

Anais do XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo

“Protagonismo da Enfermagem no Enfrentamento da Pandemia da Covid-19”

REALIZAÇÃO

Anais do XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo

“Protagonismo da Enfermagem no Enfrentamento da Pandemia da Covid-19”

21 e 22 de Outubro de 2021

Online

**São Paulo
2021**

XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo
(2021: São Paulo, SP).
xxiv, 327f.

Anais do XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo 21 e 22 de outubro, 2021 [recurso eletrônico] em São Paulo, SP – São Paulo: HSP/EPE-UNIFESP, 2021.

Evento realizado pela Comissão Organizadora do XV ENFHESP – São Paulo, SP: HSP/EPE-Unifesp, 2021.

1. Enfermagem. 2. Hospitais. 3. Técnicas de Pesquisa. 4. Congresso. I. Título.

CDD 610

Apresentação.....	4
Comissões.....	5
Normas para Trabalhos.....	8
Organização / Realização.....	9
Hospital São Paulo (HU Unifesp).....	10
Escola Paulista de Enfermagem.....	11
Regimento XV ENFHESP.....	12
ENFHESP-Edições Anteriores.....	18
Programação.....	19
Apoio e Patrocínio.....	23
Trabalhos - apresentação oral.....	24
Trabalhos - apresentação pôster: Gerenciamento.....	43
Trabalhos - apresentação pôster: Ensino e Pesquisa....	112
Trabalhos - apresentação pôster: Assistência.....	174
Localizador dos Trabalhos Científicos.....	301

Idealizado por profissionais da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, a primeira edição do Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo (ENFHESP) ocorreu no ano de 1991.

O evento é realizado a cada dois anos e tem como objetivo discutir temas de interesse dos hospitais de ensino, assim como estimular o desenvolvimento e divulgação de produções científicas, tecnológicas e culturais.

Reúne e promove intercâmbio entre enfermeiros das áreas assistencial, de ensino, pesquisa, acadêmicos de enfermagem e representantes das instituições de Ensino da Saúde.

Em 2021 a Diretoria de enfermagem do Hospital São Paulo (HU da Unifesp) e a Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp foram os responsáveis pela promoção do XV ENFHESP. O tema central foi definido como “Protagonismo da Enfermagem no Enfrentamento da pandemia da Covid-19”. O evento foi 100% virtual, o que trouxe visibilidade nacional.

As comissões trabalharam incansavelmente para garantir o sucesso do evento por meio do aprimoramento científico e a troca de experiências entre as instituições, fortalecendo sua relevância no cenário nacional.

Comissão Executiva

Comissão Executiva

- **Presidente**
Enf^ª Dra. Ieda Aparecida Carneiro - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- **Vice-presidente**
Prof. Dr. Alexandre Pazetto Balsanelli - Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP
- **Secretária**
Enf^ª Dra. Leila Blanes - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP

Comissão Científica

Coordenador

- Enf. Dr. Caio Sussumu de Macedo Motoyama - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP

Membros

- Prof^ª Dra. Kelly Pereira Coca - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^ª Dra. Adriana Marques da Silva - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo do HC
- Enf. Esp. Alberto Alves Fernandes - Hospital Santa Isabel / Santa Casa de São Paulo
- Prof. Dr. Alexandre Pazetto Balsanelli - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^ª Esp. Amanda de Ornelas Carvalho - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
- Enf^ª Dra. Andrea Cotait Ayoub - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
- Enf^ª Dra. Andrea Gomes da Costa Mohallem - Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE)
- Enf^ª Me. Angélica Olivetto de Almeida - Hospital das Clínicas da UNICAMP
- Prof^ª Dra. Bartira De Aguiar Roza - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Prof^ª Me. Camila Waters - Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
- Prof^ª Dra. Carla Maria Maluf Ferrari - Centro Universitário São Camilo
- Enf^ª Esp. Danila Cristina Paquier Sala - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^ª Me. Debora Cristina Paulela - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
- Enf^ª Esp. Dinilson Oliveira Filho - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
- Prof^ª Dra. Elena Bohomol - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^ª Dra. Elizabeth Akemi Nishio - SPDM Afiliadas
- Enf^ª Dra. Elisabete Finzch Sportello - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
- Enf^ª Dra. Érica Ribeiro Pereira - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enf^ª Me. Fabiana da Silva Augusto - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enf^ª Esp. Fernanda da Silva Lima Sapateiro - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
- Enf^ª Esp. Fernanda Ribeiro de Araujo Oliveira - Grupo de Apoio do Adolescente e da Criança com Câncer (GRAACC)
- Enf^ª Dra. Flávia Simphronio Balbino - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^ª Esp. Heloisa de Góes Gigueira Menezes - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
- Enf^ª Dra. Ieda Aparecida Carneiro - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Prof^ª Me. Isabel Cristine Fernandes - Centro Universitário FMABC
- Enf^ª Me. Isabela Shumacher Frutuoso - Hospital da Criança Maternidade de São José do Rio Preto
- Prof^ª Dra. Ivonete Sanches Giacometti Kowalski - Centro Universitário São Camilo

Comissão Científica

- Enf^a Me. Juliana Rosa da Silva - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE)
- Enf^a Dra. Jurema da Silva Herbas Palomo – INCOR / HC-FMUSP
- Enf^a Dra. Karen Aline Batista da Silva - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
- Enf^a Esp. Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio - Hospital PUC Campinas
- Enf^a Dra. Leila Blanes - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enf^a Dra. Leticia Faria Serpa - Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
- Prof^a Dra. Luciana Soares Costa Santos - Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
- Prof^a Dra. Marcele Pescuma Capeletti Padula
- Prof^a Dra. Margareth Angelo - Escola de Enfermagem da USP e Hospital Universitário da USP
- Enf^a Me. Maria das Graças Silva Matsubara - A. C. Camargo Cancer Center
- Prof^a Dra. Maria de Fátima Correa Paula - Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE)
- Prof^a Dra. Maria Angélica Sorgini Peterlini - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Prof^a Dra. Maria Inês Nunes - Centro Universitário São Camilo
- Enf^a Me. Mariana Davies Ribeiro Bersaneti - Hospital Sírio Libanês (HSL)
- Enf^a Esp. Mariana de Jesus Meszaros - Hospital das Clínicas da UNICAMP
- Enf^a Me. Marília Inês Magalhães Rios - Hospital PUC Campinas
- Prof^a Dra. Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^a Me. Mônica Hiromi Sato Toma - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Prof^a Dra. Monica Wernet - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
- Enf^a Me. Nadia Nasser Follador - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
- Enf^a Me. Nilza Martins Ravazoli Brito - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
- Prof^a Dra. Odete de Oliveira Monteiro - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^a Me. Paula Maria Corrêa de Gouveia Araujo - Hospital Santa Marcelina / Hospital Geral de Guaianases
- Enf^a Me. Regina Elena Genovese - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enf^a Me. Rosana Rodrigues Figueira Fogliano - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enf^a Me. Samantha Vaccari Grassi Melara - Hospital de Base de São José do Rio Preto / FUNFARME
- Enf. Dr. Sérgio Henrique Simonetti - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
- Prof^a Dra. Sílvia Helena Henriques - Escola de Enfermagem USP Ribeirão Preto
- Enf^a Me. Telma Aparecida de Camargo - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
- Enf^a Me. Vanessa Ceravolo Gurgel Silva - Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
- Prof^a Dra. Wilza Carla Spiri - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

Comissão de Divulgação

Coordenadora

- Enfª Me. Liliane Rodrigues Melo - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP

Membros

- Enfª Alzelene Ferreira de Sousa - Instituto Infectologia Emílio Ribas
- Graduanda Bárbara Stéphanie Pereira Macedo - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enfª Esp. Camila Aparecida Soares Ferreira - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Esp. Francisco Rafael de Oliveira - Hospital do Rim
- Enfª Esp. Jane Cristina Dias Alves - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Graduanda Karoline Nyede Cruz Santos Scaldelai - Universidade Cruzeiro do Sul
- Enfª Esp. Katilene Pereira da Silva - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Me. Maria Beatriz de Souza Batista - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Graduanda Maria Luiza Souza Santos - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enfª Esp. Marli Sanae Enomoto - Hospital São Paulo / HU UNIFESP
- Enfª Esp. Nathalia Perazzo Tereran - Hospital São Paulo / HU UNIFESP
- Graduanda Paula Aparecida Freitas de Oliveira - Escola Paulista de Enfermagem / UNIFESP
- Enfª Me. Cristiane Aparecida Betta – Hospital Geral de Pirajussara / SPDM Afiliadas
- Enfª Me. Ana Lygia Pires Melaragno - Faculdade de Educação em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Comissão Financeira

Coordenadora

- Enfª Me. Celina Mayumi Morita Saito - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP

Membros

- Enfª Me. Aline Tavares Domingos - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Esp. Cristiane Pereira dos Santos - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Me. Elaine Maria Ferreira - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Esp. Lilian Ludscher Martins - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Esp. Kalina Slavi Petrof - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Esp. Mara Cristina dos Santos Meneguelli Girotto - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Me. Mary Kazumi Ikezawa Monomi - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP
- Enfª Esp. Verginia Yoshiko Iwane Ootani - Hospital São Paulo / HU-UNIFESP

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS

O Autor Relator do resumo deve, obrigatoriamente, estar inscrito no XV ENFHESP.

Cada resumo enviado deve ter, no máximo, 5 autores. Pesquisas que foram desenvolvidas em conjunto com orientadores e/ou outros profissionais, devem obrigatoriamente ter os mesmos como co-autores.

Prazo de envio de trabalhos: de 02/08/2021 a 07/09/2021.

Formatação do Envio

O título deve conter no máximo 300 caracteres com espaços.

Os resumos devem ser enviados em português e conter Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusão, com no máximo 3.000 caracteres com espaços. Pesquisas envolvendo seres humanos devem citar o número de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Pesquisas de revisão de literatura ou que não envolvem seres humanos dispensam aprovação do CEP.

Especificar em qual eixo temático ele se enquadra, entre: Assistência, Gerenciamento ou Ensino e Pesquisa (educação, cuidado e avaliação em saúde, segurança do paciente, a exemplo de outras temáticas, se inserem nos eixos acima que, pela sua abrangência, permitirão aos autores a liberdade de inserir naquele com maior aproximação).

Ter no máximo três Referências no estilo Vancouver.

Aprovação

O relator receberá um e-mail informando sobre a aprovação e modalidade de apresentação do resumo (que poderá ser E-pôster ou Oral).

Apresentação

As informações sobre a apresentação serão enviadas por e-mail para o relator. A comissão científica será responsável pela classificação dos trabalhos de acordo com a média de pontuação dos pareceristas e determinará a modalidade de apresentação.

Realização

O Hospital São Paulo (HSP) é o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo, e tem por objetivo prestar assistência à saúde da população com qualidade, visando seu bem estar. Destacam-se ainda, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, por sua produção científica que o qualifica como instituição de excelência, no cenário nacional e internacional.

A instituição oferece o que há de mais avançado em tecnologia, e atende a todas as especialidades, em especial aquelas com procedimentos de alta complexidade. Sua representatividade para os gestores a torna responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes de outros estados.

Como hospital universitário da UNIFESP, abriga programas de residência médica e programas de residência multiprofissional. Além disso, é um dos mais importantes e prestigiados polos formadores de profissionais de enfermagem no país.

A Diretoria de Enfermagem é o órgão vinculado à Diretoria do Hospital São Paulo e responsável por definir a filosofia, a política e as diretrizes da assistência de enfermagem em todas as áreas de atendimento da clientela em unidades de internação, ambulatoriais e de emergência do HSP, sob sua responsabilidade.

Tem por Missão proporcionar condições para a assistência de enfermagem de excelência em todos os níveis de complexidade, formar recursos humanos e gerar pesquisas que colaborem com melhorias na prática clínica. É referência para os clientes, colaboradores e alunos pelo seu comprometimento na qualidade dos serviços prestados e relações humanas.

A Diretoria de Enfermagem tem como uma de suas estratégias de trabalho a integração docente assistencial com a Escola Paulista de Enfermagem da UNIFESP, visando o intercâmbio de conhecimentos e habilidades fortalecendo a assistência, ensino e pesquisa.

Escola Paulista de Enfermagem (EPE) da Universidade Federal de São Paulo, situada no Campus São Paulo, é uma unidade universitária que exerce atividades de ensino, pesquisa, assistência e extensão. Durante sua história de 82 anos, a EPE – que atualmente mantém intercâmbio científico e cultural com universidades europeias – têm contribuído para o avanço da ciência da Enfermagem por meio de pesquisas inovadoras, aprendizado prático e um firme compromisso com a comunidade.

Em sua estrutura organizacional, a EPE é constituída pelos seguintes departamentos acadêmicos: Enfermagem Clínica e Cirúrgica, Administração em Serviços de Saúde e Enfermagem, Saúde Coletiva, Enfermagem Pediátrica e Enfermagem na Saúde da Mulher.

O curso de graduação em Enfermagem, na modalidade de bacharelado, ministrado em período integral e com duração de quatro anos, foi criado em 1938 e busca formar um profissional enfermeiro com postura transformadora em qualquer nível de desenvolvimento dos programas de saúde, atendendo aos princípios da universalidade, integralidade, equidade, solidariedade e hierarquização que norteiam o Sistema Único de Saúde no País.

A Escola Paulista de Enfermagem oferece programas de pós-graduação *stricto sensu* nos níveis de mestrado acadêmico e profissional, doutorado e pós-doutorado, recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

As atividades de extensão universitária incluem programas e projetos sociais, cursos de extensão universitária, eventos científicos, prestação de serviços, cursos de pós-graduação *lato sensu* – presenciais e a distância – e programas de residência.

Criado em 1988, o periódico científico *Acta Paulista de Enfermagem*, de acesso aberto, está indexado em bases de dados nacionais e internacionais, constituindo um veículo fundamental para a divulgação do conhecimento em Enfermagem e áreas afins.

A EPE forma importantes líderes no ensino de Enfermagem, na pesquisa e na assistência. Participa de diversos grupos de profissionais, organizações e núcleos comunitários, que se empenham na concretização das prioridades locais, nacionais e globais em saúde. Convive em um ambiente de aprendizagem propiciado pela atitude colaborativa entre professores, funcionários e estudantes, no qual o conhecimento é criado e compartilhado. É, por fim, reconhecida pelo saber científico, pensamento crítico, trabalho em equipe interprofissional e profundo compromisso com a saúde dos indivíduos e das comunidades.

CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES

Artigo 1º - O XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo, promovido pela Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo e Escola Paulista de Enfermagem, realizar-se-á no período de 21 a 22 de outubro de 2021, online, tem como finalidades

§1º Congregar enfermeiros das áreas gerencial, assistencial, de ensino e pesquisa, bem como acadêmicos de enfermagem.

§2º Estimular o desenvolvimento e divulgação de produção científica, tecnológica e cultural dos enfermeiros de hospitais de ensino e instituições de graduação em enfermagem.

§3º Promover o intercâmbio entre enfermeiros de hospitais de ensino e Instituições de graduação em enfermagem.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 2º - O XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo reger-se-á por este regimento, apreciado por representantes das Instituições participantes.

Artigo 3º - O XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino de São Paulo será organizado por uma Comissão Executiva.

§1º A Comissão Executiva deve ser constituída por Presidente, Vice-presidente, Secretário Geral e por coordenadores das Comissões Complementares.

§2º A Presidência da Comissão Executiva deve ser ocupada por um enfermeiro representante legal do Hospital de ensino que organizará o evento.

§3º As Comissões Complementares serão constituídas por Enfermeiros representantes dos Hospitais de Ensino e Instituições de graduação na área de enfermagem.

§4º Os Coordenadores das Comissões devem ser enfermeiros representantes dos Hospitais responsáveis pela organização do evento.

§5º As Comissões que integram a Comissão Executiva são: Secretaria e Social, Financeira, Científica e Divulgação.

§6º A Comissão Executiva poderá contratar serviços de assessoria prestados por empresas, pessoas físicas ou jurídicas.

CAPÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 4º - Compete à Comissão Executiva:

I. Aprovar a programação oficial do evento, o regimento, o plano orçamentário, os anais e o relatório final para divulgação;

II. Estabelecer o órgão que realizará a movimentação financeira do evento e percentual que será retido por este órgão;

III. Colaborar na constituição das Comissões Complementares, apreciar e aprovar propostas e relatórios;

IV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento.

Artigo 5º - Compete ao Presidente:

- I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva;
- II. Elaborar, junto ao secretário Geral, a pauta de reuniões da Comissão Executiva;
- III. Assinar certificados juntamente com o Vice-presidente e coordenador da Comissão Científica;
- IV. Assinar toda correspondência oficial, contratos e termos de compromisso ou se necessário encaminhar ao representante legal da instituição para a devida assinatura;
- V. Realizar, junto ao coordenador da Comissão Financeira, a movimentação financeira;
- VI. Assessorar as atividades das Comissões Complementares;
- VII. Agendar e convocar reuniões extraordinárias, quando necessário.

Artigo 6º - Compete ao Vice-presidente:

- I. Coordenar, junto ao Presidente, o planejamento e realização do evento;
- II. Assessorar as Comissões;
- III. Assumir as atribuições que lhes forem delegadas pelo Presidente;
- IV. Substituir o Presidente em seus impedimentos e afastamentos.

Artigo 7º - Compete ao Secretário Geral:

- I. Participar da secretaria Executiva durante o planejamento, implementação e realização do evento;
- II. Elaborar, juntamente com o Presidente, a pauta das reuniões da Comissão Executiva;
- III. Secretariar as reuniões da Comissão Executiva, redigindo atas e correspondências a serem enviadas;
- IV. Providenciar os serviços administrativos;
- V. Coordenar a multiplicação de material;
- VI. Coordenar o arquivamento das correspondências recebidas pela Comissão Executiva e cópias de todos os documentos expedidos.

Artigo 8º - Compete aos Coordenadores das Comissões Complementares:

- I. Compor a Comissão;
- II. Coordenar as reuniões da respectiva Comissão que for responsável;
- III. Elaborar o plano de trabalho da Comissão;
- IV. Coordenar as atividades desenvolvidas;
- V. Apresentar relatório bimestral à Comissão Executiva;
- VI. Participar das reuniões da Comissão Executiva.

Artigo 9º - Compete à Comissão Científica:

- I. Elaborar e promover a execução do programa, assegurando o cumprimento dos trabalhos, a composição das mesas e recepção dos conferencistas, juntamente com a Comissão Executiva;
- II. Propor e convidar palestrantes e coordenadores de mesa, juntamente com a Comissão Executiva;
- III. Elaborar normas, datas e formas para a apresentação dos trabalhos e funcionamento dos mesmos;
- IV. Elaborar, juntamente com a Comissão Secretaria e Social e Serviços de Marketing, a viabilização do local e recursos materiais necessários ao desenvolvimento do programa técnico-científico;
- V. Organizar a publicação do resumo (em forma de anais) de cada trabalho inscrito nas Sessões de Tema livre, juntamente com a Comissão de Divulgação,
- VI. Receber e selecionar os trabalhos, de acordo com a modalidade de inscrição, comunicando o autor a decisão da Comissão;
- VII. Encaminhar os trabalhos aceitos para apresentação à Comissão de divulgação;
- VIII. Compor a Comissão Julgadora para avaliação e premiação dos trabalhos inscritos;
- IX. Encaminhar os trabalhos inscritos a prêmios à Comissão Julgadora, respeitando o cronograma de atividades;
- X. Articular, junto a Comissão Julgadora, os procedimentos relativos a premiação;

- XI. Elaborar relatório final da Comissão de Temas;
- XII. Planejar e organizar, junto a Comissão Executiva, as sessões de abertura, encerramento e premiação do evento.

Artigo 10 – Compete à Comissão Financeira:

- I. Apresentar à Comissão Executiva proposta orçamentária;
- II. Apresentar à Comissão Executiva o plano de aplicação de recursos financeiros e o relatório de prestação de contas;
- III. Movimentar, em conjunto com o Presidente da Comissão Executiva e Serviço de Marketing, as despesas relativas ao evento;
- IV. Efetuar pagamentos e responsabilizar-se pela guarda da documentação comprobatória das despesas;
- V. Apresentar à Comissão Executiva o balancete bimestral;
- VI. Viabilizar o recolhimento das taxas de inscrição;
- VII. Apresentar à Comissão Executiva as propostas de alteração do plano financeiro inicial;
- VIII. Apresentar relatório final e providenciar o repasse do orçamento excedente para o representante oficial da Instituição que sediará/organizará o próximo evento;
- IX. Realizar a apresentação orçamentária para os órgãos patrocinadores.

Artigo 11 – Compete a Comissão de Secretaria e Social

- I. Providenciar o material necessário para o funcionamento da secretaria e Sub-Comissões, durante a organização e realização do evento;
- II. Providenciar material de apoio;
- III. Planejar e executar, em conjunto com o serviço de Marketing, programas de informática para a organização da secretaria e outros serviços solicitados pela Comissão Executiva;
- IV. Instalar a Secretaria e organizar as inscrições dos participantes;
- V. Elaborar e distribuir os certificados aos participantes do evento;
- VI. Arquivar toda a documentação recebida e expedida pela secretaria;
- VII. Elaborar fichas de Inscrição;
- VIII. Elaborar listagem dos participantes com dados de identificação.
- IX. Providenciar organização do local no qual será realizado o evento;
- X. Providenciar mapa de localização, sinalização e segurança do local;
- XI. Apresentar à Comissão Executiva propostas para organização dos auditórios para a solenidade de abertura, premiação de trabalhos e encerramento do evento;
- XII. Providenciar balcão de informações aos congressistas no local do evento;
- XIII. Trabalhar em conjunto com a subcomissão de temas para distribuição da área física de acordo com as atividades do evento;
- XIV. Organizar a localização dos stands;
- XV. Colaborar com a comissão Executiva e comissões na previsão do número e alocação de monitores necessários para a organização e realização do evento;
- XVI. Recrutar, treinar, orientar, coordenar e supervisionar os monitores atuantes no evento;
- XVII. Adequar o uso de identificação para os profissionais envolvidos na organização, participação e expositores no local do evento e em todas atividades previstas;
- XVIII. Permanecer no local do evento, para atendimento das necessidades e solicitações dos participantes e palestrantes;
- XIX. Realizar levantamento das opções de hospedagem e traslados, submetendo a apreciação e aprovação da Comissão Executiva
- XX. Proceder a reserva de hospedagem e garantir a recepção, traslados e instalação de conferencistas e convidados especiais;

XXI. Garantir o acompanhamento do congressista por um membro da comissão, nos casos de emergência.

§ Único: A Comissão de Secretaria e Social deverá atuar atrelada ao Serviço de Marketing das Instituições responsáveis pelo evento, bem como em parceria com a empresa de Organização de Eventos, caso seja contratada.

Artigo 12 – Compete à Comissão de Divulgação:

- I. Propor à Comissão Executiva modelos de cartazes, criação de logotipos e outros instrumentos de divulgação do evento;
- II. Avaliar e indicar à Comissão Executiva os profissionais interessados em credenciamento para divulgação do evento;
- III. Divulgar o evento em âmbito estadual e nacional;
- IV. Providenciar a confecção de cartazes e demais materiais que se fizerem necessários para a adequada e eficiente divulgação do evento;
- V. Participar da criação de textos para a divulgação em impressos, órgãos de classe e sociedades afins;
- VI. Elaborar e divulgar notícias durante a organização e realização do evento;
- VII. Receber representantes da imprensa durante o evento, estabelecendo agenda de entrevistas;
- VIII. Submeter à Comissão Executiva relatório das atividades desenvolvidas e/ou planejadas;
- IX. Elaborar relatório final do evento;
- X. Elaborar o livro de programação e anais do evento;
- XI. Participar da elaboração do trabalho gráfico e audiovisual referente ao evento;
- XII. Receber da Comissão científica, os trabalhos dos temas oficiais e temas livres de acordo com as normas de publicação;
- XIII. Elaborar e visualizar a aplicação de instrumentos de avaliação do evento;
- XIV. Elaborar e encaminhar à Comissão executiva o resultado da avaliação final do evento.
- XV. Promover a divulgação da avaliação do evento.

§ Único: A Comissão de Divulgação deverá atuar atrelada ao Serviço de Marketing das instituições responsáveis pelo evento, bem como em parceria com a empresa de Organização de eventos, caso seja contratada.

Artigo 13 – A todas as Comissões compete:

- I. Redigir o relatório relativo às atividades da Comissão;
- II. Cumprir proposta de trabalho e apresentar nas reuniões da Comissão Executiva;
- III. Colaborar com o Presidente da Comissão Executiva na elaboração do relatório final;
- IV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento.

CAPÍTULO IV

DAS INSCRIÇÕES

Artigo 14 – Poderão inscrever-se no XV ENFHESP:

- I – Enfermeiros;
- II – Acadêmicos de Enfermagem
- III- Técnicos de Enfermagem

Artigo 15 – As inscrições no evento serão realizadas mediante pagamento das taxas determinadas pela Comissão Executiva.

§ Único – Estão isentos da taxa de inscrição membros da Comissão Executiva, Coordenadores e membros efetivos das Comissões.

CAPÍTULO V

DIREÇÃO E ORDEM DOS TRABALHOS

Artigo 16 – As atividades do evento processar-se-ão sob a forma de:

- I. Sessões Solene de abertura e encerramento e serão presididas pelo Presidente do XV ENFHESP;
- II. Conferências, mesas redondas, painel e talk show envolvendo tema oficial e sub-temas;
- III. Sessão Pôster de trabalhos científicos – temas livres.
- IV. Sessão Oral de trabalhos científicos – temas livres

Artigo 17 – No desenvolvimento dos temas, a composição das mesas poderá ser a seguinte:

- I. Moderador;
- II. Secretário;
- III. Conferencista(s).

Artigo 18 – Compete ao Moderador da sessão:

- I. Abrir e encerrar a sessão;
- II. Apresentar o conferencista com suas respectivas titulações;
- III. Coordenar os questionamentos e discussões sobre o tema.
- IV. Entregar o certificado ao conferencista.

Artigo 19 – Compete ao Secretário da sessão:

- I. Certificar-se do material áudio visual a ser utilizado pelo conferencista;
- II. Controlar o tempo durante a apresentação dos temas;
- III. Lavrar a ata da sessão;

Artigo 20 – Compete aos Conferencistas:

- I. Encaminhar com antecedência o conteúdo a ser apresentado na sessão;
- II. Informar o equipamento audiovisual necessário para sua apresentação;
- III. Relatar o tema no tempo planejado;
- IV. Responder aos questionamentos sobre o tema.

Artigo 21 – A Comissão Científica organizará cursos e temas que abordem assuntos pertinentes ao tema central e de interesse para o público de enfermagem.

§ 1º - Os conferencistas serão convidados pela Comissão Científica;

§ 2º - As vagas serão limitadas;

§ 3º - Para se inscrever no evento, o participante deverá efetuar o pagamento da taxa específica e apresentar o comprovante de pagamento no ato da inscrição.

Artigo 22 – A inscrição de trabalhos científicos na sessão pôster/sessão oral obedecerá às normas específicas elaboradas pela subcomissão científica.

§ 1º - O trabalho apresentado no evento implicará na concessão à Comissão Executiva, o direito de publicação no Anais do Evento.

§ 2º - Os trabalhos científicos serão avaliados pela comissão julgadora e concorrerão ao prêmio estabelecido pela Comissão Executiva;

§ 3º - As especificações detalhadas para concorrer ao prêmio e as normas para participação serão divulgadas junto ao programa oficial do evento;

§ 4º - Os prêmios serão entregues na sessão de encerramento do Evento, pelo Presidente e pelo coordenador da comissão científica.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 23 – A Comissão Executiva do XV ENFHESP, poderá alterar a ordem do programa se necessário, fazendo as devidas comunicações.

Artigo 24 – As decisões da Comissão Executiva serão tomadas pela maioria simples dos seus membros.

Artigo 25 – As datas das reuniões serão decididas pelos membros de cada comissão, sendo o comparecimento monitorado por lista de presença e obrigatoriedade de no mínimo 75% de frequência.

§ 1º – Os membros que não atingirem 75% de frequência nas reuniões, automaticamente, serão desvinculados da comissão, salvo em ocasiões de faltas justificadas.

§ 2º - As Instituições participantes na organização do evento poderão nomear mais de um membro representante e, estes poderão ser substituídos, porém permanecerão nas comissões representadas anteriormente.

Artigo 26 – O nome das instituições participantes no planejamento e realização do evento serão inseridos no material de divulgação, juntamente com as instituições organizadoras.

Artigo 27 – Devido à pandemia de COVID-19, a Comissão Executiva poderá adequar itens do Regimento relacionados ao planejamento e organização do evento, considerando sua realização ser virtual por meio de plataforma on line.

Artigo 28 – Os casos omissos deste regimento serão resolvidos pela Comissão Executiva.

Artigo 29 – O presente regimento vigorará a partir de sua aprovação pela Comissão Executiva do XV ENFHESP.

São Paulo, 07 de junho de 2021.

	Tema central	Local	Ano
I	Características dos Hospitais de Ensino do estado frente a lei do exercício profissional buscando identificar similaridades e diversidades.	Unicamp – Serra Negra	1991
II	O gerenciamento da assistência de enfermagem em Hospitais de Ensino.	Unicamp	1993
III	Gerente inovador: relato de experiência dos hospitais de ensino. Modelo de avaliação da qualidade da assistência. A pesquisa de enfermagem em hospitais de ensino. Informática em enfermagem. Relacionamento interpessoal.	Unicamp	1995
IV	Tendências e desafios do trabalho do enfermeiro de hospital de ensino.	Hospital São Paulo/Escola Paulista de Medicina	1997
V	Investindo no desenvolvimento de enfermeiros de hospitais de ensino. Participe deste desafio!	Unifesp	1999
VI	Enfermeiros de hospitais de ensino: uma referência para a prática profissional.	Unicamp	2002
VII	O conhecimento do enfermeiro como fonte de poder: desafio e possibilidades.	Santa Casa SP	2005
VIII	Enfermagem compartilhada nas vertentes do SER, SABER e FAZER.	Faculdade Santa Marcelina	2007
IX	O ambiente da prática profissional do enfermeiro: assistir, ensinar e gerenciar com segurança.	Unicamp	2009
X	O poder do cuidado na perspectiva tecnológica.	Hospital de Base São José de Rio Preto	2011
XI	Recursos Humanos em Enfermagem nos Hospitais de Ensino	HU USP SP	2013
XII	Desafios dos Enfermeiros dos hospitais de ensino do século XXI.	Centro Universitário São Camilo	2015
XIII	HOSPITAL DE ENSINO: A construção do saber a serviço de compromisso social	Unicamp	2016
XIV	Vulnerabilidade na garantia dos princípios do SUS frente à limitação de recursos	HC FMB - Botucatu	2018

	SALA 1	SALA 2
08:30 - 09:20	<p>Cerimônia de Abertura</p> <p><i>Enfa. Dra. Ieda Aparecida Carneiro</i> - Diretora de Enfermagem do HSP <i>Prof. Dr. Alexandre Pazetto Balsanelli</i> - Diretor da EPE Unifesp <i>Profa. Dra. Vilanice Alves de Araújo Püschel</i> - Presidente Aben <i>Dr. James Francisco Pedro dos Santos</i> - Presidente Coren SP <i>Profa. Dra. Maria do Carmo Haddad</i>- Cofen <i>Prof. Dr. José Roberto Ferraro</i> - Diretor Superintendente <i>Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho</i> - Diretor Vice-Presidente SPDM <i>Prof. Dr. Nelson Sass</i> - Reitor da Unifesp</p>	
09:30 - 10:00	<p>Conferência</p> <p>Certificação da Qualidade Cofen - iniciativa para o reconhecimento da excelência do exercício profissional da Enfermagem</p> <p>Conferencista: <i>Maria do Carmo Haddad</i> Moderadora: <i>Alexandre Pazetto Balsanelli</i></p>	
10:10 - 11:25	<p>Formação do profissional em enfermagem nos hospitais de ensino</p> <p>- Importância das práticas de enfermagem baseadas em evidências científicas Palestrante: <i>Karina Alexandra Batista da Silva Freitas</i></p> <p>- Sistematização da Assistência de Enfermagem no contexto pandêmico: Quais são os legados? Palestrante: <i>Alba Lucia Botura Leite de Barros</i></p> <p>- Ensino-aprendizagem em enfermagem: desafios do presente e expectativas do futuro Palestrante: <i>Livia Keismanas de Ávila</i> Moderadora: <i>Silvia Helena Henriques</i></p>	
11:35 - 12:50	<p>O uso de ferramentas inovadoras na saúde</p> <p>- Gerenciamento de custos Palestrante: <i>Antônio Fernandes Costa Lima</i></p> <p>- Na liderança Palestrante: <i>Alexandre Pazetto Balsanelli</i></p> <p>- Na gestão da qualidade Palestrante: <i>Joyce Caroline Dinelli Ferreira</i> Moderadora: <i>Elisabete Finzch Sportello</i></p>	
12:50 - 13:50	<p>Horário de almoço</p>	

SALA 1		SALA 2
13:00 – 13:30	<p>Conferência</p> <p>Participação da enfermagem na tomada de decisões na política nacional e global de saúde</p> <p>Conferencista: <i>Wanderson Kleber de Oliveira</i> Moderador: <i>Janine Schirmer</i></p>	
13:50 - 15:05	<p>Enfermagem: tendências e perspectivas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação por competência no mundo globalizado <p>Palestrante: <i>Isabel Cristina Kowal Olm Cunha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inteligência Artificial na saúde: aplicações, benefícios e ameaças <p>Palestrante: <i>Claudia Regina Laselva</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Simulação virtual para o ensino em enfermagem <p>Palestrante: <i>Luciana Mara Monti Fonseca</i> Moderadora: <i>Elizabeth Akemi Nishio</i></p>	
15:15 – 16:30	<p>A qualidade do cuidado com foco na segurança do paciente. O que há de novo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metas internacionais de segurança do paciente <p>Palestrante: <i>Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerenciamento de eventos adversos <p>Palestrante: <i>Mileide Moraes Pena</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificações de hospitais de ensino <p>Palestrante: <i>Carmen Silvia Gabriel</i> Moderadora: <i>Jurema da Silva Herbas Palomo</i></p>	<p>Apresentação de trabalhos - Modalidade Oral</p>
16:40 – 17:55	<p>Desafios da enfermagem no desenvolvimento profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condições de trabalho: panorama atual e perspectivas <p>Palestrante: <i>James Francisco Pedro dos Santos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteção legal do trabalho na enfermagem <p>Palestrante: <i>Eduarda Ribeiro dos Santos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento <p>Palestrante: <i>Fabrizio Rosso</i> Moderadora: <i>Wania Regina Mollo Baia</i></p>	

SALA 1		SALA 2	
09:00 – 09:30	<p>Conferência Metas de desenvolvimento sustentável em saúde: responsabilidade e avanços da enfermagem nos hospitais de ensino</p> <p>Conferencista: <i>Maria Regina Lourenço Jabur</i></p> <p>Moderadora: <i>Maria Gineusa de Medeiros e Souza</i></p>	08:35 – 09:50	<p>A Saúde materno-infantil no contexto da pandemia da Covid-19: desafios e ações</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na saúde da mulher <p>Palestrante: <i>Rosemeire Sartori Albuquerque</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Na atenção ao recém-nascido <p>Palestrante: <i>Carla Regina Tragante</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Na atenção à saúde da criança e do adolescente <p>Palestrante: <i>Erika Sana Moraes</i></p> <p>Moderadora: <i>Kelly Pereira Coca</i></p>
09:40 – 11:15	<p>O inserção do enfermeiro no mercado de trabalho em áreas não assistenciais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestão de suprimentos e licitação <p>Palestrante: <i>Karen Aline Batista da Silva</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação de Tecnologias em Saúde <p>Palestrante: <i>Daniela Fernanda dos Santos Alves</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultoria em saúde <p>Palestrante: <i>Nancy Itomi Yamauchi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditoria em saúde <p>Palestrante: <i>Nilsa Mara de Arruda Yamanaka</i></p> <p>Moderadora: <i>Isabela Shumaher Frutuoso</i></p>	10:00 – 11:15	<p>Abordagens no Cuidado Centrado na Família</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consenso das melhores práticas em unidades neonatais e pediátricas <p>Palestrante: <i>Isabel Cristine Fernandes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relacionamento entre famílias e profissionais de saúde <p>Palestrante: <i>Margareth Angelo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Desafios no ensino <p>Palestrante: <i>Myriam Aparecida Mandetta</i></p> <p>Moderadora: <i>Monika Wernet</i></p>
11:25 – 12:40	<p>Práticas integrativas: um olhar para o colaborador de saúde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Práticas integrativas na enfermagem <p>Palestrante: <i>Talita Pavarini Borges de Souza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Visão do Cofen <p>Palestrante: <i>Cláudia Ferreira</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Experiências em hospitais <p>Palestrante: <i>Marcella Tardeli Esteves</i></p> <p>Moderadora: <i>Maria das Graças Silva Matsubara</i></p>	11:25 – 12:40	<p>O impacto da pandemia da Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na saúde mental dos docentes, discentes e profissionais de enfermagem: repercussões presentes e futuras <p>Palestrante: <i>Marina de Góes Salvetti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nas atividades de estágio e pesquisa na graduação em enfermagem <p>Palestrante: <i>Vanessa Pellegrino Toledo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Na motivação e comunicação como ferramenta de gerenciamento em enfermagem <p>Palestrante: <i>Maria Julia Paes da Silva</i></p> <p>Moderadora: <i>Andrea Gomes Mohallem</i></p>

SALA 1		SALA 2	
12:40 – 13:50	<i>Almoço</i>	13:15 – 13:40 - Simpósio APSEN Tratamento de lesão por pressão em decorrência de longos períodos de internação <i>Profa Dra Ana Paula Guarnieri</i>	
13:50 – 14:20	Conferência O desenvolvimento de vacinas nacionais contra a Covid-19: avanços e perspectivas Conferencista: <i>Eduardo Alexandrino Servolo de Medeiros</i> Moderadora: <i>Ieda Aparecida Carneiro</i>		
14:30 – 15:45	Protagonismo da enfermagem no enfrentamento da Covid-19 - Experiência em Hospital Público Palestrante: <i>Darlene Bravim Cerqueira</i> - Experiência em Hospital Privado Palestrante: <i>Ana Luiza Ferreira Meres</i> - Experiência em Atendimento Pré-Hospitalar Palestrante: <i>Marisa Aparecida Amaro Malvestio</i> Moderadora: <i>Heloisa de Góes Gigueira Menezes</i>		
15:55 – 17:25	Importância da interprofissionalidade na reabilitação pós-Covid-19 - Psicologia Palestrante: <i>Verena Laila Moniz Barreto Lima</i> - Enfermagem Palestrante: <i>Renata Andréa Pietro Pereira Viana</i> - Fonoaudiologia Palestrante: <i>Maria Inês Rebelo Gonçalves</i> - Fisioterapia Palestrante: <i>Marcos Cesar Ramos Mello</i> - Medicina Palestrante: <i>Aécio Flávio Teixeira de Gois</i> - Nutrição Palestrante: <i>Patrícia Stanich</i> - Terapia ocupacional Palestrante: <i>Tatiana Vieira do Couto</i> Moderadora: <i>Maria Inês Nunes</i>		
17:35 – 18:00	Cerimônia de Encerramento / Premiações		

Apoio

Patrocínio

MASTER

OURO

BRONZE

TRABALHOS CIENTÍFICOS: APRESENTAÇÃO ORAL

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

Trabalho 1**DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA CRIANÇAS**

Angela de Carvalho¹

¹Mestranda em Ciências da Saúde

Instituição: Hospital São Paulo - HU/UNIFESP

Email: angela_vah@yahoo.com.br

Introdução: O exame de ressonância magnética (RM) faz parte de protocolos para diagnóstico precoce de algumas patologias relacionadas à infância por se tratar de exame sem radiação ionizante e ter imagem de alta definição. A precisão da RM está diretamente relacionada ao grau de colaboração do paciente e existem fatores que dificultam a cooperação da criança durante a execução do exame como o posicionamento, necessidade de períodos de imobilidade, tempo longo para produção das imagens, som alto emitido pelo equipamento, sala com temperatura fria, entre outros. Tais situações podem gerar ansiedade e reduzir a tolerabilidade aos procedimentos, fazendo-se necessário o uso de sedativos para a realização do exame e, evitar essa condição, é sempre a opção mais desejável. A construção de um vídeo educativo pode ser uma estratégia útil para auxiliar a compreensão das crianças quanto ao exame e melhorar a tolerabilidade. **Objetivo:** Desenvolver um vídeo infantil para orientar crianças maiores de 4 anos quanto ao preparo e a realização do exame de RM. **Método:** Estudo descritivo realizado em um setor de ressonância magnética de um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. Feito levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos nas bases MEDLINE e LILACS com as palavras chave “Child” e “Magnetic resonance imaging”. Feito observações em campo para identificação das orientações mais recorrentes e os pontos críticos durante o exame. **Resultados:** Foi construído um vídeo em torno de 5 minutos com linguagem simples em forma de diálogo com as principais orientações sobre o preparo e a realização do exame de RM. O vídeo é uma animação que tem como personagem principal uma criança chamada Ana. A personagem realizou o exame de RM e está contando a sua experiência para uma outra criança, Max, e para o espectador. Os principais itens do vídeo são: passo a passo da saída de casa até o setor de RM, preparo pré exame, situações que ocorrem dentro da sala de exames. O preparo pré exame contemplou: (a) jejum; (b) ir ao setor com roupas confortáveis e sem acessórios metálicos; (c) obrigatoriedade de acompanhamento de um adulto. A personagem Ana conta como ela enfrentou as situações que geram desconforto durante o exame (jejum, sala com som e temperatura desconfortáveis, cama móvel e tempo de exame prolongado e outros) e o quanto se sentiu orgulhosa por ter conseguido finalizar o exame. Foi dado ênfase em explicar que a situação é passageira e que a criança não ficará sozinha em nenhum momento durante a execução do exame. **Conclusão:** Foi desenvolvido um vídeo infantil com orientações sobre o preparo e a realização do exame de RM. Acredita-se que essa estratégia possa ser utilizada para melhorar o conhecimento das crianças quanto à realização da RM e auxilia na redução da ansiedade durante o exame.

Referências:

1. McGlashan HL, Dineen RA, Szeszak S, Whitehouse WP, Chow G, Love A, Langmack G, Wharrad H. Evaluation of an internet-based animated preparatory video for children undergoing non-sedated MRI. Br J Radiol. 2018 Jul;91(1087):20170719. doi: 10.1259/bjr.20170719
2. Teixeira SR, Elias Jr J, Nogueira-Barbosa MH, Guimarães MD, Marchiori E, Koenigkam-Santos M. Ressonância magnética de corpo inteiro em pediatria: estado da arte. Radiol Bras. 2015;48(2):111–20.
3. Birnie KA, Noel M, Chambers CT, Uman LS, Parker JA. Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2018;10(10):CD005179

Trabalho 2**A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHATBOT PARA DISSEMINAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA COVID-19 EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA E DE ENSINO**

Angélica Olivetto de Almeida¹, Viviane Cristina Marques², Sérgio Ferreira do Amaral³, Mônica Rovigati⁴

¹Mestra em Ciências da Saúde. ²Pedagoga. ³Professor Titular da Faculdade de Educação da Unicamp. ⁴Mestra em Ciências Sociais e Humanas

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Email: angelica@hc.unicamp.br

Introdução: Os chatbot's são softwares capazes de interagir com seres humanos, em diferentes circunstâncias, tais como negócios, consultas, assistência pessoal. Para seu desenvolvimento utilizam regras e/ou técnicas de inteligência artificial (IA)(1). Com o avanço da pandemia em meio à Sociedade Digital, o mundo testemunhou rapidamente o crescimento das tecnologias digitais para a comunicação em diferentes áreas e o início de um ciclo de expansão da IA. Foi necessário criar alternativas para levar informações sobre o comportamento do vírus para a população e mantê-la informada, para colocar em prática as medidas de prevenção para o controle da pandemia (2). **Objetivo:** Implementar um chatbot em um site oficial da instituição, com visualização em larga escala, para informar a comunidade sobre a COVID-19 e mudanças de comportamento para a retomada presencial das atividades nos campi de uma universidade pública. **Método:** Pesquisa exploratória e aplicada, com dados coletados no período de um ano (agosto de 2020 a 2021). Para o desenvolvimento do artefato utilizou-se o Design Science Research (3). Propriedades de diferentes programas de chatbot foram consideradas e a API do Dialogflow da Google foi eleita como a plataforma apropriada para criação do chatbot. O artefato foi alimentado com 220 intenções sobre a COVID-19 encontradas em sites com informações atualizadas e com o plano de retomada da Universidade e seus protocolos sanitários específicos. Adicionou-se mais de 120 entidades para melhorar as interações entre os usuários e o chatbot. A seguir, o dispositivo foi treinado por profissionais da saúde, educação, tecnologia e leigos para melhor interação com os usuários finais. Após o treinamento do artefato, foi publicado online no site da Universidade, na página com informações de prevenção à Covid-19, para que assim a comunidade universitária pudesse interagir e utilizá-lo. A curadoria do chatbot foi realizada por uma equipe multiprofissional: profissional de comunicação, de enfermagem e de desenvolvimento da tecnologia. Este estudo dispensou autorização do Comitê de Ética em Pesquisa por não envolver seres humanos e utilizar dados da plataforma digital sem identificação de usuários. **Resultados:** O assistente virtual já teve 79.885 interações e respondeu 239.655 perguntas. Sendo 97,21% respondidas automaticamente, sem necessidade de intervenção humana e 2,79% de Default Fallback Intent, ou seja, de não resposta. O chatbot precisou de 89 novas inclusões de intenções para complementar as informações. **Conclusão:** O chatbot foi desenvolvido e integrado ao site da Universidade e forneceu dados confiáveis, respondendo às perguntas frequentes sobre a COVID-19 e sobre o plano de retorno gradual às atividades presenciais. Ao longo do período, já foram realizados ajustes de conteúdo e de acessibilidade para pessoas com deficiências, sugerindo-se estudos nas próximas etapas para verificar a percepção de satisfação dos usuários com o artefato.

Referências:

1. Oliveira AL, Matos L, Delabrida Z, Silva G, Macedo H, Prado B. Chatbot para Terapia Cognitivo Comportamental focada em Ruminação (RFCBT) em jovens universitários. In: Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe (ERBASE); 2018; 18: 338-47.
2. Barros SRAF, Cota ALS. Inteligência Artificial na pandemia da COVID-19: dilemas éticos a partir da fórmula da soma. Revista Thema; 2021; 20: 201-14. <https://doi.org/10.15536/thema.V20.Especial.2021.201-214.1879>
3. Niederman F, March ST. Design science and the accumulation of knowledge in the information systems discipline. ACM Transactions on Management Information Systems; 2012; 3(1): 1-15.

Trabalho 3**ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO PREDITIVA DA FERRAMENTA CALCULATE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS**

Bruna Cristina Velozo¹, Emanuelli Giglioli Olivatto², Ana Carolina Rodrigues Bomfim³, Meire Cristina Novelli e Castro⁴, Luciana Patricia Fernandes Abbade⁵

¹Doutoranda Enfermagem, Mestra em Enfermagem. ²Aluna de graduação em Enfermagem. ³Aluna de graduação em Enfermagem. ⁴Doutora em Enfermagem. ⁵Doutora, Dermatologista

Instituição: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Email: bruna.velozo@unesp.br

Introdução: A lesão por pressão é um evento adverso que acomete principalmente pacientes internados sob cuidados críticos devido a sua vulnerabilidade. Pensando em todos: os malefícios que esta lesão pode causar e, visando sua prevenção, foram desenvolvidas escalas predictoras de risco. Hoje, a mais utilizada é a escala de Braden, porém esta não tem demonstrado preditividade adequada quando se trata de pacientes críticos. Assim, a ferramenta CALCULATE surge como uma nova ferramenta de origem inglesa, em que os autores desenvolveram especificamente para estes pacientes 2,3. **Objetivo:** Adaptar e validar transculturalmente a ferramenta CALCULATE para língua portuguesa do Brasil e comparar sua capacidade preditiva.

Método: A CALCULATE (Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool made Easy/ Ferramenta de avaliação de úlcera por pressão de cuidados críticos simplificada) do Reino Unido (2015) foi traduzida e adaptada seguindo seis etapas segundo a metodologia de Beaton et al.: tradução, síntese, retro tradução, comitê de especialistas, pré-teste e submissão da versão adaptada para o autor da versão original. Na fase do pré-teste, 10 enfermeiros assistenciais com mais de 1 ano de experiência em terapia intensiva, aplicaram a escala em 40 pacientes diferentes, avaliando a última versão em português após aprovação do Comitê de Especialistas. Nesta fase os enfermeiros avaliaram a adequação prática de cada item (8 no total), visando clareza e objetividade. O trabalho foi aprovado pelo CEP com o parecer consubstanciado CAAE número 30366320.3.0000.5411.

Resultados: A ferramenta CALCULATE foi traduzida seguindo todas as etapas preconizadas. O Comitê de especialistas foi composto por 5 doutores enfermeiros com experiência com escalas e terapia intensiva, os quais avaliaram todas as traduções quanto à equivalência semântica, idiomática, conceitual e experimental, gerando uma versão final em português para ser testada. No pré-teste, 10 enfermeiros assistenciais do SETI (Serviço Especializado de Terapia Intensiva) do HCFMB aplicaram a CALCULATE em 40 pacientes críticos internados (4 aplicações em pacientes diferentes por enfermeiro). Os enfermeiros avaliaram cada um dos 8 itens da ferramenta quanto a objetividade e clareza, identificando que 7 itens foram adequados e 80% não concordou com o item 7: Proteína e albumina sérica baixa (albumina abaixo de 3,5 g/dL) e/ou pobre estado nutricional. Relataram dificuldade de conhecimento quanto a proteína do paciente e que o item deve ser melhor explicado. Este item está em processo de reavaliação pelo Comitê de Especialistas, a fim de melhorarmos o entendimento para o público alvo.

Conclusão: As etapas de tradução foram realizadas de maneira satisfatória, gerando a versão final traduzida pelo Comitê de Especialistas. Após a etapa de pré-teste, identificamos que a escala necessitará de pequena revisão apenas no item 7, para assim finalizar a adaptação e publicarmos o artigo da ferramenta CALCULATE em português.

Referências:

1. Borghardt AT, Prado TN, Bicudo SDS, Castro DS, Bringuente MEO. Úlcera por pressão em pacientes críticos: incidência e fatores associados. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016 Jun;69(3):460–7. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672016000300460&lng=pt&tlng=pt
2. Richardson A, Barrow I. Part 1: Pressure ulcer assessment - the development of Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool made Easy (CALCULATE). Nurs Crit Care [Internet]. 2015 Nov;20(6):308–14. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/nicc.12173>
3. Richardson A, Straughan C. Part 2: Pressure ulcer assessment: Implementation and revision of CALCULATE. Nurs Crit Care. 2015;20(6):315–21.

Trabalho 4**PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS**

Carolina Montagner Baptistella¹, Silvia Elena Ezidio da Silva dos Santos², Jaqueline da Silva Thomazini¹, Clesyane Alves Figueiredo², Aline Maino Pegola Marconato³

¹Estudante, ²Enfermeira, ³Doutora

Instituição: Fundação Hermínio Ometto

Email: baptistellacm@gmail.com

Introdução: O Centro de Material e Esterilização (CME) é um setor de grande importância nos estabelecimentos de assistência à saúde (EAS), pois é responsável pelo processamento produtos para assistência à saúde (PPS) considerados contaminados¹⁻², essencial para o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Os instrumentais cirúrgicos correspondem a 75% do capital dos EAS², portanto o enfermeiro que gerencia o CME assume papel importante para reduzir custos e deve garantir uma maior sobrevivência dos mesmos. Muitos não são utilizados durante a cirurgia, entretanto necessitando de reprocessamento, gerando gasto desnecessário. **Objetivo:** Analisar o percentual de artigos cirúrgicos que compõem a caixa de laparotomia não utilizados durante as cirurgias. **Método:** Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado em um hospital de médio porte do interior paulista. Foi realizada a contabilização dos instrumentais que constituem a caixa de laparotomia exploradora utilizados e não utilizados durante as cirurgias realizadas no período de 14 a 31 de março de 2019. As variáveis consideradas foram: número de materiais contidos na caixa de acordo com sua especificação; número de materiais utilizados e número de materiais não utilizados, apresentadas descritivamente. Obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo nº 383/2019. **Resultados:** Para as 13 cirurgias analisadas, foram disponibilizados 1300 instrumentais no total, dos quais 832 (64%) não apresentaram sinais de uso, portanto considerados não utilizados. Dos instrumentais considerados utilizados, 166 (35,5%) eram de preensão ou afastadores. O tempo médio para retirada dos instrumentais do Centro Cirúrgico foi de 15 minutos. A pré-lavagem e lavagem dos instrumentais teve duração média de 20 minutos; para o preparo, a montagem e o acondicionamento foi 17 minutos; enquanto o tempo de esterilização foi de 70 minutos. **Conclusão:** Este estudo apresentou o percentual de utilização de instrumentais contidos na caixa de laparotomia exploradora. Do total de cirurgias analisadas, apenas 36% dos instrumentais apresentaram sinais de uso e considerados utilizados. Verifica-se com este trabalho a importância do enfermeiro no setor de CC e CME, a fim de traçar estratégias gerenciais que reduzam esses números e, dessa forma, reduzam gastos, uma vez que o desperdício está relacionado diretamente à falha no gerenciamento dos recursos materiais, gerando gastos desnecessários.

Referências:

1. Leite FB. Central de Material Esterilizado: Projeto de reestruturação e ampliação do Hospital Regional de Francisco Sá. BVS [Internet]; [citado 2021 Set 5]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/artigos/artigo_CME_flavia_leite.pdf
2. Paula JRA, Silva RCR, Vedovato CA, Boaventura AP. Instrumentais nas caixas cirúrgicas: avaliação de custo. Revista SOBECC [Internet]. 2015 [citado 2021 Set 5];20(2):73–80. Disponível em: <https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/7/5>

Trabalho 5**CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR FRICÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Celina Mayumi Morita Saito¹, Leila Blanes², Ieda Aparecida Carneiro³

¹Mestre em Ciências. Coordenadora Assistencial da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo. ²Doutora em Ciências. Vice Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo. ³Doutora em Ciências. Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo.

Instituição: Hospital São Paulo - HU/UNIFESP

Email: celina.saito@huhsp.org.br

Introdução: A lesão por fricção (LF) é uma ferida traumática que acomete pessoas de pele frágil e é um problema frequente no ambiente hospitalar. O desenvolvimento de protocolo institucional é uma estratégia importante para auxiliar os profissionais de saúde quanto à prevenção e manejo destas lesões. **Objetivo:** Construir um protocolo sobre prevenção e tratamento de lesão por fricção. **Método:** Estudo metodológico realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob nº 6087220916. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases MEDLINE e LILACS com as palavras chaves “skin tear” e “lesão por fricção”. Foi selecionado as referências dos últimos 10 anos. Para refinamento, foram realizadas observações em unidades de assistência em busca de questões envolvendo esse tema. A validação de conteúdo foi realizada por 4 juízes utilizando a técnica Delphi. **Resultados:** Foi construído um protocolo de 7 páginas com os itens: o que são LFs, fatores de risco, classificação da LF, prevenção e tratamento de LF. A LF decorre de fragilidade cutânea que faz com que as camadas da pele se separem com maior facilidade, mesmo após um trauma leve. Possui maior risco para LF os prematuros, idosos, pacientes críticos, pessoas em cuidados paliativos, pacientes em delirium, entre outros. Essas feridas são classificadas em tipo 1, 2 e 3, de acordo com o grau de perda do retalho cutâneo e a sua capacidade de recobrir a ferida, segundo a International Skin Tear Advisory Panel. As principais medidas preventivas são: (a) banho não prolongado com água morna; (b) se banho de leito, utilizar compressas macias e evitar fricção vigorosa; (c) utilizar sabonete líquido com pH próximo ao da pele, (d) aplicar hidratantes após o banho; (e) estimular boa alimentação e hidratação; (f) se possível, usar vestuários que protejam os membros - camisas de mangas longa, calças e/ou meias; (g) proteger as grades da cama; (h) realizar a mudança de decúbito e transferências com técnica correta; (i) manter o ambiente iluminado; (j) auxiliar a movimentação fora do leito; (k) evitar o uso de adesivos, se possível, preferindo o uso de ataduras; (l) preferir fita microporosa ou filme transparente, se necessidade de uso; (m) remover adesivos na técnica correta. As medidas de tratamento são: (n) avaliar a lesão; (o) se possível, recobrir a ferida com o retalho de pele sem tensão; (p) aplicar a cobertura segundo protocolo institucional; (q) reavaliar periodicamente a lesão. O protocolo foi validado após consenso dos especialistas. A divulgação do conteúdo foi realizada por meio de intranet institucional e realizado treinamentos in loco de 636 profissionais. **Conclusão:** Foi desenvolvido um protocolo de prevenção e tratamento de lesão por fricção de acordo com referências atuais. A construção de protocolo pode auxiliar a dar visibilidade a esse problema doloroso ao paciente e bastante comum no ambiente hospitalar.

Referências:

1. LeBlanc K, Langemo D, Woo K, Campos HM, Santos V, Holloway S. Skin tears: prevention and management. Br J Community Nurs. 2019;24(Sup9):S12-S18.
2. Beeckman D, Campbell KE, LeBlanc K, Campbell J, Dunk AM, Harley C, et al. Best practice recommendations for holistic strategies to promote and maintain skin integrity. Wounds Int. 2020. [citado em 2021 ago 18]. Disponível em: <https://www.woundsinternational.com/resources/details/best-practice-recommendations-holistic-strategies-promote-and-maintain-skin-integrity>
3. LeBlanc K, Baranoski S, Christensen D, Langemo D, Edwards K, Holloway S, et al. The Art of Dressing Selection: A Consensus Statement on Skin Tears and Best Practice. Adv Skin Wound Care. 2016;29(1):32-46.

Trabalho 6**AMBIENTE DE PRÁTICA PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM EM HOSPITAL DE ENSINO**

Dilzabeth Margot Imata Yanarico¹, Alexandre Pazetto Balsanelli², Elena Bohomol³

¹Mestre em Ciências – Universidade Federal de São Paulo. ²Doutor em Ciências – Diretor da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. ³Livre-Docente – Professor Associado da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: ebohomol@unifesp.br

Introdução: O ambiente laboral de enfermagem apresenta características que facilitam ou dificultam a prática profissional em uma organização e influenciam na qualidade de cuidado prestado ao paciente. **Objetivo:** avaliar e classificar o ambiente da prática profissional dos enfermeiros que atuam em um hospital de ensino. **Método:** estudo transversal realizado com 188 enfermeiros de um hospital de ensino do estado de São Paulo, SP, Brasil. Utilizou-se um questionário com dados sociodemográficos e profissionais e a Practice Environment Scale (PES) - versão brasileira. Os dados foram analisados pelo software R versão 3.6.0 com nível de significância de 5% ($p < 0,05$) entre as subescalas e variáveis de estudo. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob parecer nº 2.877.378. **Resultados:** Dos participantes 36,2% possuíam idade entre 40 e 49 anos; 91% eram do sexo feminino; 47,9% casados e 41,5% sem filhos. Verificou-se que 35,1% tinham mais que 15 anos de profissão; 31,9% com tempo de trabalho menor que cinco anos na instituição; 52,7% com experiência menor que cinco anos na unidade; 95,7% atuavam na área assistencial; 38,3% trabalhavam no turno da manhã e 39,9% com jornada semanal de 36 horas. O alfa de Cronbach para instrumento geral foi de 0,91 e para as subescalas variou entre 0,67 a 0,83. A média do escore para o PES - versão brasileira foi de 2,54. Os participantes consideraram duas das cinco subescalas desfavoráveis para sua prática: a subescala 1 “Participação dos enfermeiros na discussão dos assuntos hospitalares” (2,37) e a subescala 4 “Adequação da equipe e de recursos” (2,23). Achou-se diferenças estatisticamente significantes entre as variáveis profissionais tempo de experiência na instituição ($p=0,04$) e unidade de trabalho ($p=0,02$) com a subescala 4 “Adequação da equipe e de recursos”; tempo de experiência na unidade ($p=0,03$) com a subescala 3 “Habilidade, liderança e suporte dos coordenadores/supervisores de enfermagem aos enfermeiros/equipe de enfermagem”; jornada de trabalho semanal com a subescala 4 ($p=0,004$) e 5 “Relações colegiais entre enfermeiros e médicos” ($p=0,03$). **Conclusão:** o ambiente de trabalho dos enfermeiros foi considerado misto na instituição estudada. Os resultados sugerem atenção dos gestores para a equipe de enfermagem uma vez que um ambiente laboral misto pode resultar em condições ora favoráveis ora desfavoráveis para a prática profissional. Há necessidade de se olhar para ações que outorguem maior participação e envolvimento dos enfermeiros nos assuntos hospitalares e melhorias para adequação de recursos para a assistência do cuidado com qualidade.

Referência:

1. Yanarico DMI, Balsanelli AP, Gasparino RC, Bohomol E. Classificação e avaliação do ambiente de prática profissional de enfermeiros em hospital de ensino. Rev Lat-am. Enferm. [Internet]. 19 de outubro de 2020 [citado 31 de agosto de 2021];28:e3376. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/186227>

Trabalho 7**FERRAMENTA TERMÔMETRO DE SEGURANÇA NA MATERNIDADE: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA O CUIDADO MATERNO E NEONATAL SEGURO E LIVRE DE DANOS**

Elizienne de Sousa Costa Horvath¹, Chennyfer Dobbins Abi Rached², Gislaïne Eiko Kuhara Camiá³, Márcia Mello Costa De Liberal⁴

¹Mestra em Administração, Especialista em Enfermagem Obstétrica e Docência, MBA em Gestão em Saúde. ²Doutora em Saúde Coletiva, Mestra em Economia da Saúde, Especialista em Epidemiologia Hospitalar, Auditoria em Saúde e Enfermagem do Trabalho. ³Doutora e Mestra em Ciências, Especialista em Enfermagem Obstétrica. ⁴Doutora em Sociologia Econômica e das Organizações, Mestra em Administração de Empresas, Especialista em RH, Estudos Brasileiros e em Didática do Ensino Superior

Instituição: Hospital São Paulo - Hospital Universitário UNIFESP; Escola de Enfermagem da USP

Email: elizienne.costa@huhsp.org.br

Introdução: No cenário internacional, é crescente a preocupação em garantir uma assistência segura e livre de danos, principalmente, os danos evitáveis, o que é prioridade para melhorar os desfechos maternos e neonatais no cenário global(1). No Brasil, há escassez de dados, instrumentos e padronização de protocolos para esse fim. Dessa forma, o instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade (TSM), criado pelo National Health Service da Inglaterra e adaptado transculturalmente para o português do Brasil por Melo(2), objetiva fornecer a prevalência instantânea dos eventos adversos e avalia cinco danos específicos do cuidado obstétrico: 1) Trauma Perineal e Incisão Cirúrgica Abdominal; 2) Hemorragia Pós-Parto; 3) Infecção; 4) Recém-nascido (RN): escore de Apgar, Transferência para Unidade de Terapia Neonatal (UTIN) e 5) Percepção da Mulher sobre a segurança da assistência recebida(3). A falta de padronização dos procedimentos, assim como, a não utilização de metodologias que norteiam a assistência pode gerar condutas diferentes entre profissionais, o que pode caracterizar desorganização. **Objetivo:** Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi de avaliar o protocolo do tipo procedimento operacional padrão (POP) para implementação do instrumento Termômetro de Segurança na Maternidade em um hospital universitário público no município de São Paulo/SP. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo de validação de tecnologia do tipo pesquisa de desenvolvimento. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE de número 97625318.2.0000.5505. A primeira etapa consistiu na elaboração e validação do POP por 12 especialistas em enfermagem obstétrica, por meio de um questionário semiestruturado com escala Likert (1 a 4), o Índice de Validade do Conteúdo (IVC \geq 0,8) entre as especialistas variou entre 0,84% e 1,0 e a porcentagem de concordância foi de 98,7%. A segunda etapa do foi a aplicação do instrumento TSM. **Resultados:** Os dados obtidos evidenciaram que 64,5% das mulheres foram submetidas a cesariana e das que tiveram partos vaginais, 12,8% tiveram trauma perineal, 3,2% episiotomia e 9,6% hemorragia. A taxa de transfusão sanguínea foi de 3,2% e a de infecções, 12,8%. Sobre os recém-nascidos, houve transferência para a UTIN de 45,2% dos bebês, sendo que 35,5% destas, foram previstas. Quanto à percepção da mulher, 39,1% referiram separação de seus filhos; 7,4% relataram que foram deixadas sozinhas e 38,4% consideraram que não foram levadas a sério ao demonstrarem preocupação. O indicador livre de dano foi de 9,6%. **Conclusão:** Diante desses dados, conclui-se que o POP Termômetro de Segurança na Maternidade apresentou indicadores psicométricos de validade de conteúdo aceitáveis, corroborando para o uso do instrumento, que foi considerado de fácil aplicação e que possibilita a produção de indicadores de segurança na assistência obstétrica e neonatal. O uso de protocolos do tipo POP auxilia na sequência e padronização de condutas a serem tomadas e facilita as decisões dos profissionais na área da saúde.

Referências:

1. Salgado HO, Souza JP, Sandall J, Diniz CSG. Segurança do paciente em maternidades brasileiras: o termômetro de segurança da maternidade como ferramenta para melhorar a qualidade da assistência. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, maio de 2017;39(5):199–201.
2. Melo CR. Adaptação transcultural do maternity safety thermometer para o português do Brasil [Internet] [Tese de Doutorado]. [Universidade Federal de Santa Catarina]; 2015.
3. Buckley C, Cooney K, Sills E, Sullivan E. Implementing the safety thermometer tool in one NHS trust. British Journal of Nursing. 2014;23(5):268–72.

Trabalho 8**SINTOMAS DEPRESSIVOS, APETITE E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HOSPITALIZADOS : ANÁLISE DESCRITIVA PRELIMINAR**

Gabriela De Angeli De Martini¹, Fabio D'Agostino², Juliana de Lima Lopes³, Vinicius Batista Santos³, Camila Takáo Lopes³

¹Graduanda de enfermagem da UNIFESP. ²Professor Doutor em Enfermagem pela Tor Vergata University of Rome. ³Professor doutor em Ciências pela UNIFESP

Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Email: gabriela.martini@unifesp.br

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) afeta cerca de 26 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, sua incidência gera custos de internação e óbitos altos. Dentre os sinais e sintomas, destacam-se a perda de apetite ou plenitude gástrica e sintomas depressivos que, em associação, podem impactar na qualidade de vida (QV) desses indivíduos. **Objetivo:** Descrever sintomas depressivos, QV e apetite de pacientes com IC hospitalizados. **Método:** Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Protocolo 4.055.369). Trata-se de uma análise descritiva preliminar dos dados de um estudo analítico transversal que avaliará as relações entre sintomas depressivos, QV e apetite de no mínimo 86 pacientes. Para a análise atual, incluíram-se pacientes com diagnóstico médico de IC registrado em prontuário, admitidos em um hospital-escola terciário da cidade de São Paulo-SP de fevereiro a setembro de 2021. Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos por meio de entrevistas e consulta aos prontuários. Os sintomas depressivos foram verificados pelo Inventário de Depressão de Beck II (BDI-II), cuja pontuação varia de 0 a 63. Os respondentes são classificados em: 0-13 depressão mínima; 14-19 depressão leve; 20-28 depressão moderada; 29-63 depressão grave. Avaliou-se o apetite por meio do Questionário Nutricional Simplificado de Apetite (QNSA), cujo escore varia de 4 a 20. Pontuações ≤ 14 indicam risco de 5% de perda de peso nos últimos seis meses. Verificou-se a QV pelo Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), cujo escore varia de 0 a 105. Quanto menor a pontuação, melhor a QV. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, com frequências absolutas e relativas, média \pm desvio padrão e/ou valor mínimo e máximo. **Resultados:** Coletaram-se dados de 52 pacientes, dentre os quais, 28 (53,8%) homens e 24 (46,1%) mulheres, com idade média de 65 \pm 12,03 anos (36 a 84 anos). Em relação à classificação hemodinâmica, 5,8% foram admitidos no perfil A, 42,3% estavam no perfil B, 32,7% estavam no perfil C, 9,6% perfil L, 9,6% perfil não identificado. O escore médio do BDI-II, foi de 15,4 \pm 7,51, variando de 2 a 38. Vinte e dois (42,3%) pacientes apresentaram depressão mínima, 16 (30,7%) depressão leve, 12 (23,1%) depressão moderada e 2 (4,2%) depressão grave. O escore médio do QNSA foi de 12,2 \pm 3,5, variando de 5 a 19; 35 (67,3%) apresentaram perda de apetite, com risco de 5% de perda de peso nos últimos seis meses. O escore médio do MLHFQ foi de 55,7 \pm 22,6, variando de 15 a 95. Destacam-se, como fatores preocupantes em relação à QV, dificuldade em caminhar e subir escadas, falta de ar, cansaço, necessidade de hospitalização e preocupação. **Conclusão:** A maioria dos pacientes foi admitida com congestão pulmonar e boa perfusão periférica. Predominaram sintomas depressivos mínimos e perda de apetite representando risco de perda de peso. Fatores físicos e psicológicos se destacaram como preocupantes em relação à QV.

Referências:

1. Datasus. Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - Brasil [Internet]. Acesso 10 set 2021. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nruf.def>
2. Gouya G, Voithofer P, Neuhold S, Storka A, Vila G, Pacher R, et al. Association of nutritional risk index with metabolic biomarkers, appetite-regulatory hormones and inflammatory biomarkers and outcome in patients with chronic heart failure. *Int J Clin Pract.* 2014 Nov;68(11):1293–300. Acesso 10 set 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12513>

Trabalho 9**VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENFERMEIROS DE PRÁTICA AVANÇADA EM AMBIENTE HOSPITALAR**

Júlia Altafini¹, Flávia Carvalho Pena Dias², Renata Cristina Gasparino³

¹Discente de Enfermagem. ²Mestranda. ³Doutorado

Instituição: Universidade Estadual de Campinas

Email: juliaaltafini@gmail.com

Introdução: A Prática Avançada de Enfermagem é considerada uma estratégia para ampliar o acesso da população a serviços e ações de saúde de qualidade. Para isso, cabe aos enfermeiros(as) o desenvolvimento de uma série de competências para facilitar a implementação e a padronização dessa prática nos sistemas de saúde (1-2). **Objetivo:** Avaliar as propriedades de medida do Instrumento para Avaliação de Competências em Enfermeiros de Prática Avançada (3) (IECEPA - versão brasileira) no ambiente hospitalar. **Método:** Trata-se de um estudo metodológico realizado em um hospital do interior paulista. A amostra foi por conveniência e composta por 238 enfermeiros. A coleta ocorreu nos meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 no formato online e entre março e abril de 2021, de forma presencial, tendo como critério de inclusão ser enfermeiro, independentemente do setor de atuação. Foram excluídos do estudo os profissionais que aceitaram participar, mas, por algum motivo, deixaram 50% ou mais dos itens de uma dimensão do instrumento em branco. Os dados foram coletados a partir de três instrumentos: ficha para caracterização da amostra, IECEPA - versão brasileira e a categoria Intervenções Terapêuticas da Escala de Competência do Enfermeiro. Os escores para as dimensões do instrumento foram obtidos pela média das pontuações das respostas dos participantes. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel for Windows® e a validade foi verificada por meio da análise fatorial confirmatória e do coeficiente de correlação de Spearman. A confiabilidade, por meio do alfa de Cronbach e da Confiabilidade Composta. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (Parecer nº 4.439.196). **Resultados:** Para avaliação da validade estrutural, 55 (23,1%) participantes foram excluídos por terem deixado mais de 50% dos itens sem resposta, em pelo menos uma das dimensões do IECEPA. Dessa forma, a análise fatorial foi conduzida com os dados de 183 participantes, utilizando Modelagem de Equações Estruturais, e o modelo convergiu a um resultado satisfatório, pois nenhum item precisou ser excluído ou realocado. Na avaliação da validade por meio do teste de hipóteses, os dados obtidos foram significantes e de moderada magnitude, demonstrando que quanto maior o escore na versão brasileira do IECEPA, maior o escore na subescala Intervenções Terapêuticas da Escala de Competência do Enfermeiro. Quanto à confiabilidade, o alfa de Cronbach das dimensões variou entre 0,76 - 0,87 e a Confiabilidade Composta entre 0,85 - 0,90. **Conclusão:** Na amostra estudada, o instrumento demonstrou validade de construto e consistência interna satisfatórias e poderá ser utilizado na prática para auxiliar na implementação de estratégias de desenvolvimento profissional.

Referências:

1. Organização Pan-Americana da Saúde. Ampliação do papel dos enfermeiros na atenção primária à saúde. Washington, D.C.: OPAS [Internet]; 2018 [cited 2021 Jul 02]. Available from: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34960>
2. Bezerril MS, Chiavone FB, Mariz CM, Sonenberg A, Enders BC, Santos VE. Advanced practice nursing in Latin America and the Caribbean: context analysis. *Acta Paul Enferm.* 2018; 31(6):636-43. doi: 10.1590/1982-019420180008
3. Sastre-Fullana SP, Morales-Asencio JM, Sesé-Abad A, Bennasar-Veny M, Fernández-Domínguez JC, Pedro-Gómez J. Advanced Practice Nursing Competency Assessment Instrument (APNCAI): clinimetric validation. *BMJ Open.* 2017; 7(2) e013659. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013659

Trabalho 10**FATORES ASSOCIADOS A REOPERAÇÃO POR SANGRAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA**

Larissa Bertacchini de Oliveira¹, Luana Maria Braz Benevides², Maria Aparecida Batistão Gonçalves³, Jurema da Silva Herbas Palomo¹, Adriano Rogério Baldacin Rodrigues³

¹Doutora em Ciências, ²Especialista em Enfermagem em Cardiologia, ³Mestre em Ciências

Instituição: Instituto do Coração do HCFMUSP

Email: larissa.oliveira@hc.fm.usp.br

Introdução: A reoperação cirúrgica para controlar a perda de sangue é um marcador de sangramento pós-operatório grave. Pacientes que necessitam deste procedimento, invariavelmente experimentam aumento da morbidade e taxa de mortalidade. (1-3) Assim, identificar precocemente os fatores que podem estar associados a este evento pode gerar benefícios. **Objetivo:** avaliar os fatores de risco e os desfechos clínicos associados a reoperação causada por sangramento no pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Método:** Estudo de coorte prospectivo, realizado em unidade de terapia intensiva cirúrgica de um hospital de ensino especializado em cardiopneumologia de alta complexidade. Foram selecionados pacientes acima de 18 anos, submetidos a cirurgia cardíaca, por esternotomia mediana (revascularização do miocárdio, troca/plastia valvar, correção de aneurisma/dissecção de aorta, transplante cardíaco e cirurgias combinadas). Foram excluídos pacientes com diagnóstico de coagulopatia. A amostra de pacientes incluídos foi dividida em dois grupos (reoperados e não reoperados). Os dados foram analisados no software R. A análise bivariada das variáveis contínuas foram comparadas mediante os testes t-Student e Wilcoxon-Mann-Whitney; para as variáveis categóricas foram realizados os testes exato de Fisher's e Pearson. Para avaliar os preditores da reoperação por sangramento foi ajustado um modelo de regressão logística utilizando Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) para selecionar as variáveis. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética da instituição. **Resultados:** Foram incluídos 682 pacientes. A incidência de reoperação foi 3,37%. Os fatores significativamente associados a reoperação foram: histórico de insuficiência renal, uso prévio de anticoagulante, maior valor de creatinina basal, maior frequência cardíaca, necessidade de transfusão sanguínea no intra e pós-operatório e maior pontuação no SAPS 3 e menor pH arterial no pós-operatório. Quanto aos desfechos, os principais foram maior tempo de ventilação mecânica, ocorrência de baixo débito cardíaco e arritmias. Em todos os períodos cirúrgicos a regressão logística não retornou nenhuma variável preditora para reoperação. **Conclusões:** A incidência de reoperação na amostra está dentro da média encontrada na literatura científica. Os pacientes reoperados apresentaram desfechos clínicos graves significativamente associados ao evento, que incluíram maior tempo de ventilação mecânica, ocorrência de baixo débito cardíaco e arritmias, no entanto, não houve diferença na mortalidade entre os grupos. Foi evidenciado a importância de identificar previamente fatores que possam estar associados a reoperação por sangramento, de forma a gerar melhoria na qualidade da assistência multiprofissional, sendo que o enfermeiro tem um papel central na assistência do paciente em todo o período perioperatório, sendo capaz de identificar e agir diante dos principais sinais de complicações, imediatos e potenciais.

Referências:

1. Pereira KMFSM, Assis CS, Cintra HNWL, Ferretti-Rebustini REL, Püschel VAA, Santana-Santos E, et al. Factors associated with the increased bleeding in the postoperative period of cardiac surgery: A cohort study. *J Clin Nurs*. 2019;28(5-6):850-61.
2. Lopes CT, Brunori EHFR, Santos VB, Moorhead SA, Lopes JDL, Barros ALBL. Predictive factors for bleeding-related re-exploration after cardiac surgery: A prospective cohort study. *Eur J Cardiovasc Nurs*. 2014;15(3):e70-7.
3. Ali JM, Wallwork K, Moorjani N. Do patients who require re-exploration for bleeding have inferior outcomes following cardiac surgery? *Interact Cardiovasc Thorac Surg*. 2019;28(4):613-8.

Trabalho 11**MANEJO DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UM HOSPITAL PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CARDIOPNEUMOLOGIA: AUDITORIA ORGANIZACIONAL E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS**

Larissa Bertacchini de Oliveira¹, Maria Luiza Rodrigues Ferreira da Silva², Alessandra Rosa Costa², Patrícia Ana Paiva Correa Pinheiro², Jurema da Silva Herbas Palomo³

¹Doutora em Ciências, ²Especialista em Enfermagem em Cardiologia, ³Doutora em Ciências

Instituição: Instituto do Coração do HCFMUSP

Email: larissa.oliveira@hc.fm.usp.br

Introdução: O Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP) é um dispositivo intravenoso inserido em uma veia periférica, com posicionamento central, indicado para terapias intravenosas prolongadas e que exigem uma rigorosa manutenção, com o intuito de prevenir eventos adversos como obstruções, deslocamentos e processos infecciosos(1,2). **Objetivo:** implementar as melhores práticas relacionadas ao manejo do CCIP de pacientes adultos e pediátricos. **Método:** Estudo de Implementação de Evidências baseado no modelo do JBI, utilizando as ferramentas PACES (Practical Application of clinical System) e GRIP (Getting Research Into Practice) para realização das auditorias clínicas organizacionais de base e de seguimento, bem como para implementação da intervenção educativa(3). Realizado em seis unidades de Internação, seis de Terapia Intensiva e pronto socorro, de um hospital público de ensino especializado em cardiopneumologia, durante os meses de junho a dezembro de 2019. A avaliação nas auditorias foi realizada com base em dez critérios de auditoria, baseados em evidências científicas e sintetizados pelo JBI, que traduzem as melhores práticas internacionais. As auditorias ocorreram por observação direta dos profissionais manejando o CCIP e avaliação dos registros em prontuário físico e eletrônico. Após realização da auditoria de base, desenvolveu-se o programa educativo com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, das treze unidades assistenciais onde os dados foram coletados. Os dados foram analisados no software JBI PACES e apresentados no formato de frequências absolutas e relativas e gráficos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. **Resultados:** Na auditoria de base foram avaliados cuidados de enfermagem ao CCIP dispensados a 96 pacientes. Quanto à integridade e fixação do curativo do cateter, 83 (86.4%) estavam em conformidade. No que se refere a permeabilidade do dispositivo, 5 (5.2%) apresentavam-se com uma via obstruída. A auditoria de base também identificou conformidade menor que 70% entre as melhores evidências e a prática clínica em 50% das unidades críticas e 20% das não críticas. A intervenção educativa atingiu mais de 95% dos colaboradores de todas as unidades, perfazendo um total de 797 profissionais. A auditoria de seguimento avaliou 87 pacientes com o CCIP e evidenciou melhora em 9 dos 10 critérios avaliados em todas unidades. Quanto à integridade e fixação do curativo do cateter, 83 (95.4%) estavam em conformidade, no entanto, 13 (14,9%) apresentavam-se com uma via obstruída. **Considerações Finais:** Este foi um estudo inédito no Brasil, ao realizar auditoria organizacional em todo o hospital, utilizando a metodologia de implementação de evidências do JBI. A implementação das melhores práticas, por meio da intervenção educativa para os profissionais de Enfermagem e a realização de auditoria organizacional clínica gerou aumento da conformidade entre o que se observa na prática e os critérios de auditoria.

Referências:

1. Duwadi S, Zhao Q, Budal BS. Peripherally inserted central catheters in critically ill patients e complications and its prevention: A review. *International J Nursing Sciences*. 2019; 6(1):99-105.
2. Lima AFC, Saba A, Berger S, Bianchini SS, Berssaneti FT. Preventive risk analysis in the maintenance of patency of the peripherally inserted central catheter *Rev Esc Enferm USP*. 2019;53:e03462.
3. Jordan Z, Lockwood C, Munn Z, Aromataris E. The updated Joanna Briggs Institute Model of Evidence-Based Healthcare. *Int J Evid Based Healthc*. 2019;17(1):58-71.

Trabalho 12**SEGURANÇA DO PACIENTE DURANTE REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Larissa Pereira Martins da Silva¹, Monaliza Gomes Pereira², Renato Dias Barreiro Filho²

¹Residente de Enfermagem. ²Mestre em Enfermagem

Instituição: Instituto Nacional de Cardiologia

Email: larissapms@id.uff.br

Introdução: O transporte intra-hospitalar consiste na transferência temporária do paciente do seu setor de origem, normalmente associada à realização de exames diagnósticos ou terapêuticos, e merece atenção uma vez que pode representar fontes de incidentes¹. Diante do exposto, questiona-se: Que ações de segurança do paciente podem auxiliar na prevenção e mitigação de incidentes durante o transporte intra-hospitalar? **Objetivo:** O objetivo geral deste trabalho é buscar evidências relacionadas à segurança do paciente durante o transporte intra-hospitalar. E o objetivo específico é identificar os principais riscos associados ao transporte intra-hospitalar. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e Portal Capes utilizando os descritores “Segurança do Paciente” e “Transporte de Pacientes” combinados com o operador booleano and. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol, que tratam das duas temáticas concomitantemente e excluídos artigos duplicados, artigos que tratem de transporte inter-hospitalar e artigos que isolem uma única doença como o foco do estudo. Os artigos incluídos foram subdivididos em eixos temáticos a saber: Situação clínica e hemodinâmica do paciente, englobando artigos que cite as variações fisiológicas e hemodinâmicas como fatores que interferem no transporte intra-hospitalar; equipe multiprofissional, com o objetivo de definir a equipe mínima necessária para realização de um transporte seguro; Equipamentos, medicamentos e insumos, afirmando os produtos de saúde necessários para o transporte e as características funcionais dos mesmos; e comunicação. **Resultados:** Após aplicação dos critérios de elegibilidade foram encontrados 98 artigos na BVS, 3 artigos na SciELO e 27 artigos no Portal CAPES, totalizando 128 artigos. Foi realizada uma avaliação do título e resumo e posteriormente foi realizada a leitura do artigo na íntegra. A amostra final incluiu 15 artigos, sendo 14 provenientes da BVS, 0 da SciELO e 1 do Portal Capes. 8 artigos abordavam a situação clínica e hemodinâmica do paciente, 8 artigos citavam o papel da equipe multiprofissional, 6 artigos (40%) abordavam a influência de equipamentos, medicamentos e insumos no transporte seguro e 4 artigos destacando a comunicação nesse cenário. **Conclusão:** A presente revisão demonstra que é necessário monitoramento contínuo do paciente durante o transporte em virtude do risco de instabilidade clínica e hemodinâmica, seleção da equipe adequada para a realização do transporte em consonância com a gravidade do paciente e treinamento da mesma para breve reconhecimento de situações potencialmente perigosas e intervenção imediata e eficaz, comunicação eficaz entre os pontos de cuidado, e garantia de equipamentos, medicamentos e insumos necessários para o transporte, com previsão de falha, certificação de baterias, fixações e conexões e provimento de materiais extras conforme necessário.

Referência:

1. Meneguim S, Alegre PHC, Luppi CHB. Caracterização do transporte de pacientes críticos na modalidade intra-hospitalar. Acta Paul Enferm. 2014;27(2): 115-9. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/ape/a/M3wqG8SzspSRffbmcmgnFCG/?lang=pt>>. Acesso em: 18 jul. 2021

Trabalho 13**APLICANDO ESTRATÉGIA DE ENSINO EM GRUPO PARA DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS EM DISCENTES DE ENFERMAGEM**

Laura Andrian Leal¹, Mirelle Inácio Soares¹, Silvia Helena Henriques¹

¹Enfermeira Doutora

Instituição: Universidade de São Paulo

Email: laura.andrian.leal@usp.br

Introdução: Enfatiza-se que as competências gerenciais devem possibilitar o desenvolvimento de vantagem competitiva sustentável para as organizações hospitalares, além da efetividade no cuidado prestado(1). Assim, esta investigação além de permitir identificar lacunas de conhecimentos, habilidades e atitudes na formação dos futuros enfermeiros participantes, desenvolve estratégias de aprendizagem na graduação visando preparar um profissional com desempenho inovador e criativo, capaz de reflexão/ação social e crítica de sujeito construtor do conhecimento para a prática profissional da enfermagem.

Objetivo: Desenvolver competências gerenciais em discentes de enfermagem para atuação no contexto do hospital. **Método:** Estudo exploratório, de intervenção com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada de fevereiro de 2019 a março de 2021. Participaram 12 docentes e 54 discentes de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior Pública. A coleta ocorreu em três etapas. Na Etapa 1, realizou-se grupos focais com docentes para mapear competências essenciais, e na etapa 2, aplicou-se 13 oficinas de discussão com casos gerenciais com os discentes. Posteriormente, na etapa 3, realizou-se entrevistas semiestruturadas. Utilizou-se análise temática indutiva(2). Este estudo foi desenvolvido em conformidade com a Resolução 466/12, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição proponente segundo ofício Nº 0280/2019 e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo assegurado o sigilo das respostas. **Resultados:** Os docentes pontuaram quatro competências gerenciais que devem ser apreendidas pelos discentes para atuação no hospital. De posse destas informações, o primeiro estudo de caso abordou as competências de comunicação, tomada de decisão e a liderança, e o segundo comunicação, tomada de decisão e relacionamento interpessoal. Após realização da intervenção grupal foi necessária avaliação do método, identificando aspectos positivos como preenchimento de lacunas do conhecimento, e outros limitantes, como pouco tempo de discussão. **Conclusão:** Concluiu-se que oficinas durante a formação acadêmica podem ser métodos de ensino eficazes para a aprendizagem de competências gerenciais no futuro enfermeiro, auxiliando sobremaneira na dinâmica da gerência de enfermagem na organização hospitalar, como também na assistência direta aos usuários desses serviços.

Referências:

1. Fukada M. Nursing Competency: Definition, Structure and Development. Yonago Acta Med. 2018;61(1):1-7. doi: 10.33160/yam.2018.03.001
2. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Es Psychol. 2006;3(2):77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa

Trabalho 14**APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE ESPAGUETE EM PACIENTES DE BAIXA COMPLEXIDADE EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REFERENCIADA**

Letícia Bianchini de Barros¹, Laura Passos Caldas², Renata Cristina Gasparino³

¹Mestre em Ciências da Saúde, ²Enfermeira, ³Professora Doutora FEnf - Unicamp

Instituição: Universidade Estadual de Campinas

Email: lebarros377@gmail.com

Introdução: Pacientes de menor complexidade buscam os serviços de emergência devido a desconfiança da população sobre a qualidade do atendimento oferecido nas Unidades Básicas de Saúde (1). Acredita-se que com a eliminação de desperdícios dentro dos serviços de emergência, haverá melhorias relacionadas ao tempo dos profissionais para assistência, resultando em um atendimento com melhor qualidade. O Diagrama de Espaguete é uma ferramenta do lean healthcare que contribui para estabelecer a estrutura física de uma unidade, com base na observação de uma atividade ou processo. Nele, é possível observar os traçados desenhados na planta do setor estudado, que demonstram o caminho percorrido pelo paciente. Utilizando-o é possível evidenciar e quantificar os desperdícios de movimentação e transporte (2). **Objetivo:** Avaliar a movimentação de pacientes de baixa complexidade dentro do processo de atendimento em uma Unidade de Emergência Referenciada, a luz da filosofia lean healthcare. **Método:** Pesquisa de avaliação, com análise de processos (3). Os dados foram coletados por meio do acompanhamento de 31 pacientes, selecionados por conveniência, desde o momento da sua chegada na UER até à sua saída. Foi realizada a observação do caminho percorrido pelo paciente e anotado sua movimentação na planta baixa da unidade. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obteve parecer favorável sob nº 3.562.184.

Resultados: Percebe-se que o atendimento na unidade é dividido em dois locais separados. Pacientes encaminhados para outros serviços ficaram apenas na área com contêineres, externa a estrutura física da unidade. Com isso, dois desperdícios foram encontrados, sendo eles: Os pacientes que necessitaram entrar na unidade, ao serem chamados no contêiner por meio de um alto-falante, se dirigiram até à entrada da UER por meio de uma caminhada de aproximadamente dois minutos. Na entrada da unidade, mesma entrada de ambulâncias, não havia sinalização clara sobre onde ficavam localizados os consultórios, fazendo com que muitos pacientes ficassem em dúvida a respeito de qual direção seguir. Em relação ao atendimento dentro da unidade, foram encontrados desperdícios como local pequeno para espera de pacientes, gerando aglomeração; Sala de medicação pequena, onde não é possível a entrada de pacientes em cadeiras de rodas; Ausência de uma sala para procedimentos, sendo esse realizados em local improvisado, comprometendo a privacidade dos pacientes.

Conclusão: Os desperdícios de movimentação e transporte envolvidos no processo de admissão até evasão, encaminhamento, alta e internação de pacientes de menor complexidade assistidos em uma Unidade de Emergência Referenciada foram mapeados e puderam ser analisados, por meio do diagrama de espaguete.

Referências:

1. Siochetta TM, Silva A, Beuren AC, Almeida SDM. Baixa resolutividade na rede de atenção à saúde: um problema vigente. Rev Saúde Integr [Internet]. 2019 [cited 2021 Apr 27];12(23):190–203. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/229765521.pdf>
2. Tanco M, Santos J, Rodriguez JL, Reich J. Applying lean techniques to nougat fabrication: A seasonal case study. Int J Adv Manuf Technol. 2013 Sep 1;68(5–8):1639–54.
3. Polit DF, Beck CT. Essentials of Nursing Research Seventh Edition Appraising Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

Trabalho 15**TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE CRÍTICO EM POSIÇÃO PRONA NA PANDEMIA DE COVID-19**

Luciana de Oliveira Marques¹, Regina Silva Santos², Claudia Cristina de Almeida Martins³, Thais Oliveira da Silva⁴, Cleide de Lima Carlos⁴

¹Mestre em Ciências da Saúde, ²Especialista em Gerontologia, ³Especialista em Cardiologia e Clínica Médico-Cirúrgica, ⁴Especialista em Clínica Médica e Cirúrgica

Instituição: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

Email Para contato: luomarques@yahoo.com.br

Introdução: A posição prona em pacientes com insuficiência respiratória aguda é utilizada desde a década de 70 com objetivo de melhorar a ventilação, oxigenação, diminuir barotrauma e reduzir a mortalidade, é especialmente indicada naqueles com relação PaO₂/FiO₂ menor que 150. 1. Dos pacientes com Covid admitidos em terapia intensiva, 85% tem critério para intervenção em posição prona. 2. A terapia nutricional no paciente em prona encontra tabus da equipe de saúde quanto à prática, embora seja fundamental para manter a massa magra e impactar diretamente no prognóstico clínico do doente. 3. **Objetivo:** Identificar como tem se dado a terapia nutricional do paciente crítico em posição prona durante a pandemia de Covid-19. **Método:** Pesquisa bibliográfica realizada na base de dados Pubmed com os descritores “nutritional therapy”, “prone position” e “Covid-19” referente aos artigos publicados entre abril de 2020 a agosto de 2021. **Resultados:** foram selecionados doze artigos e desses selecionados quatro, publicados na Índia, Arábia Saudita, Itália e Estados Unidos, o método foi observacional prospectivo em um artigo e nos demais uma revisão sistemática e duas revisões de literatura. Os estudos envolveram a análise de 642 pacientes com insuficiência respiratória aguda, necessidade da posição prona e a terapia nutricional envolvida. Na impossibilidade de uso do trato digestório, moderada instabilidade hemodinâmica e impossibilidade de se atingir a meta calórico-proteica no sétimo dia de terapia nutricional sugere-se a terapia nutricional parenteral, nos demais casos a nutrição enteral precoce é importante ter início nas 48hs de admissão do paciente na UTI, tendo impacto na diminuição da mortalidade. Sugere-se iniciar a enteral de forma trófica e ir progredindo até a meta no quarto dia, chegando a no máximo 85ml/h no paciente em prona; a dieta deve ser de maior densidade calórica (2kcal/ml) para diminuir o volume; não houve diferença na incidência de pneumonia nem broncoaspiração do paciente com sonda gástrica ou pós-pilórica, nem daqueles na posição supina ou prona; a infusão da dieta deve ser contínua por 24hs sem pausas, exceto nas manobras de supina e prona ou presença de vômitos; manter a cabeceira do paciente em posição prona de 20 a 30 graus elevada; não mensurar de rotina resíduo gástrico; administrar procinéticos profiláticos e atentar para a administração do volume adequado de água. **Conclusão:** O paciente crítico com leve ou moderada instabilidade hemodinâmica em posição prona não pode ficar sem terapia nutricional nem receber nutrientes inferiores a sua necessidade, há que se seguir protocolos de cuidados para garantir o direito do doente à terapia nutricional adequada e segura, pois há direto impacto no prognóstico e mortalidade. O estado nutricional do paciente depende do trabalho interdisciplinar de excelência da equipe de enfermagem, nutricionistas, médicos e equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN).

Referências:

1. Machado SM, Rizzi P, Silva FM. Administration of enteral nutrition in the prone position, gastric residual volume and Other clinical outcomes in critically ill patients: a systematic review. Rev Bras Ter Intensiva. 2020; 32(1): 133-42.
2. Ziehr DR, Alladina J, Petri CR, et al. Respiratory pathophysiology of mechanically ventilated patients with Covid-19: a cohort study. Am Respir Crit Care Med. 2020; 201(12):1560-64.
3. Villet S, Chioleri RL, Bollmann MD, Revelly JP, Cayeux RN MC, Delarue J, et al. Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in ICU patients. Clin Nutr. 2005; 24(4):502-9.

Trabalho 16

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “ÍNDICE DEL CONTRIBUTO DEL CAREVIGER AL SELF-CARE NELLE PERSONE CON STOMIA” PARA A CULTURA BRASILEIRA

Maria Carolina Pinto Martins¹, Samantha Perissotto², Vanessa Abreu da Silva³, Renata Cristina Gasparino⁴

¹Discente De Graduação em Enfermagem, ²Enfermeira Discente De Pós-Graduação, ³Enfermeira Doutora,

⁴Enfermeira Professora Doutora

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Email: mmcpmartins@gmail.com

Introdução: O autocuidado proporciona maior segurança para o indivíduo com estomia de eliminação, pois possibilita que ele cuide de sua estomia, prevenindo e identificando precocemente possíveis complicações (1). Sabe-se que o cuidador tem grande influência no desenvolvimento desta competência no indivíduo e, por isso, a utilização de instrumentos que mensuram a contribuição do cuidador para o autocuidado do paciente com estomia é imprescindível (2). **Objetivo:** Adaptar o instrumento Índice del Contributo del Careviger al Self-care Nelle Persone con Stomia, para a cultura brasileira. **Método:** Estudo metodológico, realizado no período de outubro de 2020 a agosto de 2021, que empregou as etapas de tradução; síntese das traduções; retrotradução; avaliação da validade de conteúdo por um comitê com seis especialistas; pré-teste junto a 30 cuidadores e avaliação da versão final pela autora do instrumento original (3). Para a validação de conteúdo foram calculados o Índice e a Razão de Validade de Conteúdo (IVC e RVC, respectivamente) e o Kappa Modificado. Valores superiores a 0,78 para a RVC e superiores a 0,80 para o IVC e Kappa Modificado foram considerados aceitáveis. Para o pré-teste foram incluídos cuidadores de pacientes que possuíam estomia de eliminação. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, parecer número: 4.449.404. **Resultados:** As traduções, síntese e retrotraduções foram realizadas sem dificuldades, uma vez que não exigiram que modificações significantes fossem realizadas. Os valores de IVC e Kappa Modificado atingiram valores aceitáveis em todas as avaliações. Os itens 9, 16 e 17 alcançaram um valor de 0,67 na avaliação da RVC, entretanto, alterações não foram realizadas, pois nenhum item recebeu nota um (desnecessário), tampouco sugestões de modificações por parte dos especialistas. No estágio do pré-teste verificou-se que o tempo médio de preenchimento do instrumento foi de 6,6 minutos (dp ± 4,2; mínimo 2,0; máximo 24,0), 29 (96,6%) participantes referiram que os itens do instrumento e as respostas eram claras. Uma única sugestão foi dada por dois cuidadores que participaram do pré-teste: inclusão da palavra “recortar” no item 14. Desta forma, o item foi alterado de “Adaptar o orifício da placa à estomia” para “Adaptar/recortar o orifício da placa à estomia”. A versão final do instrumento foi enviada à autora italiana, para avaliação e aprovação do processo realizado. **Conclusão:** A adaptação transcultural do Índice del contributo del careviger al self-care nelle persone con stomia para a cultura brasileira, seguiu as recomendações metodológicas internacionais e foi concluída de maneira adequada. Trata-se de um instrumento que será capaz de avaliar a contribuição do cuidador como um facilitador no autocuidado de pacientes com estomia de eliminação e, dessa forma, auxiliará os profissionais nas orientações que contribuam para a melhoria da qualidade e segurança dos pacientes, após a alta hospitalar.

Referências:

1. Salomé GM, Almeida SA, Silveira MM. Quality of life and self-esteem of patients with intestinal stoma. J coloproctol. 2014 [cited 2021 jun 07];34(4): 231–9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcol.2014.05.009>
2. Villa G, Vellone E, Sciara S, Stievano A, Proietti MG, Manara DF, et al. Two new tools for self-care in ostomy patients and their informal caregivers: psychosocial, clinical, and operative aspects. Int J Urol Nurs. 2019 [cited 2021 jun 01];13(1):1–8. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijun.12177>
3. Beaton D, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Recommendations for the cross-cultural adaptation of the DASH & QuickDASH outcome measures. Institute for Work & Health. 2007 [cited 2021 jun 02]; 1(1). Available from: https://dash.iwh.on.ca/sites/dash/files/downloads/cross_cultural_adaptation_2007.pdf

Trabalho 17

SOROPREVALÊNCIA DA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS, SÃO PAULO, SP

Roberta Figueiredo Cavalin¹, Vanessa Neves de Almeida², Cleide Aparecida Guerra³, José Angelo Lauletta Lindoso⁴

¹Mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. ²Graduação em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes. ³Mestrado em Enfermagem pela Universidade do Grande ABC. ⁴Doutorado em Alergia e Imunopatologia pela Universidade de São Paulo

Instituição: Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Email: roberta.cavalin@emilioribas.sp.gov.br

Introdução: Os profissionais que atuam na saúde estão altamente expostos à infecção pelo vírus SARS-CoV-2, com estudos apontando soroprevalência que variou de 11,2% a 24,4%, e cujo impacto da COVID-19 deve ser compreendido para avaliar as medidas de proteção que estão sendo utilizadas nas instituições de saúde. **Objetivo:** Descrever a soroprevalência da infecção por SARS-CoV-2 em profissionais de saúde de um hospital referência para pacientes com COVID-19. **Método:** Foi realizado estudo transversal no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), hospital referência para COVID-19 desde março de 2020. O presente estudo foi elaborado por equipe multiprofissional do IIER, com destaque para profissionais da Enfermagem (SEESMT, Coleta e Epidemiologia), que atuaram ativamente em todas as etapas de desenvolvimento: formulação de questionário epidemiológico, divulgação do estudo, conferência do preenchimento do questionário e do TCLE, coleta da amostra de sangue para a realização da detecção de anticorpos (imunoglobulina G anti-spike do vírus SARS-CoV-2) previamente ao início da vacinação nacional, e análise estatística dos dados. Os profissionais que participaram do estudo foram categorizados em: médico residente (n=49); profissionais de saúde - servidores públicos (n=945); profissionais de saúde – terceirizados (n=193); segurança (n=61); cozinha (n=38); limpeza (n=99); manutenção (n=32); e construção civil (n=109). Foram estimados a razão de prevalência (RP) e o teste qui-quadrado de Pearson. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IIER (CAE 32264120.5.2001.0061). **Resultados:** Dentre os 2.323 profissionais elegíveis, 1.526 (65,7%) foram submetidos à detecção de anticorpos anti-SARS-CoV-2 de forma voluntária e, destes, 314 trabalhadores apresentaram sorologia positiva (20,6%). Os profissionais de saúde - servidores públicos apresentaram a menor soroprevalência (13,0%), e foram considerados como categoria de referência. Os demais profissionais apresentaram as seguintes soroprevalências e RP: médicos residentes – 18,4% (RP=1,41;p=0,389); segurança - 13,1% (RP=1,01;p=0,862); profissionais de saúde – terceirizados – 37,3% (RP=2,87;p<0,001); cozinha – 34,2% (RP=2,63;p=0,005); limpeza – 33,3% (RP=2,56;p<0,001); manutenção – 40,6% (RP=3,12;p<0,001); e construção civil – 39,4% (RP=3,03;p<0,001). **Conclusão:** Foi identificado menor impacto da COVID-19 em profissionais de saúde, como os da Enfermagem, importante soroprevalência entre profissionais que não atuavam diretamente com pacientes. Acredita-se que fatores sociais e ambientais estejam relacionados à exposição extra-hospitalar, e podem determinar maior risco de infecção. Compreender a magnitude da infecção por SARS-CoV-2 nas instituições de saúde é essencial para elaborar ações de prevenção efetivas, como atividades de educação em saúde e fornecimento de equipamentos de proteção individual, e formulação de políticas públicas que considerem as populações mais vulneráveis.

Referências:

1. Bielicki JA, Duval X, Gobat N, Goossens H, Koopmans M, Tacconelli E, van der Werf S. Monitoring approaches for health-care workers during the COVID-19 pandemic. *Lancet Infect Dis.* 2020 Oct;20(10):e261-e267. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30458-8
2. Harrison D, Muradali K, El Sahly H, Bozkurt B, Jneid H. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on health-care workers. *Hospital Practice.* 2020; 48(4): 161-4. doi: 10.1080/21548331.2020.1771010
3. Oliveira MS, Lobo RD, Detta FP, Vieira-Junior JM, Castro TLS, Zambelli DB, Cardoso LF, Borges IC, Tozetto-Mendoza TR, Costa SF, Mendes-Correa MC. SARS-Cov-2 seroprevalence and risk factors among health care workers: Estimating the risk of COVID-19 dedicated units. *Am J Infect Control.* 2021 Mar 24:S0196-6553(21)00142-5. doi: 10.1016/j.ajic.2021.03.010

Trabalho 18**IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERFIL DE PACIENTES CRÍTICOS SUBMETIDOS À TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Tatiana Garcia Viana¹, Claudia Gallota¹, Fabiana da Silva Augusto², Regina Elena Genovese², Ieda Aparecida Carneiro³

¹Enfermeira Especialista, Hospital São Paulo – HU/UNIFESP, ²Mestre em Ciências da Saúde, Hospital São Paulo – HU/UNIFESP,

³Doutora em Ciências da Saúde, Hospital São Paulo – HU/UNIFESP

Instituição: Hospital São Paulo

Email: tatiana.viana@huhs.org.br

Introdução: A infecção por COVID-19 afeta vários órgãos, sendo frequente os pacientes críticos evoluírem para a lesão renal aguda e necessitarem de terapia de substituição renal (TSR). Conhecer este novo perfil de atendimento auxilia a traçar estratégias para o enfrentamento da pandemia. **Objetivos:** Comparar o perfil dos pacientes críticos em TSR atendidos pelo serviço de hemodiálise hospitalar antes e durante a pandemia por COVID-19. **Método:** Estudo retrospectivo realizado em um serviço de hemodiálise de um Hospital Universitário da cidade de São Paulo, Brasil. Trabalho aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP sob o nº CAAE 51107221.1.0000.5505. Participaram do estudo pacientes que estiveram internados submetidos à TSR durante a sua estadia em unidade de terapia intensiva (UTI) nos meses de abril a julho de 2019 e abril a julho de 2020. Os dados foram coletados a partir de documentos de atendimento de hemodiálise externa e prontuário eletrônico. Houve anonimização dos dados para não identificação dos pacientes durante a análise dos dados. Os dados categóricos foram apresentados em valores absolutos e relativos e os dados contínuos pela média e desvio-padrão. **Resultados:** Participaram do estudo 221 pacientes, sendo 50 em 2019 e 171 em 2020. Em 2019, 42 (84,0%) pacientes estavam com a creatinina de entrada aumentada, foram encaminhados para UTI após 3,3±5,3 dias e iniciaram a TRS após 6,6±7,9 dias da internação. No ano de 2020, 130 (76,0%) pacientes estavam com a creatinina de entrada aumentada e foram encaminhados para UTI após 4,1±6,8 dias e iniciaram a TRS após 10,3±23,5 dias de internação. Os atendimentos de TSR em UTI no ano de 2019, ocorreram principalmente em homens (n=32/64,0%) com idade de 57,44±15,49 anos, tendo como principal motivo de entrada no serviço a sepse (n=14/28,0%). Em 2020, houve predomínio de atendimentos de homens (n=110/64,3%) com idade de 60,60±14,38 anos, sendo o COVID-19 (n=114/66,7%) o principal motivo de entrada no serviço. Em 2019, foram realizadas 212 sessões TSR sendo as principais intercorrências durante a sessão a coagulação de sistema (n=3/7,7%), instabilidade hemodinâmica (n=1/2,6%) e o hematoma FAV (n=1/2,6%). Em 2020 ocorreram 873 sessões, tendo como principais intercorrências a coagulação de sistema (n=5/4,1%), instabilidade hemodinâmica (n=4/3,3%) e as arritmias (n=1/0,8%). Em 2019, 52,0% (n=26) pacientes tiveram alta hospitalar e 26,7% (n=20) evoluíram para óbito. Em 2020, 35,7% (n=61) pacientes tiveram alta hospitalar e 64,3% (n=110) evoluíram para óbito. **Conclusão:** O principal motivo de entrada no serviço dos pacientes críticos em TSR foi a sepse e a COVID-19 nos anos de 2019 e 2020, respectivamente. De abril a julho de 2020, triplicou o número de pacientes atendidos no serviço de hemodiálise externa e quadruplicou o número de sessões TSR com relação ao mesmo período de 2019.

Referências:

1. Pinheiro KHE, Azêdo FA, Areco KCN, Laranja SMR. Risk factors and mortality in patients with sepsis, septic and non septic acute kidney injury in ICU. J Bras Nefrol. 2019;41(4):462-71.
2. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020;323(20):2052-9.
3. Ronco C, Reis T, Husain-Syed F. Management of acute kidney injury in patients with COVID-19. Lancet Respir Med. 2020;8(7):738-42.

TRABALHOS CIENTÍFICOS: APRESENTAÇÃO PÔSTER

EIXO TEMÁTICO: GERENCIAMENTO

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

Trabalho 19**PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTÃO DO CUIDADO**

Ana Lúcia da Silva¹, Jeferson Daniel Soldera², Fernanda Teixeira Oliveira³, Roberta Nazario Aoki⁴, Paula de Moura Piovesana⁵

¹Especialista em Gestão. ²Especialista em Unidade de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana. ³Especialista em Unidade de Terapia Intensiva. ⁴Doutoranda em Ciências da Saúde. ⁵Doutora em Ciências da Saúde

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Email: paulamou@hc.unicamp.br

Introdução: A gestão da assistência de enfermagem engloba vários fatores, desde valores institucionais, treinamento equipe, fatores relacionados a recursos humanos e mesmo adesão a treinamentos realizados, planejamento diário do cuidado e até auditorias beira leito e as avaliações periódicas dos processos de trabalho vêm sendo recomendadas. Diante disso, verificou-se a necessidade da construção de uma ferramenta digital para realizar um diagnóstico do cuidado e com o resultado desenvolver ações educacionais. **Objetivo:** Construir uma ferramenta em plataforma digital para avaliar a assistência de enfermagem beira leito e com isso, aplicar a gestão do cuidado in loco, possibilitando seguimento da evolução da equipe assistencial com dados quantitativos dinâmicos. **Método:** Estudo descritivo e prospectivo da construção de um questionário de múltipla escolha e com questões abertas com respostas curtas para a gestão da assistência de enfermagem na plataforma digital Google Forms, desenvolvido em uma UTI com 53 leitos de um hospital universitário do interior de São Paulo. A equipe de supervisores e o diretor de enfermagem da unidade selecionaram questões contemplando itens relevantes à assistência de enfermagem. Após inserção na plataforma digital, realizou-se um pré-teste com aplicação do questionário beira leito. Verificando-se as dificuldades na aplicação do questionário, foram realizadas adequações. **Resultados:** Inicialmente desenvolveu-se um questionário contemplando 18 itens que envolvem a assistência de enfermagem, sendo abordados em cinco grandes temas: identificação do paciente, preenchimento do indicador de lesão por pressão, condições relacionadas ao ambiente que visam diminuição de microrganismos hospitalares, prevenção de infecção de corrente sanguínea e de infecção urinária. A seguir, realizou-se um pré-teste em 35 leitos aleatórios (31,4% manhã, 25,7% tarde e 42,9% noite). Ao passar a auditoria solicitou-se a presença do técnico de enfermagem e/ou enfermeiro responsável pelo paciente internado naquele leito. O questionário foi modificado nos seguintes itens: incluído profissional (técnico e enfermeiro) responsável pelo leito, separados em subitens as questões relativas à prevenção de infecção urinária. Importante destacar que ao identificar condutas divergentes ao preconizado durante a auditoria, realizou-se a orientação educacional do profissional. **Conclusão:** O questionário para auditoria beira leito foi desenvolvido e aprimorado com foco na assistência de enfermagem em tempo real, com os resultados tabulados sendo possível avaliar o progresso e fragilidades de processos e da equipe ao longo do tempo. Com isto, demonstrase a importância de auditorias específicas, periódicas e sistematicamente, pois demonstram o cenário de comportamento e das práticas que determinam os indicadores de processos e resultados envolvidos, fundamentais para o gerenciamento da qualidade da assistência, com a finalidade de melhorar a performance organizacional.

Referências:

1. Castro AF, Rodrigues MCS. Audit of standardized precautionary and contact practices in the Intensive Care Unit. Rev Esc Enferm USP. 2019;53:e03508. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X20180186>
2. Haddad MCL. Qualidade da assistência de enfermagem – o processo de avaliação em hospital universitário público. Londrina- PR. Tese (Doutorado em Enfermagem Fundamental) – Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2004.
3. Silva RB, Loureiro MDR, Frota OP, Ortega FB, Ferraz CCB. Qualidade da assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva de um hospital escola. Rev Gaúcha Enferm. 2013;34(4):114-20.

Trabalho 20**IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO DE GERENCIAMENTO DE CATETERES VASCULARES E TERAPIA INFUSIONAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: EXPERIÊNCIA E RESULTADOS**

Ana Paula Gadanhoto Vieira¹, Eliete Boaventura Bargas Zeferino², Silvia Angélica Jorge³, Sônia Regina Pérez Evangelista Dantas⁴

¹Especialista em Acessos Vasculares e Terapia Infusional. ²Doutora em Ciências da Saúde. ³Mestre. ⁴Doutora em Clínica Médica

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Email: gadanhoto@hc.unicamp.br

Introdução: A organização de times ou grupos para o Planejamento da Terapia Infusional tem como proposta estabelecer e assegurar uma terapia infusional segura possibilitando um conhecimento amplo e abrangente dos tipos de dispositivos para acessos vasculares, indicação e escolha assertiva dos cateteres, conhecimento do diagnóstico e prognóstico do paciente, história prévia de usos de dispositivos e condições de rede venosa. **Objetivo:** Apresentar os resultados de produção e melhorias com a criação e implementação do Grupo de Gerenciamento de Cateteres Vasculares e Terapia Infusional (GCATI). **Método:** Trata-se de um relato de experiência do processo de implementação do GCATI em um hospital público e de ensino. Após a implementação do grupo indicadores como o número de cateteres centrais de inserção periférica (PICCs) inseridos, a taxa de sucesso na inserção, o número de colaboradores capacitados em temáticas relacionadas à Terapia Infusional e o número de solicitações de interconsulta para planejamento da terapia infusional foram mensurados. Os dados foram coletados de janeiro de 2018 a dezembro de 2020 do banco de dados (Intranet) da Instituição. **Resultados:** Em 2016 a gestão do Departamento de Enfermagem, conjuntamente com a superintendência do Hospital implantaram o GCATI por meio de uma portaria institucional composta por 8 membros, sendo um médico coordenador da assistência da instituição e sete enfermeiros de áreas estratégicas, tais como, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Seção de Enfermagem em Educação Continuada e enfermeiros representando as unidades do serviço. Foi elaborado o manual de técnicas e processos normatizando os procedimentos da terapia infusional, e paralelamente, instituiu-se uma plataforma de indicadores do PICC e capacitou-se os enfermeiros assistenciais para a inserção. Em 2018 nomeou-se um enfermeiro exclusivo para atuação no GCATI para atender as demandas de inserção de PICCs e do planejamento de terapia infusional nas unidades assistenciais. O número e percentual, respectivamente, de inserção e taxa de sucesso dos cateteres de PICC ficou em 2018 (109; 82%), em 2019 (156; 96%) e em 2020 (152; 96%). Nesse período foram capacitados 2588 profissionais de enfermagem sendo 966 (2018), 1258 (2019) e 364 (2020) em temas relacionados à terapia infusional e realizadas 184 interconsultas sendo 42 (2018), 88 (2019) e 54 (2020). **Conclusão:** Com a implementação do GCATI obteve-se melhorias nos indicadores relacionados a terapia infusional, como a expansão da utilização do PICC, a padronização da técnica e o aumento da taxa de sucesso na inserção, além do desenvolvimento de novos experts para inserção e manutenção de cateteres. Por meio do alinhamento do conhecimento nas temáticas de terapia infusional com a equipe de enfermagem e com a realização das interconsultas foi possível avaliar, indicar, acompanhar e participar das etapas do planejamento e gerenciamento da terapia infusional na instituição.

Referência:

1. Monreau NL. Vessel Health and Preservation: The Right Approach for Vascular Access. Springer Open (eBook), 2019. 303p.

Trabalho 21**RELATO DE EXPERIÊNCIA: ELABORAÇÃO DE MANUAL DE ORIENTAÇÕES E AGENDAMENTOS DE EXAMES NO CONTEXTO DA PANDEMIA EM UM AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES**

Andréa Aparecida da Fonseca Monteiro¹, Joana D'arc Ricardo dos Santos¹, Bibiana Marie Semensato Povinelli²

¹Enfermeira, ²Médica

Instituição: AME Idoso Sudeste

Email: andrea.monteiro@ameidososudeste.spdm.org.br

Introdução: Garantir a segurança dos pacientes neste contexto de pandemia tornou-se um desafio aos gestores de unidades de saúde, o distanciamento social exigido e necessário como medida para fortalecer a disseminação do vírus Covid-19, versus a necessidade em manter a assistência ao paciente, apresentou aos profissionais novas formas de prestar assistência. A partir de ocorrências relacionadas a orientações ao paciente que resultaram em cancelamentos de exames programados, o AME idoso sudeste elaborou uma ferramenta com a finalidade de instrumentalizar e subsidiar o trabalho dos profissionais de saúde que atuam realizando agendamentos, visando a uniformidade das informações, esclarecendo dúvidas e orientando a execução das ações, constituindo assim um instrumento de consulta, contribuindo também para otimização e aproveitamento das vagas ofertadas via sistema de regulação de vagas do Estado CROSS. **Objetivo:** apresentar o resultado da elaboração de um manual interno de orientações. Em consonância com uma das metas de segurança do paciente que foram estabelecidas pela Joint Commission International (JCI), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que se baseia em melhorar a eficácia da comunicação entre a unidade de saúde e seus pacientes, promover melhorias singulares na segurança por meio de processos que abordam aspectos problemáticos na assistência à saúde, exibindo resultados com base em evidências para problemas detectados. **Método:** Ao buscar compreender as questões referentes às necessidades de melhorias em torno da segurança dos pacientes, se fez necessária a realização de pesquisas bibliográficas, reunindo estudos explicativos com o intuito de fundamentar esta proposta. Com base em pesquisas qualitativas buscou-se articular com os pressupostos ditos anteriormente e assim, constituir uma interpretação fidedigna das necessidades identificadas. **Resultados:** O mencionado manual encontra-se em fase de acompanhamento, e seus desfechos ainda serão posteriormente observados. **Conclusão:** Pelo diagnóstico geral dos resultados explorados, pode-se constatar o pressuposto primordial do trabalho, que se baseia na relação entre a gestão da comunicação assertiva e o gerenciamento de projetos. Com isso, constata-se que as práticas de apoio ao compartilhamento do conhecimento podem corroborar com as inovações exigidas pelos projetos e, com isso, potencializando o aprendizado organizacional.

Referência:

1.São Paulo. Prefeitura do Município de São Paulo. Protocolo sugerido para solicitação de ultrassonografia transvaginal: Secretaria Municipal da Saúde. Secretaria Municipal da Saúde. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/mulher/Prot_US_trans

Trabalho 22**O PROTAGONISMO DO LÍDER FRENTE AOS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DECORRENTES DA PANDEMIA COVID-19**

Andréa de Fatima Cornélio Mota¹, Emilene Juliana Xavier², Letícia Fernandes Calixto dos Santos³, Renata Mantovani⁴

¹Especialista em Gestão de Enfermagem e MBA em Executivo em Saúde. ²Enfermeira Obstetra e MBA em Gestão de Enfermagem. ³Especialista em Gestão em Enfermagem, Qualidade e Segurança do Paciente e MBA Executivo em Saúde.

⁴Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal e Mestre em Ciências da Saúde

Instituição: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence

Email: andrea.cornelio@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: Em 2020, Ano Internacional da Enfermagem e diante de um dos maiores desafios sanitários deste século, os trabalhadores da enfermagem de todo o mundo deparam-se com a necessidade de aprender um novo fazer, em caráter emergencial, se tornando protagonista do cuidar. Segundo a OMS não existe uma definição “oficial” de saúde mental, uma vez que uma série de diferenças culturais, julgamentos subjetivos, e teorias relacionadas, acabam por afetar no modo como a “saúde mental” é definida. Portanto, a sua compreensão é mais ampla do que apenas a ausência de transtornos mentais, já que pode ser utilizada como um termo capaz de descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional de um indivíduo, incluindo a sua capacidade de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Os profissionais da enfermagem são alvos de vivências estressantes no contexto de pandemias como: sobrecarga, fadiga, exposição às mortes em larga escala, frustrações relacionadas à qualidade da assistência, ameaças, e risco aumentado de serem infectados, ocasionando alguns sintomas como insônia, insegurança, sentimento de incapacidade, tristeza, aumento do uso de álcool, tabaco e outras drogas, falta de energia e dores em geral. Cabe ao líder da equipe de enfermagem supervisionar, ouvir, orientar, educar e motivar sua equipe. “supervisão é ação ou efeito de supervisionar, garantindo um processo educativo e contínuo, que consiste fundamentalmente em motivar e orientar os supervisionados”.

Objetivo: Refletir sobre o papel do líder frente aos impactos da pandemia na saúde mental da equipe de enfermagem.

Método: Trata-se de uma revisão sistêmica da literatura de caráter exploratório e descritivo. **Resultados:** O supervisor de enfermagem tem papel fundamental para manutenção da saúde mental da equipe, pois diante do cenário de tantas incertezas é necessário que o ele tenha empatia e autonomia, envolvendo a equipe na tomada de decisões, esclarecendo propósitos acolhendo as percepções, ouvindo opiniões, sugestões e absorvendo os melhores apontamentos, somando conhecimentos demonstrando a importância de cada um nos processos, construindo assim um vínculo de confiabilidade sendo apoio e auxílio para equipe. **Conclusão:** Na linha de frente, estão os profissionais de enfermagem, e compreendem a maior categoria profissional da área, e ao permanecerem 24 horas ao lado dos pacientes, estão mais susceptíveis aos possíveis impactos psicológicos da pandemia. No contexto da pandemia de COVID-19, a liderança do enfermeiro tem-se mostrado um diferencial no suporte emocional da equipe de saúde em um período turbulento. Os profissionais de saúde desejam uma liderança visível, que entenda suas fontes de preocupação, frustrações e angústias, que esclareça propósitos, traga soluções e busque abordagens que possam atenuar as dificuldades na medida do possível.

Referências:

1. Toescher AMR, Barlem JGT, Barlem ELD, Castanheira AS, Toescher RL. Saúde Mental de profissionais de enfermagem durante a pandemia de Covid-19: Recursos de apoio. Escola Anna Nery [online]. 2020; 24(spe): e20200276. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0276>>. Epub 19 Out 2020. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0276>
2. Erdmann AL. Liderança em enfermagem durante a pandemia da covid-19. Alade. 2021; 1(11):4-6.
3. Santiago ARJV, Cunha JXP. Supervisão de enfermagem: Instrumento para promoção da qualidade na assistência. Revista Saúde e Pesquisa. 2011;4(3):443-8.

Trabalho 23**IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO PARA AS EQUIPES ASSISTENCIAIS NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19**

Andrea Mayumi Loureiro Hayashi¹, Paula Altimari², Edimara Dias³, Thais Aparecida de Lucena⁴, Tatiane Ferreira Izola⁵

¹Graduação em Enfermagem pela Uninove, Mestranda em Administração pela Must University, Especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente pela Fiocruz, MBA Executivo em Administração Hospitalar pela Unileya, Especialista em Licenciatura e Docência do Ensino Médio, Técnico e Superior na área da Saúde pela FAPI. ²Graduação em Enfermagem pela USP, Especialista em cardiologia pelo INCOR, MBA em gestão empresarial pela FGV, Instrutora da AHA pela FGV. ³Graduação de Enfermagem pela Uninove, Especialista em Urgência e Emergência pela Unileya. ⁴Graduação em Enfermagem pela UNG, Especialização em Centro Cirúrgico e CME pela Faculdade Itaquaquetuba, MBA em Gestão de Serviços Hospitalares FMU. ⁵Graduação em Enfermagem pela FIG, Especialização em Administração Hospitalar pela IPESP

Instituição: Hospital Geral de Guarulhos Prof. Dr. Waldemar de Carvalho Pinto Filho

Email: andreamayumihgg@gmail.com

Introdução: O Coronavírus (SARS-CoV-2), chegou desafiando o trabalho dos profissionais da saúde (SOUZA, 2020), os quais têm lutado nos cuidados aos pacientes suspeitos/confirmados com COVID-19 e na contenção da disseminação do vírus (YUEN, 2021). Diante dos desafios, houve a necessidade de implantar um projeto de apoio emocional, com ações de humanização e acolhimento para as equipes assistenciais na linha de frente do Covid-19, inicialmente através do reconhecimento das suas emoções. Partindo deste pressuposto, oferecer o apoio emocional nas equipes era essencial, sendo este o fator motivador para início das ações. **Objetivo:** Relatar a experiência das ações de acolhimento e humanização para as equipes da linha de frente do Covid-19. **Descrição do Caso:** Com a criação do “Projeto Cuidando de quem Cuida”, iniciamos treinamentos de Inteligência Emocional para os líderes sobre Comunicação Não-Violenta e Escuta Sensível, partindo então para as equipes assistenciais: Escuta 1:1, Rodas de Conversa com a Psicologia, Café com Afeto, Arraial do Covid, Corredor de Salva de Palmas, Auriculoterapia e Kinesio Tapping pela Terapia Ocupacional, Telemedicina com acompanhamento da Medicina do Trabalho, para os colaboradores afastados sob suspeita/confirmado Covid-19 e Confecção do Banner “Heróis da Saúde”. Após um ano de Pandemia, realizamos homenagem para as equipes, através do “Certificado de Dedicção” para todos os colaboradores. Em momentos, principalmente de Pandemia, surge a necessidade de cultivar o equilíbrio emocional nas equipes e identificar as situações de estresse. Segundo Goleman (2012), a Inteligência Emocional (IE) está vinculada a um melhor gerenciamento das suas próprias emoções, com impacto positivo na qualidade de vida. **Considerações Finais:** As ações evidenciadas foram decisivas, refletindo que cuidar de quem cuida proporciona: melhores desfechos aos pacientes; previne os afastamentos por causas emocionais; estabelece relações de confiança para as equipes e assim cuidamos do nosso bem mais precioso, os colaboradores da instituição.

Referências:

1. Souza e Souza LP, Souza AG. Enfermagem brasileira na linha de frente contra o novo Coronavírus: quem cuidará de quem cuida? / Brazilian nursing against the new Coronavirus: who will take care for those who care? Journal of Nursing and Health [Internet]. 24 abr 2020 [citado 27 ago 2021];10(4). Disponível em: <https://doi.org/10.15210/jonah.v10i4.18444>
2. Yuen KS, Ye ZW, Fung SY, Chan CP, Jin DY. SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions. Cell Biosci. 2020; 10(40). <https://doi.org/10.1186/s13578-020-00404-4>
3. Goleman D. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva; 2012. 496 p.

Trabalho 24**MONITORAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DE CASOS POSITIVOS PARA COVID-19 EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA**

Andreia Afaz Bulgareli¹, Ludimila de Melo², Priscila Pavani³, Valdecir Monteiro Jardim⁴

¹Especialista Especialista em Docência. ²Especialista em estomaterapia. ³Especialista em Terapia Intensiva. ⁴Especialista em Gestão Pública em Saúde

Instituição: Hospital de Clínicas da Unicamp

Email: andreia@hc.unicamp.br

Introdução: A COVID-19 é uma pandemia viral, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 com manifestações clínicas graves, incluindo a morte, gerando grande preocupação com a sobrecarga da infraestrutura dos serviços de saúde de todo o mundo. De acordo com a Nota Técnica da ANVISA, é recomendável realizar a triagem de todos os pacientes para COVID-19 no primeiro contato com o serviço de saúde permitindo a detecção precoce do vírus nas vias respiratórias, seguido pelo isolamento imediato dos casos confirmados. Deve-se estabelecer uma estratégia específica de acompanhamento dos casos de COVID-19 a fim de impedir ou limitar a transmissão do vírus, principalmente dentro dos serviços de saúde. **Objetivo:** Compartilhar a experiência de monitoramento e acompanhamento de coleta de PCR COVID para a obtenção precoce de resultados positivos, sendo possível o encaminhamento destes pacientes para pontos de cuidados destinados para tal e, dessa forma, evitar a transmissão da doença para outros pacientes e para a equipe multiprofissional. **Método:** Trata-se de um relato de experiência baseado na atuação da supervisão e diretoria de enfermagem na Unidade de Emergência Referenciada (UER) de um Hospital Universitário do interior paulista realizado de janeiro a agosto de 2021. Para tal foi utilizada uma tabela alimentada com dados extraídos do sistema de prontuário eletrônico e visita à beira leito. **Resultados:** Através da utilização de planilha eletrônica compartilhada entre áreas estratégicas da gestão do cuidado e a Unidade de Emergência Referenciada (UER), foi incluída a informação para o acompanhamento diário da situação em relação à solicitação, coleta e resultado dos exames de vigilância e detecção da Sars-Cov-2. Esse monitoramento é realizado diariamente em dois momentos, sinalizando à equipe assistencial possíveis pendências de coletas e solicitações, bem como os resultados positivos para adequado isolamento. Essa planilha contempla dados como data de admissão e local de permanência dentro da unidade, que possibilita ações em relação à necessidade de quarentena para contactantes. **Conclusão:** Através do monitoramento intenso e uso de ferramentas digitais, foi possível a detecção precoce de casos positivos entre os pacientes assintomáticos da Unidade de Emergência, possibilitando o isolamento correto e prevenindo maiores surtos dentro do hospital. Dos 1601 exames coletados, 95 foram positivos para Covid-19 entre pacientes não suspeitos, evidenciando a importância do monitoramento.

Referência:

1. Emanuel EJ, Persad G, Upshur R, Thome B, Parker M, Glickman A, Zhang C, Boyle C, Smith M, Phillips JP. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. *N Engl J Med.* 2020 May 21;382(21):2049-2055. doi: 10.1056/NEJMs2005114

Trabalho 25**PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM AFASTADOS NA FASE INICIAL DA PANDEMIA PELA COVID-19**

Celina Mayumi Morita Saito¹, Fabiana da Silva Augusto², Ieda Aparecida Carneiro³

¹Mestre em Ciências, Coordenadora Assistencial da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo. ²Mestre em Ciências, Assessora da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo. ³Doutora em Ciências, Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo

Instituição: Hospital São Paulo - HU/UNIFESP

Email: fabiana.augusto@huhsp.org.br

Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe uma série de questões que afetam os profissionais de Enfermagem, dentre elas, o afastamento do colaborador. Estudos sobre o perfil de profissionais que apresentaram ausências no trabalho podem auxiliar a identificar pontos críticos e possíveis causas reversíveis, a fim de propor estratégias para reduzir a sua ocorrência. **Objetivo:** Conhecer o perfil dos profissionais de Enfermagem afastados durante os primeiros meses de pandemia por COVID-19. **Método:** Estudo retrospectivo realizado em Hospital Universitário da cidade de São Paulo, Brasil. Trabalho aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP sob o nº CAEE 34568920.2.0000.5505. A amostra foi composta por profissionais de Enfermagem que apresentaram pelo menos um dia de afastamento no serviço nos primeiros 100 dias de pandemia pela COVID-19 - 11 de março a 18 de junho de 2020. Os dados foram coletados a partir das escalas de serviço e documentos do setor de Recursos Humanos. Houve anonimização dos dados por pessoas não ligadas à pesquisa para não identificação dos profissionais pelos pesquisadores durante a análise dos dados. Para as comparações, foram realizados os testes de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Teste de Comparações Pareadas, com nível de significância estatística de 5%. **Resultados:** Foram recebidos 1631 atestados de 898 profissionais. Ocorreu mais afastamentos entre os profissionais do nível médio (n=642/71,5%), lotados em enfermarias (n=252/28,1%) e do período noturno (n=338/37,6%). Os principais motivos de afastamento foram as infecções virais (n=359/22,0%), problemas respiratórios (n=203/12,4%) e os distúrbios osteomusculares (n= 75/4,6%). Cento e vinte um profissionais (13,5%) apresentaram afastamento por COVID-19, sendo os mais afetados os colaboradores do nível médio (65/53,7%), de unidades de terapia intensiva (36/29,7%) e do período noturno (49/40,5%). Pessoas acima de 50 anos apresentaram mais dias de afastamento quando comparado aos colaboradores abaixo de 30 anos (p<0,032). Os auxiliares de enfermagem apresentaram mais dias de afastamento quando comparado aos enfermeiros (p<0,001). **Conclusão:** Houve um importante número de afastamentos na fase inicial da pandemia por COVID-19, sendo as infecções virais, os problemas respiratórios e os distúrbios osteomusculares as principais causas. Apresentaram maior número de dias de afastamento do serviço as pessoas acima de 50 anos e os auxiliares de enfermagem.

Referências:

1. Fakhri FT, Tanaka LH, Carmagnani MIS. Ausências dos colaboradores de enfermagem do pronto-socorro de um hospital universitário. *Acta Paul Enferm.* 2012;25(3):378-85.
2. Griffiths P, Recio-Saucedo A, Dall'Orta C, Briggs J, Maruotti A, Meredith P, et al. The association between nurse staffing and omissions in nursing care: A systematic review. *J Adv Nurs.* 2018;74(7):1474-87.
3. Kurcgant P, Passos AR, Oliveira JML, Pereira IM, Costa TF. Absenteísmo do pessoal de enfermagem: decisões e ações de enfermeiros gerentes. *Rev Esc Enferm USP.* 2015; 49(Esp2):35-41.

Trabalho 26**ESTRATÉGIAS LEAN PARA MELHORIA NO PROCESSO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Celina Mayumi Morita Saito¹, Ieda Aparecida Carneiro², Paloma Rubinato Perez³, Stela Maris Antunes Coelho⁴

¹Mestre em Ciências, Coordenadora Assistencial de Enfermagem do HSP. ²Doutora em Ciências, Diretora de Enfermagem do HSP. ³Mestranda em Ciências, Head Lean Saúde. ⁴Mestre em Ciências, Gerente do Escritório Lean do Instituto de Oncologia do Vale.

Instituição: Hospital São Paulo

Email: celina.saito@huhsp.org.br

Introdução: A dispensação e administração de medicamentos é um processo complexo que envolve as etapas de prescrição, aprazamento, dispensação, preparo, administração de medicamentos e logística reversa. Erros na etapa de prescrição causam a não dispensação do medicamento para o paciente no período determinado. O sistema de gestão Lean preconiza uma série de conceitos/ferramentas para a melhoria contínua de processos, como o instrumento A3 que visa identificar problemas e propor soluções de acordo com o perfil do local de implementação. Essa estratégia pode ser útil para melhorar o processo que envolve a prescrição médica. **Objetivo:** Construir um projeto A3 de melhoria no processo de dispensação de medicamentos em um Hospital Universitário. **Método:** Estudo metodológico realizado em Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. A instituição possui cerca de 200 profissionais médicos cadastrados para a realização da prescrição e dispõe de sistema eletrônico de solicitação de medicamentos que possui 7 abas de prescrição (dieta, soro, medicamento padronizado, outros medicamentos, inalação, banco de sangue e informações complementares). Os medicamentos prescritos fora de suas abas originais ou prescrição de medicamentos padronizados com o nome comercial geram a não dispensação do medicamento. Para o desenvolvimento do A3 foram utilizadas outras estratégias Lean para delineamento do problema como o mapa de fluxo atual, árvore de análise de problemas e trabalho padronizado (TP). **Resultados:** As observações em campo mostrou 7 itens que geram a não dispensação de medicamentos: (a) não compreensão dos profissionais quanto o processo de dispensação; (b) prescritores com treinamento parcial/insuficiente; (c) medicamentos prescritos em abas não correspondentes; (d) prescrição incompleta quando uso equivocado da aba "informações complementares"; (e) não finalização da prescrição; (f) não inclusão das alterações terapêuticas no decorrer do dia; (g) não prescrição de medicamentos do estoque mínimo. A avaliação dos problemas geraram as seguintes contrapartidas: apresentação do processo de dispensação/administração de medicamento e o seu funcionamento utilizando a estratégia Training Within Industry; apresentação do site da farmácia, formulário terapêutico e tutorial para prescritores para médicos e enfermeiros; padronização de prescrição do medicamento pelo nome do princípio ativo da droga; construção de um TP descrevendo os principais pontos para a correta prescrição de medicamentos; estabelecimento de fluxo para solicitação e reposição para "outros medicamentos" (soluções manipuladas e suspensão). Para o acompanhamento, foi proposto a implantação de um sistema de auditoria interna monitorado pelos enfermeiros. **Conclusão:** A ferramenta A3 pôde ser utilizada para levantamento, identificação e soluções de problemas no processo de dispensação de medicamentos em um sistema de solicitação de medicamentos eletrônica.

Referências:

1. Ramos S, Perdigo P, de Oliveira R. Erros relacionados aos medicamentos. In: Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde. 2o. Rio de Janeiro; 2019. p. 161–88.
2. Kimsey DB. Lean methodology in health care. AORN J. 2010;92(1):53-60.
3. Cohen RI. Lean Methodology in Health Care. Chest. 2018;154(6):1448-54.

Trabalho 27**USO DE FERRAMENTAS LEAN HEALTHCARE PARA MELHORIA NO FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRATÓRIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Cristina Hitomi Tagami¹, Ieda Aparecida Carneiro², Paloma Rubinato Perez¹

¹Mestre em Ciências, Coordenadora de Enfermagem das Unidades Clínicas do HSP. ²Doutora e Diretora de Enfermagem do HSP.

Instituição: Hospital São Paulo

Email: cristina.tagami@huhsp.org.br

Introdução: Nos ambientes de saúde, o tempo de espera por um serviço é um dos motivos que impacta a experiência do cliente. Em setores de exames diagnósticos essa situação é ainda pior porque há necessidade de jejum para a realização da maioria dos procedimentos. A filosofia Lean propõe estratégias para facilitar processos de trabalho, como o método A3, que visa a resolução de problemas de forma estruturada. Essa ferramenta pode ser útil para propor melhorias no fluxo de atendimento de pacientes atendidos em centros de endoscopias. **Objetivo:** Construir um projeto utilizando o método A3 para diminuir o tempo de espera do cliente atendido em um centro de endoscopias. **Método:** Estudo descritivo realizado em um centro de endoscopia digestiva e respiratória de um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. Atualmente, o setor de estudo apresenta tempo de espera para a realização de exames variando de 1h e 25 min. a 5h e 45 min. Para o estudo e planejamento das ações com o uso do A3 foram utilizados instrumentos para delineamento do problema como diagrama de Ishikawa (que visa a identificação de causa raiz de problemas), matriz de esforço/impacto (que classifica uma ação de acordo com o esforço despendido e o impacto gerado) e o trabalho padronizado (resumo de um procedimento com ênfase nos passos críticos disponibilizados em locais estratégicos). **Resultados:** As observações em campo foram transferidas para um diagrama de Ishikawa que identificou que os atrasos nos exames estavam ligados à questões envolvendo equipamentos, materiais, método de trabalho e mão de obra. A matriz de esforço/impacto permitiu conhecer 5 pontos de melhoria: (1) falta de manutenção preventiva dos aparelhos, (2) falta de materiais, (3) falha de agendamento, (4) recepção com acolhimento tardio de paciente, (5) problemas ligados à parte elétrica e painel de gases. Foram sugeridas as seguintes contramedidas: (a) acordo com equipe de engenharia para padronização de fluxo de manutenção preventiva e instalação de painel de gases que contemple a necessidade do setor, (b) determinação de cota de materiais, (c) agendamento de exames de acordo com as escalas reais da equipe médica, (d) criação de processo padrão de atendimento de enfermagem que visa a redução de espera variando de 1h e 10 min. a 3h 45 min., (e) acordo com equipe de manutenção para a troca de tomadas de acordo com o plugue dos aparelhos do setor. Além disso, foi desenvolvido estratégias de monitoramento e controle de estoque de materiais e equipamentos e houve a criação de trabalhos padronizados para os procedimentos realizados no setor. **Conclusão:** Considerando o cenário dos ambientes de saúde, reduzir o tempo de espera deve ser uma das prioridades do gestor. A metodologia Lean possibilitou a identificação dos problemas do serviço visando eliminar atividades desnecessárias e liberar a capacidade de trabalho a fim de reduzir o tempo de espera do paciente e, conseqüentemente, a melhoria na qualidade do atendimento.

Referências:

1. Cohen RI. Lean Methodology in Health Care. *Chest*. 2018;154(6):1448-54.
2. Norman AH. Estratégias que viabilizam o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde no Reino Unido. *Rev Bras Med Fam Comunidade*. 2019;14(41):1945. [https://doi.org/10.5712/rbmfc14\(41\)1945](https://doi.org/10.5712/rbmfc14(41)1945)
3. Shook J. Gerenciando para o aprendizado: usando o processo de gestão A3 para resolver problemas, promover alinhamento, orientar e liderar. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2008.

Trabalho 28**ADESÃO AO TREINAMENTO DE HIGIENE DE MÃOS ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UMA UTI COVID-19**

Daline Vasconcelos de Oliveira¹, Danielle Xavier de Campos²

¹Pós-graduação urgência e emergência, UTI Adulto, MBA Gestão em Saúde (em curso). ²Pós-graduação em cardiologia e hemodinâmica, MBA em gestão de recursos humanos

Instituição: SPDM - Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Email: danielle.campos@utiemilioribas.spdm.org.br

Introdução: A Organização Mundial da Saúde reconhece a relevância da higienização das mãos e em 2007 foi criado o programa “Cuidado Limpo é Cuidado Seguro”, onde são estabelecidas estratégias de adesão à lavagem das mãos. É recomendado neste programa o contexto assistencial à saúde, enfatizando cinco momentos de oportunidades de lavagem das mãos, sendo: 1) antes do contato com o paciente, 2) Antes da realização de procedimento limpo e asséptico, 3) após exposição a fluidos corporais, 4) após o contato com o paciente e 5) após o contato com as áreas próximas ao paciente 1. **Objetivo:** Verificar a adesão ao treinamento de higiene de mãos utilizando metodologia ativa de simulação realística em uma equipe de enfermagem atuante em UTI COVID-19. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, exploratório realizado em uma UTI COVID-19 de um hospital público no centro de São Paulo. Foi convocada para o estudo toda a equipe de enfermagem, sendo a meta de 70% de participação. Foi utilizada a metodologia ativa de simulação realística com o cenário montado em leito da unidade, abordando os cinco momentos da higienização de mãos em situações do dia-a-dia da equipe. O treinamento ocorreu de 10 a 13 de agosto de 2021 nos plantões diurnos, vespertinos e noturnos. **Resultados:** Foram convocados 214 profissionais da enfermagem, e houve adesão de 74,7% da equipe, sendo eles: 66 enfermeiros (78,5% da equipe de enfermeiros); 79 técnicos de enfermagem (70,5% da equipe de técnicos de enfermagem) e 15 auxiliares de enfermagem (83,3% da equipe de auxiliares de enfermagem). Sendo assim cumprida a meta de 70% de adesão da equipe de enfermagem a este treinamento. **Conclusão:** O uso de simulação realística é uma estratégia para realização de treinamentos a fim de reproduzir experiências do cotidiano sustentando um ambiente de interações entre os participantes, facilitando o processo de ensino-aprendizagem dos profissionais acerca da higienização de mãos 1.

Referência:

1. Gonçalves BC, Bopsin PS. Promoção da higienização das mãos através de técnicas lúdico-educativas em um hospital público. Caminho Aberto - Revista de Extensão do IFSC / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina [Internet]. 2018;5(9) Dez [cited 2021 Sep 2]; Available from: http://arquivos.ifsc.edu.br/comunicacao/revista_caminho_aberto_n9_digital.pdf#page=77

Trabalho 29**AÇÕES DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CONTINUAR OS CUIDADOS APÓS A ALTA HOSPITALAR**

Danielle Fabiana Cucolo¹, Adriéli Donati Mauro², Marcia Galan Perroca³

¹Docente Pós-Graduação Pontifícia Universidade Católica de Campinas. ²Mestranda Pós-Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. ³Docente e Orientadora Pós-Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Instituição: PUC Campinas

Email: danielle.fabiana.cucolo@gmail.com

Introdução: O cuidado em rede caracteriza-se pelas relações estabelecidas entre os diferentes pontos de atenção à saúde visando acolher as necessidades do indivíduo a partir de um atendimento integral e contínuo, e vislumbra na atenção primária o centro dessa comunicação(1). A transição do cuidado após a alta hospitalar responsável, prevista em legislação brasileira, compreende intervenções coordenadas para promover a continuidade da assistência ao paciente transferido entre serviços de saúde e destes para a comunidade(2). O enfermeiro atua, fundamentalmente, na mediação desse processo. **Objetivo:** Identificar ações desenvolvidas pelos enfermeiros da atenção primária à saúde (APS) no processo de transição e continuidade dos cuidados após a alta hospitalar. **Método:** estudo qualitativo, utilizando a técnica de grupo focal para explorar a experiência de 11 enfermeiros da APS de um município da região noroeste do Estado de São Paulo. A coleta dos dados ocorreu entre dezembro de 2019 e abril de 2020 após aprovação do Comitê de Ética da instituição campo de estudo (parecer nº 3.198.240/2019). Foram realizados dois grupos focais (período da manhã e tarde) e os achados foram submetidos à análise temática. **Resultados:** Os enfermeiros eram do sexo feminino, com idade média de 28,5 (Dp=3,1; variação 35 a 25) anos, experiência profissional média de 4,7 (Dp= 2,2; variação 8 a 1) anos, tempo de atuação na UBS/ESF de 2,1 (Dp=1,2; variação 4 a 3) anos. Após a análise dos relatos emergiram os seguintes temas: Ações para viabilizar o encontro com paciente/família após a alta hospitalar; Ações para planejamento interprofissional dos cuidados; Ações educativas junto ao paciente/família e equipe de saúde e, também, Aspectos críticos para a continuidade dos cuidados. **Conclusão:** a partir da perspectiva de enfermeiros deste cenário de prática, foi possível identificar ações desempenhadas na continuação dos cuidados pós alta fortalecidas pela colaboração da equipe de saúde. Ainda, constatar dilemas no processo de transição entre os serviços e de adesão/compreensão do paciente/familiar sobre o acompanhamento realizado no serviço público. Estes achados podem ser comparados com outros contextos apoiando a gestão dos serviços na melhoria do processo e, também, no ensino das práticas profissionais do enfermeiro da APS. Os achados destacam a centralidade do enfermeiro na rede de atenção, mas instigam a reflexão sobre as ações de cuidado direto ao paciente/família, não evidenciadas neste estudo.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde (Br), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. [citado 2012 maio 22]. Disponível em: [http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/ geral/miolo_CAP_28.pdf](http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/miolo_CAP_28.pdf)
2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, 22 set. 2017. Seção 1, p. 68.

Trabalho 30**CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM E O PRODUTO DO CUIDAR EM UNIDADES HOSPITALARES**

Danielle Fabiana Cucolo¹, Marcia Galan Perroca²

¹Docente Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. ²Docente e Orientadora Pós Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Instituição: PUC Campinas

Email: danielle.fabiana.cucolo@gmail.com

Introdução: A quantidade de tempo, esforço físico e cognitivo que os profissionais de enfermagem dedicam para atender as demandas de cuidados diretos e indiretos configura carga de trabalho(1). Sabe-se que a sobrecarga gera impactos na saúde ocupacional e satisfação da equipe bem como na qualidade e segurança do atendimento ao paciente(2). Na produção do cuidado de enfermagem, quanto mais favoráveis estiverem os fatores estruturais e os métodos de organização do trabalho melhor o produto entregue ao final do plantão(3). **Objetivo:** Identificar o ponto de corte e correlacionar carga de trabalho de enfermagem e seu indicador (horas/profissional) com o escore bom e ótimo do produto do cuidar. **Método:** Estudo de delineamento quantitativo realizado em quatro unidades de internação e quatro terapias intensivas de um hospital no interior do estado de São Paulo. Foram realizadas 308 avaliações dos plantões quanto ao produto do cuidar por 19 enfermeiros de diferentes turnos. Empregou-se três instrumentos para avaliar a carga de trabalho da enfermagem e outro para classificar o produto do cuidar. Na identificação e análise do ponto de corte utilizou-se a curva ROC - Receiver Operating Characteristic curve. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição campo de estudo (Processo nº 0379/2011). **Resultados:** A correlação entre o escore produto do cuidar (bom e ótimo), carga de trabalho (horas) e seu indicador (horas/profissional) mostrou-se fraca e inversa tanto nas unidades de internação quanto nas terapias intensivas. Nas unidades de internação, carga de trabalho ≤ 173 horas (24 horas) e o tempo dedicado por profissional de enfermagem $\leq 12,3$ horas são preditores do produto do cuidar bom e ótimo. Não foi possível identificar os valores para as unidades de terapia intensiva. **Conclusão:** Este estudo possibilitou identificar os pontos de corte da carga de trabalho de enfermagem para as unidades de internação e evidenciou que valores superiores a 173 horas/equipe podem influenciar negativamente o produto entregue pela enfermagem ao final do plantão tornando a produção do cuidado comprometida.

Referências:

- 1.Swiger PA, Vance DE, Patrician PA. Nursing workload in the acute care setting: a concept analysis of nursing workload. Nurs Outlook [Internet]. 2016 [cited 2018 Dec 05]; 64(3):244-54. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2016.01.003>
- 2.Fagerström L, Vainikainen P. Nurses' experiences of nonpatient factors that affect nursing workload: a study of the PAONCIL instrument's nonpatient factors. Nurs Res Pract. 2014;2014:167674. doi: 10.1155/2014/167674. Epub 2014 Jun 18. PMID: 25050179; PMCID: PMC4090478
- 3.Cucolo DF, Perroca MG. Assessment of the nursing care product (APROCENF): a reliability and construct validity study. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 2017 [cited 2018 Oct 05];25:e2860. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/0104-1169-rlae-25-e2860.pdf>

Trabalho 31**VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE ATIVIDADES DO ENFERMEIRO NA ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL**

Danielle Fabiana Cucolo¹, Tatiane Cristina Zanetoni², Marcia Galan Perroca³

¹Docente Pós-Graduação Pontifícia Universidade Católica de Campinas. ²Mestranda Pós-Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. ³Docente e Orientadora Pós-Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Instituição: PUC Campinas

Email: danielle.fabiana.cucolo@gmail.com

Introdução: A alta hospitalar frequentemente é mal planejada pela equipe de saúde e os cuidados pós alta, geralmente, ficam fragmentados ou são descontinuados(1). Apesar da transição do cuidado na alta hospitalar responsável estar prevista na legislação brasileira(2) e existir referência internacional(3) quanto às atividades desempenhadas pelo enfermeiro neste processo, ela pode diferir entre as instituições. **Objetivo:** Desenvolver e validar uma lista de atividades a serem realizadas pelo enfermeiro na alta hospitalar responsável. **Método:** Quali-quantitativo seguiu as seguintes fases para validação de conteúdo: identificação do construto (alta hospitalar responsável) na literatura, desenvolvimento de listagem de atividades (14 itens) e avaliação de juízes (técnica Delphi). Analisou-se relevância, clareza e ordem sequencial de execução; o consenso foi verificado por meio do índice de validade de conteúdo dos itens (IVC-i) estabelecido previamente em 80% e o índice foi ajustado através do kappa modificado para evitar a concordância ao acaso. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da instituição campo de estudo (parecer nº 3.198.240/2019). **Resultados:** Dos 12 juízes convidados, oito participaram da fase Delphi 1 e cinco da Delphi 2. O IVC-i na Delphi 1 variou de 0,70 (contato pós alta e agendamento de visita domiciliar) a 1,0 e, na Delphi 2, foi de 0,60 (contato telefônico pós alta) a 1,0. Os dados foram coletados de abril a agosto/2020. **Conclusão:** Dentre as 14 atividades propostas, 13 foram validadas. “Realizar acompanhamento do paciente/família através de contato telefônico até sete dias após a alta hospitalar para esclarecer dúvidas e reforçar orientações” não obteve consenso estabelecido previamente. A identificação e validação dessa listagem pode trazer contribuições para a continuidade dos cuidados ao paciente/família após a internação, na prática dos enfermeiros no processo de alta responsável e, ainda, no movimento de desospitalização e prevenção de reinternações desnecessárias nas instituições de cuidados de saúde.

Referências:

1. Mennuni M, Gulizia MM, Alunni G, Amico AF, Bovenzi FM, Caporale R, et al. ANMCO Position Paper: hospital discharge planning: recommendations and standards. Eur Heart J Suppl. 2017; 19(suppl D): 244-255. doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/sux011>
2. Ministério da Saúde – MS (BR). Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013. Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Ministério da Saúde [Internet] 2013 [cited 2019 jan 15]. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3390_30_12_2013.html
3. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman J, Wagner CM. NIC: Nursing Interventions Classifications. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 640p. 2019 Available from: https://issuu.com/elsevier_saude/docs/esample_nic

Trabalho 32**CONTINUIDADE DO CUIDADO: AÇÕES DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL NA ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL**

Danielle Fabiana Cucolo¹, Tatiane Cristina Zanetoni², Marcia Galan Perroca¹

¹Docente Pós-Graduação Pontifícia Universidade Católica de Campinas. ²Mestranda Pós-Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. ³Docente e Orientadora Pós-Graduação em Enfermagem Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Instituição: PUC Campinas

Email: danielle.fabiana.cucolo@gmail.com

Introdução: As instituições têm investido na alta hospitalar responsável como uma intervenção para melhorar a qualidade em saúde, reduzir tempo de permanência, reinternações e custos(1). A transferência de funções e responsabilidades ao paciente/familiar/cuidador sobre os cuidados no domicílio inicia-se durante a internação e requer engajamento da equipe para envolvimento e preparo para as novas rotinas(2-3). A colaboração interprofissional requer a atuação conjunta por meio de discussões clínicas, reuniões, entre outros métodos. **Objetivo:** Identificar a visão da equipe interprofissional sobre as ações realizadas na alta hospitalar responsável pela continuidade do cuidado ao paciente. **Método:** Estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa utilizando entrevistas semiestruturadas com 12 profissionais (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e assistente social), com experiência mínima de um ano no processo de alta responsável. As entrevistas foram conduzidas em uma unidade médico-cirúrgica e de cuidados paliativos de um hospital de ensino localizado no interior do estado de São Paulo nos meses de outubro a novembro de 2020. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da instituição campo de estudo (parecer nº 3.198.240/2019). Os relatos foram transcritos e submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática. **Resultados:** Os participantes apresentaram idade média de 37,7 (Dp= 8,2; variação 27-47) anos; trabalhavam no hospital, em média, há 9,5 (Dp=7,5; variação 1-24) anos e tinham experiência no processo de alta responsável de, em média, de 4 (Dp=1,9; variação 1-7) anos. Os temas identificados foram: Demanda de atendimento e tempo dedicado; Comunicação entre os profissionais; Planejamento da alta antecipado; Orientações ao paciente/familiar/cuidador; Avanços e aspectos restritos das ações interprofissionais e, ainda, Repercussões das ações para continuidade do cuidado. Duas atividades relativas ao processo de alta responsável (acompanhamento por telefone e visita domiciliar), dentre as 14 apresentadas aos profissionais, foram referidas como não realizadas. **Conclusão:** A equipe relata promover ações educativas e interagir para planejar os cuidados para a alta, mas há, ainda, necessidade de alinhamento antecipado das condutas para qualificar e/ou viabilizar a transição do cuidado após a internação. As diversas atividades assumidas pelos profissionais impossibilitam maior dedicação de tempo ao processo de alta responsável e ações de acompanhamento após a alta não estão incorporadas, ainda, à prática da equipe.

Referências:

1. Gonçalves-Bradley DC, Lannin NA, Clemson LM, Cameron ID, Shepperd S. Discharge planning from hospital. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016 Jan 27;2016(1):CD000313. doi: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000313.pub5>
2. Backman C, Stacey D, Crick M, Cho-Young D, Marck PB. Use of participatory visual narrative methods to explore older adults' experiences of managing multiple chronic conditions during care transitions. *BMC Health Serv Res.* 2018; 18: 482 doi: <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3292-6>
3. Werner NE, Tong M, Borkenhagen A, Holden RJ. Performance-Shaping Factors Affecting Older Adults' Hospital-to-Home Transition Success: A Systems Approach. *Gerontologist.* 2019 Mar 14;59(2):303-14. doi: <https://doi.org/10.1093/geront/gnx199>

Trabalho 33**A EXPERIÊNCIA DO COLABORADOR AO RECEBER FEEDBACK POSITIVO**

Danielle Xavier de Campos¹, Cynthia de Carvalho Bonato², Marileide Candido Alves³, Luciana Cristina Tavares Caetano⁴

¹Pós-graduação em Cardiologia e Hemodinâmica, MBA em gestão de recursos humanos. ² Pós-graduação em UTI, Terapia Nutricional, MBA em gestão de saúde. ³Pós-graduação em UTI Adulto. ⁴Pós-graduação urgência e emergência, docência, UTI

Instituição: SPDM - Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Email: danielle.campos@utiemilioribas.spdm.org.br

Introdução: O feedback é uma técnica que consiste em um retorno sistemático da liderança para com seus colaboradores, tomando assim, o conhecimento de seu desempenho. É uma ferramenta importante para a construção de resultados da equipe. O feedback positivo, quando aplicado corretamente, de forma clara e objetiva, traz benefícios para a empresa e para o colaborador 1. **Objetivo:** Relatar a experiência do colaborador da equipe de enfermagem atuante em UTI COVID-19 ao receber feedback positivo. **Método:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com a equipe de enfermagem atuante em uma UTI COVID-19 localizada em um hospital público no centro de São Paulo. O feedback foi realizado em julho de 2021 com a equipe e foram selecionados colaboradores que aceitaram participar do presente estudo através do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). As entrevistas aconteceram em agosto de 2021 com os colaboradores selecionados, com média de entrevista de 20 minutos e as respostas eram anotadas pelo próprio participante. A questão realizada foi: Como foi sua experiência ao receber o feedback positivo? **Resultados:** A equipe participante foi composta de 11 técnicos de enfermagem, 11 enfermeiros plenos e 10 enfermeiros seniores. Alguns colaboradores trouxeram que essa experiência remete a gratidão "... quando recebo um feedback positivo, me sinto animada e que estou no caminho certo". Alguns referiram que se sentiram direcionados "...o feedback consegue dar uma direção no que preciso ser melhor". Um dos sentimentos mais comuns foi a gratidão "... é gratificante saber que estou contribuindo com meu trabalho", "... me faz pensar em continuar a agir com o paciente muito mais como eu gostaria de ser atendido", "é sempre bom ouvir de nossa liderança que estamos no caminho certo!". Muitos descreveram como o feedback os incentivou a se desenvolverem "...ter esse diálogo direto com nossa liderança me fez buscar mais conhecimento.", "...vejo como um incentivo para aprimorar meu desempenho.", "...senti-me impulsionado a me dedicar cada vez mais ao atendimento ao paciente e a me manter alinhada com a equipe multiprofissional". Também houve a descrição do reconhecimento "... fico feliz por mostrar que nosso trabalho está sendo reconhecido e me sinto cada vez mais incluída na equipe e na empresa, "demonstra o quanto a empresa se importa e tem uma visão de todos seus colaboradores". **Conclusão:** Os resultados dessa pesquisa são relevantes pois evidenciam como a relação entre líderes e liderados melhora após o feedback positivo, aproximando ainda mais gestor e colaborador e transformando o ambiente de trabalho em um local mais produtivo e assertivo 1.

Referência:

1. Zwirtes AIA, Sobral AV, Ravanello IM, Casagrande DFM. Feedback: um ato aliado no processo gerencial. Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas [Internet]. 2018 Jun-Dez [cited 2021 Aug 27];7 Available from: <https://revista.fisul.edu.br/index.php/revista/article/view/106>

Trabalho 34**A INSERÇÃO DO ENFERMEIRO EM UMA EQUIPE DE GESTÃO DE PROJETOS**

Denila Bueno Silva¹, Maria Lúcia Alves Pereira Cardoso²

¹Pós-graduada em Gestão de Serviços e Práticas Assistenciais em Enfermagem pela Faculdade de Educação em Ciências da Saúde – FECS – Hospital Alemão Oswaldo Cruz. ²Doutora em Ciências pela Escola Paulista de Enfermagem - UNIFESP

Instituição: HCor

Email: denilabueno@gmail.com

Introdução: Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão de Serviços e Práticas Assistenciais em Enfermagem: o enfermeiro transita por muitos setores no hospital, sendo capaz de assumir diferentes responsabilidades e atividades. Em alguns hospitais, principalmente naqueles em que existem projetos de desenvolvimento de cunho social ou no setor público, o enfermeiro vem sendo inserido discretamente em equipes de gestão de projetos. **Objetivo:** Os objetivos deste estudo são caracterizar os enfermeiros em relação ao gênero, idade, tempo de experiência profissional e conhecer a motivação e a percepção do enfermeiro sobre a atuação em uma equipe de gestão de projetos. **Método:** O estudo é exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa por meio da aplicação de questionário enviado a 26 enfermeiros de dois hospitais privados de São Paulo. No eixo qualitativo, foi utilizada a análise de conteúdo, segundo Bardin, e o eixo quantitativo deu-se por análises descritivas das variáveis. Observando a Resolução 466/12 sobre as Diretrizes e Normas da Pesquisa em Seres Humanos (CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE, 2012), este estudo recebeu a aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições campo de estudo em 7 de Maio de 2020 (Número do Parecer: 4.014.163) e em 18 de Maio de 2020 (Número do Parecer: 4.034.107). **Resultados:** Há presença de 77% de profissionais do sexo feminino nas equipes, sendo a maioria com idade acima de 40 anos, com uma média de experiência na assistência de 12 anos. Como motivação, os enfermeiros trabalham em gestão de projetos por terem recebido um convite e também pela oportunidade de trabalharem em projetos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os enfermeiros apontaram que suas atividades consistem em planejamento e execução do projeto em si, gestão de equipe e aplicabilidade de seus conhecimentos da assistência. **Conclusão:** Assim, pode-se dizer que o enfermeiro apresenta características importantes, desde sua formação, que possibilitam sua presença em gestão de projetos.

Referências:

1. Beraldo C. A atuação do project management office como promotor do desempenho inovador das organizações. Revista Geintec. 2015 Apr 01;5(2):1969-85.
2. Dias A. A percepção dos enfermeiros em relação ao seu papel gerencial em âmbito hospitalar. Revista de Enfermagem UFPE on line. 2017;11(5):2185-94.
3. Dinsmore PC. Gerenciamento de projetos: Como gerenciar seu Projeto com Qualidade, dentro do Prazo e Custos Previstos. 7th ed. Rio de Janeiro: Qualitymark; 2012.

Trabalho 35**COBERTURA DO CUSTO DOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM AMBULATORIAIS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ANÁLISE PERCENTUAL**

Elisabete Finzch Sportello¹, Antônio Fernandes Costa Lima², Valéria Castilho²

¹Doutor, ²Livre Docente

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: betefs@usp.br

Introdução: O sistema de financiamento é um dos principais problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde a sua criação. Isto impossibilita os gestores de organizarem a demanda e oferta de serviços de saúde com qualidade. A instabilidade dos parâmetros sobre gastos em saúde coloca em risco o nosso sistema de saúde, comprometendo a prestação de serviços de qualidade, com acesso universal e atendimento integral (1). Os repasses federais vem diminuindo ao longo dos anos, agravando a crise financeira das instituições de saúde ligadas ao SUS. Os altos custos dos procedimentos frente ao baixo repasse do SUS ampliam essa crise (1-2). A contratualização é utilizada para a formalização da relação entre o gestor público de saúde e os hospitais integrantes do SUS, sob sua gestão, por meio de instrumento formal (contrato) para viabilizar o repasse financeiro às instituições pelos procedimentos realizados, cujos valores constam na Tabela Unificada de Procedimentos do SUS (SIGTAP) (3). **Objetivo:** Analisar o percentual de cobertura do repasse do SUS relativo aos procedimentos de enfermagem realizados no Ambulatório do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), nos anos de 2016 e 2017. **Método:** Pesquisa quantitativa, exploratório-descritiva, do tipo estudo de caso, desenvolvida no Ambulatório do HU-USP. Foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da EEUSP, CAAE: 67901517.0.0000.5392 e pelo CEP do HU-USP, CAAE: 67901517.0.3001.0076. A população constituiu-se dos procedimentos de enfermagem realizados, no período de janeiro/2016 a dezembro/2017. A coleta de dados foi realizada por conveniência não probabilística e correspondeu às oportunidades de observações não participantes de 656 procedimentos, entre novembro/2017 e julho/2018. O custo médio total direto foi calculado multiplicando-se o tempo (cronometrado) despendido pelas enfermeiras e técnicos/auxiliares de enfermagem (TE/AE) pelo custo unitário da mão de obra direta (MOD) somando-se ao custo dos materiais e soluções. Calculou-se o repasse do SUS multiplicando-se a quantidade de procedimentos pactuados pelo custo unitário repassado pela tabela do SIGTAP. O custo unitário da MOD por minuto, baseado nos salários médios, por categoria profissional, considerando a carga de 144 horas/mês, correspondeu a R\$ 2,25 para a categoria enfermeira e a R\$ 1,27 para a categoria TE/AE. Para o cálculo do custo dos materiais e soluções, utilizou-se a média do preço unitário pago pelo HU nas últimas três aquisições. **Resultados:** O SUS repassou porcentagem correspondente a 11,13% do custo real em 2016 e a 16,02 % em de 2017. Nesses dois anos, os valores de repasse cobriram, em média, apenas 13,4%, resultando numa diferença percentual de receita repassada pelo SUS significativamente inferior aos custos reais. **Conclusão:** Quanto maior a produtividade dos procedimentos realizados, maior foi o déficit para o Hospital (86,60%) e, conseqüentemente, maiores os custos não cobertos pelo SUS.

Referências:

1. Zurita RCM, Zurita RM. Gastos ambulatoriais do SUS em serviços auditivos nas macrorregionais do estado Paraná. *Colloquium Vitae*. maio-ago. 2014;6(2):59-70. doi: 10.5747/cv.2014.v06.n2.p098
2. Silva GS, Colósimo FC, Sousa AG, Piotto RF, Castilho V. Coronary Artery Bypass Graft Surgery Cost Coverage by the Brazilian Unified Health System (SUS). *Braz. J. Cardiovasc. Surg.* [Internet]. 2017 Aug [cited 2019 Apr 11]; 32(4): 253-9. Available from: <http://dx.doi.org/10.21470/1678-9741-2016-0069>
3. Lima SHML, Rivera FJU. A contratualização nos hospitais de ensino no sistema único de saúde brasileiro. *Cien Saúde Colet.* 2012;17(9):2507-21.

Trabalho 36**AValiação DO PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19**

Elizienne de Sousa Costa Horvath¹, Alexandre Pazetto Balsanelli²

¹Doutoranda em Ciências pela EPE UNIFESP, Mestra em Administração e Docência em Enfermagem Nível Técnico e Superior pela UNINOVE, Especialista em Enfermagem Obstétrica, MBA em Gestão em Saúde e Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo, Coordenadora de Enfermagem da UI Obstetrícia do Hospital São Paulo. ²Pós-doutorando pela EERP-USP, Doutor e Mestre em Ciências, Especialista em UTI e Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem pela EPE UNIFESP, Professor Adjunto C3 e Diretor da Escola Paulista de Enfermagem – UNIFESP

Instituição: Hospital São Paulo – HU UNIFESP e Escola Paulista de Enfermagem - UNIFESP

Email: elizienne.costa@huhsp.org.br

Introdução: Atualmente, é possível identificar um aumento significativo no interesse científico e profissional sobre como mensurar os problemas reais ou potenciais relacionados à produção do cuidado de enfermagem e todo o sistema complexo que o envolve(1), sobretudo durante o contexto de crise sanitária da COVID-19(2). No que se refere ao campo do cuidado de enfermagem e perspectivas quanto à pandemia da COVID-19, há muito o que explorar. Para tanto, ainda será necessário engendrar novas adaptações para driblar a insegurança que a falta de previsibilidade e familiaridade com a nova situação, bem como, a falta de conhecimento sobre o vírus e a doença ocasionam. Compreender este processo possibilita fazer entregas melhores no que tange ao produto do cuidar em enfermagem. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo transversal multicêntrico nacional em andamento, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE de número 38912820.3.2003.5505, do qual fazem parte dez hospitais universitários em dez estados do país, dois por região do Brasil. Sul: Universidade Federal de Santa Catarina (proponente) e Universidade de Santa Maria; Sudeste: Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro; Nordeste: Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Norte: Universidade Federal do Pará e Universidade Federal do Amazonas e Centro-oeste: Universidade Federal do Mato Grosso e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O estudo propõe: descrever a avaliação do produto do cuidado em enfermagem no enfrentamento da pandemia da COVID-19 nos hospitais pesquisados. A amostra será por conveniência e a população será composta por enfermeiros e enfermeiras. Serão critérios de inclusão: ser enfermeiro (a) e ter experiência na atuação na assistência direta aos pacientes em setores de internação durante a pandemia de COVID-19 por, no mínimo, três meses. Os critérios de exclusão serão: profissionais em afastamento laboral no período de coleta de dados, ou os que não atendam aos critérios de inclusão. Utilizar-se-á, para coleta de dados a escala APROCENF(3) para avaliação do cuidado entregue pela enfermagem aos pacientes acometidos pela COVID-19 durante a pandemia. Os dados serão tabulados em uma planilha do software Excel® e depois transferidos para análise por meio de estatística descritiva pelo programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) e, também, serão utilizados testes inferenciais para testagem da hipótese e da validade do instrumento utilizado. Compreender a dimensão de como se deu o processo de gestão e cuidado no contexto da pandemia nos hospitais universitários brasileiros, possibilitará identificar por meio do olhar do enfermeiro, as práticas de gestão adotadas para a garantia e manutenção do cuidado, assim como, evidenciar os fatores críticos, exitosos, classificando o impacto na entrega de sua atividade fim que é o cuidado de enfermagem durante o enfrentamento da COVID-19.

Referências:

1. Chotolli MR, Cucolo DF, Perroca MG. Avaliação do produto do cuidar em enfermagem em hospitais especializados. Revista Brasileira de Enfermagem. 2018;71:2675–81.
2. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID) - Situation Report - 67 [Internet]. 2020. Disponível em: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200327-sitrep-67-covid-19.pdf?sfvrsn=b65f68eb_4
3. Cucolo DF, Perroca MG, Cucolo DF, Perroca MG. Avaliação do produto do cuidar em enfermagem (APROCENF): estudo da confiabilidade e validade de construto. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2017;25:1-8.

Trabalho 37**CLUBE DE LEITURA COMO FERRAMENTA PARA A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE ENFERMEIROS GESTORES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA O TRATAMENTO DE COVID-19**

Fabiana dos Santos Cardoso de Oliveira¹, Daline Vasconcelos de Oliveira², Danielle Xavier de Campos³

¹Pós-graduação em urgência e emergência e oncologia. ²Pós-graduação urgência e emergência, UTI Adulto, MBA Gestão em Saúde (em curso). ³Pós-graduação em cardiologia e hemodinâmica, MBA em gestão de recursos humanos

Instituição: SPDM - IIER

Email: daniellexavierc@hotmail.com

Introdução: Liderar é um processo que requer a capacidade de exercer influência significativa entre os liderados a ponto de provocar neles entusiasmo necessário para o desempenho máximo na busca de um bem comum. Diante disso, a liderança transformacional se projeta como um caminho eficaz, e o estabelecimento do Clube do livro como uma estratégia capaz de levar até ele, uma vez que permite a aquisição de novos conhecimentos a partir de um fórum permanente de discussão e troca de experiências, propiciando o estabelecimento da prática e gerenciamento baseados em evidências 1,2. **Objetivo:** Estabelecer um clube de leitura como ferramenta para instrumentalizar enfermeiros gestores em um hospital público de Estado de São Paulo referenciado para o tratamento da Covid 19. **Método:** Foi proposta pela gerente de enfermagem a análise de literaturas com abordagem sobre o gerenciamento de enfermagem considerado relevante para o processo de construção das lideranças para posterior discussão em datas pré-definidas. Foram realizados 05 encontros entre os meses de maio e agosto, dos quais participaram 09 enfermeiros gestores. **Resultados:** As discussões conduziram à reflexão acerca da liderança transformacional, permeando um processo de construção e análise das práticas gerenciais. As leituras dos livros “Comece pelo porquê” e “liderança e Propósito”, feitas para o primeiro e segundo encontros sucessivamente, oportunizaram o reconhecimento sobre a importância de descobrir o valor daquilo que se faz de forma que o sujeito que as realiza reconheça-se como parte do processo, estabelecendo um pertencimento de forma significativa e representativa que transcenda ao outro como um propósito capaz de impactá-lo a ponto de desejar segui-lo. A abordagem sobre estilos de aprendizagem, contemplada no terceiro encontro, teve a proposta de fazer conhecer os estilos de aprendizagem e delinear os colaboradores de cada equipe e lançou mão de estratégias que permitiram a disposição de recursos variados para um maior alcance da aprendizagem individual mediante os treinamentos propostos. O quarto encontro ilustrou a importância da apreciação do gestor sobre o trabalho desempenhado pelo colaborador a partir da dinâmica de Feedback. A leitura do livro “Preciso saber se estou indo bem” culminou na simulação de Feedback no quinto encontro realizado. O que propiciou a experimentação, a troca de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades para que esta se tornasse uma prática desenvolvida com toda a equipe. **Conclusão:** Liderar uma equipe é um processo desafiador que imprime no gestor a necessidade constante de buscar conhecimento, de reconhecer-se como um ser em formação ao passo que se faz também formador. O estabelecimento do Clube do Livro permite que esse processo se concretize de forma gradual e significativa ao passo que dispõe o conhecimento a partir das leituras e das interações entre os integrantes que fazem dessa busca um interesse em comum 2.

Referências:

1. Pereira MV, Spiri WC, Spagnuolo RS, Juliani CMCM. Liderança transformacional: clube de leitura para enfermeiros gerentes de urgência e emergência. Rev Bras Enferm [Internet]. 2020 [cited 2021 Jun 15];73(3) DOI <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0504>. Available from: <https://www.scielo.br/j/reben/a/SJtSYh9mLFFZQKpfGYgpMmC/?lang=>
2. Moraes VCO, Spiri WC. Desenvolvimento de um clube de leitura sobre o processo gerencial em enfermagem. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019 Fev [cited 2021 Aug 24];72(suppl 1) DOI <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0019>. Available from: <https://www.scielo.br/j/reben/a/6DfCvhD8tG5Cx9DSnz3dZ9f/?lang=pt>

Trabalho 38**O TRABALHO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR NA PANDEMIA DA COVID 19 EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO - RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Fabiana Tavares de Almeida¹, Rafael Leite Pacheco², Ieda Aparecida Carneiro³, Leila Blanes⁴

¹Enfermeira Supervisora do HSP. ²Médico Professor e Pesquisador. ³Doutora, Diretora de Enfermagem HSP. ⁴Doutora, Vice-diretora de Enfermagem HSP

Instituição: Faculdade Paulista de Ciências da Saúde - MBA em Economia e Gestão em Saúde- UNIFESP

Email: fabiana.almeida@huhsp.org.br

Introdução: Em meio à pior crise de saúde do século XXI, o trabalho dos profissionais de enfermagem tem sido fundamental no enfrentamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A importância da equipe de enfermagem não foi somente em relação aos profissionais que atuaram diretamente junto ao paciente, porém a estrutura organizacional foi imprescindível para gerenciar os novos desafios, e, nesse contexto, se inserem os supervisores de enfermagem. **Objetivo:** Relatar o trabalho do enfermeiro supervisor de enfermagem, durante a pandemia da COVID- 19 em um Hospital Universitário de São Paulo. **Método:** Estudo descritivo de relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro supervisor em um hospital universitário de São Paulo durante a pandemia da Covid-19. Algumas ações foram definidas a partir de reuniões realizadas pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19 no hospital universitário. O hospital é de grande porte e atende pacientes de alta complexidade no Município de São Paulo. Muitas medidas foram tomadas e adaptadas em relação aos recursos físicos, humanos, insumos, fluxos, etc. O Supervisor de Enfermagem tem responsabilidade gerencial nos plantões noturnos e de fim de semana e nesse período houveram algumas adaptações que foram identificadas e descritas. Por se tratar de relato de experiência não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), de acordo com a resolução 466/12 Conselho Nacional de Saúde (CNS).2 **Resultados:** Foram identificadas as seguintes atribuições do supervisor de enfermagem em um hospital de ensino: auxílio na organização e suporte na gestão em relação aos fluxos de admissão, alta e transferência de pacientes intra e extra hospitalar considerando pacientes com a Covid-19 ou não; suporte em treinamentos; apoio na aquisição de recursos materiais em especial de EPIS caso necessário. Conferir a presença da equipe e redimensionar os profissionais de Enfermagem de acordo com suas habilidades e experiências; realizar visitas setoriais no hospital desde o andar térreo até o 14º andar reavaliando se a distribuição de colaboradores está sendo adequada e se os materiais estão sendo suficientes; realizar relatório da situação para a Diretoria de Enfermagem; preenchimento de controle informatizado e planilhas de controle dos clientes internados e atendidos no hospital por COVID-19; apoiar equipe de Enfermagem em intercorrências, problemas administrativos, ou assistências como desarranjos entre equipes, acompanhantes e clientes; auxiliar em necessidade de notificação de ocorrências feitas por pacientes, familiares ou da equipe de saúde. **Conclusão:** Foram desenvolvidas algumas atribuições aos supervisores de enfermagem em relação a manutenção dos recursos humanos, equipamentos, materiais (em especial EPI), monitoramento de pacientes com COVID-19 e comunicantes, além de outras ações de gestão para manter a continuidade do cuidado com o máximo de qualidade e segurança.

Referências:

1. ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVIS. <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-%20-2020+GVIMSGGTESANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6fb9341c196b28>
2. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Niu P. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020 Feb 20;382(8):727-33.
3. Lira ALBC, Adamy EK, Teixeira E, Silva FV. Nursing education: challenges and perspectives in times of the COVID-19 pandemic. Rev Bras Enferm. 2020; 73(Suppl 2):e20200683

Trabalho 39**COMUNICAÇÃO EFETIVA COM A EQUIPE: IMPLANTAÇÃO DE UM QUADRO DE GESTÃO VISUAL**

Fernanda Teixeira Oliveira¹, Ana Lucia da Silva², Paula de Moura Piovesana³, Jeferson Daniel Soldera⁴, Roberta Nazário Aoki⁵

¹Especialista em UTI e Supervisora de Enfermagem UTI de Adultos. ²Supervisora de Enfermagem UTI Adulto. ³Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde, Especialista em UTI adulto, Supervisora de Enfermagem UTI adulto. ⁴Supervisor de Enfermagem UTI Adulto. ⁵Mestrado e doutoranda em Ciências da Saúde, Especialista em UTI Adulto, Coordenadora do Serviço de UTI adulto Unicamp

Instituição: UNICAMP

Email: fernandaoliveira@hc.unicamp.br

Introdução: A filosofia Lean Healthcare na gestão da saúde visa a redução de tempo, desperdício e otimizando os processos de trabalho e aumentando a satisfação do trabalhador. Com processos organizados e padronizados todos dão valor e compreendem com maior facilidade o fluxo de trabalho.(1) Diante disso, pensando na filosofia Lean, o local de trabalho é o facilitador de melhoria contínua e para que isso possa acontecer temos que nos alicerçar em vários eixos e um deles é de extrema importância: a comunicação. Verificamos a necessidade de desenvolver uma comunicação mais efetiva e optamos por implantar um quadro de gestão visual na unidade de trabalho. **Objetivo:** Disseminar as informações dentro do ambiente de trabalho de maneira objetiva, organizada e de fácil acesso. **Método:** Esse é um estudo descritivo, tipo relato de caso desenvolvido aplicando-se um conceito de gestão visual do Lean Healthcare como facilitador da comunicação. Foi implantado dentro do espaço da UTI, ou seja, em um local de chegada do funcionário um quadro de gestão visual dividido por cores. A área azul destinada a escala de trabalho, a área vermelha para informações a respeito de treinamento, a área verde para colocar informações institucionais e a área amarela para os indicadores de assistência. O funcionário verifica qual o posto de trabalho ele irá atuar e, ainda, pode verificar os informes, os quais são atualizados quando necessário. **Resultados:** Após a implantação desse quadro de gestão visual as escalas de funcionários ficaram de fácil acesso para consulta, os avisos e comunicados ficaram dispostos de forma centralizada e organizada. Portanto, gerando uma maior segurança ao profissional e impactando no paciente as alterações de processos de trabalho, firmando o conceito do quadro e uma das suas funções. **Conclusão:** A implantação dessa ferramenta Lean transformou um processo, o qual estava desestruturado, pois houve uma melhoria no modo de divulgar informações e ,ainda, organizar e facilitar o acesso à escala de trabalho diariamente.

Referência:

1. Min LL, Sarantopoulos A, Spagnol G, Calado DR. O que é esse tal de Lean Healthcare? 2a edição. Campinas 2019.

Trabalho 40**METODOLOGIA LEAN SEIS SIGMA PARA MELHORIA DO FLUXO DE ALTA EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA**

Guilherme dos Santos Zimmermann¹, Elena Bohomol²

¹Mestre em Ciências, ²Doutora em Ciências

Instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Email: guizimmer@gmail.com

Introdução: A metodologia Lean Seis Sigma propõe a redução da variabilidade dos processos e diminuição de desperdícios e sua utilização nos serviços de saúde pode contribuir para a melhora da entrega dos serviços. A combinação de fatores como falta de padronização, alta variabilidade e falhas na comunicação no processo de transição de cuidados nas unidades críticas para enfermarias destacam o processo de alta como algo a se melhorar, principalmente quando analisados do ponto de vista da qualidade e segurança. **Objetivo:** Aplicar a metodologia Lean Seis Sigma para melhoria do fluxo de alta em um centro de terapia intensiva adulto. **Método:** Foi realizado um estudo prospectivo, descritivo/exploratório, de caráter quantitativo, que seguiu o método de desenvolvimento de projetos intitulado DMAIC (Define- Measure- Analyze- Improve- Control). Este método constituiu cinco fases, sendo elas: a definição do projeto, mensuração do ponto inicial e coleta de dados, análise dos resultados, melhoria em processos e controle estatístico. O local de aplicação foi em um centro de terapia intensiva de um hospital terciário privado, localizado no município de São Paulo, durante o período de outubro de 2018 a maio de 2019. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 83643618.5.3001.0070) e os participantes submetidos ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. **Resultados:** Na primeira fase intitulada Define, foi realizada a composição de uma equipe responsável pela construção do escopo, elaborado as definições do projeto e mapeamento do processo. Na fase Measure foi realizado coleta de dados com estabelecimento da capacidade sigma inicial do processo de 0,44 sigma, seguindo para Analyze, em que foi realizado brainstorming com a equipe para construção do Diagrama de Causa e Efeito, além da priorização de três dos dezoito problemas identificados. Na fase de Improve foram realizadas melhorias com treinamento, estabelecimento de metas e definição de protocolos, que após sua conclusão foram monitoradas através da carta de controle I-AM, confeccionada na fase Control. Com isso, se estabeleceu melhora da capacidade sigma inicial do processo de alta de 0,44 para 1,93 sigma. Esta melhoria representou uma redução do tempo médio de transferência do paciente para a unidade de internação de 189 minutos para 75 minutos, totalizando uma melhoria de 61% no tempo de alta. **Conclusão:** A metodologia Lean Seis Sigma demonstrou-se eficaz para melhoria do fluxo de alta de um centro de terapia intensiva, com a possibilidade da aplicação de ferramentas da qualidade e otimização dos processos na instituição.

Referência:

1. Zimmermann GDS, Siqueira LD, Bohomol E. Lean Six Sigma methodology application in health care settings: an integrative review. Rev Bras Enferm. 2020;73(Suppl 5): e20190861. doi: 10.1590/0034-7167-2019-0861

Trabalho 41**ANÁLISE DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE UMA EQUIPE DE ENFERMAGEM POR MEIO DO INVENTÁRIO DE DAVID KOLB**

Janaina Esteves Rocha Silva¹, Danielle Xavier de Campos², Priscila Rodrigues Valle Lacerda³, Edivane Marques Pereira⁴, Marcelo José Correia⁵

¹Pós-graduação em Cardiologia e Hemodinâmica, Docência em ensino superior, Estomaterapia. ²Pós-graduação em cardiologia e hemodinâmica, MBA em gestão de recursos humanos. ³Pós-graduação urgência e emergência, docência, cuidados intensivos. ⁴Pós-graduação em terapia intensiva, docência. ⁵Pós-graduação em CCIH, qualidade e acreditação em saúde

Instituição: SPDM - Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Email: janaestrocha@outlook.com.br

Introdução: Estilos de aprendizagem se referem à maneira com a qual cada um adquire conhecimentos, habilidades e atitudes, seja devido ao estudo ou à experiência. Os estilos se dividem em: convergentes que são seres mais racionais, práticos e analíticos. Já no estilo divergente os indivíduos são criativos e imaginativos, no perfil assimilador os indivíduos são teóricos e reflexivos e no adaptativo aprendem melhor experimentando. Em virtude disso, entende-se que se o gestor mapear o estilo de aprendizagem de sua equipe, ele pode adaptar a forma de treinamento para que seu trabalho seja mais eficiente. **Objetivo:** Analisar os estilos de aprendizagem de uma equipe de enfermagem atuante em uma UTI COVID-19 por meio do inventário de David Kolb. **Método:** Trata-se de um estudo transversal com análise quantitativa, tendo como sujeitos 153 colaboradores da enfermagem que aceitaram participar do estudo, sendo o critério: ser colaborador da enfermagem e aceitar a participação no presente estudo. Para a coleta dos dados foi utilizado o Inventário de Estilos de Aprendizagem (IEA) de David Kolb, no período de 14 a 20 de julho de 2021. **Resultados:** A pesquisa foi realizada com 153 colaboradores da enfermagem, sendo eles: 61 enfermeiros, 83 técnicos de enfermagem e 9 auxiliares de enfermagem. Dentre os enfermeiros 24,5% tem o perfil divergente, 40,9% tem o perfil assimilador, 13,1% tem o perfil convergente e 21,3% tem o perfil adaptativo. Dentre os técnicos de enfermagem, 19,2% tem o perfil divergente, 27,7% tem o perfil assimilador, 27,7% tem o perfil convergente e 26,5% tem o perfil adaptativo. Dentre os auxiliares de enfermagem, 22,2% tem o perfil divergente, 11,1% tem o perfil assimilador, 11,1% tem o perfil convergente e 55,5% tem o perfil adaptativo. **Conclusão:** A pesquisa mostra que a maioria da equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem tem o estilo de aprendizagem assimilador e a equipe de auxiliares de enfermagem tem o perfil adaptativo. É importante destacar que estas informações são necessárias para a elaboração de treinamentos de educação continuada reduzindo a dificuldade que alguns possam ter em determinados assuntos 1.

Referência:

1. Lima AM, Mendes MG. Análise dos estilos de aprendizagem dos alunos e professores do curso de ciências contábeis de uma instituição privada de ensino superior do alto Paranaíba - MG: inventário de David Kolb. Contabilometria - Brazilian Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting [Internet]. 2019 jul-dez [cited 2021 Aug 25];6:1-13. Available from: <https://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/contabilometria/article/view/1395/1102>

Trabalho 42**ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19**

Josmarí Valéria Pimentel Pacharoni¹, Rita de Cássia Duarte da Costa², Rodrigo Faria da Silva³

¹Enfermeira da Central de Regulação. ²Enfermeira Supervisora de Educação Continuada. ³Enfermeiro Gerente de Enfermagem

Instituição: SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Email: josmari.pacharoni@samusjc.spdm.org.br

Introdução: A COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é considerada uma emergência de saúde pública e devido à sua alta transmissibilidade, foi considerada no mais alto nível de alerta da Organização Mundial de Saúde. A pandemia da COVID-19 é um desafio sem precedentes para a ciência e para a sociedade, cobrando respostas rápidas e diversas dos sistemas de saúde que precisam ser reorganizados em todos os seus componentes para o enfrentamento dessa pandemia [1]. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enquanto componente essencial da Rede de Atenção às Urgências (RAU) está inserido no contexto do atendimento aos pacientes, vítimas da COVID-19. Compete ao SAMU esse atendimento pelas características de prestar socorro às emergências que exigem transporte imediato ao hospital, bem como transportes entre hospitais e com base na Resolução Nº655/2020 atuação dos profissionais de enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar (APH) o enfermeiro está habilitado para executar as suas atividades na Central de Regulação das Urgências (CRU) [2] **Objetivo:** Descrever as ações desenvolvidas pelo enfermeiro na Central de Regulação no enfrentamento da pandemia da Covid-19, no SAMU 192 Regional São José dos Campos. **Método:** Trata-se de um relato de experiência acerca das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na Central de Regulação no SAMU 192 Regional São José dos Campos. **Resultados:** Dentre as ações inerentes da função de enfermeiro vale ressaltar que houve a necessidade de adequação da tomada de decisão rápida e assertiva quanto às ações na: 1. Participação na redefinição dos protocolos. 2. Capacitação dos colaboradores. 3. Gerenciamento de recursos materiais e humanos para atendimento da demanda gerada. 4. Monitoramento das ocorrências geradas com queixa primária de COVID-19. 5. Garantia da viabilidade de acesso ao paciente atendido pelo SAMU nas unidades de destino e interface com as equipes das unidades móveis. 6. Articulação na tomada de decisão com os médicos reguladores relacionada à classificação de ocorrência. 7. Participação nos processos de recrutamento e seleção. 8. Na gestão das equipes de Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) e Rádio Operador (R.O.) em suas atribuições e interface com a equipe assistencial. **Conclusão:** Conclui-se que diante da complexidade que envolve a operacionalização das ações da Central de Regulação a atuação do enfermeiro contribui do ponto de vista gerencial, operacional e estratégico na melhoria contínua dos serviços prestados. Além do enfermeiro estar habilitado para esta área de atuação, demonstra ser o profissional mais capacitado para o desdobramento das múltiplas atividades na Central de Regulação.

Referências:

1. Pai DD, Gemeli MP, Boufleuer E, Finckler PVPR, Miorin JD, Tavares JP, Cenci SC. Repercussões da pandemia pela COVID-19 no serviço pré-hospitalar de urgência e a saúde do trabalhador. Escola Anna Nery [online]. 2021.25(spe). Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0014>>. Epub 14 Jul 2021. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0014>
2. Silva MSRM. Yellowbook Enfermagem: Fluxos e condutas em Urgência e Emergência. 1. ed. Salvador: Editora Sanar, 2021.

Trabalho 43**GESTÃO NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO: REDUÇÃO DE CUSTO NO USO DO CAMPO DE MESA CIRÚRGICO**

Jucinara Araujo Lima¹, Sheila Pereira Mendes¹, Roseli Gomes Cavalline¹, Juliana Sales dos Santos Nagano¹, Elaine Aparecida Alves Melo¹

¹Graduação em Enfermagem

Instituição: Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

Email: sheila.mendes@hclpm.spdm.org.br

Introdução: A redução de custos hospitalares é um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores dessa área, inserido nesse contexto está a central de material e esterilização, considerada como uma unidade de apoio técnico, tem a função de fornecer os artigos médicos hospitalares adequadamente processados para as unidades: limpos, desinfetados e esterilizados pronto para o uso, visando a segurança do paciente nos procedimentos que dependem dos insumos solicitados pelas unidades, realizando a assistência indireta ao paciente, que se bem gerenciada consegue minimizar o valor do serviço dispensado para a produção de outro bem ou serviço, assistenciais. **Objetivo:** Análise de investimento do custo para realizar a limpeza, preparo e esterilização do campo de mesa na central de material e esterilização em comparação ao insumo estéril e descartável disponível no mercado de trabalho. **Método:** Trata-se de um estudo retrospectivo com a abordagem quantitativa realizada na central de material e esterilização de um hospital público do Alto Tietê. Em média, mensalmente são utilizadas 900 unidades de campo de mesa, indispensáveis para a utilização na realização dos procedimentos, são utilizados para acomodar os materiais estéreis a serem utilizados em procedimentos em mesa auxiliar. Para obter o preço final do campo de mesa reutilizável foi utilizado o cálculo do peso final do campo preparado pela equipe, levando em consideração: mão de obra, preço dos insumos e esterilização, obtendo um peso final do preparo de uma unidade do campo de mesa no valor de R\$ 5,50, já o preço do insumo estéril e descartável R\$3,10. **Resultados:** O estudo evidenciou que a utilização do campo de mesa estéril descartável é mais econômico quando comparado ao campo preparado pela equipe de enfermagem. **Conclusão:** Verificou-se que após um ano de implantação do campo de mesa descartável no período de 2017 a 2018 com boa aceitação da equipe cirúrgica pois o material substituído atende as necessidades dos procedimentos, foi possível uma redução no custo de R\$ 25.920,00 correspondente a uma economia de 56% ao ano e uma otimização do recurso humano para realização de outras atividades.

Referências:

1. Graziano KU, Silva A, Psaltikidis EM (orgs.). Enfermagem em Centro de Material e Esterilização, Barueri, S.P: Manole, 2011 (Série enfermagem).
2. Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012 (Brasil, 2012).
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA (2009). Limpeza e Esterilização de materiais críticos. Consulta pública nº34 de 03 de Junho de 2009.

Trabalho 44**COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Jucinei Araújo de Jesus¹, Alexandre Pazetto Balsanelli²

¹Mestre em Ciências da Saúde, ²Professor Doutor

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: jucinei.araujo06@huhsp.org.br

Introdução: A mola propulsora do trabalho dos enfermeiros nas urgências e emergências é o cuidado. Sob a égide das competências, eles dimensionam, elaboram, equacionam, implementam e avaliam a efetividade da assistência(1). **Objetivo:** Identificar o nível de competência profissional autopercebido dos enfermeiros do setor de urgência e emergência, bem como a heteroavaliação por seus gestores. **Método:** Trata-se de um estudo transversal e correlacional(2), cuja propositura é compreender a relação presente e a magnitude existente entre as variáveis com a aplicação de testes estatísticos. Foi realizado entre os meses de junho a dezembro de 2020, nas unidades de urgência e emergência de dois hospitais públicos, localizados na zona sul do município de São Paulo, SP, Brasil, que foram identificados como A e B. A amostra foi constituída por noventa e um enfermeiros assistenciais e três residentes de Enfermagem - totalizando 94 profissionais. Foi utilizado um Instrumento de pesquisa da confiabilidade das ações do enfermeiro em emergência propostas por pesquisadores brasileiros e sua caracterização(3) validado nacionalmente. Parecer: 3.317.669. **Resultados:** O total de profissionais que responderam à pesquisa foi de n=94 enfermeiros assim distribuídos: hospital A n=52 (55.32%) e hospital B n=42 (44.68%). Em relação à idade n=52 (55.32%) respondentes tinham entre 30-39 anos, com preponderância do sexo feminino n=70 (74.47%); n=49 (52.13%) se declararam solteiros em detrimento de n=32 (34.04%) que disseram ser casados. Em relação ao setor, n=88 (93.62%) estavam alocados no Pronto Socorro Adulto (PSA), enquanto n=6 (6.38%) desempenhavam suas atividades exclusivamente na clínica médica do PS, cujas escalas de trabalho estavam distribuídas entre os turnos matutino (7-13h) n=16 (17.02%), vespertino (13-19h) n=19 (20.21%), noturno (19-7h) n=38 (40.43%), e também plantonistas diurno (7-19h) n=21 (22.34%). Ao comparar os escores do nível de competência entre autoavaliação e heteroavaliação verificou-se diferença significativa entre os escores, com maiores valores para a autoavaliação. Nas comparações do nível de competência entre autoavaliação e heteroavaliação verificou-se diferença significativa, com maiores valores para autoavaliação nos fatores 1 (prática profissional), 4 (ação direcionada) e 5 (conduta construtiva) e maiores valores para heteroavaliação no fator 6 (excelência profissional). Verificou-se ainda, uma boa consistência interna (alfa>0.60) com variação entre moderada e alta nos seguintes fatores: fator 1 (prática profissional), fator 2 (relações no trabalho), fator 3 (desafio positivo) e fator 4 (ação direcionada) para a escala, na heteroavaliação.

Referências:

1. Aguiar AB, Costa RSB, Weirich CF, Bezerra ALQ. Gerência dos serviços de enfermagem: um estudo bibliográfico. Rev Eletr Enf; 2005 mai-ago [acesso em 2021];7(3):319-27. Disponível em: URL:<http://www.fen.ufg.br/Revista/revista7_3/original_09.htm
2. Polit DF, Beck CT. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática de enfermagem. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2018.
3. Holanda FL, Marra CC, Cunha ICKO. Assessment of professional competence of nurses in emergencies: created and validated instrument. Rev Bras Enferm; 2018 [acesso em 2021 ago];71(4):1865-74. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n4/pt_0034-7167-reben-71-04-1865.pdf

Trabalho 45**RELATO DE EXPERIÊNCIA: GESTÃO DE ADEQUAÇÃO DO FLUXO DE CIRURGIA ELETIVA EM ÉPOCA DE PANDEMIA EM UMA UNIDADE AMBULATORIAL**

Juliana Prado Lafonte Carvalho¹, Aline Ide de Camargo¹, Roseli Gomes Cavalline¹, Sheila Pereira Mendes¹, Patricia do Prado Costa Braga¹

¹Graduação em Enfermagem

Instituição: Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

Email: sheila.mendes@hclpm.spdm.org.br

Introdução: As instituições de saúde estão lidando com um novo cenário de ações em saúde e segurança voltada aos diversos profissionais envolvidos nos cuidados à população. Estes estão frente à pandemia causada pelo surto mundial da doença ocasionada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, denominada como COVID-19. Um grande desafio para a saúde pública mundial os impactos vivenciados frente a este vírus de fácil e rápida propagação na população, e que, ocasiona mudança abrupta nas rotinas das instituições de saúde, assim frente a esta pandemia as cirurgias eletivas afetou diretamente a prática cirúrgica.

Objetivo: Assim, frente a esta pandemia, o objetivo deste estudo é: Descrever a experiência na gestão de fluxo de cirurgia eletiva diante da pandemia COVID 19 em uma unidade ambulatorial. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado em um hospital público da grande São Paulo, a gestão de cirurgias eletivas tiveram que ser reestruturadas em época de pandemia COVID 19, na instituição em decorrência ao atual cenário. **Resultados:** As novas normas implementadas para pacientes que serão submetidos às cirurgias, tanto eletivas como de urgência, estão seguindo protocolos rígidos de diagnóstico e conduta em relação ao Covid-19. Todos os pacientes que serão submetidos a algum procedimento invasivo foram obrigatoriamente testados para Covid-19, seguindo o fluxo determinado, com a pandemia uma queda alterado o fluxo de cirurgias eletivas como medida de precaução para conter o surto da doença intra-hospitalar utilizando todas as medidas de Segurança do Paciente: classificação de risco para cirurgia eletiva (score de risco: porte cirúrgico x gravidade da doença x idade), RT-PCR SARS-CoV-2, para todos os pacientes. Com a reestruturação do novo fluxo obtivemos um aumento de 29% nas cirurgias eletivas. **Conclusão:** Verificou-se que com a reestruturação na gestão de fluxo das cirurgias eletivas os pacientes realizaram os procedimentos com segurança, como consequência, a instituição continua planejando alternativas para iniciar a nova fase de enfrentamento da pandemia.

Referências:

1. World Health Organization (WHO). Rolling updates on coronavirus disease [Internet]. 2020.
2. Ministério da Saúde (BR). 2ª Etapa Fluxogramas COVID-19 SAES Z [Internet]. Brasília; 2020.
3. Taniguchi FP. Modelos de Serviços em Atenção Cirúrgica. São Paulo: Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa; 2015.

Trabalho 46**UTILIZAÇÃO DO SWOT PARA DIMINUIR A OCIOSIDADE, GERAR VALOR E RECEITA EM UM CENTRO CIRÚRGICO DE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE**

Kamila Fachola¹, Danielly Negrão Guassu Nogueira², Cristiane Pavanello Rodrigues Silva³, Paula Buck de Oliveira Ruiz⁴, Marli de Carvalho Jericó⁵

¹Especialista em Qualidade em Saúde, Segurança do Paciente e Gestão em Enfermagem. Aluna do mestrado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP. ²Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo- EEUSP, Docente no Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina- UEL. ³Doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo- EEUSP, Docente na Escola Superior de Saúde de Santa Maria - ESSSM Portugal. ⁴Mestre em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, Aluna do Doutorado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo- EEUSP. ⁵Doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP, Docente na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP

Instituição: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP

Email: kfachola@gmail.com, marli@famerp.br

Introdução: Em hospitais de pequeno porte o centro cirúrgico representa a maioria das receitas hospitalares, mas pode resultar em desperdício, ociosidade e riscos assistenciais se não forem bem administrados. No Brasil, hospitais privados são maioria (63,3%) e 57,3% são de pequeno porte (até 50 leitos) e a maioria objetiva um fim lucrativo (56,9%) 2. **Objetivo:** Analisar a estrutura competitiva de um hospital privado de pequeno porte, para propor ações que gerem valor, melhoria da qualidade, diminuição da ociosidade cirúrgica e aumento das receitas hospitalares. **Método:** Pesquisa quanti-qualitativa, na modalidade de pesquisa-ação, realizada com líderes do centro cirúrgico de um hospital especializado de pequeno porte do sudeste do Brasil após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa parecer n. 4.205.859 (CAAE 34118620.9.0000.5415). Foram utilizadas as ferramentas brainstorming e SWOT para analisar a estrutura competitiva do centro cirúrgico e em seguida implementadas intervenções conforme propõe o método ciência da melhoria proposta pelo Institute of Healthcare Improvement. **Resultados:** Ao aplicar a ferramenta SWOT identificamos que a não organização da agenda cirúrgica e a concentração na especialidade de otorrinolaringologia eram os principais pontos negativos, enquanto a hotelaria hospitalar e pacotes cirúrgicos competitivos eram determinantes positivos. Intervenções foram realizadas e dentre elas destacam-se a gestão da agenda cirúrgica, implementação de processos assistenciais de qualidade, dimensionamento da equipe de enfermagem, compra de equipamentos, mudança na logomarca do hospital e busca ativa de cirurgiões, com investimentos de R\$ 380.997,00 em 2017 e R\$204.157,00 em 2018. Após as intervenções foram observadas mudanças significativas no perfil cirúrgico, a especialidade de Otorrinolaringologia passou de 81,93% para 66,45% na proporção de cirurgias. Houve também uma melhor distribuição dos procedimentos nos turnos e aumento de 2,62 vezes o número de cirurgias. Dessa forma houve diminuição de 67,84% da ociosidade e incremento de receita de mais de R\$ 1.000.000,00 em 2018 em comparação a 2017. Durante o estudo os custos diminuíram permitindo um lucro 15 vezes maior se comparado os anos de 2015 e 2018. **Conclusão:** Investir em qualidade, segurança do paciente, gestão da agenda cirúrgica, convidar novos cirurgiões para o corpo clínico do hospital resultou em diminuição da ociosidade cirúrgica, aumento da produção, uniformidade dos agendamentos e aumento de receita, enquanto os custos se mantiveram abaixo da tendência linear, permitindo aumento dos lucros.

Referência:

1. Porcari TA, Cavalari PCF, Roscani ANCP, Kumakura ARSO, Gasparino RC. Safe surgeries: elaboration and validation of a checklist for outpatient surgical procedures. Revista Gaúcha de Enfermagem.2020; 41, e20190321. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190321>

Trabalho 47**PADRONIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES: O ENFERMEIRO COMO AGENTE DE AÇÃO**

Karen Aline Batista da Silva¹, Telma Aparecida de Camargo², Andrezza Belluomini Castro², Lis Amanda Ramos Toso³, Ana Lúcia Gregório²

¹Doutor, ²Mestre, ³Especialista

Instituição: Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina De Botucatu

Email: karen.batista@unesp.br

Introdução: O gerenciamento de materiais médico-hospitalares é uma preocupação nas instituições públicas devido à restrição importante de recursos financeiros. A gestão de materiais deve melhorar o fluxo de compra, a distribuição de suprimentos e também a padronização de novas tecnologias que agreguem maior eficiência e eficácia sem comprometer o orçamento. A cadeia de suprimentos pode gerar grandes impactos nas atividades assistenciais se não for realizada adequadamente.

Objetivo: descrever a experiência de enfermeiros responsáveis pela padronização de artigos médico-hospitalares. **Método:** Trata-se de um relato de experiência acerca das atividades diárias do Núcleo de Padronização de um hospital de nível quaternário, localizado no interior do Estado de São Paulo é referência no atendimento a 68 municípios vizinhos. **Resultados:** A padronização de artigos médico-hospitalares até meados de 2020 era realizada por meio de uma comissão, com vários integrantes e com reuniões mensais. Após demonstrar sua importância e complexidade de suas atividades, passou a ser denominada como Núcleo de Padronização, constituída exclusivamente por enfermeiros, pertencente ao Departamento de Logística de Atendimento. As solicitações de padronização de novos artigos são encaminhadas pela equipe assistencial multidisciplinar, que preenche formulário próprio no sistema informatizado, passando pela análise de necessidade, custos e substituição de outros produtos. Após padronizado, a solicitação de abertura de licitação é encaminhada à Gerência de Compras. Além dessas atividades, os enfermeiros deste núcleo são responsáveis pela elaboração de termos de referências, análise de propostas, análise de amostras e também respostas de recursos, esclarecimentos e impugnação, participando de todas as fases do processo licitatório. Os indicadores mensais são alimentados em sistema informatizado. Além destas atividades, realizam reuniões quinzenais com o Hospital Sentinela a fim de verificar a presença de notificações de produtos, realizando triagem e, se necessário, contato com fornecedor para troca de lote ou tratativas para cancelamento da ata vigente. **Conclusão:** o enfermeiro é essencial no processo de padronização de artigos médico-hospitalares e participa ativamente na incorporação de novas tecnologias, além de avaliar não somente o custo, mas a qualidade dos materiais por meio de análises decorridas do processo licitatório, melhorando assim a assistência ao paciente.

Referências:

1. Paim Terra AC. Compras Públicas Inteligentes: Um modelo de análise estratégica para a gestão das compras públicas - estudo de caso do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 2016. 251f. Dissertação (Dissertação em Administração Pública) – UFG, Goiânia, 2016.
2. Reinhardt Filho W. Gestão de Suprimentos e Medicamentos. In: Vecina Neto G, Malik AM. Gestão em Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. p.191-202.

Trabalho 48**ATUAÇÃO DA GESTÃO DE ENFERMAGEM NO REDESENHO E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO ASSISTENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS**

Katia Cristina Faustino Santos Cezario¹, Larissa Giardini Bruni², Berenice Queiroz de Lima¹, Joana Teixeira de Almeida Verenuci¹, Bruna Cristina Gondin Dallacqua¹

¹Pós Graduação, ²Mestrado

Instituição: Hospital Regional de Sorocaba - Dr Adib Domingos Jatene

Email: katia.cezario@hrs.spdm.org.br

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência em saúde pública em 30 de janeiro de 2020 em virtude de um surto do novo tipo de Coronavírus. O primeiro caso positivo no Brasil foi divulgado em 26 de fevereiro de 2020, e em 11 de março de 2020 a COVID-19 foi declarada pandemia.¹ Em março de 2020 o Hospital em estudo passou a ser referência para assistência em regime de internação para os pacientes suspeitos e confirmados com COVID 19. O cenário da pandemia impôs desafios para gestão de enfermagem na organização do trabalho, nos alinhamentos técnicos para qualificação dos processos assistenciais, priorizando a redução de transmissão intra-hospitalar garantindo assistência de segurança entre cliente e colaborador.² **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi descrever a experiência da gestão de enfermagem no atendimento do paciente confirmado ou com suspeita de Coronavírus de um Hospital Público do interior de São Paulo. **Método:** Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência das ações do cotidiano da gestão de enfermagem durante a pandemia do novo Coronavírus em um Hospital público com atendimento de alta complexidade, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, sendo referência para 48 municípios do interior. **Resultados:** O Hospital em estudo foi estruturado para atender exclusivamente pacientes de perfil cirúrgico com referência regulada pelo CROSS. No fluxo de atendimento COVID 19, de março 2020 a agosto 2021 tivemos 1136 internações, com uma média de permanência de 11,9 dias, onde 65,4% receberam alta e a mortalidade de 34,6%. Em relação aos trabalhadores do hospital, tivemos 807 afastamentos por licença médica destes 241 com COVID 19 positivo. A direção e gerência de enfermagem participaram da Comissão gestora de enfrentamento da pandemia COVID 19, contribuíram nas discussões estratégicas, na deliberação de ações e no desdobramento para demais áreas. A supervisão de enfermagem participou de reuniões multiprofissionais, e fez alinhamento técnico e desdobramento tático operacional. Destacamos a redefinição de estrutura física de leitos de enfermagem e terapia intensiva com redesenho dos fluxos de atendimento exclusivo dos pacientes COVID 19, incluindo área (copa e conforto) segregada para o profissional de saúde da assistência, além de treinamentos para o cenário com simulações realísticas. Contribuíram na implantação de diretrizes, protocolos e planejamento assistencial, articulando com as demais áreas e equipes, com treinamentos específicos. Na gestão de pessoas monitoraram e acompanharam as licenças médicas, garantindo dimensionamento adequado para segurança técnica da escala de enfermagem. **Conclusão:** A gestão de enfermagem assumiu papel importante no planejamento, organização e coordenação das demandas advindas da pandemia, onde através de ações gerenciais, articulou com demais profissionais de saúde ações estratégicas e táticas no planejamento assistencial melhorando a condição de saúde do paciente e profissionais.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Jan. 2020. [acesso em 09 setembro 2021].
2. Ferreira VHS, Teixeira VM, Giacomini MA, Alves LR, Gleriano JS, Chaves LDP. Contribuições e desafios do gerenciamento de enfermagem hospitalar: evidências científicas. Rev Gaúcha Enferm. 2019;40:e20180291.

Trabalho 49**O PAPEL DO GESTOR DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA CORONAVÍRUS EM UM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO SÃO PAULO**

Kenia Aparecida Bernardelli¹, Sabrina Verjas de Almeida²

¹Gerente de Enfermagem, ²Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Estadual de Diadema "Governador Orestes Quércia"

Email: keniabernardelli@gmail.com

Introdução: Em 11 de Março de 2020, a Covid-19, foi caracterizada pela OMS como uma pandemia (1). Diante deste panorama, novas diretrizes, tecnologias e métodos inovadores de cuidado foram implantados. Relacionado ao histórico de pandemias, modelos de cuidado contínuo foram adotados, porém há poucos trabalhos documentando o gerenciamento de enfermagem em situações pandêmicas. **Propósito:** Este resumo fenomenológico descreve a experiência do planejamento da assistência de enfermagem e o fortalecimento das relações interpessoais neste contexto, a partir da perspectiva da gestão de enfermagem no planejamento e organização das unidades COVID-19. **Método:** refere-se a um relato de experiência, em um hospital público estadual de média e alta complexidade na região metropolitana de São Paulo, mantedor de 266 leitos, sendo 53 leitos exclusivos para pacientes diagnosticados por SARS-CoV-2, no 1º semestre de 2021. Discussão – o desafio em difundir as constantes mudanças de diretrizes, e a implementação de novos cuidados de enfermagem diante do estado pandêmico, fez com que buscássemos novas estratégias através do uso de novas tecnologias, e o fortalecimento da relação entre a equipe. Enfrentávamos a dificuldade em realizar um trabalho sequenciado, em função da excessiva demanda por atendimento. As ações facilitaram o desenvolvimento e a organização do trabalho na perspectiva de qualificar os processos produtivos e satisfatórios aos profissionais e pacientes. **Resultados:** as ações aumentaram os impactos positivos da estratégia, elevando a interação e o vínculo entre as equipes assistenciais e diretivas. Realizamos reuniões semanais com todos os enfermeiros, a fim de compartilhar as vivências da pandemia e assegurar a sua autonomia, exaltando o papel do enfermeiro como a principal liderança, além das visitas diárias dos gestores de enfermagem as unidades, mudando a percepção da equipe de enfermagem sobre as articulações entre ações de gerência e de cuidado implementadas pelo enfermeiro (2). A gestão traçou um plano de atendimento exclusivo para profissionais com suspeita de SarsCov-2, apoio psicológico, áreas exclusivas para descanso, e prioridades que facilitaram o acesso aos serviços de apoio. Intensificada as orientações e capacitações, fortalecendo a segurança na execução das atividades. **Conclusão:** promover a integração e o acolhimento dos profissionais da equipe em prol de melhores resultados pode ser uma forma de enfrentar a complexidade desse desafio, que está diretamente atrelado à satisfação com o trabalho, à sobrecarga, à manutenção da qualidade dos serviços, resolução de conflitos e trabalho em equipe. Contudo o equilíbrio emocional dos enfermeiros é fundamental inclusive para o desfecho do tratamento de pacientes.

Referências:

1. Organização Mundial da Saúde.
2. Ferreira VHS, Teixeira VM, Giacomini MA, Alves LR, Gleriano JS, Chaves LDP. Contribuições e desafios do gerenciamento de enfermagem hospitalar: evidências científicas. Rev Gaúcha Enferm. 2019;40:e20180291. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180291>
3. Leite Araujo Borges MC, Sales da Silva LM. (DIS) Connections between management and care in a surgical intensive care unit. R. pesq. cuid. fundam. online [Internet]. 31º de janeiro de 2013 [citado 7º de setembro de 2021];5(1):3403-10. Disponível em: <http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/2069>

Trabalho 50**PADRONIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE KITS CIRÚRGICOS COM FOCO NA DIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIOS DE INSUMOS, DECRÉSCIMO DE TEMPO E CUSTOS APOIADO NAS TECNOLOGIAS JUST IN TIME E LEAN HEALTHCARE FRENTE A COVID-19**

Luana Rodrigues Alves dos Santos¹, Fabrizzio Batista Guimarães de Lima Souza², Leila Maria Albertini Reis³, Leonardo Ribeiro Ferreira⁴, Gisele Gomes Lima⁵

¹Enfermeira Master - Processo Cirúrgico do Hospital Municipal Vereador José Storopoli. ²Diretor Médico do Hospital Municipal Vereador José Storopoli. ³Diretora de Enfermagem do Hospital Municipal Vereador José Storopoli. ⁴Gerente de Farmácia do Hospital Municipal Vereador José Storopoli. ⁵Coordenadora de Farmácia do Hospital Municipal Vereador José Storopoli

Instituição: Hospital Municipal Vereador José Storopoli

Email: luana.rodrigues@hmvjs.spdm.org.br

Introdução: O centro cirúrgico é uma área de extrema importância no complexo hospitalar. Frente a pandemia Covid-19, houve a necessidade de economicidade financeira e de recursos humanos. Tendo em vista a necessidade de conter gastos e manter a eficiência das atividades cirúrgicas prestadas no período de pandemia. A existência de uma farmácia satélite em centro cirúrgico (subestoques) imobiliza patrimônio institucional, fator deletério à instituição. Um perfil de dispensação e consumo Just in time está alinhado às melhores práticas hospitalares 1. A padronização dos kits cirúrgicos facilita a administração de materiais, previsão e contenção de gastos, promovendo a imagem positiva dos serviços prestados. A implantação dos kits por procedimento cirúrgico tem como finalidade reunir o material certo, no exato momento em que for solicitado, Just in time, evitando faltas e excessos. De forma resumida o planejar, controlar e organizar conforme as necessidades individualizadas e baseando-se na metodologia do Lean Healthcare 2. **Objetivo:** Foi desenvolvido um estudo piloto sobre kits de materiais cirúrgicos em um, Hospital Municipal Vereador José Storopoli em São Paulo, objetivando e padronizando os itens dos procedimentos e especialidades cirúrgicas de cada médico a ser realizados. A partir desta análise, foi desenvolvido kits para cada tipo de procedimento que a instituição realiza, através do alinhamento entre farmácia, enfermagem e parte clínica atuante. **Métodos:** Foi realizada uma análise através do sistema de gestão de estoque e indicadores em relação ao consumo médio, devolução de itens solicitados e subestoque existente no centro cirúrgico. De acordo com esses resultados, foram desenvolvidos estrategicamente kits de procedimentos padronizados por médicos e especialidades, incluindo cirurgias de emergências oriundas do pronto socorro. **Resultados:** Após a implantação dos kits padronizados constatou-se através dos indicadores uma redução considerável de aproximadamente 34% na quantidade de itens dispensados e utilizados. Comparado com o período anterior à implantação e os dados apresentados. Houve também uma redução de 93% das solicitações de itens extras no guichê da farmácia e redução média de 16% no custo semanal dos atendimentos de requisição. Considerando este panorama implantado em todo o hospital, estima-se uma redução mensal de R\$ 80.681,50. Otimização média de tempo em 47,5% para executar as baixas (saídas) dos insumos no sistema de gestão padronizado pelo HMVJS. **Conclusão:** O desenvolvimento do projeto foi acompanhado, e os resultados promissores do processo foram implantados em sua plenitude. A exclusão de subestoque possibilitou a rastreabilidade dos insumos, e mensurar com precisão os relatórios para o mapeamento da gestão. A eficiência desse novo método de padronização não teve custos financeiros e possibilitou o remanejamento de recursos humanos do centro cirúrgico para as áreas Covid-19 que se encontrava sobrecarregada.

Referências:

1. Bertani TM. Lean healthcare: recomendações para implantações dos conceitos de produção enxuta em ambientes hospitalares. 2012. 166f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18156/tde-29102012-235205/pt-br.php>>. Acesso em: 6 jul. 2018
2. Regis TKO, Gohr CF, Santos LC. Implementação do Lean Healthcare: experiências e lições aprendidas em hospitais brasileiros. Revista de Administração de Empresas. 2018; 58(1): 30-43.

Trabalho 51**ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UM RECORTE TEMPORAL**

Lucas Garcia Lima¹, Alexandre Pazetto Balsanelli², Magaly Cecília Franchini Reichert²

¹Graduando em Enfermagem, ²Professor Doutor

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: garcia.lucas@unifesp.br

Introdução: No curso de Graduação em Enfermagem o ensino do gerenciamento é fundamental. Entre as atividades gerenciais que este profissional desenvolve, está a Educação Permanente em Saúde. Diante disso, catalogar a produção dos estudantes de graduação em enfermagem na Educação Permanente em Saúde possibilita entender quais temas foram os mais abordados e interpretá-los à luz dos acontecimentos da época, na perspectiva de planejar atividades futuras. **Objetivo:** Classificar atividades de educação permanente realizada por estudantes de Graduação em Enfermagem segundo o Projeto Pedagógico do Curso. **Método:** Trata-se de um estudo documental, de abordagem quantitativa, com um recorte temporal circunscrito entre os anos de 1999 e 2010. Foram incluídos trabalhos produzidos por estudantes da quarta série do Curso de Graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior Federal localizada na zona sul do município de São Paulo, SP, Brasil. Os arquivos estavam armazenados fisicamente numa das salas do departamento de Administração desta mesma instituição. As variáveis foram: ano, realização ou não do treinamento, grande área e unidades curriculares do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e estratégia de ensino utilizada. Os dados foram organizados e armazenados eletronicamente, e submetidos à análise estatística descritiva. **Resultados:** Foram analisados 425 trabalhos, e 416 treinamentos foram realizados, correspondendo a 97,9%. Com uma média de 35 treinamentos realizados por ano, 94,71% (n=394) correspondem a grande área do PPC Ciências da Enfermagem. Em relação às Unidades Curriculares do PPC 52,16% (n=217) do produto da análise corresponde a “Fundamentos do cuidado em Enfermagem II”. A estratégia mais utilizada para os treinamentos foi aula expositiva com uso do projetor, correspondendo a 36,06% (n=150), sendo as metodologias ativas menos utilizadas. Mesmo em unidades curriculares majoritariamente práticas, como “Suporte Básico de Vida”, ainda há o predomínio da aula expositiva com uso do projetor, correspondendo a 37,04% (n=10). **Conclusão:** Nota-se que os alunos priorizam temas relacionados às Ciências da Enfermagem, com foco nas unidades curriculares assistenciais, como Fundamentos do cuidado em Enfermagem I e II. Mesmo com o avanço das metodologias ativas de aprendizagem, o método tradicional se repete, e é importante fazer uma análise sobre a efetividade desta lógica de ensino. Desta forma, espera-se que este estudo contribua, não só para a classificação dos trabalhos, mas para auxiliar a comunidade científica na definição de prioridades relacionadas ao tema, analisando aqueles de maior e menor expressividade.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.996 de 20 de agosto de 2007: Dispõe sobre as diretrizes para a implantação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Diário Oficial da União 2007.
2. Berghetti L, Franciscatto LHG, Getelina CO. Formação do enfermeiro acerca do gerenciamento: entraves e perspectivas. Rev Enferm do Centro-Oeste Mineiro. 2019; 9(1):1-11.
3. Mesquita SKC, Meneses RMV, Ramos DKR. Metodologias ativas de ensino/aprendizagem: dificuldades de docentes de um curso de enfermagem. Trab Educ Saúde. 2016; 14(2):473-86.

Trabalho 52**A IMPLANTAÇÃO DO HUDDLE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Ludimila de Melo¹, Priscila Pavani², Andréia Afaz Bulgareli², Valdecir Monteiro Jardim²

¹Coordenadora de enfermagem da Unidade de Emergência Referenciada HC – UNICAMP. ²Supervisores de enfermagem da Unidade de Emergência Referenciada HC - UNICAMP

Instituição: Hospital de Clínicas da Unicamp

Email: ludimilamelo@hc.unicamp.br

Introdução: Huddles são encontros rápidos diários que acontecem entre profissionais líderes de cada área do hospital com o objetivo de estimular, acompanhar e promover a atuação desses, otimizando os processos de trabalho, refletindo diretamente em como cada gestor pode contribuir sendo facilitador na resolução de problemas garantido dessa forma a melhor assistência ao paciente. A intenção é promover um momento para que todos os líderes discutam suas pendências e, juntos, trabalhem as soluções, de maneira rápida e simples. Ao melhorar a comunicação entre os departamentos, solucionando problemas operacionais e se concentrando em métricas de segurança e qualidade, a instituição se direciona para um reconhecimento de alta confiabilidade. **Objetivo:** Compartilhar a experiência da implantação do Huddle na Unidade de Emergência Referenciada (UER) de um hospital universitário do interior paulista para organizar as prioridades de atendimento e resolver possíveis pendências que impactam na assistência aos pacientes. **Método:** Trata-se de um relato de experiência baseado na atuação das equipes envolvidas na gestão estratégica, tanto da UER, quanto das demais áreas do hospital, com o auxílio da metodologia Lean. **Resultados:** Através do Huddle, com reuniões diárias duas vezes por dia de curta duração, foi possível compartilhar sistematicamente com todas as áreas estratégicas da instituição e com todos os gestores envolvidos as informações da UER, como o número de pacientes presentes da unidade, suas respectivas especialidades, as pendências para definição de conduta médica, o número de pontos de cuidados e recursos ainda disponíveis ou situação de superlotação, descentralizando as questões da unidade de emergência a resolução dessas questões, mas sim as compartilhando com todo o hospital. Todas essas informações eram repassadas no Huddle pelos gestores da unidade em conjunto com a equipe assistencial, e após feitas as discussões necessárias, todo o conteúdo da reunião era exposto ao restante do hospital através de um aplicativo de mensagens. **Conclusão:** Utilizando essa ferramenta de gestão foi possível alcançar a otimização do tempo de permanência do paciente na UER, os recursos e o espaço físico utilizados no atendimento de emergência, garantindo dessa forma mais agilidade e segurança na assistência prestada. Essa prática provocou uma verdadeira mudança de cultura no hospital e mostrou que é possível agregar valor aos processos intra-hospitalares.

Referências:

1. Rona SK, et al. Comunicação entre gestores e equipes das unidades de pronto atendimento 24h de um município do estado de Minas Gerais. *Brazilian Journal of Development*. 2021 Jul 10;7(7):69918-38.
2. Candaten AE, et al. O desafio da ampliação de leitos de CTI durante a pandemia por COVID-19: Panorama do Serviço de Enfermagem em terapia intensiva. *Research, Society and Development*. 2021 Jul 24;10(9): e18810917908, ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i9.17908>

Trabalho 53**DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADES PEDIÁTRICAS: REVISÃO DE LITERATURA**

Mara Cristina dos Santos Meneghelli Giroto¹

¹Especialização em Nefrologia, Estomaterapia e MBA em Gestão Economia e Saúde

Instituição: Hospital São Paulo

Email: mara.giroto@huosp.org.br

Introdução: O serviço de enfermagem em pediatria representa papel fundamental no processo assistencial e na análise da oferta dos serviços de saúde. O gerenciamento de recursos humanos deve receber especial atenção para equilibrar questões como custo, eficácia e qualidade da assistência. Os enfermeiros devem buscar instrumentos que possibilitem a mensuração exata da demanda da Unidade além de possibilitarem cálculo de dimensionamento mais fidedigno para uma melhor gerência dos profissionais de enfermagem, permitindo realizar melhor planejamento, alocação, distribuição e controle do pessoal de enfermagem. **Objetivo:** Identificar na literatura os instrumentos utilizados na prática para o dimensionamento de pessoal de enfermagem em pediatria. **Método:** Realizou-se busca eletrônica por publicações nacionais e internacionais indexadas nas bases de dados disponíveis na íntegra e com limite de publicação entre 2004 a 2015. Foram selecionadas e incluídas 12 publicações que referiam-se à população pediátrica. Não foram consideradas pesquisas relacionadas ao Dimensionamento de Enfermagem que não abordasse a população pediátrica. Realizou-se uma busca eletrônica por publicações indexadas nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); Publicações Médicas (PUBMED); Scientific Eletronic Library (SciELO); Google Acadêmico. Os dados dos estudos incluídos foram destacados, comparados e avaliados para agregar ao conhecimento existente. **Resultados:** A partir da análise na íntegra dos 12 estudos selecionados nesta revisão constatou-se que 8 estavam relacionados com a identificação da carga de trabalho de enfermagem em diferentes áreas de atuação em pediatria. Com relação aos instrumentos de medida de carga de trabalho de enfermagem utilizados, verificou-se maior frequência de pesquisas que aplicaram o Instrumento de Classificação DINI em Unidades de internação e Pronto Socorro Pediátrico e o NAS em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Semi Intensiva Pediátrica e UTI Neonatal. O Sistema de Classificação de pacientes consiste em método capaz de determinar, validar e monitorar o cuidado individualizado e os autores reforçam que a aplicação dos instrumentos foram feitos por enfermeiros especializados e que recebiam treinamento prévio. Para o instrumento de classificação do recém-nascido, um estudo identificou a necessidade de adequação na área de educação e saúde. O instrumento NAS apresenta item de avaliação relacionado ao suporte e cuidados aos familiares relacionado à realização de orientações ou educação para a família nas 24 horas. Trata-se de um instrumento útil para planejamento da assistência e para o dimensionamento dos recursos humanos das UTIs. **Considerações:** Na análise dos resultados desta revisão possibilitou observar que os estudos têm procurado meios para determinar o instrumento mais adequado na classificação de pacientes pediátricos e estimar a carga de tempo de trabalho do profissional de enfermagem.

Referências:

1. Trettene AS, Luiz AG, Razera APR, Maximiano TO, Cintra F MRN, Monteiro LM. Carga de trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia Semi-intensiva especializada: critérios para dimensionamento de pessoal. Rev Esc Enferm USP. 2015;49(6):960-6.
2. Dini AP, Fugulin FMT, Veríssimo MDLÓR, Guirardello EB. Sistema de Classificação de Pacientes Pediátricos: construção e validação de categorias de cuidados. Rev Esc Enferm USP. 2011; 45(3):575-80.
3. Spence K, Tarnow-Mordi W, Ducan G, Jayasuryia N, Elliott J, King J, Kite F. Measuring nursing workload in neonatal intensive care. J Nurs Manag. 2006; 14(3):227-34.

Trabalho 54**OS DESAFIOS DA GESTÃO DE ENFERMAGEM DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU-USP) NA IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO NA VIGÊNCIA DA EPIDEMIA COVID-19**

Márcia de Souza Campos¹, Elisabete Finzch Sportello², Cláudia Regina S. Ferrari³, Marilza Keiko Higashi¹, Teresa Cristina M. Coan¹

¹Especialista, ²Doutora, ³Mestre

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: marciac@hu.usp.br

Introdução: A pandemia do SARS-CoV-2 fez com que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e as instituições de saúde adaptassem os processos de trabalho, estratégias e planejamentos de atendimento nos níveis secundário e terciário. Segundo a Portaria HU no 1046/20 e o Termo de cooperação técnico-científico entre o HU do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFMUSP) e HU-USP foi determinado que o HU é “livre do Covid-19” e o HC referência para Covid-19. Foram realizadas adaptações entre os serviços para assistência dos pacientes Covid e não Covid. As consultas ambulatoriais presenciais e os procedimentos eletivos foram parcialmente suspensos no HU. O ambulatório do HU recebeu as especialidades de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Obstetrícia de Risco do HC FMUSP e parte da equipe médica e de enfermagem para os atendimentos referenciados ao HC. Existiam vários desafios e a comunicação foi essencial para evitar os possíveis conflitos. O líder estabelece laços de confiança com as pessoas, estimulando as mesmas a assumirem mudanças(1). A atuação da liderança é considerada uma competência relevante para o alcance das metas organizacionais e coletivas para a organização do trabalho(1). A coletividade é essência do cuidado de enfermagem e sem essa compreensão as equipes replicam práticas individualistas, fragmentadas e alienantes(3). **Objetivo:** Relatar a experiência quanto aos desafios gerenciais da enfermagem para garantir a assistência prestada em conjunto por profissionais das duas instituições no período da pandemia Covid-19. **Método:** estudo descritivo, tipo relato de experiência, ocorrido entre os meses de abril a setembro de 2020. Foram realizadas reuniões para planejamento entre as gestoras de enfermagem dos ambulatórios das instituições envolvidas. **Resultados:** Após o estabelecimento de ferramentas de comunicação como, WhatsApp, e-mail, distribuição diária de tarefas, instrumento de controle de distribuição de equipamento de proteção individual (EPI), relatório e livro de passagem de plantão, foi possível viabilizar a assistência direta aos pacientes e também a previsão e provisão dos equipamentos e materiais de consumo. Controlar a distribuição de EPI foi um fator gerador de estresse superado, pelo empenho de toda equipe, pois se não houvesse um controle, haveria o comprometimento da segurança e qualidade da assistência prestada. Foi fundamental promover o respeito mútuo e participação efetiva dos membros das equipes no processo de trabalho. Mesmo com todo o planejamento e desejo de acertos entre as equipes, conflitos existiram e, por vezes, foi necessário lançar mão de estratégias de barganha e ou de soluções alternativas para alcançar os resultados esperados(2). **Conclusão:** A pandemia Covid-19 deu a oportunidade de aproximar nossas práticas assistenciais com a academia e solucionar todos os desafios enfrentados pelas equipes envolvidas na assistência.

Referências:

1. Silva VLS, Camelo SHH, Soares MI, Resck ZMR, Chaves LDP, Santos FC, et al. Práticas de liderança em enfermagem hospitalar: uma self de enfermeiros gestores. Rev Esc Enferm USP. 2016; 207;51:e03206. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2016024403206>
2. Amestoy SC, Backes VMS, Thofehrn MB, Martini JG, Meirelles BHS, Trindade LL. Gerenciamento de conflitos: desafios vivenciados pelos enfermeiros-líderes no ambiente hospitalar Published 2014. Rev Gaúcha de Enfermagem. 2014 Jun; Florianópolis. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.02.40155>
3. Teixeira NL, Silva MM, Draganov PB. Desafios do enfermeiro no gerenciamento de conflitos dentro da equipe de enfermagem. Rev Adm Saúde. 2018; 18:73. <http://dx.doi.org/10.23973/ras.73.138>

Trabalho 55**PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS AFASTADOS POR SUSPEITA E/OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DA DIVISÃO DE ENFERMAGEM DE PACIENTES EXTERNOS (DEPE) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU-USP)**

Márcia de Souza Campos¹, Nivia Giacomini Fontoura Faria², Adriana Nori¹, Cláudia Moraes¹, Elisabete Finzch Sportello³

¹Especialista, ²Mestre, ³Doutora

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: marciac@hu.usp.br

Introdução: Covid-19 é uma doença viral causada pelo SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez na China em dezembro de 2019, espalhando-se rapidamente pelo mundo. A transmissão do vírus ocorre por contato ou por via respiratória, através de gotículas e por aerossóis, como durante a realização de procedimentos em vias aéreas(1). Pode causar desde infecção assintomática até casos muito graves que requerem internação em unidade de terapia intensiva(2). Os sinais e sintomas da Covid-19 são: febre, calafrios, tosse, cefaleia, mialgia, fadiga, falta de ar, anosmia e ageusia, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, coriza e dor de garganta. O padrão ouro para confirmação do diagnóstico é a detecção de RNA viral por método de RT-PCR em swab de nasofaringe(1). O absenteísmo, além de gerar aumento de custos, queda na produtividade e sobrecarga à equipe, está relacionado à diminuição da satisfação dos trabalhadores e pacientes, à falta de segurança no cuidado com o paciente e à queda na qualidade do atendimento(3). **Objetivo:** Caracterizar o perfil dos funcionários da DEPE do HU-USP, afastados por suspeita e/ou casos confirmados de Covid-19, em relação a: categoria funcional, idade, sexo, setor de trabalho, período de trabalho, presença de comorbidades/grupo de risco, resultado de RT-PCR e número de dias de afastamento por licença médica. **Método:** Pesquisa quantitativa, exploratória-descritiva, realizada nas unidades da DEPE: UERA (Urgência e Emergência Referenciada Adulto), Ambulatório, Radiologia, Endoscopia e UBAS (Unidade Básica de Assistência de Saúde), entre os meses de março de 2020 a julho de 2021. Os dados foram inseridos e tabulados no Programa Excel, descritas por frequências relativas e absolutas. **Resultados:** Dos 124 funcionários que foram afastados por suspeita e/ou confirmados de Covid-19, 71% (88) foram Técnicos/auxiliares de enfermagem (TE/AE), 28% (35) enfermeiros (Enf) e 1 (1%) técnico de laboratório (TL). 83% (103) do sexo feminino e 17% (21) masculino. A média de idade foi 47,7 anos. 60% (75) lotados na UERA; 14,5% (18) no Ambulatório; 10,4% (13) na Radiologia; 6,5% (8) na UBAS; 5% (6) na Endoscopia e 3% (4) na Radiologia. RT-PCR positivos 44% (55), 52% (64) negativos e 4% (5) não coletados. Sem comorbidades 80% (88), com comorbidades 26,6% (33) e 2,4% (3) por idade (> 60 anos). 64,5% (80) funcionários do diurno e 35,5% (44) do noturno. Constatou-se o total de 1008 dias de afastamento por licença médica, sendo TE/AE 75,3% (760), Enf 22,3% (225) e TL 2,4% (23). **Conclusão:** A maioria (71%) dos afastamentos foi de TE/AE; 83% sexo feminino; idade média 47,7 anos; 52% dos exames RT-PCR negativos, 80% sem comorbidades; 64,5% horário de trabalho diurno; 60% lotados na UERA e total de 1008 dias de afastamentos. Percebeu-se grande número de dias de licenças, mesmo sem resultados positivos, porém com suspeitas (por síndrome gripal). O alto índice de absenteísmo leva à preocupação com a disseminação da doença e saúde dos funcionários.

Referências:

1. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 – Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Atualizada em 25/02/2021.
2. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497–506.
3. Delpino GPP. Absenteísmo em profissionais da área de enfermagem: causas mais frequentes – uma revisão da bibliografia atual. Rio de Janeiro. Rev Sau Aer. 2019; 2(1):15-20.

Trabalho 56**COMPARAÇÃO DA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL ENTRE PACIENTES CLÍNICOS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DE COVID-19**

Maria Carolina Grandi de Oliveira¹, Guilherme dos Santos Zimmermann²

¹Especialista, ²Mestre em Ciências pela Unifesp

Instituição: Faculdade de Educação em Ciências da Saúde

Email: carolina.grandi96@gmail.com

Introdução: O sistema de classificação de pacientes (SCP) pode ser definido como o método que determina, controla e ratifica as necessidades de cuidado individualizado do paciente possibilitando que eles sejam agrupados de acordo com grau de complexidade, para que haja melhoria na distribuição de leitos e no dimensionamento da equipe de enfermagem(1), tornando-se necessário principalmente em momentos de adversidades, como em cenários epidêmicos. Recentemente, houve um elevado esforço do sistema de saúde para o combate à pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Frente a isso, foi necessário um novo olhar das instituições de saúde ao enfrentamento destas adversidades que comprometem a sustentabilidade das organizações e dos sistemas de saúde(2). **Objetivo:** Comparar a complexidade assistencial de pacientes clínicos com o vírus da COVID-19 com os que não possuem o vírus. **Método:** Trata-se de um estudo prospectivo, quantitativo, descritivo, exploratório realizado em quatro unidades de internação sendo duas destinadas ao atendimento de pacientes portadores de COVID-19 e em duas unidades clínicas não COVID-19, em um hospital terciário na região central da cidade de São Paulo-SP durante 60 dias consecutivos. Para a análise da complexidade assistencial foi utilizada a Escala de Fugulin e para a análise dos dados foi formulado instrumento autoral com as variáveis: sexo, idade, unidade, procedência (Pronto-atendimento, Unidade de Terapia Intensiva, Centro cirúrgico e transferência), tipo de suporte ventilatório, quantidade de comorbidades e valor por área de cuidado e valor total da Escala de Fugulin. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital em questão para atender à Resolução 446/12 do Conselho Nacional de Saúde e aprovado (CAAE: 37310720.5.0000.0070). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi aplicado aos pacientes ou familiares quando o paciente não podia responder por si. **Resultados:** A amostra foi composta por 350 avaliações de pacientes com COVID-19 e 350 de pacientes não COVID-19, sendo que, entre os pacientes contaminados, observou-se predominância de indivíduos com idade superior a 60 anos. Em relação ao suporte ventilatório, 64,3% da amostra de pacientes com COVID-19 necessitou do uso de cateter nasal. Em contrapartida, 71,7% dos não COVID-19 estavam em ar ambiente. No que concerne à complexidade do cuidado, foi observado que pacientes da unidade COVID-19 apresentaram classificação de complexidade assistencial menor do que os pacientes não COVID-19. **Conclusões:** Apesar dos pacientes não COVID-19 apresentarem maior complexidade assistencial do que os que contraíram COVID-19, mais estudos são necessários para avaliar outras variáveis que não são consideradas diretamente pela Escala de Fugulin mas que influenciam as atividades do cuidado, como: status de isolamento, tempo de paramentação, tempo de desinfecção de artigos comuns, ansiedade dos pacientes e familiares.

Referências:

1. Vigna CP, Perroca MG. Utilização de sistema de classificação de pacientes e métodos de dimensionamento de pessoal de enfermagem. Arq Ciênc Saúde. 2007; 14(1):8-12. Available from http://repositorio-racs.famerp.br/racs_ol/vol-14-1/id215.pdf
2. Rafael RMR, Neto M, Carvalho MMB, David HMSL, Acioli S, Faria MGA. Epidemiologia, políticas públicas e pandemia de COVID-19- 19: o que esperar no Brasil? Revenf UERJ. 2007; 28: 01-06. doi:10.12957/reuerj.2020.49570

Trabalho 57**CONSULTA DE ENFERMAGEM INDIVIDUALIZADA COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXAMES DE PACIENTES SUBMETIDOS A COLONOSCOPIA EM TEMPOS DE COVID-19**

Maria Estela dos Santos¹ Carla Souza França²

¹Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Guarulhos, Especialista em Gestão da Assistência de Enfermagem pela Faculdade Albert Einstein, Especialista em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC, Cursando MBA Executivo em Administração, Gestão de Saúde - FGV, Cursando Especialização em Urgência e Emergência pela Faculdade das Américas, Supervisora de Educação Continuada - AME Taboão da Serra. ²Graduada em Enfermagem pela Faculdade Ítalo-Brasileiro, Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela Faculdade Albert Einstein, Gestão da Qualidade pela Faculdade Albert Einstein, Gestão Estratégica Economia em Saúde pela Unifesp, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios pela PUC, Gerente de Enfermagem - AME Taboão da Serra

Instituição: AME Taboão da Serra- SPDM

Email: estela.santos@ametaobao.spdm.org.br

Introdução: A colonoscopia é um método diagnóstico e terapêutico amplamente recomendado para pacientes com suspeita de câncer colorretal, o exame permite examinar e tratar o reto, cólon e íleo distal. Trata-se de um método seguro e favorece o desfecho dos diagnósticos positivos.1 O enfrentamento à pandemia por Covid-19 se tornou um desafio, e gerou a preocupação dos serviços em garantir o atendimento aos indivíduos evitando instabilidade e seu agravamento.2 A pandemia evidenciou o protagonismo do enfermeiro no desenvolvimento do cuidado e na manutenção à saúde da população.3 A consulta de enfermagem é um instrumento que demonstra impacto positivo sobre o cuidado, quando bem estruturada e guiada por ações educativas demonstram elevar o autocuidado, e contribui para aumentar a adesão ao tratamento.4 **Objetivo:** O presente trabalho busca demonstrar os resultados encontrados nos indicadores de suspensão após a implantação da consulta individualizada de enfermagem aos pacientes atendidos no serviço de ambulatório submetidos a colonoscopia em tempos de COVID-19. **Método:** Trata-se de estudo descritivo quantitativo, comparativo dos indicadores de suspensão de exames de colonoscopia entre os meses de janeiro a julho de 2020 antes da implantação da consulta de enfermagem individualizada, e no mesmo período de 2021 após a implantação. O enfermeiro realiza a consulta de enfermagem individualizada com aproximadamente sete dias de antecedência a data do exame de colonoscopia. A atividade é desenvolvida com o enfoque na garantia de adesão aos protocolos assistenciais. É utilizado impresso baseado na identificação de situações de saúde-doença e fatores de risco. Desse modo, o enfermeiro conduz as orientações específicas para cada paciente. É avaliado o nível de conhecimento e realizado o esclarecimento das dúvidas. A entrevista é finalizada informando as ações adotadas pelo serviço para a prevenção da COVID-19. **Resultados:** As características dos indivíduos estudados apresentam-se semelhantes entre os grupos. Foram verificadas diferenças estatisticamente entre os períodos comparados, com redução de 9,1% das suspensões quando relacionado ao preparo inadequado do exame, e redução de 17% quando relacionadas à hipertensão. **Conclusão:** Foi evidenciado que as orientações individualizadas contribuíram positivamente para a efetividade dos exames de colonoscopia. Foi observado que aumento no preparo adequado, assim como aumento no uso dos hipertensivos, resultando na redução dos casos de hipertensão, proporcionando menor índice de suspensão de exames de colonoscopia. Identificamos maior interação na consulta individualizada favorecendo a relação do enfermeiro com os pacientes, possibilitando esclarecer as dúvidas e conforme relato dos pacientes favoreceu a adesão às orientações.

Referências:

1. Coser RB, Dalio MB, Martins LCP et al. Complicações em colonoscopia: experiência uni-institucional com 8968 pacientes. Rev Col Bras Cir. 2018;45(4):e1896.
2. Lima JO, Lopes MGD, Santos CCM. Continuidade das ações em saúde na atenção ambulatorial especializada durante a pandemia pela Covid-19. Saúde Públ. Paraná. 2020 Dez.;3(Supl 1):140-54.
3. Fermo VC, Alves TF, Boll JEW, Tourinho FSV. A consulta de enfermagem no enfrentamento da COVID-19: vivências na atenção primária à saúde. Rev Eletr Enferm. [Internet]. 2021;23:65893.

Trabalho 58**A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MINDFULNESS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS NO TRABALHO**

Maria Teresa Gomes Franco¹, Luiza Hiromi Tanaka¹, Isabel Cristina K.O. Cunha²

¹Doutora em Ciências pela Unifesp. ²Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, Prof Associado Livre Docente aposentada da UNIFESP

Instituição: Escola de Enfermagem - UNIFESP

Email: mategf@gmail.com

Introdução: O trabalho no ambiente hospitalar é gerador de estresse, ansiedade e exige o desenvolvimento de habilidades como resiliência, maturidade e equilíbrio emocional, (1) levando a redução de conflitos, gerando um ambiente de trabalho saudável. **Objetivo:** Esse estudo trata da implantação de um programa de mindfulness, uma das PICs, a trabalhadores de hospital. Teve como objetivo a comparação dos níveis de estresse, atenção e autocompaixão antes, logo após a intervenção e três meses depois. **Método:** O método foi quantitativo, longitudinal, de intervenção e não controlado, parte integrante de uma pesquisa maior, de método misto, que trata da criação e implantação de um programa de mindfulness. Realizado no Hospital Geral de Guarulhos DR. Waldemar de Carvalho Pinto Filho, do Estado de São Paulo e gerenciado por Organização Social de Saúde. Pesquisa multiprofissional com 52 trabalhadores do hospital que se voluntariaram. Como critérios de inclusão, ser colaborador da instituição com o mínimo de 80% de presença. Como critérios de exclusão, aqueles em uso de medicamentos para distúrbios psicológicos, se desligaram da instituição no período estudado, ou ausentes no período de coleta de dados. Aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP. Utilizado questionário sociodemográfico e clínico, escalas de autocompaixão (SCS), Atenção e consciência plena (MAAS), Estresse Percebido (EPS-10) e Afetos positivos e negativos (PANAS-X) em 3 momentos, antes da intervenção, imediatamente após e 3 meses depois. Foi utilizada a estatística descritiva e para medidas ao longo do tempo utilizada equações de estimação generalizada (GEE). **Resultados:** A amostra se caracterizou por 80% do sexo feminino, idade média de 39,6 anos, casados, nunca tinham meditado, não usavam medicamentos. Em relação à autocompaixão tivemos antes da intervenção o maior número de colaboradores nos níveis baixos, aumentando após a intervenção, se mantendo após 3 meses. Estudos identificam a relação de aumento da compaixão com aumento da resiliência e relações satisfatórias. (2) Já em relação a mindfulness também observamos um maior número de colaboradores nos níveis mais baixos antes da intervenção, aumentando após e se mantendo após 3 meses, corroborado por um estudo que resultou em melhora do raciocínio clínico e decisões mais assertivas com a melhora na atenção. (3) Foi identificada uma baixa percepção de estresse antes, caindo mais após e se mantendo após 3 meses, demonstrando a não percepção de sintomas de estresse. Na escala de afetos positivos os resultados apontam para um aumento após intervenção e sua manutenção 3 meses depois, bem como a queda dos afetos negativos após intervenção com manutenção 3 meses depois. Foi possível comparar os níveis de atenção, compaixão e percepção de estresse nos três momentos. **Conclusão:** A implantação de programas de mindfulness no hospital teve impacto no relacionamento interpessoal e qualidade de presença propiciando redução de estresse e conflitos, impactando num menor adoecimento da equipe.

Referências:

1. Jacques JPB, Ribeiro RP, Martins JT, Rizzi DS, Schmidt DRC. Geradores de estresse para os trabalhadores de enfermagem de centro cirúrgico. Rev Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina. 2015;36(1):25-32.
2. Ramaci T, Rapisarda V, Bellini D, Mucci N, De Giorgio A, Barattucci M. Mindfulness as a Protective Factor for Dissatisfaction in HCWs: The Moderating Role of Mindful Attention between Climate Stress and Job Satisfaction. Int J Environ Res Public Health. 2020. May 28;17(11):3818. doi: 10.3390/ijerph17113818
3. Klatt M, Steinberg B, Duchemin AM. Mindfulness in Motion (MIM): An Onsite Mindfulness Based Intervention (MBI) for Chronically High Stress Work Environments to Increase Resiliency and Work Engagement. J Vis Exp. 2015 Jul 1;(101):e52359. doi: 10.3791/52359

Trabalho 59**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO SOBRE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO**

Maria Valdenice Lopes dos Santos¹, Leila Blanes²

¹Enfermeira, Mestre em Ciências pela UNIFESP, Coordenadora da CME do HSP. ²Doutora em Ciências pela UNIFESP, Vice Diretora de Enfermagem do HSP

Instituição: Hospital São Paulo

Email: m.valdenice@huhsp.org.br

Introdução: A Central de Material e Esterilização conceitua-se como uma unidade que atende o serviço assistencial, responsável pelo Processamento de Produtos para Saúde (1). O Processamento de Produtos para Saúde é um conjunto de ações que se iniciam com a recepção dos produtos contaminados na CME, procedendo-se à limpeza, desinfecção, secagem, inspeção visual, avaliação da integridade e funcionalidade, preparo, esterilização, armazenamento, transporte e distribuição, fornecendo assim, o artigo esterilizado de forma que este esteja pronto para o uso seguro e constitui uma medida de controle e prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde(2). No contexto apresentado a limpeza se destaca por ser o processo essencial que torna o produto seguro no manuseio e preparo para desinfecção ou esterilização(3). **Objetivo:** Desenvolver e validar protocolo sobre Processamento de Produtos para Saúde na Central de Material e Esterilização em um hospital universitário de São Paulo **Método:** Estudo descritivo metodológico para desenvolvimento de protocolo. Para a validação foi elaborado um questionário com dados demográficos com onze juízes e 20 questões que foram divididas em três partes: objetivo, estrutura, apresentação e relevância. Para responder às questões utilizou-se a escala de Likert. **Resultados:** Foi possível verificar que das vinte questões apresentadas aos juízes, foram obtidas um total de 220 respostas em duas rodadas. Foi quantificado o grau de concordância entre os juízes pelo cálculo do Índice de Validade de Conteúdo e validado o protocolo. **Conclusão:** Concluiu-se que a construção de protocolos propõe reorganização dos processos, estabelece fluxo e padronização.

Referências:

1. Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n°. 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil. 2012 Mar 19; Seção 1:43-6.
2. SOBECC-Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para saúde. 7a ed. São Paulo: Manole; 2017.
3. Graziano KU, Silva A, Psaltikidis EM. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. São Paulo: Manole; 2011.

Trabalho 60**CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS RESPIRATÓRIOS E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS NA CENTRAL DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA, EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO**

Maria Valdenice Lopes dos Santos¹, Maria Beatriz de Souza Batista², Ieda Aparecida Carneiro³, Bruno Battaglia⁴, Stela Maris Antunes Coelho⁵

¹Enfermeira, Mestre em Ciências pela UNIFESP, Coordenadora da CME do HSP. ²Enfermeira Mestre do Serviço de Educação Permanente e Pesquisa do HSP. ³Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo, HU-UNIFESP. ⁴Gerente de Projetos no Institute Lean Brasil. ⁵Especialista, Gerente do Escritório Lean do Instituto de Oncologia do Vale, São Paulo

Instituição: Hospital São Paulo

Email: m.valdenice@huhsp.org.br

Introdução: A Covid-19, por ser uma doença grave e de alta transmissibilidade, gerou um aumento no número de internações e com isso um aumento na demanda por produtos para a saúde. Desta forma, surgiu o desafio e a preocupação com o processamento de produtos respiratórios (circuitos respiratórios, ambu, nebulizadores e umidificadores), tornando-se fundamental a reorganização dos processos de trabalho, para evitar o desperdício de materiais e de tempo para melhor efetividade no atendimento às necessidades com a mesma qualidade. **Objetivo:** elaborar um projeto para redução do tempo de entrega de produtos respiratórios às unidades consumidoras. **Método:** Trata-se de um estudo metodológico para elaboração de um projeto realizado na Central de Materiais Esterilizado, em um Hospital Universitário da Cidade de São Paulo, durante a Pandemia de Covid-19. Este trabalho está fundamentado na Gestão Lean na Saúde (Lean Healthcare). Sua essência está na eliminação de desperdícios e na resolução de problemas para grandes produções, otimizando investimentos e mantendo padrões de qualidade. Foi utilizada a ferramenta A3, a qual permite uma visão sistêmica, onde se apresenta o problema por meio do mapa de fluxo de valor, mapeando a situação atual, identificando fontes de desperdício e tornando as decisões visíveis a fim de enxugar o processo. A organização do espaço de trabalho, foi proposta sob a ferramenta 5S e o plano de ação, apresentado por meio da ferramenta 5W2H com métricas e sugestões para a implementação. Para tanto, foi desenhado o Mapa de Fluxo do Estado Atual, na expectativa de identificar pontos críticos durante o processamento dos produtos, como: a identificação do tempo gasto nos processos, nas interrupções do serviço e no desperdício de recursos. **Resultados:** O A3 possibilitou a visualização dos fatores a serem melhorados: como o tempo gasto durante o processo de recepção dos produtos respiratórios e a identificação de desperdício de inaladores. Como medidas propostas para o plano de ação será necessário reunião com os gestores e treinamento da equipe nos 04 plantões, envolvendo a todos para que se sintam motivados para a implementação das propostas. Outra proposta a sugerir seria a adequação do espaço de trabalho, a fim de otimizar as tarefas a serem realizadas pelo colaborador responsável pela recepção dos produtos respiratórios, representada aqui, pela ferramenta 5S, seria adequar a área de recepção dos produtos contaminados e reorganizar as atividades dos colaboradores. **Conclusão:** As ferramentas do Lean Healthcare possibilitou a identificação de pontos críticos, orientando um plano de ação para o treinamento da equipe, o que pode levar ao aperfeiçoamento do trabalho na CME, sem a necessidade de incrementar novos recursos, avançando em qualidade da assistência e motivação da equipe de enfermagem, que poderá vislumbrar novas perspectivas.

Referências:

1. Xavier AR. et al. COVID-19: clinical and laboratory manifestations in novel coronavirus infection. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial Online J Bras Patol Med Lab* [Internet]. 2020; Jun 56: 1-9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpm/a/PrqSm9T8CVkPdk4m5Gg4wKb/?lang=pt&format=pdf>
2. Rotter T, et al. O que é Lean Management in Health Care? Desenvolvimento de uma definição operacional para uma revisão sistemática da Cochrane. *Online Eval Health Prof* [Internet]. 2019 [Citado 2021 Abr 10]; Set. 42 (3): 366-90. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6659584/>
3. Zeferino EBB, Sarantopoulos A, Spagnol GS, Min LL, Freitas MIP. Value Flow Map: application and results in the disinfection center. *Online Rev Bras Enferm* [Internet]. 2019; Fev 72(1): 140-6. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/BqgxMf8jY733MscVSLrnpBg/?format=pdf&lang=pt>

Trabalho 61**APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN NO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RESULTADOS SURPREENDENTES**

Mariana Salhab Dall Aqua Schweller¹, Alessandra Nazareth Cainé Pereira Roscani², Paulo Sérgio de Arruda Ignácio², Fabrício Ferreira dos Santos³, Raíssa Soares Meschiatti⁴

¹Mestrado, ²Doutorado, ³Engenheiro de Produção, ⁴Graduanda em enfermagem

Instituição: Hospital de Clínicas - Universidade Estadual de Campinas

Email: mariana.salhab@hc.unicamp.br

Introdução: A filosofia Lean tem como princípio evitar o desperdício e proporcionar processos que maximizem a entrega de valor ao cliente. 1. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp participou, no início de 2021, da primeira turma de desenvolvimento institucional do Escritório de Projetos, mapeando seu processo de trabalho com a ferramenta VSM (Value Stream Mapping) e identificando oportunidades de melhoria. Após o término do mapeamento, identificou-se que o tempo total de uma notificação de segurança (da notificação ao recebimento da resposta) era de aproximadamente 51 dias, sendo que apenas 0,10% deste tempo agregava valor ao cliente. Do tempo restante, 59,1% correspondia a atividades internas (recebimento, tratamento e devolutiva das notificações) e 40,8% a atividades externas ao NSP (recebimento, análise e registro da resposta pelas áreas). **Objetivo:** 1. Aplicar a ferramenta Lean FIFO (First In, First Out) na entrada e saída das notificações de segurança; 2. Reduzir em 48% o tempo de valor não agregado do processo interno das notificações de segurança; 3. Reduzir o tempo total das notificações para 25 dias. **Método:** Após levantamento dos pontos de melhoria, foi desenhado o Mapa do Estado Futuro e criado um fluxo contínuo de trabalho na entrada e na saída das notificações. Além disso, foi revisado o processo de anexação das respostas e envio de documentos aos notificadores e configurada uma ferramenta eletrônica de apoio para agilizar a montagem dos e-mails de envio das notificações de segurança. Para completar o processo, criou-se uma escala de trabalho para garantir que os processos fossem seguidos conforme planejamento. A implantação da ferramenta se deu exclusivamente por revisão do processo de trabalho e não gerou custos ao hospital, já que os mesmos recursos continuaram a ser utilizados, porém de outra forma. **Resultados:** Após apenas um mês da implantação da ferramenta escolhida, a mediana de tempo de envio da nova notificação caiu em 50%, de 2 para 1 dia, e a mediana de tempo para envio da resposta ao notificador caiu de 18 dias para 1 dia, com uma redução de 48% do tempo de valor não agregado. Com isso, o tempo total do ciclo da notificação ficou em 25,5 dias. Os resultados continuam a ser acompanhados para garantirmos que a mudança é, de fato, uma melhoria. **Conclusão:** Muitas vezes acreditamos que são os fatores externos que impactam negativamente no nosso trabalho. Oportunidades como essa nos fazem enxergar que oportunidades de melhoria estão em todos os lugares e que nada está tão certo que não possa ser aprimorado. O resultado que uma simples ferramenta trouxe ao nosso dia a dia é surpreendente. Não apenas pelos números obtidos, mas pela experiência do trabalho em si e por saber que estamos conseguindo dar à Segurança do Paciente a seriedade merecida.

Referência:

1. Gembra Group. O que é Lean Healthcare? . Disponível em: <https://gembagroup.com.br/2020/10/06/o-que-e-lean-healthcare/>

Trabalho 62**IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA VIGILÂNCIA DAS NOTIFICAÇÕES DE PROBLEMAS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Mariana Salhab Dall Aqua Schweller¹, Alessandra Nazareth Cainé Pereira Roscani², Raissa Soares Meschiatti³

¹Mestre, ²Doutora, ³Graduanda em enfermagem

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Email: mariana.salhab@hc.unicamp.br

Introdução: De acordo com a portaria 529/201311 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) no Brasil, uma das ações a serem desenvolvidas pelos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) é a vigilância de incidentes na assistência à saúde. Após 3 anos de atuação do NSP do Hospital de Clínicas (HC) da UNICAMP, o número de notificações ainda estava aquém do desejável. Os registros eram realizados em formulários físicos, dificultando a adesão às notificações, garantia do sigilo, monitoramento do processo, fluxo de encaminhamento, análise, resposta e feedback das notificações, além de favorecer o extravio dos documentos. **Objetivos:** 1. Instituir ferramenta eletrônica de notificação de problemas relacionados à assistência em saúde; 2. Aumentar a adesão às notificações de segurança; 3. Aprimorar, institucionalmente, a cultura de segurança do paciente. **Método:** O formulário eletrônico foi desenvolvido em 2018 em plataforma gratuita de servidor adquirido pela Universidade. O instrumento foi testado, validado e estabelecido com ferramenta institucional e vem sendo aprimorado continuamente pelo NSP. Durante o processo de implementação do novo formulário, rondas semanais foram realizadas para coleta das notificações impressas e orientação das equipes sobre o novo processo. Em 2019, o formulário eletrônico já estava sendo utilizado por todas as unidades do HC. Com isso, os formulários físicos foram definitivamente recolhidos e ações educativas realizadas para aumento da adesão aos formulários eletrônicos. Atualmente, auditorias do NSP avaliam o conhecimento da equipe sobre a existência dos formulários de notificação e fornecem orientações para aumentar a adesão à ferramenta. **Resultados:** Nos 3 anos de uso do formulário, obtivemos aumento de 50% no registro das notificações e de 30% de adesão multiprofissional ao uso da ferramenta. Foram reduzidos, ainda, gastos com impressão e materiais de escritório, extravio de informações críticas, tempo de circulação dos colaboradores do NSP nas unidades para a coleta de notificações, movimentações de documentos e pessoas para seguimento do processo, tempo para acesso à informações pela alta gestão e tempo de conclusão de análises de eventos adversos. Ainda assim, foi possível desenhar, com a mesma plataforma de ferramentas, um dashboard para visualização em tempo real das notificações enviadas. O dashboard é de acesso liberado aos profissionais e evidencia-se como um dos estímulos mais importantes para o aumento das notificações e análise dos eventos no prazo estabelecido, conforme relatos dos usuários. **Conclusão:** Mudanças de cultura demandam tempo e exigem atenção especial da alta gestão, lideranças e envolvimento dos colaboradores. A implantação da Segurança do paciente é um processo de melhoria contínua e depende da mudança do modelo mental institucional. É preciso que as pessoas se sensibilizem com a causa e busquem formas de otimizar suas rotinas e seu ambiente de trabalho.

Referência:

1. Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Diário Oficial da União, Brasília: MS, 2013a.

Trabalho 63**REESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FRENTE AO CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19**

Mileide Morais Pena¹, Maira Rezende Girardi², Akemi Roberta Xavier Ikeda Bertim², Maria Marciana Vieira Mariano², Ana Luiza Ferreira Meres³

¹Doutora, ²Especialista, ³Diretora de Enfermagem e Especialista

Instituição: Hospital PUC Campinas

Email: mileide-pena@hospitaldapuc-campinas.com.br

Introdução: No final de 2019, na China, ocorreu um surto de pneumonias e foi identificado como agente causador o SARS-CoV-21. Atualmente recomenda-se que a tomografia computadorizada do tórax não seja utilizada com fim de diagnóstico da COVID-19 e sim como um exame complementar na detecção das manifestações pulmonares, indicada para avaliação e evolução da doença, grau de comprometimento pulmonar, bem como suas complicações, dessa forma o método é extremamente útil. Desde os primeiros casos da doença no Brasil, foi percebido um aumento gradual e significativo no número de solicitações de tomografia de tórax nas instituições de saúde. O intuito desse trabalho é trazer a necessidade de criação de novas rotinas específicas a fim de garantir assistência segura. **Objetivo:** Relatar as medidas de reestruturação do serviço de tomografia computadorizada diante da pandemia de Covid-19. **Método:** Trata-se de relato de experiência, elaborado no contexto da reestruturação de rotinas e protocolos do serviço de tomografia no cenário de pandemia. **Resultados:** Com a pandemia tivemos um aumento de 83% na demanda de TC de tórax. A reorganização do processo de trabalho teve início em março de 2020, tivemos como base o protocolo institucional para “medidas de prevenção e disseminação de Covid-19” que foram confeccionado em consonância com as diretrizes da OMS. As principais medidas adotadas foram: capacitação da equipe multiprofissional em relação a parâmetros de desparâmetros dos profissionais durante o atendimento aos pacientes com Covid-19, uso correto e higienização dos equipamentos de proteção individual, fluxo de transporte e realização do exame organizando e intercalando os pacientes internados com os pacientes de porta, a fim de evitar contato direto de pacientes não infectados com infectados, readequação do protocolo de higiene após a realização do exame, mudança no fluxo de agendamento da TC, priorizando pacientes com COVID-19, readequação do carinho de urgência e inserido um kit para intubação oro traqueal com materiais recomendados para esse procedimento específico em pacientes com Covid-19 e capacitação da equipe multiprofissional, reorganização as escalas de trabalho proporcionando um ambiente seguro a fim de evitar sobrecarga de trabalho da equipe, disponibilizado um médico residente para auxílio de transporte de pacientes graves do setor até a tomografia minimizando a saída do intensivista das unidades com pacientes graves acometidos pela Covid-19, disponibilização de um médico para a liberação rápida do laudo após a realização da TC para rápida tomada de decisão. **Conclusão:** A reestruturação do processo de trabalho foi essencial frente à pandemia, pois isso evitou o risco de transmissão do vírus entre pacientes e funcionários, otimizou o tempo de execução do exame e, conseqüentemente, agilizou a tomada de decisão no tratamento do paciente.

Referências:

1. Silva S, Oliveira C, Camelo E, et al. Papel da Imagem Médica no diagnóstico de pneumonia por COVID-19. Roentgen. 2020;1(1): [Internet]. Jun a Dez 2020 [acesso em 2021 Set 10]; Disponível em: <https://roentgen.pt/index.php/Principal/article/view/17/17>
2. Shoji H, Fonseca EK, Teles GB, Passos RB, Yanata E, Silva MM, et al. Relatório estruturado de tomografia computadorizada de tórax para a pandemia do COVID-19. Einstein [Internet]. Dez 2020; [acesso em 2021 Set 10]; 18:eED5720. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/gHjbnXBwSjpt6NN5fvWNdnx/?format=pdf&lang=pt>

Trabalho 64**ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DO CUIDADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS: EXPERIÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA**

Mileide Morais Pena¹, Paula Rocco Gomes Lima², Ana Luiza Ferreira Meres³, Akemi Roberta Xavier Ikeda Bertim⁴, Evely Cristina Duarte Novo⁵

¹Doutora. ²Mestre. ³Diretora de Enfermagem e Especialista. ⁴Gerente de enfermagem e Especialista. ⁵Enfermeira Oncologista

Instituição: Hospital da PUC Campinas

Email: mileide-pena@hospitaldapuc-campinas.com.br

Introdução: O cenário atual de pandemia pelo COVID-19, demonstrou, principalmente no âmbito hospitalar, quão importante e necessária é a implementação de estratégias de gestão do cuidado adequadas, em prol da assistência segura. O número de casos confirmados de infectados pelo COVID-19 cresce exponencialmente no território nacional, acarretando um número cada vez mais elevado de óbitos. Neste contexto, encontram-se os pacientes oncológicos. Pesquisas recentes na área da oncologia, voltadas a entender o comportamento do COVID-19 nesta população, demonstraram pontos que divergem entre si.^{1,2} Enquanto alguns estudos trazem evidências que afirmam que a infecção pela COVID-19 afeta severamente os pacientes com câncer ¹, outros indicam que pacientes em processo de quimioterapia citotóxica, podem apresentar menor risco de mortalidade pelo vírus.² Portanto, frente a esta nova realidade, os profissionais dedicados ao tratamento do câncer precisaram se readaptar e redesenhar a gestão do cuidado oncológico.² **Objetivo:** Descrever as estratégias de gestão do cuidado utilizadas por enfermeiras em um ambulatório de quimioterapia, no contexto de pandemia pelo novo coronavírus. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa, tipo relato de experiência, a partir da vivência de enfermeiras em um ambulatório de quimioterapia, frente ao contexto de pandemia pelo novo coronavírus. O ambulatório foco deste relato localiza-se em um Hospital filantrópico, universitário no interior do Estado de São Paulo e o relato se procedeu no mês de agosto de 2021. **Resultados:** Para o diagnóstico situacional, redesenho do fluxo da assistência e implantação das estratégias de cuidado para COVID-19, realizou-se um alinhamento entre as áreas gerencial e assistencial do ambulatório, sendo definidas as seguintes medidas preventivas: educação permanente das equipes, com foco na prevenção do COVID-19; intensificação da supervisão dessas medidas; substituição de leitos por poltronas, possibilitando o espaçamento adequado entre os pacientes e o distanciamento social; reagendamento das consultas de pacientes em seguimento, aumentando o intervalo do retorno médico, assim evitando um maior número de pacientes e a aglomeração de pessoas; instalação de tenda em espaço aberto, para os pacientes aguardarem o atendimento, respeitando o distanciamento; disponibilização de máscaras descartáveis para os pacientes; instalação de novos dispenser de álcool gel; triagem dos pacientes antes do atendimento, com foco na verificação da presença de sinais gripais e intensificação das orientações de prevenção. **Conclusão:** Observou-se que a aplicação das estratégias de gestão do cuidado em meio a pandemia, tiveram um papel essencial para que o ambulatório de quimioterapia pudesse dar continuidade aos atendimentos de forma segura, garantindo a continuidade dos tratamentos, mitigando os potenciais efeitos negativos da infecção pela COVID-19 em pacientes submetidos a tratamento quimioterápico.

Referências:

1. Silva Filho PSP, Costa REAR, Santos MBL, Lima SPN, Silva LA, Freitas AS, et al. Management of patients with cancer during the COVID-19 pandemic. *Research, Society and Development*, 2020; 9(7): 1-17, e628974609.
2. Araujo SE, Leal A, Centrone AF, Teich VD, Malheiro DT, Cypriano AS, et al. Impacto da COVID-19 sobre o atendimento de pacientes oncológicos: experiência de um centro oncológico localizado em um epicentro Latino-Americano da pandemia. *Einstein (São Paulo)*. 2021;19:1-8.

Trabalho 65**AValiação DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS DE ENFERMEIROS NO ÂMBITO HOSPITALAR**

Mirelle Inácio Soares¹, Laura Andrian Leal², Zélia Marilda Rodrigues Resck¹, Fábio de Souza Terra¹, Sílvia Helena Henriques¹

¹Doutor, ²Mestre

Instituição: Centro Universitário de Lavras- UNILAVRAS; Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL MG)
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP)

Email: mirelleenfermagem@gmail.com

Introdução: As competências profissionais têm sido alvo de preocupações e atenção dos gestores das organizações. Nessa direção, identificá-las e desenvolvê-las tornou-se um desafio e foco de interesse de todos os atores envolvidos, especialmente no contexto hospitalar(1). O enfermeiro que atua no hospital destaca-se pela responsabilidade no gerenciamento do cuidado, tanto por seu saber fazer envolvendo suas habilidades técnicas, quanto no conhecimento gerencial que é inerente a sua profissão. Essa multiplicidade de ações requer o desenvolvimento de capacidades específicas para o exercício profissional em nível de excelência. Diante disso, gestores devem se preocupar em mensurar o desempenho dos profissionais por meio de instrumentos que avaliem as suas competências para a prática trabalhadora. Assim, dispor de um instrumento que identifique competências existentes e aquelas que necessitam ser adquiridas torna-se significativo para a distinção da singularidade das ações para uma prática profissional segura(2). **Objetivo:** Avaliar as frequências das competências profissionais de enfermeiros hospitalares, elencando aquelas de maior e menor frequência atribuídas. **Método:** Estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa. O cenário do estudo foi uma instituição hospitalar pública de ensino situada no interior paulista é referência no atendimento em urgências e emergências. O período da investigação ocorreu de novembro de 2016 a março de 2017. A população de estudo foi constituída por 45 enfermeiros atuantes em cinco unidades de internação da instituição referida, a saber: Pediatria, Psiquiatria, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Neurologia. Para a avaliação das competências utilizou-se o Questionário de Avaliação de Competências (QAC)(1), traduzido, validado semântica e psicometricamente durante o ano de 2016. O QAC é uma escala de Likert de cinco pontos, composto por 27 itens de competências, distribuídos em cinco domínios: Profissionalismo, Comunicação, Gerenciamento, Processo de Enfermagem e Resolução de Problemas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente com o Parecer 364/2016, CAAE 58559416.3.0000.5393. **Resultados:** Por meio da estatística descritiva, foram destacadas as competências de maior e menor frequência marcantes no cotidiano do processo de trabalho dos enfermeiros: “Comunicação com o pessoal administrativo do hospital” e “Participação em pesquisas científicas e/ou aplicação de resultados”. **Conclusão:** Faz-se imprescindível a relevância da aplicação de instrumentos que caracterizam o perfil dos profissionais, identificando lacunas de conhecimentos, habilidades e atitudes que podem ser desenvolvidas e aprimoradas por meio de metodologias de ensino aprendizagem junto ao trabalhador, bem como treinamentos e capacitações, visando a atuação profissional eficaz com repercussões positivas no cuidado prestado.

Referências:

1. Henriques SH, Soares MI, Leal LA. Applicability assessment of the portuguese version of a competency questionnaire for hospital nurses. *Texto Contexto Enferm.* 2018;27(3):1-9.
2. Holanda FL, Marra CC, Cunha ICKO. Assessment of professional competence of nurses in emergencies: created and validated instrument. *Rev Bras Enferm.* 2018;71(4):1865-74.

Trabalho 66**GERENCIAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA DE COVID-19**

Nágila Fernanda dos Reis¹, Márcia Regina Mazotti², Maria da Paz Vasconcelos Amorim³, Deyvid Fernando Mattei da Silva ⁴, Luciane Sousa Silva⁵

¹Mestre em Enfermagem pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein/Supervisora de Enfermagem do Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. ²MBA em Gestão em Saúde pela FGV e Especialista em Enfermagem Oncológica pela Fundação do ABC - Faculdade de Medicina/Supervisora de Enfermagem do Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. ³MBA em Gestão pela UNICSUL/Especialista em UTI Pediátrica e Neonatal pela UNINOVE e UTI Adulto pela Faculdade Anhanguera/Supervisora de Enfermagem do Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. ⁴Mestre em Enfermagem pela UNIFESP/Diretor de Enfermagem do Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini. ⁵MBA em Gestão em Saúde pela FGV, Especialista em Centro Cirúrgico pela UNINOVE e Licenciatura pela Faculdade de Pinhais/Supervisora de Enfermagem do Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini

Instituição: Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini

Email: nagila.fernanda.enf@gmail.com/marcia.mazotti@hzejz.spdm.org.br

Introdução: A COVID-19, doença ocasionada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, foi identificada em dezembro de 2019, depois de um surto de pneumonia de causa desconhecida, envolvendo casos de pessoas que tinham em comum o Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Wuhan. A partir desta situação o status da doença se modificou, pela alta taxa de transmissão do vírus e sua propagação em nível mundial, passando a ser identificada como pandemia.¹ A pandemia atingiu os serviços de saúde exigindo demanda extra de estrutura, profissionais e insumos. Fatores como ausência de materiais de proteção individual, equipamentos, falta de conhecimento sobre como lidar com a patologia, ausência de tratamento eficaz para doença, gravidade dos pacientes e enfrentamento de um volume de óbitos, mudaram o ambiente de trabalho dos colaboradores. Mediante este contexto, os profissionais de saúde se tornaram um grupo de risco mais suscetível à infecção, por estarem mais expostos aos patógenos, longas jornadas de trabalho e sofrimento psicológico.² **Objetivo:** Descrever as principais ações realizadas pelos supervisores de enfermagem que contribuíram para o gerenciamento de suas equipes e gestão da assistência de enfermagem durante a pandemia da COVID-19. **Método:** Relato de caso, baseado na experiência de 05 supervisores de enfermagem de um hospital público de nível terciário do estado de São Paulo, adquirida no período de março de 2020 a julho de 2021. **Resultados:** As capacitações frequentes das equipes de enfermagem, realizadas desde o início da pandemia, contribuíram para a garantia da qualidade e segurança do paciente e da equipe assistencial. Logo iniciaram-se os treinamentos de paramentação e desparamentação do profissional no atendimento ao paciente com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, cuidados de higiene do ambiente, precauções e isolamentos, cuidados na intubação e com o corpo após a morte. Todas as capacitações foram realizadas em parceria com a Educação Continuada, CCIH, SESMT e Gestão de Pessoas. As técnicas utilizadas foram: capacitações “in loco”, aulas expositivas, elaboração de vídeos educativos e divulgação dos fluxos criados pela CCIH. A despeito destas ações, não menos importante foi o acolhimento e apoio aos profissionais nos momentos de medo, ansiedade e angústia. Assim sendo, a instituição disponibiliza atendimento psicológico e psiquiátrico em diversas modalidades, tais como: atendimento individual e em grupo, denominado “Permita-se”, tele apoio emocional, grupos de discussão sobre a morte – “Morte e sentido da vida” e práticas integrativas, tais como meditação e tai-chi-chuan. Estes atendimentos são disponibilizados a todos os profissionais da instituição, todavia, a supervisão de enfermagem possui papel fundamental neste processo, haja vista ser o principal elo entre os profissionais de enfermagem e estes serviços, encaminhando membros da equipe de enfermagem para atendimento e estimulando a participação dos mesmos nestas atividades

Referências:

1. Pereira MD et al. Sofrimento emocional dos enfermeiros no contexto hospitalar frente à pandemia de Covid-19. 2020;9(8). Disponível em: <https://rsd.unifei.edu.br/index.php/rsd>. Acesso em 29/08/2021.
2. Luz DCRP et. al. Burnout e saúde mental em tempos de pandemia de Covid-19: revisão sistemática com metanálise. Nursing. 2021; 24 (276): 5714-25. <https://doi.org/10.36489/nursing.2021v24i276p5714-5725>

Trabalho 67**RELATO DE EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PAULO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19**

Nathalia Perazzo Tereran¹, Leila Blanes², Ieda Aparecida Carneiro³, José Roberto Ferraro⁴

¹Especialista em Terapia Intensiva pela UNIFESP, Especialista em Auditoria em Serviços de Saúde pela Unicsul, Enfermeira Assessora da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo. ²Doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, Vice-Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo. ³Doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, Diretora Enfermagem do Hospital São Paulo, Doutor em Ciências da Saúde, Superintendente do Hospital São Paulo

Instituição: Hospital São Paulo

Email: ntereran@huhsp.org.br

Introdução: O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19. A doença afetou mundialmente todas as instituições de saúde, impactando diretamente nas rotinas hospitalares e na equipe multiprofissional. **Objetivo:** Relatar a experiência do Hospital São Paulo no enfrentamento da pandemia pela COVID-19. **Método:** Estudo descritivo de relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas pelo Hospital São Paulo (Hospital Universitário da UNIFESP) entre janeiro de 2020 e agosto de 2021. O Hospital oferece o que há de mais avançado em tecnologia e atende a todas as especialidades, em especial, procedimentos de alta complexidade. Como hospital universitário, abriga programas de residência médica e multiprofissional. Além disso, é um dos mais importantes e prestigiados polos formadores de profissionais de enfermagem no país. Em janeiro de 2020 formou um Comitê de Enfrentamento da COVID-19 composto por equipe multiprofissional e liderado pelo superintendente do HSP. **Resultados:** O comitê, em reuniões frequentes, definiu estratégias de atuação em cada setor (Médicos, Enfermagem, Engenharia, Fisioterapia, Serviço Social, Higiene, Laboratório Central e Virologia, Farmácia, Sesmt, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, etc). As adequações foram diversas como a estrutura física, para atendimento exclusivo dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave, aquisição e manutenção de equipamentos, garantia de abastecimento do oxigênio, insumos como EPIs, medicamentos (sedação) entre outros. A Diretoria de Enfermagem participou ativamente do comitê e desenvolveu atividades em todo processo de adequação da instituição. A seguir estão descritas algumas ações: -Garantia de recursos humanos com base no cálculo de dimensionamento determinado pelo COFEN nº002/2020; -Elaboração de documentos institucionais como protocolos, POPs, comunicados; -Preparo técnico-científico dos profissionais, com o uso de recursos digitais para treinamentos e capacitações (ex vídeoaulas, EAD sobre Cuidados de Enfermagem aos pacientes com COVID-19); - Ampliação dos registros no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) para todas unidades (Coleta de dados, evolução, prescrição de enfermagem, avaliação de riscos, etc); Monitoramento diário de todos os pacientes internados suspeitos ou diagnosticados com COVID-19 com registro em planilha que auxiliou na gestão de leitos, condutas em transferências de setores, marcação de procedimentos invasivos, isolamentos ou mesmo em liberação para campo de estágio de alunos; - testagem de IGG de todos colaboradores; - Vacinação contra a Covid-19. Muitas ações foram realizadas e reavaliadas diariamente para condução das ações no HSP. **Conclusão:** A pandemia trouxe desafios e ensinamentos diários que fortaleceram a equipe de multiprofissional, com ações na área assistencial e administrativa trabalhando ativamente de forma unida e coesa para que pudesse conduzir as ações da melhor forma possível.

Referências:

1. ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 04/2020 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 454, de 20 de março de 2020. Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

Trabalho 68**A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS PARA DEMANDA COVID 19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO INTERIOR DE SÃO PAULO**

Nathalia Zanca de Moura¹, Annyelle Franco Moura¹, Renata Mantovani², Leticia Fernandes Calixto dos Santos³

¹Enfermeira Especialista, Supervisora de Ed. Continuada do HMJCF. ²Enfermeira Especialista, Diretora de Enfermagem do HMJCF. ³Enfermeira Especialista, Gerente de Enfermagem do HMJCF

Instituição: Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence

Email: nathalia.zanca@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: O enfermeiro de educação continuada permeia diversos cenários no ambiente hospitalar. Dentre suas contribuições, o processo de recrutamento e seleção de pessoas pode estar inserido. No contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 a contratação emergencial e a capacitação das equipes de saúde foram fatores primordiais, sendo necessário planejamento da gestão hospitalar e execução em tempo hábil para garantir a segurança dos processos 1. **Objetivo:** Relatar o papel do enfermeiro de educação continuada na contratação emergencial da equipe de enfermagem para atuação na pandemia, enfatizando sua importância nesse contexto. **Método:** Trata-se de um relato de experiência que descreve e analisa os aspectos significativos da atuação e importância do enfermeiro de educação continuada frente ao enfrentamento da pandemia no recrutamento de pessoas em um Hospital Municipal de nível terciário, acreditado ONA nível 2, com 372 leitos e um quantitativo de equipe de enfermagem de 838 funcionários (pré pandemia). **Resultados:** Diante do cenário da pandemia da COVID-19, foi necessário readequar as etapas dos processos a fim de diminuir a aglomeração de candidatos e diminuir tempo de fechamento das vagas. Para a implantação do novo fluxo de admissão foram adequados as etapas do processo seletivo em conjunto com a equipe de Recursos Humanos (RH) e Medicina do trabalho, sendo: Etapa 1: Inscrição do candidato na plataforma de recrutamento; Etapa 2: selecionar candidatos para prova teórica e aplicação da prova; Etapa 3: Entrevista com gestor de enfermagem e RH; Etapa 4: Exame admissional. Após redefinidas as etapas do processo houve necessidade de revisão dos prazos para cada etapa, para minimizar o tempo em que o candidato estava em processo seletivo. Para isso o fluxo foi reajustado com todas as equipes envolvidas otimizando para que em até 2 dias o candidato passasse por todas as etapas, situação que anteriormente variava em média 15 dias mediante agenda e quantidade de processos abertos. A otimização do processo de admissão refletiu nas integrações dos funcionários admitidos de forma a evitar aglomerações passou a acontecer semanalmente, o que anteriormente era 1 vez ao mês. Diante disso, o aumento expressivo do quadro de colaboradores para 1254, resultou em 496 contratações em 18 meses, com média de 28 contratações/mês, resultando aumento de 50% comparado com os 18 meses prévio à pandemia. **Conclusão:** O Enfermeiro de educação continuada se mostrou presente em todas as etapas da construção dos fluxos de recrutamento, assim como, otimizando a admissão dos novos funcionários, garantindo o suprimento de recursos humanos em tempo hábil para manter a segurança da assistência e capacitando os colaboradores em Integração de modo a consolidar os fluxos e processos junto aos novos colaboradores.

Referência:

1. Santos JLG, Lanzoni GM, Costa MF, Debetio JO, Sousa LP, Santos LS, et al. Como os hospitais universitários estão enfrentando a pandemia de COVID-19 no Brasil? Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2020;33: eAPE20200175. Disponível em: <<https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO01755>>. Epub 19 Out 2020. ISSN 1982-0194. <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO01755>

Trabalho 69**A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO ÀS PACIENTES NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID 19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP**

Nayla Marques Piorino¹, Andrea de Fatima Cornélio Mota², Emilene Juliana Xavier³, Leticia Fernandes Calixto dos Santos⁴, Renata Montavani⁵

¹Especialista em Pediatria e Neonatologia/Enfermeira Clínica Bloco Materno. ²Especialista em Gestão de Enfermagem e MBA em Executivo em Saúde/Supervisora de Enfermagem. ³Enfermeira Obstetra e MBA em Gestão de Enfermagem/Supervisora de Enfermagem. ⁴ Especialista em Gestão em Enfermagem, Qualidade e Segurança do Paciente e MBA Executivo em Saúde/ Gerente de Enfermagem. ⁵Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal e Mestre em Ciências da Saúde/ Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence- São Jose dos Campos -SP

Email: nayla.piorino@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: A Pandemia do COVID 19 que atingiu o Brasil no ano de 2020, trouxe preocupações inimagináveis ao cenário da atenção às gestantes e puérperas no País. Apesar das estatísticas se apresentarem relativamente baixas em relação a outros grupos populacionais, estudos apontaram que a taxa de letalidade dentro do grupo de gestantes e puérperas, são bastantes elevadas se comparadas a outros grupos de mulheres da mesma idade. O Hospital onde foi realizado o estudo, é a única unidade referência SUS de atendimento a grávidas e gestantes do município, com uma média de realização de 500 partos/mês. Possui uma ampla área destinada com pronto atendimento Ginecológico e Obstétrico, Pré-Parto, Centro de Parto Normal e Humanizado, Centro Cirúrgico Obstétrico, Alojamento Conjunto e Clínica Obstétrica, além de suporte de Banco de Leite Humano e Ambulatório da Mulher. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo relatar o papel do enfermeiro na construção e implantação de novos fluxos, enfatizando sua importância nesse contexto. **Método:** Trata-se de um relato de experiência que descreve e analisa os aspectos significativos da atuação e importância do profissional enfermeiro frente ao enfrentamento da pandemia. **Resultados:** Observou-se que o profissional enfermeiro foi envolvido prioritariamente em todas as tomadas de decisão desde o planejamento estratégico das ações, implantação dos novos fluxos, atuação na assistência direta às pacientes, e no acompanhamento quantitativo e qualitativo da assistência prestada. Primeiramente foram elaborados fluxos de pronto atendimento às gestantes dentro da Unidade COVID, com consultório e estrutura próprias para consulta à gestante. No Pronto Socorro Obstétrico foi criado um fluxo barreira na triagem, para evitar contato com as demais pacientes assintomáticas. Na unidade de PPP (Pré-Parto, Parto e Puerpério) também foram destinadas áreas isoladas com descrição de fluxo de internação para pacientes com suspeita e confirmação de COVID 19, visando a continuidade da promoção de trabalho de parto e parto humanizado. Para a realização dos partos cesárea, foram criados fluxos de interface com o Centro Cirúrgico Geral da Instituição. Para o pós-parto também ocorreu o preparo de áreas destinadas ao isolamento das puérperas juntamente com seus bebês (Binômio) visando sempre a promoção e manutenção do vínculo mãe e bebê bem como ao aleitamento materno exclusivo. Concomitante a tudo isso foram criados fluxos de atenção ao RN em conjunto com a UTI Neonatal, para atenção dos bebês caso piora clínica materna. Destacaram-se ações como implantação de Bundle de Comunicação e Rondas a cada hora com o objetivo de intensificar o acolhimento e antecipar as necessidades das pacientes nesse cenário de medo e incertezas. **Conclusão:** O profissional Enfermeiro se mostrou presente em todas as etapas da construção de protocolos e criação de fluxos e rotinas implantadas. A atuação do enfermeiro foi muito além das questões técnicas e assistenciais, com a expansão do acolhimento e melhoria de experiência das pacientes apresentando bons resultados.

Referências:

1. Francisco RPV, Lacerda L, Rodrigues AS. Obstetric Observatory BRAZIL-COVID-19: 1031 maternal deaths because of COVID-19 and the unequal access to health care services. Clinics. 2021;76: e3120.
2. Rodrigues A, Lacerda L, Francisco RPV. Brazilian Obstetric Observatory. 2021.arXiv preprint arXiv:2105.06534. https://observatorioobstetrico.shinyapps.io/covid_gesta_puerp_br/
3. <https://segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/bundle-de-enfermagem-5-iniciativas-para-melhorar-a-experiencia-do-paciente>

Trabalho 70**O IMPACTO DO ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO A COVID 19**

Pamella Maria Taryn Osorio Diaz¹, Rachel Helena Swanling da Silva Indranata Jonathan², Carolina Castilho Daniel Moreno³, Shirley dos Santos Kimura Kuratomi⁴, Toshie Tubone Martinelli⁵

¹Enfermeira, Educação Continuada. ²Enfermeira Clínica. ³Enfermeira, Supervisora de Enfermagem. ⁴Enfermeira, Coordenadora de Educação Continuada. ⁵Enfermeira, Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Parelheiros - SPDM

Email: pamella.diaz@hmp.spdm.org.br

Introdução: Os profissionais da área da saúde atuaram diretamente no combate a COVID-19, chegando a sua exaustão, não apenas devido ao número de casos acometidos pela doença como também pelo alto número de óbitos presenciados. Um estudo realizado com profissionais da saúde, evidenciou que durante a pandemia, os fatores contribuintes para o esgotamento foram: trabalhar na linha de frente no combate a Covid 19, carga horária e medo da contaminação dos familiares (1). Isso também contribuiu para o aumento da taxa do absenteísmo e rotatividade desses profissionais (1,2). Visto que os riscos ocupacionais da equipe de enfermagem aparecem em maior número quando relacionados ao cuidado direto aos pacientes, os recursos disponibilizados e às próprias características dos pacientes (2). Por outro lado os indicadores assistenciais e gerenciais de absenteísmo e rotatividades auxiliam a mensurar os níveis de atuação e desenvolvimento dos colaboradores (3). **Objetivo::** Descrever o resultado dos indicadores relacionados à saúde ocupacional dos trabalhadores da equipe de enfermagem durante a pandemia da COVID-19. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, realizada em um hospital público situado na zona sul do Município de São Paulo, referência no atendimento a pacientes COVID 19. **Resultados:** Observou-se a taxa de absenteísmo entre os períodos de 2019, onde a média foi de 4,3% (período antes da pandemia), em 2020 5,4% e 2021 (primeiro semestre) 7,6%. Em relação aos grupos patológicos relacionados aos afastamentos vê-se que dos 825 afastamentos relacionados às doenças respiratórias nos três anos supracitados, 81% se deram nos anos da pandemia, sendo mais evidenciado no ano de 2020 (n=596). No primeiro semestre deste ano de 2021, observou-se aumento de, aproximadamente, 50% nas patologias relacionadas a transtornos mentais e comportamentais. Com relação a rotatividade, observou-se que no ano de 2019 a média foi de 4,4%, e em 2020 a 2021 variou entre 9,33% e 5,27% respectivamente, com maior prevalência no ano de 2020. **Conclusão:** Percebeu-se aumento expressivo das taxas de absenteísmo e rotatividade durante o período de pandemia (2020, primeiro semestre 2021), se comparado ao ano de 2019, anterior a pandemia. Isso pode demonstrar o impacto da pandemia nos resultados dos indicadores relacionados à saúde ocupacional dos profissionais de Enfermagem do estudo.

Referências:

1. <https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-analisa-o-impacto-da-pandemia-entre-profissionais-de-saude>.
2. Silva MO, Ribeiro AS. Enfermeiros na linha de frente do combate à COVID-19: saúde profissional e assistência ao usuário. Research, Society and Development. 2020;9(8): e 172985241.
3. Quadros DV, Magalhães AMM, Mantovani VM, Rosa DS, Echer IC. Analysis of managerial and healthcare indicators after nursing personnel upsizing. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016;69(4):638-43.

Trabalho 71

IMPLANTAÇÃO DE UTI PEDIÁTRICA REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO

Raiza Silva Lobato Andrade¹, Aline Moreira Tiburcio dos Santos de Assis², Maria Cristina Pose Guerra³, Luciana Bernadete Alves⁴

¹Supervisora de Educação Continuada. ²Enfermeira especialista em neonatologia e pediatria. ³Diretora de Enfermagem. ⁴Gerente de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Universitário de Taubaté

Email: raiza.andrade@hmut.spdm.org.br

Introdução: A Pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) trouxe grandes desafios à população mundial, uma vez que a doença incidiu em aumento significativo de internações de pacientes graves, que demandam assistência de alta complexidade, com elevada taxa de mortalidade. Apesar de a população pediátrica ser menos vulnerável ao quadro grave da doença, comparado à população adulta, verificou-se que há perfis de crianças que necessitam de maior atenção em caso de COVID-19, como: crianças com malformação congênita, doença respiratória aguda grave ou outras doenças crônicas 1,2. Diante dessa problemática houve a necessidade de criação emergencial de novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Brasil 3. **Objetivo:** Relatar a implantação de uma UTI Pediátrica referência para COVID-19 em um Hospital Universitário do interior de São Paulo. **Método:** Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo. A implantação da UTI Pediátrica ocorreu no mês de abril de 2021. **Resultados:** Diante da necessidade de novos leitos destinados à assistência de pacientes graves pediátricos, a instituição em questão juntamente ao município, fomentou 5 novos leitos destinados aos pacientes suspeitos ou confirmados por contaminação do novo Coronavírus, tendo como objetivo o fornecimento de assistência separada dos demais pacientes pediátricos internados em UTI. Para que houvesse a instalação dos novos leitos, foi necessário a mudança temporária da atual UTI pediátrica para dois quartos da Unidade de Internação Pediátrica da instituição, sendo realizadas adequações de instalação elétrica, aquisição de novos equipamentos como ventiladores mecânicos, bombas de infusão e de seringa, monitores multiparamétricos, kits de lâminas de laringoscópio, carrinho de urgência, adequação do número de materiais respiratórios, materiais, medicamentos para sedação e tratamento, enxoval para os leitos e novos mobiliários. Quanto aos recursos humanos realizou-se a contratação de 12 novos colaboradores de enfermagem (4 enfermeiros e 8 técnicos de enfermagem), plantonistas médicos e fisioterapeutas foram readequados. Foram realizadas capacitações da equipe com treinamentos focados nas seguintes temáticas: higienização das mãos, limpeza e cuidados com o ambiente, uso de EPIs, paramentação e desparamentação, fluxo de cuidados específicos ao paciente com COVID-19, cuidados quanto à precaução de contato, aerossóis e gotículas. **Conclusão:** A pandemia exigiu rápida adaptação da instituição para que fosse possível a realização da assistência segura aos pacientes pediátricos. A adaptação exigiu desde adequação do número de leitos, equipamentos e materiais, aumento do quadro de colaboradores e treinamentos para que a assistência fosse prestada de forma segura e competente na unidade, visando diminuir os impactos que o novo Coronavírus tem causado não só na população assistida, como também nos profissionais de atendimento hospitalar a nível mundial.

Referências:

1. Prata-Barbosa A, Lima-Setta F, Santos GR, Lanzotti VS, Castro RE, Souza DC, et al. Pediatric patients with COVID-19 admitted to intensive care units in Brazil: a prospective multicenter study. *J Pediatr (Rio J)*. 2020;96:582-92. Estudo vinculado à Rede Brasileira de Pesquisa em Medicina Intensiva Pediátrica (BRnet-PIC), Brasil.; Available in DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2020.07.002>
2. Góes FGB, Silva ACSS, Santos AST, Pereira-Ávila FMV, Silva LJ, Silva LF, Goulart MCL. Challenges faced by pediatric nursing workers in the face of the COVID-19 pandemic. *Rev Latino-Am Enfermagem*. 2020;28:e3367.; Available in: DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.4550.3367>
3. Campos FCC, Canabrava CM. Brasil na UTI: atenção hospitalar em tempos de pandemia. *Saúde em Debate [online]*.2020;44(4):146-60.

Trabalho 72**USO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTE (FUGULIN) COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DIRETA DAS CONTRATAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19**

Raiza Silva Lobato Andrade¹, Maria Cristina Pose Guerra², Luciana Bernadete Alves³, Debora Coelho Brunacio Santos⁴

¹Supervisora de Educação Continuada. ²Diretora de Enfermagem. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Supervisora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Universitário de Taubaté

Email: raiza.andrade@hmut.spdm.org.br

Introdução: Em 11 de março de 2020, o mundo foi marcado com o início de um surto de COVID-19, que foi caracterizado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (1). O dimensionamento de pessoal de enfermagem está sujeito a uma importante etapa que é a classificação de pacientes de acordo com o seu grau de dependência (2). Dentro do contexto da pandemia, o dimensionamento de profissionais da enfermagem tornou-se de suma importância para gerir o aumento da demanda por atendimento de saúde. **Objetivo:** Este relato de experiência visa descrever a realização da gestão das contratações de profissionais de enfermagem utilizando o sistema de classificação de pacientes (Fugulin). **Método:** Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo da metodologia do gerenciamento direto da necessidade de contratação de novos profissionais da enfermagem a partir da gestão da complexidade dos pacientes internados. Este estudo foi realizado no período de janeiro a junho de 2021. **Resultados:** Para acompanhar o real aumento das demandas de atendimento e embasar a necessidade de aumento do efetivo da enfermagem, foi criada uma tabela de orientação para o dimensionamento diário dos profissionais da enfermagem. A supervisão de enfermagem realizou dimensionamento de pessoal no início do turno de trabalho e preencheu a referida planilha informando o número de pacientes, a complexidade de acordo com o FUGULIN, o número de colaboradores que seriam necessários para o atendimento dos pacientes e número de colaboradores existente no início do plantão. Esta planilha contribui diretamente para análise da necessidade de contratação conforme o comportamento da média móvel de pacientes x taxa de ocupação hospitalar x perfil de paciente, sendo possível a manutenção do quadro de colaboradores ativos dentro do esperado. **Conclusão:** O acompanhamento direto do dimensionamento diário da enfermagem com base na classificação de complexidade dos pacientes realizado pela diretoria de enfermagem mostrou-se de suma importância para garantir que o quadro de profissionais de enfermagem se mantivesse adequado, evitando assim baixa de profissionais de enfermagem e seu impacto negativo na qualidade da assistência e segurança do paciente.

Referências:

1. Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 24 fev 2021.
2. Santos F, Rogenski NMB, Baptista CMC, Fugulin FMT. Sistema de classificação de pacientes proposta de complementação do instrumento de Fugulin et al. Rev Latino-am Enfermagem. 2007;15(5):980-85. Available from: <<https://doi.org/10.1590/S0104-11692007000500015>>. Epub 19 Dec 2007. ISSN 1518-8345. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692007000500015>

Trabalho 73**ANÁLISE DO AUMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 UTILIZANDO O RELATÓRIO A3**

Raiza Silva Lobato Andrade¹, Maria Cristina Pose Guerra², Luciana Bernadete Alves³, Liliane Oliveira Bastos Gomes da Silva⁴, Deuseli Daguano da Costa⁵

¹Supervisora de Educação Continuada. ²Diretora de Enfermagem. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Supervisora de Enfermagem. ⁵Enfermeira especialista em Terapia Intensiva

Instituição: Hospital Municipal Universitário de Taubaté

Email: raiza.andrade@hmut.spdm.org.br

Introdução: O novo coronavírus (SARS-COV-2) descoberto em 2019 causou grande impacto no cenário da saúde mundial e essa infecção possui capacidade de acometer diversos sistemas orgânicos e induzir quadros graves (1). A National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) reconheceu o aumento do número da ocorrência de lesões por pressão (LPP) durante a pandemia; fatores como a gravidade dos pacientes, falta de recursos materiais, dificuldade na capacitação de profissionais de saúde e sobrecarga de trabalho podem ter corroborado para este aumento (2). Um relatório A3 pode ser aplicado na análise do aumento da taxa de LPP, pois o mesmo visa reconhecer e propõe a resolução de problemas auxiliando na identificação da causa raiz (3). **Objetivo:** O objetivo deste estudo é relatar a experiência de utilização do relatório A3 como ferramenta da análise do aumento do número de lesões por pressão. **Método:** Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo da elaboração de um relatório A3 para análise do aumento da taxa de LPP no mês de abril de 2021 em um Hospital Universitário do Interior de São Paulo. Foram seguidas as etapas de elaboração do A3 com a determinação do título, considerações iniciais, situação atual, objetivo, análise, proposta de melhorias e plano de ação. Participaram da elaboração deste relatório a diretoria de enfermagem da instituição, educação continuada e enfermeiros assistenciais, sendo realizadas 5 reuniões semanais. **Resultados:** Na etapa de entender a situação atual foram levantadas possíveis causas do aumento do indicador de lesão por pressão: falta de recursos materiais como sedação e colchão piramidal, grande número de funcionários novos e com pouca experiência em terapia intensiva e gravidade dos pacientes internados. Ao analisar o problema verificou-se que 70,21% das lesões notificadas eram procedentes das duas Unidades de Terapia Intensivas referência para COVID-19; 31,31% das lesões foram relacionadas ao procedimento de pronação; 23,23% das lesões estão relacionadas a fixação inadequada de tubos e cateteres; 93,03% dos pacientes apresentaram alto risco de desenvolver lesão de acordo com a escala de Braden; 43,97% das lesões foram notificadas até 20 dias antes do óbito do paciente; 56% das notificações foram realizadas no período em que passamos pela falta do fornecimento de colchão piramidal. Foram pensadas contramedidas e um plano ação para a diminuição dessa taxa como: treinamento para fixação adequada de tubos e cateteres, elaboração de checklist para a padronização dos cuidados de prevenção de lesão em pacientes pronados, criação de uma comissão de avaliação e cuidados com a pele. **Conclusão:** Diante da complexa problemática do impacto que a COVID-19 na assistência à saúde o relatório A3 foi útil na análise das causas reais do aumento de lesões por pressão durante a pandemia, pois trata-se de um método que conduz os envolvidos a fazer análises profundas, tomar as iniciativas necessárias e assumir as responsabilidades pela solução.

Referências:

1. Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *N Engl J Med*. 2020;382(18):1708–20. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032>
2. Black J, Cuddigan J, Capasso V, Cox J, Delmore B, Munoz N et al. on behalf of the National Pressure Injury Advisory Panel (2020). Unavoidable Pressure Injury during COVID-19 Crisis: A Position Paper from the National Pressure Injury Advisory Panel. Disponível em: https://cdn.ymaws.com/npiap.com/resource/resmgr/white_papers/Unavoidable_in_COVID_Pandemi.pdf
3. Pradella AM, Grando ML, Ely AS, Turatti S. Implantação da Ferramenta A3 no Setor de Impressão de uma Indústria de Plástico do Oeste Santa Catarina. *Revista Tecnológica*. 2015;3(2):143-53. Disponível em: <file:///C:/Users/5100595/Downloads/86-1-319-1-10-20150902.pdf>

Trabalho 74**SISTEMAS DE RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES DE INCIDENTES DE SEGURANÇA DO PACIENTE: REVISÃO DE ESCOPO**

Renata Lima Gonçalves Carocchini¹, Elena Bohomol², Geisa Colebrusco de Souza Gonçalves³

¹Mestranda em Ciências da Saúde. ²Chefe do Departamento de Administração em Serviços de Saúde e Enfermagem (DASSE).

³Docente do Departamento de Administração em Serviços de Saúde e Enfermagem

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: renata.carocchini@gmail.com

Objetivo: Identificar na literatura científica quais são as características dos sistemas de notificação de incidentes de segurança do paciente que contribuem para a aprendizagem organizacional. **Método:** Revisão de escopo realizada a partir dos parâmetros de qualidade do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews – PRISMA-ScR, com protocolo publicado na Plataforma Open Science Framework (OSF) para responder à seguinte pergunta: quais são as características e qualidades dos sistemas de notificação de incidentes que contribuem para a aprendizagem organizacional e para a segurança do paciente? A categorização dos artigos seguiu a diretriz da Organização Mundial de Saúde (OMS) intitulada Minimal information model for patient safety incident reporting and learning systems: user guide. **Resultados:** Observamos uma variabilidade de serviços de saúde dentre as 18 produções científicas publicadas entre 2010 e 2020 sobre o sistema de notificação. Destas, 94% apresentaram como principal finalidade a aprendizagem em segurança do paciente. Suportando os esforços para representar o equilíbrio dos 11 atributos consistentes de um modelo mínimo de características de um sistema 38% voluntários, e não especificados, 33% confidencial ao notificante e a instituição, 50% analisados por especialistas em gestão de risco, com recursos analíticos de detecção de fatores causais e contribuinte para ocorrência do evento. A disseminação de informações públicas é de 38% e 44% pertinentes a boletins informativos e alertas de tendências que possam diminuir a recorrência de eventos adversos aos pacientes. **Conclusões:** As características dos sistemas de notificação de incidentes de segurança do paciente, afetam regulamentações específicas éticas, a identificação dos motivos reais dos eventos distinguem mecanismos de comunicação coerente para influenciar de maneira eficaz a aprendizagem organizacional.

Referências:

1. World Health Organization. Minimal information model for patient safety incidente reporting and learning systems: user guide. World Health. Online[internet]. 2016 [cited 2021 Feb 01];50(5): 756-62. Available from: http://www.who.int/patientsafety/implementation/information_model/em/
2. World Health Organization. First Draft: Global Patient Safety Action Plan 2021–2030. Geneva: WHO Online [internet]. 2020 [cited Dec .10 2020]. Available from: <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan>
3. Baker GR. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. Canadian Medical Association Journal. Online[internet]. 2004 [cited 2020 Dec 10] 170(11), 1678–86. Available from: <https://www.cmaj.ca/content/170/11/1678?ct=>

Trabalho 75**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL: MODELO PROPOSTO PARA GERENCIAMENTO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES PÓS COVID**

Roberta Kelly Oliveira Camargo¹, Ana Carolina de Assis¹, Gabriela Aparecida Maia¹, Lidiane Sobral¹, Poliana Campaner¹

¹Enfermeira

Instituição: Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes

Email: annacarolassis@hotmail.com

Introdução: O comprometimento funcional pós COVID-19 pode impedir a realização das atividades de vida diária assim como o desempenho profissional e privar a interação social. No cenário atual, os serviços de saúde precisam se adaptar com estratégias para proporcionar recuperação físico-funcional e reintegração social desses indivíduos.¹ Considerando a importância das relevantes sequelas pós covid que podem ameaçar e afetar a qualidade de vida, foi elaborada uma metodologia de classificação de acordo com a prioridade de atendimento, onde são estabelecidos prazos de agendamentos, visando organizar a demanda e priorizando os casos de urgência. **Objetivo:** Apresentar a efetividade da classificação de risco sobrepondo a necessidade de atendimento aos pacientes pós covid e gerenciar a demanda de atendimento conforme a necessidade de priorização em um Ambulatório de Especialidades. **Método:** Diante da demanda de atendimento aos pacientes pós covid, foram elencados critérios para classificação de risco e prioridade conforme o estado clínico do paciente, bem como as sequelas e sintomas apresentados. Em consulta de enfermagem o paciente é avaliado, realizado a classificação de priorização e dado o seguimento no agendamento de consulta médica especializada de acordo com o sistema afetado e das avaliações não médicas para as terapias complementares. Tabela 1. Prioridade de Atendimento Classificação Tipo de lesão Tempo de agendamento Vermelha Acamados, em uso de oxigenoterapia, perda de massa muscular, comprometimento pulmonar >50%, suspeita de trombose venosa, insuficiência renal e traqueostomizado 10 dias consulta Amarela Sintomas sem melhora progressiva 20 dias consulta Verde Sintomas com melhora progressiva Ligar após 30 dias e reavaliar sequelas persistentes Com base nos indicadores do Ambulatório de Especialidades, foi analisado o período de Nov. de 2020 a Jun. de 2021, de forma quantitativa com dados tabulados através do Microsoft Excel. **Resultados:** Das 550 consultas de enfermagem realizadas, foram classificados 430 pacientes conforme modelo proposto de classificação onde constatou-se uma média de classificação vermelha de 16%, destes, 81% foram agendados em 10 dias. Já a média de classificação amarela 35%, destes, 81% foram agendados dentro de 20 dias. No que tange a média da classificação verde, apresentou-se 49%, com 100% das ligações realizadas para reavaliar sequelas persistentes conforme protocolo. **Conclusão:** Evidenciou-se a efetividade do protocolo, gerenciamento e qualificação do enfermeiro quanto a classificação de priorização realizada. Expôs resultados relevantes no que refere ao planejamento da agenda, impactando diretamente na qualidade assistencial, na priorização dos casos graves e reinserção do paciente na sociedade através do cuidado integrado.

Referência:

1. Santana AV, Fontana AD, Pitta F. Pulmonary rehabilitation after COVID-19. J Bras Pneumol. 2021;47(1):e20210034

Trabalho 76**ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL QMENTUM DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)**

Rodrigo Faria da Silva¹, Rita de Cássia Duarte da Costa¹, Josmarí Valéria Pimentel Pacharoni³

¹Gerente de Enfermagem. ²Supervisora de Educação Continuada. ³Enfermeira - Central de Regulação

Instituição: SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Email: rodrigo.faria@samusjc.spdm.org.br

Introdução: A gestão da qualidade pode ser entendida como um conjunto de propriedades e características de um processo ou serviço que lhe fornecem a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas do cliente. O serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) também possui a demanda de satisfazer a necessidade dos clientes que dele necessitam e, historicamente, não há registro de certificação e acreditação consolidados nesta área. Neste cenário, o SAMU 192 Regional São José dos Campos iniciou em 2018 a construção do projeto para acreditação internacional Qmentum e este trabalho apresenta a atuação de profissionais de enfermagem na construção da gestão da qualidade em um serviço de atendimento móvel de urgência e emergência. **Objetivo:** Apresentar um relato de experiência da atuação de enfermeiros assistenciais e gestores na construção do projeto de acreditação do SAMU 192 – Regional São José dos Campos. **Método:** Relato de experiência estruturado cronologicamente entre 2018 a outubro de 2020, no SAMU 192 Regional São José dos Campos. **Resultados:** O SAMU 192 – Regional São José dos Campos é um serviço pré-hospitalar, com 6 anos de atividade e com cerca de 101 profissionais de enfermagem. No ano de 2018 o serviço buscou uma proposta de certificação/acreditação que pudesse ser aplicada ao APH. Identificou-se que a metodologia internacional Qmentum seria a mais adequada. Compreendido os requisitos a serem atendidos, os enfermeiros gestores atuaram no desenvolvimento do projeto contemplando as seguintes etapas: 1. Delineamento do modelo de gestão. 2. Mapeamento dos processos e gerenciamento dos riscos. 3. Acompanhamento e gerenciamento do Clima Organizacional. 4. Definição e implantação das Práticas Organizacionais Requeridas (ROP). 5. Política de comunicação. 6. Estruturação de planos de contingência. 7. Implantação e gestão do processo de segurança do paciente. Considerando a estrutura do serviço, a enfermagem conduziu os processos tanto no nível estratégico quanto no operacional. Os enfermeiros assistenciais atuaram no desdobramento das estratégias. **Conclusão:** As boas práticas instituídas relacionadas ao processo de acreditação além de agregar valor à instituição, contribuíram para garantir a assistência segura baseada nos padrões internacionais. Em outubro de 2020 o SAMU 192 Regional São José dos Campos foi o primeiro APH da América Latina a conquistar a certificação Diamante da Qmentum.

Referências:

1. Acreditação Internacional [Internet]. IQG; 2021. QMentum International. Disponível em: <https://www.iqg.com.br/internacional/>
2. Silva K, Moreira JAA, Vasconcelos LT, Oliveira LL, Coimbra CK. Gestão da qualidade total nos serviços de saúde: modelo gerencial em desenvolvimento. Rev. G&S [Internet]. 2º de fevereiro de 2015; 6 (1) :pag. 617-32. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/2589>

Trabalho 77**RELATO DE EXPERIÊNCIA: ABORDANDO ESTILOS DE COMUNICAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM ENFERMEIROS GESTORES DE UMA UTI COVID-19**

Rosângela Lima Elias da Silva¹, Rafael Matos²

¹Pós-graduação em Urgência e emergência, MBA projetos e processos de saúde, Gestão hospitalar, Lean six sigma, Pós-graduação em Excelência operacional com foco em segurança do paciente. ²Pós-graduação em urgência e emergência e UTI adulto

Instituição: SPDM - Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Email: danielle.campos@utiemilioribas.spdm.org.br

Introdução: Este trabalho traz a experiência de uma apresentação por videoconferência em um ambiente hospitalar de UTI COVID-19, onde foram abordados os estilos de comunicação com o foco em enfermeiros gestores. É definido que comunicação é um conjunto de informações e o seu processo tem uma estrutura complexa, que utiliza elementos de informação e formas¹. As três principais formas de comunicação são a verbal, não verbal e escrita e dentro dos elementos e formas de comunicação apresentamos os seguintes estilos²: • Estilo de comunicação agressivo eleva o tom de voz, se sobrepõem aos outros, têm baixo controle emocional. Para gerenciá-lo, estabeleça e imponha limites; • Estilo de comunicação passivo utiliza expressões indiretas, podem parecer reservados ou antipáticos. Para gerenciá-lo tenha uma conversa individual entendendo os descontentamentos; • Estilo de comunicação assertivo tem o perfil resolutivo e expressa suas ideias e limites ao mesmo tempo em que mantém o respeito com os demais, promove relacionamentos saudáveis. Todas as formas de comunicação são complexas, utilizar as ferramentas que possam fluir de maneira assertiva na tomada de decisão é primordial para a efetividade e qualidade da comunicação¹. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de abordar os estilos de comunicação com enfermeiros gestores utilizando videoconferência. **Método:** Trata-se de um relato de experiência de formato metodológico ativo-prático, sobre estilos de comunicação para enfermeiros gestores em um ambiente hospitalar de Unidade de Terapia Intensiva COVID-19 em um hospital público no centro de São Paulo. O trabalho foi realizado em apresentação única no mês de agosto de 2021, com exposição de slides, dinâmica em grupo e vídeo ilustrativo sobre o tema. **Resultados:** Após apresentar o conteúdo sobre elementos e formas de comunicação, foi aplicada dinâmica abordando comunicação escrita e não verbal – desenho às cegas, foi utilizado papel, caneta e música ambiente. A equipe participante refletiu sobre as barreiras de comunicação e como conhecer os estilos de cada membro da equipe pode diminuir essas barreiras. **Conclusão:** É fundamental que os indivíduos desenvolvam habilidades de autoconhecimento e o conhecimento teórico, sendo imparcial e sabendo ouvir. Ressalta-se a grande importância de ter empatia, respeito, cordialidade, ser claro e objetivo é a melhor forma de um comunicador empregar as ferramentas da comunicação tornando o time assertivo com qualidade e eficiência¹.

Referências:

1. Souza CVS. O papel da comunicação nas tecnologias do processo de enfermagem. Caderno Saúde e desenvolvimento [Internet]. 2021 [cited 2021 Aug 30];10:6-20. Available from: <https://www.cadernosuninter.com/index.php/saude-e-desenvolvimento/issue/view/118>
2. Rosa DS, Alves RA, Campos G. Análises dos estilos de comunicação nos relacionamentos interpessoais em uma autarquia municipal. Revista Científica da Ajes [Internet]. 2021 Jan-Jun [cited 2021 Aug 30];10:155-65. Available from: <https://www.revista.ajes.edu.br/index.php/rca/article/view/415/370>

Trabalho 78**RELATO DE EXPERIÊNCIA DA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM, NO SUPORTE À COLABORADORES ATUANTES NA LINHA DE FRENTE AO ATENDIMENTO DO COVID-19, EM UM HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS**

Rosemeire Barbosa Pereira de Sousa¹, Milene Aparecida Oliveira Coelho¹, Rosemeire Oliveira Martins¹, Daniele de Souza Barbosa Gomes¹

¹Supervisora de Enfermagem do Hospital Prof^o Dr^o Waldemar de Carvalho Pinto Filho de Guarulhos

Instituição: Hospital Prof^o Dr^o Waldemar de Carvalho Pinto Filho de Guarulhos-HGG

Email: rosemeire.sousa@hgg.spdm.org.br

Introdução: Os desafios impostos pela pandemia da COVID-19 contribuíram para destacar o papel dos profissionais de saúde, principalmente o da equipe de Enfermagem, bem como expor as fragilidades já conhecidas 1. No cenário atual houve uma crescente demanda de cuidados assistenciais, exigindo uma readaptação da assistência prestada com práticas assertivas na atenção hospitalar relativas à gerência e supervisão de enfermagem 1. O medo e a preocupação presente entre as pessoas, vão além da apreensão em contrair o coronavírus, visto que todos passamos por um período de adaptação às mudanças na rotina, distanciamento social, novas realidades de trabalho e o desemprego. Neste contexto, a saúde mental e o bem-estar da população em geral e em especial dos trabalhadores de saúde foram impactados 1. Podemos destacar o importante papel da supervisão de enfermagem na elaboração de estratégias educativas e colaborativas, alavancando as transformações necessárias e despertando o potencial de cada colaborador, bem como, acolhendo-os neste momento de maior dificuldade e fragilidade, durante sua atuação na linha de frente do combate ao COVID-19. Foi através deste período de vivência e atuação na linha de frente que se deu o relato de experiência da equipe de supervisores, com foco no impacto da pandemia na saúde mental dos colaboradores em um hospital geral do município de Guarulhos. **Objetivo:** Relatar a experiência da equipe de supervisores no suporte aos colaboradores da equipe de Enfermagem atuantes na linha de frente do combate ao COVID-19. **Método:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado pela equipe de supervisores de Enfermagem, desde março de 2020 (início do decreto de estado de pandemia no mundo). **Resultados:** Podemos destacar que no princípio da pandemia houve um aumento na taxa de absenteísmo e com isto, observamos o medo e insegurança de contrair o vírus e/ou de contaminar amigos e familiares. Conseguimos reduzir nosso índice, através do acolhimento individualizado, escuta sensível e apoio aos colaboradores acometidos pela doença ou com outras comorbidades, apoio a aqueles que perderam entes queridos, ou até apoio a familiares cujos colaboradores acabaram evoluindo com maior gravidade ou até óbito. Com o objetivo de reduzir a insegurança, elaboramos treinamentos práticos que garantiram a prestação de uma assistência segura, contribuindo para que os colaboradores se sentissem aptos e seguros a exercer suas funções. Também desenvolvemos todo um trabalho motivacional junto às equipes, para que os colaboradores se preocupassem com o autocuidado e com o próximo e assim se mantivessem unidos, conscientizando-os de que por mais difícil que estivesse o trabalho, este período iria passar e juntos iríamos superar mais este desafio. **Conclusão:** Podemos concluir que é de suma importância que a equipe de supervisores desenvolva um olhar humanizado em relação aos colaboradores, priorizando a saúde mental de cada um deles, que são essenciais no cuidado prestado aos pacientes.

Referências:

1. Chaves LDP et al. Reflexões acerca do exercício da supervisão de enfermagem no enfrentamento da covid-19 [internet]. Ribeirão Preto: Cuidarte, Enferm; 2020. 8 p. [Acesso em: 26 fev. 2021]. Disponível em: <http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2020v1/p.10-17.pdf>
2. Minayo MC, Freire NP. Pandemia exacerba desigualdades na Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva* [Internet]. Set 2020 [citado 9 set 2021];25(9):3555-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.13742020>
3. Souza NVDO et al. Trabalho de enfermagem na pandemia da covid-19 e repercussões para a saúde mental dos trabalhadores [internet]. Porto Alegre: Rev Gaúcha Enferm; 2021. 6 p. [Acesso em: 26 fev. 2021]. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rngen/a/MHPHGNFtGyJgQzwyFQnZZr/?lang=pt&format=pdf>

Trabalho 79**CUSTO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS COLCHÕES PIRAMIDAIIS POR COLCHÕES PNEUMÁTICOS: SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL**

Samantha Perissotto¹, Vanessa Abreu da Silva², Michele de Freitas Neves Silva³, Renata Cristina Gasparino⁴, Eliete Boaventura Bargas Zeferino⁵

¹Enfermeira Estomaterapeuta, ²Enfermeira Estomaterapeuta Doutora, ³Enfermeira Mestre, ⁴Professora Doutora, ⁵Enfermeira Doutora

Instituição: Hospital de Clínicas - UNICAMP

Email: samantha@hc.unicamp.br

Introdução: As lesões por pressão são áreas de dano localizadas na pele e no tecido subjacente, devido a forças de pressão, fricção e cisalhamento e o uso de superfícies de suporte para alívio e redistribuição da pressão é indicado como uma das medidas de prevenção de LP (1,2). As superfícies de suporte podem ser confeccionadas por inúmeros materiais: espuma, ar, água, gel, espuma perfilada, dentre outros (2). Neste cenário, dispositivos de pressão alternada, que agem por inflação e deflação de células de ar que geram pressões alternadas e consequente redistribuição das pressões, são classificados como “alta tecnologia” (2). A esse respeito, recente revisão sistemática com metanálise concluiu que, comparada com os colchões hospitalares padrões, superfícies de ar ativas ou híbridas provavelmente reduzem a incidência de LP (3). **Objetivo:** Diante deste quadro, este estudo tem como objetivo realizar avaliação econômica do custo da substituição dos colchões piramidais pelos colchões pneumáticos intermitentes em um hospital escola. **Método:** Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, realizado em um Hospital Universitário do Interior de São Paulo. Foi realizado o levantamento do número de colchões piramidais consumidos por ano e seu respectivo custo e em seguida foi realizado o levantamento da média de paciente/dia com risco de LP no hospital para cálculo da quantidade de colchões pneumáticos necessários e o custo para implementação desta tecnologia na instituição. **Resultados:** A média de consumo anual é de 700 colchões piramidais de espuma com capa, considerando um custo unitário de R\$ 76,33 o que significa R\$ 53.431,00 ao ano. Após o levantamento do número de pacientes/dia em risco de LP optou-se por manter um colchão pneumático para cada leito das seguintes unidades UTI Adulto (55 unidades), UTI COVID (10) e Unidade de Emergência Clínica (14), considerando que todos os pacientes dessas unidades são classificados com risco para LP. Além disso, duas unidades para UTI Pediátrica, sete para Unidade de Emergência Referenciada e 120 para a Unidade de Internação de Adultos (UIA) totalizando 280 colchões para atender todos os pacientes internados. Considerando que o hospital já conta atualmente com 118 unidades de colchões pneumáticos, que foram adquiridos nos últimos anos será necessária a compra de 93 unidades para atender todas as unidades, com um custo unitário de R\$ 362,00 e com custo de R\$ 33.666,00. Como a maioria dos fabricantes fornece uma garantia de 1 ano e na nossa prática observa-se uma durabilidade média de 18 meses do produto, foi feita uma estimativa de utilização de 110 unidades por ano para reposição. Com isso, o custo anual será de R\$ 39.820,00 o que significa uma economia de R\$ 13.611,00. **Conclusão:** Tendo em vista a superioridade do colchão pneumático intermitente para prevenção de LP, o menor custo e a sustentabilidade ambiental, por ser reutilizável, foi autorizada pela superintendência do hospital a substituição da tecnologia.

Referências:

1. Mervis JS, Phillips TJ. Pressure ulcers: Prevention and management. *J Am Acad Dermatol.* 2019 Oct; 81 (4): 893-902. doi:10.1016/j.jaad.2018.12.068. Epub 2019 Jan 18
2. McInnes E, Jammali-Blasi A, Bell Syer SE, Dumville JC, Middleton V, Cullum N. Support surfaces for pressure ulcer prevention. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015; (9): CD001735. doi:10.1002/14651858.CD001735.pub5
3. Shi C, Dumville JC, Cullum N. Support surfaces for pressure ulcer prevention: A network meta-analysis. *PLoS One.* 2018 Feb 23; 13(2): e0192707. doi: 10.1371/journal.pone.0192707. eCollection 2018

Trabalho 80**IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO PARA LESÃO POR PRESSÃO INFORMATIZADA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NO CENTRO CIRÚRGICO**

Samantha Perissotto¹, Vanessa Abreu da Silva², Michele de Freitas Neves Silva³, Renata Cristina Gasparino⁴, Eliete Boaventura Bargas Zeferino⁵

¹Enfermeira Estomaterapeuta. ²Enfermeira Estomaterapeuta Doutora. ³Enfermeira Mestre. ⁴Professora Doutora. ⁵Enfermeira Doutora

Instituição: Hospital de Clínicas - UNICAMP

Email: samantha@hc.unicamp.br

Introdução: A segurança do paciente é um desafio de saúde pública global, e crescentes são os esforços para evitar, prevenir ou melhorar os resultados adversos ou as lesões originadas no processo de assistência à saúde (1, 2). Dentre estas lesões destacam-se as lesões por pressão (LP), que são definidas pela presença de um dano localizado na pele e/ou tecidos moles adjacentes como resultado da pressão ou da combinação da pressão com cisalhamento (1). Vale ressaltar que a LP foi um dos eventos adversos mais notificados na ANVISA entre o período de junho de 2019 a maio de 2020, o que corresponde a 19,4% dos eventos notificados no Brasil (2). A LP geralmente acomete regiões com proeminências ósseas, mas também pode estar relacionada ao uso de dispositivos médicos e pode apresentar-se de maneira intacta ou como uma úlcera aberta, normalmente associada a presença de dor (1). É decorrente de pressão intensa e prolongada, entretanto condições da pele, perfusão, comorbidades, idade e a restrição ao leito são fatores que aumentam o risco do seu desenvolvimento (1). Dentre as medidas de prevenção é recomendada a adequada avaliação e registro da avaliação de risco de LP com a utilização de instrumentos confiáveis e validados (1, 3). **Objetivo:** Descrever a implementação da avaliação de risco para lesão por pressão informatizada para pacientes adultos, pediátricos e cirúrgicos no sistema de prontuário eletrônico de um hospital escola. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, no qual foi realizada a implementação da avaliação de risco para LP informatizada no sistema de prontuário eletrônico em um hospital escola no interior do estado de São Paulo. Foi realizado o cadastro da escala de Braden, Braden Q e Escala de Elpo no prontuário eletrônico recentemente implantado no hospital. Em seguida foi realizado o treinamento dos enfermeiros sobre o procedimento para preenchimento dos instrumentos e iniciado seu uso na instituição, para avaliação de risco na admissão do paciente e diariamente nas Unidades de Internação e Unidades de Terapia Intensiva. Além disso, para os pacientes que serão submetidos a cirurgia, a avaliação de risco, utilizando a Escala de Elpo, também pode ser registrada no prontuário eletrônico do paciente. **Resultados:** O hospital agora conta com um instrumento informatizado, disponível no prontuário eletrônico do paciente para registro da avaliação de risco de LP para os pacientes adultos e pediátricos nas unidades de internação, terapia intensiva e centro cirúrgico. Com isso, a informação está disponível no prontuário e de fácil acesso para todos os membros de equipe multiprofissional. **Conclusão:** A implementação das escalas informatizadas padronizou e facilitou o registro, bem como a auditoria da adesão às avaliações de risco para LP.

Referências:

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries Clinical Practice Guideline 2019 Disponível em <https://internationalguideline.com/guideline>
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Relatórios de Eventos adversos notificados à Anvisa Publicações 2020 Disponível em <https://www.20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index/php/publicacoes/category/relatorios-dos-estados>
3. Jansen RCS, Silva KBA, Moura MES. A Escala de Braden na avaliação do risco para lesão por pressão. Rev Bras Enferm. 2020;73(6):e20190413.

Trabalho 81**INDICADORES DE DESEMPENHO DA ENFERMAGEM EM UNIDADES HOSPITALARES ANTES E DURANTE PANDEMIA COVID 19**

Shirley dos Santos Kimura Kuratom¹, Ernandes Souza Silva², Cristiane Aparecida Betta¹, Vanessa Ceravolo Gurgel da Silva¹, Elizabeth Akemi Nishio³

¹Mestre, ²Especialista, ³Doutora

Instituição: SPDM - Associação Paulista para o desenvolvimento da Medicina

Email: ernandes.silva@spdm.org.br

Introdução: Os indicadores de desempenho subsidiam a tomada de decisão estratégica e são utilizados pelas instituições como meio de monitoramento dos serviços oferecidos(1). Na enfermagem, em especial, os indicadores de desempenho como absenteísmo e rotatividade, estão diretamente relacionados à qualidade da assistência prestada e a sobrecarga de trabalho (1,2). Durante a pandemia da covid 19, profissionais da saúde, especialmente da enfermagem, expostos direta e indiretamente a doença, ocorreram maiores riscos de adoecimento(3). **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar os resultados dos indicadores de desempenho de 16 unidades hospitalares, um ano antes (2019) e o ano inicial da pandemia Covid-19 (2020). **Método:** Descritivo que se propõe analisar os resultados dos indicadores de desempenho, absenteísmo, rotatividade e homem hora treinamento ano 2019, anterior a pandemia e ano 2020, durante a pandemia, em 16 unidades hospitalares de uma grande instituição de saúde. **Resultados** Verificou-se que no ano de 2019, a taxa média de absenteísmo nas 16 unidades hospitalares foi 3,16%, enquanto em 2020, ano de início da pandemia da Covid-19 ficou em 5,04%, ou seja, 1,88% maior. A média de rotatividade no ano de 2019 foi de 1,55% e em 2020, chegou a 3%. Treinamento hora/homem em 2019, manteve média de 16,53 horas treinadas por colaborador/mês, enquanto em 2020 foram 24 horas/homem/treinada/mês. **Conclusão:** Percebeu-se que no ano de início da pandemia, os indicadores de desempenho sofreram alterações significativas e que os resultados elucidados servirão como subsídios para conduta de gestão de pessoas e melhoria nos processos e qualidade assistenciais da equipe de enfermagem frente às urgências sanitárias.

Referências:

1. Quadros DV, Magalhães AMM, Mantovani VM, Rosa DS, Echer IC. Analysis of managerial and healthcare indicators after nursing personnel upsizing. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016;69(4):638-43.
2. Fugaça NPA, Cubas MR, Carvalho DR. Rev Latino-Am Enfermagem nov.-dez. 2015;23(6):1049-56.
3. Teixeira CFS et al. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid- 19. Ciência & Saúde Coletiva. 2020;25(9):3465-74.

Trabalho 82**CAPTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE PANDEMIA DA COVID-19**

Shirley dos Santos Kimura Kuratomi¹, Ernandes Souza Silva², Cristiane Aparecida Betta³, Vanessa Ceravolo Gurgel da Silva³, Elizabeth Akemi Nishio⁴

¹Mestranda, ²Especialista, ³Mestre, ⁴Doutora

Instituição: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Email: ernandes.silva@spdm.org.br

Introdução: Os desafios impostos pela pandemia da Covid-19 provocou na enfermagem grandes desafios quando aflorou para o mundo a relevância de sua atuação frente o contexto de mudança biopsicossocial (1). Internamente, as instituições precisaram readequar a organização de trabalho com práticas de atendimento seguro para o paciente e profissionais da saúde que prestam o cuidado(1,2). A nova condição de trabalho exigiu dos gestores de saúde ações ágeis e resolutivas para suprir a nova e desafiadora demanda. No Brasil, duas dessas ações foram voltadas à contratação e capacitação de profissionais da enfermagem, tanto pela necessidade de absorção de novos hospitais, os chamados “hospitais de campanha”, quanto pela remodelagem e ampliação de leitos críticos das unidades de saúde já existentes(2). **Objetivo:** Descrever a gestão de pessoal da enfermagem para atendimento a pacientes Covid-19, demonstrar total de horas de capacitações em temas relacionados a Covid-19 e o total de contratações de profissionais da enfermagem. **Método:** Estudo descritivo de medidas de gestão do pessoal da enfermagem para atendimento à covid-19, em 42 unidades de saúde pública, gerenciadas por uma Organização Social de Saúde, no primeiro semestre de 2021. **Resultados:** Optou-se por processo seletivo on-line, com utilização de plataforma digital para divulgação e seleção dos candidatos. Este método viabilizou, no primeiro semestre de 2021, a contratação de 1.018 Técnicos de Enfermagem, 196 Enfermeiros Juniores, 148 Enfermeiros Plenos e 224 Enfermeiros Seniores. Percebeu-se a necessidade de engajamento dos profissionais recém-admitidos e dos profissionais que foram deslocados de setores com pouca demanda, como Centro Cirúrgico e Ambulatório, para atuação em leitos covid-19, com isso, foram realizadas capacitações focadas no atendimento de pacientes críticos com covid-19, que deu-se por intermédio de oficinas práticas. O total de horas treinadas para esta finalidade, de janeiro a junho de 2021 somaram 44.845, na equipe de enfermagem. **Conclusão:** Optou-se pela utilização de plataforma digital de recrutamento e seleção, tornando o processo ágil e seguro. O déficit de profissionais experientes no mercado, ocasionou contratação de enfermeiros recém-formados para cuidado direto ao paciente crítico (enfermeiro júnior). Para fortalecimento do processo de aprendizagem foram realizadas oficinas práticas com quase 45 mil horas de treinamentos.

Referências:

1. Chaves LDP, Fabro GCR, Galiano C, Trovó MC, Borges W, Gleriano JST. Reflexões acerca do exercício da supervisão de enfermagem no enfrentamento da COVID-19. Cuid Enferm. 2020 jan.-jun.; 14(1):10-7.
2. Tasca R, Massuda A. Estratégias para reorganização da Rede de Atenção à Saúde em resposta à Pandemia COVID-19: a experiência do Sistema de Saúde Italiano na região de Lazio. APS em Revista. 2020;2(1):20-7.

Trabalho 83**REFLEXÕES ACERCA DA LIDERANÇA EM ENFERMAGEM**

Tais Cristina Magalhães da Silva¹

¹Pós-graduação em UTI, urgência e emergência adulto e infantil

Instituição: SPDM - Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Email: daniellexavierc@hotmail.com

Introdução: Para a gestão, as competências e habilidades dos enfermeiros precisam ser derivadas de sua formação acadêmica e refletida em sua prática profissional diária 1. Esses profissionais precisam ter conhecimentos, habilidades e atitudes na arte e na ciência da solução de problemas do grupo de trabalho e da gestão em enfermagem, principalmente com base em modelos de liderança inovadores. Há muitos enfermeiros nas organizações hospitalares, e a combinação de novas tecnologias exige cada vez mais profissionais qualificados, com inovação, criatividade, trabalho em equipe e capacidade de tomada de decisão, até mesmo os melhores líderes de enfermagem enfrentam desafios 2. **Objetivo:** Conhecer as principais características acerca do tema gestão de pessoas e liderança da equipe de enfermagem. **Método:** Foi realizado um levantamento e leitura de artigos científicos com as palavras chaves, "liderança", "equipe de enfermagem", "gestão de pessoas". Abordando os temas no levantamento de informações que acalentaram no desenvolvimento do objetivo. **Resultados:** Estudos têm demonstrado que, durante o período de formação, o enfermeiro necessita conhecer as situações, e aprender sobre as habilidades de liderança por meio do exercício de habilidades e atitudes profissionais que o ajudem a se desenvolver ainda mais na prática profissional 1. Por outro lado, os enfermeiros reconhecem que exercem as habilidades e atitudes de líderes com maior frequência do que os auxiliares / técnicos de enfermagem pensam na liderança do enfermeiro, com exceção da dimensão "comunicação". A pesquisa pode ser uma ferramenta para orientar, incentivar os enfermeiros para a prática de liderança, principalmente em ambiente hospitalar, e fornecer informações que possibilitem às instituições considerar a liderança da equipe de enfermagem como uma importante ferramenta na busca pela melhoria da qualidade do paciente cuidado 3. **Conclusão:** Podemos concluir que o trabalho em gestão e liderança do enfermeiro afeta diretamente o comportamento da sua equipe. O enfermeiro deve a partir do início da sua formação conhecer as ferramentas de gestão, podendo descrever algumas habilidades que não necessárias como tomada de decisões; comunicação; liderança; administração e gerenciamento, e educação permanente.

Referências:

1. Bordin V, Almeida ML, Zilly A, et al. Liderança em enfermagem na perspectiva de enfermeiros assistenciais de um hospital público da trílice fronteira. Rev. Adm. Saúde [Internet]. 2018 Abr-Jun [cited 2021 Sep 1];18(71) DOI <http://dx.doi.org/10.23973/ras.71.107>. Available from: <https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/107/150>
2. Hayashida KY, Bernardes A, Moura AA de, Gabriel CS, Balsanelli AP. A liderança coaching exercida pelos enfermeiros no contexto hospitalar. Cogitare Enferm. [Internet]. 2019 [acesso em 1 Set 2021]; 24. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.59789>
3. Silva VLS, Camelo SHH, et al. Práticas de liderança em enfermagem hospitalar: uma self de enfermeiros gestores. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2017 [cited 2021 Sep 1];207(51) DOI <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2016099503206>. Available from: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/7rqXgJtZCjDv4KZw6b887kv/?lang=pt>

Trabalho 84**UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE REGISTRO INTERNO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA GARANTIA DA QUALIDADE DOS MATERIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19**

Telma Aparecida de Camargo¹, Karen Aline Batista da Silva², Débora Cristina Paulela¹, Reinaldo Aparecido de Souza³

¹Mestre, ²Doutora, ³Especialização em medicamentos fitoterápicos

Instituição: Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

Email: t.camargo@unesp.br

Introdução: O cenário da pandemia de Covid 19 demandou a necessidade de aprimorar a gestão na aquisição dos equipamentos de proteção individual (EPI). Além do aumento do consumo, escassez de sua oferta no mercado mundial e consequente supervalorização dos preços¹, foi observado uma instabilidade na qualidade dos materiais fornecidos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com objetivo de trazer maior agilidade para a fabricação, importação e aquisição de EPIS, aprovou de forma excepcional e temporária, a RDC nº 356/2020, que simplificou os requisitos necessários para comercialização de EPIS². **Objetivo:** Relatar a experiência quanto a aplicação do instrumento de registro interno de recebimento (RIR) nos EPIs antes da liberação para uso assistencial. **Método:** estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado em hospital de nível terciário/quaternário, referência para atendimento de covid-19, localizado no interior do estado de São Paulo. A instituição possui uma equipe na Gerência de Materiais (GM) que é responsável pelo processo técnico de avaliação e aquisição de todos os insumos utilizados na assistência hospitalar direta ou indireta, e observou que, durante a pandemia de covid-19, os EPIs entregues apresentaram qualidade inferior aos aprovados na licitação, identificada após a notificação de queixa técnica pelos profissionais de saúde ao Hospital Sentinela. Diante deste cenário, optou-se pela aplicação do RIR que era um instrumento utilizado para avaliação de insumos que faziam parte no ciclo do sangue, com finalidade de atestar a qualidade dos produtos utilizados no hemocentro. No momento do recebimento dos EPIs na CD, o RIR era preenchido e encaminhado junto com uma amostra para a equipe da GM a fim de comparar o insumo enviado com o analisado durante a licitação. O material recebido permaneceu em quarentena até a análise e liberação pela GM. As amostras reprovadas foram retidas na CD e o fornecedor contatado para resolução da inconformidade identificada. A aplicação do RIR foi realizada de maio/2021 a agosto/2021. **Resultados:** Foram avaliadas 33 entregas de EPIS, sendo 3 entregas recusadas e os fornecedores acionados para a resolução da inconformidade apresentada, Os desvios de qualidades formam todos relacionados com avental de proteção, sendo eles: tamanho inferior ao mínimo exigido, presença de elástico apertado no punho, fragilidade na costura, ocasionando rasgos no momento da paramentação. Após contato com os fornecedores houve substituição por material adequado em 100% dos casos. **Conclusão:** a utilização do RIR na inspeção de materiais antes da liberação para a utilização na assistência hospitalar, possibilitou agilidade na manutenção dos estoques, segurança para os profissionais e pacientes, diminuição de desperdícios e consequentemente contribuiu para a diminuição de custos. Diante da experiência exitosa, outros grupos de materiais devem ser incluídos na rotina de RIR antes da liberação para a assistência.

Referências:

1. Silva KABS, Giuliani PMM, Camargo TA, Freitas KABS, Gregório AL, Toso LAR. Impacto orçamentário na compra de equipamentos de proteção individual para enfrentamento da Covid-19. Nursing (São Paulo). 2021; 24(272):5098–107. <https://doi.org/10.36489/nursing.2021v24i272p5098-5107>
2. Brasil. Ministério da Saúde. Agência nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 359, de 30 de Abril de 2020. Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020. Diário Oficial da União. 30 abr 2020.

Trabalho 85**COMPARAÇÃO DA RELAÇÃO PACIENTES SOBRE RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO E NÚMERO DE EVENTOS DE LESÃO POR PRESSÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DESTINADA A PACIENTES COM COVID-19**

Thiago Negreiro Dias¹, Raquel de Oliveira Almeida², Plinio Marcos Basilio Garcia², Daniele de Azevedo Santana³, Dirleia Dias Bittencourt⁴

¹Enfermeiro especialista em cardiologia e mestrando em ciência cirúrgica interdisciplinar. ²Enfermeira especialista. ³Enfermeira especialista e mestranda em enfermagem. ⁴Enfermeira especialista em estomatoterapia

Instituição: Hospital Municipal Vereador José Storopoli

Email: thiago.dias@hmvjs.spdm.org.br

Introdução: A lesão por pressão é um acometimento da pele frequentemente visto em pacientes graves durante internações hospitalares. Este evento pode aumentar o número de eventos adversos, bem como, aumentar os custos desta internação e diminuir a qualidade de vida de seus portadores¹. A prevenção desses eventos adversos é um indicador de qualidade assistencial de enfermagem, visto que as intervenções preventivas em sua maioria estão sobre a responsabilidade da equipe de enfermagem². As manifestações clínicas da COVID-19 dificultam as intervenções preventivas de enfermagem em diversos momentos, devido à sua gravidade para manipulação deste tipo de paciente³. **Objetivo:** Demonstrar a evolução da relação pacientes sobre risco e eventos de lesão por pressão, bem como as atividades preventivas adotadas. **Método:** Estudo observacional, onde foi condensado e analisado o indicador de incidência de lesão por pressão e histórico de atividades realizadas. **Resultados:** No primeiro semestre de 2020 a incidência de lesões chegou a 23,43%, já o primeiro semestre deste ano, após avaliação crítica do indicador mensalmente, reuniões mensais, treinamentos de identificação e prevenção de lesão por pressão, treinamento de uso de peça de mudança de decúbito e intervenção educativa ativa para prevenção de mudança de decúbito com a equipe assistencial de enfermagem chegamos no máximo há 9,24% de incidência de lesão por pressão. **Conclusão:** Avaliações críticas dos resultados dos indicadores assistenciais, bem como, intervenções educativas e corretivas podem facilitar na diminuição da incidência de lesão por pressão.

Referências:

1. Brasil. Anvisa. Práticas seguras para Prevenção de Lesão por Pressão em Serviços de Saúde. Nota Técnica GVIMS/GGTES nº 03/2017. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, 2017.
2. European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) and Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Prevenção e tratamento de úlceras / lesões por pressão: guia de consulta rápida 2019. Osborne Park: Cambridge Media, 2019.
3. Guan WJ et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med, 2020 Apr 30;382(18):1708-20. doi: 10.1056/NEJMoa2002032

Trabalho 86**VALIDAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE GERENCIAMENTO DE CASO DURANTE A PANDEMIA COVID EM UM AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO**

Viviane Arantes Queiroz¹, Claudia Sales dos Santos¹, Ana Carolina Siqueira¹, Hannelore Speierl¹, Elisabeth Akemi Nishio²

¹Enfermeiro Especialista, ²Enfermeira Doutora

Instituição: SPDM Afiliadas - AME Psiquiatria Dra. Jandira Masur

Email: vivianearantesqueiroz@gmail.com

Introdução: O AME Psiquiatria é um ambulatório especializado de média complexidade e destina-se a portadores de transtornos mentais que necessitem consultar-se com equipes especializadas, subdivididas em equipe Infantil, Álcool e Drogas, Afetivas, Psicose e Psicogeriatrics. O modelo assistencial é de Gerenciamento de Caso (GC), implantado desde a inauguração em agosto/2010. O GC em Saúde Mental surgiu nos EUA na década de 1970, sendo contemporâneo ao movimento de desospitalização, buscando tratar o paciente na comunidade e mantê-lo mais próximo do serviço de saúde. Com o advento da pandemia de COVID 19, fez-se necessário rever os conceitos tradicionais de atendimento, que provisionava na Busca Ativa o acolhimento aos paciente faltosos com necessidade de atendimento para si, seus familiares ou junto aos equipamentos de rede. Mediante as orientações dos órgãos competentes, sobre distanciamento e isolamento social, confrontados pelo desafio de realizar a manutenção assistencial, foram então criadas e viabilizadas estratégias de validação do processo de Busca Ativa, ora já praticado dentro do modelo. Desta forma, com a chegada da resolução COFEN 634/2020 que reconhece o teleatendimento de Enfermagem, transformamos nossa Busca Ativa de um contato telefônico /acolhimento para uma consulta de Enfermagem completa, nomeando então este atendimento como telegerenciamento de Enfermagem. Os pacientes escolhidos para compor estas vagas foram os de maior risco assistencial, classificados em nosso protocolo de suicídio. Outrossim, semanalmente os pacientes mais críticos eram atendidos em teleatendimento e acompanhados mais ostensivamente mesmo durante o período pandêmico. **Objetivo:** promover a manutenção do plano terapêutico, desdobrando à prestação de assistência presencial para a modalidade de teleatendimento, garantindo assim as orientações preconizadas no enfrentamento pandêmico. **Palavras Chaves:** Psiquiatria; Saúde mental; Assistência Centrada no Paciente. **Método:** Relato de experiência. **Resultados:** No período de fevereiro a julho de 2021, 8 enfermeiros realizaram aproximadamente 468 consultas de Enfermagem aos pacientes de maior criticidade dentro de cada equipe. **Conclusão:** Com a apropriação dos profissionais e adesão a nova proposta, foi possível manter o modelo assistencial, validando e transformando o processo de Busca Ativa e acolhimento em consulta de Enfermagem com elegibilidade de riscos aos assistenciais.

Referências:

1. Silveira AS. et al. Gerenciamento de caso em ambulatório de psiquiatria. *Enfermagem em Foco*; 2013.
2. Ministério da Saúde (BR), Notícias. Brasil confirma primeiro caso da doença. Brasília (DF); 2020.
3. Raony I et. al. Psycho-Neuroendocrine-Immune Interactions in COVID-19: Potential Impacts on Mental Health. *Frontiers in Immunology*. 2020;11:1-15.

TRABALHOS CIENTÍFICOS: APRESENTAÇÃO POSTER

EIXO TEMÁTICO: ENSINO E PESQUISA

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

Trabalho 87**O IMPACTO DA PANDEMIA NO ISOLAMENTO SOCIAL DO IDOSO**

Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas¹, Carla Maria Maluf Ferrari¹, Luciana Soares Costa Santos¹

¹Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP)

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo

Email: limoliver@hotmail.com

Introdução: A fase em que estamos vivendo na atualidade, trouxe muitos problemas de cunho físico, mental, social e econômico. O afastamento social, é um dos fatores que tem causado grande impacto, principalmente na população idosa, que por sua vez, também apresenta fatores limitantes ao convívio social, sendo agravado pela pandemia. Há aproximadamente dois anos, o mundo foi assolado por uma epidemia decorrente de infecção do SARCOV-2, trazendo uma série de consequências econômicas, políticas e sociais. O impacto foi devastador e trouxe mudanças significativas para a vida coletiva, principalmente para a população idosa, considerada de maior risco. **Objetivo:** Identificar o impacto da pandemia no isolamento social do idoso. **Método:** Revisão integrativa, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores: idoso, pandemias e isolamento social. A pesquisa foi realizada nos meses de julho a agosto de 2021. Foram considerados como critérios de inclusão: publicações em português e inglês a partir de dezembro de 2020, na íntegra, disponíveis nas BVS, que respondessem à pergunta norteadora: Qual o impacto da pandemia no isolamento social do idoso? **Resultados:** as publicações destacam inúmeras reações dos idosos em relação a pandemia, dentre elas: Aspectos emocionais: sentimentos de solidão pelo distanciamento de familiares e amigos, sentimento recorrente de tristeza e depressão; ansiedade mais frequente entre as mulheres; informações sobre o número de mortes e infectados, repercutiu negativamente na saúde mental no período de pandemia. A solidão pode precipitar a morte e agravo de saúde independente da presença dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Aspectos econômicos: redução considerável ou perda na renda, comprometendo a qualidade de vida no contexto sócio econômico. Uma das recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU), foi atender indivíduos que moram sozinhos, o mais precoce possível. Entre as estratégias para minimizar o distanciamento social e a solidão, inclui o uso de internet e celular. Porém, esta opção é limitada em um país em desenvolvimento como o Brasil, devido ao alto número de idosos analfabetos, família sem acesso à internet e dispositivos móveis, não adaptados às limitações do idoso. **Conclusão:** O impacto repercutiu nos aspectos emocionais, decorrente da solidão manifestada por tristeza, depressão e ansiedade; Aspectos econômicos com redução considerável ou perda da renda e entre as estratégias propostas para minimizar a solidão, é uma opção para uma pequena parcela de indivíduos, que em sua maioria não possuem recursos para possuir internet ou qualquer dispositivo móvel.

Referências:

1. Velho FD, Herédia V. O idoso em quarentena e o impacto da tecnologia em sua vida. Rosa dos Ventos, 2021; 12(3): 1-14.
2. Botero JP, Farah BQ, Correia MA, Lofrano-Prado MC, Cucato GG, Shumate G, et al. Impacto da permanência em casa e do isolamento social, em função da COVID-19, sobre o nível de atividade física e o comportamento sedentário em adultos brasileiros. Einstein (São Paulo). 2021; 19:eAE6156.
3. Romero DE et al. Idosos no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil: efeitos nas condições de saúde, renda e trabalho. Cad. Saúde Pública 2021; 37(3):e00216620.

Trabalho 88**USO DA GESTÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA EM INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE ESTUDO E ATENDIMENTO A PACIENTES AMBULATORIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Adriana Paula Jordão Isabella¹, Magda Rodrigues Leal², Maria Wilsa Cabral Rodrigues de Sousa², Neusa Fukuya², Claudia Cristina Soares Muniz¹

¹Doutorado. ²Mestrado

Instituição: UNINOVE

Email: apji@uninove.br

Introdução: A pandemia global da Covid-19 constituiu um dos maiores desafios sanitários já enfrentados nos últimos tempos e em caráter internacional, devido à alta capacidade de disseminação e potencial letalidade do vírus. Formulações de planos de contingência para enfrentamento da pandemia foram implementados para a contenção da mesma, como a suspensão de atividades não essenciais, escolas e trabalho laboral em diversos segmentos (1,2). Diante da necessidade na manutenção do ensino em saúde, do atendimento aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde e de apresentar este nicho mercadológico aos alunos, mantendo o distanciamento social imposto pelos Órgãos Governamentais, a implementação do atendimento por gestão mediada em tecnologia de inovação sob a forma de telessaúde foi proposta aos estudantes de graduação em enfermagem e pacientes frequentadores de um ambulatório de uma universidade privada o qual é apresentado como relato de experiência sendo este o objetivo deste estudo. Sob a supervisão e experiência dos docentes os acadêmicos inicialmente desenvolveram Protocolos de Operação Padrão (POPs) para que fossem empregados durante os atendimentos aos usuários e diante destes fizeram simulações realísticas para treinamento. As principais temáticas dos POPs foram: Diabetes Melitus, Gestação, Amamentação e Puerpério, Ansiedade, Fobias, DPOC, Asma, Gripe, Pneumonia, Risco de queda, Segurança ambiental, Violência doméstica, Lesões e ferimentos, Isolamento social e Covid 19. Os alunos fizeram os atendimentos aos usuários por videochamada com internet fornecida pela universidade. Diante das necessidades identificadas as orientações e/ou encaminhamentos prioritários a atendimentos presenciais eram realizados. A atuação dos graduandos em enfermagem na educação em saúde no atendimento remoto contribuiu para evolução do mesmo quanto a atuação do enfermeiro em serviços de telessaúde além de contribuir para manutenção do atendimento de promoção à saúde e prevenção de agravos aos usuários.

Referências:

1. Werneck GL, Carvalho MS. A pandemia de covid-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. Cad Saúde Pública 2020; 36(5):e00068820. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00068820>
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Doença pelo coronavírus 2019. Brasília: Ministério da Saúde [internet]. 2020 (Boletim epidemiológico; 7) [citado em 2020 abr 31]. disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/april/06/2020-04-06-be7-boletim-especial-do-coeAtualizacao-da-avaliacao-de-risco.pdf>

Trabalho 89**PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM POR MEIO DO USO DE PORTFÓLIOS**

Aliny Simony Ribeiro Beneveni de Campos¹, Elaine Emi Ito², Regiane Mathias¹

¹Doutora. ²Mestre

Instituição: Faculdade de Educação em Ciências da Saúde

Email: ascampos@haoc.com.br

Introdução: O processo de ensino-aprendizagem deve estimular não apenas as competências e os aspectos cognitivos do aluno, mas devem também proporcionar o desenvolvimento de suas habilidades profissionais, sua postura ética, sua empatia, suas atitudes e sua comunicação. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) do curso de Bacharelado em Enfermagem evidenciam a importância de formar um profissional crítico e reflexivo, logo há de se repensar sobre a maneira do processo de avaliação do ensino-aprendizagem. A avaliação centrada apenas em procedimentos verificativos não são suficientes para identificar a efetividade do processo ensino-aprendizagem. Já quando utiliza-se da aplicação do conhecimento em ação de situação simulada, podemos, por meio do conteúdo proposto, aplicar na prática a atuação do futuro profissional¹. Desta maneira, o uso de portfólio é uma ferramenta que estimula a capacidade reflexiva do aluno, melhorando suas habilidades e profissionalismo². O portfólio é um instrumento de ensino e de avaliação que evidencia a aprendizagem significativa, porque inscreve-se no contexto de uma avaliação formativa pautada no feedback, possibilita a autoavaliação do estudante sobre seu processo ensino-aprendizagem e enfatiza o seu potencial reflexivo e crítico¹. **Objetivo:** Descrever a utilização de portfólios como instrumento de avaliação de aprendizagem e analisar a percepção dos estudantes sobre o seu uso como ferramenta facilitadora do processo ensino-aprendizagem. **Método:** Foi proposto que a disciplina de Parasitologia, do curso de Bacharelado em Enfermagem, seguiria uma nova metodologia de avaliação, em que os alunos foram guiados a construir um portfólio do conteúdo aplicado durante as aulas. Deste modo, a avaliação ocorreu por meio da análise de um diário reflexivo construído a cada aula dada, com suas percepções sobre o que estava sendo estudado. Este instrumento permitiu ainda que o docente pudesse aferir a qualidade do ensino, além da avaliação do progresso do aluno. **Resultados:** O uso do portfólio foi uma forma diagnóstica e contínua de avaliação, em que percebeu-se que a utilização desta ferramenta potencializou o ambiente de ensino e as formas de aprendizado, pois quando o aluno registra os processos de sua aprendizagem, automaticamente está ocorrendo o estímulo de seu processo reflexivo, com poder de intervenção em sua própria formação. No contexto escolar, é muito frequente associar a avaliação à ação de se aplicar uma prova escrita³. Porém, inúmeros são os instrumentos de avaliação e cabe ao professor adequar o melhor instrumento avaliativo de acordo com o objetivo e o conteúdo do componente curricular. Neste contexto, o portfólio apresenta-se como um instrumento que se propõe a superar as formas tradicionais de avaliação. **Conclusão:** Esta é uma estratégia que visou uma melhor aprendizagem para que os alunos possam fixar melhor o conteúdo, pois tem a oportunidade de vivenciar a teoria por meio da construção de cenários.

Referências:

1. Antonio MARGM, Santos GG, Passeri SMRR. Portfólio on-line: estratégia para melhorar o sistema de avaliação da disciplina de Atenção Integral à Saúde do curso de Medicina. Interface (Botucatu). 2020; 24: e190069. <https://doi.org/10.1590/Interface.190069>
2. Moniz T, Arntfield S, Miller K, Lingard L, Watling C, Regehr G. Considerations in the use of reflective writing for student assessment: issues of reliability and validity. Med Educ. 2015; 49(9):901-8.
3. Gonçalves WJ, Trevisan AL. Portfólio de aprendizagem: um instrumento para avaliação em aulas de cálculo diferencial e integral. Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT. 2019;14(2):1-20.

Trabalho 90**AValiação DE REAÇÃO E APRENDIZAGEM DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM NO ENSINO À DISTÂNCIA DO HSPM, DIANTE A PANDEMIA**

Amanda Barbosa Monteiro Vasques Pereira Antunes¹

¹Mestre em Ensino em Ciências da Saúde

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: abmvp5@gmail.com

Introdução: O Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo realizou no ano de 2021 cursos de ensino à distância (EAD) abordando temas que envolvem os processos de trabalho da enfermagem e seus procedimentos assistenciais, proporcionando aprimoramento e a atualização da equipe. Considerando, sobretudo, a crise epidemiológica mundial, que trouxe novas realidades nos processos de trabalho da saúde, dentre eles o distanciamento social e as restrições no atendimento assistencial, tornando o EAD fundamental para a qualidade das ações desempenhadas na saúde.(1) Nesse período foram disponibilizados 16 cursos de curta duração no módulo EAD aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 3393 certificados foram emitidos e 1016 servidores da equipe realizaram os cursos. O método de ensino utilizou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), permitindo o acesso ao conteúdo pedagógico necessário. A aproximação com o AVA é um grande desafio, contudo disponibilizar o acesso à informação e a educação dentro da flexibilidade de tempo do profissional de saúde, de forma singular, passou a ser primordial para que acompanhe as transformações e evoluções dos serviços disponibilizados no SUS.(2) **Objetivo:** Analisar o impacto dos cursos de curta duração no módulo EAD, realizados pela enfermagem. **Método:** O modelo para avaliar o impacto dos treinamentos baseia-se em quatro níveis (avaliação de reação, aprendizado, comportamento e resultado).(3) Esse trabalho foi desenvolvido com ferramentas que proporcionam; a análise da avaliação de reação: formulário de pós curso, transpondo a satisfação e a percepção dos profissionais da equipe de enfermagem quanto o EAD; e a análise de aprendizado: com formulários de pré-teste, abordando questões similares a avaliação final de cada curso, considerando o conhecimento prévio e pós realização do tema abordado.**Resultados:** Na análise da avaliação de reação 219 respostas foram estimadas, indicando que 98% dos participantes consideram o EAD eficaz, bem como apontam a satisfação boa ou ótima, quanto a metodologia de ensino mais adequada para a saúde o resultado mostrou que 11% preferem a metodologia de ensino presencial, 46% semi presencial e 42% o EAD. Na análise de aprendizado dos 6 cursos que foram aplicados o pré teste e a avaliação, 520 participantes responderam o pré teste e 1226 realizaram as avaliações, apresentando a média de acertos de 75% no pré teste e 92% de acertos no pós teste (extraído da avaliação), representando uma média de 20% de melhora no desempenho dos conteúdos abordados no EAD. **Considerações:** O trabalho demonstra que para a assistência hospitalar, a modalidade EAD é satisfatória, possibilitando à equipe de enfermagem a assimilação dos conhecimentos necessários para o aprimoramento e a atualização profissional.

Referências:

1. Granjeiro EM et al. Estratégias de ensino à distância para a educação interprofissional em Saúde frente à pandemia COVID-19. REVIS. 2020; 9 (Esp.1): 591-602.
2. Silva NA et al. Limites e possibilidades do ensino à distância (EaD) na educação permanente em saúde: revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva. 2015; 20(4): 1099-107.
3. Kirkpatrick DL, Kirkpatrick JD. Evaluating Training Programs: The Four Levels. 3 ed. São Francisco: Berrett-Koehler Publishers; 2006.

Trabalho 91**CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE O USO DOS EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE RAIOS X EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA**

Ana Paula Soares da Silva¹, José Roberto Rogero²

¹Mestre. ²Doutor em ciências pela Universidade de São Paulo

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: ana.paula08@unifesp.br

Introdução: Radiações são as emissões e as propagações da energia através da matéria ou do espaço (COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2020). As radiografias possuem importante papel na medicina. O RX fornece imagens rápidas, nítidas, a um preço acessível. O equipamento móvel tem seu uso estabelecido no item 4.27 da Portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde de 1998, de modo que quando um paciente apresenta-se clinicamente instável ou impossibilitado de ser encaminhado ao setor apropriado o RX deve ser realizado no leito (BRASIL, 1998). **Objetivo:** Criar um questionário de pesquisa para caracterizar a equipe de enfermagem quanto ao perfil socioeconômico e formação, avaliar a qualidade do conhecimento em relação à radiação ionizante e o uso de barreiras de proteção e segurança. **Método:** Trata-se de um estudo com eixo temático em ensino e pesquisa, do tipo pesquisa de campo que buscou avaliar por meio de um questionário eletrônico, o perfil socioeconômico e formação dos profissionais atuantes em Unidades de Terapia Intensiva, o nível de conhecimento destes profissionais sobre radiações, o conhecimento sobre barreiras de proteção e segurança. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de número 4.122.175. **Resultados:** O questionário foi organizado com 37 questões. 72 participantes responderam ao questionário. A pesquisa foi preenchida por maioria do sexo feminino e a idade variou dos 23 aos 59 anos de idade. A amostra é caracterizada em sua maior parte por profissionais com nível superior, formados há mais de cinco anos. Mais de 77% participantes estão atuantes em UTI e mais de 50% ocupam este cargo há mais de cinco anos, tratando-se de profissionais experientes na prática em ambiente de cuidados intensivos. Os participantes são predominantemente enfermeiros. **Conclusão:** Foi possível tornar disponível para a comunidade da enfermagem, um questionário de consulta on-line que permitiu conhecer o nível de informação do público alvo, nos temas do uso do RX e muitos aspectos relacionados. A análise do questionário permitiu concluir a necessidade da equipe de enfermagem, em seus diferentes níveis, em ser treinada e habilitada quanto ao uso e auxílio no procedimento de radiografia no leito, buscando principalmente a proteção e a segurança do profissional e do paciente.

Referências:

1. Brasil. Portaria nº 453, de 1º de junho de 1998. Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Portaria nº 453, de 1º de junho de 1998. Diário Oficial da União, Brasília, Brasil 1998.
2. Comissão Nacional de Energia Nuclear. Glossário do setor nuclear e radiológico brasileiro. Rio de Janeiro: CNEN, 2020. Disponível em:< <http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/normas/pdf/glossario.pdf>> Acesso em 13 de abril de 2020.

Trabalho 92

IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS REMOTOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE HOSPITAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA: EXPERIÊNCIA E RESULTADOS DE UMA ESCOLA CORPORATIVA

Angélica Olivetto de Almeida¹, Mônica Rovigati², Matheus Marcheti³, Vanessa Abreu da Silva⁴, Mariana de Jesus Meszaros⁵

¹Mestra e Estomaterapeuta. ²Mestra em Ciências Humanas e Sociais. ³Especialista em Educação Corporativa. ⁴Doutora e Estomaterapeuta. ⁵Especialista em Estomaterapia

Instituição: Universidade Estadual de Campinas

Email: angelica@hc.unicamp.br

Introdução: Com a pandemia, o aprender e o ensinar precisaram romper padrões e premissas e se reinventarem com novas estratégias, num curto espaço de tempo(1). O modo remoto foi implantado na área educacional e o uso de meios digitais possibilitou as interações e o aprendizado dos conteúdos(2). **Objetivo:** Descrever a implementação de cursos remotos para profissionais de enfermagem, apresentar os resultados das avaliações de reação e de aquisição de conhecimento e demonstrar o crescimento de participação nos cursos durante a pandemia. **Método:** Relato de experiência da implementação dos cursos remotos de 2019 até agosto de 2021 para profissionais de enfermagem na Escola Corporativa de uma Universidade Pública, com Hospital Universitário. A equipe de gestão da Escola, em conjunto com enfermeiros e instrutores, elencou temas adequados ao modo remoto e definiu o design instrucional, com objetivos de aprendizagem, público-alvo, ambiente virtual de aprendizagem (AVA), formato (síncronos ou assíncronos), e apoio e orientação aos instrutores para o uso de ferramentas tecnológicas. Baseado em Kirkpatrick(3), foi criado formulário para o nível 1 (avaliação de reação), mensurando a satisfação dos aprendizes em quatro dimensões: curso, ensino remoto, instrutores e aproveitamento. Para o nível 2 (avaliação de aprendizagem), foi mensurada a aquisição do conhecimento. **Resultados:** Em 2019, os cursos oferecidos pela Escola eram 100% presenciais e nenhum direcionado exclusivamente à enfermagem. Em 2020, foram oferecidos dois cursos presenciais e, após a declaração da pandemia, foram criados oito cursos remotos, 100% na área de estomaterapia, com participação de 500 profissionais de enfermagem. Em 2021, até o mês de agosto, a oferta foi ampliada para treze cursos, contemplando 1119 profissionais de enfermagem em temas como estomaterapia (77%) e terapia infusional (15%). Foram oferecidos outros cursos da área, como higienização das mãos e cardiopatias congênitas, representando um aumento de 1000% de 2019 para 2020 e 30% de 2020 para 2021. Foi utilizado como AVA o Google Classroom®, 15% síncrono e 85% assíncrono, formato esse que possibilitou uma maior adesão do público-alvo. Quanto às avaliações de reação, a nota média geral obtida nos cursos foi 8,8 em 2020 e 9,1 em 2021. Na dimensão da satisfação com o formato online, a média foi 9,8 em 2020 e 9,6 em 2021. Na mensuração de aquisição de conhecimento, foram aplicadas questões objetivas por meio do Forms Google® ou estudos de casos, com 0% de reprovação em 2020 e 10% em 2021. A gravação de videoaulas foi feita com os programas OBS Estúdio® e Open Shot® e a edição com Movavi®. **Conclusão:** A elaboração de cursos remotos mostrou resultados bastante satisfatórios, além de ser uma estratégia que possibilitou manter o desenvolvimento profissional da enfermagem mesmo diante da pandemia instalada, inclusive ampliando a participação de servidores, que anteriormente não conseguiam participar dos cursos presenciais.

Referências:

1. Boto C. A educação e a escola em tempos de coronavírus. Jornal da Universidade Estadual de São Paulo, 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/a-educacao-e-a-escola-em-tempos-de-coronavirus/>. Acesso em: 04 de maio de 2020
2. Santos E. Educação online para além da EAD: Um fenômeno da cibercultura. Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2009.
3. Kirkpatrick JD; Kirkpatrick WK. Four levels of training evaluation. ATD Press Editorial. United States of America; 2016.

Trabalho 93**PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Anna Cláudia Maurício Telles¹, Karina Sichieri², Nadia Nasser Follador³, Nanci Cristiano Santos⁴, Fabio José Silva⁵

¹Doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Enfermeira da Clínica Médica e da Saúde do Trabalhador do HU-USP. ²Mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Chefe Técnico da Divisão de Enfermagem Clínica HU-USP. ³Mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Enfermeira do Serviço de Ensino e Qualidade HU-USP. ⁴Doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Chefe Técnico da Divisão de Enfermagem Pediátrica HU-USP. ⁵Doutor em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Enfermeiro do Centro Cirúrgico da HU-USP

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP

Email: annacmauricio@yahoo.com.br

Introdução: Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) na enfermagem são considerados importantes fatores geradores de tensão, uma vez que podem causar descontentamento e riscos à segurança do paciente. Pesquisa realizada no Hospital Universitário da USP (HU-USP) apontou como doença predominante auto referida entre os trabalhadores da enfermagem os distúrbios osteomusculares 1. Outro estudo realizado na mesma Instituição constatou que 80,6% dos trabalhadores da enfermagem com idade igual ou maior que 45 anos apresentam distúrbios osteomusculares, reforçando a importância de intervenções focadas para essa temática 2. Diante disso, o Departamento de Enfermagem (DE) com apoio do Serviço de Ensino e Qualidade (SEQ) do HU-USP criou estratégias de prevenção desses distúrbios realizando intervenções por meio de treinamento direcionado. **Objetivo:** relatar a experiência da realização de um treinamento direcionado à prevenção de DORT entre os trabalhadores de enfermagem do HU-USP. **Método:** o treinamento foi realizado entre janeiro a julho de 2021, por um enfermeiro do grupo da área de Saúde do Trabalhador da própria instituição é composto por um encontro de aproximadamente uma hora, dividido em 3 etapas: Etapa 1 - explanação oral acerca do tema lesões por esforço repetitivo/DORT; Etapa 2 - distribuição e exploração de material educativo (livreto) contendo definição do tema, descrição dos seis princípios básicos para a mobilização do paciente e fotos de posturas adequadas e inadequadas. Etapa 3 – treinamento prático sobre a mobilização de pacientes, considerando os seis princípios básicos para a realização desta atividade e manipulação para o uso da prancha de transferência. **Resultados:** Participaram do treinamento 152 trabalhadores (30,3% do total da equipe de enfermagem da instituição), sendo 37 enfermeiros, 98 técnicos/auxiliares de enfermagem, 5 residentes e 12 alunos de graduação em enfermagem, de 18 diferentes unidades assistenciais. Os treinamentos foram realizados nas próprias unidades assistenciais, a fim de facilitar a participação de todo o grupo, totalizando 54 encontros, distribuídos nos turnos diurno e noturno. A experiência em realizar as intervenções educativas mostrou a importância de orientações educacionais visando o autocuidado do profissional. Compreende-se a necessidade de outras medidas multidimensionais que possam contribuir para a redução da prevalência de DORT entre os profissionais de saúde, bem como a necessidade de acompanhamento dos indicadores capazes de demonstrar a eficácia de tais ações. **Conclusão:** O treinamento visa contribuir a sensibilização dos trabalhadores sobre o uso dos fatores facilitadores e dos princípios relacionados às posturas adequadas, oferecendo subsídios para adequações no processo de trabalho com vistas à melhoria das condições de trabalho no tocante ao autocuidado, prevenção de acidentes e doenças e, conseqüentemente uma maior longevidade.

Referências:

1. Silva FJ. Capacidade para o trabalho e presenteísmo em trabalhadores de enfermagem; propostas. Tese de Doutorado. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 2016.
2. Telles ACM. Envelhecimento, produtividade e capacidade para o trabalho em trabalhadores de enfermagem. Tese de Doutorado. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 2019.

Trabalho 94**ESTRATÉGIA DE MELHORIAS PARA ADESÃO DE TREINAMENTO DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA COVID-19**Babila Rangel¹¹Pós Graduação**Instituição:** SPDM - Hospital Geral de Pirajussara**Email:** babilarangel@gmail.com

Introdução: Com o advento da pandemia de COVID-19, observou-se desafios com relação a adesão a treinamentos de enfermagem, oriundos de diversas causas; rotina de trabalho intensa, desmotivação, angústias e medos decorrentes da incerteza sobre informações do recém chegado vírus.(1,2) A necessidade de uma abordagem inovadora, que incentivasse o retorno à adesão das práticas educativas, junto a reformulação do planejamento educacional (PE), exigia mudanças pedagógicas, mas principalmente incentivar o pensamento crítico da equipe de enfermagem, permitindo participação ativa em todo o processo de aprendizagem. A execução deste projeto incluiria nortear a equipe em uma análise cuidadosa, sobre a atual conjuntura e estimular estratégias para linear novo processo de aprendizagem.(1,2) **Objetivo:** Descrever estratégia de melhoria na adesão de treinamento de enfermagem durante a pandemia COVID-19. **Método:** Trata-se de um estudo qualitativo, caracterizado como relato de experiência. Coleta de dados; Elaborou-se um formulário online a ser apresentado e aplicado a equipe de enfermagem, visando melhor integração e participação dos mesmos na reformulação do PE. O instrumento composto de 3 seções: Dados pessoais, questões norteadoras, sugestões. **Resultados:** Foram direcionados 80 formulários, havendo adesão de 81%. Onde 48% pertenciam ao plantão manhã, 29% tarde e 23% noturno. Sendo 13 % recém admitidos, 34% colaboradores com mais de 1 ano e 53% acima de 6 anos. Destes, 67% referiram-se a colaboradores pertencentes a blocos de atendimentos críticos. Sobre disponibilidade dos treinamentos; 54% sinalizaram a preferência a treinamentos presenciais ainda que vivenciando pandemia e 46% treinamentos remotos. Para situações de insegurança, 43% apontaram situações de parada e emergência, seguida de 29% para Oxigenoterapia e 22% lesão por pressão. Nas sugestões, foram sinalizadas fragilidades; Atendimento Covid-19, assistência a PCR e oxigenoterapia. Após análise, houve adequação do PE e a prática pedagógica foi dividida em formato híbrido. As fragilidades, foram ministradas de forma dinâmica, sendo acolhidas na totalidade. A participação dos multiplicadores, dentro das áreas de expertises teve um crescimento de 60% e adesão ao treinamento segue uma crescente, alcançando um aumento de 100%. **Conclusão:** O estudo relata a estratégia de melhoria na adesão de treinamentos de enfermagem, vivenciada durante o período crítico de pandemia. O incentivo ao envolvimento da equipe de enfermagem no processo de adequação ao PE, trouxe desenvolvimento da percepção crítica da equipe, resultando na prática assertiva e direcionada à aprendizagem. A educação continuada é parte direcionadora do processo, porém o estímulo à participação ativa da equipe, possibilita troca de experiências, percepções e valores que suscitam reflexões e aprendizagem. Profissionais integrados tornam-se mais conscientes da adesão das práticas, trazendo mais qualidade e segurança nos atendimentos.

Referências:

1. Macêdo WTP, Figueiredo BM, Reis DST et al. Adesão dos profissionais de enfermagem às práticas educacionais. Rev Pesqui Cuid Fundam (online). 2019;11(4):1058-1064. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.1058-1064>
2. Riegel F, Martini JG, Bresolin P et al. Desenvolvendo o pensamento crítico no ensino de Enfermagem: um desafio em tempos de pandemia de Covid-19. Rev Escola Anna Nery. 2021;25(spe): e20200476. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0476>>. Epub 22 Mar 2021. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0476>

Trabalho 95**COVID-19 – CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SOBRE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO**

Beatriz Higashi¹, Cássia Regina Vancini Campanharo², Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes³, Ruth Ester Assayag Batista⁴, Luiz Humberto Vieri Piacuzzi⁵

¹Pós graduação de enfermagem em urgência e emergência pela Universidade Federal de São Paulo. ²Doutora em Medicina Interna e Terapêutica pela Universidade Federal de São Paulo. ³Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo. ⁴Doutora em Infectologia pela Universidade Federal de São Paulo. ⁵Especialista em Enfermagem em Pronto Socorro - Residência pela Universidade Federal de São Paulo

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: biahig06@gmail.com

Introdução: Durante a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-19, a contaminação de profissionais de saúde tem sido alta e sua prevenção é realizada com o uso de equipamentos de proteção individual. Entretanto, sua colocação e retirada deve ser correta, pois o mal uso pode resultar em contaminação. **Objetivo:** O presente estudo objetivou avaliar o efeito do treinamento por simulação realística no conhecimento sobre paramentação e desparamentação dos profissionais de saúde de um serviço de emergência. **Método:** O trabalho apresentado é uma pesquisa de intervenção com abordagem quantitativa. Foram incluídos 165 profissionais que atuavam no atendimento direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (CAAE: 35513320.9.0000.5505). A coleta de dados foi feita pela aplicação de um questionário pré e pós intervenção por meio da simulação realística, a fim de comparar o conhecimento dos profissionais e se houve melhora nas porcentagens de acertos sobre as questões de paramentação e desparamentação. **Resultados:** Dos 165 profissionais, 76,4% referiram já ter tido informações prévias sobre o tema, porém apenas 27,3% do total de profissionais informaram ter recebido algum tipo de treinamento sobre a paramentação e desparamentação. O escore total de acertos nas duas técnicas aumentou de 6,68(±3,1) para 12,1(±5,37). **Conclusão:** Por fim, foi possível concluir que o treinamento melhorou as porcentagens de acertos na paramentação e desparamentação significativamente, demonstrando que a capacitação dos profissionais deve ser realizada nas instituições de saúde visando a prevenção de riscos ocupacionais causadas pelas infecções por coronavírus.

Referências:

1. World Health Organization (WHO). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. [homepage internet]; 11 de Março de 2020. [Acesso em: 21 abr 2020]. Disponível em: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
2. Ministério da Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais. [publicação online]; Secretaria de vigilância em saúde. Abril, 2020. [Acesso em: 17 abr 2020]. Disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/Abril/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf>
3. Espadaro RF. Simulação realística na formação em enfermagem: percepção de docentes e discentes. BT Acadêmica. 2019. 173p.

Trabalho 96**PROTAGONISMO DOS PROFESSORES DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19**

Benedito Cherbéu Dlessandre Oliveira¹, Elaine Aparecida de Almeida², Sonia Aparecida dos Santos², Tereza Cristina da Silva², Cleuza Aparecida Vedovato²

¹Doutor. ²Mestre

Instituição: Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

Email: cherbeu.dle@gmail.com

Introdução: Discutir sentimentos que a Pandemia Covid-19 despertou nos docentes de Enfermagem, permite colaborar para a construção de um fazer educacional que respeite a necessidade dos alunos, mas que também tenha um viés de observação dos professores reconhecendo seu protagonismo. O simples fato de ouvir seus sentimentos mediante o isolamento social na pandemia, pode assegurar condições salubres e humanizadas de trabalho, o que justifica essa discussão. **Objetivo:** Discutir o protagonismo e sentimentos dos professores de Enfermagem durante a Pandemia Covid-19. **Método:** Revisão bibliográfica com artigos coletados em bancos de Dados acadêmicos entre os anos de 2020 e 2021. As palavras-chave que nortearam a busca foram, Sentimento, Professor, Pandemia. **Resultados:** A realidade da Pandemia Covid-19 trouxe um contexto novo para a prática docente. Todos os professores tiveram que rever seus afazeres e se adaptarem às novas situações redescobrimos métodos e uma realidade que incluiu o uso da tecnologia e das mídias sociais¹. Mais de 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de professores de 165 países foram afetados pelo fechamento de escolas devido à pandemia do coronavírus. Educadores e famílias inteiras tiveram que lidar com a imprevisibilidade e, em benefício da vida, (re) aprender a ensinar de novas maneiras². A crise do coronavírus terá efeitos perenes sobre a forma de aprender. Lidar com a imprevisibilidade exige um trabalho em grupo muito mais alinhado. Nunca antes se viu tantos professores, de uma mesma disciplina e ano escolar, unidos no mundo digital para compartilhar atividades, experiências bem-sucedidas, tirar dúvidas e aprender uns com os outros². Pensando na prática dos professores de Enfermagem, a Pandemia exigiu uma reinvenção do cotidiano. Essa adaptação acaba por gerar sentimentos de medo, angústia e ansiedade frente à nova realidade de ensino. Outro fator que determina a instabilidade emocional é a necessidade de utilização de tecnologias que até então não eram utilizadas no ensino presencial. Readaptar-se a este novo conceito, é o que torna o professor de Enfermagem protagonista³. **Conclusão:** Fica evidente que a Pandemia Covid-19 gerou sentimentos diversos nos professores de Enfermagem. A necessidade de adaptação à nova realidade fez com que estes profissionais remodelassem sua forma de ensino tornando-se protagonistas.

Referências:

1. Albuquerque RS. Educação em tempos de pandemia: sentimentos e percepções dos professores. Ensino em Perspectivas, Fortaleza. 2021;2(4):1-5.
2. Cunha PA. A pandemia e os impactos irreversíveis na educação. Acesso em 21/08/2020, disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2020/04/15/pandemia-educacao-impactos/>
3. Godoi M, Kawashima LB, Gomes LA. Temos que nos reinventar: os professores e o ensino da educação física durante a pandemia de COVID-19. Dialogia. 2020;36:86-101.

Trabalho 97**RELATO DE EXPERIÊNCIA: ENFERMEIRAS RESIDENTES EM INTENSIVISMO NA PANDEMIA DA COVID-19**

Bruna Tayná Ortiz Moreira¹, Talitha Andrade¹, Danielle Fabiana Cucolo²

¹Enfermeira Residente, ²Docente do programa RMS da PUC Campinas

Instituição: PUC Campinas

Email: bruh_ortiz@hotmail.com

Introdução: O papel da enfermagem no enfrentamento da Covid-19 reforça a competência técnica e humana voltada para o cuidado de pacientes, familiares e profissionais expostos ao novo coronavírus.¹ Como modalidade de educação em serviço, a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) em Terapia Intensiva já contempla diversos desafios e, no contexto de uma pandemia sem precedentes, tantos outros aspectos desafiadores precisam ser debatidos e compartilhados. Assim, este relato visa responder a seguinte questão: Quais são os principais desafios vivenciados por enfermeiras recém inseridas em um programa de RMS em intensivismo na perspectiva da formação e atuação profissional? **Objetivo:** Relatar a experiência vivenciada por enfermeiras residentes, durante a residência multiprofissional em intensivismo, no contexto da pandemia por Covid-19. **Método:** Trata-se de um relato de experiência elaborado por duas enfermeiras residentes inseridas no programa de RMS em Terapia Intensiva em um hospital de ensino, de grande porte, no interior do Estado de São Paulo. Utilizou-se a observação e vivências compartilhadas, sistematizadas e analisadas de acordo com o modelo Job Demands-Resources² em aspectos da formação e da atuação prática. **Resultados:** Dentre as demandas da formação, destacam-se: ensino remoto, reconhecimento do grupo e tempo para estudar; como recursos para enfrentamento dessas demandas, enfatizam-se: conforto de casa, novas estratégias de integração e apoio docente/tutor. No campo de prática, o início da residência sem a vacinação, o medo da transmissão e o distanciamento social somaram-se à complexidade clínica (principalmente por Covid-19), a necessidade de integração às rotinas e à equipe, a elevada carga de trabalho e o planejamento para as atividades relativas ao plantão e estudos para fundamentação. Essas demandas, no entanto, foram ancoradas pelos seguintes recursos: apoio familiar e residentes/preceptor, vacinação e apropriação dos protocolos de segurança, desenvolvimento de competências cognitivas, produtivas e relacionais, cronograma de desenvolvimento gradual, acompanhamento do preceptor e dos residentes “veteranos” e reconhecimento da equipe e do processo de trabalho. **Conclusão:** As demandas da formação e, principalmente, da prática geraram insegurança e medo, no primeiro momento, mas os recursos ajudaram a superar os desafios da RMS em terapia intensiva e no contexto da pandemia confirmando, nas experiências de enfermeiras residentes, a potência do programa no desenvolvimento de profissionais para atender a complexidade do sistema de saúde e do cuidado ao paciente crítico.

Referências:

1. David HMSL, Acioli S, Silva MRF, Bonetti OP, Passos H. Pandemics, crisis conjunctures, and professional practices: what is the role of nursing with regard to covid-19. 19. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2020 Out [acesso em 2021 Jun 26]; 42(esp): e20190254. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/5pFrzDtdZxnPqVNWfq8tJzj/?lang=pt&format=pd>
2. Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. Journal Of Applied [Internet]. 2001 [acesso em 2021 Jun 28]; 86(3): 499-512. Disponível em: <https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-9010.86.3.499>

Trabalho 98**CONHECIMENTO SOBRE AMAMENTAÇÃO ENTRE MÃES CEGAS**

Camilla Pontes Bezerra¹, Stefanie Maressa Oliveira Marques de Borba²

¹Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Ceará. ²Graduanda em Enfermagem

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: camilla.pontes@unifesp.br

Introdução: A visão é um dos principais órgãos do sentido, pois ajuda o ser humano a experimentar o mundo pela captação das imagens do ambiente. Tal como outras mulheres, a cega gera filhos e, também, necessita de informações e acompanhamento profissional antes e depois do nascimento destes. A amamentação é um assunto a ser abordado com estas mães, por ser uma prática ideal para a nutrição do bebê. Por sua condição especial, a mãe cega deve ser estimulada para persistir no aleitamento, apesar das dificuldades iniciais, e propiciar este cuidado ao seu filho. **Objetivo:** Descrever o significado da amamentação baseado nas experiências de mães cegas no puerpério. **Método:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado em São Paulo - SP, com mães cegas que possuíam filhos na faixa etária de 0 a 5 anos de idade. A população foi constituída por doze mães, obtida intencionalmente. A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira se tratou da coleta de dados a partir de um formulário de identificação. No segundo momento foi feita uma entrevista individual, que tinha como questão norteadora: “Como foi para você amamentar o seu filho?”. As entrevistas foram realizadas com as mães cegas, no seu domicílio, utilizando gravação, permitida previamente. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob o parecer nº 4.099.225. As participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Informado, após leitura feita pela entrevistadora e com a presença de uma testemunha. **Resultados:** De acordo com os dados, as doze participantes do estudo tinham, em média, 32 anos de idade. Somente uma delas não frequentou escola para cegos. Em média, as mulheres tinham dois filhos. Segundo constatamos pelos relatos das mães, a maioria recebeu orientações dos profissionais na maternidade, embora algumas tenham se valido da própria experiência para promover os cuidados e amamentar, principalmente as que já tinham outro filho. O apoio fornecido pelos familiares é claramente percebido pelas mulheres entrevistadas como um elemento facilitador para a continuidade da amamentação. Diferentemente dos familiares, os profissionais, entretanto, não ocupam parte do seu tempo para orientá-las sobre a amamentação. Eles geram insegurança a essas mães cegas, com informações insuficientes. **Conclusão:** Neste estudo, o depoimento das que vivenciaram a experiência de ser mãe e amamentar o filho leva a refletir sobre a reavaliação e redefinição das atitudes e estratégias que vêm sendo adotadas para incentivar a prática do aleitamento materno exclusivo. Fica evidente a urgência de propostas alternativas viáveis às mulheres cegas lactantes. Necessitamos ampliar nossos olhares para esse grupo populacional pouco explorado e, certamente, aberto e disposto a nos ensinar técnicas de superação e conquistas diante do cuidado com seu filho.

Referências:

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Perfil das deficiências nos domicílios no Brasil. Brasília: IBGE, 2010.
2. Organização das Nações Unidas (ONU). Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2016.

Trabalho 99**PARCERIA ENTRE HOSPITAIS PÚBLICO E PRIVADO, PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19**

Caroline Daniele de Oliveira¹, Alessandra Marin², Rubia Cristina Bozza Schwenck³, Luciana Meira⁴

¹Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Mestranda em Ciências da Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Especialização em Formação de Docentes para Educação em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Luís. ²Gerente de Educação Assistencial da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Especialização em Gestão de Atenção à Saúde pelo Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Mestre pela Unifesp. ³Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, Mestre em Ensino em Ciências da Saúde pela Unifesp, Especialização *latu sensu* em Preceptorial para o SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. ⁴Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Especialização em Computação aplicada à educação pela USP São Carlos, Especialização em Preceptorial para o SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

Email: caroline.oliveira@hsl.org.br

Introdução: A COVID 19 gerou uma alta demanda na rede de atendimento de saúde nos hospitais brasileiros, neste cenário, o maior hospital de referência para casos de alta complexidade vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo¹ se tornou referência no sistema público para a assistência aos pacientes COVID, o que exigiu uma resposta rápida na ampliação do número de leitos, necessidade de adequação no perfil das unidades e conseqüentemente, aumento no quadro de funcionários através de novas contratações e redimensionamento de profissionais de unidades não críticas para unidades de cuidados intensivos. Neste contexto um hospital privado de grande porte da cidade de São Paulo, além de estabelecer suas próprias estratégias de enfrentamento, também contribuiu com alguns projetos de apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), entre eles, a parceria para a realização da capacitação de profissionais de enfermagem para atuarem diretamente nos cuidados de pacientes graves desse hospital de referência. **Objetivo:** Fornecer subsídios para o desenvolvimento de competências e habilidades no cuidado de enfermagem frente ao paciente crítico; promover a reflexão da prática com foco na segurança assistencial; estimular a participação ativa no processo de construção do conhecimento; fortalecer o desenvolvimento dos profissionais que atuam no SUS, melhorando a qualidade no atendimento da população usuária deste serviço. **Método:** Identificado as necessidades de treinamento; definidos os temas das oficinas teórico-práticas dialogadas com cenários de simulação; mapeado os recursos necessários e construído e aplicado pelo Desenvolvimento de Enfermagem do hospital privado os treinamentos de acordo com os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) do hospital público. **Resultados:** Em 2020 foram 1018 colaboradores treinados, 5 horas de treinamento por colaborador nas 736 oficinas oferecidas. Em 2021 repetimos a ação, 464 colaboradores treinados, 5 horas de treinamento por colaborador, com 500 oficinas oferecidas. **Conclusão:** Esta parceria entre hospitais público e privado, além de ter fornecido subsídios para um cuidado de enfermagem de maior qualidade aos pacientes de alta complexidade, contribuiu para atender o desafio de triplicar o número de leitos destinados aos pacientes COVID-19².

Referências:

1. <http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/autarquias/hospital-das-clinicas-da-universidade-de-sao-paulo>
2. <https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/parceria-com-sirio-libanes-auxiliou-hc-no-combate-a-covid-19/>

Trabalho 100**DESAFIOS NO TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM RECÉM CONTRATADOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19**

Caroline Daniele de Oliveira¹, Margarete Maria Rodrigues², Candida Marcia de Brito³, Helena Scaranello Araújo Miyazato⁴

¹Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Mestranda em Ciências da Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Especialização em Formação de Docentes para Educação em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Luis. ²Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Mestre em Enfermagem pela UnG, Doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação Gerenciamento de Enfermagem da EEUSP. ³Bacharelado e licenciatura - Unicamp, Aprimoramento em Terapia Intensiva-Hospital das Clínicas - Unicamp, Especialização em Pediatria pelo Instituto da Criança - USP, Mestrado Unicamp. ⁴Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Mestre em Ensino em Ciências da Saúde pela Unifesp, Aprimoramento em Gestão de Programas de Residência pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

Email: caroline.oliveira@hsl.org.br

Introdução: Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como pandemia a doença COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), situação que desafiou os enfermeiros, da área de educação das instituições hospitalares, a desenvolverem novas estratégias para a capacitação dos profissionais contratados a fim de atuarem na linha de frente¹. Neste resumo, serão relatadas as mudanças nas estratégias educacionais para capacitar um número maior do que o habitual de profissionais de enfermagem recém-admitidos e promovidos e, assim, atender a demanda na ampliação de leitos, inclusive de Unidade de Terapia Intensiva, respeitando o distanciamento social exigido pela OMS, bem como a otimização do período de treinamento em razão da necessidade das áreas, mantendo a qualidade da capacitação e a excelência assistencial. **Objetivo:** Descrever a implementação de novas estratégias educacionais para o treinamento da equipe de enfermagem no contexto da pandemia COVID-19. **Método:** por meio do relato de experiência, as autoras deste resumo, descrevem precisamente as mudanças que ocorreram no treinamento de profissionais de enfermagem admitidos e promovidos, no período de março de 2020 até julho de 2021, para atender às novas demandas impostas pela pandemia COVID-19, em uma instituição hospitalar de grande porte em São Paulo – Capital. **Resultados:** Após a análise situacional e identificação de pontos de melhoria do treinamento admissional dos novos profissionais da enfermagem, ao longo de quatro meses foram elaboradas e disponibilizadas 25 videoaulas em formato de ensino a distância (EAD); aumento na carga horária das oficinas práticas, que passou a ser de 18 horas, onde os novos admitidos e promovidos puderam realizar: punção venosa em manequins de alta fidelidade, curativos de cateter venoso central, passagem de sonda vesical, punção de port-a-cath, manipulação de cateter peridural, manipulação de bombas de infusão endovenosa e de analgesia, atendimento à parada cardiorrespiratória adulto/pediátrico e acionamento de códigos de urgência e emergência; construção de vídeos educativos para facilitar a aprendizagem; gamificação para facilitar a fixação das novas rotinas institucionais. No total, ao longo de 17 meses, no período de março de 2020 até julho de 2021, foram capacitados 1.226 profissionais de enfermagem. A limitação deste relato de experiência é que não pode ser generalizável pois não possui amostragem representativa. **Conclusão:** este trabalho alcançou o objetivo de descrever as estratégias educacionais utilizadas para o treinamento da equipe de enfermagem de um hospital de grande porte em São Paulo – Capital, respondendo a uma necessidade de capacitar estes profissionais para atuarem na linha de frente no combate da pandemia COVID-19, com o desafio de manter a qualidade do conteúdo trabalhado ao longo do período de treinamento e, conseqüentemente, a excelência assistencial.

Referência:

1. Lira ALBC, Adamy EK, Teixeira E, Silva FV. Educação em enfermagem: desafios e perspectivas em tempos da pandemia COVID-19. Revista Brasileira de Enfermagem.2020; 73 (Supl 2). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0683>

Trabalho 101**DESAFIOS NA CAPACITAÇÃO DA ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL PRIVADO DE GRANDE PORTE PARA ATUAÇÃO NA PANDEMIA COVID-19**

Caroline Daniele de Oliveira¹, Rubia Cristina Bozza Schwenck², Luciana Meira³, Patrícia Claus Rodrigues⁴

¹Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Mestranda em Ciências da Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Especialização em Formação de Docentes para Educação em Enfermagem pela Faculdade de Educação São Luís. ²Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, Mestre em Ensino em Ciências da Saúde pela Unifesp, Especialização *latu sensu* em Preceptoría para o SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital sírio Libanês. ³Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Especialização em Computação aplicada à educação pela USP São Carlos, Especialização em Preceptoría para o SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. ⁴Enfermeira do Desenvolvimento de Enfermagem da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, Aprimoramento em Cardiologia - Incor, Especialização em Preceptoría para o SUS pelo Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês

Instituição: Hospital Sírio-Libanês

Email: caroline.oliveira@hsl.org.br

Introdução: No início do ano de 2020 a pandemia nos impulsionou a novos desafios, estávamos diante de uma doença nova, grave, que exigia cuidados complexos e específicos. Muitas áreas assistenciais de um hospital privado de grande porte foram adequadas e expandidas para atendimento ao paciente com COVID-19. Neste contexto, houve a necessidade de redimensionamento do quadro da equipe de enfermagem e a capacitação dos mesmos para atuação nessas áreas, exigindo dos profissionais aquisição de novos conhecimentos e habilidades para atuarem em um cenário desafiador. **Objetivo:** Fornecer subsídios para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para o cuidado de enfermagem seguro e de qualidade, visando aprimorar a prática assistencial dos colaboradores para atuarem em diferentes áreas do hospital e assistir pacientes com diversos níveis de complexidade. **Método:** Foram realizadas oficinas teórico-práticas, dialogadas em cenários de simulação ou da prática assistencial. **Resultados:** Em 2020 foram treinados no total 3.211 colaboradores: 71 do Centro Diagnóstico (CD) para o atendimento em Unidades de Internação (UI), 30 de Unidade Crítica Geral (UCG) para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 11 do Centro Cirúrgico (CC) para UTI, 524 de UI para semicrítica, 2.097 colaboradores treinados em habilidades técnicas específicas (ex: aspiração traqueal, dieta enteral e oxigenoterapia) e 478 treinados para o manuseio de equipamentos (ex: bomba de infusão, telemetria e monitor multiparamétrico). Em 2021 até o mês de julho foram treinados 450 colaboradores: 47 da pediatria para atuarem na UTI adulto, 58 de UI para UTI e UCG, 22 colaboradores que eram da UCG para atuarem nessa mesma unidade transformada em UTI, 25 colaboradores do PA para atuarem em UTI, 35 funcionários de UI para trabalharem em unidades transformadas em UCG, 98 profissionais de enfermagem para cobertura do CC/ Central de Material Esterilizado (CME) e CD para atendimento em aos pacientes de semi intensiva, 144 de UI para atendimento ao paciente COVID em UI e 21 colaboradores treinados para realização de procedimentos críticos (ex: cuidados com monitorização de pressão arterial invasiva, drogas vasoativas, coleta de gasometria arterial e posição prona). **Conclusão:** As estratégias de ensino precisaram ser adequadas à situação emergencial imposta pela pandemia da COVID-19, o que exigiu ajustes tanto para atender a realidade da instituição, quanto para realizar atualizações dos protocolos vigentes obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste contexto, as estratégias estabelecidas para os treinamentos, possibilitaram a capacitação de um número expressivo de profissionais de enfermagem, procurando garantir a segurança do processo assistencial.

Referência:

1. Albuquerque PP. Ensino na saúde em tempos de COVID-19: uma relação necessária. Saberes Plurais: Educação na Saúde 2020;4(1):11-21.

Trabalho 102**READEQUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DURANTE PANDEMIA COVID-19**

Caroline Gianolla Santucci¹, Larissa Giardini Bruni², Aline Ávila Cordeiro², Jaqueline Francisca Prado³

¹Especialista em Oncologia. ²Mestre em Ciências da Saúde. ³Especialista em Terapia Intensiva Adulto

Instituição: Hospital Regional de Sorocaba "Dr. Adib Domingos Jatene"

Email: caroline.santucci@hrs.spdm.org.br

Introdução: Com o início da pandemia de COVID-19 e suas restrições, os hospitais foram obrigados a planejar e reestruturar diversas atividades, entre elas o "Planejamento Anual de Capacitação" da equipe de Enfermagem. Além de novas temáticas específicas para a assistência ao paciente suspeito ou portador do vírus Covid-19, foi necessário definir estratégias para operacionalizar a execução desses e demais treinamentos respeitando as restrições impostas pela pandemia. **Objetivo:** Relatar a experiência da reestruturação da estratégia de ensino-aprendizagem frente às restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. **Método:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a adequação do método de capacitação e treinamentos durante a pandemia, realizado em um hospital público do interior do Estado de São Paulo, referência para Covid-19. A fim de evitar aglomerações e atender todas as recomendações da Anvisa quanto à prevenção de transmissão do Coronavírus, foram replanejadas as atividades da educação continuada, substituindo aulas expositivas e público volumoso para treinamentos práticos com temas direcionados por blocos e público reduzido. A metodologia era realizar atividades de capacitação com simulação realística separando os blocos assistenciais, com abordagem de temas focados direcionados ao público alvo, segregados em cinco encontros, fora do horário de trabalho, através de estações de aprendizado com número reduzido de profissionais. **Resultados:** Através de estações de aprendizado, durante todo o ano de 2020 e primeiro semestre de 2021 foram realizados 4 grandes blocos de capacitação e treinamento focado, intitulados de "Zero Infecção", "Ação NeoPed", "CC Seguro" e "Foco no PA". Foram treinados nesse modelo 212 profissionais da enfermagem, sendo 15% enfermeiros. Em todos os treinamentos foram realizados pré e pós-testes, onde a eficácia foi de 92%. Com a readequação do método de capacitação, os profissionais demonstraram mais interesse e participação, uma vez que o treinamento estava focado em grupos menores, com assuntos específicos dos referidos blocos assistenciais, em momentos fora do ambiente e horário de trabalho. O sucesso desse projeto se deu a alta adesão dos profissionais com o novo método e ao apoio dos Enfermeiros clínicos, CCIH e Qualidade no planejamento e execução dos treinamentos. Os treinamentos periódicos dos blocos assistenciais continuam acontecendo bimestralmente, tendo a gestão de risco, os resultados dos indicadores assistenciais, e demandas do plano de desenvolvimento individual como norteador dos temas com necessidade de reorientação ou capacitação da equipe assistencial.

Referência:

1. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 Orientações para prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por SARS-CoV-2 (COVID-19) dentro dos serviços de saúde – 17/09/2020.

Trabalho 103**ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM GUIADAS POR TECNOLOGIA, COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE SÃO PAULO RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Claudia Cristina Soares Muniz¹, Adriana Paula Jordão Isabella¹, Fernanda Pitanga², Marcelo Marreira², Roberta Cristina da Rocha Sudré³

¹Doutora. ²Mestre. ³Especialista

Instituição: Universidade Nove de Julho -- UNINOVE

Email: claudiafcr@gmail.com

Introdução: O Programa Nacional Telessaúde referendado em 2007 já norteava a funcionalidade da tecnologia como ferramenta nas Estratégias em Atenção Primária, aproximando territórios e condutas, despontando como prática comum aos profissionais de saúde e suas gerações sequenciais. Em tempos pandêmicos, preconizando por práticas seguras, distanciamento social, minimizando necessidades de encontros presenciais, aglomerações e exposições a fim de minimizar as taxas de transmissibilidade, a utilização de tal funcionalidade ainda em difusão no território nacional se fez extremamente necessário. Frente ao contexto o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em sua Resolução 634/2020 dispõe: “Autoriza e normatiza, “ad referendum” do Plenário do Cofen a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, mediante consultadas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com uso de meios tecnológicos”. Assim, implementamos a tecnologia no processo de formação profissional do enfermeiro, estimulando ao desenvolvimento de novas habilidades em território não presencial, ao mesmo tempo, o preparando para área de atuação profissional crescente, bem como praticar ações de boa conduta de acordo com as regras institucionais e éticas, conhecendo as etapas do Processo de Enfermagem, desenvolvendo raciocínio clínico^{1,2,3}. Pensando na segurança dos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde na fase de enfrentamento, implementamos um serviço de teleorientação, por meio de contato telefônico, para os pacientes que tiveram suspensas suas consultas de retorno agendadas nos Ambulatórios Integrados de Saúde (AIS). **Objetivo:** Relatar a experiência da implementação das consultas mediadas por tecnologias na Enfermagem em período pandêmico, bem como permitir ao estudante o desenvolvimento de habilidades de postura crítica, auto avaliação e auto-gestão. **Método:** Estudo contempla característica descritiva do tipo relato de experiência, ocorrido entre maio e dezembro de 2020 aos 5453 pacientes atendidos nos AIS de uma Universidade privada de São Paulo, pelos 1874 graduandos envolvidos com a prática acadêmica. Os procedimentos contemplaram chamadas de áudio e vídeos em tempo real, sob supervisão docente, com envio de material educativo e intervenções de enfermagem. **Conclusão:** A teleconsulta constituiu ferramenta efetiva para considerável número dos usuários dos aparelhos de saúde da Universidade, como elo de intervenção para acolhimento e continuidade de adesão ao tratamento em fase pandêmica permeada pela premissa de menor exposição ao vírus, acesso às informações, acolhimento e viável e adequada aos envolvidos em tempos que exigem todos cuidados de práticas seguras de isolamento social e prevenção de transmissibilidade. Associado ao desenvolvimento de novas e crescentes habilidades aos graduandos nessa fase mundialmente complexa; a proposta de atendimento nessa instância sedimenta sua importância e funcionalidade como futuro profissional.

Referências:

1. Diário Oficial. Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020. Dispõe sobre a adoção, no âmbito das Secretarias da Saúde e da Segurança Pública, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19. DOSP; Brasil [internet]. 2020 [acesso em 20 de novembro de 2020]. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decretos-64879-e-64880.pdf>
2. Harzheim E, Chueiri PS, Umpierre RN, Gonçalves MR, Siqueira AC da S, D’Avila OP, et al. Telessaúde como eixo organizacional dos sistemas universais de saúde do século XXI. Rev Bras Med Fam Comunidade [Internet]. 23 de fevereiro de 2019;14(41):1881. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1881>.
3. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Lei nº 8.967/94. Altera a redação do parágrafo único do art. 23 da Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências [internet].

Trabalho 104**CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM CANCER CENTER: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Daiane Arruda Saraiva¹, Estela Ferreira da Silva¹, Fernanda Cascapera¹, Aline Marinho Becker²

¹Enfermeira da educação continuada do A.C.Camargo Cancer Center. ²Enfermeira do ensino do A.C.Camargo Cancer Center.

Instituição: A.C.Camargo Cancer Center

Email: daiane.saraiva89@gmail.com

Introdução: De acordo com as estimativas para o triênio 2020/2022, cerca de 8.460 novos casos de câncer infantil serão diagnosticados no Brasil¹. O cuidado especializado e integral a este grupo de pacientes exige dos profissionais de saúde habilidades técnicas, capacitação, compromisso e sensibilidade para compreender as diversas facetas envolvidas na atenção à criança e ao adolescente desde o diagnóstico até a sua recuperação e reabilitação no meio social. A formação dos profissionais de saúde apresenta déficit no processo formativo, o que ressalta a necessidade de investimentos na educação e preparação dos profissionais para que eles possam ter embasamento científico e teórico com foco em uma assistência humanizada e que possa atingir as demandas da criança com câncer². **Objetivo:** Demonstrar o impacto da capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam no cuidado de crianças e adolescentes com câncer através da utilização de um curso sobre oncologia pediátrica disponibilizado em uma plataforma de ensino online durante a pandemia da COVID-19. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso realizado em um Cancer Center localizado no Estado de São Paulo. Os participantes do estudo são colaboradores da instituição. O estudo foi conduzido entre março a julho de 2021 e foi dividido por etapas sendo estas: a elaboração da prova diagnóstica, a aplicação de uma avaliação pré-teste, a elaboração do curso e o acompanhamento dos resultados obtidos e a realização de tutoria online. O conteúdo online foi disponibilizado através da plataforma moodle. **Resultados:** Um total de 110 colaboradores participaram do estudo. A adesão ao curso foi de 85,5% e a média das notas foi de 8,2. **Conclusão:** A abordagem educacional no formato online demonstrou ter um impacto positivo no acesso à informação dos colaboradores no momento do distanciamento social em razão da pandemia e demonstrou ser uma excelente ferramenta para a divulgação da informação e contribuição na da formação especializada dos trabalhadores que atuam na oncologia pediátrica.

Referências:

1. Instituto Nacional do Câncer [homepage na internet]. Síntese dos resultados e comentários [acesso em 28 ago 2021]. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/estimativa/sintese-de-resultados-e-comentarios>
2. Amador DD et al. Concepção dos enfermeiros acerca da capacitação no cuidado à criança com câncer. Texto & Contexto. 2011; 20(1): 94-101.

Trabalho 105

CURSO DE EXTENSÃO EM ONCOLOGIA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: UM MÉTODO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Daiane Arruda Saraiva¹, José Luiz Gasparini Júnior², Aline Marinho Becker³, Eliza Costa Cijevski³, Juliane Aparecida Lima dos Santos⁴

¹Enfermeira da educação continuada do A.C.Camargo Cancer Center. ²Enfermeiro supervisor do núcleo de ensino digital do A.C.Camargo Cancer Center. ³Enfermeira do ensino do A.C.Camargo Cancer Center. ⁴Pedagoga do A.C.Camargo Cancer Center

Instituição: A.C.Camargo Cancer Center

Email: daiane.saraiva89@gmail.com

Introdução: O investimento contínuo na capacitação e aprimoramento de saberes entre profissionais da saúde é um dos principais pilares para a realização da assistência de maneira especializada e que atenda as demandas constantes presentes na sociedade atual¹. Neste contexto, a atenção ao indivíduo com câncer exige dos profissionais o conhecimento necessário para compreender todo o processo do adoecimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A educação permanente tem fundamental importância ao propiciar a melhoria dos serviços através de um processo dinâmico de ensino-aprendizagem².

Objetivo: Descrever a importância do curso de extensão em oncologia para técnicos de enfermagem e demonstrar a adesão dos colaboradores a este tipo de estratégia de ensino. **Método:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado em um Cancer Center no estado de São Paulo, Brasil de março a maio de 2021 tendo como participantes os técnicos de enfermagem da instituição. O curso foi realizado no formato síncrono com um encontro mensal via teams e assíncrono através da utilização da plataforma online moodle com carga horária total de 64 horas. O formato online foi adotado em razão da pandemia da COVID-19. **Resultados:** 111 participantes realizaram o curso de extensão em oncologia que teve duração de 3 meses sendo composto por 5 módulos que contemplaram os temas mais relevantes para a atuação em oncologia. A nota média do curso foi de 9,1 com adesão de 90% e frequência de 91%. **Conclusão:** A educação permanente é uma ferramenta de grande importância para a construção dos saberes em oncologia para o aprimoramento das ações de maneira segura e embasada na prática pautada no conhecimento científico. A utilização do curso no formato digital proporcionou maior acessibilidade e atingiu os objetivos propostos ao ser uma ferramenta efetiva e promissora na educação permanente dos profissionais da instituição.

Referências:

1. Salum NC, Prado ML. A educação permanente no desenvolvimento de competências dos profissionais de enfermagem. Texto e Contexto Enferm. 2014 [Acesso em: 28 ago. 2021]; 23(2):301-8. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/W56QJtTkjSqBMHbndK5vQCC/?lang=en>
2. Garcia JVM. et al. Educação permanente em oncologia em um Hospital Universitário Federal. Rev Enferm UFPI. 2019;8(2):4-9.

Trabalho 106**EDUCAÇÃO CONTINUADA E AÇÕES DE COMBATE DO COVID 19 EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA**

Daniele Vavruniak Diniz¹, Juliana Hossaki Ferreira², Hannelore Speier³, Thais Graziela Francisco Cavalcante⁴

¹Especialista em Dependência Química e MBA em Unidade de Terapia Intensiva. ²Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria.

³Especialista em Psiquiatria e Saúde Mental, Especialista em Dependência Química, Especialista em Enfermagem do Trabalho.

⁴Mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica

Instituição: SPDM - CRATOD

Email: daniele.diniz@cratod.spdm.org.br

Introdução: Declarada como uma emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e posteriormente caracterizada como pandemia, a doença do Coronavírus (COVID-19) tem sido o foco de diversos estudos em todas as áreas da medicina¹. A Educação Continuada, definida pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, adequa a formação e a qualificação dos trabalhadores da área da saúde às necessidades da população, contribuindo assim, para o desenvolvimento do SUS². A proposta do treinamento na área da Enfermagem, visa preparar os profissionais da equipe para uma assistência baseada em protocolos, processos e diretrizes, alinhados ao propósito, visão e valores da instituição. Trata-se de um recurso essencial para promover a adaptação dos novos profissionais à instituição, minimizando a variabilidade no processo do cuidar, favorecendo a propagação das normas, rotinas e protocolos na prestação de uma assistência de qualidade e segura³. **Objetivo:** Descrever os índices de capacitação da Equipe de Enfermagem Psiquiátrica em um Centro de Referência de Dependência Química no período pandêmico COVID 19. **Método:** Relato de experiência da Educação Continuada de um Centro de Referência de Dependência Química. Foram utilizados dados dos indicadores de treinamentos de JAN a DEZ de 2019, JAN a DEZ de 2020 e JAN a JUL de 2021. **Resultados:** Em 2019 obtivemos 1.391 horas de treinamentos voltados para temas assistenciais gerais. Com a chegada da pandemia em 2020, foram 3.185 horas, sendo 1080 treinamentos sobre o tema COVID 19. Já no primeiro semestre de 2021, foram realizadas 1237 horas de treinamentos, sendo 426 horas de temas voltados ao COVID 19. **Conclusão:** Na pandemia, a enfermagem passou por várias adaptações, sendo a capacitação da equipe no período pandêmico um grande desafio. Nesse período, além dos treinamentos de rotina da unidade, capacitamos os colaboradores da enfermagem para realização dos cuidados ao paciente dependente químico com suspeita ou confirmação de COVID 19. Foram abordados temas como: atualizações sobre COVID 19, lavagem das mãos com caixa escura, PCR, cuidados com a máscara, paramentação e desparamentação, utilização de máscara laríngea, comunicação terapêutica no período da pandemia. Tivemos também conscientização ao paciente dependente químico sobre a importância do uso de máscara e importância do distanciamento - uma vez que a maior parte dos pacientes internados possuíam o autocuidado prejudicado e/ou desconheciam os cuidados para prevenção da disseminação do vírus. Foram realizadas também, várias adequações e protocolos para novas práticas no atendimento foram instituídos, visando minimizar a exposição de pacientes, familiares e profissionais frente ao vírus.

Referências:

1. Baldacara L, Ismael F, Leite V, Pereira LA, Dos Santos RM, Gomes Júnior VP, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 1. Non-pharmacological approach. *Braz J Psychiatry*. 2019;41:153-67.
2. Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política da Educação Permanente em Saúde e dá outras providências. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2007.
3. Bucchi SM, Mira VL, Otrenti E, Ciampone MHT. Enfermeiro instrutor no processo de treinamento admissional do enfermeiro em unidade de terapia intensiva. *Acta Paul Enferm* 2011; 24(3):381-7. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002011000300012

Trabalho 107

IMPACTOS DA INFECÇÃO POR COVID-19 NAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: OPORTUNIDADES DE ENSINO PARA O CUIDADO INTEGRAL

Danton Matheus de Souza¹, Ana Paula Scoleze Ferrer², Sandra Josefina Ferraz Ellero Grisi³

¹Enfermeiro, Residente em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. ²Médica Assistente do Departamento de Pediatria do Instituto da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ³Professora Titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Email: danton_souza@usp.br

Introdução: A pandemia da COVID-19 traz impactos clínicos, sociais, psicológicos e econômicos(1-3). Esses, podem ser potencializados em caso de infecção confirmada pelo vírus SARS-CoV-2, especialmente nas famílias de crianças e adolescentes com a doença. A maioria dos estudos se dirigiu aos aspectos epidemiológicos, impactos clínicos, à procura de possíveis terapêuticas e ao desenvolvimento de vacinas. Entretanto, com o prolongamento da pandemia, se faz necessário compreender os seus impactos socioeconômicos e emocionais sobre as famílias, principalmente as com um membro do núcleo familiar acometido. **Objetivo:** Avaliar os efeitos econômicos e emocionais da pandemia nas famílias de crianças e adolescentes com infecção confirmada pelo SARS-CoV-2. **Método:** Estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com 51 famílias de pacientes pediátricos com diagnóstico laboratorial confirmado de COVID-19, atendidas em um Hospital terciário no Município de São Paulo. A coleta ocorreu no período de 30 de março a 30 de julho de 2020, por meio de análise de prontuários eletrônicos e ligações telefônicas aos responsáveis. Foi realizada uma análise descritiva. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o número CAEE 32210620.9.1001.0068. **Resultados:** A média da idade das crianças foi de 7 anos e 11 meses, 82,3% possuíam alguma doença de base, com conjunção da COVID-19, que se mostrou outro fator estressor. 74,5% precisou de hospitalização e 7,8% foram a óbito, dessas, apenas 1 por complicações da infecção. Em relação aos hábitos familiares prévios: 94,1% dos familiares apresentaram algum sintoma, 92,1% saíam de casa por necessidades básicas com uso de transportes públicos (56,9%) e, parte significativa, sem as devidas precauções (11,8%). A maioria (78,4%) das famílias sofreram impactos econômicos, maior nos de baixa renda e dependentes do benefício social. 94,1% apresentaram preocupações com a pandemia, principalmente em relação à saúde da criança e adolescente (66,5%), 54,9% dos responsáveis e 35,3% das crianças apresentaram alteração no sono, e 64,7% dos familiares apresentaram alteração de humor, como: ansiedade (56,9%), tristeza (31,4%) e medo (3,9%). **Conclusão:** Este estudo proporciona reflexões sobre a assistência prestada durante a pandemia, mostrando a importância de incluir, acolher, apoiar e respeitar a individualidade da família, incluindo os aspectos socioeconômicos e emocionais, e a necessidade de um olhar e escuta para além da clínica da infecção. Cabe-se refletir: Como é possível as famílias aderirem às medidas preventivas em condições que não são propícias? Como o profissional de saúde pode pensar em um cuidado holístico na infecção por COVID-19? Como amenizar as repercussões da infecção a longo prazo? Como a pandemia pode ser incorporada em um cenário para o processo ensino-aprendizagem sobre o cuidado integral?

Referências:

1. Sayrabh K, Ranjan S. Compliance and psychological impact of quarantine in children and adolescents due to Covid-19 Pandemic. The Indian Journal of Pediatrics. 2020; 87: 532-6.
2. Prime H, Wade M. Risk and resilience in Family well being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist. 2020; 75(5): 631-43.
3. Lebow JL. Family in the age of COVID-19. Family Process. 2020; 59(2): 309-12.

Trabalho 108**PERCEPÇÕES MATEMÁTICAS FRENTE A COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN DO FILHO**

Danton Matheus de Souza¹, Cecília Helena de Siqueira Sigaud²

¹Enfermeiro Residente em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. ²Professora Doutora na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Email: danton_souza@usp.br

Introdução: A Síndrome de Down (SD), quando diagnosticada, proporciona diversas reações emocionais na família(1), que podem ser amenizadas ou potencializadas a partir do manejo da comunicação realizada pelos profissionais de saúde. Essa comunicação deve ser realizada com base em diretrizes, porém, sabe-se que há dificuldades na integração das evidências na prática profissional(2). **Objetivo:** Compreender as percepções maternas acerca da comunicação do diagnóstico de SD no filho. **Método:** Estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, realizado com nove mães de crianças com SD, em um hospital público de nível terciário no Município de São Paulo-SP. Os dados foram coletados através de uma entrevista semiestruturada, guiada por um roteiro de tópicos, desenvolvido pelos autores, com dados de identificação e 18 questões abertas. As entrevistas foram realizadas de forma privativa, com duração entre 30 minutos à 1 hora e 30 minutos, gravadas e transcritas. Os dados foram analisados pelo método de análise temática de conteúdo, proposto por Bardin, e analisados à luz do referencial teórico da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici(3). Para o tratamento e discussão dos achados, foram utilizados a literatura científica e a Diretriz de Atenção à Saúde da Pessoa com SD(2). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da EUSP e da instituição coparticipante, sob os pareceres N° 3.342.175, e N° 3.440.118, respectivamente. **Resultados:** Por meio da análise dos relatos foi organizado a categoria principal: “As percepções maternas em relação à comunicação do diagnóstico de SD do filho”, interligada com as subcategorias: 1). A comunicação do diagnóstico de SD do filho: Realizada entre o nascimento ao 17° dia de vida da criança; por profissionais, médico ou enfermeiro, ou por familiares; a conversa ocorreu na unidade onde a mãe e/ou o filho estavam internados, sem levar em consideração outro aspectos; uma mãe foi comunicada no Centro Obstétrico, sem ter contato prévio com a criança; apenas três mães estavam acompanhadas, sem a opção de solicitar outro acompanhante ou receber a notícia sozinha, e duas receberam a notícia na frente de outras mães; e 2)Pontos positivos e negativos da comunicação do diagnóstico de SD do filho: Apenas uma mãe relatou pontos favoráveis ao manejo profissional, como a calma e as explicações claras, outras oito mães relataram pontos negativos, como: comunicação à terceiros, desamparo, falta de esclarecimentos e privacidade, número elevado de profissionais informantes, e palavras negativas durante a definição da condição. **Conclusões:** Observa-se que mesmo com diretrizes que embasem a prática da comunicação de diagnósticos, o manejo é realizado de forma imprópria. Para alterar esse contexto, cabe-se refletir sobre a necessidade da integração da temática no processo de formação, desde a graduação até a educação continuada, e em maneiras de realizar a transferência de evidências para a prática profissional.

Referências:

1. Zani AV, Merino MFGL, Marcon SS. The feelings and experience of a mother facing Down syndrome. Acta Scientiarum. 2013;35(1):67-75.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
3. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10ª ed. São Paulo: HUCITEC; 2007. 406p.

Trabalho 109**LIVRO SOBRE SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO**

Eder Alves Marques¹, Valéria Santos Insfran², Leila Blanes³, Denise Nicodemo³

¹Doutor em Ciências Médicas pelo Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva, IBRATI, Brasil. ²Pós graduada em Enfermagem Pediátrica e Neonatal pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, FICSAE, Brasil. ³Doutora em Cirurgia Plástica pela Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil.

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: val.insfran@gmail.com

Introdução: A lesão por pressão causa dano tecidual em determinadas áreas do corpo e a prevenção é a melhor forma de evitar esse dano. Os profissionais de saúde são responsáveis pela prevenção de lesão por pressão. Uma metodologia ativa com simulação realística proporciona influência e mudança no processo de aprendizagem por parte da equipe de saúde. **Objetivo:** Desenvolver livro sobre simulação realística na prevenção de lesão por pressão. **Método:** Estudo descritivo-exploratório de desenvolvimento de livro sobre simulação realística na prevenção de lesão por pressão. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) conforme número CAAE 28946619.0.0000.5505. Foi realizada busca de anterioridade, levantamento bibliográfico, estruturação do conteúdo e validação por juízes especialistas com a Técnica de Delphi. **Resultados:** O livro foi estruturado em seis capítulos, escrito por especialistas na temática: Capítulo 1 - A lesão por pressão: Classificação e fatores de riscos; Capítulo 2 - Prevenção de Lesão por pressão; Capítulo 3 - Competências desejadas para prevenção de lesão por pressão; Capítulo 4 - Simulação realística na prevenção de lesão por pressão; Capítulo 5 - *Briefing*: metodologia para execução da simulação realística; Capítulo 6 - *Debriefing*: instrumento de aprendizagem e melhora contínua após a simulação realística. Foi realizada a validação do livro. O Índice de Validade de Conteúdo global foi de 0,86 na primeira rodada e 1,0 na segunda rodada de Delphi. O Livro possui 78 páginas, seis capítulos e 25 figuras que complementam o texto. **Conclusão:** Foi desenvolvido e validado livro "Simulação realística na prevenção de lesão por pressão".

Referência:

1. Porter-Armstrong AP, Moore ZEH, Bradbury I, McDonough S. Education of healthcare professionals for preventing pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011620. DOI: 10.1002/14651858.CD011620.pub2

Trabalho 110**PERCEPÇÃO DE DOCENTES E ALUNOS NA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO REMOTA NOS CURSOS TÉCNICO E DE GRADUAÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ EM TEMPO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL IMPOSTA PELA PANDEMIA DA COVID-19**

Elaine Emi Ito¹, Daniela Aparecida Ramos Pimentel Damasceno Ferreira Motta², Maria Socorro Cardoso dos Santos³, Letícia Faria Serpa⁴, Kelly de Lira Machado Gonçalves⁵

¹Mestre em Enfermagem. ²Bacharel em Administração de Empresas, Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância. ³Mestre em Ciências. ⁴Doutora em Enfermagem. ⁵Pedagoga, Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância

Instituição: Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Email: eito@haoc.com.br

Introdução: Após o anúncio da OMS declarando a pandemia da COVID-19, a área de educação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), considerando a iminência de suspensão das aulas presenciais, define estratégias imediatas, visando a segurança dos alunos e docentes da Escola Técnica de Educação em Saúde (ETES) e da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS). Em 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da Educação (MEC) autorizou as Instituições de Ensino Superior (IES), a substituir as aulas presenciais por aulas em meios digitais de comunicação enquanto durar a pandemia. O HAOC implanta na mesma semana, a substituição das aulas presenciais por aulas remotas utilizando as tecnologias digitais, evitando a exposição de alunos, docentes e equipe administrativa aos riscos de contaminação da COVID-19. Este trabalho apresenta a estratégia implantada pela área de ensino do HAOC para continuidade das aulas de forma remota, nos cursos de Bacharelado em Enfermagem, Tecnólogo em Radiologia, Tecnólogo em Gestão Hospitalar e Técnico de Enfermagem, com a transposição da sala de aula física para sala de aula virtual, adaptando o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), para organização de salas virtuais. Para transmissão das aulas remotas foi utilizado uma plataforma segura, conectando docentes e alunos através de sistemas integrados entre o AVA, sistema acadêmico e plataforma de transmissão das aulas. **Objetivos:** Identificar a percepção dos alunos e docentes em relação a transição para as aulas remotas e traçar novas estratégias de ensino para a educação durante o período de pandemia. **Método:** Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada investigação de natureza exploratória e análise quantitativa dos resultados obtidos por meio da pesquisa de campo com aplicação de questionário aos alunos e docentes ativos. O projeto foi aprovado pelo CEP sob número de parecer: 4.185.315 e CAAE: 34784920.0.0000.0070. **Resultados:** O questionário foi aplicado de agosto a setembro de 2020, com participação de 242 alunos e 33 docentes. Foi possível identificar os sentimentos dos envolvidos frente à pandemia, como foi a adaptação durante esse período, bem como a percepção e o esforço de todos neste processo de adaptação no ensino, além das facilidades e dificuldades com as aulas remotas. Com os resultados foi possível implantar novas soluções e estratégias para atender as necessidades dos docentes e alunos. **Conclusão:** Mesmo diante das incertezas, o ano de 2020 foi concluído de acordo com o calendário acadêmico, com docentes mais experientes, seguros e adaptados ao uso da tecnologia e alunos satisfeitos com a continuidade e conteúdo das aulas. As possibilidades que as tecnologias podem proporcionar na educação, entendendo a necessidade de um ensino flexível e digital, mostram o que pode ser realizado no espaço físico e no espaço virtual, que se complementam para o desenvolvimento dos alunos, futuros profissionais da saúde.

Referências:

1. Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019- nCOV). Brasília, DF. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf>
2. Ministério da Educação. Portaria nº. 343, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus-COVID-19. <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>
3. Conselho Estadual de Educação. Deliberação nº. 177, de 18 de março de 2020. Fixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.

Trabalho 111**IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E AUXÍLIO AO ALUNO: PARCERIA E INTEGRAÇÃO ENTRE FACULDADE, ESCOLA TÉCNICA E HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ**

Elaine Emi Ito¹, Sabrina Ottenio da Costa², Maria Socorro Cardoso dos Santos¹, Letícia Faria Serpa³, Paula Zanellatto Neves¹

¹Mestre em Enfermagem. ²Enfermeira Especialista. ³Enfermeira, Doutora em Enfermagem

Instituição: Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Email: eito@haoc.com.br

Introdução: Atualmente o mercado de trabalho exige cada vez mais da formação profissional, que além das competências técnicas, o profissional deve estar preparado e capacitado a trabalhar em equipe, ter senso crítico, coletivo e interdisciplinar, resolver problemas, além de outras competências. 1 Para construção de uma formação integral, agregando competências e preparando profissionais melhores e mais competitivos para o mercado de trabalho, os métodos e modelos não tradicionais de ensino bem estruturados e fundamentados são essenciais 2. Por isso, uma grande parcela do insucesso do ensino superior (evasão, desmotivação e deformação profissional) advém de métodos de ensino insuficientes, inadequados e que não acompanham as exigências atuais do mercado de trabalho 3. Como uma estratégia de aproximação e integração entre ensino e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) foi criado o Programa de Desenvolvimento e Auxílio ao Aluno (PDA) desenvolvido pela Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS) e pela Escola Técnica de Educação em Saúde (ETES) como uma oportunidade de vivenciar a rotina de uma instituição hospitalar de excelência, realizando atividades de caráter administrativo, apoio aos processos assistenciais que possam ser desenvolvidas por alunos, contribuindo para a sua formação e antecipando a experiência do aluno em sua vida profissional. Além disso, o PDA oferece auxílio financeiro aos alunos com possibilidade de redução da inadimplência e evasão e apoia a instituição hospitalar em processos e fluxos trazendo agilidade e a possibilidade de identificar oportunidades de melhorias. **Objetivos:** - Auxiliar o aluno a manter a continuidade no curso e aprimorar o desenvolvimento de sua carreira profissional; - Contribuir com os setores do Hospital Alemão Oswaldo Cruz no desenvolvimento de atividades de apoio assistencial e administrativo; - Desenvolver habilidades e competências no aluno que o auxiliarão no seu crescimento e desenvolvimento profissional. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência. **Resultados:** Atualmente temos 60 vagas de PDA oferecidos aos alunos da FECS e ETES. Com a implantação do PDA obtivemos uma maior integração entre a instituição de ensino e o hospital. Tivemos uma diminuição na taxa de inadimplência dos alunos de 9% em 2019 para 7% em 2020. Os alunos que participam do PDA contribuem na realização de atividades do hospital, desenvolvendo habilidades e competências importantes em sua formação. Alguns alunos são efetivados no hospital após a conclusão do PDA. **Conclusão:** É perceptível o crescimento e amadurecimento profissional dos alunos inseridos no PDA e o reconhecimento do hospital e dos gestores em relação aos alunos participantes. Com o PDA surgiu mais uma importante ação conjunta e de integração entre o Hospital e a Instituição de Ensino.

Referências:

1. Associação Brasileira de Recursos Humanos. A era do trabalho 3.0 2016. Disponível em: <Disponível em: <http://www.abrhp.com.br/artigos/a+era+do+trabalho+30-66> >. Acessado em: 17 mai. 2021
2. Lacerda FCB, Santos LM. Integralidade na formação do ensino superior: metodologias ativas de aprendizagem. Avaliação, Campinas; Sorocaba. 2018; 23(3):611-27.
3. Masetto MT. (Org.). Docência na universidade. Ebook. Campinas: Papirus, 2014.

Trabalho 112**A APLICAÇÃO DO TREINAMENTO DE INTERPRETAÇÃO DA GASOMETRIA ARTERIAL COMO FORMA DE FORTALECER AS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS DO ENFERMEIRO - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19**

Fernando Bonin de Oliveira¹

¹Especialista em Urgência e Emergência/Supervisor de Enfermagem do Hospital Municipal Cantareira

Instituição: Hospital Municipal de Campanha Cantareira (SPDM – Afiliadas)

Email: fernando@fbonin.com.br

Introdução: O enfrentamento à pandemia da COVID-19 exigiu grandes esforços dos profissionais da saúde. Dentre esses profissionais estão os Enfermeiros, responsáveis por liderar, planejar e executar a assistência. Inúmeras são suas ações, uma privativa é a coleta de gasometria arterial. No hospital de campanha, dada a infraestrutura, os Enfermeiros além de atuarem na coleta da gasometria arterial, assumiram também a execução da análise do exame. Dessa forma observou-se a necessidade de implementar o treinamento de interpretação do exame de gasometria arterial. **Relato de experiência:** Em 2021 (mar – set) o Hospital Municipal de Campanha Cantareira na zona norte da Cidade de São Paulo foi um dos locais destinados a prestação da assistência aos pacientes acometidos por sintomas da COVID-19. Diante da estrutura disponibilizada para a assistência, surgiram inúmeros desafios, entre eles a coleta, análise e interpretação da gasometria arterial através da metodologia Point Of Care. Porém, o ponto nevrálgico estava na atuação da interpretação da gasometria. Na prática diária observamos que poderíamos atuar colaborando ativamente na tomada de decisão junto à equipe multiprofissional, através de um programa de treinamento para os Enfermeiros. Nos dias 13 e 14 de Julho de 2021 foi realizado o treinamento de gasometria, com o propósito de fortalecer e empoderar o Enfermeiro em sua prática clínica. Durante o período de atividade do hospital de campanha foram realizadas 980 análises de gasometria arterial, todas com o envolvimento do Enfermeiro frente ao paciente e seu plano terapêutico. **Conclusão:** Em 2021 (mar – set) o Hospital Municipal de Campanha Cantareira na zona norte da Cidade de São Paulo foi um dos locais destinados a prestação da assistência aos pacientes acometidos por sintomas da COVID-19. Diante da estrutura disponibilizada para a assistência, surgiram inúmeros desafios, entre eles a coleta, análise e interpretação da gasometria arterial através da metodologia Point Of Care. Porém, o ponto nevrálgico estava na atuação da interpretação da gasometria. Na prática diária observamos que poderíamos atuar colaborando ativamente na tomada de decisão junto à equipe multiprofissional, através de um programa de treinamento para os Enfermeiros. Nos dias 13 e 14 de Julho de 2021 foi realizado o treinamento de gasometria, com o propósito de fortalecer e empoderar o Enfermeiro em sua prática clínica. Durante o período de atividade do hospital de campanha foram realizadas 980 análises de gasometria arterial, todas com o envolvimento do Enfermeiro frente ao paciente e seu plano terapêutico.

Referências:

1. Dhondup T, Qian Q. Electrolyte and acid-base disorders in chronic kidney disease and end-stage kidney failure. *Blood Purif.* 2017;43(1-3):179-88. doi: 10.1159/000452725. Epub 2017 Jan 24
2. Guyton AC e Hall JE. Tratado de fisiologia médica. Editora Elsevier. 13ª ed. 2017.
3. Kock KS et al. Adequações dos dispositivos de oxigenoterapia em enfermagem hospitalar avaliadas por oximetria de pulso e gasometria arterial. *ASSOBRAFIR Ciência.* 2014;5(1):53-64. Disponível em: <https://www.assobrafirciencia.org/article/5de016f70e8825fe404ce1d5/pdf/assobrafir-5-1-53.pdf>

Trabalho 113**ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA VERSÃO BRASILEIRA DO INVENTÁRIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERAS DE PRÁCTICA AVANZADA**

Flávia Carvalho Pena Dias¹, Tamara Cristina Baitelo², Maria Silvia T.G. Vergílio³, Ana Railka de Souza Oliveira Kumakura³, Renata Cristina Gasparino³

¹Mestranda. ²Especialista. ³Doutora

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

Email: flaviapena@terra.com.br

Introdução: O interesse no tema Enfermagem de Práticas Avançadas vem crescendo nos últimos anos, pois a sua implementação possibilitará a melhoria do acesso da população aos serviços de saúde, à assistência aos pacientes e profissionais(1). Para exercer essa prática, o enfermeiro deve possuir pós-graduação, ser capaz de efetuar avaliações, propor diagnósticos e prescrições, implementar programas e planos de cuidado. Com a finalidade de mensurar as competências dos enfermeiros de prática avançada, foi desenvolvido, com rigor metodológico, um instrumento denominado Inventário para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada, com 44 itens distribuídos em oito dimensões(2). Este instrumento pode auxiliar enfermeiros e gestores no mapeamento das competências. **Objetivo:** Adaptar e validar o conteúdo do Inventário para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada para a cultura brasileira. **Método:** É um estudo metodológico, realizado entre agosto de 2019 e junho de 2020. O processo de adaptação transcultural ocorreu em seis estágios(3): 1) Foram efetuadas duas traduções do instrumento, por tradutores independentes, com fluência em espanhol e tendo a língua portuguesa, como materna; 2) Uma síntese das duas traduções foi produzida por um terceiro tradutor e avaliada pelas pesquisadoras; 3) Duas retrotraduções da versão síntese foram feitas, por outros dois tradutores independentes, espanhóis com fluência em português; 4) Neste estágio, as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual, além da clareza e relevância dos itens foram avaliadas por cinco especialistas. Para calcular a porcentagem de concordância entre eles, utilizou o Índice de Validade de Conteúdo (valor mínimo estipulado de 0,90) e Kappa Modificado (mínimo 0,74); 5) O pré-teste do instrumento ocorreu junto a 31 enfermeiros que analisaram a clareza, facilidade de compreensão dos itens e os aspectos práticos da aplicação do instrumento e 6) Avaliação da documentação produzida pelo autor do instrumento original. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Parecer nº 4.351.709). **Resultados:** Na primeira rodada de avaliação do conteúdo, 18 itens foram alterados, pois não alcançaram os valores mínimos estabelecidos. Na segunda rodada, três itens não obtiveram consenso e foram encaminhados para o autor da versão original. No pré-teste, os participantes sugeriram alteração de 30 itens e 13 itens retornaram aos especialistas, pois sofreram alteração de conteúdo. Ao final deste estágio, o autor do instrumento original foi consultado e aprovou o processo realizado. Obteve-se a versão final do instrumento, intitulada "Instrumento para Avaliação de Competências do Enfermeiro de Prática Avançada- versão brasileira". **Conclusão:** O Inventário para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada foi adaptado transculturalmente para a cultura brasileira e teve seu conteúdo validado com sucesso.

Referências:

1. Miranda Neto MV, Rewa T, Leonello VM, Oliveira MAC. Advanced practice nursing: a possibility for primary health care? Rev Bras Enferm. 2018;71 (Suppl 1):716-21. doi: 10.1590/0034-7167-2017-067
2. Sastre-Fullana P. Diseño y validación de un Instrumento para la Evaluación de Competencias en Enfermeras de Práctica Avanzada (IECEPA) [Tesis]. Palma: Universitat de les Illes Balears; 2016. [cited Jul 02, 2021]. Available from: <http://hdl.handle.net/11201/148964>
3. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Recommendations for the cross-cultural adaptation of the DASH & QuickDASH outcome measures [Internet]. Institute for Work & Health: Canada; 2007 [cited 2021 May 20]. Available from: <http://www.dash.iwh.on.ca/system/files/X-CulturalAdaptation-2007.pdf>

Trabalho 114**ESTUDO DE CASO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO DOS ENFERMEIROS**

Flavia Teles Marques¹, Ellen Cristina Zamberlan Milan², Flavia Roberta Nagano², Edneia Siqueira³

¹Supervisora de Educação Continuada. ²Gerente de Enfermagem. ³Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia desenvolvida com o objetivo de organizar a prática da enfermagem no atendimento e cuidado do paciente. ... Com a utilização da metodologia SAE, é possível analisar as informações obtidas, definir padrões e resultados das condutas definidas. A SAE tem grande relevância no processo de trabalho da equipe de enfermagem, visando a excelência na qualidade de atenção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. **Objetivo:** descrever a percepção do enfermeiro após capacitação para desenvolvimento de raciocínio clínico durante a realização da SAE. **Método:** Trata-se de um relato de experiência sobre a capacitação de enfermeiros para a correta elaboração de SAE. A instituição nos proporcionou desenvolver raciocínio clínico a partir de encontros realizados com enfermeiros que possuem expertise na realização da sistematização, a capacitação acontece uma vez por mês, com a apresentação de três estudos de casos de pacientes com diferentes patologias, clínicas e diagnóstico. A discussão é em grupo para melhor disseminar-se: o diagnóstico, as intervenções e os resultados de enfermagem. **Resultados:** Os Enfermeiros relatam dificuldades em realizar a SAE, sendo um desafio para implementação nas unidades de negócio, porém referem que a SAE pode proporcionar melhor qualidade de assistência aos pacientes. **Conclusão:** Os Enfermeiros reconhecem a importância da implementação da SAE e a identificam como condicionante fundamental para qualidade do cuidado, organização da equipe e fluidez da assistência global. O aspecto formativo surge como componente importante no caminho para a mudança, diante do predominante desconhecimento sobre a SAE, decorrente da provável escassez de abordagem sobre o tema na sua formação profissional.

Referências:

1. Santos JOF, Montezeli JH, Peres AM. Autonomia profissional e sistematização da assistência de enfermagem: percepção de enfermeiros. Rev Min Enferm. 2012;16(2):251-7.
2. Coimbra MNCT, Martins AMO. Estudo de caso como abordagem metodológica no ensino superior. Nuances [Internet]. 2013 Dec [cited 2016 Jun 10]; 24(3):31-46. Available from: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/2696>
3. Andrade JS, Vieira MJ. Prática assistencial de enfermagem: problemas, perspectivas e necessidade de sistematização. Rev Bras Enferm. 2005; 58(3):261-5.

Trabalho 115**CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE**

Isabela de Amorim da Silva¹, Lenir Honório Soares²

¹Estudante de enfermagem. ²Docente/orientadora

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Email: isabelaamorim147@gmail.com

Introdução: A endometriose é uma doença ginecológica que ocorre quando o tecido endometrial cresce e se desenvolve fora da cavidade uterina. O acolhimento e a consulta de enfermagem, são importantes estratégias no atendimento dessa mulher. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE[®]) é um instrumento que auxilia nessa ação. **Objetivo:** Elaborar um modelo de coleta de dados a partir da CIPE[®], para mulheres com endometriose para ser utilizado na consulta de enfermagem. **Métodos:** Pesquisa de campo exploratória descritiva. A amostra foi composta por 9 docentes de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo-FCMSCSP, que possuíam experiência em Sistematização da Assistência de Enfermagem e com conhecimento na área da saúde da mulher, a coleta de dados foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (40920920.7.0000.5479). **Resultados:** Os itens para serem avaliados foram classificados em: irrelevante, pouco relevante, relevante e muito relevante. No que diz respeito aos dados de identificação, a data de nascimento e idade foram os dados de maior relevância (77,7%). Sobre os dados sociodemográficos, o estado civil e escolaridade (55,5%) foram muito relevantes. Os motivos da procura do serviço muito relevantes foram: consulta, exames e procedimentos (66,6%). Dados referentes a histórico familiar muito relevantes foram: doença ginecológica, histerectomia por complicações ginecológicas e/ou obstétricas (55,5%). Dos antecedentes obstétricos como ciclo menstrual, os dados muito relevantes foram: periodicidade de ciclos (88,8%) e duração da menstruação (77,7%). Sobre a vida sexual ativa 44,4% considerou relevante e 44,4% considerou o dado sobre desejo reprodutivo muito relevante. A percepção do estado geral de saúde atual foi considerada muito relevante (44,4%). **Conclusão:** A maioria dos dados contidos no instrumento foram avaliados como relevantes e muito relevantes, prezando o atendimento às diversas singularidades e complexidades de cada mulher, podendo então o instrumento ser considerado adequado para ser aplicado na prática.

Referências:

1. Nacul AP, Spritzer PM. Aspectos atuais do diagnóstico e tratamento da endometriose. Rev Bras Ginecol Obstet. 2010; 32(6):298-307. [online]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v32n6/v32n6a08.pdf>. Acesso em: 28/04/19- 00:37
2. Catafesta G, Klein DP, Silva EF, Canever BP, Lazzari DD. Consulta de Enfermagem Ginecológica na Estratégia Saúde da Família. Arquivos de Ciências da Saúde [online]. 2015; 22(1):85-90. Disponível em: <http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/32>. Acesso: 07/04/19- 21:17

Trabalho 116**PACIENTES PELA SEGURANÇA DO PACIENTE: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UM QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE QUEDAS DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO**

Jaqueline Muniz Martins¹, Denise Miyuki Kusahara², Beatriz Murata Murakami³, Camila Takao Lopes⁴

¹Estudante de Enfermagem da Unifesp. ²Professora Doutora em Ciências pela Unifesp. ³Doutoranda da Unifesp e Supervisora da Educação Continuada do Hospital DF Star da Rede D'Or S

Instituição: Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo

Email: ctlopes@unifesp.br

Introdução: O Plano Nacional de Segurança do Paciente define o Envolvimento do Cidadão na sua Segurança como um dos seus principais eixos. Reduzir a ocorrência de quedas de pacientes e seus danos é uma das preocupações nesse contexto. Assim, é relevante avaliar o conhecimento de que pacientes e acompanhantes dispõem para se engajar de maneira responsável, junto aos profissionais de saúde, no cuidado à sua segurança. **Objetivo:** Construir e validar o conteúdo de um questionário para avaliação do conhecimento de pacientes adultos hospitalizados e acompanhantes sobre ações que os profissionais de saúde podem adotar para prevenir quedas. **Método:** Estudo metodológico aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp (Protocolo 4.199.859). Um questionário para mensurar o constructo "conhecimento sobre segurança do paciente e medidas de prevenção de quedas de pacientes adultos em unidade de internação hospitalar" foi elaborado com base em textos da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde brasileiro, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Registered Nurses' Association of Ontario, Agency for Healthcare Quality Improvement, estudos primários e secundários recuperados no banco de dados Pubmed. Os itens do questionário foram organizados em domínios e submetidos à validação de conteúdo, por meio de avaliação de enfermeiros membros da Rede Brasileira de Segurança do Paciente, seguindo os preceitos da Técnica Delphi 2,3. Solicitou-se avaliação quanto à concordância a respeito da abrangência dos domínios, da clareza e da representatividade dos itens. Foram considerados aceitáveis os itens que obtiveram concordâncias >80%. Revisões dos itens e domínios com concordâncias inadequadas foram realizadas considerando-se as sugestões dos enfermeiros, seguidas de novas rodadas de avaliações pelos enfermeiros. O projeto recebeu apoio de bolsa de ações afirmativas da Unifesp. **Resultados:** O questionário foi desenvolvido com 44 itens, organizados em cinco domínios: Avaliação (3 itens); Educação (8 itens); Organização (16 itens) Supervisão (4 itens); Auxílio (13 itens). Foram necessárias três rodadas de avaliação para atingir a concordância aceitável, com participação de nove, sete e seis enfermeiros na primeira, segunda e terceira rodadas, respectivamente. A versão validada do questionário inclui itens nos domínios Avaliação; Educação; Intervenção/Infraestrutura; Supervisão e Apoio/suporte. **Conclusão:** O questionário foi elaborado e seu conteúdo foi validado. Será testado clinicamente, de forma a identificar as lacunas de conhecimento de pacientes e acompanhantes sobre as medidas de prevenção de quedas a serem empregadas pelos profissionais durante a hospitalização.

Referências:

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pacientes pela segurança do paciente em serviços de saúde: Como posso contribuir para aumentar a segurança do paciente? Orientações aos pacientes, familiares e acompanhantes/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2017.
2. Coluci MZO, Alexandre NMC, Milani D. Construção de instrumentos de medida na área da saúde. *Ciência e Saúde Coletiva*. 2015;20(3):925-36.
3. Humphrey-Murto S, Varpio L, Gonsalves C, Wood TJ. Using consensus group methods such as Delphi and Nominal Group in medical education research. *Med Teach*. 2017;39(1):14-9.

Trabalho 117**EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS NA ELABORAÇÃO DE TREINAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS ACERCA DA COVID 19 EM UM HOSPITAL ESCOLA**

Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio¹, Mayara Marques Torres de Jesus¹, Janaína Santos Brito², Julio Cesar Costa³, Ana Luiza Ferreira Meres⁴

¹Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher. ²Enfermeira CC. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital PUC-Campinas

Email: larissa-techio@hospitaldapuc-campinas.com.br

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define pandemia como a disseminação mundial de uma nova doença. Desta forma se fazia necessário a proteção dos profissionais que estariam na linha de frente no combate a pandemia². Levando em consideração a situação emergencial e o problema de saúde pública, esforços precisavam ser empenhados para que medidas fossem tomadas rapidamente, desta forma a necessidade de criar protocolos e capacitar os profissionais ao atendimento da população e combate à pandemia. Estudos demonstram que profissionais que aprendem a teoria mas não possuem a habilidade prática adequada, se sentem inseguros para executar ações aprendidas, se fazendo necessário a prática com os profissionais a fim de detalhar as técnicas a serem realizadas e minimização de erros³. **Objetivo:** Relatar a experiência no desenvolvimento e implementação da capacitação teórico-prática no atendimento seguro e de qualidade aos pacientes durante a pandemia da COVID 19. **Método:** Estudo qualitativo descritivo do tipo relato de experiência, sobre a aplicação da capacitação teórico-prática no atendimento aos pacientes durante a pandemia da COVID 19. Foram participantes deste estudo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do centro cirúrgico e obstétrico de um hospital escola de Campinas- SP. **Resultados:** Após as diretrizes da OMS e MS terem sido disponibilizadas, houve a elaboração de um protocolo interno o qual trazia informações sobre a COVID 19, guia sobre os EPI's necessários e a paramentação e desparamentação da equipe. No primeiro momento foram reunidos pequenos grupos, aplicado pré-teste com questões múltipla escolha com informações relacionadas ao novo coronavírus, buscando saber o conhecimento prévio de toda equipe, após as questões terem sido respondidas foram entregues folders explicativos e ministrado aula com os conteúdos descritos no protocolo, ao final aplicado pós teste. Corrigido teste buscando os maiores erros para serem discutidos no próximo encontro. Posteriormente revisado itens de maior dificuldade e realizado simulação com toda equipe, a qual deveria se paramentar e desparamentar como se estivesse cuidando de um paciente com COVID 19. Os colegas do grupo em conjunto poderiam opinar sobre o que estava errado e juntos criando uma discussão e participação de todos, nesse momento pode-se perceber maior receptividade e interação de todos com o tema. Ao final foi aplicado pós teste novamente. Com os testes pode ser percebido onde estão os erros e os pontos de atenção a serem discutidos nos próximos encontros. Esse mesmo treinamento foi realizado por 8 vezes, em momentos diferentes e grupos aleatórios buscando cada vez mais a familiarização da equipe com a técnica. **Conclusão:** Acredita-se que a implantação de um cenário onde a equipe tenha oportunidade simular da mesma forma como aconteceria na prática demonstrou uma influência positiva no desenvolvimento dos profissionais envolvidos.

Referências:

1. Han X, Wang X, Zhang M, Wang X. Using Social Media to Mine and Analyze Public Opinion Related to COVID-19 in China. *Int J Environ Res Public Health*. 2020; 17 (8): 2788. [acesso em 10 oct 2021]. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2788>
2. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. *Int J Biol Sci*. 2020; 16(10): 1745-52. [acesso em 10 oct 2021]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098034/>
3. Teixeira E, Vale EG. Desafios para reinventar o ensino e perspectivas para o curso de graduação em enfermagem. *Enfermagem em Foco*. 2011; 1(2): 55-8. [acesso em 10 oct 2021]. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/15/16>

Trabalho 118**AValiação DA ADEsãO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 PELA POPULAÇÃO: UMA PESQUISA ONLINE**

Laura Beatriz¹, Luiz Humberto Vieri Piacezzi², Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes³, Ruth Ester Assayag Batista⁴, Cássia Regina Vancini Campanharo³

¹Graduanda. ²Especialista. ³Doutora. ⁴Pós-doutora

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: laura.garcia@unifesp.br

Introdução: A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus, apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves¹. A principal forma de transmissão do vírus ocorre por meio de gotículas, que saem da boca ou nariz de uma pessoa infectada³. As medidas preventivas visam o isolamento social, higiene constante das mãos e uso de máscaras³. Entendendo que as medidas preventivas são essenciais para a diminuição da disseminação do COVID-19 e suas graves consequências para a população e sistema de saúde, este estudo tem a finalidade de avaliar a parcela de indivíduos que exerce medidas preventivas contra o Coronavírus, a partir da avaliação dos fatores que influenciam essas medidas, para melhor compreensão do cenário atual. **Objetivo:** Avaliar a adesão da população às medidas preventivas contra o COVID-19. **Método:** Estudo tipo survey, on-line, com 401 adultos brasileiros, por meio de formulário eletrônico (Google Forms) com questões sobre variáveis sociodemográficas e de múltipla escolha sobre a COVID-19, divulgado por mídia social e mensageiros. A análise estatística verificou a associação entre a adesão e variáveis sociodemográficas por meio do teste exato de Fisher ($p < 0,05$). **Resultados:** A adesão às medidas de prevenção à COVID-19 foi alta. As medidas consideradas muito importantes foram: higienizar as mãos (100%), cobrir a boca e nariz com o cotovelo ao tossir ou espirrar (98,8%); fazer a limpeza frequente das superfícies de casa, chão e maçanetas (86,5%); fazer a limpeza de compras (83,8%); higienizar o aparelho celular ao chegar em casa (91,3%); não compartilhar objetos de uso pessoal (94%); manter os ambientes bem ventilados (96,8%); utilizar máscara ao sair de casa (98,8%) e o isolamento social (92,3%), 89,5% disseram possuir os recursos necessários para a prática das medidas preventivas. A maioria ($n=381$, 95%) apresentou alta adesão às medidas preventivas, seguida de moderada ($n=19$, 4,7%) e baixa ($n=2$, 0,1%). A adesão às medidas de prevenção à COVID-19 não se associou de forma significativa às variáveis sociodemográficas. **Conclusão:** Neste estudo a adesão às medidas de prevenção à COVID-19 foi alta. A medida considerada mais importante foi a higienização das mãos. Não houve associação estatisticamente significativa entre a adesão e as variáveis sociodemográficas.

Referências:

1. Coronavírus Ministério da Saúde [homepage na internet]. Sobre a doença [acesso em 14 mai 2020]. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>
2. OPAS Brasil [homepage na internet]. Folha informativa – COVID-19 [acesso em 14 mai 2020]. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
3. Dasa [homepage na internet]. Coronavírus [acesso em 14 mai 2020]. Disponível em: <https://dasa.com.br/coronavirus>

Trabalho 119**CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO MANEJO DE PACIENTES COM DOR TORÁCICA EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA**

Leonardo Gabriotte de Campos Passos¹, Li Men Zhao², Rika Miyahara Kobayashi³, Sérgio Henrique Simonetti³

¹Mestre. ²Especialista. ³Doutor

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Email: zhao_8775@yahoo.com.br

Introdução: A dor torácica é um dos principais sintomas em pacientes nos serviços de emergência, de origem multicausal cardíaca ou não cardíaca, requerendo manejo assertivo.¹⁻² **Objetivo:** Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem no manejo do paciente com dor torácica em unidade de emergência. **Método:** Estudo do tipo descritivo, exploratório, quantitativo com aprovação CAAE: 31625120.3.0000.5462. Realizado em instituição pública cardiológica da cidade de São Paulo, a coleta foi junto à amostra de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da unidade de emergência cardiológica, por meio de questionário. **Resultados:** De 63 profissionais de enfermagem respondentes, observou-se acertos médio das questões sobre conceitos, prioridades de atendimento, características e classificação da dor, tomada de decisão em caso clínico, superiores a 75%, requerendo treinamentos em relação à etiologia da dor e objetivos da unidade de emergência. **Conclusão:** Os profissionais de enfermagem demonstraram conhecimento para manejar pacientes com dor torácica requerendo contínua educação permanente.

Referências:

1. Vieira AC, Bertocello KCG, Girondi JBR, Nascimento ERP, Hammerschmidt KSA, Zeferinho MT. Perception of Emergency Nurses in Using a Chest Pain Assessment Protocol. Rev Texto Contexto Enferm. 2016; 25(1): 1–7. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016001830014.11>
2. Santos ES, Timerman A. Dor Torácica na sala de Emergência: quem fica e quem pode ser liberado? Rev Soc Cardiol. 2018; 28(4):394-402. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182804394-402>

Trabalho 120**COMPLICAÇÕES RENAIS DECORRENTES DE POLITRAUMATISMO: EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DE ENSINO**

Luciana Soares Costa Santos¹, Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas¹, Alessandra Bongiovani Lima Rocha¹, Giovana Pereira Cizili², Erick Loures²

¹Doutor. ²Graduando de Enfermagem

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Email: luciana.santos@fcm.santacasasp.edu.br

Introdução: O politrauma é considerado uma das principais causas de mortalidade, morbidades e incapacidades atualmente na população jovem adulta. A mortalidade por trauma chega a 10% e sem as devidas intervenções, em tempo hábil e atendimento adequado, aumentará até 2030. As complicações apresentadas pelos pacientes incluem as originadas no sistema cardiovascular, musculoesquelético e precocemente alterações da função renal, como por exemplo a rabdomiólise, levando a Injúria Renal Aguda (IRA). **Objetivo:** Identificar o perfil clínico de pacientes politraumatizados com complicações renais. **Método:** Trata-se de pesquisa de campo, retrospectiva e descritiva com análise quantitativa dos dados. **Resultados:** foram considerados 262 pacientes, sendo 83,97% do sexo masculino, idade média de 43,8 anos, cujo trauma foi consequência de quedas (51,15%), sem comorbidades pessoais (52,1%), a maioria sem registro de uso de oxigenoterapia (88,8%), entretanto, dos que fizeram uso de oxigenoterapia, destaca-se a modalidade de alto fluxo, incluindo a ventilação mecânica. Para a avaliação clínica admissional, 79% dos pacientes coletaram exame laboratorial, 64,12% realizaram exames de imagem, sendo que 30,16% com uso de contraste. Em relação aos parâmetros vitais, muitos pacientes não possuíam registros em prontuário, porém, a média dos registrados foi para PAS 128 mmHg, PAD 84 mmHg, FC 126 bpm, FR 19 rpm, T 36, 1º C, dor 7 e a glicemia capilar, 199 mg/dL. Quanto aos exames laboratoriais, a média dos valores não mostra alterações que possam inferir para os riscos de complicações renais nestes pacientes, exceto hemoglobina (Hb) 13,11/±2,45 e hematócrito (Ht) com 38,94/±6,79 e plaquetas, com 61.690 mil/microlitro. Os valores de PCR 3,44 mg/dL/± 5,19, podem estar relacionados a processos inflamatório ou infeccioso, assim como, valores de lactato, de 3,10 mmol/L, podendo relacionar-se com o trauma e suas complicações. Com relação à glicose a média de 137,71 mg/dL/±56,08 pode estar associada à resposta metabólica decorrente do trauma, já que foi observado valor médio de bicarbonato (HCO₃) de 18,6/±10,28 mEq/L. Contudo, valores de creatinina médios, não foram significativos para afirmar a instalação da IRA. As análises estatísticas apontam significância para IRA relacionada à idade (p=0,002), valores de K⁺ (p=0,038), histórico de PCR na admissão (p=0,033) e internação (p=0,015) além do uso de antimicrobiano (p=0,003). **Considerações finais:** destaca-se a importância de se estabelecer um protocolo de atendimento inicial ao paciente politraumatizado, para identificar precocemente as complicações renais, por meio de exames biomarcadores específicos para IRA, independente da causa, controle de parâmetros vitais e hemodinâmicos e ressuscitação volêmica, além da atuação da equipe multidisciplinar envolvida no cuidado de emergência.

Referências:

1. Silva et al. Análise retrospectiva da prevalência e do perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de trauma em um hospital secundário. Rev Med (São Paulo). 2017;96(4):246-54.
2. Mello PA, Rocha BG, Oliveira WN, Mendonça TS, Domingueti CP. Nefrotoxicidade e alterações de exames laboratoriais por fármacos: revisão da literatura. Rev Med (São Paulo). 2021; mar.-abr, 100(2):152-61.
3. Oliveira GN, Reis TC, Cruz DALM, Nogueira LS. Alteração de sinais vitais e desfecho clínico de pacientes admitidos em unidade de emergência. Rev Enf UFSM. 2020; 10, e81.

Trabalho 121**INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: RELATO DE UMA CLASSE HOSPITALAR VIRTUAL EM TEMPOS DE COVID-19**

Luciane Rosa de Souza¹, Adriana Ferreira de Azevedo², Andrea Mayumi Loureiro Hayashi³, Paula Dal Maso Altimari⁴, Aline Cristina de Lima Caetano⁵

¹Pós Graduação Lato Sensu em Enfermagem Pediátrica e Neonatal pela FICSAE, Enfermeira Clínica no Hospital Geral de Guarulhos. ²Pós Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia, Professora Classe Hospitalar no Hospital Geral de Guarulhos. ³MBA Executivo em Gestão Hospitalar pela UNINOVE, Diretora de Enfermagem no Hospital Geral de Guarulhos. ⁴MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, Gerente de Enfermagem no Hospital Geral de Guarulhos. ⁵Pós Graduação Lato Sensu Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal pela Unyleya, Enfermeira Sênior no Hospital Geral de Guarulhos

Instituição: Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Email: luciane.rosa@hgg.spdm.org.br

Introdução: Crianças hospitalizadas, vulneráveis pela enfermidade, vivenciam restrições físicas, sociais, econômicas e emocionais. A pandemia nos desafiou a criar oportunidades diante das inseguranças e das incertezas vivenciadas, alterando o ritmo de vida social, familiar, profissional e acadêmico. A busca por métodos e tecnologias inovadoras foram necessárias para o ensino remoto emergencial na manutenção das atividades escolares, impactando na consolidação de um trabalho recém-implantado na Instituição Hospitalar. Iniciado em Outubro de 2019 na Pediatria e UTI Pediátrica, a Classe Hospitalar foi retomada em Junho de 2020 no formato virtual, numa ação interdisciplinar com a Secretaria de Educação de São Paulo e com a Diretoria Hospitalar. **Objetivo:** Descrever a experiência vivenciada na adaptação para o formato virtual de uma Classe Hospitalar em um Hospital Geral no Município de Guarulhos. **Método:** Trata-se de um relato de experiência realizado em um Hospital Geral no Município de Guarulhos, sendo referência para politrauma infantil, o único em Guarulhos com essa especialidade. **Resultados:** Na adaptação para o formato virtual, houve dificuldade no contato com as famílias, por acesso às tecnologias e nível de instrução dos pais. Nas reuniões semanais da equipe, foram construídas estratégias de engajamento das crianças e das famílias, através de tablet, banner informativo e kit escolar. A facilitação na interação entre enfermagem e pedagogia hospitalar foi primordial na inserção da família e do aluno, sendo priorizado abordar questões socioemocionais em tempos de isolamento social. As famílias não esperavam que aconteceriam encontros virtuais, sendo a acolhida e o vínculo, primordial para o incentivo dos pais na adesão. Os relatos de experiências obtidas após a implantação da classe hospitalar virtual foram: diminuição da tensão, momentos de descontração, melhora na socialização e interação entre equipe e família. **Conclusão:** A importância da gestão interdisciplinar foi decisiva na adesão da classe hospitalar no formato virtual. No entanto, percebeu-se que a pandemia evidenciou fragilidades e desigualdades no acesso da educação à distância, sendo necessário ações que garantam a equidade de acesso do estudo presencial para o remoto.

Referências:

1. Santos MFG et al. A Percepção da Hospitalização pelos Adolescentes: Contribuições para o Cuidado de Enfermagem. Rev Pesqui Cuid Fundam (Online). 2018; 10(3). 663-8. 10.9789/2175-5361.2018.v10i3.663-668
2. Appenzeller S et al. Novos Tempos, Novos Desafios: Estratégias para Equidade de Acesso ao Ensino Remoto Emergencial. Revista Brasileira de Educação Médica [online]. 2020;44(Suppl 01) [Acessado 1 Setembro 2021], e155. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.supl.1-20200420>>. Epub 02 Out 2020. ISSN 1981-5271. <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.supl.1-20200420>

Trabalho 122

ESTRATÉGIA LÚDICA PARA A MELHORIA DE PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ENTRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA

Luciene Barbosa Bispo Ferreira¹, Laleska Kimberly Lauxen², Renata Fagnani³, Mariana Salhab Dall Aqua Schweller⁴, Paula de Moura Piovesana⁵

¹Doutoranda em Ciências da Saúde - Unicamp, Enfª assistencial da UTI do Hospital das Clínicas da Unicamp. ²Discente do Curso de Graduação em Odontologia da Fundação Hermínio Hometto, Técnica de Enfermagem. ³Doutora em Clínica Médica - Unicamp, Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital das Clínicas da Unicamp. ⁴Mestre em Tocoginecologia - Unicamp, Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp. ⁵Doutorado em Ciências em Saúde, Enfermeira Supervisora da UTI adulto do Hospital das Clínicas da Unicamp

Instituição: Hospital das Clínicas da Unicamp

Email: luciene.barbosa@hc.unicamp.br

Introdução: As práticas assistenciais hospitalares ocorrem, em sua maioria, por meio de contato direto entre profissionais e pacientes, tornando nossas mãos a principal via de transmissão de microorganismos. A higienização das mãos é, portanto, a medida individual mais simples e barata para prevenção da propagação de infecções relacionadas à assistência à saúde(1,2). **Objetivo:** Relatar a experiência da construção de ações lúdicas para disseminar informações referentes a importância da adesão à higienização das mãos entre os profissionais de enfermagem. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de caso, realizado em um hospital universitário do interior do estado de São Paulo, por meio da descrição das ações desenvolvidas no Dia Mundial de Higienização das Mãos pelo Time de Higiene das Mãos da instituição em conjunto com equipe da CCIH e Núcleo de Qualidade da instituição. Diante da pandemia em 2020-2021, treinamentos presenciais e em ambientes fechados foram suspensos. Assim, diante da necessidade de abordar a temática “Higiene das Mãos” nas atividades educativas da instituição, foi proposto a elaboração de ações lúdicas que pudessem ser realizadas, visando estimular a participação da equipe de enfermagem. As ações lúdicas escolhidas foram: jogo interativo online e produção de vídeo educativo com participação dos próprios profissionais de saúde. Optou-se pela construção de um jogo online por meio das ferramentas gratuitas do Wordwall, na qual possibilitava o acesso pela equipe de enfermagem por meio de celulares ou computadores. O profissional participava de um jogo de verdadeiro ou falso, abordando a temática e essa participação gerava uma competição online entre os funcionários. Concomitante a essa ação, a equipe de enfermagem da UTI, gravou e editou cenas das ações de cuidado, nas quais a temática, 5 momentos da higienização das mãos foi abordado. O material obtido foi editado por um aplicativo de edição de imagens disponível no celular, com a inclusão de trilha sonora, legendas e tratamento de imagens, possibilitando a construção de um vídeo de um minuto e quarenta e seis segundos que abordava os 5 momentos de higienização das mãos. Após a construção, o vídeo foi divulgado entre a equipe de enfermagem. **Resultados:** Houve grande interação e discussão entre os profissionais de enfermagem referente ao tema Higiene das Mãos, a partir da participação no jogo online interativo e visualização do vídeo, de modo que o tema Higiene das Mãos e práticas seguras foi amplamente abordado, colaborando para o processo educativo dos profissionais de saúde participantes da ação. **Conclusão:** Ferramentas lúdicas, podem ser empregadas com sucesso no processo educativo e formativo da equipe de enfermagem, de modo a estimular a reflexão da equipe a respeito da importância da higiene das mãos, além de favorecer a sedimentação do conhecimento e aumento da adesão à prática de higiene das mãos.

Referências:

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Assistência Segura: Uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília: Anvisa, 2017.
2. Corrêa L. Métodos e estratégias para promover a adesão às práticas de higienização das mãos. In: Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente: higienização das mãos [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 [cited 2018 June 25]. p. 75-87. Available from: http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf

Trabalho 123**CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A COVID-19: UMA PESQUISA ONLINE**

Luiz Camargo Neto¹, Cássia Regina Vancini Campanharo², Ruth Ester Assayag Batista², Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes³, Luiz Humberto Vieri Piacezzi⁴

¹Graduando em enfermagem. ²Doutor. ³Mestre. ⁴Especialista

Instituição: UNIFESP

Email: camargo.luiz@unifesp.br

Introdução: Devido a sua alta transmissibilidade, o coronavírus SARS-CoV-2 espalhou-se rapidamente pelo mundo e medidas de prevenção foram recomendadas para conter sua disseminação 1. Contudo, a adesão das pessoas a essas medidas pode ser afetada por seus conhecimentos, atitudes e práticas em relação à doença 2. **Objetivo:** Avaliar o conhecimento da população brasileira sobre a COVID-19, para subsidiar medidas preventivas e de controle eficazes. **Método:** Pesquisa do tipo survey, realizada em maio de 2020, com brasileiros, adultos, que se voluntariaram a responder questões de múltipla escolha sobre prevenção, sintomas, forma de transmissão e tratamento da COVID-19, disponibilizadas na plataforma online “Google Forms” e divulgadas por meio de redes sociais e mensageiros como Whatsapp, Facebook e Instagram. Para comparar o nível de conhecimento com as variáveis de interesse foi utilizado o teste Qui-Quadrado (p -valor < 0,05). **Resultados:** A população do estudo totalizou 2.673 indivíduos, sendo que a média de idade foi 40,0 ($\pm 13,8$) anos, a maioria do sexo feminino (76,3%), casadas (47,2%), católicas (46,4%), com pós-graduação (44,2%), renda familiar de 4 a 7 salários mínimos (30,4%) e da região Sudeste do Brasil (87,2%). O nível de conhecimento da maioria da população brasileira (92,5%) foi considerado “Muito bom”, com média de porcentagem de acertos nas questões de 83,8% ($\pm 6,6$). E foram encontradas associações entre o nível de conhecimento com idade, sexo, religião, educação e renda. **Conclusão:** O nível de conhecimento foi “Muito bom”, sendo que os mais jovens, mulheres, agnósticos/ateus e profissionais da saúde tiveram maior conhecimento e pessoas com baixa renda familiar e escolaridade menor conhecimento.

Referências:

1. OPAS Brasil. Folha informativa – COVID-19. URL: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875 [Acessado em 15 de abril de 2020]
2. Zhong B e.al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci. 2020;16(10):1745-52.

Trabalho 124**IDOSOS HOSPITALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA POR FRATURA DE FÊMUR: PERFIL E REINTERNAÇÃO NÃO PLANEJADA**

Marcela Bongiovani Rodrigues¹, Carla Roberta Monteiro Miura², Vanessa Yukie Kita³

¹Graduanda de Enfermagem. ²Enfermeira. Doutora em Ciências. ³Enfermeira, Mestre em Ciências

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: bongiovani.marcela@unifesp.br

Introdução: Em idosos com fratura de fêmur, a internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ocorre, na grande maioria dos casos, relacionado ao tratamento que pode envolver cirurgia de grande porte, e ainda pelo fato de apresentarem instabilidade dos sistemas orgânicos e doenças crônicas preexistentes com alto risco de descompensação.¹ **Objetivo:** Caracterizar os idosos vítimas de fratura de fêmur quanto a: dados sociodemográficos, relacionado ao trauma, dados clínicos, administrativos e desfecho; verificar a taxa de readmissão não planejada na UTI em uma mesma internação em idosos vítimas de fratura de fêmur. **Método:** Estudo retrospectivo, quantitativo, descritivo, cuja amostra é composta por idosos internados nas UTIs do Hospital São Paulo/UNIFESP, cujo diagnóstico da internação primária tenha sido fratura de fêmur isolada e que tenham passado por internação em UTI, no período de 2018 e 2019. Dados foram coletados a partir dos prontuários eletrônicos dos pacientes. **Resultados:** As UTIs deste estudo registraram 2723 pacientes internados, destes, 57 eram idosos admitidos por fratura de fêmur, a maioria foram mulheres brancas com idade superior a 80 anos. Apresentaram uma média de quatro comorbidades por paciente, sendo a mais frequente a hipertensão arterial (HAS), seguida por diabetes mellitus. A fratura proximal de fêmur e o tratamento cirúrgico com haste cefalomedular foram os mais elencados. O tempo de internação médio nas UTIs foi de quatro dias e a alta como desfecho apresentou 80,7% dos casos. A taxa de reinternações não planejadas ocorreu em 5,2% dos pacientes, mais prevalentes em homens brancos com idade superior a 80 anos, com um mínimo de duas comorbidades cada, sendo a HAS mais frequente. Os motivos de reinternação apresentados foram a sepse de foco urinário e de foco pulmonar, a hipocalemia e o desconforto respiratório. Na readmissão, o tempo médio de permanência na UTI foi de quatro dias, tendo como desfecho principal o óbito em 33% dos casos. Com os dados dos pacientes readmitidos, foi aplicado o instrumento para mensuração do risco de readmissão denominado SWIFT (The Stability and Workload Index for Transfer) que resultou em escores que classificaram os pacientes como “alto risco” para readmissão. **Conclusão:** O presente estudo pode ser utilizado como ferramenta para reflexão na assistência aos pacientes idosos, uma vez que são susceptíveis à quedas e, conseqüentemente a fraturas. O reconhecimento das características e dos fatores associados possibilitam um planejamento de cuidados direcionado que contribui e possibilita um melhor desfecho. Esperamos que este estudo contribua para a prática assistencial e futuramente um aprofundamento sobre o tema das reinternações não planejadas.

Referência:

1. Santana DF, Reis HFC, Ezequiel DJS, Ferraz DD. Perfil funcional de idosos hospitalizados por fratura de fêmur. Rev Kairós Ger [Internet]. 2015 [cited 2020 Mar]; 18(1):217-34. Available from: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/26111/0> DOI: 10.23925/2176-901X.2015v18i1p217-234

Trabalho 125**PROCESSO DE GRAVAÇÃO DE UM PODCAST PARA O TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA REFORÇO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 EM UM HOSPITAL DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO PAULO**

Maria Beatriz de Souza Batista¹, Cristiane Pereira dos Santos², Lilian Ludscher Martins³, Caio Sussumu de Macedo Motoyama⁴, Ieda Aparecida Carneiro⁵

¹Mestre em Ciências pela UNIFESP, Serviço de Educação Permanente e Pesquisa -HSP. ²Especialista em UTI pela UNIFESP, Serviço de Educação Permanente e Pesquisa-HSP. ³Especialista em Estomaterapia pela FMABC, Serviço de Educação Permanente e Pesquisa-HSP. ⁴Doutor pela UNIFESP, Gerente do Serviço de Educação Permanente e Pesquisa-HSP. ⁵Doutora pela UNIFESP, Diretora de Enfermagem HSP

Instituição: Hospital São Paulo

Email: beatriz.batista@huhsp.org.br

Introdução: Em 30 de janeiro de 2020, o surto do novo coronavírus foi declarado pela Organização Mundial de Saúde como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Com um vírus de alta transmissibilidade, o risco aumentado de contaminação e a demanda por treinamento, tornou-se necessário diversificar o modelo de ensino, do tradicional, com aulas presenciais, para o uso de plataformas digitais, alcançando um maior número de pessoas, com maior rapidez, no menor tempo possível. Visto que os profissionais não podiam se ausentar do local de trabalho, foi proposto a utilização de áudios curtos e objetivos em formato de Podcast, os quais poderiam ser divulgados pelas redes sociais dos profissionais, como o Whatsapp. Isto gerou um desafio para o Serviço de Educação Permanente e Pesquisa, no sentido de buscar maneiras para elaborar este material, tornando-o atrativo e acessível. **Objetivo:** gravar um Podcast para treinamento da equipe de enfermagem, reforçando medidas de segurança na gestão de resíduos hospitalares. **Método:** Trata-se de um relato de experiência na gravação de um Podcast pelo Serviço de Educação Permanente e Pesquisa de um Hospital Universitário da Cidade de São Paulo, durante a Pandemia de Covid-19. Podcast são arquivos de áudio digitais, utilizados para transmitir diversos assuntos, aliando informação, entretenimento, dinamismo e rapidez ao processo de ensino aprendizagem. O uso de Podcast no campo educacional tem apresentado resultados positivos devido a sua facilidade, por ser um meio de interação e por utilizar uma linguagem mais próxima de quem ouve, podendo ser acessada a qualquer tempo. Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto a ser tratado e elaborado o plano de aula simplificado, em seguida foi escolhida a plataforma, sendo realizada a gravação, a revisão para então finalizar. **Resultados:** O desenvolvimento deste projeto foi elaborado por meio da plataforma Anchor.fm®, de forma livre e gratuita, sendo gravado um áudio de 10 minutos para ser utilizado em treinamento com a equipe de enfermagem a respeito da gestão dos resíduos hospitalares gerados em decorrência da assistência de enfermagem. A proposta de intervenção é a de enviar a todas as coordenadoras de enfermagem e assim redirecionar às suas equipes. **Conclusão:** O uso desta ferramenta mostra-se apropriada para o treinamento, facilitando a emissão de orientações quanto à segurança na gestão de resíduos hospitalares em face à pandemia de Covid-19. Com a transformação digital, surgem novos desafios para a educação em serviço, sendo necessário o aprimoramento no uso das mídias sociais e plataformas digitais, estimulando a equipe de enfermagem a prestar uma assistência, cada vez mais segura e de qualidade. Estudos se fazem necessários para medir a eficácia desses recursos, avaliando as mudanças no fazer da enfermagem, aprimorando e diversificando os meios para o treinamento em serviço.

Referências:

1. OPAS. World Health Organization. Histórico da pandemia de COVID-19 [Internet]. Brasília; 2021.[citado 2021 Ago 31]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>
2. Anvisa. Resolução RDC n. 222, 2, de 28 de Março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências [Internet]. Brasília; 2018.. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf
3. O'Connor S, Daly CS, MacArthur J, Borglin G, Booth RG. Podcasting in nursing and midwifery education: An integrative review. Online Nurse Educ Pract [Internet]. 2020 [citado 2021 Set. 01]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336128/>

Trabalho 126**USO DA TAXONOMIA DE BLOOM NA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ONCOLOGIA**

Maria das Graças Silva Matsubara¹, Aline Marinho Becker², Benedito Aparecido da Silva², Juliane Aparecida Lima dos Santos³, Fernanda Cascapera²

¹Mestre em Enfermagem. ²Enfermeiro especialista. ³Pedagogo Hospitalar

Instituição: A.C.Camargo Cancer Center

Email: maria.matsubara@accamargo.org.br

Introdução: A taxonomia de Bloom caracteriza-se pela organização estruturada de forma hierárquica dos objetivos educacionais. A classificação proposta por Bloom delimitou a aprendizagem em três grandes domínios: o cognitivo que está relacionado ao conhecimento, compreensão, aplicação, análise e avaliação do conhecimento; o afetivo relacionado aos aspectos de sensibilização e gradação de valores 1; e o psicomotor que envolve as capacidades e habilidades físicas específicas, bem como às transformações da teoria em prática com a utilização de mecanismos de percepção, resposta, atuação, como materiais, equipamentos e outros 2. Para objetivar e alinhar os atributos necessários para o desenvolvimento de competência numa área complexa, como a Oncologia, buscou-se referencial teórico-metodológico que propiciasse um olhar abrangente no preparo do profissional para uma assistência segura, visando aliar teoria e prática. **Objetivo:** Descrever a utilização da taxonomia de Bloom no processo de ensino-aprendizagem na educação permanente em Oncologia. **Método:** Estudo descritivo tipo relato de experiência, realizado em um Câncer Center da cidade de São Paulo. **Resultados:** A taxonomia de Bloom foi implementada em 2017, permeando a definição de objetivos de todos os programas educativos para a equipe multiprofissional, composta por 32 áreas. Entre os anos de 2017 a 2020 foram realizados 411 programas educativos, com carga horária variando de 30 minutos a 100 horas, com nota média de aprendizagem de 9,2, avaliação de reação de 95,8% e incluindo como objetivo o domínio cognitivo, referente ao conhecimento; psicomotor, que indica o aperfeiçoamento das habilidades, e o afetivo, que envolve sentimentos, satisfação, disposição e valores. O processo de avaliação de aprendizagem e eficácia também é ancorado nos objetivos, o que facilita a elaboração de questões aplicadas após o curso ou treinamento e a definição do indicador utilizado para avaliar o resultado na prática. **Conclusão:** A utilização da taxonomia de Bloom teve impacto positivo na construção dos objetivos e estratégias educacionais e, conseqüentemente, no desenvolvimento de competências, tanto para os participantes nos programas educativos, como para os profissionais envolvidos na elaboração do plano de aula/e curso. O uso deste referencial teórico-metodológico foi de suma importância para nortear a eficácia do processo de ensino-aprendizagem e seus pontos de melhoria.

Referências:

1. Nascimento JSG, Siqueira TV, Oliveira JLG, Alves MG, Regino DSG, Dalri MCB. Desenvolvimento de competência clínica em enfermagem na simulação: perspectiva da taxonomia de Bloom. Rev Bras Enferm. 2021;74(1):e20200135
2. Ferraz VM, Peixoto MAP, Brandão MAG, Martins JS de A. Evidences and characteristics of the learning in a nursing virtual community. Escola Anna Nery. 2010;14(3):447–55

Trabalho 127**CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19**

Maria das Graças Silva Matsubara¹, Eliza Costa Cijevski², Daiane Arruda Saraiva², Juliane Aparecida Lima dos Santos³

¹Mestre. ²Enfermeira especialista. ³Pedagoga hospitalar

Instituição: A.C.Camargo Cancer Center

Email: maria.matsubara@accamargo.org.br

Introdução: A pandemia da COVID-19 é considerada um grave problema de saúde pública mundial, que requer ações emergenciais, no que tange, não só no controle da doença, mas também nos processos operacionais 1,2. Em decorrência desta situação, muitas escolas de ensino regular e profissionalizante em todo o Brasil tiveram suspensas as atividades presenciais, sendo necessário a adoção do ensino remoto, com atividades assíncronas e síncronas 1. **Objetivo:** relatar a reorganização do plano pedagógico para formação técnica em Enfermagem durante a pandemia da COVID-19. **Método:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente a reorganização da proposta pedagógica, com foco nas medidas de segurança e manutenção do processo de ensino-aprendizagem, na formação de técnicos em enfermagem, no período de 2020 a 2021. **Resultados:** O calendário de ensino foi reformulado, priorizando o conteúdo teórico em detrimento da disciplina prática e encaminhado para diretoria de ensino centro sul. Participaram das atividades educativas com a nova proposta pedagógica, 33 alunos. Houve a suspensão das aulas presenciais e a reorganização do programa no formato online, com encontro síncronos pela plataforma Teams® e atividades assíncronas no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Foi utilizado metodologia ativa na condução das aulas ao vivo, as quais eram realizadas três vezes na semana. Os demais dias eram dedicados para as atividades assíncronas, compostas por objetos de aprendizagem, tais como: artigo, e-book, infográfico, quiz, scorm, fórum e vídeos. Os objetos de aprendizagem foram definidos com base nas tipologias de conteúdo, factual, conceitual, procedimental e atitudinal. O processo avaliativo das disciplinas foi realizado de forma presencial, organizados em pequenos grupos, seguindo as normas de biossegurança. As notas média foram: 7,9 para a disciplina de Oncologia I, 7,0 para a saúde da criança e adolescente I, urgência e emergência 8,2, saúde do idoso 8,0, farmacologia II 8,0, saúde coletiva II 8,3, oncologia II 8,3, saúde mental 7,7, centro cirúrgico e central de material esterilizado 7,5, paciente crítico 8,2, assistência de enfermagem ao paciente clínico e cirúrgico II 8,1, administração aplicado à enfermagem 7,9, assistência de enfermagem à saúde da mulher II 7,9 e assistência de enfermagem à criança e jovem II 8,2. O estágio foi realizado após a realização do teste de COVID-19 por todos os alunos, no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. **Conclusão:** Houve a conclusão do curso sem prejuízo no processo de ensino-aprendizagem, tendo a tecnologia como aliada deste processo de ressignificação da formação técnica em Enfermagem.

Referências:

1. Han X, Wang X, Zhang M, Wang X. Using Social Media to Mine and Analyze Public Opinion Related to COVID-19 in China. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Abr; 17 (8): 2788. [acesso em 26 abr 2020]. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2788>
2. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. *Int J Biol Sci*. 2020; 16(10): 1745-52. [acesso em 26 abr 2020]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098034/>
3. Miranda KKC, Lima AS, Oliveira VCM, et al. Aulas Remotas Em Tempo De Pandemia : Desafios E. CONEDU - VII Congr Nac da Educ. 2020;12.

Trabalho 128**ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO ADMISSIONAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM CANCER CENTER DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19**

Maria das Graças Silva Matsubara¹, Estela Ferreira da Silva², Fernanda Cascapera², Daiane Arruda Saraiva², Benedito Aparecido da Silva²

¹Mestre em Enfermagem. ²Enfermeira especialista

Instituição: A.C.Camargo Cancer Center

Email: maria.matsubara@accamargo.org.br

Introdução: O cenário pandêmico associado a necessidade de preparo dos profissionais para atuação em Oncologia, propiciou um olhar mais abrangente para a equipe multiprofissional, o que suscitou a adoção de um modelo educativo online 1,2. **Objetivo:** Descrever a elaboração da estratégia online de ensino-aprendizagem, adotada durante a pandemia do COVID-19, para equipe multiprofissional recém-admitida; e apresentar os resultados da avaliação de aprendizagem e a percepção dos mesmos sobre o programa. **Método:** Estudo descritivo tipo relato de experiência, realizado num Câncer Center da cidade de São Paulo, de março de 2020 a agosto de 2021, tendo como participantes colaboradores de diversas categorias profissionais recém-ingressos na instituição. **Resultados:** Participaram do programa 473 profissionais, sendo: 277 técnicos em enfermagem, 65 enfermeiros, 60 estagiários em Enfermagem, 14 bombeiros civis, 11 auxiliares de higiene, 07 técnicos em radiologia, 06 técnicos em hemoterapia, 05 nutricionistas, 04 copeiros, 04 farmacêuticos, 04 auxiliares de manutenção, 03 técnicos em radioterapia, 03 cozinheiros, 02 técnicos em nutrição, 02 auxiliares em diagnóstico, 02 técnicos em segurança do trabalho, 01 técnico de meio ambiente, 01 coordenador em hotelaria, 01 técnico em meio ambiente, 01 estagiário em serviço social, 01 capitão porteiro e 01 líder de radiologia. A plataforma Moodle foi utilizada para apoio na estratégia assíncrona e o Teams, em estratégia síncrona. Foram elaborados e disponibilizados 19 objetos de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem foi realizada com uso de quiz, contendo 15 questões de múltipla escolha. A nota média foi de 9,1, variando de 7,2 a 10. Para a análise da percepção utilizou-se a metodologia Net Promoter Score, a qual apontou um resultado de 94%. O resultado do NPS relacionado ao programa foi de 94%. **Conclusão:** A estratégia online demonstrou ter sido relevante no aprendizado, com média de 9,1, e apontou níveis elevados de satisfação, com NPS de 94%.

Referências:

1. Bakouny Z, Hawley JE, Choueiri TK, et al. COVID-19 and Cancer: Current Challenges and Perspectives. *Cancer Cell*. 2020;38(5):629-46.
2. Matsubara MGS, Silva EF, Soares RC, Cascapera F, Saraiva DA, Silva BA, et al. Estratégias de treinamento admissional da equipe de enfermagem de um Cancer Center durante a pandemia da COVID-19. *Enferm Foco*. 2020; 11 (Esp. 2): 134-42.

Trabalho 129**ESTRATÉGIA DE CAPACITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE LIDERANÇA PARA ENFERMEIROS EM TEMPOS DE PANDEMIA. (RELATO DE EXPERIÊNCIA)**

Maria Estela dos Santos¹, Carla Souza França²

¹Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Guarulhos, Especialista em Gestão da Assistência de Enfermagem pela Faculdade Albert Einstein, Especialista em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorealização pela PUC, Cursando MBA Executivo em Administração: Gestão de Saúde na FGV, Cursando Especialização em Urgência e Emergência pela Faculdade das Américas. Supervisora de Educação Continuada do AME Taboão da Serra - SPDM. ²Graduada em Enfermagem pela Faculdade Ítalo-Brasileiro, Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela Faculdade Albert Einstein, Gestão da Qualidade pela Faculdade Albert Einstein, Gestão Estratégica Economia em Saúde pela Unifesp, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios pela PUC, Gerente de Enfermagem do AME Taboão da Serra- SPDM

Instituição: AME Taboão da Serra - SPDM

Email: estela.santos@ametaboao.spdm.org.br

Introdução: O enfermeiro exerce múltiplas tarefas no desempenho de seu trabalho, entre os processos: a gestão da unidade, da equipe, e do cuidado ao paciente, esses fatores requer do enfermeiro habilidades de liderança.¹ O exercício da liderança demonstra grandes benefícios, sendo um fator de influência sobre os liderados. A postura do líder é crucial para a qualidade do serviço, e a forma com que o enfermeiro conduz a equipe podem definir os resultados.² A liderança deve ser desenvolvida ao longo da carreira profissional, é necessária atualização contínua. Para isso, é importante que o enfermeiro desenvolva algumas características, sendo elas: comunicação, responsabilidade, feedback e autoconhecimento.³ **Objetivo:** O presente trabalho busca demonstrar a estratégia utilizada para a capacitação dos enfermeiros sobre a competência de liderança em tempos de pandemia. **Método:** Este relato de experiência é resultado do processo de construção de oficinas de treinamento para enfermeiros com o tema central liderança e subtemas relacionados à temática, comunicação, responsabilidade e feedback. Os treinamentos foram realizados em datas agendadas e em pequenos grupos com intuito de atingir a todos, mantendo as medidas de controle a COVID-19. As abordagens incluíram a metodologia tradicional, abordando em sala de aula o tema liderança trazendo estudos atualizados. E metodologias ativas, através da sala de aula invertida, onde foram disponibilizados textos e artigos previamente, e posteriormente os temas foram construídos entre o supervisor de educação continuada (mediador) e os enfermeiros. Discussão de casos, debates e situação realística, aplicação de feedback, todos abordando assuntos relacionados ao tema e ao cotidiano. **Resultados:** O resultado das práticas resultou em mudança no comportamento dos enfermeiros nos atendimentos áreas assistenciais, demonstrou que após os treinamentos os enfermeiros demonstravam maior interesse em conduzir o setor e a equipe. As avaliações de reação demonstraram que 90% dos enfermeiros avaliaram o conhecimento adquirido adequado, e contribuíram positivamente para lidar com as práticas cotidianas. **Conclusão:** Foi evidenciado que as ações educativas contribuíram positivamente para o exercício da liderança dos enfermeiros. Foi observado que o enfermeiro passou a direcionar as atividades do setor com mais autonomia, redução do relato de queixas sobre a equipe e o setor. O uso de metodologias ativas para trabalhar a liderança é aprimorado, pois o enfermeiro teve a possibilidade de construir o próprio conhecimento, gerando interesse em participar das atividades. O supervisor de educação continuada adotou a postura de mediador, facilitando a interação entre a equipe. A estratégia manteve as medidas de prevenção e segurança na prevenção da COVID-19, mantendo a qualidade da capacitação sem exposição dos enfermeiros.

Referências:

1. Amestoy AC, Backes VML, Trindade LLT, Canever BP. Produção científica sobre liderança no contexto da enfermagem. Rev Esc Enferm USP. 2012; 46(1):227-33.
2. Knop ALK, Gama BMBM, Sanhudo NF. Acadêmicos de Enfermagem e o Desenvolvimento da Liderança: Desafios Enfrentados no Estágio Curricular. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 2017;7:e1378.
3. Andrigue KCK, Trindade LL, Amestoy SC. Formação acadêmica e educação permanente: influências nos estilos de liderança de enfermeiros. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental (Online).2016;9:971-7.

Trabalho 130**CAPACITAÇÃO INTERPROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM HOSPITAL DE ENSINO**

Maria Fernanda de Oliveira Faria¹, Karina Sichieri², Wagner de Aguiar Junior³, Rosemary Cristina Marques Simoni², Alexandra Siqueira Colombo³

¹Enfermeiro. ²Mestre. ³Doutor

Instituição: Hospital Universitário da USP

Email: mafefaria@yahoo.com.br

Introdução: Covid-19 é uma doença viral aguda, causada pelo SARS-CoV-2, onde a transmissão do vírus ocorre por contato ou por via respiratória, através de gotículas ou aerossóis. O procedimento de intubação orotraqueal (IOT) é um momento crítico no contexto do tratamento da COVID-19 por gerar aerossóis e de grande risco de exposição para as equipes, sendo fundamental seguir protocolos e capacitar os profissionais nesse processo, garantindo qualidade e segurança assistencial.

Objetivo: relatar experiência de programa de capacitação interprofissional, em hospital universitário, direcionado à intubação em sequência rápida (ISR) em pacientes com infecção suspeita ou confirmada da Covid-19. **Método:** o programa de capacitação foi construído por representantes médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos. Realizaram-se buscas das melhores práticas sobre a IOT em pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Estabeleceram-se critérios para indicação da ISR e padronização dos medicamentos utilizados; elaborou-se protocolo para uniformização das condutas e vídeoaula com a simulação do procedimento de ISR. Além disso, elaboraram-se cartazes relacionados ao procedimento e montagens de kits intubação. A capacitação foi realizada de forma híbrida: online, via plataforma google class e prático. **Resultados:** Participaram do treinamento 264 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, residentes e alunos de graduação das unidades de emergência, unidade de terapia intensiva (UTI), centro cirúrgico (CC), centro obstétrico, clínicas médica e cirúrgica e serviço de imagem e diagnóstico. O treinamento prático totalizou 34 encontros, englobando os períodos diurno e noturno, com carga horária de 1h30, realizado por enfermeiro, fisioterapeuta, médico anestesiológista e cirurgião, com apoio do Serviço de Ensino e Qualidade. Foram divididos em seis momentos: demonstração da vídeoaula com a sequência dos passos da ISR, destacando os principais cuidados para minimização de aerossóis; montagem dos materiais para a intubação; calibragem do sistema de capnografia; etapas sequenciais na falha da IOT; demonstração do procedimento da cricotireoidostomia; e dúvidas sobre paramentação e desparamentação. A avaliação de reação apontou Net Promoter Score de 57%, ficando na zona de qualidade muito bom. **Conclusão:** a capacitação propiciou experiência de trabalho interprofissional na elaboração de protocolo assistencial pautado nas melhores práticas, oportunizou o uso de novas tecnologias na educação interprofissional e uma prática exitosa da capacitação interprofissional voltada para o atendimento à pessoa em situação crítica. O relato visa contribuir para futuras ações educativas na prática interprofissional em hospitais de ensino em situações críticas de atendimento que envolvem teoria e prática embasadas nas melhores evidências científicas disponíveis.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 – Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Atualizada em 25/02/2021.
2. Ministério da Saúde. Orientações sobre a intubação orotraqueal em pacientes com Covid-19. Brasília; 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/orientacoes-sobre-intubacao-orotraqueal-em-pacientes-com-covid-19>
3. Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 07/2020 – Orientações para prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por SARS-CoV-2 (Covid-19) dentro dos serviços de saúde. Atualizada em 23/07/2021.

Trabalho 131

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITES EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Mariana de Jesus Meszaros¹, Ana Paula Gadanhoto Vieira², Angélica Olivetto de Almeida³, Priscila Silva Urquiza⁴, Daniela Fernanda dos Santos Alves⁵

¹Enfermeira, Mestranda em Ciências da Saúde, Especialista em Acessos Vasculares e Terapia Infusional. ²Enfermeira, Especialista em Acessos Vasculares e Terapia Infusional. ³Enfermeira, Doutoranda em Ciências da Saúde. ⁴Especialista em Unidade de Terapia Intensiva Adulto. ⁵Professora Doutora, Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Email: meszaros@hc.unicamp.br

Introdução: Os dispositivos para acessos venosos periféricos são utilizados por cerca de 90% dos pacientes submetidos a terapia infusional nas instituições de saúde. Entretanto, a flebite é o principal evento adverso relacionado ao dispositivo, a qual pode ser prevenida por meio de protocolos de cuidados baseados em evidências. **Objetivos:** Elaborar protocolo de prevenção de flebitis, capacitar a equipe de enfermagem e analisar os indicadores de boas práticas e o número de notificações de flebitis antes e após a capacitação. **Método:** Estudo descritivo, de intervenção, do tipo antes e depois, conduzido em hospital universitário no interior de São Paulo. O protocolo de prevenção de flebitis foi elaborado no ano de 2019 com base em revisão da literatura pelo grupo de gerenciamento de cateteres vasculares e terapia infusional, núcleo de avaliação de tecnologias em saúde e serviço de farmácia; submetido à validação da equipe multiprofissional e disponibilizado aos profissionais em formato digital. A capacitação dos profissionais de enfermagem e de farmácia, combinou aulas expositivas, dinâmicas e material de apoio. Foram analisados indicadores de notificação de flebite, utilização de cateteres de pequeno calibre e do filme transparente estéril. **Resultados:** O protocolo de prevenção de flebitis contém informações sobre etiologia, classificação, gravidade e estratégias de prevenção. Foram realizadas 32 oficinas, em Novembro/Dezembro de 2019 para capacitar 1258 profissionais de enfermagem e farmacêuticos. Foram notificadas ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em 2019 (75 flebitis) e em 2020 (56 flebitis); observou-se maior utilização de cateteres com gauges menores e adesão de 80% a 100% na utilização do filme transparente estéril para estabilização do cateter intravenoso nas unidades assistenciais. Estas intervenções são consideradas fundamentais para prevenção de flebitis associadas ao uso de cateteres venosos periféricos. **Conclusão:** A elaboração e implementação do protocolo institucional para prevenção de flebite foi essencial para divulgar as recomendações baseadas em evidências e melhorar a qualidade e a segurança na terapia infusional. O número de notificações de flebitis e a adesão às boas práticas serão continuamente monitoradas por meio de auditorias de processos e elaboração de indicadores relacionados à medidas preventivas de flebitis para a melhoria do processo assistencial.

Referências:

1. Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, Broadhurst D, Clare S, Kleidon T et al. Infusion therapy standards of practice. *Journal of Infusion Nursing*. 2021; 44(1S): S1-S224.
2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília: Anvisa, 2017. [Série Segurança do Paciente e Qualidade dos Serviços de Saúde]. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/07/Caderno-4-Medidas-de-Preven%C3%A7%C3%A3o-de-Infec%C3%A7%C3%A3o-Relacionada-%C3%A0-Assist%C3%Aancia-%C3%A0-Sa%C3%BAde.pdf> [Acesso em 02 de setembro de 2021]
3. Marsh N, Webster J, Mihala G, Rickard CM. Devices and dressings to secure peripheral venous catheters: A Cochrane systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*. 2017; 67:12-9.

Trabalho 132**INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA**

Mariana Oliveira Moraes¹, Acácia Maria Lima de Oliveira Devezes²

¹Enfermeira. ²Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo

Instituição: Centro Universitário São Camilo

Email: mariana.211197@gmail.com

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em janeiro de 2020, que o surto da doença causada pela COVID-19 constituiu uma emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização. Diante dessa problemática, a abordagem espiritual tem sido cada vez mais valorizada, visto que se apresenta como forte aliada no enfrentamento biológico, social e emocional de momentos difíceis, como o que estamos vivendo. A espiritualidade tem sido reconhecida como um importante recurso interno que ajuda os indivíduos a enfrentarem as adversidades e os eventos estressantes, particularmente, aqueles relacionados ao processo de saúde-doença. Diante disso, surgiu a seguinte pergunta norteadora: Como a espiritualidade influencia as ações de Enfermagem em tempo de Pandemia? **Objetivo:** Identificar como a espiritualidade influencia as ações de Enfermagem em um cenário de Pandemia. **Método:** Trata-se de revisão integrativa, nas bases de dados LiLACS, MEDLINE, BDEnf, SCiELO e portal PubMed., por meio do cruzamento dos descritores oficiais (português e inglês), no DECS: Enfermagem; Pandemias; espiritualidade: Nursing, Pandemics, Spirituality, tendo como critérios de inclusão, publicações a partir de 2019, nos idiomas português e inglês. **Resultados:** Foram encontrados nove estudos e agrupados nas categorias: Qualidade e conforto aos pacientes e Sentido e propósito de vida. A atual epidemia evoca questões acerca do sentido da vida e da morte, e a espiritualidade deve ser utilizada como apoio ao processo de morrer e familiares enlutados, tornando-se oportuna a descoberta de valores como a solidariedade, amizade, compaixão, partilha de componentes espirituais, como fé, oração, valor do sofrimento, do trabalho, da criatividade e do amor. Também pode ser considerada como um dos principais recursos dos profissionais e da sociedade para compreender os sofrimentos, e fortalecer a humanidade na superação de desafios de problemas, como o isolamento social imposto pela pandemia. **Conclusão:** Diante do que foi exposto, entende-se que a espiritualidade pode influenciar nas ações de enfermagem durante a pandemia COVID-19, no qual o paciente requer o uso de estratégias de enfrentamento para superar o isolamento familiar e a solidão, onde a descoberta de valores humanos como amizade, compaixão, fé, oração, dentre outros atributos que podem ser contemplados nas ações voltadas para o cuidado nas necessidades espirituais, darão suporte na recuperação biopsicossocial e espiritual de pessoas acometidas por infecção do coronavírus.

Referências:

1. lenne A, Fernandes RAQ, Puggina AC. A espiritualidade de enfermeiros assistenciais interfere no registro do diagnóstico sofrimento espiritual?. Esc Anna Nery. 2017;22(1):1-10. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ean/v22n1/pt_1414-8145-ean-2177-9465-EAN-2017-0082.pdf. Acesso em: 27 mar. 2021
2. Lima CMAO. Information about the new coronavirus disease (COVID-19). Radiol Bras. 2020;53(2):V–VI. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rb/v53n2/pt_0100-3984-rb-53-02-000V.pdf. Acesso em: 23 fev. 2021
3. Maciel AMSB et al. A condição da espiritualidade na assistência de enfermagem oncológica. Rev Enferm UFPE. 2018; 12(11): 3024-9. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234609/3049>.

Trabalho 133**PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DE ACADÊMICOS, RESIDENTES E DOCENTES DAS FACULDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA DA PUC-CAMPINAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Marília Inês Magalhães Rios¹, Ana Luiza Ferreira Meres², Aline Togni Braga³, Mileide Moraes Pena³, Maria Marciana Vieira Mariano²

¹Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. ²Diretora do Hospital PUC Campinas.

³Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de São Paulo - USP. ⁴Especialista em Nefrologia pela Fundação Hermínio Ometto-FHO

Instituição: Hospital PUC Campinas

Email: marilia-rios@hospitaldapuc-campinas.com.br

Introdução: Estudantes e professores, no contexto da pandemia, vivenciaram desafios no processo de ensino-aprendizagem, especialmente aqueles relacionados à relevância da presença do estudante no serviço de saúde, ao atendimento das necessidades sociais, à integralidade do cuidado, à avaliação baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes e à gestão da qualidade na atenção à saúde e na segurança do paciente. Cada Instituição de Ensino Superior precisou se reinventar e avaliar as suas condições de organização institucional, bem como as condições epidemiológicas a fim de definir os caminhos a serem traçados para os cursos de graduação. (1) O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de retomada dos estágios dos alunos das faculdades de Centro de Ciências da Vida da PUC-Campinas no ambiente hospitalar. **Método:** Com o início da pandemia da COVID-19, as aulas teóricas presenciais e os estágios foram suspensos. Em Maio de 2020, no intuito de retomar gradualmente os estágios no Hospital e garantir a segurança dos acadêmicos, residentes e docentes, a Direção de Enfermagem do Hospital PUC-Campinas idealizou a construção de um plano de retomada das atividades presenciais, o qual foi apresentado para as Diretorias da Universidade e Hospital e aprovado por unanimidade. Formou-se um Comitê composto pelos Serviços de Controle de Infecção Hospitalar, Qualidade, Educação Continuada e Gerência de Enfermagem e elaborou-se um Guia de Orientações sobre medidas de Prevenção e controle da COVID-19 e um programa de treinamentos. A comunidade acadêmica participou efetivamente dos treinamentos teóricos e práticos, sendo abordados assuntos como paramentação e desparamentação adequadas, limpeza de superfícies, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual, distanciamento social seguro, uso de máscaras e novos fluxos de atendimento. Os treinamentos, direcionados a docentes e discentes, foram teórico-práticos e realizados pela Gerente de Enfermagem das Unidades de Internação SUS e enfermeiras do Serviço de Educação Continuada. Utilizou-se a estratégia de acadêmicos multiplicadores, os quais foram treinados para replicar as informações aos demais membros da turma, sob supervisão. **Resultados.** Foram capacitados 532 acadêmicos, residentes e docentes das faculdades de Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social e Farmácia, de junho de 2020 a fevereiro de 2021. Na avaliação de aprendizagem, a média de aproveitamento foi de 76,8% em 2020 e em maio de 2021, 85,2%. **Conclusão:** As capacitações foram de grande importância para conscientizar acadêmicos, docentes e residentes sobre a necessidade de disciplina na realização das medidas de prevenção e controle, além de constituir-se em um fator de tranquilidade e acolhimento no retorno ao ambiente hospitalar.

Referências:

1. Lira ALBC, Adamy EK, Teixeira E, Silva FV. Nursing education: challenges and perspectives in times of the COVID-19 pandemic. Rev Bras Enferm. 2020; 73(Suppl 2):e20200683. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0683>
2. UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation]. Nurturing the social and emotional wellbeing of children and young people during crises. UNESCO COVID-19 Education Response - Education Sector issue notes, Issue note n. 1,2.
3. The World University Rankings, 2020. Universities brace for lasting impact of coronavirus outbreak. Disponível em: 020c. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373271>

Trabalho 134

TREINAMENTO ADMISSIONAL DE ENFERMAGEM (MODELO HÍBRIDO) EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19 - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Marlon Góes de França¹, Paola Alves de Oliveira Lucchesi², Natasha de Lutiis Nedachi³, Cibele Barão Gomes⁴, Sylvia de Almeida⁵

¹Enfermeiro Especialista em Oncologia pelo Albert Einstein, Especialista em Implementação e Gestão de cursos a distância pela Universidade Federal Fluminense, Coordenador do Centro de Educação e Treinamento em Oncologia do ICESP. ²Enfermeira Especialista em Oncologia pela EEUSP, Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso da Escola de Enfermagem da USP, Enfermeira Instrutora do Centro de Educação e Treinamento em Oncologia do ICESP. ³Enfermeira especialista em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, doutoranda em Ciências (Fisiopatologia Experimental) pela Faculdade de Medicina FMUSP, Instrutora do Centro de Educação e Treinamento em Oncologia do ICESP. ⁴Enfermeira especialista em Emergência pela UNIFESP, Instrutora do Centro de Educação e Treinamento em Oncologia do ICESP. ⁵Enfermeira Especialista em Oncologia pela USP e Especialista em MBA em Gestão de Saúde pela FGV, Mestranda em Educação em Saúde pela FMUSP, Gerente do Centro de Educação e Treinamento em Oncologia do ICESP

Instituição: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)

Email: marlon.franca@hc.fm.usp.br

Introdução: Quando se trata de qualificação profissional em saúde, emergem preocupações quanto ao desempenho no trabalho frente às lacunas deixadas pela formação e que demandam a necessidade de capacitar os profissionais para a assistência. Um dos legados impulsionados pela pandemia foi a adaptação dos profissionais aos modelos de capacitação mediados por tecnologias. Nesse sentido, foi instituído um programa de treinamento admissional (TA) híbrido para a equipe de enfermagem a fim de promover o desenvolvimento de habilidades para atuação assistencial dos novos colaboradores, com o propósito de apresentar as diretrizes assistenciais baseadas em procedimentos, protocolos e políticas, além de mitigar ações inseguras durante a assistência. **Objetivo:** Relatar a experiência do treinamento admissional híbrido para equipe de enfermagem, visando a qualidade, segurança e uniformidade das práticas assistenciais estabelecidas. **Método:** Foi instituído o modelo híbrido de TA para equipe de enfermagem admitida no período de maio de 2020 a maio de 2021. No ambiente virtual de aprendizagem (AVA), foram inseridas vídeo aulas e material didático auto instrucional, contendo todo o arcabouço de conhecimentos necessários para o desenvolvimento das atividades práticas. As aulas presenciais foram realizadas nos laboratórios de cuidados e de simulação realística, com cenários elaborados para o desenvolvimento de habilidades práticas. **Resultados:** A TA presencial já está bem consolidada e com ótima aceitação desde a abertura do centro oncológico em 2008. Diferentes desafios foram experienciados pelo enfermeiro educador, dentre eles destacam-se: transformar a linguagem utilizada em sala de aula em material auto instrucional virtual, adaptar-se à produção de roteiros de cenário, gravação e edição das vídeo aulas e estimular o acesso ao conteúdo do AVA. Das 86 admissões do período deste estudo 71 (82,5%) dos profissionais responderam voluntariamente às avaliações de reação. Sobre o objetivo do treinamento admissional, 76,1% considerou o conteúdo excelente e 23,9% bom; com relação à metodologia híbrida utilizada 71,8% considerou excelente e 28,2% bom; sobre a apresentação do curso 70,4% excelente, 29,6 bom; quanto a aplicabilidade prática dos treinamentos 76,1% a relatou como excelente, 23,9% bom e 1,4% fraco (todos no campo justificativa relataram a dificuldade de acesso); sobre o acesso 66,2% considerou excelente, 31% bom e 1,4% regular. **Conclusão:** Com o avanço da pandemia os treinamentos em AVA complementados com cenários práticos foi aceito pela maioria dos recém-admitidos, sendo possível aperfeiçoar e expandir este modelo híbrido para outras ações de educação profissional. Destaca-se o perfil adaptativo do profissional de educação estratégico no processo de otimização do recurso e a continuidade das atividades em cenário epidêmico, embora tenham sido enfrentados alguns desafios, o resultado foi positivo na inserção dos profissionais na assistência ao paciente oncológico.

Referência:

1. Matsubara MGS et al. Estratégias de treinamento admissional da equipe de Enfermagem de um Cancer Center durante a pandemia do COVID-19. *Enfermagem em Foco*. 2020; 11(Esp 2):134-42 [cited 2021 Ago 23]; <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3784>

Trabalho 135**LIVRO SOBRE CUIDADOS COM DERMATITE ASSOCIADA À INCONTINÊNCIA EM RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA, ADULTO E IDOSO**

Mayara Letícia Matos de Menezes Rapôso¹, Leila Blanes², Denise Nicodemo², Lydia Masako Ferreira³

¹Mestre. ²Doutorado. ³ Professora Titular

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: mayleticia22@hotmail.com

Introdução: A Dermatite Associada à Incontinência (DAI) é uma inflamação da pele resultante do seu contato prolongado com a urina e/ou com as fezes que pode acometer todas as faixas etárias, porém com maior prevalência nos extremos de idade. O cuidado com a DAI é um grande desafio para os profissionais de saúde, portanto, faz-se necessário a criação de um material educativo que contemple as informações mais relevantes sobre o cuidado com esta inflamação específica, em todas as fases da vida. **Objetivo:** Desenvolver e validar um livro sobre cuidados com a Dermatite Associada à Incontinência em recém-nascido, criança, adulto e idoso. **Método:** Estudo descritivo exploratório, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, em 7 de novembro de 2019, sob o número de Parecer: 092135/2019 e CAAE: 17959219.3.0000.5505. Realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: PubMed/Medline, LILACS, BDNF, EMBASE, com os descritores: adulto, criança, dermatite, dermatite das fraldas, incontinência urinária, incontinência fecal, idoso, publicados a partir do ano de 2009, e, então, definidos os capítulos do livro. A seguir, foram construídos o conteúdo escrito e as ilustrações. Após a finalização, foi realizada a validação com os especialistas por meio da Técnica de Delphi e realizado o Índice de Validade de Conteúdo. **Resultados:** A partir da literatura encontrada foram definidos os capítulos do livro é escrito o conteúdo textual. Em seguida, foi feita a inclusão das ilustrações, diagramação e revisão de Português. A etapa de validação contou com sete juízes em duas rodadas, que, após avaliação, obteve-se um nível de concordância de 96% entre eles. **Conclusão:** Foi desenvolvido e validado o livro sobre Cuidados com a Dermatite Associada à Incontinência em recém-nascido, criança, adulto e idoso.

Referência:

1. Beeckman D. A decade of research on Incontinence-Associated Dermatitis (IAD): evidence, knowledge gaps and next steps. *Journal Tissue Viability*. 2017; 26(1):47-56.

Trabalho 136

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E MEDICINA SOBRE EXPOSIÇÃO ÀS TOXINAS E MANEJO DE INTOXICAÇÕES

Mayumi Waki Dias Covalenco¹, Adriana Safioti de Toledo Ricardi², Renata Cristina Gasparino³

¹Estudante de Bacharel e Licenciatura em Enfermagem. ²Mestre em Farmacologia. ³Doutora em Enfermagem

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Email: m184542@dac.unicamp.br

Introdução: A intoxicação vem sendo caracterizada como um problema de saúde pública global nos últimos anos, atingindo também o Brasil. O Sistema de Informação de Agravos de Notificações apresentou 120.681 casos de notificações de intoxicação entre 2017 e 2019 somente no estado de São Paulo 1. Apesar desses dados alarmantes, tal tema não faz parte dos currículos obrigatórios dos cursos de graduação da área de saúde e para suprir essa lacuna de conhecimento, uma universidade do interior de São Paulo, oferece cursos extracurriculares sobre manejo de exposição às toxinas e seleciona alunos interessados para atuar no Centro de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox), no hospital da universidade. **Objetivo:** avaliar o nível de conhecimento dos alunos dos cursos de medicina e enfermagem a respeito do manejo de exposição às toxinas. **Método:** estudo comparativo e transversal realizado junto a 73 alunos, sendo 30 (41,1%) do curso de enfermagem e 43 (58,9%) do curso de medicina de uma universidade pública do interior do estado de São Paulo. Para a coleta dos dados, realizada de maneira online, foi aplicado um questionário validado com 14 questões de múltipla escolha. Para as comparações envolvendo uma variável qualitativa é uma variável quantitativa foi aplicado o teste de Mann-Whitney. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer nº 4.362.263. **Resultado:** Dentre os participantes, a maioria (n=58; 79,5%) já havia participado do curso oferecido sobre manejo de exposição à toxinas e atuava ou já havia atuado (n=39; 53,4%) como plantonista no CIATox. A média geral da nota dos participantes foi de 6,99 (dp=2,24). A média da enfermagem foi 6,83 (dp=2,13) e da medicina 7,09 (dp=2,33), sem diferença significativa (p=0,5313). Ao comparar os alunos que participaram (média=7,64) e não participaram (média=4,48) do curso oferecido sobre manejo de exposição à toxinas e que atuaram (média=8,63) ou não atuaram (média=5,11) como plantonistas do CIATox, diferenças significantes foram encontradas (p>0,0001). **Conclusão:** os alunos que participaram do estudo demonstraram possuir conhecimento sobre o assunto em questão, mas destaca-se que a grande maioria já havia tido, de alguma forma, contato teórico e prático referente ao manejo de exposição de toxinas, o que reforça a importância de que o tema seja incorporado aos currículos dos cursos da área da saúde para que os futuros profissionais saibam manejar essas situações cada vez mais presentes no cotidiano dos serviços de saúde.

Referência:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS. Intoxicação exógena - Notificações registradas no SINAN NET - São Paulo. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/Intoxsp.def>. Acesso em: 07/09/2021

Trabalho 137**APLICAÇÃO DE JOGOS VIRTUAIS, PARA ESTIMULAR O APRENDIZADO EM QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**

Meire Hellen Gonçalves Maciel¹, Andrea Mayumi Loureiro Hayashi², Thais Aparecida de Lucena³

¹Gerente de Qualidade do Hospital HGG. ²Diretora de Enfermagem do Hospital HGG. ³Enfermeira do Hospital HGG

Instituição: Hospital Prof^o Dr^o Waldemar de Carvalho Pinto Filho - HGG

Email: meire.hellen@hgg.spdm.org.br

Introdução: Ouvir algo sobre inovação e tecnologia já vinha se tornando “comum” nos últimos anos, mas de 2020 a 2021 se tornou essencial para a sobrevivência de muitos processos e principalmente do processo de aprendizado, com as tão citadas “aulas on line”. Devido ao isolamento social e risco de contaminação pela COVID 19, o mundo recorreu para o “contato virtual”, com a utilização de ferramentas e aplicativos para reuniões corporativas e até familiares. Seguindo essa onda de tecnologia e inovação nossa instituição se encontrou na mesma situação de muitas instituições, enxergando a necessidade de manter atividades programadas e muitas vezes exigidas por legislações vigentes, sem a possibilidade de reunir as equipes como antes. Optamos por utilizar ferramentas como: Google Forms, Microsoft Teams, Zoom entre outros, para comunicação e aprendizagem multiprofissional (Ex.: reuniões, treinamentos e workshops), mas ainda faltava o conteúdo lúdico que sempre fez parte das nossas atividades voltadas para a qualidade e segurança do paciente. Com o objetivo de recriar esses momentos de uma forma segura e sem a utilização de recursos, por se tratar de um hospital público, passamos a buscar ferramentas gratuitas e encontramos uma que se encaixou perfeitamente, o aplicativo on line: wordwall.net¹, criado para auxiliar os professores com o desenvolvimento de atividades didáticas, durante a pandemia, recurso este muito prático e de fácil manipulação. Testamos o aplicativo, com a criação de um jogo de roleta virtual com as 6 metas internacionais de segurança do paciente, o qual chamou muito a atenção das pessoas que o testaram, sendo aprovada a utilização para o evento de segurança, com isto, realizamos a composição de 3 jogos interativos: 1. Caça Palavras, com as 6 metas internacionais para a segurança do paciente 2. Pac – Man, com conceitos de qualidade e processos institucionais 3. Jogo da Memória, com atitudes voltadas para a cultura de segurança e processo de notificação de incidentes. No caminho para a divulgação dos jogos virtuais, discutimos como poderíamos atingir o maior número de colaboradores e optamos por fazer uso de mais uma “tecnologia do momento”, o QR Code². Novamente conseguimos uma ferramenta gratuita, mas para inovar ainda mais a nossa semana de segurança do paciente, utilizamos a ferramenta Canva App³ para a composição de um convite virtual e interativo. Divulgamos pelo Whatsapp e disponibilizamos o QR Code² em todas as unidades do hospital, abrimos a semana em 19 de abril de 2021, atingindo o acesso ao QR Code² por 319 colaboradores, com a distribuição de brindes ao 1º e 2º lugar dos jogos. Por se tratar de uma novidade, os colaboradores que não conseguiram acessar o convite e participar dos jogos durante aquela semana, solicitaram a prorrogação, mas não conseguimos devido ao período gratuito do QR Code², porém, nos comprometemos a seguir com a mesma proposta no próximo evento a realizar-se no mês de setembro deste ano.

Referências:

1. Wordwall. Atividades Interativas - gratuito [internet]. São Paulo; 2021. [Acesso em: 14 abr. 2021]. Disponível em: <https://wordwall.net/pt>
2. Gerator: Gerador de código QR - gratuito [internet]. São Paulo; 2021. [Acesso em: 15 abr. 2021]. Disponível em: <https://www.qr-code-generator.com/>
3. Canva Apps: Templates Gratuitos [internet]. São Paulo; 2021. [Acesso em: 14 abr. 2021]. Disponível em: https://www.canva.com/pt_br/modelos/

Trabalho 138**ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM DA COMPETÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Mirelle Inácio Soares¹, Laura Andrian Leal², Beatriz Regina da Silva¹, Zélia Marilda Rodrigues Resck¹, Silvia Helena Henriques¹

¹Doutor. ²Mestre

Instituição: Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL MG), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP)

Email: mirelleenfermagem@gmail.com

Introdução: Na era da tecnologia da informação, as competências profissionais tornaram-se alvo de preocupações e atenção dos gestores de serviços de saúde, bem como dos próprios enfermeiros que atuam na gerência e no cuidado. Nessa direção, identificá-las e desenvolvê-las tornou-se um desafio e foco de interesse de todos os atores envolvidos na equipe multidisciplinar(1). A comunicação dentro de qualquer instituição de saúde deve ser uma competência que busca pelo sucesso e resultados organizacionais. Nessa perspectiva, torna-se relevante que a competência da comunicação seja desenvolvida, considerando o trabalho do enfermeiro; estratégias que promovam a melhoria da comunicação podem ser propostas por gestores das organizações, a fim de alinhar objetivos organizacionais, bem como despertar o sentimento de pertencimento e o agir proativo(2). **Objetivo:** Identificar e desenvolver estratégias para o aprimoramento da competência da comunicação em enfermeiros hospitalares. **Método:** Estudo exploratório, de abordagem qualitativa do tipo pesquisa intervenção. O cenário foi constituído por uma instituição hospitalar pública de ensino, referência no atendimento em urgências e emergências, situada no interior paulista. A investigação ocorreu de novembro de 2016 a março de 2017, em que participaram 21 enfermeiros. Utilizou-se a técnica de grupo operativo para identificar e desenvolver a competência da comunicação, tendo como suporte para a intervenção um estudo de caso clínico; posteriormente foram realizadas entrevistas individuais para verificar a eficácia da intervenção aplicada. A análise dos dados ocorreu por meio de análise temática indutiva. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente com o Parecer 364/2016, CAAE 58559416.3.0000.5393. **Resultados:** Foram realizados sete grupos operativos de aprendizagem, em que os participantes, por meio da intervenção, identificaram estratégias coletivas para melhorar o processo de comunicação, tais como: documentos formalizados; canais de comunicação; reuniões; grupos de discussão multidisciplinar; e o uso das tecnologias de informação e comunicação: Whatsapp. Após a intervenção, os participantes aplicaram as estratégias levantadas no grupo. **Conclusão:** O desenvolvimento de estratégias que possam trazer melhorias para a comunicação no contexto hospitalar deve contribuir para a unificação das informações e mais compreensão dos profissionais sobre o seu processo de trabalho, promovendo, assim, transformações na práxis profissional do enfermeiro.

Referências:

1. Henriques SH, Soares MI, Leal LA. Applicability assessment of the portuguese version of a competency questionnaire for hospital nurses. *Texto Contexto Enferm.* 2018;27(3):1-9.
2. Hamster MMM, Moura GL, Fishmann AA, Gaspary E, Balsan LAG. Communicative role of workers for national policy humanization: the case of a university hospital. *RAHIS Rev Adm Hosp Inov Saúde.* 2015;12(2):34-43.

Trabalho 139**ESTRATÉGIA EDUCATIVA DE HIGIENE ORAL EM PACIENTES PRONADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19**

Monie Thaise dos Santos¹, Ana Carolina Goulardins¹, Deyvid Fernando Mattei da Silva², Ivelise Giarolla¹, Marcos Marinho Bernardini¹

¹Especialista. ²Mestre

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: moniety@gmail.com

Introdução: A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, pode provocar a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), sendo a ventilação mecânica (VM) um dos tratamentos. Entretanto, essa abordagem terapêutica pode contribuir com a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) no paciente, podendo ainda elevar o tempo de internação, taxas de mortalidade e custos hospitalares. As vias aéreas são frequentemente colonizadas por microrganismos, as chances de contaminação aumentam em pacientes submetidos a VM, devido a ausência do reflexo de tosse, mecanismo responsável pela desobstrução das vias aéreas. Assim, a higiene oral é fundamental para reduzir a colonização, manter a integridade da mucosa e prevenir infecções. A equipe de enfermagem em conjunto com as equipes médica e odontológica, exercem papel importante no cuidado bucal dos pacientes suspeitos/confirmados COVID-19 hospitalizados. Em alguns casos, esses pacientes necessitam de intubação orotraqueal associada a várias horas em pronação, posição que dificulta a higienização oral e aumenta o risco de ocorrência de PAVM. Para aprimorar a técnica de higiene bucal da equipe de enfermagem nos pacientes intubados em posição prona, desenvolveu-se e utilizou um vídeo educativo como metodologia para melhorar a adesão às boas práticas de higiene oral. **Objetivo:** Melhorar a adesão e técnica da equipe de enfermagem referente a higiene bucal nos pacientes pronados em VM suspeitos/confirmados COVID-19. **Método:** Enfermeiros, dentista e a equipe de serviço de controle de infecção hospitalar desenvolveram, capacitaram e disponibilizaram um vídeo educativo para os profissionais de enfermagem de todos os períodos sobre higiene oral em pacientes suspeitos/confirmados COVID-19 em posição prona. O vídeo apresentou as fases da técnica de higiene oral nesta população e serviu de apoio para os profissionais durante a execução da técnica nos pacientes internados na UTI COVID-19. O vídeo foi desenvolvido usando técnica de simulação realística e os participantes (atores) foram os próprios profissionais da instituição. **Resultados:** O número de auditorias no período entre março e dezembro de 2020 aumentou de 60 para 270, ou seja 3,5 vezes. A taxa de adesão ao pacote de higienização oral aumentou de 97% para 100%. A densidade de incidência de PAVM na UTI COVID-19 no período de estudo foi de 2,1 comparador com a densidade de UTIs PAV de hospitais da cidade de SP que foi 4,3 no mesmo período. **Conclusão:** A estratégia aplicada melhorou a adesão e técnica dos profissionais da equipe de enfermagem na higiene oral nos pacientes pronados em VM suspeitos/confirmados de COVID-19.

Referências:

1. Neubauer IW, Souza MC, Valente MG, Lapchick MS, Brito VOC.31ª Reunião de Controle de Infecção Hospitalar dos Hospitais da Cidade de São Paulo – Ano 2020: São Paulo. Coordenadoria de Vigilância em Saúde, 2020.
2. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos Prevenção e Controle de Riscos. Brasília, DF: ANVISA, 2006. - Ministério da Saúde.
3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 – Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) – atualizada em 25/02/2021. Brasília, DF: ANVISA, 2020.

Trabalho 140**ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO E INDICADOR HORA-HOMEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP**

Nathalia Zanca de Moura¹, Annyelle Franco Moura¹, Renata Mantovani², Leticia Fernandes Calixto dos Santos³

¹Enfermeira Especialista, Supervisora de Educação Continuada do HMJCF. ²Enfermeira Especialista, Diretora de Enfermagem do HMJCF. ³Enfermeira Especialista, Gerente de Enfermagem do HMJCF

Instituição: Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence

Email: nathalia.zanca@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: No cenário pandêmico provocada pela COVID-19 considerada um grave problema de saúde pública mundial que requer ações emergenciais, no que tange, não só no controle da doença, mas também nos processos operacionais, foi necessário que as instituições de saúde adotassem novas estratégias de capacitação e treinamento dos colaboradores 1. Em uma alternativa de capacitá-los para atuação na linha de frente, promovendo além de conhecimento segurança para execução dos processos, o desafio institucional foi a forma de executar essas ações com segurança e, além disso, manter a meta dos indicadores de treinamento hora-homem institucional 2. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo relatar as estratégias de treinamento utilizadas durante a pandemia e analisar a taxa do indicador hora-homem de treinamento. **Método:** Trata-se de uma reflexão sobre as estratégias de treinamentos realizados pela Educação Continuada durante a pandemia da COVID-19 e a correlação dos resultados do indicador hora-homem de treinamento por meio de banco de dados de um Hospital Público de São José dos Campos- SP. As ações de treinamento iniciaram em março de 2020, e continuam até o momento. Foram realizados treinamentos in loco, por meio de simulação realística de Suporte básico e Avançado de Vida e suas particularidades ao paciente suspeito ou confirmado com COVID-19, vídeo de cuidado pós-óbito a esses pacientes, vídeo e prática in loco paramentação e desparamentação no atendimento ao paciente suspeito ou confirmado com COVID-19, treinamento em plataforma online sobre os tipos de oxigenoterapia e modos da Ventilação Mecânica. Os treinamentos presenciais foram realizados com pequenos grupos de até 10 pessoas e carga horária de até 1 hora. **Resultados:** Após as novas estratégias implantadas o índice do resultado do indicador hora-homem obteve média de 17,4, mostrando aumento no índice de 7,7 comparado a média do ano pré-pandêmico (2019). **Conclusão:** Conclui-se que a implementação das novas estratégias atingiu o objetivo de manter o índice de treinamento hora-homem elevados, caracterizando em média 3h de treinamento por colaborador, bem como garantir a segurança à assistência prestada, visto que os temas abordados foram de extrema importância com impacto direto no resultado da assistência prestada ao paciente suspeito ou confirmado de COVID-19 pela equipe de enfermagem.

Referências:

1. ABERJE. Desafios da covid-19 para a comunicação organizacional. São Paulo: ABERJE, 2020. (Pesquisa). Disponível em: https://www.aberje.com.br/mkt_parceiros/2020/docs/aberje-pesquisacovid19.pdf. Acesso em 03/09/2021
2. Gomes ILV, Alves AR, Moreira TMM, Campos DB, Figueiredo SV. Reflexões sobre a pandemia COVID-19 e ações de educação permanente em enfermagem num hospital. Glob Acad Nurs. 2020;1(3):e50. <https://dx.doi.org/10.5935/2675-5602.20200050>. Disponível em: Vista do Reflexões sobre a pandemia COVID-19 e ações de educação permanente em enfermagem num hospital | Global Academic Nursing Journal. Acesso em: 03/09/2021

Trabalho 141**PROCESSOS DE TRABALHO EM ENFERMAGEM SOBRE COVID-19 EVIDENCIADOS NAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS**

Paula Maria Corrêa de Gouveia Araujo¹, Andresa Gomes de Paula², Elena Bohomol³, Vanessa Ribeiro Neves³

¹Doutoranda. ²Mestranda. ³Doutora

Instituição: UNIFESP

Email: paulamcgouveia@gmail.com

Introdução: Com a eclosão global da pandemia da COVID-19, o desconhecimento sobre a doença e seu rápido alastramento, houve um aumento exponencial de produções científicas sobre a temática no Brasil e no mundo, demonstrando a importante atuação dos profissionais de enfermagem no enfrentamento da doença. (1) **Objetivo:** Identificar os processos de trabalho em enfermagem sobre COVID-19 evidenciados nas publicações científicas brasileiras. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada em revistas de enfermagem brasileiras indexadas nas bases de dados Scopus e Journal Citation Reports referente às publicações de artigos originais, no período de julho de 2020 a julho de 2021 cujo descritor foi COVID-19, sendo um dos autores enfermeiro. A revisão foi realizada por dois revisores independentes que, após leitura na íntegra dos manuscritos, realizaram consenso quanto às classificações. Para classificar os processos de trabalho, o referencial adotado foi de Sanna que apresenta cinco processos: assistir, administrar, ensinar, pesquisar e participar politicamente. (2) **Resultados:** Foram identificados 81 artigos originais publicados nas seguintes revistas: 27 na Revista Brasileira de Enfermagem, 14 Texto e Contexto de Enfermagem, 13 Anna Nery Revista de Enfermagem, 10 Revista Latino-Americana de Enfermagem, seis Revista Gaúcha de Enfermagem, cinco Acta Paulista de Enfermagem, três Cogitare Enfermagem, dois na Baiana de Enfermagem e um Revista Escola de Enfermagem da USP. Foram identificados 35 (43,2%) relacionados ao processo de trabalho assistir, 32 (39,5%) ao pesquisar, 20 (24,7%) ao administrar, 12 (14,8%) ao ensinar e seis (7,4%) ao participar politicamente. Em relação a processos de trabalho misto, 12 artigos tratavam paralelamente de administrar e assistir, três administrar e ensinar, dois assistir e ensinar, dois assistir e pesquisar e um administrar e participar politicamente. **Conclusão:** A leitura crítica e aprofundada dos artigos permitiu identificar que a produção científica sobre o processo de trabalho da enfermagem no contexto do COVID-19 é diversificada, abrangendo os cinco processos de trabalho nas publicações em revistas brasileiras, com o assistir e pesquisar em destaque, possivelmente justificado pelo pouco tempo de vivência com o cuidado do paciente acometido pela doença e a necessidade de conhecimento rápido e constante.

Referências:

1. World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (acessado em 31/Ago/2021)
2. Sanna MC. Os processos de trabalho em Enfermagem. Rev Bras Enferm. 2007; 60(2): 221-4.

Trabalho 142**A ENFERMAGEM EM EVIDÊNCIA NAS MÍDIAS SOCIAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19**

Pedro Henrique de Souza Domingues¹, Keila Cristianne Trindade da Cruz²

¹Estudante da Universidade de Brasília. ²Doutora em Enfermagem pela Universidade Estadual de Campinas e Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília

Instituição: Universidade de Brasília

Email: pedrodsdomingues@gmail.com

Introdução: A crise de saúde global vivida hoje devido ao Coronavírus, SaRS Cov-2, agente etiológico da COVID-19, se mostrou sem precedentes. Ele foi responsável por infectar mais de 163.765.636 pessoas e por mais de 3.393.768 mortes ao redor do mundo. Sob este contexto, vale destacar o papel da Enfermagem. A sua relevância é comprovada a partir do protagonismo que exerce na linha de frente, na gerência dos serviços e na organização do fluxograma de cuidado. Outra figura que se destacou durante a pandemia atual foi a mídia social. Em tempos de pandemia, as notícias são fundamentais para que o conhecimento científico seja difundido para a sociedade como um todo, de forma a promover a ideia de que todos são importantes para o enfrentamento da pandemia. Sabendo, então, da importância da Enfermagem e das mídias sociais no contexto de pandemia, este estudo tem por objetivo apresentar e analisar as notícias veiculadas sobre a Enfermagem no atual contexto pandêmico. Foi escolhido o banco de dados da OPAS/OMS (<https://www.paho.org/>), um site representativo para a saúde de forma global, e o banco de dados do Ministério da Saúde do Brasil (<https://saude.gov.br/>), um site representativo para a saúde de forma nacional. Foram selecionadas as notícias divulgadas que continham o tema “enfermagem/enfermeiro(a)” e “COVID-19”, publicadas nos idiomas português e inglês, nos respectivos banco de dados e divulgadas no período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 a 31 de maio de 2021. Inicialmente, foram encontradas 130 notícias no site do Ministério da Saúde e 292 notícias no site da OPAS/OMS. No período proposto, após exclusão de duplicatas e notícias que não abordavam a temática, 25 notícias foram incluídas e analisadas na íntegra neste estudo, sendo 21 do MS e 4 da OPAS. Após leitura e análise minuciosa das notícias, os autores notaram uma predominância de notícias que abordaram a saúde indígena. Segundo o noticiado, a equipe de enfermagem compõe a maioria dos profissionais de saúde que foram enviados para as tribos indígenas com o objetivo de prestarem uma assistência humanizada para os indígenas infectados pelo vírus SaRS Cov-2. Outro assunto que foi bastante abordado pelas notícias foi a transição das consultas presenciais para as teleconsultas. Segundo as notícias, a equipe de enfermagem exerceu um papel essencial nesse sentido, oferecendo assistência mesmo sem estar perto fisicamente. Vale ressaltar que a enfermagem esteve presente em todas as etapas da assistência na pandemia: vacinas, gestão das Unidades de Terapia Intensiva, cuidado direto e indireto ao paciente. Por conseguinte, nota-se que a enfermagem é fundamental no enfrentamento da pandemia, e isso é ratificado e evidenciado pelas mídias sociais.

Referências:

1. Evangelista VC, Domingos TS, Siqueira FPC, Braga EM. Equipe multiprofissional de terapia intensiva: humanização e fragmentação do processo de trabalho. *Rev Bras Enferm.* 2016;69(6):1099-107.
2. Silva VGF, da Silva BN, Pinto ESG, Menezes RMP. Trabalho do enfermeiro no contexto da pandemia de COVID-19. *Rev Bras Enferm.* 2021;74(Suppl 1):e20200594. doi: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0594>
3. Domingues PHS, Faustino AM, da Cruz KCT. A Enfermagem em Destaque na Pandemia da COVID-19: Uma Análise Em Mídias Sociais. *Enferm Foco.* 2020; 11 (Esp 2) 97-102. Doi: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2020.v11.n2.ESP>

Trabalho 143

LETRAMENTO EM SAÚDE DE ADOLESCENTES NA PANDEMIA COVID-19: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Rafaela Aparecida Prata de Oliveira¹, Tamara Barros Bicudo², Marla Andréia Garcia Ávila³

¹Enfermeira Mestre e Doutoranda. ²Estudante de Graduação de Enfermagem. ³Professor Assistente Doutor

Instituição: HEBO/ FMB-Unesp Botucatu

Email: rafaela.prata@unesp.br

Introdução: Adolescentes estão enfrentando situações altamente conflituosas e estressoras como, mudança repentina da rotina, restrição do convívio social e familiar durante a pandemia da COVID-19. **Objetivo:** Analisar a produção científica sobre o letramento em saúde (LS) de adolescentes na pandemia COVID-19. **Método:** Revisão integrativa³ com os descritores da saúde: adolescente, Letramento em Saúde e COVID-19 nas bases de dados: PubMed, CINAHL, Lilacs, Web of Science, incluindo artigos originais e revisões, em português, inglês e espanhol, publicados entre março/2020 a agosto /2021. **Resultados:** A amostra final constitui-se em 8 artigos. Na Noruega, estudo incluindo 2.205 adolescentes, verificou que a televisão e a família são as principais fontes de informações de saúde relacionadas à pandemia. Ademais, a lavagem das mãos, distanciamento físico e limitação do número de contatos sociais foram as medidas mais relatadas, apontando a associação entre o LS e o conhecimento e comportamento de lavar as mãos e também a associação entre o maior LS e menor socialização. Na China, estudo incluindo 1873 estudantes universitários, mostrou que 781 (41,7%) tinham nível LS adequado associado a comportamentos de saúde convencionais, indicando que nível mais alto de LS podem manter estilos de vida mais saudáveis durante a pandemia. No EUA, uma pesquisa com 1136 estudantes universitários, 23% dos entrevistados iniciaram a pesquisa, 43% relatou um alto nível de LS (n= 365/855), embora apenas, 18% (n= 173/966) identificou corretamente a sintomatologia da COVID-19. Na República da Coreia, estudo com 226 pais e 117 crianças e adolescentes entre 10-18 anos, demonstrou que 64,2% pretendiam vacinar seus filhos, entretanto, apenas 49,6% das crianças responderam que receberam a vacinação COVID-19. O principal motivo da vacinação foi a prevenção do COVID-19 e a hesitação foi a preocupação com os eventos adversos após a vacinação. Estudo no Paquistão com estudantes universitários, mostrou um nível de LS adequado quanto às medidas preventivas contra o COVID-19. Revisão da literatura evidenciou a necessidade de iniciativas que forneçam o LS mental, a fim de fortalecer os adolescentes em suas habilidades para gerenciar emoções sobre fatores que protegem sua saúde mental e acesso a serviços adequados com possibilidades de complementar a abordagem de saúde mental no contexto do COVID-19. Estudo descritivo com estudantes do ensino médio na Coreia do Sul, sugerem que LS por meio da internet pode ser um aspecto importante para aumentar a conscientização sobre a pandemia e formação de hábitos de vida saudáveis em estudantes. Diferentemente, pesquisa realizada na Serra Leoa e Zâmbia com 468 adolescentes mostrou baixos níveis de LS com a COVID-19. **Conclusão:** A literatura sinalizou que o LS pode interferir na tomada de decisão dos adolescentes e que um baixo LS pode levar a decisões e ações de exposição física e mental dos adolescentes.

Referências:

1. Faro A, Bahiano MA, Nakano TC, Reis C, Silva BFP, Vitti LS. COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. Estudos de Psicologia (Campinas) [online]. 2020;37:e200074. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074>
2. Mieth L, Mayer MM, Hoffmann A, Buchner A, Bell R. Do they really wash their hands? Prevalence estimates for personal hygiene behaviour during the COVID-19 pandemic based on indirect questions. BMC Public Health [Internet]. 2021;21(1):12. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10109-5>
3. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Use of the bibliographic reference manager in the selection of primary studies in integrative reviews. Texto & Contexto - Enfermagem [online]. 2019;28: e20170204. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0204>

Trabalho 144**CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA PARA PREVENÇÃO DE AFECÇÕES OSTEOMUSCULARES EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID-19**

Rafaela Caroline Domingos¹, Marcela Bongiovani Rodrigues¹, Rodrigo Luiz Vancini², Cássia Regina Vancini Campanharo², Carla Roberta Monteiro Miura²

¹Graduanda. ²Doutor

Instituição: UNIFESP

Email: rafaela.caroline@unifesp.br

Introdução: Em 2020, a OMS definiu o surto causado pelo SARS-CoV-2 como estado de pandemia. Neste contexto, profissionais de saúde estão expostos a fatores que acarretam em prejuízos para a saúde física e mental. As afecções do sistema musculoesquelético se agravam devido à sobrecarga de trabalho, estresse e tensão emocional, além do acúmulo de jornadas com as atividades domésticas. Estes agravos são responsáveis por incapacidades temporárias e permanentes, que vão para além do ambiente de trabalho. Diante disso, é necessário disseminar medidas de prevenção e lesões no sistema musculoesquelético. Assim, optou-se pela construção e validação de uma cartilha educativa, por tratar-se de instrumento útil para descrição de assuntos relacionados à saúde, pelo seu baixo custo e praticidade na aplicação. **Objetivos:** Descrever o processo de construção e validação de cartilha informativa para prevenção de sintomas e lesões osteomusculares em profissionais de saúde em tempos de pandemia. **Método:** Pesquisa metodológica composta pelo levantamento bibliográfico para construção do material informativo e pela validação por 7 especialistas e 21 representantes do público alvo. Na validação do conteúdo pelos especialistas foi utilizada a técnica Delphi e o Índice de Validade de Conteúdo. Os representantes do público alvo eram profissionais da saúde, atuantes no atendimento direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19, sendo utilizada a técnica Delphi para validação da aparência. Os itens que obtiveram nível de concordância mínimo de 80% nas respostas positivas conforme técnica Delphi foram considerados validados. **Resultados:** Na validação da cartilha pelos especialistas, os aspectos relacionados a “Exatidão científica” e “Conteúdo” obtiveram IVC 0,85. A maioria das sugestões dos especialistas quanto à aparência versavam sobre melhorias quanto à legibilidade da cartilha como aumento de fonte e ilustrações, espaçamento e resolução de imagens; e outras sugestões para o conteúdo como uso de sinônimos. As alterações na aparência foram realizadas, com o acréscimo de figuras mais informativas e ilustrativas e quanto a legibilidade de alguns quadros. A versão final da cartilha intitulada por “Como prevenir sintomas e lesões osteomusculares em tempos de pandemia por COVID-19”, totalizou 33 páginas divididas nas seções: Apresentação; Definição de termos e Conceitos; Prevenção e Ergonomia física; Manejo de sintomas; Cuidando da saúde física e mental e foi disponibilizada em formato eletrônico em redes sociais e no repositório eletrônico da UNIFESP. **Conclusão:** Foi concluído o objetivo de construir e validar cartilha informativa para prevenção de sintomas e lesões osteomusculares em profissionais de saúde em tempos de pandemia. Assim, espera-se que esse material possa apoiar na manutenção da saúde e do bem-estar físico e mental dos trabalhadores da saúde que atuam no combate a COVID-19 e na educação em saúde de profissionais para além da pandemia.

Referências:

1. Amaro J, Magalhães J, Leite M, Aguiar B, Ponte P, Barrocas J, et al. (2018) Musculoskeletal injuries and absenteeism among healthcare professionals—ICD-10 characterization. PLoS ONE 13(12): e0207837. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207837>
2. Williams P, Webb C. The Delphi technique: a methodological discussion. J Adv Nurs. 1994 Jan;19(1):180-6.
3. Castro MS, Pilger D, Fuchs FD, Ferreira MB. Development and validity of a method for the evaluation of printed education material. Pharm Pract (Granada). 2007; 5(2):89-94.

Trabalho 145**ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS NA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA DE EQUIPE PRÉ-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A INCIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS**

Rita de Cássia Duarte da Costa¹, Rodrigo Faria da Silva²

¹Supervisora de Educação Continuada. ²Gerente de Enfermagem

Instituição: SAMU Regional São José dos Campos

Email: rita.costa@samusjc.spdm.org.br

Introdução: O IMV (Incidente com Múltiplas Vítimas) é o evento com cinco ou mais vítimas, no qual se verifica um desequilíbrio entre a quantidade de recurso disponível e a necessidade de atendimento imposta pelo cenário do incidente. A rede de assistência à saúde é impactada quando um IMV acontece, especialmente os serviços de atendimento pré-hospitalar (APH), que serão os primeiros envolvidos no cuidado com as vítimas [1]. O que difere um IMV de uma urgência/emergência típica é que no IMV o orientado é salvar o maior número possível de vítimas; normalmente com exposição em um ambiente externo e incerto; com recursos materiais e humanos insuficientes quando se trata de maiores proporções; e finalmente incluindo uma pressão psicológica diferenciada para as equipes que são as primeiras na cena[2]. Sendo assim, o desenvolvimento e a implementação de um programa de educação e treinamento melhoram a capacidade do profissional de atendimento pré-hospitalar de atuar de maneira eficiente em um Incidente com Múltiplas Vítimas. **Objetivo:** Relatar a experiência de enfermeiros na capacitação teórico/prática de equipe de atendimento pré-hospitalar a Incidente com Múltiplas Vítimas. **Método:** Relato estruturado da aplicação de um treinamento com conteúdo teórico e prático de atendimento a IMV para profissionais do SAMU 192 Regional São José dos Campos. **Resultados:** O treinamento foi elaborado entre abril e maio de 2021 e aplicado em maio e junho de 2021. Desenvolvido pela enfermeira supervisora de educação continuada e seis enfermeiros de unidade de suporte avançado (USA). Duração de 5 horas e tendo como público-alvo colaboradores que atuam nas ambulâncias. A estrutura e sequência do treinamento estão descritas a seguir: 1. Aplicação de pré-teste. 2. Apresentação da teoria relacionada ao IMV. 3. Explicação do método START - Simple Triage and Rapid Treatment. 4. Aplicação de dinâmica para montagem do START (algoritmo). Os participantes foram divididos em dois times. Foram disponibilizados cartões com etapas da triagem e solicitado a montagem conforme os conhecimentos prévios. Posteriormente foi feita a comparação com o algoritmo correto. 5. Simulação de triagem de 15 vítimas conforme método START: todos os participantes. 6. Simulação de um caso de IMV: acidente automobilístico com 15 vítimas. Primeira equipe na cena, acionamento de apoio, triagem de vítimas, abertura de lonas, remoção das vítimas, discussão/dúvidas. 7. Pós-teste e avaliação de reação. **Conclusão:** Os incidentes com múltiplas vítimas são uma realidade no serviço pré-hospitalar. A capacitação contínua melhora a capacidade de atender com eficiência estes eventos de maior complexidade. O envolvimento dos enfermeiros nas estratégias de capacitação, associado a metodologias ativas, confere maior adesão da equipe e melhor retenção do conhecimento, o que foi evidenciado no pós-teste.

Referências:

1. Naemt. Prehospital Trauma Life Support. 9th ed. Wall Street: Jones & Bartlett Learning; 2021.
2. Lima DS, et al. Simulação de incidente com múltiplas vítimas: treinando profissionais e ensinando universitários. Rev Col Bras Cir [Internet]. 2019 [cited 2021 Ago 20]; 46 (3). Available from: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20192163>

Trabalho 146

PAUSA PARA RESPIRAR – UMA PROPOSTA DE CUIDADO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM POR MEIO DA MINDFULNESS

Thais Graziela Francisco Cavalcante¹, Viviam Ricardo Dias², Shirlene Aparecida Lopes³, Ana Carolina Siqueira⁴, Hannelore Speierl⁵

¹Mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica. ²Especialista em Saúde Mental. ³Mestre em Ciências Médicas. ⁴MBA em Gestão em Saúde. ⁵Especialista em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental

Instituição: SPDM

Email: thaisgraziela@hotmail.com

Introdução: Frente à situação pandêmica e o aumento expressivo nas demandas de atendimentos no sistema de saúde, os desafios assumiram novas proporções para a equipe de enfermagem, provocando sobrecarga física e mental 1. O estresse - definido como uma reação corporal vivenciada em situações de conflitos internos e/ou externos - se tornou ainda mais evidente pelos trabalhadores da enfermagem 2. Os sintomas crônicos do estresse podem comprometer o bem-estar físico e mental, principalmente quando relacionados a situações de perdas, dores, sofrimentos e morte. As intervenções baseadas em mindfulness (IBMs) têm se mostrado efetivas como abordagens terapêuticas, trazendo benefícios cognitivos, físicos e emocionais aos praticantes. Mindfulness é a consciência que emerge ao se prestar atenção, de forma intencional e não julgadora, nas experiências do momento presente 3. A relevância dessas considerações nos faz refletir o quão se fazem necessárias práticas relacionadas ao autocuidado do profissional, sua qualidade de vida e instrumentalização para o manejo do estresse diário. **Objetivo:** Descrever a experiência de autocuidado dos colaboradores a partir da Mindfulness. **Método:** Relato de experiência que descreve uma intervenção de cuidado à equipe de enfermagem por meio da Mindfulness aplicada à equipe de enfermagem de um Hospital Psiquiátrico na Zona Sul de São Paulo durante a semana de enfermagem em maio/2021. Foram realizados 9 encontros nas dependências do Hospital, englobando os quatro plantões, com duração de 60 minutos cada encontro. A atividade foi ofertada a todos os colaboradores de enfermagem e, ao total, contou com 42 participantes. **Resultados:** O desenvolvimento da ação se deu sob uma gestão colaborativa e participativa das lideranças de enfermagem, educação continuada e da instrutora vinculada à clínica de saúde mental apoiadora da ação. Nos encontros foram propostos que os participantes mantivessem atenção plena na respiração e nas sensações do corpo, e ao final, descrevessem brevemente suas percepções sobre o momento de pausa que haviam experienciado. Muitos participantes se reconheceram como indivíduos estressados e sobrecarregados, o que mostra a importância de ações para manejo do estresse dentro do ambiente de trabalho, apesar do grande desafio de encontrar tempo para cuidarem de si. A intervenção permitiu o autoconhecimento e percepção da importância de pausas guiadas para um estado de presença e consciência plena, bem como de autocuidado. **Conclusão:** Considerando os relatos dos participantes com a experiência da iniciativa e o cenário de sobrecarga na categoria da enfermagem, esperamos alavancar ações futuras com enfoque no desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e incentivo ao autocuidado utilizando as IBMs e movimentos de interação mente-corpo baseados no yoga e pilates como abordagens que possam contribuir para a redução dos níveis de estresse crônico, melhora na qualidade de vida e promoção de saúde da equipe de enfermagem.

Referências:

1. Tobase L, Cardoso SH, Rodrigues RTF, Peres HHC. Escuta empática: estratégia de acolhimento aos profissionais de enfermagem no enfrentamento da pandemia por coronavírus. *Rev Bras Enferm.* 2021;74(Suppl 1):e20200721
2. Simonelli L. Estresse ocupacional e alternativas de intervenção: um estudo bibliométrico. *Research, Society and Development.* 2020; 9(3):e67932401-e67932401. doi:0.33448/rsd-v9i3.2401
3. Lopes SA, Sarubbi Junior V, Demarzo MMP, Nunes MPT. Dor física e emocional de trabalhadoras da enfermagem: uma experiência com um programa adaptado de mindfulness (PAM) no contexto hospitalar. In: *Cosmoski, LD. Difusão do Conhecimento Através das Diferentes Áreas da Medicina* 3. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. 239-55.

Trabalho 147**USO DE METODOLOGIA MISTA COMO FERRAMENTA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMÁTICA DE LESÃO POR PRESSÃO E LESÕES DE PELE PÓS COVID-19 EM UM HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Thiago Negreiro Dias¹, Dirleia Dias Bittencourt², José Wilson de Oliveira³, Raquel de Oliveira Almeida⁴, Daniele de Azevedo Santana⁵

¹Enfermeiro Especialista em Cardiologia, Mestrando em Ciência Cirúrgica Interdisciplinar. ²Enfermeira Especialista em Estomaterapia. ³Enfermeiro especialista em Terapia Intensiva. ⁴Enfermeira Especialista. ⁵Enfermeira Especialista e Mestranda em Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Vereador José Storopoli

Email: thiago.dias@hmvjs.spdm.org.br

Introdução: No decorrer da pandemia da Sars-CoV-2 diversas apresentações clínicas foram descobertas e tratamentos foram propostos. Dentre as manifestações principais, possuímos manifestações pulmonares e cardiovasculares, porém foi observado e publicado diversos relatos de casos sobre manifestações cutâneas. As manifestações cutâneas, somadas às medidas terapêuticas podem levar a discordâncias de identificação e tratativas para estas lesões. Esta dificuldade de identificação, pode impactar no manejo destas lesões, bem como dificultar a gestão dos indicadores assistenciais de lesões por pressão. As metodologias de educação são usualmente utilizadas como ferramenta para resolução de desvios nos indicadores assistenciais de enfermagem e melhoria nas condutas clínicas de enfermagem. **Objetivo:** Demonstrar exemplo de intervenção educativa como melhoria para identificação de lesões de pele e tratativas de indicadores de resultados de assistência de enfermagem. **Método:** Relato de experiência. Realizado aula expositiva para equipe de enfermagem da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal Vereador José Storopoli, abordando a identificação precoce das manifestações clínicas e possíveis tratamentos com foco nas manifestações cutâneas da Sars-CoV-2. Em seguida realizada aplicação da metodologia ativa, exemplificando um problema (caso clínico) com foco em problemas comuns de enfermagem na assistência do paciente com covid-19 e solicitando a resolução da problemática. **Resultado:** Observado queda no número de notificações de lesão por pressão e aumento das solicitações de interconsulta com enfermeira estomaterapeuta. **Conclusão:** As metodologias de educação in loco podem ser ferramentas significativas para melhoria de resultados de indicadores assistenciais de enfermagem e na diferenciação das manifestações cutâneas da Sars-CoV-2 das demais lesões.

Referências:

1. Brasil. Anvisa. Práticas seguras para Prevenção de Lesão por Pressão em Serviços de Saúde. Nota Técnica GVIMS/GGTES nº 03/2017. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, 2017.
2. Guan WJ et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med, 2020 Apr 30;382(18):1708-20. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. Epub 2020 Feb 28
3. Black J, Cuddigan J & the members of the National Pressure Injury Advisory Panel Board of Directors. (2020). Skin manifestations with COVID-19: The purple skin and toes that you are seeing may not be deep tissue pressure injury. An NPIAP White Paper. <https://npiap.com>

TRABALHOS CIENTÍFICOS: APRESENTAÇÃO POSTER

EIXO TEMÁTICO: ASSISTÊNCIA

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

Trabalho 148**DIFICULDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM INFECÇÃO POR COVID-19**

Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas¹, Amanda Caroline José da Silva², Carla Maria Maluf Ferrari¹, Luciana Soares Costa Santos¹

¹Doutor. ²Bacharel em Enfermagem

Instituição: Centro Universitário São Camilo

Email: limoliver@hotmail.com

Introdução: A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Com a pandemia do Covid-19 é notório que a assistência de enfermagem obteve maior demanda e cautela no requisito de cuidado. Diante deste cenário crítico, pacientes e familiares enfrentam problemas de saúde reais, frente à pandemia causada pelo Sars-Cov-2. Portanto é preciso reconhecer que os profissionais de enfermagem estão na linha de frente dos atendimentos aos casos de COVID-19, pois permanecem 24 horas ao lado do paciente, aumentando a suscetibilidade à infecção pelo novo Coronavírus. **Objetivo:** Identificar as dificuldades da equipe de Enfermagem na assistência aos pacientes com infecção por Covid-19. **Material e Método:** trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados eletrônicas: Portal de Periódicos Scientific Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados da Enfermagem (BDENF), nos meses de abril à junho de 2021, por meio do cruzamento dos descritores: cuidados de enfermagem, Covid-19, pandemias, infecções por coronavírus e equipe de enfermagem, para responder a questão norteadora: “Quais as dificuldades da equipe de enfermagem na assistência ao paciente com infecção pelo covid-19?”. **Resultados:** As dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem, elencadas nos estudos e agrupadas em ideias centrais foram quanto a falta de materiais como equipamentos de proteção individual; valorização valorização social e compensação financeira desproporcional aos serviços prestados e além dos transtornos emocionais e psíquicos relacionados ao medo de contrair a doença e a possibilidade de agravamento dos sinais e sintomas, afastamento de seus familiares devido a grande probabilidade de transmissibilidade aos seus entes próximos comprometendo as atividades assistenciais. **Conclusão:** As dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem na assistência ao paciente acometido por infecção pelo COVID-19, envolvem falta de recursos humanos e materiais na execução das atividades assistenciais, falta de valorização profissional, além de sérios distúrbios como depressão, ansiedade, além do medo e angústia, aspectos esses que puderam impactar na qualidade da assistência prestada ao paciente com infecção por coronavírus.

Referências:

1. Appel AP et al. Prevalência e fatores associados à ansiedade, depressão e estresse numa equipe de enfermagem COVID-19. Rev Gaúcha Enferm. 2021; 42(esp):e20200403. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200403>
2. Bitencourt JVOV, Meschial WC, Frizon G, Biffi P, Souza JB, Maestri E. Protagonismo do enfermeiro na estruturação e gestão de uma unidade específica para COVID-19. Texto Contexto Enferm. 2020; 29:e20200213. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0213>

Trabalho 149

INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CIRÚRGICA CARDIOPNEUMOLÓGICA PEDIÁTRICA

Adriano Rogério Baldacin Rodrigues¹, Jurema da Silva Herbas Palomo², Jeiel Carlos Lamônica Crespo¹

¹Mestre em Ciências da Saúde pela EEUSP. ²Doutora em Ciências da Saúde pela FMUSP, Diretora da Coordenação de Enfermagem do Instituto do Coração - HCFMUSP

Instituição: Instituto do Coração - HCFMUSP

Email: adriano.rodrigues@hc.fm.usp.br

Objetivo: Este estudo objetivou identificar e analisar os coeficientes de incidência de lesão por pressão (LP) e os fatores de risco para o seu desenvolvimento em pacientes pediátricos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cirúrgica Cardiopneumológica. **Método:** Trata-se de estudo de coorte prospectivo, com 151 pacientes no pós-operatório de cirurgias cardíacas. Os pacientes foram avaliados através do uso das escalas Braden Q, Escala de Avaliação de Atividade Motora (AAM) e Pediatric Risk of Mortality (PRISM) Escore. **Resultados:** A incidência de LP na UTI pediátrica foi de 16,33%. **Conclusão:** Observou-se que edema ($p=0,003$), uso de vasopressores ($p<0,001$) e sedação ($p<0,001$), dias de intubação orotraqueal ($p=0,017$), escore de risco de PRISM ($p=0,005$) e média do Braden Q elevada ($p=0,009$), são fatores associados para o desenvolvimento de LP. Os fatores de risco encontrados foram os dias de internação na UTI e o número de dispositivos médicos inseridos na pele. Medidas preventivas, uso da tecnologia e treinamento dos profissionais de enfermagem são consideradas as intervenções prioritárias para reduzir a incidência de LPs.

Referências:

1. Carvalho GBC, Silva FA, Castro ME, Florêncio SF. Epidemiologia e riscos associados à úlcera por pressão na criança. *Cogitare Enferm.* 2011;16(4):640-6.
2. Goudie A, Dynan L, Brady PW, Fieldston E, Brilli RJ, Walsh KE. Costs of Venous Thromboembolism, Catheter-Associated Urinary Tract Infection, and Pressure Ulcer. *Pediatrics.* 2015; 136 (3) 432-9; DOI: 10.1542/peds.2015-1386
3. Schlüer AB, Halfens RJ, Schols JM. Pediatric pressure ulcer prevalence: a multicenter, cross-sectional, point prevalence study in Switzerland. *Ostomy Wound Manage.* 2012;58(7):18-31.

Trabalho 150**RELATO DE EXPERIÊNCIA: GESTÃO EMOCIONAL E RESILIENTE DE ENFERMEIROS QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE EM MEIO A PANDEMIA DE COVID 19**

Alana Oliveira Pires¹, Ariane Borges da Costa², Cassia Regiane Maria Martins³, Roseli Gomes Cavalline⁴, Silvia Evangelista Santos⁴

¹Especialista em Gerenciamento em Enfermagem. ²Especialista em Urgência e Emergência. ³Especialista em UTI Pediátrica e Neonatal. ⁴Especialista em Gestão em Saúde

Instituição: Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo – SPDM

Email: lana_catcat@hotmail.com

Introdução: A pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, a principal dificuldade dos profissionais de saúde que prestam atendimento na linha de frente está intimamente ligada ao fato de ser um vírus de alta transmissibilidade e letalidade, resultando no medo do desconhecido¹. Nas ciências da saúde o termo resiliência tem sido compreendido como a capacidade de se recuperar, após ter vivenciado circunstâncias adversas e ameaçadoras tais como guerras, morte de pessoas queridas, doenças graves, apesar de toda a dor e sofrimento, conseguir superar o problema e continuar a vida². **Objetivo:** descrever e relatar como a resiliência emocional dos enfermeiros auxiliou na atuação da linha de frente na pandemia. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, a pesquisa encontrou no relato de experiência a oportunidade de conhecer a gestão emocional e a resiliência de enfermeiros ³. A pesquisa foi realizada em um hospital universitário do Vale do Tietê, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). **Resultados:** Ao observar a solidão dos pacientes a incerteza da evolução da doença, gerava em nós sentimentos de incapacidade, impotência e angústia. A disponibilização de tablets oferecida pelo hospital auxiliou pacientes e familiares, humanizando nossa assistência de enfermagem. **Conclusão:** A resiliência emocional nos ajudou a passar pelo medo de adquirir a Covid 19, esperamos que nosso relato possa contribuir para que pesquisadores aprofundem nesta temática voltada para assistência de enfermagem.

Referências:

1. De Paula ACR, Carletto AGD, Lopes D, Ferreira JC, Tonini NS, Trecossi SPC. Reactions and feelings of health professionals in the care of hospitalized patients with suspected covid-19. Rev Gaúcha Enferm. 2021;42(spe):e20200160. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200160>
2. Yunes MAM, Szimanski H. Resiliência: noção, conceitos afins e considerações críticas. In: Tavare, J, organizador. Resiliência e Educação. São Paulo: Cortez; 2001.
3. Júnior A M. de F, Calandrine E F, Sousa Y M, Galvão M M, da Cunha FF. COVID-19 em profissionais da saúde, vivências e perspectivas: um relato de experiência. Rev Ele Acervo Saúde. 2021;12(12), e5258.

Trabalho 151**REVISÃO INTEGRATIVA: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR FRICÇÃO**

Alexsandra Soares Lima¹, Sergio Ilário¹, Luciene Cristine de Oliveira Afonso¹, Leila Blanes²

¹Especialista em Estomaterapia. ²Doutora em Ciências, Vice-diretora de enfermagem do HSP

Instituição: Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa

Email: alexsandrasoareslima@gmail.com

Introdução: A incidência de lesão por fricção é maior do que pensamos, é frequentemente percebida na população frágil, porém pode ser notada em ambientes distintos, tanto na comunidade como nas instituições, assim podemos entender o cenário grandioso de subnotificação desse tipo de lesão, visto que não está associado apenas a população idosa, e geralmente não são relatadas por serem superficiais. Clinicamente, podem ser difíceis de manejar, e está diretamente associadas às longas permanências nas instituições hospitalares, acarretando aumento de custo na assistência e impactando também na qualidade de vida do paciente. Existem inúmeros fatores de riscos associados ao desenvolvimento de lesão por fricção, um fator inquestionável é a vulnerabilidade da pele causada pelo envelhecimento. Além do envelhecimento que é um processo fisiológico progressivo, as comorbidades, doenças crônicas, demência, diminuição da acuidade visual, entre outras como desnutrição e desidratação, ou uso de órtese e próteses, estão associadas ao risco de uma lesão por fricção, é um assunto pouco abordado em nosso país, mas não menos importante. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método específico que resume obras empíricas ou teóricas para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particular, com potencial de apresentar o estado da ciência, contribuir para o desenvolvimento da teoria e ter aplicabilidade direta à prática e à política assistencial da equipe de enfermagem. Buscou-se responder ao seguinte questionamento: quais são as evidências disponíveis na literatura científica sobre prevenção e tratamento de lesão por fricção? Os critérios de inclusão adotados para a busca e seleção das publicações foram: artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais que abordassem a temática: prevenção e tratamento de lesão por fricção, com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas; artigos publicados cuja metodologia adotada permitisse obter evidências fortes, divulgados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, no período de 2014 a 2019 e indexados nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL); disponibilizados na íntegra. Para a análise posterior dos artigos foi utilizado um quadro sinóptico, que contemplou os seguintes aspectos: o nome da pesquisa; nome dos autores; intervenção estudada; resultados; recomendações e conclusões. A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar positivamente na qualidade da prática de Prevenção de lesões por fricção.

Referências:

1. Rayner R, Carville K, Leslie G, Dhaliwal SS. Skin tear risks associated with aged care residents: a cross-sectional study. *Wound Practice & Research* [Internet]. 2018 Sep [cited 2019 Apr 15];26(3):127–35. Available from: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=132213350&lang=pt-br&site=eds-live>
2. Stephen-Haynes J. Skin tears: achieving positive clinical and financial outcomes. *Br J Community Nurs*. 2012 Mar;Suppl:S6, S8, S10 passim. doi: 10.12968/bjcn.2012.17.sup3.s6
3. Malone M, Rozario N, Gavinski M, Goodwin J. The epidemiology of skin tears in the institutionalized elderly. *JAGS*. 1991; 39:591-5.

Trabalho 152**A IMPLEMENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE COMO VARIÁVEL DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NA PANDEMIA**

Aline Ávila Cordeiro¹, Rafael Raszl², Jaqueline Francisca Prado³, Caroline Gianolla Santucci⁴, Gleice Silva Santos⁵

¹Mestre em Ciências da Saúde. ²Especialista em Emergência e Cardiologia. ³Especialista Unidade de Terapia Intensiva Adulto.

⁴Especialista em Oncologia. ⁵Especialista em Controle de Infecção e Unidade de Terapia Intensiva

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Email: alineavillacordeiro@gmail.com

Introdução: O desempenho das unidades de terapia intensiva é amplamente utilizado como medida da qualidade do serviço prestado como resultado da avaliação da criticidade e mortalidade esperada do paciente baseados em escalas validadas como o Simplified Acute Physiology Score 3 - SAPS 3. Apesar da confiabilidade das escalas aplicadas nas unidades de terapia intensiva, os profissionais de saúde enfrentam a realidade desconhecida da evolução natural do Sars-Cov-2 e suas manifestações. A equipe de enfermagem ocupa papel de destaque em todas as etapas do atendimento dos pacientes no ambiente intra hospitalar, isto é, desde a sua admissão na unidade de emergência até a alta para casa. O plano de cuidados descrito e gerenciado pelo profissional enfermeiro tornou-se ferramenta indispensável para auxiliar no desfecho favorável do paciente. Baseado na segurança do paciente, os profissionais de enfermagem incorporaram o plano de cuidados na rotina estressante das unidades de terapia intensiva. A prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde e os recursos disponíveis para o atendimento somados a mão de obra qualificada são fatores contribuintes para o desfecho favorável dos pacientes acometidos pelo vírus. **Objetivo:** O objetivo foi identificar a relação entre a taxa de adesão dos profissionais de saúde às medidas de prevenção para a infecção primária de corrente sanguínea (IPCS-L) e pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e a mortalidade real x esperada da unidade de terapia intensiva adulto nos últimos seis meses da pandemia. **Método:** A amostra foi de 1550 pacientes dia. 961 pacientes dia em uso de ventilação mecânica e 1114 em uso de cateter venoso central. A taxa de utilização aproximada dos dispositivos foi 60% e 70% respectivamente. A mediana entre a mortalidade esperada X mortalidade prevista (SMR) foi de 5,68. A taxa de adesão aos protocolos de prevenção de PAV e IPCS-L foi estratificada para facilitar a identificação das fragilidades. Em média, a taxa de adesão às medidas de prevenção adotadas foi de 80% para PAV e 77% para IPCS-L. A revisão de conceitos retrógrados aplicados na terapia intensiva atual e sua implementação diária desafiaram a equipe multiprofissional na elaboração de metas individuais para os pacientes. O alinhamento do conhecimento dos profissionais de saúde através de discussões tornou-se destaque para o aprimoramento do tratamento com desfechos favoráveis. **Conclusão:** a criticidade dos pacientes acometidos pelo Sars-Cov-2 aumentou drasticamente o tempo de internação e o uso de recursos para a manutenção da vida. A aplicação das práticas de prevenção de infecção por meio de recursos escassos superou as expectativas do serviço de saúde pública. Além disso, o manejo e a demora para transferência dos pacientes com Covid-19 impactaram negativamente nos resultados esperados.

Referências:

1. Avaliação do desempenho de unidades de terapia intensiva durante a pandemia da COVID-19. Rev Bras Ter Intensiva. 2020;32(2):203-6.
2. Xavier DR, Oliveira RAD, Barcellos C, et al. Health regions in Brazil based on hospital admissions: a method to support health regionalization. Cad Saúde Publica. 2019; 35 (suppl 2): e00076118.

Trabalho 153**INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM UTILIZANDO A FERRAMENTA DE TELECONSULTA NA LINHA DE CUIDADO DA ONCOLOGIA**

Aline Trindade de Almeida¹, Andiara Menezes da Silva¹, Andrea Aparecida da Fonseca Monteiro¹, Joana D'arc Ricardo dos Santos¹

¹Enfermeira

Instituição: AMEI Idoso Sudeste

Email: aline.almeida@ameidososudeste.spdm.org.br

Introdução: Para garantir a qualidade do cuidado prestado e principalmente a satisfação do paciente e seu acompanhante, o enfermeiro durante a pandemia do COVID-19 está encontrando novos desafios e experiências no seu ambiente de trabalho como a nova ferramenta de teleconsulta que vem sendo utilizada na gestão de casos oncológicos. **Objetivo:** Descrever as experiências ao utilizar a ferramenta de teleconsulta nos casos da linha de cuidado oncológico. **Método:** A pesquisa foi realizada em junho de 2021 utilizando os seguintes descritores: teleconsulta, enfermagem e oncologia sendo encontradas 165 publicações. Após foram utilizados os seguintes filtros: texto completo, idioma português e publicações dos últimos 2 anos, finalizando assim em 66 publicações. Após leitura do resumo ampliado foram incluídos três artigos com o intuito de responder ao objetivo proposto. Questão Norteadora: Quais são as experiências utilizando a ferramenta de teleconsulta na oncologia? **Resultados:** Dentre os estudos analisados foram encontradas as seguintes experiências: reduzir consultas presenciais, evitando aglomerações, confiança entre paciente e equipe e avaliação de sinais e sintomas. **Conclusão:** Embora a amostragem de três artigos possa limitar nosso estudo, os resultados responderam à pergunta sobre as experiências dos enfermeiros na gestão de teleconsulta dos casos oncológicos, além de comprovar a importância da atuação do enfermeiro neste processo. Palavras-chave/ Descritores: enfermagem, teleconsulta, oncologia.

Referências:

1. Barbosa LR, Melo MRAC. Relações entre qualidade da assistência de enfermagem: revisão integrativa da literatura. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2008; 61(3):366-70. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-71672008000300015>>
2. COREN. Teleconsulta de Enfermagem é regulamentada no Brasil [internet]. 2020. [Acesso em: 25 out. 2020]. Disponível em: <https://www.coren-df.gov.br/site/teleconsulta-de-enfermagem-e-regulamentada-no-brasil/>. Acesso em: 25 out. 2020.
3. Ramos RdS et al. Qualidade em Enfermagem Oncológica e Saúde em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) em Tempos de Pandemia da Covid-19. Rev Bras Cancerol. 26º de agosto de 2020; 66(TemaAtual):e-1185. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/1185>

Trabalho 154**O ENFERMEIRO FRENTE AOS RISCOS COM MATERIAL BIOLÓGICO NO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME)**

Allvaro Cristiano Oliveira da Cunha¹, Renata Mantovani², Leticia Fernandes Calixto dos Santos³

¹Enfermeiro pós graduado em Gestão da Qualidade. ²Diretora de Enfermagem, Especialista em Pediatria. ³Enfermeira, Gerente de Enfermagem, Especialista em Qualidade

Instituição: Hospital municipal José de Carvalho Florence

Email: allvarocristiano@gmail.com

Introdução: Observa-se que a classe profissional de enfermagem enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham no Centro de Material e Esterilização (CME) correm risco de acidentes com material biológico devido a atividade desenvolvida. **Objetivo:** Através da revisão bibliográfica, descrever os riscos que o profissional de enfermagem enfrenta com material biológico, especialmente com os materiais perfurocortantes no CME, evidenciados na literatura nacional e internacional. **Método:** Consiste em revisão da literatura, com artigos do banco de dados Scielo e Pubmed, no período de 2016 a 2021. **Resultados:** Foram analisadas 20 publicações que apontaram baixa frequência de acidentes com material biológico no CME somado à baixa adesão ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e a necessidade de aperfeiçoar a educação permanente e supervisão direta a adesão ao EPI. A baixa adesão ao uso de EPI resulta de fatores como desconforto, aborrecimento, falta de cuidado, esquecimento, falta de hábito, inadequação, quantidade insuficiente, descrença quanto à sua proteção, sobrecarga de trabalho e cansaço físico (Santos IBC et al., 2017). Na perspectiva da biossegurança, o manuseio inadequado de objetos bem como o contato direto com diferentes tipos de secreção e também de fluidos do corpo dos pacientes internados é um risco biológico na CME, o que exige procedimentos padronizados, equipamentos adequados, equipamentos de proteção específicos, atendimento às normas e validação do processo (Brooks JV et al., 2019). No ambiente hospitalar, o CME se caracteriza como um setor crítico, já que Processamento de Produtos para a Saúde (PPS) resultam de intervenções na área clínica e na área cirúrgica, implicando, desta maneira, riscos aos profissionais de enfermagem que trabalham no setor, tornando-os sujeitos a risco maior de sofrer acidentes ocupacionais (Santos AO et al., 2021). A literatura internacional não difere com a nacional. **Conclusão:** Conclui-se que a prevenção dos acidentes com material biológico no CME acontece prioritariamente diante do uso ou não uso de EPI, mas além do EPI a conscientização sobre dos riscos, a prevenção, educação continuada, supervisão, elaboração de procedimentos padronizados são norteadores para diminuir o risco de acidentes envolvendo material biológico no CME. Outros facilitadores na prevenção, por exemplo, a automação no processo de limpeza, o dimensionamento de pessoal.

Referências:

1. Brooks JV, Williams JAR, Gorbenko K. The work of sterile processing departments: an exploratory study using qualitative interviews and a quantitative process database. *Am J Infect Control*. 2019 jan;47(7):816-21.
2. Santos AO, Espírito Santo IMB, Silva HLL, Araújo Bezerra AMF, Santos JFC, Holanda Lira EV, Lima Fontes FL. Riscos ergonômicos aos quais a equipe de Enfermagem está exposta em suas práticas laborais. *Research, Society and Development*. 2021; 10(3): e24610313259-64.
3. Santos IBC, Cordeiro MFGS, Melo AC, Lima VS, Chaves, BJP, Silva PE. *Rev SOBCEC*. 2017; 22(1): 36-41.

Trabalho 155

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO DE PACIENTES CRÍTICOS AVALIADOS PELA FERRAMENTA CALCULATE

Ana Carolina Rodrigues Bomfim¹, Bruna Cristina Velozo², Marcelli Cristine Vocci³, Meire Cristina Novelli e Castro³, Luciana Patricia Fernandes Abbade⁴

¹Aluna de Graduação em Enfermagem - Unesp. ²Mestra em enfermagem. ³Doutora em enfermagem. ⁴Doutora dermatologista

Instituição: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp

Email: ana-carolina.bomfim@unesp.br

Introdução: A lesão por pressão gera vários malefícios ao paciente e serviços de saúde e, visando sua prevenção, foram desenvolvidas escalas predictoras de risco. 1. Essas escalas facilitam a verificação da influência dos fatores associados ao desenvolvimento de lesões em pacientes internados e são instrumentos importantes no cuidado de enfermagem, pois destacam pontos vulneráveis, reforçam a importância de avaliação contínua e favorecem a prevenção. 1 Muitas escalas têm sido utilizadas, porém poucas tem capacidade preditiva para pacientes de terapia intensiva. Dessa forma, foi criada uma escala voltada aos pacientes críticos em 2015, no Reino Unido, a CALCULATE (Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool made Easy/ Ferramenta de avaliação de úlcera por pressão de cuidados críticos simplificada) 2,3. **Objetivo:** Identificar o risco de desenvolver lesão por pressão em pacientes críticos internados em terapia intensiva avaliados pela ferramenta CALCULATE. **Método:** A CALCULATE foi traduzida e adaptada seguindo a metodologia de Beaton et al e está em processo de finalização. Na fase do pré-teste, 10 enfermeiros assistenciais aplicaram a ferramenta em 40 pacientes com mais de 18 anos, internados em unidade de terapia intensiva. A CALCULATE é composta por 8 itens que foram traduzidos e adaptados: 1. Muito instável para reposicionar no leito; 2. Circulação prejudicada; 3. Hemodiálise; 4. Ventilação Mecânica; 5. Imobilidade; 6. Cirurgia longa/ Parada cardíaca; 7. Proteína baixa e 8. Incontinência fecal. Cada item tem uma descrição de avaliação e possui o seguinte escore: risco alto (0 a 3) e risco muito alto (4 a 8). Quando o paciente apresenta o item 1 como "sim" automaticamente ele se enquadra no risco muito alto. O trabalho foi aprovado pelo CEP com o parecer consubstanciado CAAE número 30366320.3.0000.5411. **Resultados:** Dos 40 pacientes avaliados, 25(62,5%) foram classificados como risco alto e 15(37,5%) risco muito alto, destes 11(27,5%) tiveram o item 1 contemplado (muito instável para reposicionar no leito), configurando alto risco. Com relação aos outros itens relevantes, 31(77,5%) apresentavam imobilidade, condicionada à uso de sedativos e/ou prejuízos neuromusculares, 27(67,5%) estavam em ventilação mecânica e 15(37,5%) com circulação prejudicada (histórico de doença vascular, uso de inotrópicos intravenosos e diabetes mellitus). Na amostra total tivemos 22(55%) pacientes com uma ou mais lesões por pressão, destes 14(63%) tinham classificação de risco alto e 8 (36%) de risco muito alto, entretanto os que tiveram lesão por pressão eram os que mais tinham tempo de internação, variando de 10 a 116 dias com desvio padrão de 24 dias. **Conclusão:** A ferramenta CALCULATE classifica os pacientes de terapia intensiva em risco alto e muito alto devido à complexidade dos pacientes críticos. Na amostra estudada evidenciamos maior proporção de risco alto, porém alta prevalência de lesões por pressão, aumentando proporcionalmente ao tempo de internação hospitalar.

Referências:

1. Borghardt AT, Prado TN, Bicudo SDS, Castro DS, Bringuento MEO. Úlcera por pressão em pacientes críticos: incidência e fatores associados. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016 Jun;69(3):460–7. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034_71672016000300460&lng=pt&tlng=pt
2. Richardson A, Barrow I. Part 1: Pressure ulcer assessment - the development of Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool made Easy (CALCULATE). Nurs Crit Care [Internet]. 2015 Nov;20(6):308–14. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/nicc.12173>
3. Richardson A, Straughan C. Part 2: Pressure ulcer assessment: Implementation and revision of CALCULATE. Nurs Crit Care. 2015;20(6):315–21.

Trabalho 156**MANEJO DE CONTINGÊNCIA – ESTRATÉGIAS ASSISTÊNCIAS E SUA ADAPTAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID 19**

Ana Carolina Siqueira¹, Maria Cecília Zarpellom Colognese², Priscila de Freitas Silva¹, Sabrina Verjas de Almeida³, Hannelore Speierl⁴

¹MBA Estratégico em Gestão em Saúde, ²MBA Executivo em Gestão Hospitalar, ³MBA Executivo em Saúde, ⁴Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria

Instituição: Hospital Lacan

Email: anacarolsiqueira@gmail.com

Introdução: A dependência química é um dos grandes desafios da saúde pública brasileira, gerando incontáveis prejuízos, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. Existem inúmeros fatores que contribuem para o aumento do uso de drogas como questões econômicas, ideológicas, investimento em políticas públicas e mão de obra especializada na prevenção e tratamento da dependência química¹. O tratamento para adolescentes na dependência química é baseado em uma continuidade de cuidados, desde a atenção primária até serviços de internação especializados. Uma das técnicas comportamentais, muito utilizada atualmente como tratamento de referência nos EUA e em alguns países europeus para o tratamento de dependentes químicos é o Manejo de Contingência (MC)³. **Objetivo:** Relatar a utilização das técnicas de MC aplicada a adolescentes e adaptações necessárias no período de pandemia. **Método:** Relato descritivo de experiência da utilização das técnicas de manejo de contingência aplicada aos adolescentes internados em um hospital psiquiátrico especializado em dependência química da grande São Paulo no período de março/21 a julho/21. **Resultados:** A técnica de MC tem como objetivo modificar o comportamento do paciente, extinguindo os comportamentos relacionados ao consumo de substâncias, alinhado a essa estratégia, em 2018 foi criado O Projeto Alfa. O projeto foi desenvolvido para adolescentes internados com transtornos desencadeados pelo uso de substâncias e está desenvolvido em duas estratégias: Reforço Positivo Imediato através do Projeto Alfa Money, onde a participação do adolescente nas atividades acordadas em seu projeto terapêutico individual são validadas com fichas e essas pode ser trocadas por guloseimas no Mercadinho Alfa e o Reforço Positivo Semanal com o Projeto Alfa na Rua, onde os adolescentes que atingem a pontuação máxima recebe um “prêmio” como forma de incentivo para manter o engajamento no tratamento e o comportamentos positivos individuais e em grupo. Podendo esses prêmios serem atividades externas de lazer e cultura, que tem como um dos principais objetivos, proporcionar atividades prazerosas a esses adolescentes sem estar sob efeito de substâncias. Desde o início do Projeto até agosto de 2021 o manejo de contingência já foi aplicado a aproximadamente 700 adolescentes. Em março/2021, devido a pandemia de COVID19, as orientações dos órgãos públicos e o plano de enfrentamento institucional, o Projeto Alfa na Rua foi adaptado com ações de alimentação e lazer intra-hospitalares, nesse período aproximadamente 248 adolescentes participaram do projeto. **Conclusão:** O MC por se tratar de uma ferramenta de tratamento comportamental que visa a mudança e ampliação do repertório do indivíduo, reduzindo assim comportamentos indesejáveis e reforçando positivamente comportamentos saudáveis é uma estratégia assistencial positiva quando aplicada aos adolescentes dependentes químicos.

Referências:

1. Raupp L. Adolescência, drogadição e políticas públicas: recortes no contemporâneo. Estudos de Psicologia. 2009; 26(4):445-54.
2. Diehl A. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 419 p.
3. Saraceno B. Reabilitação psicossocial: uma estratégia para a passagem do milênio. In: Pitta AMF (org.). Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996a. p. 13-8.

Trabalho 157

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA: IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO

Ana Paula Gadanhoto Vieira¹, Elisandra de Oliveira Parada Pereira², Siliany de Fátima Jandotti Pesconi³, Plínio Trabasso⁴, Daniela Fernanda dos Santos Alves⁵

¹Especialista em Acessos Vasculares e Terapia Infusional. ²Especialista em Terapia Intensiva. ³Especialista em Neonatologia.

⁴Professor Livre-Docente, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. ⁵Professora Doutora, Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Email: gadanhoto@hc.unicamp.br

Introdução: O cateter central de inserção periférica é um dispositivo de acesso venoso central que está presente há mais de uma década na prática assistencial a neonatos, crianças e adolescentes. Entretanto, existem limitações relacionadas às condições da rede venosa, dificuldades técnicas inerentes ao procedimento, dependência da habilidade do profissional e acesso às tecnologias próprias para esta faixa etária. Com a evolução no processo de fabricação dos cateteres e a implementação da técnica de microintrodução, que possibilita o acesso a vasos de menor calibre com baixo risco de trauma no endotélio vascular e a utilização do ultrassom na avaliação da rede venosa, houve um avanço nas técnicas de inserção do cateter central de inserção periféricas (PICC) na população pediátrica. **Objetivo:** Relatar a experiência de melhoria dos processos assistenciais na inserção do cateter central de inserção periférica em neonatos, crianças e adolescentes. **Método:** Trata-se de um relato de experiência do processo de melhoria desenvolvido na unidade pediátrica de um hospital de ensino no interior do Estado de São Paulo. O objetivo do processo foi melhorar as taxas de sucesso na inserção do PICC na população pediátrica, por meio da utilização da técnica de microintrodução e uso do ultrassom. O projeto foi desenvolvido por enfermeiros assistenciais, gerenciais e pelo grupo de gerenciamento de cateteres vasculares e terapia infusional da instituição, no período de 2019-2020. Os enfermeiros foram capacitados para avaliação da rede venosa com a utilização do ultrassom, seleção do sítio de inserção do cateter venoso central de inserção periférica, desenvolvimento da técnica de Seldinger modificada, com agulha de microintrodução e punção assistida por ultrassom. O sucesso do projeto foi mensurado pela taxa de sucesso na inserção do cateter. **Resultados:** Em 2020, 52 neonatos e crianças foram submetidos a passagem do PICC, sendo 10 (19,2%) inseridos por meio da técnica convencional e 42 (80,8%) pela técnica de Seldinger modificada com agulha de microintrodução e punção assistida por ultrassom. A taxa de sucesso com a técnica convencional foi de 50% e, com a técnica modificada, foi de 90%. A chance de sucesso com a utilização das novas tecnologias foi cerca de nove vezes maior quando comparada a inserção pela técnica convencional, OR: 9,5 (IC95% 1,89 a 47,61; p=0.002). **Conclusão:** A introdução das tecnologias para inserção do PICC, que incluem cateteres fabricados em poliuretano, avaliação da rede venosa por ultrassom, capacitação para seleção do sítio de inserção, aplicação da técnica de Seldinger modificada e punção por microintrodução contribuíram para a melhoria nas taxas de sucesso na inserção destes cateteres entre neonatos, crianças e adolescentes. Esta experiência fortalece a necessidade da avaliação e incorporação de tecnologias, bem como da prática baseada em evidências, que possam melhorar a qualidade e a segurança da terapia intravenosa em pacientes pediátricos

Referências:

1. Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, Broadhurst D, Clare S, Kleidon T et al. Infusion therapy standards of practice. *Journal of Infusion Nursing*. 2021; 44(1S), S1-S224.
2. Ullman AJ, Chopra V, Brown E, Kleidon T, Cooke M, Rickard CM et al. Developing appropriateness criteria for pediatric vascular access. *Pediatrics*. 2020; 145(Supplement 3), S233-S242.
3. Paterson RS, Chopra V, Brown E, Kleidon TM, Cooke M, Rickard CM et al. Selection and Insertion of Vascular Access Devices in Pediatrics: A Systematic Review. *Pediatrics*. 2020 Jun;145(Suppl 3):S243-S268. doi: 10.1542/peds.2019-3474H

Trabalho 158**A ATENÇÃO DOMICILIAR (AD) UMA OPÇÃO PARA O CUIDADO DOS PACIENTES COM A COVID-19**

Ana Paula Mansano¹, Leila Maria Albertini Reis², Daniele de Azevedo Santana³, Paula Regina de Gan Rossi⁴

¹Mestre em Ciências da Saúde. ²Diretora de Enfermagem HMOVJS - SPDM. ³Gerente de Enfermagem HMOVJS - SPDM.

⁴Coordenadora do Programa Melhor em Casa HMOVJS - SPDM

Instituição: Hospital Municipal Vereador José Storopoli - SPDM

Email: anamansano@yahoo.com.br

Introdução: A pandemia da COVID-19 trouxe como uma de suas consequências a necessidade de reorganização dos sistemas de saúde. A AD se apresenta como opção para: interromper a transmissão; identificação precoce e cuidado de pacientes infectados; possibilidade de alta precoce e continuidade do cuidado fora do hospital; além da orientação aos familiares (1).

Objetivo: Apresentar os resultados da desospitalização dos pacientes infectados por COVID-19: total de pacientes desospitalizados. Dos pacientes admitidos na Equipe Multiprofissional de Assistência Domiciliar (EMAD) do Hospital Municipal Vereador José Storopoli (HMOVJS) apresentar: percentual por sexo, média de idade (idade mínima e máxima), tempo de permanência e desfecho do cuidado. **Método:** O estudo foi realizado no Serviço de Atendimento Domiciliar do HMOVJS e os dados foram coletados no banco de dados do Serviço de AD com período determinado de abril/2020 a agosto/2021.

Resultados: Dos 130 (100%) pacientes desospitalizados (média: 8 pacientes/mês): 54 (41%) pacientes foram encaminhados para outras EMAD's e 76 (58%) pacientes foram admitidos na EMAD HMOVJS; Dos 76 pacientes admitidos na EMAD HMOVJS 41 (53%) era do sexo feminino e 35 (46%) do sexo masculino com média de idade de 66 anos (idade mínima: 3 anos e máxima: 101 anos) e a média de permanência foi de 50 dias. Desses 76 pacientes: 59 (78%) foram encaminhados para linha de cuidado (LC) Reabilitação, 14 (18%) LC Paliativos e 03 (4%) LC Anticoagulação; Apresentamos o desfecho do cuidado de 63 pacientes, pois 13 pacientes continuam ativo. Dos 63 (100%) pacientes: 39 (62%) receberam alta por melhora; 12 (19%) reinternaram; 08 (13%) internaram; 04 (6%) evoluíram ao óbito; **Conclusão:** A AD tem um importante papel na desospitalização dos pacientes com a COVID-19 determinando ações articuladas desde a internação hospitalar até a transferência do cuidado para o domicílio, no planejamento dessas ações o paciente e a família são os centros desse processo, cujo objetivo é identificar qual o tipo de suporte que necessitarão para dar continuidade no cuidado domiciliar. Desta maneira, definimos o projeto terapêutico singular e o plano de cuidado multiprofissional com impacto positivo no desfecho do cuidado, proporcionando aos pacientes e familiares um cuidado individualizado, humanizado e também otimizamos o uso dos leitos hospitalares.

Referência:

1. Savassi LCM, Reis GVL, Dias MB, Vilela LO, Ribeiro MTAM, Zachi MLR, Nunes MRPTM. Recomendações para a Atenção Domiciliar em período de pandemia por COVID-19. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2020; 15(42): 2611. [https://doi.org/10.5712/rbmf.15\(42\)2611](https://doi.org/10.5712/rbmf.15(42)2611).

Trabalho 159

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES COM COVID-19 EM POSIÇÃO DE PRONA

Ataiany Amancio¹, Renata Mantovani², Mônica Cristina Fernandes Nogueira³

¹Enfermeira, Especialista em Terapia Intensiva Adulto. ²Enfermeira, Diretora de Enfermagem, Especialista em Pediatria.

³Enfermeira, Supervisora de Enfermagem, Especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente

Instituição: Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence

Email: ataiany.amancio@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: A Covid- 19 foi o grande desafio do profissional da saúde, o sorriso no rosto foi coberto por uma máscara, rapidamente um alto número de contaminados pelo mundo, superlotação em hospitais, incertezas as formas de tratamento e assim o medo e a insegurança exigiram que a enfermagem se reinventasse para o melhor bem estar do paciente. O paciente internado em unidade de terapia intensiva (UTI),devido às suas condições clínicas e hemodinâmicas (uso de ventilação mecânica, imobilidade no leito, percepção sensorial diminuída, entre outros fatores intrínsecos e extrínsecos) frequentemente apresentam alto risco para desenvolver lesão por pressão (LP), sendo a prevenção por LP em paciente com covid ainda mais desafiador, devido à maior instabilidade do quadro clínico, dificuldade em reposicionamento, menor oxigenação tecidual e tempo de internação prolongado. A Covid- 19 pode causar insuficiência respiratória grave e uma das medidas terapêuticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi a posição de prona, utilizada afim de melhorar complacência pulmonar e a hipoxemia tecidual, mas, a posição contribuiu para a alta incidência de lesão por pressão, devido à instabilidade hemodinâmica, dispositivos ventilatórios e intravenosos, que dificultam a mobilização e o reposicionamento em prona.

Objetivo: Descrever ações adotadas para prevenção de LP em pacientes com Covid- 19 em posição de prona realizadas pela equipe de enfermagem de uma UTI adulto específica para Covid, reduzir a taxa de LP institucional e setorial. **Método:** Estudo descritivo e quantitativo/comparativo, com período de implantação em abril 2021, com início da melhoria dos resultados a partir de maio 2021, realizado em um hospital público do interior do estado de São Paulo, descrevendo cuidados de enfermagem realizados buscando prevenir LP em posição de prona em pacientes com Covid-19. **Resultados:** Após revisão de literatura, um pacote de ações de cuidados de enfermagem foram adotados na UTI se espelhando em um bundle, que é uma forma estruturada de melhorar os processos e os resultados dos cuidados com os pacientes, a confecção e padronização de coxins com colchão piramidal para a cabeça, toráx, crista ilíaca e tíbia. O reposicionamento no leito é a principal ação para prevenir a lesão por pressão, sendo realizado a mudança de posição da cabeça a cada três horas, rodízio dos membros superiores (posição nadador). **Conclusão:** A assistência de enfermagem e as ações adotadas para prevenção de LP contribuíram para a redução da taxa de LP institucional de 1,48% para 0,32%, sendo possível atingir zero lesões por prona na UTI.

Referências:

1. Monteiro WLS, et al. Medidas para prevenção de lesão por pressão associada à posição prona durante a pandemia de COVID-19 : Revisão integrativa da literatura. Research, Society and Development. 2021;10(6): e7110614430, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.14430>
2. Santos VB, Aprile DCB, Lopes CT, Lopes JL, Gamba MA, Costa KAL, et al. COVID-19 patients in prone position: validation of instructional materials for pressure injury prevention. Rev Bras Enferm. 2021;74(Suppl 1):e20201185. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1185>

Trabalho 160

DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL CONSERVADOR EM LESÕES POR PRESSÃO NO PACIENTE CRÍTICO: RELATO DE CASO

Bruna Dias¹, Carolina Zorzo Sestari², Natália Wilcesky Tosini Neves², Fernanda Teixeira Oliveira³, Ivan Rogério Antunes⁴

¹Mestranda em Ciências da Saúde - Universidade Estadual de Campinas, Enfermeira na Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital de Clínicas da Unicamp. ²Graduanda em Enfermagem - Universidade Estadual de Campinas. ³Enfermeira Supervisora da Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital de Clínicas da Unicamp. ⁴Enfermeiro do Núcleo de Estomaterapia - Hospital de Clínicas da Unicamp

Instituição: Hospital de Clínicas da Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Email: bru_ctc@hotmail.com

Introdução: O desbridamento instrumental conservador pode ser realizado à beira do leito ou ambulatorial, em lesões cuja área de necrose não seja muito extensa. É necessário que seja realizado por um profissional habilitado e que tenha conhecimento da anatomia da área a ser desbridada para que não haja prejuízo e comprometimento dos tecidos adjacentes.

Objetivo: O objetivo deste estudo é descrever a experiência dos enfermeiros na realização de desbridamento instrumental conservador em pacientes críticos, dentro da Unidade de Terapia Intensiva. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso. Análise das intervenções de enfermagem e acompanhamento através de registro fotográfico da evolução das lesões, após autorização da família, obtida pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). **Resultados:** Esta intervenção direcionada ao tratamento das feridas que apresentam necrose nos pacientes da UTI, proporcionou melhora da penetração das terapias tópicas instituídas para o tratamento da lesão, ocasionando melhora no processo de cicatrização das lesões. O desbridamento instrumental conservador realizado pelo enfermeiro, é uma importante intervenção, trazendo benefícios e redução de custos, decorrentes de complicações de lesões que necessitam de procedimentos em centro cirúrgico.

Referência:

1. Preparo-do-leito-da-ferida_SOBEST-e-URGO-2016.pdf

Trabalho 161**O USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA FOTOBIMODULAÇÃO DE LESÕES EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DENTRO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE CASO**

Bruna Dias¹, Jeferson Daniel Soldera², Fernanda Teixeira Oliveira³, Carolina Zorzo Sestari⁴, Natália Wilcesky Tosini Neves⁴

¹Mestranda em Ciências da Saúde - Universidade Estadual de Campinas, Enfermeira na Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital de Clínicas da Unicamp. ²Supervisor da Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital de Clínicas da Unicamp. ³Enfermeira Supervisora da Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital de Clínicas da Unicamp. ⁴Graduanda em Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas

Instituição: Hospital de Clínicas da Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Email: bru_ctc@hotmail.com

Introdução: O processo de cicatrização de feridas requer um ciclo contínuo de tratamento e avaliação. A utilização do laser como terapia adjuvante, vem cada vez mais ganhando espaço e trazendo resultados positivos. O laser de baixa potência apresenta efeitos fotoquímicos, fotofísicos e fotobiológicos, com luz monocromática não ionizante, polarizada, coerente e passível de ser colimada, capazes de alterar o comportamento celular, favorecendo a reparação tecidual propiciando ações positivas na oxigenação, no crescimento e na modulação celular. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é descrever a experiência dos enfermeiros na aplicação da laserterapia como terapia adjuvante no tratamento das lesões, dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Método:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso. Análise das intervenções de enfermagem e acompanhamento através de registro fotográfico da evolução das lesões, após autorização da família, obtida pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). **Resultados:** Esta intervenção direcionada ao tratamento adjuvante das lesões apresentadas por pacientes dentro da UTI, proporcionou melhora da dor local, aceleração no processo de cicatrização das lesões e diminuição das frequências de trocas dos curativos, como consequência, diminuindo custos relacionados a insumos utilizados. Promoveu um cuidado integral e individualizado ocasionando melhora no prognóstico dos pacientes e prevenindo possíveis danos decorrentes de infecção de lesões na Unidade de Terapia Intensiva.

Referências:

1. Sibbald RG, et Al. Wound Bed Preparation. *Advances In Skin & Wound Care*. April 2021: 183-95.
2. Tang J, Li B, Gong J, Li W, Yang J. Challenges in the management of critical ill COVID-19 patients with pressure ulcer. *Int Wound J*. 2020;17(5):1523-24. doi:10.1111/iwj.13399
3. Moore Z, et al. Prevention of pressure ulcers among individuals cared for in the prone position: lessons for the COVID-19 emergency. *Journal of wound care*. 2020 Jun 2;29(6):312-20. doi: 10.12968/jowc.2020.29.6.312.

Trabalho 162**CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO PADRONIZADO DE RODIZIAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO DE ANTICOAGULANTES: USO DA FILOSOFIA LEAN HEALTHCARE**

Caio Sussumu de Macedo Motoyama¹, Ieda Aparecida Carneiro¹, Celina Mayumi Morita Saito², Paloma Rubinato Perez³, Stela Maris Antunes Coelho²

¹Doutor(a). ²Mestre. ³Especialista

Instituição: Hospital São Paulo

Email: caio.sussumu@huhsp.org.br

Introdução: O uso de anticoagulantes previne a ocorrência de eventos trombotogênicos no paciente internado. A trombotoprofilaxia padrão utiliza a administração de heparina não fracionada (HNF) e de baixo peso molecular (HBPM) em via subcutânea. O rodiziamento do sítio de administração subcutânea de anticoagulantes, previne o alto risco de formação de hematomas no local da aplicação. A construção de um instrumento intitulado trabalho padronizado (TP), a partir dos conceitos de Lean healthcare, pode facilitar o direcionamento da prática assistencial de rodizar a aplicação de anticoagulantes pelos colaboradores de Enfermagem. **Objetivo:** Construir um instrumento de TP, a fim de direcionar a prática do rodízio na administração de anticoagulantes por via subcutânea. **Método:** Relato de experiência realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. A instituição não possui um instrumento norteador para a prescrição do rodízio do sítio de administração de HNF e HBPM em via subcutânea. A partir desta lacuna, foi estabelecido como propósito a análise preliminar, do processo técnico sobre o tema administração de medicação, pertencente a família de produto administração de heparina, a fim de descobrir os pontos que podem ser estabelecidos para implementar um processo de direcionamento do rodízio do sítio de administração de heparina (HNF e HBPM), através da construção de um TP sobre o tema. **Resultados:** Foi realizada a (a) revisão do conteúdo documental com a criação de um TP provisório do tema, (b) criação de uma figura ilustrativa dos sítios disponíveis para rodízio na administração dos fármacos anticoagulantes, como elemento de gestão visual para que a Enfermagem possa se orientar, e a (c) construção de um TP definitivo, direcionando a implementação da rotina de prescrição de Enfermagem pelos Enfermeiros da unidade, direcionada para os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, orientando a aplicação de heparina (HNF e HBPM) indicando os locais, para rodízio do sítio de administração subcutânea, a fim de evitar lesão de pele no paciente. **Conclusão:** A construção do TP com a proposta de auxiliar o estabelecimento do rodízio dos sítios de administração de anticoagulantes por parte dos colaboradores de enfermagem é de baixo custo, e possui grande potencial de adesão pela praticidade e simplicidade da sua implementação.

Referências:

1. Joly BS, Siguret V, Veyradier A. Understanding pathophysiology of hemostasis disorders in critically ill patients with COVID-19. *Intensive Care Med.* 2020;46(8):1603-6. doi: 10.1007/s00134-020-06088-1
2. Poksinska B. The Current State of Lean Implementation in Health Care: Literature Review. *Qual Manag Health Care.* 2010;19:319–29. doi: 10.1097/QMH.0b013e3181fa07bb
3. Régis TKO, Gohr CF, Santos LC, Régis TKO, Gohr CF, Santos LC. Lean Healthcare Implementation: Experiences and Lessons Learned from Brazilian Hospitals. *Revista de Administração de Empresas.* 2018;58:30–43. doi: 10.1590/s0034-759020180104

Trabalho 163**REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM FRENTE AO AGENDAMENTO DE QUIMIOTERAPIAS COM MAIOR ESTABILIDADE**

Camila Fernanda Lourençon Vegian¹, Letícia Martins de Albuquerque de Moura², Luciana Lot¹, Michele de Freitas Neves Silva¹, Eliete Boaventura Bargas Zeferino³

¹Mestre em Enfermagem pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). ²Supervisora de Enfermagem no Hospital de Clínicas da UNICAMP. ³Doutora em Enfermagem pela UNICAMP

Instituição: Universidade Estadual de Campinas

Email: camilavegian@hc.unicamp.br

Introdução: No Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas pacientes oncológicos recebem tratamento quimioterápico e comparecem às sessões conforme agendamento realizado pelo enfermeiro. Diferentes são os protocolos de tratamento, dentre eles as quimioterapias estáveis, as quais são preparadas com antecedência de um dia da data prevista para a administração. Com o auxílio da ferramenta A3, este trabalho teve o objetivo de reorganizar o processo de trabalho da enfermagem frente ao agendamento de quimioterapias estáveis. Por meio da ferramenta Mapa de Fluxo de Valor (VSM) foi possível identificar os desperdícios para análise situacional. Frente a análise das causas conclui-se a necessidade de estabelecer uma rotina de trabalho que priorizasse o agendamento de quimioterapias estáveis no primeiro horário de atendimento. Foram realizadas adequações no processo de trabalho diante das oportunidades de melhoria e novo VSM foi realizado, o qual apontou a redução de 50% do tempo de permanência destes pacientes no ambulatório de quimioterapia. Há dois meses a equipe de enfermagem atua frente às novas regras para agendamento e o acompanhamento está sendo realizado, sendo possível constatar até o momento que do total de quimioterapias administradas, 15% são preparadas no dia anterior e destas, 78% estão sendo instaladas no primeiro horário. Observou-se que 22% das quimioterapias não instaladas ocorreu devido ao atraso do paciente e a suspensão da infusão, devido piora do quadro clínico do mesmo. Ao considerar a gestão de qualidade, a aplicabilidade de ferramentas enxutas permitiu iniciar um processo de melhoria contínua no setor de oncologia com resultados positivos tendo em vista a satisfação dos pacientes com relação aos serviços prestados e ao clima organizacional construído pela a equipe de enfermagem.

Referência:

1. Silva TO, Vieira LM, Lemos TS, Sant'Anna FP, Sanches RS, Martinez MR. Gestão hospitalar e gerenciamento em enfermagem à luz da filosofia lean healthcare. *Cogitare Enferm.* [Internet]. 2019; 24. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.60003>

Trabalho 164**MANEJO DOS FREQUENTADORES EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA USUÁRIOS DE DROGAS NA CRACOLÂNDIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19**

Cátia Aparecida de Souza Hayashi¹, Hannelore Speierl², Thais Graziela Francisco Cavalcante³

¹MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção. ²Especialista em Dependência Química e Psiquiatria. ³Mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica

Instituição: SPDM Unidade Recomeço Helvetia

Email: catia.hayashi@urh.spdm.org.br

Introdução: A COVID-19 é uma doença respiratória aguda febril, de rápida instalação e alta transmissibilidade por via respiratória. Desenvolve sintomas inespecíficos como febre, tosse seca, mal-estar, cansaço, mialgia, cefaléia, coriza nasal e diarreia, sendo que mais de 80% dos casos tendem a evoluir de maneira favorável com doença autolimitada. Os casos graves apresentam falta de ar progressiva com surgimento de extensas lesões pulmonares, insuficiência renal aguda, fenômenos tromboembólicos e insuficiência respiratória. Em nenhum dos protocolos mundiais para combate à COVID há informações disponíveis sobre a influência do uso de álcool e demais substâncias psicoativas na evolução e desfecho de pacientes acometidos pela doença. São Paulo abriga a maior cena aberta de uso de crack do mundo, região conhecida como “Cracolândia”. Região central de São Paulo, conglomeram-se neste local em média 1680 pessoas de acordo com último levantamento realizado em outubro de 2019, atingindo seu ápice no final da tarde num total afetado de 1830 pessoas. Muitas delas, vivendo em situações precárias, podem não compreender totalmente a magnitude da pandemia e os riscos aos quais estão expostas, bem como as simples medidas que poderiam realizar para proteção e redução da disseminação do vírus. Como os sintomas respiratórios são comuns nessa população, podem acabar sendo negligenciados e não levar os usuários à procura de auxílio médico nesses casos. **Objetivo:** Relatar a experiência de adequação do fluxo de atendimento aos frequentadores do Centro de Convivência durante a pandemia. **Método:** Este foi um relato de experiência sobre ações realizadas junto aos frequentadores de um Centro de Convivência para usuários de drogas localizado na Cracolândia - região central de São Paulo - frente à pandemia de COVID 19. Aos frequentadores do serviço eram ofertados: acolhimento e escuta ativa, distribuição de lanches rápidos, incentivo ao autocuidado através do banho, corte de cabelo e barba. A equipe utilizou-se de um checklist para detecção dos sintomas mais prevalentes e realizou ações de psicoeducação com os usuários do serviço sobre o cenário atual. **Resultados:** Os frequentadores passam por triagem de sintomas na entrada da unidade - sendo autorizado a entrar o usuário assintomáticos em uso obrigatório de máscara. Orientações como distanciamento e higiene das mãos também são realizadas. Em caso de suspeita, o frequentador é orientado a utilizar máscara cirúrgica e então encaminhado ao Consultório de Rua ou PS de referência – minimizando assim futuras complicações e concomitante disseminação do vírus. **Conclusão:** As ações como busca ativa, aplicação de Checklist para rastreio de sintomas, psicoeducação e acolhimento aos usuários no momento da abordagem foram cruciais como medidas de prevenção da disseminação do vírus para esta população. Tivemos ainda a continuidade da boa adesão às atividades ofertadas pela unidade apesar das restrições advindas da pandemia.

Referências:

1. Sanyaolu A, Okorie C, Marinkovic A, et al. Comorbidity and its Impact on Patients with COVID-19 [published online ahead of print, 2020 Jun 25]. *SN Compr Clin Med.* 2020;1-8. doi:10.1007/s42399-020-00363-4
2. LECUCA – Levantamento de Cenas de Uso em Capitais. <https://www.uniad.org.br/noticias/levantamentos-e-pesquisas/lecuca-levantamento-de-cenas-de-uso-em-capitais/> (2021).
3. Arcadepani FB, Tardelli VS, Fidalgo TM. The SARS-Cov-2 threat in Cracolândia, an open-air drug use scene in Brazil. *Int J Drug Policy.* 2020; 83: 102835.

Trabalho 165**REVISÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DO TIME DE RESPOSTA RÁPIDA DE UM HOSPITAL ONCOLÓGICO DE SÃO PAULO A PACIENTES SUSPEITOS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19**

Cintia Carla Silva Zapelini¹

¹Enfermeira Especializada em Urgência e Emergência e Cuidados Intensivos, Enfermeira II do Time de resposta rápida do Hospital A.C Camargo Cancer Center

Instituição: Hospital AC Camargo Cancer Center

Email: cintia.zapelini@accamargo.org.br

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 caracteriza a COVID-19 como uma pandemia. O primeiro caso confirmado no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo, então o ainda desconhecido e novo vírus SARS-CoV-2 trazia aos brasileiros um grande temor sobre os desfechos desfavoráveis da doença. Um hospital oncológico em São Paulo que conta com enfermeiros exclusivos do TRR (Time de Resposta rápida) mais enfermeiros cobertura do TRR, com expertise em atendimento de urgência/ emergência, para o atendimento de paciente em deterioração clínica ou PCR (parada cardiorrespiratória) fora de unidades críticas, também preocupados com a segurança no e do atendimento a pacientes suspeitos ou casos confirmados de COVID-19, elaboram um fluxo de atendimento com materiais facilmente disponíveis e diferenciados voltados a esses. **Objetivo:** Garantir a segurança dos profissionais direcionados ao atendimento de pacientes em situações suspeitas ou em casos confirmados de COVID-19, bem como inibir os riscos de contaminações cruzadas a outros indivíduos do vírus altamente contagioso SARS-CoV-2. **Método:** Modificado o fluxo de acionamento do BIP do TRR para atendimento a pacientes com quadro de desconforto respiratório, acionamento esse que antes era destinado para casos de PCR, ampliado à cobertura do enfermeiro fixo do TRR tendo dois profissionais em carga horária 12x36h, feito um cálculo de dimensionamento resultando na diminuição de 52 para 34 enfermeiros coberturas do TRR, previamente treinados para serem referências no atendimento mediante o acionamento do BIP, reduzindo assim a exposição a um maior número de profissionais. Foi montado um kit de materiais direcionados para atendimento seguro a esses pacientes, contendo EPI's, vídeolaringoscópio, materiais de IOT, padronização de ventiladores mecânicos que garantisse o transporte e permanência na UTI mantendo o sistema fechado desde a intubação até a extubação. **Resultados:** Com a alteração do fluxo de acionamento, comparamos o número total de atendimentos janeiro - fevereiro de 2020 teve 114 atendimentos com 3,51% de intubações, após início da pandemia março - abril de 2020 (131 atendimentos) houve um aumento de 14,05% de intubações que ocorreram em unidades críticas, sendo intubações precoces onde assim no início era defendida como benefício maior para o paciente de COVID-19. Com a redução dos enfermeiros cobertura do TRR conseguimos treiná-los de forma mais efetiva e com comunicação fechada, visto que as formas de atendimento e tratamento sofriam constantes mudanças à medida que evoluíam o conhecer da doença. **Conclusão:** Com a reestruturação dos membros TRR, limitamos uma exposição desnecessária dos nossos recursos humanos, com aumento da eficiência operacional do time mediante aos treinamentos de capacitação contínua, redução de custos com a devida manipulação de novas aquisições de materiais inseridos para a segurança do atendimento, tanto do paciente quanto dos profissionais.

Referência:

1. Pesquisa analisa o impacto da pandemia entre profissionais de saúde [Internet]. [place unknown]: Filipe Leonel; 2021 Mar 22. Comunicação e Informação; [cited 2021 Sep 6]; Available from: <https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-analisa-o-impacto-da-pandemia-entre-profissionais-de-saude>

Trabalho 166

MORTALIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA. UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Cintia Rachel Gomes Sales¹, Gabriela Correia Moisés², Matheus Caynan da Silva Silveira²

¹Doutora em Ciências da Saúde pela UNICAMP, Docente UNISUL(SC). ²Acadêmico de Enfermagem UNISUL

Instituição: UNISUL

Email: prof.cintia.rachel@gmail.com

Introdução: O risco cirúrgico é resultado da predisposição às complicações cirúrgicas, visto que, vários fatores podem estar envolvidos, desde o estado de saúde geral do paciente, até as boas práticas profissionais. Nesse contexto, podemos citar riscos precursores das prováveis complicações, como: comorbidades (diabetes mellitus, obesidade), idade, estado nutricional, estilo de vida insatisfatório (abuso de substâncias), duração da permanência do paciente no pré-operatório, infecções coexistentes, preparo do paciente como a pele, técnicas assépticas realizadas de maneira inadequada, ventilação mecânica, higienização insuficiente das mãos, fatores relacionados ao ambiente como aberturas de portas e distração na sala de operação. 1. Considerando o ato cirúrgico em toda sua dimensão, há três etapas distintas, sendo elas o pré-operatório que se dá início desde a chegada do paciente na unidade hospitalar, nesta etapa, é efetuado a coleta do histórico clínico (quando possível) exames pré-operatórios e, procedimentos que auxiliam no resultado final (sondas, cateteres, punções e etc), seguido da etapa do 2) intraoperatório, onde se inicia a indução anestésica e o ato cirúrgico propriamente dito, e, por fim, o 3) pós-operatório onde ocorre a recuperação/reabilitação anestésica do paciente, por meio da avaliação dos sinais vitais, queixas, dores algicas, ferida operatória e possíveis eventos adversos. 2. No entanto, quando é possível uma classificação de risco padronizada, seguida de diagnóstico precoce, aumenta as chances de resolver emergências cirúrgicas. E dessa forma, a organização exercida na admissão cirúrgica, colabora positivamente com a demanda presente no centro cirúrgico (CC) em casos de emergência. 3. Frente ao exposto, temos por objetivo revisar na literatura artigos científicos sobre o perfil de mortalidade no pós-operatório em pacientes submetidos a cirurgia de emergência, considerando características sociodemográficas, incidência e causas relacionadas às principais cirurgias emergenciais. **Objetivo:** Revisar na literatura artigos científicos sobre o perfil de mortalidade no pós-operatório em pacientes submetidos à cirurgia de emergência. **Método:** Revisão crítica da literatura baseada na análise de dados referente às estimativas de incidência da mortalidade no pós-operatório em cirurgias emergenciais, realizada por meio da consulta nas bases de dados online da PubMed, Scielo, BVS e Periódicos Capes. **Resultados:** O pós-operatório tardio lidera em óbitos decorrente das cirurgias emergenciais. Seguindo dos óbitos no pós-operatório mediato e imediato, de cirurgias de grande porte associadas a fatores de risco, como idade e estado debilitado. O perfil aponta o gênero masculino e as cirurgias abdominais, com ênfase na laparotomia exploratória, como principal incidência ao óbito. Os indivíduos mais acometidos são jovens submetidos a cirurgias emergenciais devido a traumas e os mais velhos, por motivos patológicos.

Referências:

1. NICE, National Institute For Health And Care Excellence. Surgical site infections: prevention and treatment, NICE guideline, 2019. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/og74>. Acesso em: 19 de Mai. 2021.
2. Silva Junior, J et al. Epidemiologia e desfecho dos pacientes de alto risco cirúrgico admitidos em unidades de terapia intensiva no Brasil. Revista Brasileira de Terapia Intensiva [online]. 2020; 32(1):17-27. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0103-507X.20200005>>

Trabalho 167

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE A PANDEMIA COVID-19

Clarice Aparecida Detomi Santana¹, Andréa de Fatima Cornélio Mota¹, Leticia Fernandes Calixto dos Santos¹, Renata Mantovani²

¹MBA Executivo em Saúde. ²Mestre em Ciências da Saúde

Instituição: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence

Email: andrea.cornelio@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: A vigilância epidemiológica teve seus conceitos modificados ao longo dos anos, e em meados da década de 60 foi definida internacionalmente como estudo dos agravos de saúde, dos indivíduos assim como suas condições de vida, hábitos e costumes, para definir ações para prevenção e interrupção das doenças transmissíveis e agravos de saúde. No Brasil a Lei 8.080 que Instituiu o Sistema Único de Saúde em 1990 definiu o conceito de Vigilância Epidemiológica: "um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos". A Pandemia do novo Coronavírus, fez com que o Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, criado no ano de 2000 para o monitoramento da circulação dos vírus respiratórios, se adaptasse para atuar de maneira intensa, eficaz e dinâmica. Diante deste cenário, o Hospital público referência para os atendimentos COVID-19 na cidade de São José Dos Campos, interior de São Paulo, estruturou um Núcleo de Vigilância Epidemiológica individual para notificações, controles e combate ao agravo da COVID-19 sob a coordenação de um enfermeiro. **Objetivo:** Compreender o papel do enfermeiro e sua importância no núcleo de vigilância epidemiológica. **Método:** Trata-se de um relato de experiência que descreve e analisa a atuação do enfermeiro na coordenação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica exclusivo para o agravo da COVID-19. **Resultados:** O enfermeiro frente o Núcleo de Vigilância Epidemiológica teve grande importância neste cenário pandêmico, como reporte de dados aos órgãos municipais, nas notificações dos casos de Síndrome Gripal (SG), de Síndrome Respiratória Aguda com hospitalização, indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial e as notificações de óbito. O Enfermeiro foi inserido na estruturação dos fluxos de atendimento, protocolos, controle da coleta de testes RT-PCR e testes rápidos para COVID-19, assim como monitoramento de envio aos laboratórios credenciados, recebimento dos resultados, devolução aos pacientes e a instituição. O controle de dados como número de internações, de atendimentos no PS COVID-19 e taxa de positividade norteou o hospital nas tomadas de decisões, abertura de alas destinadas à COVID-19, compra de suprimentos, fazendo com que atravessássemos os períodos mais turbulentos sem deixar de assistir com qualidade nossos pacientes e provendo recursos e segurança para nossos colaboradores. **Conclusão:** O enfermeiro se mostrou indispensável em todas as etapas do processo de estruturação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica para o enfrentamento a COVID-19, desde a estruturação de fluxos e processos, treinamento e apoio das equipes operacionais, sendo fundamental elo de comunicação e interação com os órgãos públicos das esferas municipais, estaduais e federais.

Referências:

1. Guia de Vigilância Epidemiológica, Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de Epidemiologia. 1998.
2. Ministério da Saúde, Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença Coronavírus 2019 - COVID-19, versão 3, 15 de março de 2021.
3. Perdesoli CE, Antonialli E, Via TCS. O Enfermeiro na Vigilância Epidemiológica no Município de Ribeirão Preto 1988-1996. Rev Latino-am. Enfermagem. Ribeirão Preto. 1998;6(3):99-105.

Trabalho 168

A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO GERENCIAMENTO DE LEITOS FRENTE A PANDEMIA DE COVID 19 EM UM HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO

Daiane Gabriela Mendes Pinto¹, Leila Maria Albertini Reis², Cristina Aparecida Simoni³

¹Enfermeira. ²Diretora de enfermagem do HVVJS. ³Coord. Adm. NIR HMOVJS

Instituição: Hospital Municipal Vereador Jose Storopolli

Email: daiane.mendes@hmvjs.spdm.org.br

Introdução: A dificuldade de leitos hospitalares é um assunto mundialmente discutido, com a superlotação em constante pauta. Isso decorre da alta demanda de pacientes e pouca oferta de leitos, o que dificulta a internação e ocasiona o aumento do número de pacientes nas salas de urgência ou na saída da Unidade de Terapia Intensiva, desencadeando atrasos na transferência de pacientes que estão em condições de alta¹. A Gestão de Leitos está respaldada pela Política Nacional de Atenção Hospitalar por meio da Portaria nº 3.390 de 30 de dezembro de 2013 com vistas à uma otimização de leitos hospitalares, em resposta a um cenário de exigência orçamentária restritiva. A gestão interna de leitos é ainda uma atividade em construção, mas é considerado um campo inovador de atuação para enfermeiros 2. **Objetivo:** Prevenir a contaminação com SARS COV2 entre pacientes internados nas alas não covid e agilizar as transferências externas e internas de pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito, para disponibilização de leitos devido à alta demanda. **Método:** trata-se de um estudo transversal retrospectivo quantitativo, com a avaliação das planilhas do gerenciamento de leitos do Hospital Municipal Vereador José Storopolli (HMOVJS), e do serviço de controle de infecção intra- hospitalar (SCIH), de março de 2020 a agosto de 2021. O HMOVJS é um dos 5 hospitais da cidade de São Paulo denominados como “hospital de catástrofe”. Trata-se de um hospital geral de grande porte e complexidade secundária que destinado à assistência de pacientes provenientes predominantemente das zonas norte e regiões circunvizinhas da cidade de São Paulo, clínico, cirúrgico, pediátrico, ginecológico e ortopédico, contando atualmente com 204 leitos CNES, e 214 leitos operacionais. **Resultados:** No início da pandemia no ano de 2020 o trabalho do gerenciamento de leitos foi de extrema importância devido a criação e implantação de 30 leitos de UTI destinados a pacientes acometidos pela covid 19 e a adaptação de 3 unidades de enfermagem, totalizando 52 leitos a atuação do Gerenciamento de Leitos em trabalho sinérgico com as demais equipes, possibilitou a otimização dos leitos ampliados para atenção a demanda recebida. Já no auge da pandemia tivemos um novo remanejamento pra criação de mais leitos destinados a Covid, o que muitas vezes não foram suficientes, o que motivava um intenso trabalho em conjunto com a equipe médica, equipe SCIH e com o núcleo de regulação interna para avaliação dos casos de pacientes aptos para serem transferidos para hospitais de campanha, otimizando o tratamento para pacientes mais complexos. Tendo em vista que o hospital não deixou de atender as outras demandas, caracterizando, dessa forma, como um hospital misto, foi necessária a realização de coorte entre os pacientes, através da realização de coleta de swab de vigilância para 100% das internações, independente do diagnóstico de entrada e em alguns casos a realização de tomografia de tórax para descarte ou confirmação

Referência:

1. Borges F, Bernardino E, Stegani MM, Tonini NS. Performance of nurses in the bed management service of a teaching hospital. Rev Bras Enferm. 2020; 73(4): e20190349. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0349>

Trabalho 169**RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ACOLHIMENTO A FAMILIARES E PACIENTES COM COVID-19 EM UM HOSPITAL DE CAMPANHA NA CIDADE DE SÃO PAULO**

Daniele de Souza Barbosa¹, Josefa Cesar Pinheiro², Simone Janaína da Silva Pinheiro³

¹Enfermeiro pós graduado em Oncologia. ²Enfermeira pós graduada em Infectologia. ³Enfermeira pós graduada em Gestão em Saúde

Instituição: HCAMP Cantareira

Email: daniele.gomes@hgg.spdm.org.br

Introdução: Vivenciamos uma pandemia do novo coronavírus desde março de 2020. Iniciando em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou que a infecção pelo novo coronavírus como emergência global e a seguir nomeou a doença de COVID-19. Com isso foi implementado hospitais de campanha com estrutura de uma unidade hospitalar para atendimento emergencial a pacientes com COVID-19 suspeito ou confirmados com finalidade de tratamento terapêutico ou farmacológico. Para amenizar as tensões geradas pela pandemia da Covid-19, o Hospital de Campanha realizou ações de humanização voltadas para os pacientes e familiares que oferecem acolhimento físico, social e psicológico. Tais ações melhoraram o dia a dia dos pacientes internados e ajudaram no tratamento ao proporcionar estado de conforto e de tranquilidade. **Objetivo:** Relatar o acolhimento dos familiares e pacientes que eram referenciados ao serviço, muitas vezes sem saber qual era o seu local de destino. **Método:** Eram realizados contatos com os familiares assim que os pacientes eram admitidos na unidade, liberação do uso de celulares, vídeo chamadas através dos tablets disponibilizado pela instituição e acolhimento dos familiares quando estes procuravam o serviço fisicamente. **Resultados:** Os pacientes que eram internados no Hospital de Campanha de COVID- 19 são originados de várias unidades de saúde (Unidade de Pronto Atendimento, Assistência Médica Ambulatorial e Pronto Socorro), são transportados de ambulâncias, sem acompanhamento do familiar e na maioria das vezes atravessavam a cidade, muitos não sabiam para onde iriam, criando mais ansiedade, medo e alterando de forma negativa a evolução da doença. Desde a recepção na chegada no Hospital de Campanha foi observado relatos do medo de morrer, de ser intubado e de ficar afastado da família, de uma forma humanizada e diferenciada a equipe de enfermagem do Hospital de Campanha procurou sempre oferecer um ambiente familiar, apoio, assistência, diálogo, fazendo com que despertasse uma esperança de melhora e abstraísse o problema eminente e a sensação de abandono. **Conclusão:** Durante a internação até a alta observamos o quanto o acolhimento humanizado contribuiu para a recuperação do paciente. Era perceptível a expressão de gratidão recebida pelos familiares, também percebeu a importância da humanização e da valorização da emocionalidade na assistência aos pacientes que enfrentam a Covid-19.

Referências:

1. Strabelli VMT, Uip ED. COVID-19 e o Coração. Arq Bras Cardiol. 2020; 114(4):598-600.
2. Barbosa DJ, et al. Fatores de estresse nos profissionais de enfermagem no combate à pandemia da COVID-19. Comun Ciênc Saúde. 2020; 31(Suppl1): 31-47. Disponível em: <http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/651>
3. Marques L. et al. Covid-19: cuidados de enfermagem para segurança no atendimento de serviço pré-hospitalar móvel. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020;53(9): 1689–99.

Trabalho 170**ADAPTAÇÕES NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PSQUIÁTRICA FRENTE À PANDEMIA COVID 19 – PLANO DE ENFRENTAMENTO**

Daniele Vavruniak Diniz¹, Ana Carolina Siqueira², Vanessa Lentini da Costa³, Maria Cecília Zarpellom Colognese⁴, Priscila de Freitas Silva⁵

¹Especialista em Dependência Química e MBA em Unidade de Terapia Intensiva. ²MBA Executiva de Gestão em Saúde.

³Especialista em Infectologia. ⁴MBA Executivo em Gestão Hospitalar. ⁵MBA Estratégico em Gestão em Saúde

Instituição: Hospital Lacan - SPDM

Email: daniele.diniz@cratod.spdm.org.br

Introdução: A pandemia de COVID-19 produziu grandes impactos à saúde pública, gerando imensos desafios à população mundial nos âmbitos de saúde física, emocional e social. Quando relacionado aos usuários de álcool e/ou de outras substâncias, esses impactos são ainda maiores quando levamos em consideração sua vulnerabilidade social e fisiológica. O isolamento social decorrente da COVID-19 agravou fatores que podem acarretar no aumento do uso de álcool e outras drogas, levando assim a um prejuízo importante relacionado ao uso dessas substâncias. 2. A Assessoria Técnica de Saúde Mental da Coordenadoria de Controle de Doenças/CCD, face à pandemia declarou a importância de levar em consideração a vulnerabilidade da população com transtornos mentais que habita os Hospitais Psiquiátricos do Estado de São Paulo, Residenciais Terapêuticos e outros serviços. 3. **Objetivo:** Descrever as adaptações na assistência aos pacientes. **Método:** Relato descritivo de experiência referente aos cuidados aos pacientes dependentes químicos internados em um hospital psiquiátrico da grande São Paulo no período de março/2020 à agosto/2021. **Resultados:** Diante a pandemia, em março/2021 a diretoria institucional junto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) instituiu um plano de enfrentamento a pandemia de COVID 19, como base em artigos internacionais foram implantadas as medidas de prevenção, entre elas, a suspensão de visitas de familiares, suspensão de reuniões ajuda mútua, grupos religiosos e trabalhos voluntários presenciais. Como recurso substitutivo, ampliou-se a utilização da tecnologia, como as chamadas de vídeo via aplicativos eletrônicos, grupos, reuniões virtuais e videoconferências. Os pacientes internados também passaram a ser monitorados rigorosamente e quando apresentavam sintomas sugestivos de COVID-19, foram colocados em isolamento e acompanhados pela equipe clínica e SCIH por 14 dias. No caso de novas admissões, os pacientes foram alocados em unidade específica por 14 dias, onde eram assistidos em suas questões psíquicas e clínicas e observados quanto ao surgimento de sintomas de COVID-19. A sensibilização dos pacientes sobre as formas de contaminação e prevenção também foi uma estratégia utilizada pela equipe, utilizando para isso comunicação terapêutica e recursos visuais. As atividades externas como o Projeto Alfa na Rua, foi substituído por atividades internas, mantendo a proposta do manejo de contingência, reforço positivo e premiações acordadas junto com os pacientes. **Conclusão:** A definição de um plano de enfrentamento a pandemia de COVID 19 proporcionou a manutenção da assistência qualificada, humanizada e segura, possibilitou controle dos casos positivos e evitou a disseminação do vírus para os demais pacientes internados. Vale ressaltar que a comunicação terapêutica e o estabelecimento de vínculo foram fundamentais para o sucesso nas intervenções aplicadas, reduzindo o medo e ansiedade e produzindo efeitos positivos na recuperação dos pacientes.

Referências:

1. Ahmed Z, Ahmed O, Aibaoa Z, Hanbina S, Siyuc L, Ahmad A. Epidemic of COVID-19 in China and associated Psychological Problems. Asian J Psychiatr. 2020;51:102092. doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102092.
2. Clay JM, Parker.MO. Alcohol use and misuse during the COVID-19 pandemic: a potential public health crisis? Lancet Public Health. 2020. doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30088-8
3. ANVISA. Nota Técnica 2 de 25/03/2020, Assunto: Atuação e Funcionamento dos Serviços de Saúde Mental que compõe a Rede de Atenção Psicossocial quanto aos cuidados em relação ao coronavírus -COVID 19.

Trabalho 171**AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO EM UMA UTI REFERENCIADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19**

Edimara Dias¹, Daniele de Souza Barbosa Gomes², Andrea Mayumi Loureiro Hayashi³, Paula Dal Maso Altimari⁴

¹Enfermeiro Master. ²Supervisora de Enfermagem. ³Diretora de Enfermagem. ⁴Gerente de Enfermagem

Instituição: Hospital Prof^o Dr^o Waldemar de Carvalho Pinto Filho de Guarulhos - HGG

Email: maraenanda@hotmail.com

Introdução: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou como surto global a infecção pelo novo coronavírus (na época conhecido como: 2019 n-CoV)¹. E em 11 de março de 2020, mudou a nomenclatura, declarando “Pandemia”, neste período no Brasil devido à complexidade dos casos e risco de contaminação, a Anvisa lança as primeiras notas técnicas com as medidas preventivas e de controle, mantendo as atualizações, conforme evidências mais recentes^{2, 3}. Em tempos de pandemia, as pessoas devem evitar atividades consideradas não essenciais e adotar o isolamento social. Essa condição é ainda mais intensificada no ambiente hospitalar, onde, na suspeita já inicia o processo de distanciamento social, permanecendo sem contato direto com seus familiares quando internado². Nesse contexto, iremos discorrer as ações de comunicação e humanização implantadas na UTI Covid-19, com objetivo principal de acolher e dar apoio emocional aos pacientes acometidos pela doença. **Objetivo:** Acolher, dar apoio emocional e viabilizar a comunicação entre pacientes, familiares e equipe multiprofissional da UTI Covid. **Método:** Relato de experiência de uma “UTI Covid” em um hospital geral terciário, referência para o atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19, localizado no Município de Guarulhos. Foram implantadas as seguintes ações: 1. Vídeo chamadas - Devido à não autorização de visitas familiares, os enfermeiros do setor realizam ligações com a utilização de celulares ou tablets e através de videochamadas, pacientes e familiares conseguem amenizar a angústia e sofrimento, bem como a saudade durante o período de internação na “UTI Covid”. 2. Prontuário afetivo - Cartaz com informações e lembranças dos pacientes, como por exemplo: apelido, animal de estimação, música favorita, fotos e cartas escritas por entes queridos. Essas informações são coletadas mediante contato com familiares e após autorização destes, fica exposto ao lado do paciente até o momento da alta. **Resultados:** Observamos que além do cuidado/ assistência prestada, essas ações estreitaram o vínculo entre paciente, família e equipe multiprofissional, trazendo esperança e acalento para a sensação de “abandono” que os familiares relatavam devido à ausência de visitas.

Referências:

1. OMS. OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional por surto de novo coronavírus [internet]. Brasília; 2020. [Acesso em: 30 jan. 2020]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus>
2. Saúde GdVeMeSd, Saúde GGdTeSd, Sanitária ANdV. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020: Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que Devem ser Adotados Durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2).. Brasília: Anvisa; 2020. 53 p.
3. Costa IB, Bittar CS, Rizk SI, Araújo AE, Santos KA, Machado TI, Andrade FT, González TB, Arévalo AN, Almeida JP, Bacal F, Oliveira GM, Lacerda MV, Barberato SH, Chagas AC, Rochitte CE, Ramires JA, Kalil R, Hajjar LA. O Coração e a COVID-19: O que o Cardiologista Precisa Saber. Arquivos Brasileiros de Cardiologia [Internet]. Maio 2020 [citado 3 set 2021];114(5):805-16. Disponível em: <https://doi.org/10>

Trabalho 172

CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Elaine Simone de Barros¹, Rosa Takako Eguchi², Daniela Camila Carvalho Vanni¹

¹Enfermeira Estomaterapeuta, Membro Sobest. ²Enfermeira Estomaterapeuta Titulada Sobest.

Instituição: HSPE - Hospital do Servidor Público Estadual

Email: lanabarros@terra.com.br

Introdução: As feridas implicam na qualidade de vida das pessoas afetadas em quase 2,5% da população total dos Estados Unidos e o seu tratamento impacta economicamente¹. O advento da pandemia por coronavírus, o aumento do envelhecimento populacional e doenças como Diabetes, Hipertensão Arterial e Obesidade acarreta casos graves de Covid-19. A gravidade dos casos e a internação em unidades de terapia intensiva (UTIs), acarreta tratamentos como IOT com suporte de ventilação mecânica e medicações neurobloqueadoras, ambos fatores de risco para lesões, principalmente em áreas de proeminências ósseas expostas à pressão. Sendo assim, esses pacientes apresentam um alto risco de desenvolverem lesões por pressão, desafiando os profissionais da linha de frente¹. Porém, não só os pacientes são afetados por lesões, os trabalhadores da saúde também foram atingidos, durante o exercício laboral, evoluindo com lesão por pressão relacionada a dispositivo médico (LPRDM), causadas pelo uso frequente de EPIs, como as máscaras N-95/FFP2 e óculos de proteção, encontrou-se este evento adverso em literatura entre 79,5%² e de 97%³ nos profissionais de saúde. Apesar da existência de adversidades estruturais e profundas no cotidiano da enfermagem, ela se mostrou resiliente em toda a sua trajetória até este momento da pandemia. **Objetivo:** Destacar as ações da Enfermagem relacionadas às lesões por pressão durante a pandemia de COVID-19. **Método:** Pesquisa bibliográfica realizada entre os dias 05 e 07 de setembro de 2021, nas bases de dados BVS, Lilacs, PubMed e Medline utilizando os descritores “lesão por pressão”, “enfermagem”, “Covid-19”, “ferida” e “estomaterapia” referente aos artigos publicados entre junho de 2020 e julho de 2021. **Resultados:** Foram encontrados 12 artigos e selecionados 8, publicados no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, o método foi revisão integrativa em dois artigos, um artigo de reflexão teórica fundamentada, um relato de caso, um estudo descritivo, uma revisão sistemática, um estudo metodológico de validação de conteúdo e uma revisão clínica. Os estudos destacaram as ações de enfermagem na prevenção de lesão por pressão causadas pelo uso de EPI utilizados pelos profissionais de saúde, na prevenção de lesão por pressão nos pacientes acometidos por COVID - 19, principalmente na posição prona, na necessidade de diferenciação da lesão por pressão de outras lesões como as de falência aguda da pele ou relacionadas à patogenia do vírus e o protagonismo da enfermagem na prática dos cuidados em feridas. **Conclusão:** A pandemia da Covid-19 aumentou a vulnerabilidade das pessoas em relação às lesões por pressão, seja os profissionais de saúde ou as pessoas acometidas pela doença e a enfermagem assumiu um papel estratégico para diminuir o impacto negativo da pandemia, principalmente no que tange a prevenção de lesão por pressão com uma assistência de enfermagem inclusiva e baseada em evidências.

Referência:

1. Sen CK. Human wound and its burden: update 2020 compendium of estimative. *Advances in wound care*, volume 10, number 5. Indiana. 31 de março de 2021. [acesso em 05 de setembro de 2021]. Disponível em <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/wound.2021.0026>

Trabalho 173**PERFIL DOS PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Elisabete Finzch Sportello¹, Adriana Nori², Andrea Lemos Ferrari³, Karina Sichieri⁴, Tatiane Martins de Matos¹

¹Doutora, ²Especialista, ³Mestre, ⁴Doutoranda

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: betefs@usp.br

Introdução: Covid-19 é uma doença viral aguda causada pelo SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez na China em dezembro de 2019, espalhando-se rapidamente pelo mundo, causando pandemia sem precedentes. A transmissão do vírus ocorre por contato ou por via respiratória, predominantemente através de gotículas, mas também por aerossóis, como durante a realização de procedimentos em vias aéreas(1). Pode causar desde infecção assintomática até casos muito graves que requerem internação em unidade de terapia intensiva(2). Os sinais e sintomas da Covid-19 são: febre, calafrios, tosse, cefaleia, mialgia, fadiga, falta de ar, anosmia e ageusia, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, coriza e dor de garganta. O padrão ouro para confirmação do diagnóstico é a detecção de RNA viral por método de RT-PCR em swab de nasofaringe(1). O primeiro registro de Covid-19 no Brasil ocorreu em São Paulo, em fevereiro de 2020. Desde então, os serviços de saúde vêm aprimorando seus fluxos de atendimento, visando a qualidade e segurança da assistência aos pacientes e equipe com menor risco de transmissão. O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) ficou definido como “Hospital Não Covid-19”, em que todos os casos são solicitados transferências para hospitais referências no atendimento desta patologia, via plataforma Cross. O paciente permanece em atendimento no HU-USP até a conclusão da transferência. Com isso, foram realizadas ações para atendimento da demanda, dentre elas adequação da estrutura física para atendimento de pacientes com sintomas gripais: Gripário 1, com área de triagem, sala de coleta de exames e medicação, leitos de estabilização e observação; e Gripário 2, com dez leitos de retaguarda, para casos confirmados de Covid-19, enquanto aguardam transferência. **Objetivo:** Identificar o perfil dos pacientes atendidos no gripário 1 do HU-USP com suspeita de Covid-19, em relação as variáveis idade, sexo, média de permanência e destino. **Método:** Pesquisa quantitativa, exploratória-descritiva, realizada no Gripário 1 do HU-USP, entre os meses de maio de 2020 a julho de 2021. Os dados referentes às variáveis foram inseridos e tabulados no Programa Excel, descritas por frequências relativas e absolutas. **Resultados:** Foi atendido um total de 1.289 pacientes (média de 86 pacientes/mês, com máximo de 133 em março, evidenciando um recrudescimento da pandemia em março/21; média de permanência 14h54min; idade média 64,3 anos; 670 sexo masculino (52%); 542 transferências realizadas aos hospitais referência para Covid (42%); 522 (40%) internações no HU (UTI, enfermarias e retaguarda do Pronto Socorro), devido à falta de vagas nos hospitais de referência ou por RT-PCR negativo; 165 altas (13%) e 60 óbitos (5%). **Conclusão:** Foram constatadas médias mensais de: 86 atendimentos, 14h54min de permanência no setor, 64,3 anos; 52% do sexo masculino, 42% de transferências para hospitais de referência Covid, 40% de internações no HU, 13% de altas e 5% de óbitos.

Referências:

1. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 – Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Atualizada em 25/02/2021.
2. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497–506.

Trabalho 174

PERFIL DOS PACIENTES COM COVID-19 ATENDIDOS NA RETAGUARDA DO GRIPÁRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Elisabete Finzch Sportello¹, Adriana Nori², Andrea Lemos Ferrari³, Karina Sichieri⁴, Tatiane Martins de Matos¹

¹Doutora. ²Especialista. ³Mestre. ⁴Doutoranda

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: betefs@usp.br

Introdução: Covid-19 é uma doença viral aguda causada pelo SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez na China em dezembro de 2019, espalhando-se rapidamente pelo mundo, causando pandemia sem precedentes. A transmissão do vírus ocorre por contato ou por via respiratória, predominantemente através de gotículas, mas também por aerossóis, como durante a realização de procedimentos em vias aéreas(1). Pode causar desde infecção assintomática até casos muito graves que requerem internação em unidade de terapia intensiva(2). Os sinais e sintomas da Covid-19 são: febre, calafrios, tosse, cefaleia, mialgia, fadiga, falta de ar, anosmia e ageusia, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, coriza e dor de garganta. O padrão ouro para confirmação do diagnóstico é a detecção de RNA viral por método de RT-PCR em swab de nasofaringe(1). O primeiro registro de Covid-19 no Brasil ocorreu em São Paulo, em fevereiro de 2020. Desde então, os serviços de saúde vêm aprimorando seus fluxos de atendimento, visando a qualidade e segurança da assistência aos pacientes e equipe com menor risco de transmissão. O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) ficou definido como “Hospital Não Covid-19”, em que todos os casos são solicitados transferências para hospitais referências no atendimento desta patologia, via plataforma Cross. O paciente permanece em atendimento no HU-USP até a conclusão da transferência. Com isso, foram realizadas ações para atendimento da demanda, dentre elas adequação da estrutura física para atendimento de pacientes com sintomas gripais: Gripário 1, com área de triagem, sala de coleta de exames e medicação, leitos de estabilização e observação; e Gripário 2, com dez leitos de retaguarda do Gripário 1, para casos confirmados de Covid-19, enquanto aguardam transferência. **Objetivo:** Identificar o perfil dos pacientes com Covid-19 atendidos no gripário 2 do HU-USP, em relação às variáveis idade, sexo, média de permanência e destino. **Método:** Pesquisa quantitativa, exploratória-descritiva, realizada na retaguarda do Gripário do HU-USP, de 11/3/2021 a 22/6/2021. Os dados referentes às variáveis foram inseridos e tabulados no Programa Excel, descritas por frequências relativas e absolutas. **Resultados:** Foi atendido um total de 74 pacientes, durante o recrudescimento da pandemia iniciado em março/21. A média de permanência foi 4,2 dias (variação de poucas horas até 21 dias). A idade média foi 62,5 anos e 38 do sexo masculino (51%). Foram realizadas 15 transferências aos hospitais referência (20%); 39 (53%) internações no HU (UTI: 18% e enfermarias: 82%); 5 altas (7%) e 15 óbitos (20%). **Conclusão:** Foi constatado que a instituição e equipes de saúde tiveram que se adaptar rapidamente para atender às demandas durante o recrudescimento da pandemia para garantir assistência segura e de qualidade aos pacientes com Covid-19. A idade média foi 62,5 anos, 51% sexo masculino, tempo médio de permanência 4,2 dias e 53% dos pacientes internaram no HU.

Referências:

- 1.Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 – Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Atualizada em 25/02/2021.
- 2.Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497–506.

Trabalho 175**MANEJO DE ÚLCERA VARICOSA EM PACIENTE COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO**

Ellen da Silva¹, Flavia Teles Marques², Ellen Cristina Zamberlan Milan³, Flavia Roberta Nagano³, Edneia Siqueira⁴

¹Enfermeira Estomaterapeuta. ²Supervisor de Educação. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença crônica, autoimune, que apresenta grande variação de etiopatogenia, manifestações clínico-laboratoriais e prognósticos devido seu processo inflamatório. **Método:** Relato de experiência após admissão de paciente de 53 anos, caucasiana, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, apresenta lesão em membro inferior esquerdo desde dezembro de 2020. Encaminhada pela cirurgia plástica para acompanhamento conjunto à estomaterapia. Relata aparecimento de lesão bolhosa inicial em dezembro de 2020 e procura de serviço médico, onde foi drenado conteúdo seroso da bolha e retirada da cobertura biológica. posteriormente, a lesão ulcerou-se apresentando tecido inviável, sendo necessário uso de terapia tópica para desbridamento químico. Ao exame físico observava-se lesão com presença de tecido de granulação em 100% do leito da lesão, com bordas irregulares, aderidas e maceradas, exsudato seroso em pequena quantidade, sem presença de odor. Com cerca de 2,3 x1,7 x04 cm (comprimento x largura x profundidade) Foi realizada interconsulta com a cirurgia vascular devido edema significativo em membros inferiores e estagnação dos diâmetros da lesão; culturas negativas. O tratamento foi iniciado com placa de alginato de cálcio/sódio com troca a cada 72H com meia de compressão associado ao laser vermelho 2J/cm² pontual no leito da lesão e laser infravermelho 4J/cm² em área adjacente a lesão duas vezes por semana. Apresentou resultados promissores sobre a dor logo na terceira aplicação do laser, score inicial 6 conforme escala numérica de dor e após as aplicações redução para 4 com diminuição sucessiva. O diâmetro lesional foi reduzindo gradativamente com a terapia adotada até a cicatrização completa da lesão. Foram realizadas 21 sessões de laser de baixa intensidade. **Objetivo:** Otimizar o processo de cicatrização da lesão vasculogênica e controlar a dor proveniente da lesão. **Resultados:** alívio da dor e cicatrização da lesão vasculogênica com curativo tópico e a Terapia com Luz de Baixa Intensidade. **Conclusão:** Observou-se efetividade no tratamento tópico conjunto a Terapia com Luz de Baixa Intensidade. A regressão da dor pode ser evidenciada a partir da terceira aplicação do laser de baixa intensidade, em que o score numérico após as aplicações foi menor ao referenciado no início do tratamento. A cicatrização completa foi atingida em três meses após introdução da terapia combinada.

Referência:

1. Assis MR, Baaklini CE. Lúpus eritematoso sistêmico/ Systemic lupus erythematosus. RBM Rev Bras Med. 2009; 66(9): 274-85.

Trabalho 176**PERFIL DE PACIENTES CRÍTICOS AVALIADOS PELA FERRAMENTA CALCULATE EM PROCESSO DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL**

Emanuelli Giglioli Olivatto¹

¹Graduando em Enfermagem

Instituição: UNESP

Email: emanuelli.olivatto@unesp.br

Introdução: As lesões por pressão advêm de fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente, sendo um evento adverso negativo para o mesmo, familiares e para os serviços de saúde, tornando-se imprescindível sua prevenção. Escalas de avaliação de risco de lesão por pressão facilitam a verificação da influência dos fatores associados ao desenvolvimento de lesões em pacientes internados. São instrumentos importantes no cuidado de enfermagem, pois destacam pontos vulneráveis, reforçam a importância de avaliação contínua e favorecem os mecanismos de prevenção.¹ Muitas escalas têm sido utilizadas, porém poucas têm capacidade preditiva para pacientes adultos de terapia intensiva. Dessa forma, buscando uma escala voltada aos pacientes críticos, em 2015, no Reino Unido, foi validada a CALCULATE (Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool made Easy/ Ferramenta de avaliação de úlcera por pressão de cuidados críticos simplificada).^{2,3} Esta está em processo final de adaptação transcultural para a língua portuguesa do Brasil. **Objetivo:** Avaliar o perfil dos pacientes críticos internados em unidade de terapia intensiva avaliados pela ferramenta CALCULATE traduzida. **Método:** A CALCULATE foi traduzida e adaptada seguindo a metodologia de Beaton et al. Na fase do pré-teste, 10 enfermeiros assistenciais aplicaram a ferramenta em 40 pacientes diferentes com mais de 18 anos, internados em unidade de terapia intensiva de adultos. Foi realizada busca no prontuário, verificando variáveis clínicas e epidemiológicas, bem como foi identificado se os pacientes já apresentavam lesão por pressão e seus estágios, no momento da avaliação de risco. Os familiares concordaram em participar da pesquisa assinando o TCLE e o trabalho foi aprovado pelo CEP com o parecer consubstanciado no CAAE número 30366320.3.0000.5411. **Resultados:** Da amostra de 40 pacientes, a idade média foi de 55 anos, sendo que 55% eram do sexo masculino e estavam internados em UTI por 16 dias, sendo 24 dias de internação total quanto ao desvio padrão e 116 dias o maior tempo internado. A maior proporção estava internada por doenças respiratórias (32,5%), seguido por cardiovasculares (22,5%) e gastrointestinais (20%), em que 42,5% tiveram COVID-19 e 65% estavam em ventilação mecânica. Quanto a presença de lesão por pressão, 22 (55%) apresentavam uma ou mais lesões, desses principalmente em região sacral (42%), calcâneo (17%) e trocânter (11%), classificadas como estágio 2 (55%), lesão não classificável (22%) e tissular profunda (11%). Após regressão múltipla, identificou-se aumento da prevalência de lesão por pressão de 1,6% em média a cada dia de internação total. **Conclusão:** A maioria dos pacientes participantes do pré-teste da Ferramenta CALCULATE tinham uma ou mais lesões por pressão e eram pós-COVID-19. O tempo de internação possibilitou que a taxa de lesão por pressão fosse maior nesses pacientes.

Referências:

1. Borghardt AT, Prado TN, Bicudo SDS, Castro DS, Bringente MEO. Úlcera por pressão em pacientes críticos: incidência e fatores associados. Rev Bras Enferm [Internet]. 2016 Jun;69(3):460–7. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672016000300460&lng=pt&tlng=pt
2. Richardson A, Barrow I. Part 1: Pressure ulcer assessment - the development of Critical Care Pressure Ulcer Assessment Tool made Easy (CALCULATE). Nurs Crit Care [Internet]. 2015 Nov;20(6):308–14. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/nicc.12173>
3. Richardson A, Straughan C. Part 2: Pressure ulcer assessment: Implementation and revision of CALCULATE. Nurs Crit Care. 2015;20(6):315–21.

Trabalho 177

FERRAMENTA A3 PARA CONSTRUÇÃO DE PACOTE DE MEDIDAS PARA PREVENIR O DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS: CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE

Fabiana da Silva Augusto¹, Camila Aparecida Soares Ferreira², Adriana de Souza Moura³, Paloma Rubinato Perez⁴, Stela Maris Antunes Coelho⁵

¹Mestre em Ciências, Assessora da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo. ²MBA Economia e Gestão em Saúde, Gerente de Enfermagem do Hospital São Paulo. ³Especialista em Enfermagem na Assistência ao Adulto em Unidade de Terapia Intensiva, Coordenadora de Enfermagem do Hospital São Paulo. ⁴Mestranda em Ciências, Head Lean Saúde. ⁵ Mestre em Ciências, Gerente do Escritório Lean do Instituto de Oncologia do Vale

Instituição: Hospital São Paulo - HU-UNIFESP, Lean Institute Brasil

Email: fabiana.augusto@huhsp.org.br

Introdução: A lesão por pressão (LP) é um problema frequente nas instituições de Saúde por ter cura em tempo prolongado e gerar custos extras. O A3 é um instrumento de melhoria de processos difundida pela Lean Healthcare que visa identificar problemas e propor soluções de acordo com o perfil do local de implementação. O A3 pode ser utilizado para traçar medidas para prevenir LP de forma padronizada. **Objetivo:** Construir um projeto A3 de prevenção de LP em pacientes de terapia intensiva (UTI). **Método:** Estudo metodológico realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. A instituição de pesquisa possui protocolo de prevenção de LP segundo diretrizes da NPIAP (2019), utiliza a Escala de Braden para identificar pacientes em risco para LP e possui sistema eletrônico de notificação de novas lesões de pele preenchidas por Enfermeiros. O A3 foi utilizado para conhecer a situação atual do local de implementação; analisar pontos passíveis de melhorias; propor contrapartidas para resolução do problema. Para o desenvolvimento do A3 foram utilizadas outras estratégias para delineamento do problema como o mapa de fluxo atual, árvore de análise de problemas, trabalho padronizado (TP) e planilha 5W2H. **Resultados:** As observações em campo permitiram conhecer 5 pontos a serem melhorados: (a) subnotificação dos casos de LP; (b) falta de colchão com tecnologia para alívio de pressão; (c) desconhecimento por parte da equipe de Enfermagem sobre como a LP se desenvolvia e (d) da existência de um protocolo institucional; (e) prescrição de enfermagem (PE) incompleta em relação às medidas preventivas indicadas no protocolo. Houve a análise da causa raiz dos pontos levantados e propostas as seguintes contrapartidas: (a1) retreinamento dos Enfermeiros quanto a notificação de novas LPs; (b1) solicitação de colchões com tecnologia para alívio de pressão; (c1) desenvolvimento de um vídeo sobre a origem e classificação de LP e fatores de risco; (d1) simplificação do protocolo institucional em um pacote de medidas (PM) em forma de TP; (d2) divulgação e treinamento do pacote de medidas utilizando a estratégia Training Within Industry; (e1) diariamente, PE com os itens do PM e a pontuação de Braden. O PM contém 6 itens: reposicionamento programado no leito nos horários pares; uso de travesseiro na cabeça; elevação de calcâneo com coxins; troca de fraldas a cada 6h (ou mais se sujidade); comunicação e anotação de alterações de coloração, bolhas ou erosões na pele observadas durante o banho/higiene; comunicação e anotação dos casos de não administração da dieta prescrita. O planejamento das ações de cada membro da equipe de Enfermagem foi feita em planilha 5W2H. Para o acompanhamento, foi proposto a implantação de um sistema de auditoria interna monitorado pelos Enfermeiros. **Conclusão:** A ferramenta A3 pôde ser utilizada para levantamento, identificação de problemas em situações da prática clínica como a prevenção de LP durante a estadia de paciente em UTI.

Referências:

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
2. Kimsey DB. Lean methodology in health care. AORN J. 2010;92(1):53-60.
3. Cohen RI. Lean Methodology in Health Care. Chest. 2018;154(6):1448-54.

Trabalho 178

USO DA PAPAÍNA EM FERIDAS CUTÂNEAS: REVISÃO INTEGRATIVA

Fabiana da Silva Augusto¹, Leila Blanes², Juan Carlos Montano Pedroso³, Lydia Masako Ferreira⁴

¹Mestre em Ciências, Assessora da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo. ²Doutora em Ciências, Vice Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo. ³Doutor em Ciências, Docente Permanente do Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Tecidual. ⁴Doutora em Ciências, Professora Titular da Disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo

Instituição: Hospital São Paulo - HU/UNIFESP; Universidade Federal de São Paulo

Email: fabiana.augusto@huhsp.org.br

Introdução: O manejo de feridas é um desafio aos profissionais da saúde e o uso da papaína é uma das estratégias de tratamento por sua ação desbridante e cicatrizante. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da papaína no tratamento de feridas por meio de revisão integrativa da literatura. **Método:** Revisão integrativa da literatura nos idiomas português, inglês e espanhol, sem restrição de período, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e CENTRAL. **Resultados:** Foram selecionados 22 estudos, que informaram a ação desbridante, cicatrizante e antimicrobiana da papaína. A papaína é um complexo enzimático extraído do látex do fruto da *Carica papaya*, o mamão. A ação desbridante da papaína ocorre por ter alto teor de proteases capazes de clivar ligações proteicas que contenham resíduos de cisteína, desprendendo-os do leito da ferida. A papaína não tem influência sobre tecidos sadios pela ação da α -1 antitripsina que é uma globulina humana presente nos tecidos viáveis que inativa estas proteases. A papaína não tem ação desbridante sobre a pele. Com relação a cicatrização, estudos apontam que a papaína tem ação moduladora no processo inflamatório, estimula o desenvolvimento do tecido de granulação, atua na organização das fibras colágenas e acelera a proliferação da epiderme. Quanto a ação antimicrobiana, pesquisas informaram que a papaína apresenta atividade inibitória contra *Alicyclobacillus* sp, algumas cepas *B. subtilis*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella pneumoniae*. A papaína pode ser manipulada em diferentes concentrações sendo que a papaína 10% é indicada para o desbridamento de feridas com necrose e a papaína 2% e 4% para a remoção de esfacelo e promoção de tecido de granulação. A papaína é encontrada comercialmente na forma de pó, soluções, gel e creme. A papaína deve ser mantida sob refrigeração em frascos sem componentes metálicos para manter a estabilidade da enzima. Há relatos de sensação de desconforto tolerável na primeira hora de aplicação da papaína a 10% quando o tecido necrótico vai sendo removido e o tecido viável vai se tornando mais abundante. Autores sugerem que pessoas com alergia ao látex também poderiam apresentar reação alérgica a papaína, não incentivando o seu uso nestes pacientes. A literatura envolvendo seres humanos é heterogênea e com amostras pequenas e não foi localizado revisões sistemáticas com metanálise que evidenciasse a eficácia clínica da papaína em comparação a outros produtos tópicos. **Conclusão:** Individualmente, pesquisas informaram ações benéficas da papaína para o tratamento de feridas cutâneas no entanto essas constatações foram feitas em estudos *in vitro*, pesquisas em animais ou em amostras pequenas de pacientes com feridas. Não há evidência suficiente para se determinar a eficácia da papaína no tratamento de feridas cutâneas.

Referências:

1. Heitzmann W, Fuchs PC, Schiefer JL. Historical Perspectives on the Development of Current Standards of Care for Enzymatic Debridement. *Medicina (Kaunas)*. 2020;56(12):706.
2. Rodrigues ALS, Oliveira BGRB, Futuro DO, Secoli SR. Efetividade do gel de papaína no tratamento de úlceras venosas: ensaio clínico randomizado. *Rev Latino-Am Enf*. 2015;23(3):458-65.
3. Brito Junior LC, Ferreira PL. Cicatrização de feridas contaminadas tratadas com papaína. *Medicina (Ribeirão Preto)* 2015;48(2): 168-74.

Trabalho 179**ESTRATÉGIAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA REDUÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA EM UTI PEDIÁTRICA**

Fabiana Oliveira Alves¹

¹Pós graduado - MBA, Especialização em Neonatologia

Instituição: SPDM - Hospital Geral de Pirajussara

Email: fabiana.oliveira@hgp.spdm.org.br

Introdução: Embora o uso de cateteres venosos centrais (CVCs) seja indispensável nas unidades de terapia intensiva (UTI) pediátricas, as infecções da corrente sanguínea associadas a cateter (ICSAC) estão relacionadas a aumento da mortalidade atribuída de 4% para 37%, permanências mais longas no hospital e aumento dos custos hospitalares 1. As taxas de incidência de ICSAC diferem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo, respectivamente, de 1,2 e 6,5 casos/1.000 CVC.(3-7) Na população adulta, os fatores associados à ICSAC incluem o local de inserção do CVC e o tempo de uso do CVC, a presença ou ausência de doenças de base, o escore de severidade, a presença ou ausência de imunossupressão, o tipo de curativo utilizado e o uso ou não de técnicas assépticas de inserção.(8-11) Contudo, as informações referentes aos fatores associados à Infecções de Corrente sanguínea associada a cateter na população pediátrica são limitadas, especialmente nos países em desenvolvimento 2. **Objetivo:** Analisar impacto de ações da equipe de enfermagem na Densidade de Infecção de corrente sanguínea em uma UTI Pediátrica **Método:** Estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, realizado em uma UTI Pediátrica de 8 leitos, em um hospital terciário gerido por uma Organização Social de Saúde (OSS) localizado em um município da grande São Paulo durante os meses de junho a dezembro de 2020. Através dos resultados de auditorias realizadas sobre a prevenção de corrente sanguínea associada a cateter, foi identificadas fragilidades no processo de adesão a técnica asséptica no manuseio do cateter. Com este resultado, a equipe de enfermagem realizou as seguintes ações:1) Introdução ao bundle de Manutenção do cateter.2) Capacitação com equipe de enfermagem sobre a desinfecção das conexões.3) Avaliação diária sobre a necessidade do dispositivo de cateter venoso central. **Resultados:** A média da densidade de Corrente Sanguínea na UTI Pediátrica antes da intervenção era de 5,75. Após a intervenção a média foi para zero, conseguindo se manter com este mesmo resultado nos meses seguintes. **Conclusão:** As ações realizadas pela equipe de enfermagem foram efetivas para redução da infecção de corrente sanguínea associada a cateter na UTI Pediátrica.

Referências:

1. Torre FPFL, Baldanzi G, Troster EJ. Fatores de risco para infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateter em unidades de terapia intensiva pediátrica. Rev Bras Ter Intensiva. 2018;30 (4): 436-42.
2. Pereira CA, Marra AR, Camargo LF, Pignatari AC, Sukiennik T, Behar PR, Medeiros EA, Ribeiro J, Girão E, Correa L, Guerra C, Carneiro I, Brites C, Reis M, de Souza MA, Tranchesi R, Barata CU, Edmond MB; Brazilian SCOPE Study Group. Nosocomial bloodstream infections in Brazilian pediatric patients: microbiology, epidemiology, and clinical features. PLoS One. 2013;8(7):e68144.

Trabalho 180**ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ALEITAMENTO MATERNO À PUÉRPERA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIRAS E RESIDENTES DE ENFERMAGEM**

Flávia Simphronio Balbino¹, Kelly Pereira Coca¹, Cristiana Araújo Guiller Ferreira², Nicole Azevedo Alvarez³, Lúcia Dammenhain Takano⁴

¹Doutora. ²Mestre. ³Enfermeira Residente. ⁴Especialista em Enfermagem Obstétrica

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: balbino.flavia@unifesp.br

Introdução: A pandemia pela Covid-19 trouxe restrições e isolamento para atendimento obstétrico e neonatal, necessitando de uma reformulação de condutas, práticas e novas estratégias, para a promoção e proteção do aleitamento materno, bem como garantia do cuidado adequado ao recém nascido (RN) e sua família. **Objetivo:** Relatar a experiência do atendimento da equipe de aleitamento materno do Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH), do Centro de Aleitamento e Banco de Leite Humano do HU/HSP - Unifesp, às puérperas internadas e RN durante a pandemia de COVID-19. **Método:** Trata-se de um relato de experiência das tutoras, enfermeiras e residentes de enfermagem neonatológica e obstétrica sobre o atendimento realizado à puérpera internada na unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada para isolamento por COVID-19 e seu RN internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital universitário do município de São Paulo. **Resultados:** A rotina diária da equipe de enfermagem do PCLH e seus residentes consiste na identificação diária de sensibilização das mulheres para a extração de leite com objetivo de manter a produção e possibilitar o aleitamento materno durante a internação da criança, mesmo que não diretamente na mama. Identificam-se puérperas internadas em outras unidades para avaliação e orientação. Ao verificar um caso de internação na UTI, os profissionais do PCLH mobilizaram a equipe das unidades envolvidas para atender as necessidades da mulher, depois de uma avaliação clínica das possibilidades. Seguiu-se os protocolos de prevenção da covid 19, de acordo com recomendações de saúde pública, para fornecimento das orientações à puérpera a beira leito e das recomendações para a equipe da UTI. Foram fornecidas orientações sobre técnicas de massagem das mamas, estímulo da produção láctea por meio da extração manual e mecânica do leite humano, ao disponibilizar uma bomba elétrica, e cuidados com a manipulação do leite humano para posterior pasteurização e oferta ao recém-nascido na UTIN. Promoveu-se estratégias para garantir o estabelecimento do vínculo mãe-bebê, por meio de videochamadas entre puérpera e RN. **Conclusões:** A atuação conjunta, com comunicação assertiva, interprofissional e intersetorial, entre as equipes do PCLH, UTIN e UTI possibilitou o fortalecimento do vínculo entre mãe-bebê e a manutenção do aleitamento materno. Um olhar individualizado para as necessidades da mulher e seu filho, por meio de um atendimento personalizado e seguro, permitiu ultrapassar as barreiras impostas pela pandemia por Covid19.

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Fluxo de Decisão para Amamentação no contexto da COVID-19. 29 Mai. 2020.
2. Carter BS, Willis T, Knackstedt A. Neonatal family-centered care in a pandemic. J Perinatol. 2021; 41: 1177–9. <https://doi.org/10.1038/s41372-021-00976->
3. Siqueira SAL, Oliveira CB, Oliveira RDK, Gomes RS, Andrea AL, Carneiro SM. Aleitamento materno e a pandemia da COVID-19. Glob Clin Res [Internet]. 13º de julho de 2021 [citado 10º de setembro de 2021];1(1):e6. Disponível em: <https://www.globalclinicalresearchj.com/index.php/globclinres/article/view/13>

Trabalho 181**CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE ASSISTENCIAL NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA FRENTE AOS CUIDADOS COM PACIENTES EM CASOS SUSPEITAS OU CONFIRMADOS DE COVID-19**

Flavia Teles Marques¹, Ellen da Silva², Isabel Cristina Rosa de Souza³, Mauricio da Conceição³, Edneia Siqueira⁴

¹Supervisor de Educação Continuada. ²Enfermeira Estomaterapeuta. ³Enfermeiro. ⁴Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: A prevalência de lesões por pressão (LP) tem aumentado nos últimos anos devido à maior expectativa de vida da população, decorrente de avanços na assistência à saúde, que tornou possível a sobrevivência de pacientes com doenças graves e letais, transformadas em doenças crônicas e lentamente debilitantes. Essa mudança de perfil gerou na prática um crescente número de pessoas com lesões cutâneas, principalmente as lesões por pressão. Com a pandemia, as lesões por pressão surgiram em lugares diferentes dos que comumente eram vistos, antes do Covid-19 as lesões mais comuns localizavam-se: isquiática, sacrococcígea, trocantérica, calcânea, maléolos laterais, durante a pandemia, podem-se notar as mudanças de padrão dessas lesões em pacientes com Covid-19, as LPs passaram a ser na área frontal, devido a posição prona do paciente, em locais como: testa, nariz, queixo, seios, joelho. Diante desta realidade o setor de Educação em conjunto com os enfermeiros da Unidade de terapia intensiva realizamos treinamentos in loco para capacitação de toda equipe de enfermagem. **Objetivo:** Capacitar e conscientizar a equipe de enfermagem sobre a importância da prevenção de lesão por pressão para garantir a redução e a prevalência de LP no ambiente hospitalar através das melhores práticas assistenciais. **Método:** Relato de experiência sobre a capacitação de LP in loco para todos os turnos e o acompanhamento da equipe de enfermagem durante e após o treinamento de prevenção de LP. Avaliamos as notificações de eventos nos meses de abril e maio (antes da capacitação) e junho e agosto (após a capacitação). **Resultados:** As lesões por pressão (LP) em pacientes hospitalizados na UTI são mais propensas em se desenvolver devido ao seu estado crítico por uso de drogas vasoativas, alteração do nível da consciência, suporte de dispositivos médicos, imobilidade por longo período e por não conseguirem perceber ou reagir desconfortos originado pela pressão. Estas subdivisões favorecem a assistência da enfermagem, pois possibilita conhecer as características dos pacientes em risco e os que desenvolvem LP, facilitando as medidas preventivas da internação até a alta hospitalar. Após a capacitação sobre o uso do protocolo de prevenção de LP em pacientes classificados com risco médio, alto e muito alto. Observou-se redução significativa de LP. **Conclusão:** A prevenção e o tratamento de LP têm sido foco de ações multiprofissionais nos diversos cenários de cuidados à saúde, o uso correto do protocolo institucional de acordo com a classificação de LP faz com que estes profissionais possam avaliar e desenvolver estratégias de enfrentamento de maneira mais assertiva. Concluímos após a capacitação da equipe de enfermagem a diminuição de 60% de surgimento de LP nos pacientes internados.

Referências:

1. Wada A, Teixeira Neto N, Ferreira MC. Úlceras por pressão. Rev Med Hosp Univ. [internet]. 2010 jul/dez; 89(3/4):170-7. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revistadc/article/download/46293/49949>.
2. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução Cofen nº 581/2018 [Publicação Online]. 2018 [acesso 2020 Jul 19]. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucaocofen-no-581-2018_64383.html

Trabalho 182**DESAFIOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19 EM UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO INTERIOR DE SÃO PAULO**

Franciele Faria Delatim¹, Roberto Lago², Paula Roberta Nogueira e Pereira³, Meriza Tenório Federzoni Iyama⁴, Vanessa de Borba Marchetti⁵

¹Enfermagem e Obstetrícia. ²Médico Intensivista. ³Fonoaudióloga. ⁴Farmacêutica clínica. ⁵Enfermeira

Instituição: Hospital Regional de Sorocaba" Dr Adib Domingos Jatene"

Email: francielefaria@gmail.com

Introdução: A pandemia exigiu da equipe multidisciplinar um olhar com readequação das necessidades exigidas pelo perfil dos pacientes que passaram ser crônicos agudizados, necessitando de atendimento ampliado ao cuidador, com o desafio de se trabalhar com maior número de paciente graves, redução orçamentária, aumento de custo de insumos além da dificuldade de escassez de mão de obra qualificada, mantendo a qualidade da assistência prestada. Este trabalho tem como objetivo descrever o olhar da equipe multidisciplinar no tratamento e reabilitação destes pacientes, visando a qualidade de vida e assistência prestada. Esta pesquisa foi realizada através de relato de caso em um hospital público de alta complexidade que atende 48 municípios do interior do estado de São Paulo, tornou-se referência para o SUS no atendimento ao Covid-19 em março/2020. A equipe multidisciplinar é constituída por fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, médico e farmacêutico, sendo realizadas diariamente traçando metas do plano terapêutico. Com a mudança de cenário onde a ultra especialização resulta na descentralização do cuidado, em visita buscamos resgatar a integralidade e integridade do paciente, juntamente com suas vontades e necessidades diárias diminuindo a obstinação terapêutica e gastos inúteis com a revisão do protocolo de sedação, realizando transições com equivalentes terapêuticos de acordo com o estoque institucional e necessidade individual; treinamentos e capacitação diária da equipe para atuação em unidade de terapia intensiva e técnicas não usuais, como: prona, preparo de corpo e paramentação conforme protocolos institucional. Dietas hiperproteicas foram utilizadas tanto para desmame ventilatório como para reabilitação motora; na extubação a fim de evitar disfagia realizando avaliação e intervenção desses casos diariamente visando a alimentação via oral segura e prevenção de broncoaspiração; pautados nos princípios da humanização do SUS, buscando meios audiovisuais através da equipe de psicólogos e assistente social dando suporte às necessidades dos pacientes e familiares isolados, buscando qualidade de vida e reabilitação após a alta juntamente com a fisioterapia respiratória e motora ambulatorial. Atingindo a capacidade de 40 leitos de UTI e 16 enfermarias, totalizando 1136 atendimentos até agosto/2021; média de permanência de 11,9 dias, recebendo alta domiciliar 65,4%, com mortalidade de 34,6% sendo eles de gênero masculino, principal comorbidade hipertensão com 602 pacientes, seguidos de obesidade 439 e diabetes 389. Diante dos dados apresentados foi possível notar a efetividade do plano terapêutico e fortalecimento do trabalho em equipe, com desfecho clínico favorável, mesmo com os desafios encontrados nessa trajetória inesperada.

Referências:

1. Siqueira JE, Pessini L, Motta CES. Conflitos morais sobre a terminalidade da vida: aspectos médicos, filosóficos e jurídicos. Conflitos morais sobre a terminalidade da vida: aspectos médicos, filosóficos e jurídicos. 2013;8:104-15.
2. Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS [Internet]. www.gov.br/saude; 2015 Oct 22. Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS; [cited 2021 Sep 10]; Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus>
3. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 [Internet]. <https://www.ilas.org.br/covid19-artigos.php>: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 2020 Jan 30. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020: Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Trabalho 183**TELESSAÚDE E A PANDEMIA COVID-19, PERFIS DE PACIENTES E ESTRATÉGIAS PARA ASSISTÊNCIA REMOTA: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA**

Gabriela Feitosa Esplendori¹, Isabella de Freitas Silva², Dinailson de Souza Oliveira Filho³

¹Enfermeira, Mestre em Ciências pela EEUSP. ²Enfermeira, Especialista em Gestão em Saúde pelo Centro Universitário São Camilo. ³Enfermeiro, Especialista em Terapia Intensiva pela Uniban, Encarregado da Unidade de Educação Continuada em Enfermagem.

Instituição: Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE)

Email: gabriela.esplendori@iamspe.sp.gov.br

Introdução: Durante a pandemia COVID-19, a necessidade de distanciamento social veio impulsionar rapidamente o desenvolvimento e implementação da telessaúde a fim de dar continuidade à assistência 1,2. **Objetivo:** Sumarizar e analisar informações de publicações científicas quanto aos perfis de pacientes atendidos através da telessaúde no contexto da pandemia COVID-19 e quanto às estratégias de interação adotadas para a assistência remota. **Método:** Revisão narrativa utilizando seis descritores/palavras-chaves (Telenursing, Telemedicine, Remote Consultation, Telerehabilitation, SARS-CoV-2, COVID-19) e operadores booleanos (AND e OR) nas bases Web of Science e LILACS, com limite temporal (ano 2020 a 23/04/2021). Critérios de inclusão: texto completo acessível em português, inglês ou espanhol; possibilidade de identificar a ferramenta tecnológica utilizada e perfil do paciente. Critérios de exclusão: publicações que relatam apenas percepções de profissionais / pacientes diante da telessaúde. Informações foram transcritas em planilha e os dados organizados em tabelas (frequência absoluta e relativa). **Resultados:** Do total de 213 publicações, 110 atenderam aos critérios de seleção. O perfil de paciente clínico predominou (76,4% versus 23,6 % perfil cirúrgico pré /pós-operatório). Praticamente metade (55,5%) dos pacientes clínicos ou cirúrgicos, enquadra-se na faixa etária ≥ 18 anos (incluindo idosos) e 13,6% na faixa de 0 a 18 anos. Em 30,9 % das publicações, a faixa etária não estava pontuada claramente. Destacou-se o atendimento voltado para cura / prevenção de complicações a doentes/acidentados (59,1%), seguido do voltado à reabilitação (30,0%) e promoção / proteção da saúde (10,9%). Pacientes com acometimentos neurológicos (20,0%), oncológicos (10,0%), cardiológicos (8,9%) e endocrinológicos (6,4%) foram beneficiados com o atendimento remoto, assim como pacientes com acometimentos relativos a outras especialidades (urologia, oftalmologia, nefrologia, ortopedia, dermatologia, hematologia, infectologia (HIV e SARS-Cov-2), puericultura, saúde mental, estomaterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, fitoterapia). Predominou a interação proporcionada por recurso de vídeo e webconferência com uso de celular, computador ou tablet e acesso a plataformas gratuitas ou próprias/site institucional (82,7% versus 17,3% somente com chamadas telefônicas). **Conclusão:** O perfil de paciente clínico prevaleceu no atendimento remoto. Entre as estratégias adotadas para assistência remota, destacou-se a interação auditiva e visual simultânea para pacientes e profissionais proporcionada por videochamada e webconferência. A telessaúde, durante a pandemia COVID-19, ao utilizar tecnologias da informação e comunicação rompe barreiras impostas pela necessidade de distanciamento social ao favorecer, no âmbito multiprofissional, a continuidade da assistência a crianças, adultos e idosos com diversificados acometimentos, nos três níveis atenção à saúde (primária, secundária e terciária).

Referências:

- 1.Caetano R, Silva AB, Guedes ACCM, Paiva CCN, Ribeiro GDR, Santos DL, et al. Challenges and opportunities for telehealth during the COVID-19 pandemic: ideas on spaces and initiatives in the Brazilian context. *Cad Saude Publica*. 2020;36(5):e00088920.
- 2.Kaplan B. Revisiting health information technology ethical, legal, and social issues and evaluation: telehealth/telemedicine and COVID-19. *Int J Med Inform*. 2020;143:104239.

Trabalho 184

PERFIL DOS BEBÊS DE UM AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DE PEDIATRIA DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA

Gabriella Vasconcelos de Brito¹, Gabriela Cristina Ponessi Alves¹, Natália Cristina Barbosa¹, Felipe Bueno da Silva¹, Aline Maino Pergola Marconato²

¹Ensino Superior Incompleto. ²Doutorado

Instituição: Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto - FHO

Email: gabi_vasconcelos2000@hotmail.com

Introdução: Recém-nascido (RN) de risco apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável que devem ser reconhecidas pela equipe de saúde, pois demandam atenção e cuidados redobrados. O acompanhamento e orientação do enfermeiro é importante para que esses cuidados sejam eficientes e resolutivos. Em razão da transição do ambiente intra para o extrauterino, o período neonatal é visto como um dos mais críticos, por este motivo, o enfermeiro deve prestar apoio e cuidado à mãe, auxiliando no processo de reorganização psíquica, mudanças corporais, orientações sobre a amamentação, retomada das atividades sexuais e do entrosamento com a sociedade, além da realização de cuidados relacionados às necessidades biológicas do neonato, principalmente de RN de alto risco. **Objetivo:** Avaliar o perfil dos bebês que fazem acompanhamento no ambulatório de alto risco de pediatria de uma cidade do interior paulista. **Método:** Estudo observacional descritivo e documental, de caráter quantitativo, realizado por meio da análise dos dados de registros de tabelas e prontuários dos atendimentos de janeiro de 2013 até dezembro de 2020 do ambulatório de alto risco. As variáveis foram analisadas descritivamente. Essa pesquisa obteve aprovação ética sob CAEE 3205692000005385 e parecer 4069501. **Resultados:** Foram analisados as informações de 691 crianças, das quais 355 (51,4%) bebês eram do sexo masculino e 336 (48,6%) do sexo feminino. A maioria nasceu de cesárea 374 partos (54,1%). Em relação à idade das mães, observou-se 21 (3%) de mães com idade menor do que 15 anos, e 26 (3,8%) mães acima de 40 anos. Os diagnósticos que sobressaíram foram prematuridade com 192 (23,5%) casos, problemas respiratórios com 127 (34,3%) e problemas cardíacos 76 (20,5%). A prematuridade apresentou crescimento de 370% do primeiro ao último ano estudado. Também foi observado um aumento de 633,4% de casos de risco para sífilis congênita comparados do primeiro ano de análise para o último, correspondendo a 112 casos (13,7%). **Conclusão:** Para esse estudo, a maioria dos bebês era do sexo masculino 355 (51,4%), nascidos de cesárea 374 partos (54,1%), com predomínio de mães jovens ou com idade superior a 40 anos. Entre os diagnósticos mais frequentes estão: prematuridade, problemas respiratórios e cardíacos. É imprescindível que a admissão no ambulatório de alto risco seja realizada por profissional enfermeiro, e que desenvolva o atendimento com acolhimento e humanização, orientando esses familiares, explicando os principais cuidados com o RN de risco, e com a finalidade de proporcionar um bom desenvolvimento para a criança.

Referências:

1. Almeida MFB, Guinsburg R. Reanimação neonatal em sala de parto: documento científico do programa de reanimação neonatal da sociedade brasileira de pediatria [Internet]. [citado 2021 Abr 6]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/PRN-SBP-Reanima%C3%A7%C3%A3oNeonatal-atualiza%C3%A7%C3%A3o-1abr2013.pdf
2. Ministério da Saúde (BR). Atenção à saúde do recém-nascido: Guia para os profissionais de saúde [Internet]. 2014 [citado 2021 Jan 08]; Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf
3. Moura MAV, Costa GRM, Teixeira CS. Momentos de verdade da assistência de enfermagem à puérpera: Um enfoque na qualidade. Rev enferm UERJ [Internet]. 2021 [citado 2021 Jun 6];18(3):429–34. Disponível em: <http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=570268&indexSearch=ID>

Trabalho 185**GUIA RÁPIDO DE CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES**

Geysiane Ferreira da Rocha¹, Aparecida Rosangela Milanesi², Camila Mariotto de Camargo³

¹Estomaterapeuta. ²Gerente de Enfermagem. ³Coordenadora de Enfermagem

Instituição: Santa Casa de Misericórdia São Paulo

Email: geysiane.rocha@gmail.com

Introdução: A pele é o maior órgão do corpo e compete a ela a função de manter a homeostase corporal, garantir a termorregulação, além da função endócrina, é um manto ácido servindo assim como principal barreira mecânica e química contra patógenos 1. Lesões de pele podem servir de porta para infecções aumentando o tempo de internação e diminuindo a qualidade de vida do paciente, interferindo na segurança assistencial 1. Dentre as feridas mais incidentes no ambiente hospitalar estão as lesões por pressão (LP), lesões por fricção (LF) e dermatites 2. As práticas assistenciais baseadas em evidência previnem as lesões e diminuem a incidência destas. LP é uma lesão localizada na pele geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode apresentar-se como pele íntegra ou ulceração. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento 2. A LF é uma ferida traumática, limitada à epiderme e derme que tem como característica principal a presença de um retalho de pele em algum momento de sua evolução 3. Dermatite é a inflamação e/ou erosão da pele causada por exposição excessiva à umidade, incluindo urina, fezes líquidas, exsudado de uma ferida e transpiração 2. O correto diagnóstico da etiologia da lesão leva a um plano terapêutico mais assertivo, levando a integridade da pele mais rapidamente, nesse sentido, o guia rápido mostra-se uma estratégia eficaz. **Objetivo:** Através da estratégia de infográfico pretende-se otimizar o diagnóstico diferencial das lesões mais incidentes no ambiente hospitalar. **Método:** Infográfico é uma ferramenta informativa com elementos icônicos e tipográficos que facilita a compreensão dos acontecimentos, ações ou coisas e acompanha ou substitui o texto informativo 3. Este apresenta algumas características básicas: título, texto, corpo e fonte atentando para a construção de uma informação através de uma narrativa linear. Além de ser uma ferramenta que expressa uma informação através de imagens. Trata-se de um guia desenvolvido com base em documentos de consenso, fonte das fotos, para facilitar o diagnóstico e estadiamento da lesão. **Resultados:** Após a distribuição dos infográficos a equipe passou a diagnosticar mais precoce e assertivamente as lesões. **Discussão:** O grande número de colaboradores das empresas da área da saúde traz o desafio de criar estratégias de capacitar e uniformizar o cuidado o tornando eficaz e seguro. O infográfico mostrou-se uma estratégia eficaz para difundir informação quanto ao diagnóstico diferencial das lesões. Este em conjunto com outras estratégias, por exemplo, oficina de capacitação, protocolo institucional leva a qualidade assistencial no ambiente hospitalar. **Conclusão:** A capacitação e instrumentalização da equipe assistencial resulta em diagnóstico das lesões precoce, o que em conjunto com outras estratégias leva à qualidade assistencial.

Referências:

1. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
2. Le Blanc K, et al. International skin tear advisory panel: A tool kit to aid in the prevention, assessment, and treatment of skin tears using a simplified classification system. *Adv Skin Wound Care*. 2013; 26:459-76.
3. Bezerra CC, Serafim ML. As gerações de infográficos comunicativos: propostas e possibilidades para a educação a distância Campina Grande: EDUEPB, 2016; 99-122.

Trabalho 186**APLICABILIDADE DO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE LESÕES**

Geysiane Ferreira da Rocha¹, Lilian Lopes Casula², Aparecida Rosangela Milanesi³, Camila Mariotto de Camargo⁴

¹Estomaterapeuta. ²Enfermeira. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Coordenadora de Enfermagem

Instituição: Santa Casa de Misericórdia São Paulo

Email: geysiane.rocha@gmail.com

Introdução: Lesões de pele podem servir de porta para infecções aumentando o tempo de internação e diminuindo a qualidade de vida do paciente, interferindo na segurança assistencial 1. Dentre as feridas mais incidentes no ambiente hospitalar estão as lesões por pressão (LP), lesões por fricção (LF) e dermatites 2, podem alterar a qualidade de vida dos pacientes quando incidem, por este motivo a capacitação da equipe quanto a causa e ações que podem preveni-las asseguram o paciente e trazem qualidade assistencial. Neste sentido um bundle de prevenção de lesões de pele foi criado com ações preventivas que devem ser realizadas diariamente na rotina assistencial, bem como capacitado a equipe quanto à execução das mesmas através de explanação durante o turno de trabalho. As ações que compõem o bundle devem ser mensuradas como apropriada ou inapropriada, executada ou não executada para que assim possa ser medida a adesão e execução dessas ações 3. **Objetivo:** Verificar a aplicabilidade do bundle de prevenção de lesões. **Método:** O estudo foi realizado em uma unidade crítica, no qual o serviço de Estomaterapia coletou dados que evidenciaram a execução do bundle preventivo: inspeção da pele de todos os pacientes, realização do Braden, calcâneos flutuantes, filmes transparentes nas proeminências ósseas e perfil dos pacientes internados. **Resultados:** A taxa de ocupação do setor foi de 77% (17 leitos ocupados de 22 vagos), sendo a média de idade dos pacientes de 56 anos (16 – 84 anos) e 52% do gênero feminino (9 mulheres e 8 homens). Em prontuário evidenciou-se 82% (11/17) da escala Braden executada pela equipe. A prevalência de LP averiguada dos pacientes com lesão por pressão de 47% (8/17) e todos possuíam mais de uma LP, totalizando 26 LP examinadas. Foi verificado que 26,9% (7/26) apresentavam lesão por pressão tissular profunda e 38,4% (10/36) apresentavam lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. Quanto às medidas de prevenção institucionais observa-se que 70% (12/17) dos pacientes mantinham calcâneos flutuantes, e 64% (11/17) mantinham filmes transparentes nos calcâneos. **Conclusão:** O bundle de prevenção de lesões recomendava: filmes transparentes nas proeminências ósseas e calcâneos flutuantes de acordo com a predição de risco levantada pelo Braden, bem como inspeção diária das proeminências e dobras cutâneas. Os critérios que nortearam a escolha desses elementos foram o nível de evidência dos mesmos, bem como a viabilidade de aplicação e facilidade para aderência. Observou-se que os profissionais compreenderam as ações a serem executadas, sendo que grande parte dos cuidados mencionados possuem evidências científicas quanto a sua aplicabilidade. Espera-se que a utilização do bundle possa contribuir para qualidade assistencial e segurança no cuidado ao paciente e essas ações reflitam em taxa de incidência adequada a meta estabelecida institucionalmente.

Referências:

1. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
2. Le Blanc K et al. International skin tear advisory panel: A tool kit to aid in the prevention, assessment, and treatment of skin tears using a simplified classification system. *Adv Skin Wound Care*. 2013; 26:459-76.
3. Marwick C, Davey P. Care bundles: the holy grail of infectious risk management in hospital? *Curr Opin Infect Dis*. 2009;22(4):364-9.

Trabalho 187

A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO PELO ENFERMEIRO NA PRÁTICA CLÍNICA E SEUS DESDOBRAMENTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Giovana Soares Bortolote¹, Amanda Helen Sant Anna Ruiz², Berkiane Lima Maurício³, Bianca Alves Fionda⁴, Selma Cristina da Silva Borba⁵

¹Enfermeira e Mestre em Pediatria. ²Enfermeira Especialista em Obstetrícia. ³Enfermeira Especialista em Urgência e Emergência. ⁴Enfermeira Especialista em Pediatria e Neonatologia. ⁵Enfermeira Especialista em Saúde Coletiva

Instituição: Hospital São Paulo

Email: giovanabortolote@yahoo.com

Introdução: O ambiente hospitalar é considerado estressante podendo gerar na criança hospitalizada medo, ansiedade e regressão de seu comportamento. Nesse local as oportunidades para brincar são estruturantes à criança para lidar com a doença, o inesperado e às intervenções médicas. Uma das intervenções que podem ser utilizadas pelos enfermeiros, é o Brinquedo Terapêutico (BT), um potente instrumento indicado para tranquilizar, orientar e preparar as crianças para o processo de hospitalização. As intervenções lúdicas, como o BT, devem fazer parte das atribuições da equipe de enfermagem no cuidado à criança como garante a Resolução COFEN-0546/ 2017. **Objetivo:** Relatar a experiência acerca da utilização do brinquedo terapêutico pelo enfermeiro com uma criança escolar hospitalizada e os desdobramentos dessa intervenção.

Método: Trata-se de um relato de experiência, envolvendo o cuidado do enfermeiro prestado à criança V, 9 anos, portadora de doença pulmonar crônica, com história de internações recorrentes durante sua infância. Ao longo de suas internações sempre teve a oportunidade de participar de sessões de BT aplicadas pela enfermeira da unidade. Na internação atual, apresentou piora clínica importante sendo transferida à Unidade de Terapia Intensiva, onde permaneceu por 70 dias. Após recuperação da gravidade, retornou a Unidade Clínica Pediátrica, apresentando-se entristecida e desanimada. Contudo, ao chegar na unidade solicitou à enfermeira para brincar por meio do BT, o que foi atendido prontamente. Nesse ínterim, a cada 2 dias solicitava o BT, tendo sempre sua necessidade atendida pela enfermeira e assim, várias sessões foram realizadas ao longo dos dias, com uma duração média de 30 minutos cada. **Resultados:** Em seu brincar simbólico com bonecos e materiais hospitalares demonstrava com clareza seu cotidiano hospitalar e mostrava-se ativa, tomando decisões, além de expressar sentimentos, dúvidas e medos sobre a sua doença. Manifestava a cada dia melhora do comportamento social e da autoestima, buscando cuidar da aparência física, tornando-se mais comunicativa e demonstrando alegria com os elogios recebidos da equipe. A equipe multiprofissional, por sua vez, percebeu as mudanças benéficas em seu comportamento e reconheceram os efeitos que a intervenção lúdica com o BT proporcionou à criança, resgatando seu ânimo, autoestima, bem-estar e melhora na interação social. Sensibilizados pelo caso da V, a equipe de enfermagem mobilizou-se na busca de conhecimento e aprofundamento sobre o BT, gerando a necessidade de capacitação da equipe. Assim, um cronograma foi instituído para que todos pudessem ser capacitados e aptos a aplicar o BT. **Conclusão:** A constatação dos efeitos positivos da utilização do BT pelo enfermeiro à criança foi o motivador para a busca de capacitação, em benefício da incorporação dessa estratégia como integrante do cuidado de enfermagem. Ressaltamos que a capacitação da equipe está em desenvolvimento.

Referências:

1. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução COFEN nº 295, de 24 de outubro de 2004: dispõe sobre a utilização da técnica do Brinquedo/Brinquedo Terapêutico pelo Enfermeiro na assistência à criança hospitalizada [Internet]. Disponível em: <http://site.portalcofen.gov.br/node/4331>
2. Jansen MF, Santos RM, Favero L. Benefícios da utilização do brinquedo durante o cuidado de enfermagem prestado à criança hospitalizada. Revista Gaúcha de Enfermagem [online]. 2010;31(2):[Acessado 30 Agosto 2021], 247-53. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-14472010000200007>
3. Claus MIS, Maia EBS, Oliveira AIB, Ramos AL, Dias PLM, Wernet M. The insertion of play and toys in Pediatric Nursing practices: A convergent care research. Esc Anna Nery. 2021, 25(3): e20200383. [cited 2021 Mar 02]. Available from: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0383>

Trabalho 188**PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO E DOS PACIENTES FRENTE AO ATENDIMENTO DE VISITAS DOMICILIARES**

Gisele Araujo de Pinho Almeida¹, Flavia Teles Marques², Edneia Siqueira³, Ellen Cristina Zamberlan Milan⁴, Flavia Roberta Nagano⁴

¹Enfermeiro. ²Supervisor de Educação Continuada. ³Diretora de Enfermagem. ⁴Gerente de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: Entende-se por atendimento domiciliar de enfermagem as ações desenvolvidas no domicílio, que visem à promoção de sua saúde, à prevenção de agravos e tratamentos de doenças, bem como à sua reabilitação e cuidados paliativos. O enfermeiro é um dos profissionais mais atuantes e próximo à equipe, isso possibilita o apoio, a coordenação das atividades e o planejamento. O papel do Enfermeiro é evidenciar as dificuldades e necessidades de cada paciente, atuar de forma holística e humanizada na assistência domiciliar através da prática da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), visando restabelecer a saúde do paciente. Os profissionais de enfermagem possuem um olhar assistencial individualizado do cuidar, entre diversas funções, como realizar procedimentos técnicos, dimensionamentos de materiais, medicações, equipamentos, prescrição de cuidados e delegação a equipe de enfermagem, orientação e participação de reuniões clínicas, treinamentos, comunicação entre as famílias e equipe, avaliação contínua do paciente dentro do contexto familiar e habilidades clínicas acerca de cuidados para prevenir infecções e complicações de agravo à saúde. As ações de saúde realizadas no domicílio do paciente é direcionada por uma equipe multiprofissional, na qual a partir do diagnóstico da realidade em que se encontra inserido, visa a promoção, a manutenção e ou a restauração da saúde, abrangem além do cliente e sua família, visando o estabelecimento da saúde integral. **Objetivo:** Evidenciar a percepção do enfermeiro na prestação de cuidados assistenciais de enfermagem no âmbito familiar, conhecer as ações desenvolvidas pelos enfermeiros junto a equipe. **Método:** Relato de experiência acerca da percepção do enfermeiro frente ao atendimento de visitas domiciliares na prestação da assistência de enfermagem no âmbito familiar para o seguimento do atendimento e prestação de serviços bem como restabelecer a saúde do paciente após evidenciar as dificuldades e necessidades necessárias. **Resultados:** A equipe evidencia que a expectativa dos resultados esperados são 95% satisfatório, quando trata-se de reabilitação no âmbito domiciliar, o atendimento multiprofissional individual dentro do ambiente familiar favorece para a recuperação do paciente, por que conta com incentivo e participação da família no autocuidado e auto estima dos pacientes no processo de melhoria do cuidado. **Conclusão:** A visita domiciliar tem favorecido o atendimento ao paciente proporcionando a continuidade dos cuidados necessários para sua recuperação. Os enfermeiros direcionam uma equipe multiprofissional, na qual a partir do diagnóstico e da realidade em que o paciente se encontra inserido, visa à promoção, manutenção e/ou a restauração da saúde, abrangem além do cliente sua família.

Referências:

1. https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_domicilio.pdf
2. <https://portalquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/abril/27/PORTARIA-825.pdf>
3. https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_domiciliar_primaria_saude.pdf

Trabalho 189

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS QUANTO À LESÃO POR FRICÇÃO

Gisele Cabral da Silva¹, Leila Blanes², Celina Mayumi Morita Saito³, Fabiana da Silva Augusto⁴, Lydia Masako Ferreira⁵

¹Enfermeira, ²Vice-Diretora de enfermagem do HSP e Estomaterapeuta. ³Gerente Assistencial de Enfermagem do HSP.

⁴Enfermeira do Grupo Assessor de Enfermagem do HSP e Estomaterapeuta. ⁵Professora Titular da Disciplina de Cirurgia Plástica da Unifesp

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: gisele.2011@gmail.com

Introdução: A lesão por fricção (LF) é uma ferida traumática que acomete pessoas com pele frágil e é encontrada com frequência no ambiente hospitalar. Os profissionais de saúde devem ter conhecimento atualizado sobre estas lesões para poder prevenir e tratar adequadamente. **Objetivo:** Identificar o conhecimento de enfermeiros sobre as LFs. **Método:** Estudo clínico descritivo e transversal, realizado em um hospital terciário da cidade de São Paulo. Participaram do estudo 110 enfermeiros, sendo 97 (88,2%) mulheres, com idade média de 35,4 anos e 96 (87,3%) com pelo menos uma especialização na área de enfermagem. Para a coleta de dados, foi utilizado instrumento com perguntas estruturadas sobre definição, localização mais frequente, sintomas, fatores de risco, medidas preventivas e tratamento das LFs. Foram utilizados os testes de Qui quadrado, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov e t de Student. **Resultados:** Houve maior número de respostas corretas no que diz respeito à definição (n=108/98,2%) e principais sintomas das LFs (88/81,5%). Também observado acertos acima de 50% nas perguntas relativas a medidas preventivas (n=89/83,9%), classificação (n=79/87,7%) e tratamento das LFs (n=100/92,6%). No entanto, os entrevistados apresentaram menor número de respostas corretas com relação aos locais mais acometidos (n=51/46,4%). Também, quanto aos principais fatores de risco para desenvolvimento de LF, 57 profissionais (53,3%) acertaram menos que 50% das questões. Os participantes que referiram ter realizado algum curso sobre tratamento de feridas apresentaram melhor desempenho no que diz respeito à classificação destas lesões (p=0,003). **Conclusão:** Foi verificado conhecimento adequado dos enfermeiros quanto a definição, sintomas, medidas preventivas, classificação e tratamento das LFs, sendo que os que referiram ter realizado algum curso sobre tratamento de feridas apresentaram melhor desempenho no que diz respeito à classificação destas lesões.

Referências:

1. Amaral AF, Pulido KC, Santos VL. Prevalência de lesões por fricção em pacientes hospitalizados com câncer. Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 2012; 46 (Spec N): 44-50.
2. Baranoski S, LeBlanc K, Gloeckner M. CE. Preventing, Assessing, and Managing Skin Tears: A Clinical Review. American Journal of Nursing. 2016;116(11): 24- 30.
3. Carville K, Leslie G, Osseiran-Moisson R, Newall N, Lewin G. The effectiveness of a twice-daily skin-moisturising regimen for reducing the incidence of skin tears. Int Wound J. 2014 Aug;11(4):446-53. doi: 10.1111/iwj.12326

Trabalho 190**ÓBITO FETAL: ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL**

Gislaine Eiko Kuahara Camiá¹, Meire Cristina Scharmann de Morais², Gabriela Menossi Grecco², Rosilene Pedro da Silva Facioli², Elizienne de Sousa Costa Horvath³

¹Doutorado. ²Especialista em Enfermagem Obstétrica. ³Mestrado

Instituição: UNIFESP e FCMSCSP

Email: gislainecamia@uol.com.br

Introdução: A Organização Mundial de Saúde define o óbito fetal como a “morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez”, mas somente quando o óbito ocorre a partir de 20 semanas de gestação será realizada a declaração de óbito e fará parte do cálculo do coeficiente de natimortalidade.^{1,2} Existem diversas causas para que isso ocorra, entre elas, doença materna, infecções, alterações no desenvolvimento, malformações, entre outros ^{1,3}. Geralmente, essa é uma notícia difícil de ser dada pelos profissionais e recebida pelos pais, podendo ser tão estressante de maneira que eles não consigam superar o pesar, adaptar-se à perda ou manter sua autoestima, o que interfere em gestações subsequentes, assim como no relacionamento do casal.¹ Neste caso, a equipe pode confortar e ajudar os pais, esclarecendo e amparando toda família neste momento delicado. **Objetivo:** Relatar a atuação da equipe multiprofissional para oferecer conforto às mulheres em casos de óbito fetal. **Método:** Trata-se de um relato de experiência sobre a assistência da equipe de saúde às pacientes com perda gestacional em um hospital público de ensino do município de São Paulo/SP, no intuito de minimizar os impactos do sofrimento vivido por elas, utilizando estratégias para expressarem seus sentimentos. **Resultados:** A atuação dos profissionais envolvidos é de amenizar a dor do impacto causado diante do diagnóstico do óbito fetal, permitir que os pais vejam e toquem o bebê e oferecer privacidade nesse momento. Algumas pessoas podem não querer fazer isso de imediato, mas devem ter a permissão de fazê-lo mais tarde. Mesmo quando existe uma anomalia grave, permite-se que os familiares vejam o bebê, uma vez que a deformidade imaginada pode ser maior do que a anomalia real. Quando a malformação é muito grave como anencefalia ou maceração acentuada, os pais são preparados previamente, para posterior visualização do feto. Alguns ficam tão deprimidos e chorosos ao conhecerem o filho com deformidades, que às vezes, se recusam e pedem apenas para visualizar alguma parte do corpo de aparência normal. Nesses casos, dependendo do casal, é realizado um registro de uma mensagem e a marquinha do pé/ impressão plantar, com tinta no papel como recordação para aquelas mulheres que desejam e solicitam. Os registros com a assinatura de todos da equipe que assistiram o parto, bem como as lembranças da marca do pé ou fios de cabelo, surgiram por iniciativa das enfermeiras da obstetrícia de um hospital de ensino, que observaram a necessidade dessas mulheres em trabalhar o luto. **Conclusão:** Diante deste contexto, torna-se importante viabilizar espaços para que as mulheres com perdas gestacionais, que desejam alguma lembrança ou registro desse momento, expressem seus sentimentos e emoções para lidar melhor com o luto, bem como o oferecimento de apoio psicológico para essa população.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 5 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 302 p.
2. Brasil. Ministério da Saúde. A declaração de óbito: documento necessário e importante/ Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 38 p. Disponível em: <https://goo.gl/Bgx6J>
3. Sun SY, Mattar R, Carvalho N, Braga Neto AR. Óbito fetal. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); 2018. (Protocolo Febrasgo. Obstetrícia, n. 39/ Comissão Nacional Especializada em Gestação de Alto Risco).

Trabalho 191

ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DA ADMISSÃO DOS RECÉM-NASCIDOS DE MÃES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP

Helen Amanda Silva Faria¹, Emilene Juliana Xavier², Letícia Fernandes Calixto dos Santos³, Renata Mantovani³

¹Pós Graduação em Neonatologia e Pediatria. ²Enfemeiro. ³Enfermeiro Especialista, Gerente de Enfermagem do HMJCF

Instituição: Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence

Email: helen.faria@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: Uma grande preocupação atualmente é em relação à proteção ao Recém-Nascido, evitando a sua contaminação, além dos profissionais de saúde que os atendem. A grande mudança de paradigma é “como atender essas crianças de forma segura e tendo o menor risco possível para os profissionais de saúde?”. A necessidade de novas evidências de alta qualidade e compartilhamento de informações dentro da unidade de UTI Neonatal têm sido um desafio geral. Na população neonatal temos em média 40 pacientes/mês possuímos 14 leitos de UTI, sendo 2 leitos de isolamento exclusivo, atualmente para admissão de recém-nascidos de puérperas com suspeita ou confirmação de COVID-19. A unidade de UTI Neonatal é referência do Vale. Apresentou-se até o momento, um perfil de pacientes com diagnósticos primários relevantes ao perfil comum da unidade, como prematuridade, os pacientes que apresentavam sintomas respiratórios referente ao diagnóstico de base não apresentavam sintomas relacionados ao COVID-19. **Objetivo:** Relatar o papel do enfermeiro em uma UTI Neonatal na implantação e atuação de novos fluxos na Pandemia. **Método:** Trata-se de um relato de experiência das ações implementadas e analisadas do profissional enfermeiro no enfrentamento da pandemia. **Resultados:** Diante da preparação da assistência ao recém-nascido que seria realizado caso necessitasse de internação na UTI Neonatal a atuação do enfermeiro na análise, planejamento e construção dos fluxos e protocolo foi a base para realização das ações com segurança e eficácia. Diante da estrutura física da unidade ficou alinhado junto a equipe de apoio que a entrada na unidade seria por um corredor exclusivo com acesso direto ao leito de isolamento, transportando o RN em Incubadora aquecida de transporte exclusiva, o fluxo foi realizado com interface com o Centro obstétrico que se localiza ao lado da UTI Neonatal. Após a internação do recém-nascido na unidade, o vínculo entre mãe e filho era realizado por ligações de vídeo até que a puérpera e o recém-nascido pudessem se reencontrar após o 14º dia para evitar a transmissibilidade. Foi estabelecido a comunicação entre familiar e equipe por meio de ligação ou presencial com algum outro familiar. Utilizamos o Round como ferramenta de informação na unidade para que as informações fossem corretas e planejar as ações diante das necessidades do paciente e da família. Realizamos treinamento para as equipes desde o uso de EPIS à atuação diante do novo fluxo e assistência ao recém-nascido. **Conclusão:** O desdobramento do Enfermeiro na participação e elaboração dos fluxos e protocolos na unidade diante de uma situação de crise – Pandemia, mostrou um resultado satisfatório e de qualidade para a assistência segura ao recém-nascido e a sua família. Além de oferecer a segurança para os profissionais atuantes no local.

Referências:

1. Freitas BMBM, Alves MDSM, Gaíva MAM. Prevention and control measures for neonatal COVID-19 infection: a scoping review. Rev Bras Enferm. 2020;73(Suppl 2):e20200467. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0467>
2. Principais Questões sobre COVID-19 no Cuidado Neonatal e no Seguimento do RN de Risco 26-jun 2020. Disponível em : <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/principais-questoes-covid-19-cuidado-neonatal-e-seguimento-do-rn-de-risco/>

Trabalho 192**PROTOCOLOS E BARREIRAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E MITIGAÇÃO DE CONTÁGIO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 EM UM HOSPITAL DE CAMPANHA**

Isaac Cardoso Vieira¹

¹MBA em Gestão em Saúde pela FGV, Especialista em Dependência Química pela UNIFESP, Especialista em Saúde Mental Pela FMU, Especialista em UTI pela UniABC, Especialista em Docência pela FALC Experiência em gestão de enfermagem com ênfase em UTI e Saúde Mental, Gerente de Enfermagem do Hospital de Campanha Cantareira

Instituição: SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

Email: isaac.vieira@cantareira.spdm.org.br

Introdução: Em dezembro de 2019 foi reportado na cidade de Wuhan, na China, um surto de uma misteriosa pneumonia causada por uma variação do coronavírus. Com o elevado potencial de viremia e ausência de imunidade prévia na população, em pouco tempo houve uma rápida disseminação desta doença em diversas partes do mundo, atualmente chamado Sars-CoV-2 sua propagação se dá por meio da circulação do vírus entre humanos e/ou contato com superfícies inanimadas contaminadas, sendo a porta de entrada as membranas e mucosas.¹ neste cenário se torna fundamental a adoção rápida e preventiva de medidas de proteção, em especial dos profissionais de enfermagem que apresentam maior risco de contágio. Para uma efetiva barreira na transmissão da Covid-19 entre os profissionais de enfermagem são necessárias medidas de proteção abrangentes, aliadas a protocolos de segurança, uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e plano de capacitações. **Objetivo:** Descrever a experiência na implantação das barreiras e protocolos para segurança dos profissionais de enfermagem na linha de frente de um Hospital de Campanha de COVID-19.² **Método:** Trata-se de um relato de experiência que descreve a implantação dos protocolos e barreiras para prevenção, controle e mitigação dos casos de infecção dos profissionais de enfermagem que estiveram na linha de frente de um hospital de campanha para Sars-CoV-2. **Resultados:** Através das medidas de proteção implantadas, sendo elas: Estrutural: juntamente com a equipe de engenharia definido fluxos de entrada e saída da equipe assistencial, guarda de pertences individual, sala de paramentação e de desparamentação com banheiro e chuveiros; Protocolo de Lavagem das Mãos; Tratamento do ar: sendo instalado desinfector de ar para retenção de vírus; Disponibilização de EPI's; Equipe de Apoio atuante: CCIH, SESMT, Educação Continuada; Capacitação: Treinamento do uso correto de EPI's; Indicadores: Monitoramento dos indicadores de contágio dos colaboradores e plano de ação. Com estas medidas a taxa de infecção dos profissionais de enfermagem foi abaixo de 2% fomentando a efetividade das medidas adotadas. **Conclusão:** Pelo baixo índice de infecção dos colaboradores de enfermagem com Covid-19 as medidas implantadas se mostram efetivas.

Referências:

1. Silva AAB. Modelo de otimização para localização de hospitais de campanha para COVID-19. Rio de Janeiro. Tese de Mestrado em Engenharia de Produção. PUC-Rio. 2020.
2. Sousa JGM, Ribeiro WA, Franco AA, Floriano AA, Souza ABT, Carvalho BL, Guinancio JC, Dias LLC. Utilização dos equipamentos de proteção individual a partir da ótica da equipe de enfermagem no enfrentamento do covid-19. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar. 2021;2(4): e24225. <https://doi.org/10.47820/recima21.v2i4.225>

Trabalho 193

ENVOLVIMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ACOLHIMENTO A UMA GESTANTE COM DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA DA INTERNAÇÃO AO PARTO

Isabel Cristina Rosa de Souza¹, Flavia Teles Marques², Mauricio Conceição³ Ellen Cristina Zamberlan Milan⁴, Edneia Siqueira⁵

¹Enfermeira. ²Supervisora de Educação Continuada. ³Enfermeiro especialista em Terapia Intensiva. ⁴Gerente de Enfermagem.

⁵Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: Diversas questões ainda estão em aberto no que se refere a um tema tão amplo quanto a saúde mental das mulheres em período de gestação e puerpério. Por mais contraditório que possa parecer, muitas pacientes apresentam tristeza ou ansiedade em vez de alegria nessas fases de suas vidas. Os limites entre o fisiológico e o patológico podem ser estreitos, o que pode gerar dúvidas em obstetras, clínicos ou psiquiatras. Muitas pacientes também se sentem culpadas, prejudicando a aderência ao tratamento e a aceitação de uma patologia em uma fase que, em tese, deveria ser de alegria. A esquizofrenia e os denominados transtornos esquizofrênicos constituem um grupo de distúrbios mentais graves, sem sintomas patognomônicos, mas caracterizados por distorções do pensamento e da percepção, por inadequação e embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual (embora ao longo do tempo possam aparecer prejuízos cognitivos), sendo variável seu percurso de recuperação em alguns casos ou quase completa, cerca de 30% com remissão incompleta e prejuízo parcial de funcionamento e cerca de 30% com deterioração importante e persistente da capacidade de funcionamento profissional, social e afetivo.

Objetivo: Sensibilizar a equipe do setor de psiquiatria ao acolhimento e humanização de um paciente psiquiátrico, porém gestante. **Método:** relato de experiência vivenciado pela equipe do setor de psiquiatria após a admissão de internação por ordem judicial para preservação da gestante e garantir a vitalidade fetal até o nascimento, gestante com diagnóstico de esquizofrenia e gestação inicial de 16 semanas, em situação de rua, sem acompanhamento de pré Natal, inicialmente pouco comunicativa, porém colaborativa com a equipe. Encaminhada para a realização de interconsulta com a equipe de ginecologia para avaliação e conduta, iniciado pré-natal, acompanhamento com psiquiatra e início de tratamento medicamentoso, paciente cada dia mais participativa nos cuidados pessoais, a equipe sempre falando sobre o bebê, da importância dos cuidados e do suporte que ela teria após o parto. **Resultado:** Paciente manteve-se internada no setor de psiquiatria acompanhada por especialistas e equipe multiprofissional (ginecologia, psiquiatria, psicologia e enfermagem), durante todo o percurso da gestação, parto cesárea realizado sem intercorrências ao completar 37 semanas de gestação, RN nasceu em boas condições fisiológicas, segue internado no berçário até liberação da puérpera. **Conclusão:** conclui-se que o envolvimento da equipe multidisciplinar no acolhimento à gestante com diagnóstico de esquizofrenia foi fundamental para o seguimento da gestação em nosso serviço sem intercorrências, a equipe relata que muitas vezes fizeram oração junto a paciente e isso a deixava mais tranquila, realizarão um chá de bebê e arrecadaram roupas para a realização do enxoval, mãe e bebê seguem bem e em acompanhamento aguardando desfecho.

Referências:

1. Sepehry AA, Potvin S, Elie R, Stip E. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) add-on therapy for the negative symptoms of schizophrenia: a meta-analysis. *J Clin Psychiatry*. 2007 Apr;68(4):604-10. doi: 10.4088/jcp.v68n0417
2. Organização Mundial de Saúde. Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: Critérios diagnósticos para pesquisa. Porto Alegre: Artes Médicas; 1998.

Trabalho 194

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE CLORIDRATO DE FINGOLIMODE A PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA

Ivone Regina Fernandes¹, Rosana Claudia Scramim Wakim², Tatiane Gutierrez², Aparecida Rosangela Milanesi²

¹Doutor em Ciências da Saúde. ²Especialista

Instituição: Santa Casa de São Paulo

Email: ivonereg@gmail.com

Introdução: A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, degenerativa, desmielinizante, crônica e progressiva que afeta adultos jovens. De etiologia desconhecida. Entre os tratamentos indicados está o Cloridrato de Fingolimode, considerado de alta eficácia. É um derivado da esfingosina, um imunossupressor que bloqueia a migração e o direcionamento de linfócitos para o sistema nervoso central por meio de sua ação nos receptores de esfingosina 1-fosfato. Esse medicamento foi incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2013. Consiste numa cápsula de 0,5 mg administrada por via oral, 1 x ao dia. A primeira dose deve ser feita em ambiente hospitalar para controle dos sintomas. Após a administração da primeira dose, pode ocorrer redução dos batimentos cardíacos (bradicardia) e, por isso, é preciso realizar um eletrocardiograma antes e após o término do período de observação de seis horas. Com a continuação do uso do medicamento, a frequência cardíaca deve retornar ao valor basal dentro de um mês. **Objetivo:** Descrever a rotina da consulta de enfermagem ao paciente de esclerose múltipla na administração da primeira dose de cloridrato de fingolimode. **Método:** O local do estudo é um hospital de ensino, com atendimento terciário, na cidade de São Paulo. No Ambulatório de Doenças Desmielinizantes são indicadas todas as terapias recomendadas para os diferentes fenótipos da doença e que estão disponíveis no SUS e a enfermeira tem papel importante na orientação ao uso dos medicamentos. É realizada a pré consulta de enfermagem onde o paciente é orientado que deve vir alimentado, com acompanhante, ficará em observação por 6 horas, tendo monitorado os sinais vitais a cada hora, com ênfase na frequência cardíaca pois um efeito colateral mais comum é a bradicardia, podendo evoluir para bloqueio átrio-ventricular. No dia da administração da primeira dose, o paciente permanece numa sala separada para respeitar sua privacidade, ele pode ler seu livro, ouvir música, etc. Após a consulta de enfermagem com verificação dos sinais vitais, é realizado um ECG basal, após avaliação e liberação médica, é feita a ingestão da cápsula com um copo d'água. O paciente é orientado a caminhar na sala durante esse período. Na 3ª e 6ª hora é feito novo ECG, caso não haja intercorrência, o paciente é liberado com orientação de como controlar o pulso periodicamente antes da administração diária do medicamento no domicílio. Os parâmetros esperados do pulso devem ficar acima de 50 a 60 batimentos por minuto. **Resultados:** Na pós consulta de enfermagem são reforçadas as orientações sobre controle do pulso, não deixar de tomar o medicamento nenhum dia, comunicar o serviço caso tenha algum sintoma, principalmente bradicardia (Pulso abaixo de 50 batimentos por minutos). **Conclusão:** As orientações da consulta de enfermagem, tem garantido a adesão e minimizado o risco de intercorrências. Por ocasião da liberação do paciente são disponibilizadas orientações por escrito.

Referências:

1. Jalkh G, Abi Nahed R, Macaron G, Rensel M. Safety of Newer Disease Modifying Therapies in Multiple Sclerosis. *Vaccines* (Basel). 2020 Dec 26;9(1):12. doi: 10.3390/vaccines9010012
2. http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relatorio_Fingolimode_EMRR_Recomendacao.pdf
3. Halper J, Harris C. *Nursing practices in multiple Sclerosis*, 4ªed. Springer Publishing Company, LLC:New York, NY.2017.

Trabalho 195

ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA NA PROMOÇÃO DA VISITA DE IRMÃOS DURANTE A PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Jade Cardoso Muniz¹, Flávia Simphronio Balbino², Érica Trovisco Martins¹

¹Enfermeiro Especialista em Neonatologia. ²Doutora em Ciências pela UNIFESP

Instituição: Hospital São Paulo

Email: erica.trovisco@huhsp.org.br

Introdução: A pandemia causada pelo coronavírus(Covid-19) trouxe restrições ao acesso da família ampliada, especialmente aos irmãos de recém-nascidos (RN) à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal(UTIN). Compromete a formação de vínculos fraternais, além de trazer impactos emocionais à rotina do filho mais velho pelo afastamento parental, necessitando de novas estratégias para promoção da presença do irmão na UTIN. **Objetivo:** Relatar intervenções adotadas por enfermeiras durante período pandêmico para garantir a presença dos irmãos do RN na UTIN. **Método:** Trata-se do relato de experiência da atuação de enfermeiras durante visitas de irmãos na UTIN de um Hospital Universitário de São Paulo durante a pandemia, pautando-se no modelo de cuidado centrado na família. **Resultados:** As intervenções seguiram três etapas. 1)Antes da visita: reuniões individuais com a família para o acolhimento e esclarecimento das condições clínicas do RN; orientações aos pais sobre o preparo do irmão a visita, monitoramento de sinais e sintomas gripais, febre e diarreia e carteira de vacinação atualizada do irmão; sensibilização do irmão por meio de desenhos, foto e conversa sobre a expectativa da visita; orientação à criança sobre a paramentação de proteção individual. 2)Durante a visita: orientações sobre a UTIN ao irmão de acordo com a faixa etária, esclarecimento de dúvidas apresentadas à beira leito, estimulação do toque gentil e possível colocação do RN no colo; registro da interação do irmão com o RN por meio de fotografias e vídeos. 3)Após a visita: orientações sobre a retirada segura da paramentação; conversa com o irmão sobre sua percepção da visita. O respeito e a informação compartilhada foram o elo central, proporcionando um cuidado espiritual e emocional à família, simbolizado pela a inclusão do novo membro, aceitação do RN pelo irmão e concretização de pertencimento a esta etapa familiar, evidenciado pela gratidão dos pais à equipe. **Conclusão:** Estratégias para acolher os irmãos na UTIN, promovem empatia, dignidade e respeito, sendo percebidas pelas enfermeiras como uma experiência compartilhada com a família ampliada na figura do irmão. Implicações para Enfermagem: A atuação humanizada e instrumentalizada da enfermagem neonatológica, confirma a importância desta prática e a necessidade de se criar protocolos que reforcem as estratégias do acolhimento do irmão na UTIN.

Referências:

1. Aita M, Héon M, Savanh P, De Clifford-Faugère G, Charbonneau L. Promoting Family and Siblings' Adaptation Following a Preterm Birth: A Quality Improvement Project of a Family-Centered Care Nursing Educational Intervention. *J Pediatr Nurs.* 2021;58:21-7. doi: 10.1016/j.pedn.2020.11.006.
2. Carter BS, Willis T, Knackstedt A. Neonatal family-centered care in a pandemic. *J Perinatol.* 2021;41: 1177–9. <https://doi.org/10.1038/s41372-021-00976-0>
3. Horikoshi Y, Okazaki K, Miyokawa S, Kinoshita K, Higuchi H, Suwa J, Aizawa Y, Fukuoka K. Sibling visits and viral infection in the neonatal intensive care unit. *Pediatr Int.* 2018;60(2):153-6. doi: 10.1111/ped.13470. PMID: 29205682.

Trabalho 196

A AUTONOMIA DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 UTILIZANDO A FERRAMENTA NEWSJane Alves Brasileiro¹, Daiane Bezerra Neves¹, Aretusa Izabel de Oliveira Carvalho¹, Leticia de Fatima Lasarini¹¹Enfermeira**Instituição:** Hospital Euricydes de Jesus Zerbini - SPDM**Email:** jalvesbrasileiro@hotmail.com

Introdução: Na avaliação clínica, a tomada de decisão é fundamental para o cuidado ao paciente. A utilização de instrumentos validados como News (National Early Warning Score), para a enfermagem, facilita a identificação de agravos atendendo a necessidade de medidas terapêuticas em um curto espaço de tempo¹. O News é considerado o instrumento mais sensível para a prevenção de mortalidade na avaliação de alerta precoce² quando comparado a outros instrumentos. A intervenção utilizando o escore precoce no atendimento em um ambiente hospitalar pode salvar vidas e diminuir riscos à saúde do paciente³. Dessa forma, o enfermeiro tem papel fundamental na avaliação dos pacientes com sintomas gripais e de COVID 19. O manejo do cuidado individualizado melhora o acompanhamento direto do paciente⁴. **Objetivo:** Descrever a autonomia da enfermagem no enfrentamento à COVID-19 utilizando a ferramenta News. **Método:** Descritivo, do tipo relato de experiência. Para as ações desenvolvidas pelos enfermeiros desde o momento de entrada, classificação e desfecho internação ou alta do paciente desenvolvidos durante a pandemia da COVID-19 foi utilizada a ferramenta NEWS, com os seguintes parâmetros: Saturação de O₂, frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial e utilização de O₂ suplementar. O enfermeiro, com base nos parâmetros, direciona o paciente para o setor que melhor lhe representa, após a classificação, demonstrando autonomia e trabalho em equipe. **Resultados:** Um hospital público terciário recebe pacientes urológicos, oncohemáticos, neurológicos e pacientes da oftalmologia, durante a pandemia da COVID-19 teve que adaptar suas instalações para receber os pacientes. Pelo fluxo de atendimento hospitalar o paciente é acolhido pelos técnicos de enfermagem com verificação de temperatura e perguntas referentes a sintomas gripais. No acolhimento a esses pacientes, quando relatado ou percebido algum sinal ou sintoma de gripe ou suspeita de COVID, os pacientes são então, direcionados ao setor de isolamento para realizar uma triagem feita pelo enfermeiro. No momento da triagem, o enfermeiro paramentado com os Epis necessários, monitoriza o paciente, verifica SSVV e aplica o escore de alerta precoce- News, juntamente com breve histórico relatado pelo paciente ou familiar. Pelo fluxo de atendimento hospitalar executado pelo enfermeiro, pacientes com critério de síndrome respiratória aguda grave e com News >7 são direcionados a sala de emergência e < 7 são atendidos na sala da triagem e direcionados ao setor específico. Nessa interface do atendimento o enfermeiro toma conduta da continuidade da assistência, ou seja, baseado nos valores do escore de alerta precoce News o enfermeiro, como gestor do cuidado avalia e tem uma conduta condizente com a avaliação com base no instrumento utilizado para avaliação. **Conclusão:** A ferramenta News mostrou-se muito útil durante a classificação de pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 e deu ao enfermeiro autonomia para o trabalho em equipe.

Referências:

1. Cruz Neto J, Braga ST, Carneiro YVA, Alencar RM, Pinheiro WR. Contribuição do Modified Early Warning Score (MEWS) para conduta clínica precoce. *Enfermagem em Foco*. 2020; 11(5): 117-24. ISSN 2357-707X. Disponível em: <<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3395/1034>>. Acesso em: 07 set. 2021. doi:<https://doi.org/10.21675/2357-707X.2020.v11.n5.3395>.
2. Azijli K, et al. A prospective, observational study of the performance of MEWS, NEWS, SIRS and qSOFA for early risk stratification for adverse outcomes in patients with suspected infections at the emergency department. *Acute Med*. 2021;20(2):116-24.
3. Silcock DJ, Corfield AR, Staines H, Rooney KD. Superior performance of National Early Warning Score compared with quick Sepsis-related Organ Failure Assessment Score in predicting adverse outcomes: a retrospective observational study of patients in the prehospital setting. *Eur J Emerg Med*. 2019 Dec;26(6):433-9. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000589

Trabalho 197**FERRAMENTA A3 PARA A EFETIVA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA ENTERAL NA UTI: CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE**

Jane Cristina Dias Alves¹, Ieda Aparecida Carneiro², Paloma Rubinato Perez³

¹Enfermeira Intensivista, Gerente de Enfermagem da UTI Geral Adulto do Hospital São Paulo (HU-UNIFESP). ²Doutora, Diretora de Enfermagem do Hospital São Paulo (HU-UNIFESP). ³Mestranda, Head Lean Saúde - Lean Institute Brasil

Instituição: Hospital São Paulo - UNIFESP

Email: jane.dias@huhsp.org.br

Introdução: A terapia nutricional enteral é fundamental para garantia do aporte calórico-proteico, em pacientes críticos. O suporte nutricional inadequado pode resultar em diminuição do tempo de recuperação clínica. O A3 é uma técnica de apresentação de problemas e construção de processos de melhoria, levando-se em consideração as características locais, difundida pela Lean Healthcare. Este instrumento foi utilizado para traçar medidas de prevenção de eventos adversos que impeçam a efetiva administração da dieta enteral. **Objetivo:** Construir um plano de ação em formato A3 para melhorias dos processos efetiva oferta de dieta enteral em pacientes da UTI Geral Adulto. **Método:** Estudo observacional descritivo, retrospectivo, das notificações relacionadas à terapia nutricional na UTI Geral Adulto, no período de janeiro a maio de 2021, no Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. Realizado reuniões com equipe multiprofissional, composta pelos grupos profissionais de enfermagem, medicina e nutricionistas permitiu estabelecer relação direta entre os eventos adversos e as oportunidades de melhoria, proporcionando desenhar o estado atual no A3 e subsidiar o planejamento do estado futuro. A análise da árvore de problemas determinou as causas críticas para ocorrência de falhas e instrumentalizou a eleição dos processos a serem padronizados junto à equipe multiprofissional da UTI. Foram mantidas as práticas e protocolos já existentes, e sugeridas novas formas de execução para otimização do tempo dedicado à assistência. **Resultados:** No A3 foram estabelecidas as estratégias de construção da tabela 5W2H, fundamentadas pelos elementos trazidos da análise de problemas, a fim de mitigar cada uma das causas descritas: a) falha de treinamento, através do TWI (Training Within Industry) com criação do trabalho padronizado (TP) e matriz de habilidades para os procedimentos: 1) administração da dieta enteral e registro no PEP (prontuário eletrônico do paciente); 2) verificação do volume residual gástrico e registro no PEP; 3) check list de segurança para passagem de sonda enteral; b) falta de monitoramento, através de sinalização visual validado pelo enfermeiro (mínimo a cada 2h); c) falta de prescrição e falha de comunicação, através de melhorias de processos multiprofissionais: 1) alerta eletrônico na prescrição médica para dieta; 2) impressão automática da prescrição da dieta no Serviço de Nutrição; 3) horário padronizado de validação da dieta administrada; d) tempo de espera aumentado, através da escala para técnico de apoio dentro da uti com entrega beira leito das dietas; e) alta carga de trabalho, através de mudança da oferta da dieta para administração contínua, por 24h. **Conclusão:** O método A3 facilitou o delineamento do fluxo de valor atual e futuro relacionado a administração efetiva da dieta enteral na uti, através do levantamento de problemas, análise crítica das causas e oportunidades de melhorias.

Referências:

1. McClave SA et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine and American Society of Parenteral and Enteral Nutrition. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*. 2016; 40(2): 159-211.
2. Kimsey DB. Lean methodology in health care. *AORN J*. 2010;92(1):53-60.
3. Cohen RI. Lean Methodology in Health Care. *Chest*. 2018;154(6):1448-54.

Trabalho 198

IMPACTO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA ADESÃO À HIGIENE DAS MÃOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Jeiel Carlos Lamonica Crespo¹, Adriano Rogério Baldacin Rodrigues¹, Fernanda Brandão Amaral Castellano², Larissa Bertacchini de Oliveira³, Silvia Regina Secoli⁴

¹Mestre em Ciências. ²Especialização em Cardiologia. ³Doutora em Ciências. ⁴Pós doutorado

Instituição: Instituto do Coração do HCFMUSP e Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Email: jeiel.crespo@hc.fm.usp.br

Introdução: A higiene das mãos (HM) é uma medida eficaz e de baixo custo para reduzir a disseminação de microrganismos, porém essa prática ainda apresenta índices insatisfatórios em diferentes contextos do cuidado. A adesão à prática de HM é fundamental em todos os momentos do atendimento ao paciente, principalmente em unidades de terapia intensiva, onde o risco de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde é maior. **Objetivo:** Este estudo comparou a HM antes e depois de uma curta intervenção educativa com elementos propostos pela Organização Mundial da Saúde. **Métodos:** O estudo do tipo pré e pós-teste foi realizado em um hospital de cardiologia em São Paulo, Brasil. A intervenção compreendeu uma aula, um vídeo sobre HM e a provisão de um feedback. A adesão a HM foi avaliada por observação direta, antes e 30 dias após a intervenção. **Resultados:** Foram realizadas 829 observações diretas de oportunidades para HM, com inclusão de 4 categorias profissionais. Foram acompanhados 74% dos profissionais da unidade de terapia intensiva. Nenhuma diferença ocorreu na taxa de HM entre a fase pré (53%) e pós intervenção (55%) ($p = 0,586$) mesmo se considerada cada categoria profissional separada. As taxas de adesão mais altas ocorreram após o contato com os pacientes (65%) e após o risco de exposição a fluidos corporais (65%). O uso de álcool aumentou de 20% para 29% ($p = 0,03$). **Conclusão:** A intervenção não melhorou as taxas de adesão à HM, mas pode ter promovido a manutenção das taxas vigentes. O uso de álcool para HM aumentou, o que pode ser considerado positivo. Padrões de menor aderência em certas categorias e em certos momentos podem auxiliar programas de promoção da HM.

Referências:

1. Fariñas-Alvarez C. A multimodal strategy to improve adherence to hand hygiene in a university hospital. Rev Calid Asist. 2017
2. de Souza LM. Adherence to the five moments for hand hygiene among intensive care professionals. Rev Gaucha Enferm. 2015
3. Prado MF. Strategy to promote hand hygiene in intensive care unit. Ciênc. cuid. saúde. 2013

Trabalho 199

MANEJO DA DOR EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: ESTUDO RETROSPECTIVO

Joese Aparecida Carvalho¹, Danton Matheus de Souza², Lisabelle Mariano Rossato³

¹Enfermeira. ²Enfermeiro Residente em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. ³Professora Doutora na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: joesecarval@gmail.com

Introdução: Diversas entidades internacionais vêm atuando ao longo dos anos na disseminação de conhecimentos em relação às melhores práticas no controle da dor, porém, observa-se, no cotidiano assistencial, dificuldades na tradução dessas ações à clínica, principalmente na implementação ao público pediátrico. As crianças ainda têm sua dor negligenciada nos serviços de saúde pelas dificuldades que envolvem a avaliação, reflexo da baixa capacitação frente à temática(1-3). **Objetivo:** Identificar a forma como é realizado o manejo da dor em crianças hospitalizadas. **Método:** Estudo retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado em um Hospital secundário do Município de São Paulo, por meio de análise de prontuários de crianças que transitaram entre os setores da divisão de pediatria. Os diagnósticos na internação foram agrupados por semelhança, constituindo 11 categorias de afecção por especialidade. Aplicou-se um instrumento de coleta, com enfoque no manejo da dor, em 1.251 prontuários. Os dados foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva com aplicação de testes. Considerou-se 5% ($p < 0,05$) como nível de significância estatística. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de SP, e pelo da Instituição Coparticipante pelos pareceres N° 2.277.191 e N° 2.240.511, respectivamente. **Resultados:** A média de idade das crianças foi de 3,6 anos, 57,3% eram do sexo feminino, as principais causas de internações foram devido a afecções respiratórias (61,4%), cirúrgicas (18,8%) e ortopédicas (3,8%), 88,8% foram avaliadas para dor com instrumentos padronizados e 86% tinham analgesia prescrita no prontuário. Dentre as avaliações, 37,8% das crianças apresentaram dor; 26% dessas apresentaram dor intensa, maior nas afecções ortopédicas; 4,3% não tinham fármacos na prescrição, apesar de serem prescritos 774 fármacos totais; 16,8% não foram medicados, mesmo com presença de dor e analgesia prescrita; apenas 0,6% receberam medidas não farmacológicas e 40,3% tinham registro de reavaliação. E apesar das crianças ortopédicas terem a maior intensidade de dor, foram menos medicadas que outras 6 especialidades ($p < 0,05$). **Conclusão:** O manejo da dor em crianças hospitalizadas ainda se mostra ineficaz, desde as avaliações iniciais até as reavaliações após intervenções, considerando ainda enfoque farmacológico e julgamento profissional. Cabe ao profissional de saúde refletir frente a realidade demonstrada por este estudo, visando integrar a subjetividade e etapa do desenvolvimento da criança em uma avaliação criteriosa que permita a elaboração de um plano de cuidado individual e humanizado.

Referências:

1. Wuni A et.al. Evaluating Knowledge, Practices, and Barriers of Paediatric Pain Management among Nurses in a Tertiary Health Facility in the Northern Region of Ghana: A Descriptive Cross-Sectional Study. *Pain Res Manag.* 2020 Nov 30;2020:8846599. doi: 10.1155/2020/8846599.
2. Czarnecki ML, Salamon KS, Thompson JJ, Hainsworth KR. Do barriers to pediatric pain management as perceived by nurses change over time? *Pain Manag Nurs.* 2014 Mar;15(1):292-305. doi: 10.1016/j.pmn.2012.12.003
3. Peng NH, et. al. Knowledge and attitudes of pediatric clinicians regarding pediatric pain management. *J Spec Pediatr Nurs.* 2020 Oct;25(4):e12302. doi: 10.1111/jspn.12302

Trabalho 200

A Telenfermagem no Gerenciamento de Risco e Casos Suspeitos de COVID19 – Relato de Experiência

Johanna Laís Militão Fernandes de Barros¹, Deise de Santana Souza², Renata Borges da Costa³

¹Enfermeira, Enfermeira Orientadora na Informar Saúde Teleorientação, Especialização em Neurociência e Psicologia Aplicada - Universidade Presbiteriana Mackenzie. ²Enfermeira, Enfermeira Orientadora na Informar Saúde Teleorientação - Universidade Anhembí. ³Enfermeira, Educação Continuada na Informar Saúde Teleorientação, Especialização em Nefrologia e Dor - Universidade São Paulo - USP

Instituição: Informar Saúde Teleorientação

Email: johanna.barros@informarsaude.com.br

Introdução: A Telenfermagem corresponde a um dos campos de atuação em Telessaúde, e se dá quando o profissional de Enfermagem, utiliza de Tecnologias da Informação e Comunicação para a prática remota. Frente ao contexto pandêmico pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, ocorre o reconhecimento ao Órgão regulamentador (COFEN) sob Nº 634/2020, normatizando e concedendo a autorização para teleconsulta de Enfermagem como forma de enfrentamento, bem como discorre sobre as ações. **Objetivo:** Evidenciar o papel da Enfermagem no gerenciamento de risco na pandemia da COVID19. **Método:** Trata-se de um relato de experiência, demonstrando dados da abordagem na telenfermagem de forma qualitativa e quantitativa. **Resultados:** O Número de acionamentos da central de apoio gerenciada por Enfermeiros 24 horas, evidenciou um total de 12.677 atendimentos com queixas ou citação de sintomas associados ao novo coronavírus no período de abril de 2020 a março de 2021. Os resultados evidenciam que as principais queixas citadas durante os 12.677 atendimentos, foram respectivamente, hipertermia (5532), tosse (4586), cefaleia (4546), dor muscular (2935), falta de ar ou dispneia (2352), dor de garganta (2034), fadiga (1547), anosmia (1480), diarreia (1348), ageusia (899), mal-estar (424) e inapetência (216). Foram orientados sobre sintomatologia comum de covid19, sinais de alerta (hipertermia, tosse, dispneia, diarreia, náusea, vômito, manchas vermelhas), período de incubação, início de sintomas e transmissão; e os riscos e potenciais complicações; além das precauções de contato, uso de máscara, reforçado o isolamento social, observação clínica e os cuidados pertinentes. **Conclusão:** Com a realização desta pesquisa, observamos a relevância da Telenfermagem e sua contribuição para a prevenção e cuidados durante este cenário Pandêmico, assim como, compreendemos que no futuro, a esta ferramenta, será tão quão importante, tendo as possibilidades do fazer em saúde através da orientação dos comportamentos individuais e coletivos.

Referências:

1. Kieling DI, Silva DI, Moura F, Magnagnago O. The importance of telemedicine in the COVID-19 pandemic context. FAG Journal Of Health. 2021;3(1):90-7. Disponível em: <https://fjh.fag.edu.br/index.php/fjh/article/view/302>
2. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução COFEN Nº 634, de 26 de março de 2020. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0634-2020_78344.html. Acesso em 5 Mar. 2021.

Trabalho 201**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CENTRO OBSTÉTRICO EM MEIO A PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

Julia Ferraz Bassanelli de França¹, Raquel Cagliari¹, Mayara Marques Torres de Jesus², Fabiana Piccin de Almeida Souza¹, Jeniffer Cristina Lima de Oliveira Dionizio¹

¹Residente Multiprofissional em Saúde da Mulher - PUC Campinas. ¹Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC

Email: julia.bassanelli@gmail.com

Introdução: O ciclo gravídico-puerperal é um momento singular na vida da mulher, causando alterações hormonais, físicas e emocionais 1 A gestação se tornou um fator de risco para COVID 19 sendo evidenciada pelo os agravos que são ressaltados pela vulnerabilidade das mudanças do período, marcado pelo aumento de número de partos prematuros e indicação de cesarianas 2 Apesar de grande parte dos casos evoluir favoravelmente, é importante aprimorar o olhar da equipe de saúde, a fim de assegurar uma assistência de qualidade no ciclo gravídico-puerperal 2 Desta forma torna-se necessário uma rotina bem delimitada de assistência ao parto em momento de pandemia visando uma melhor assistência às gestantes contaminadas com novo coronavírus. **Objetivo:** Relatar a experiência de Enfermeiras Residentes na assistência ao parto e suas mudanças em meio a pandemia da COVID-19 em um hospital escola. **Método:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência, sobre a assistência de Enfermagem em um Centro Obstétrico durante a pandemia contra a COVID-19. Foram participantes desse estudo enfermeiras da Residência Multiprofissional em saúde da mulher de um hospital escola de Campinas SP. **Resultados:** O hospital do presente trabalho não foi elencado como referência para casos de Covid-19 positivos e suspeitos na cidade de Campinas-SP exceto as gestantes em trabalho de parto ativo e/ou cesáreas de urgência/emergência, que não haveria tempo hábil para a transferência para outro hospital. Nesses casos, os partos eram feitos fora do centro obstétrico, no centro cirúrgico, em uma sala adaptada para as precauções necessárias para uma assistência adequada para a parturiente e segura aos profissionais envolvidos. Foi necessário adequar a estrutura da sala cirúrgica, visando proporcionar maior privacidade para a parturiente e recém-nascido (RN), uma vez que nos casos de COVID-19 é feito no mesmo local. Em relação ao direito ao acompanhante, as parturientes só o possuíam na fase de dilatação, apenas no período expulsivo, independente de serem sintomáticas ou não. Diante desse cenário, a equipe de enfermagem do centro obstétrico precisou se preparar estruturalmente para prestar uma assistência de qualidade e humanizada nesses casos. O pós-parto imediato ocorria na mesma sala cirúrgica onde o parto foi realizado, onde a mãe e o RN eram monitorizados e aguardavam para serem transferidos ao alojamento conjunto, onde mantinham as precauções até a alta hospitalar. **Conclusão:** Compreender a experiência dos profissionais da saúde na assistência ao parto no contexto de pandemia se torna de extrema importância, visto que a prática foi ressignificada, de modo que se garanta os direitos desta mulher e uma assistência segura e de qualidade.

Referências:

1. Piccinini CA et al. Gestação e a constituição da maternidade. Psicologia em Estudo.2008; 13(1): 63-72.
2. Souza HCC et al. COVID-19 e gestação: manifestações clínicas, alterações laboratoriais e desfechos maternos, uma revisão sistemática de literatura/COVID-19. Braz J Hea Rev. 2020;3(6): 15901-18.
3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): Pregnancy and childbirth. 2020.

Trabalho 202**REALIZAÇÃO DE VISITA VIRTUAL EM UMA UNIDADE INTERNAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMADO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO PÚBLICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Juliana Nunes Gama¹, Eveline Aparecida dos Santos², Maria Rita da Silva²

¹Especialista. ²Pós graduada

Instituição: ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Email: juliana.nferreira@hc.fm.usp.br

Introdução: Devido ao cenário de pandemia vivido em todo o mundo, as visitas presenciais em hospitais foram suspensas para pacientes com suspeita ou confirmados de infecção por Covid-19. Estabelecemos como alternativa para interação entre pacientes e seus familiares a visita virtual durante o período de internação, visando minimizar os riscos psicológicos causados pelo isolamento dos pacientes e oferecer suporte emocional aos familiares. O planejamento e execução foi realizado pela equipe multiprofissional do hospital 1,2. **Objetivo:** Relatar a experiência na elaboração do fluxo acerca da realização de visitas virtuais entre familiares e pacientes com Covid-19 em um Hospital Público de São Paulo. **Método:** Um relato de experiência da elaboração do fluxo da realização de visitas virtuais em pacientes internados em uma unidade de internação por suspeito/confirmado de Covid-19 realizadas para seus familiares/responsáveis em um hospital oncológico público localizado na cidade de São Paulo. A Visita virtual, ocorre a partir do trabalho da equipe multiprofissional: enfermagem, serviço social e psicologia. A enfermagem faz o levantamento dos pacientes elegíveis, passa a relação para o Serviço social que entra em contato com familiar e o convida para participação da visita virtual. Após a chegada do familiar na instituição, o psicólogo acompanha a família e dá início a visita virtual por meio de uma plataforma específica. No momento da visita, a equipe da enfermagem reúne o material necessário, tais como aparelho celular institucional e saco plástico descartável. O profissional de enfermagem responsável pelo atendimento ao paciente deve manter os equipamentos de proteção individual (EPI), paramentação. É realizada a higienização do aparelho celular com solução de álcool 70% e envolve o aparelho celular no saco plástico descartável. A equipe pode auxiliar a comunicação do paciente, caso este apresente dificuldade para comunicar-se, pacientes conscientes e traqueostomizados, com déficit auditivo, dificuldade na dicção e dificuldade visual. Prioriza-se a vídeo-chamada por até 10 minutos. Considera-se o paciente que recusa realizar a vídeo-chamada por estar em uso de aparelho celular próprio em contato direto com familiares. **Resultados:** Foram realizadas mais de duas mil visitas virtuais entre março de 2020 a agosto de 2021. Finda-se que a partir dessa experiência que coopera para que aconteça a comunicação entre o paciente e seus familiares, mesmo virtualmente, com o objetivo de fortalecer o vínculo, assim como traz um acalento para ambos. A visita virtual foi adotada como um protocolo institucional para os pacientes que estejam nestas condições de ter o contato físico e presencial com seus familiares, interrompido por um tempo determinado. O objetivo é promover o cuidado humanizado.

Referências:

1. Crispim D et al. Visitas virtuais durante a pandemia do COVID-19 Recomendações práticas para comunicação e acolhimento em diferentes cenários da pandemia, Conselho de Enfermagem de São Paulo [Internet]. 2020 [Acesso em 06 de setembro de 2021]; p.1-16. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Visitas-virtuais-COVID-19.pdf> .
2. Webster P. Virtual health care in the era of COVID-19. The Lancet [Internet]. 2020. [Acesso em 06 setembro 2021];395: 1180-1. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30818-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30818-7/fulltext)
3. Brasil. Lei nº14.198, de 2 de setembro de 2021. LEI Nº 14.198, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021, Dispõe sobre videochamadas entre pacientes internados em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares. Publicado em: 03 Set. 2021; Edição 168, Seção 1, p. 1.

Trabalho 203**A HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA TELA DE UM CELULAR EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMADO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Juliana Nunes Gama¹, Solange dos Santos Matos Ferreira², Patricia Inês Candido², Elisangela Camargo Braga², Maria Rita da Silva²

¹Especialista. ²Pós-graduado

Instituição: ICESP-Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Email: juliana.nferreira@hc.fm.usp.br

Introdução: Mediante à pandemia por COVID-19, os hospitais tiveram que adaptar algumas atividades e rotinas para melhor atender seus pacientes e familiares diante desta situação mundial. Com isso se fez necessário o uso de recursos tecnológicos para que o vínculo familiar fosse mantido 1,2,3. **Objetivo:** Relatar a experiência da unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital oncológico em um cenário de pandemia de COVID-19, com visitas presenciais suspensas. **Método:** A UTI de um hospital público oncológico de grande porte, localizado na região central de São Paulo, com um total de 70 leitos, destinou 51 leitos para o atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19. Foi elaborado um fluxo de visita virtual, através de chamadas de vídeo com equipamento específico institucional para atendimento desta nova demanda. Respeitando os protocolos sanitários de segurança na utilização de equipamento específico e o sigilo dos dados e imagem desta vídeos chamadas. Onde paciente que tivessem condições clínicas e psíquicas para usufruir deste recurso, eram elegíveis para que fosse feito esta chamada através do apoio e supervisão da equipe de enfermagem da UTI, onde era proporcionado ao paciente e seu familiar um momento de conforto, segurança e força para o enfrentamento da doença. **Resultados:** Com essas ações, observou-se que os pacientes obtinham uma injeção de ânimo e se fortaleciam para o tratamento e conseguiam enfrentar a doença neste período de isolamento com mais segurança e esperança de um desfecho positivo, permitindo a troca de olhar durante a visita virtual e os familiares e responsáveis dos pacientes ficavam mais calmos e seguros em saber que seus entes queridos estavam bem e lutando pela vida. Pois o paciente acometido pelo vírus, fica isolado, sem o contato físico com seus familiares e o mundo externo. **Conclusão:** A inevitabilidade do isolamento envolve contato reduzido com outras pessoas e interrupção de rotinas como as visitas presenciais e menos interação com as equipes multidisciplinares. Essas restrições podem provocar sentimentos de solidão, abandono e exclusão social. Este fluxo de visita virtual garantiu a humanização, a diminuição da ansiedade e o sofrimento com a saudade, trazendo conforto para os pacientes e seus familiares de modo que a recuperação da COVID-19 se tornasse menos solitária, proporcionando um desfecho mais favorável para o paciente.

Referências:

1. Paula PHA, et al. As dimensões do ser humano e o cuidado de enfermagem no contexto pandêmico da COVID-19. Escola Anna Nery [online]. 2020;24(spe) [Acessado 6 Setembro 2021] , e20200321. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0321>>
2. Crispim D, et al. Visitas virtuais durante a pandemia do COVID-19 Recomendações práticas para comunicação e acolhimento em diferentes cenários da pandemia, Conselho de Enfermagem de São Paulo [Internet]. 2020 [Acesso em 06 de setembro de 2021];p.1-16. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Visitas-virtuais-COVID-19.pdf> .
3. Brasil. Lei nº14.198, de 2 de setembro de 2021. LEI Nº 14.198, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021, Dispõe sobre videochamadas entre pacientes internados em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares. Publicado em: 03 Set. 2021; Edição 168, Seção 1, p. 1.

Trabalho 204

DESAFIO FRENTE AO ATENDIMENTO DE COVID- 19 PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ONCOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Juliana Nunes Gama¹, Solange dos Santos Matos Ferreira², Patrícia Inês Candido², Elisangela Camargo Braga², Maria Rita da Silva²

¹Especialista. ²Pós Graduado

Instituição: ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Email: juliana.nferreira@hc.fm.usp.br

Introdução: Dado o cenário de pandemia vivido em todo o mundo, os serviços de saúde tiveram que passar por uma reestruturação para atendimento dos pacientes com a infecção por coronavírus 1,2. A área da saúde foi afetada diretamente em especial a categoria da enfermagem que atua na unidade de terapia intensiva (UTI), envolvidos diretamente no cuidado contra o coronavírus, considerando a gravidade do paciente com instabilidade hemodinâmica 2,3. **Objetivo:** Relatar a experiência da equipe de enfermagem no atendimento em uma UTI de um hospital oncológico de grande porte diante do cenário de pandemia por COVID-19. **Método:** Relato de experiência acerca do atendimento de pacientes com suspeita ou confirmado de infecção por COVID-19 em uma UTI com 70 leitos, onde destinou-se 51 leitos para o atendimento aos pacientes COVID-19, em um hospital oncológico público localizado na cidade de São Paulo, no período de Maio/2020 à Julho/2021. Foi elaborado fluxos de atendimento com mudança na logística e na infraestrutura organizacional, para admissão desses pacientes na UTI, havia 3 divisões de isolamento (Confirmado, suspeita e Contactante), para diminuir a exposição e o contágio, foi dividido as equipes que prestavam atendimento, foi elaborado treinamento das novas rotinas e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). Observou-se que com esta nova demanda de atendimento aos pacientes admitidos na UTI, houve aumento do estresse, onde os gestores observaram a necessidade de acompanhamento das equipes, com a realização de reunião e conversas individuais, identificando os colaboradores que necessitavam de atendimento psicológico e encaminhamento para atendimento profissional. Foram elaborados canais de apoio psicológicos, entrega de refeições para estas equipes, para evitar a circulação entre as áreas em horário de trabalho, evitando o risco de exposição e contaminação. **Resultados:** Com essas ações, observou-se que os pacientes eram bem assistidos e que os profissionais tinham mais segurança no atendimento prestado aos pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19, dada toda esta nova estruturação dos fluxos. Assim a segurança e confiança no novo processo minimizam o medo e ansiedade da equipe. **Conclusão:** É fundamental os conceitos básicos para cuidado de qualidade e seguro no atendimento do COVID-19, imprescindível o conhecimento do profissional sobre as ações no controle de infecção. Onde um olhar diferenciado no bem estar físico, psíquico e social do colaborador é peça chave de mediação direta como veículo de contágio. Portanto o equilíbrio emocional do profissional, no controle do estresse compilado aos treinamentos de capacitação corrobora para o desfecho favorável no cuidado. A assistência humanizada entre paciente e profissional para o enfrentamento da pandemia é indispensável para garantir o sucesso do cuidado.

Referências:

1. Marta GN, et al. Outcomes and Prognostic Factors in a Large Cohort of Hospitalized Cancer Patients With COVID-19. JCO Glob Oncol [Internet]. 2021 Jun;7:1084-92. [Acesso em 31 de agosto de 2021] doi: 10.1200/GO.21.00087. PMID: 34228508. Disponível em: <https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/GO.21.00087>
2. Yang L et al. Epidemiological and clinical features of 200 hospitalized patients with corona virus disease 2019 outside Wuhan, China: A descriptive study. Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology vol. 129 (2020): 104475. [Acesso em 06 de setembro de 2021] doi:10.1016/j.jcv.2020.104475. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250074/>
3. Moraes EM, Almeida LHA, Giordani E. COVID-19: Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. Sci Med [Internet]. 2020Jul. 24 [Acesso em 06 de setembro de 2021]; 30 (1): e38468. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/s>

Trabalho 205

GESTÃO DE RISCOS: MAPEAMENTO DE FLUXO, RISCOS E ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA EM UM CENTRO CIRÚRGICO

Kamila Fachola¹, Renata Prado Bereta Vilela², Angela Silveira Gagliardo Calil³, Liliane Bauer Feldman⁴, Marli de Carvalho Jericó⁵

¹Especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente e Gestão em Enfermagem, Aluna do mestrado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. ²Mestre em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Docente do curso de Medicina da Faceres. ³Mestre em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Docente do curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. ⁴Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, Docente na Universidade Federal de São Paulo. ⁵Doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Docente na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Instituição: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP

Email: kfachola@gmail.com

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que de três a 16% das cirurgias evoluem com complicações resultantes de eventos adversos¹⁻². **Objetivos:** Mapear e descrever as atividades e riscos de um processo cirúrgico, bem como, propor estratégias para a segurança do paciente por meio da gestão de risco. **Método:** Pesquisa qualitativa, na modalidade de pesquisa-ação, aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa parecer n. 4.205.859 (CAAE 34118620.9.0000.5415) em um hospital especializado de pequeno porte no Noroeste Paulista. Foram utilizadas as ferramentas *brainstorming* para conhecimento do fluxo interno, *Business Process Model and Notation-BPMN* e o *Supplier, Input, Process, Output e Client – SIPOC* para mapeamento do processo. Uma Matriz de Risco da Agência Nacional de Saúde Suplementar onde avalia-se a probabilidade versus a severidade da ocorrência foi utilizada para a estratificação, e para as propostas de melhorias, utilizou-se a metodologia proposta pelo *Institute of Healthcare Improvement*. **Resultados:** No mapeamento utilizando o BPMN, o centro cirúrgico foi dividido em três raias: pré-operatório; intra-operatório e pós-operatório que resultaram em 13 processos e 42 atividades descritas. Além disso, interações com processos administrativos a partir do SIPOC foram identificadas, destacam-se o agendamento cirúrgico, farmácia, laboratório de anatomopatológico e serviço de higiene e limpeza. A partir desses mapeamentos, 42 situações de risco foram descritas, sendo 68,1% de risco alto ou extremo. Dentre os riscos extremos, a alergia, o erro de comunicação, infecção, lesão por posicionamento cirúrgico, erro na administração de medicamentos, equipamentos não parametrizados, perda de peça anatomopatológico e sangramento poderiam ocorrer em 13 atividades realizadas, podendo resultar em lesão permanente ou óbito. O mapeamento de risco gerou 87 propostas de intervenções para a melhoria da segurança do paciente, dentre elas o redesenho de processos, elaboração de protocolos e procedimentos operacionais padrão. Além disso citou-se a necessidade de realização de treinamentos, contratação de engenharia clínica, dimensionamento dos profissionais de enfermagem, avaliação pré-anestésica, aplicação da escala ELPO para identificar os pacientes em risco de lesão por posicionamento cirúrgico, colocação de pulseira colorida em pacientes alérgicos, implementação do checklist para cirurgia segura, estabelecimento de um fluxo de transfusão de hemocomponente e um hospital de alta complexidade para retaguarda. **Conclusão:** Mapear as atividades e os riscos dos processos cirúrgicos instrumentaliza o gestor quanto à sua tomada de decisão; sobretudo, a adoção de estratégias proativas e corretivas para cada um dos pontos de risco no fluxo do atendimento ao paciente. Para tanto, é imprescindível que o enfermeiro tenha habilidade em gerenciar processos e despertar a corresponsabilidade do colaborador para com sua própria segurança, do paciente e instituição.

Referências:

1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). Crossing the Global Quality Chasm: Improving Health Care Worldwide. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25152>
2. Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo desafio global para a segurança do paciente: Cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS). 2009. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_cirurgias_seguras_salvam_vidas.pdf.

Trabalho 206

CARACTERIZAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO APÓS PREENCHIMENTO DE PROTOCOLO DE PROFILAXIA PELO ENFERMEIRO

Karen Aline Batista da Silva¹, Carmem Maria Casquel Monti Juliani¹, Rodolfo Cristiano Serafim², Karina Alexandra Batista da Silva Freitas¹

¹Doutor. ²Mestre

Instituição: Hospital Das Clínicas Da Faculdade de Medicina de Botucatu

Email: karen.batista@unesp.br

Introdução: A ocorrência de tromboembolismo venoso (TEV) é uma das complicações mais comuns em pacientes hospitalizados, estando intimamente relacionada à segurança do paciente, sendo a principal causa de morte evitável 1. O TEV compreende a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar (EP), estando caracterizada como a terceira doença cardiovascular com maior ocorrência depois do infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral 2. É de difícil diagnóstico por possuir sinais e sintomas inespecíficos. Para guiar a profilaxia e o tratamento de TEV, o American College Chest Physicians (ACCP)³ sugere o seguimento de dois algoritmos, clínico e cirúrgico, que avaliam os fatores de risco e as contraindicações, levando em consideração características do paciente e da patologia apresentada. De acordo com essa avaliação, é recomendada, ou não, a dose profilática. **Objetivo:** Caracterizar os fatores de risco para desenvolvimento de TEV em pacientes clínicos e cirúrgicos, analisando o preenchimento do protocolo pelo enfermeiro. **Método:** estudo transversal, retrospectivo, de abordagem quantitativa, realizado em dez unidades de internação com protocolo de profilaxia de TEV implantando e preenchido pelo enfermeiro no sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), em hospital terciário/quaternário, no período de março a dezembro de 2017. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com parecer 1.850.408. **Resultados:** foram analisados 3341 protocolos preenchidos, sendo 2050 (61%) protocolos clínicos e 1291 (39%) protocolos cirúrgicos. Os pacientes clínicos somaram 6179 fatores de risco (média de 2.21 /paciente) e os pacientes cirúrgicos 1717 (média de 1.33/paciente). Os fatores de risco mais prevalentes em pacientes clínicos foram: mobilidade reduzida (81%), idade ≥ 55 anos (70%), infecção (30%) e internação em UTI (23%). Já em pacientes cirúrgicos a infecção foi mais prevalente (42%), seguido de internação em UTI (23%), presença de cateteres centrais e swan ganz (19%) e câncer em atividade (18%). O protocolo de profilaxia de TEV estabelece a necessidade de avaliação do paciente com preenchimento dos riscos e indicação de profilaxia nas primeiras 24h de internação, entretanto, o preenchimento do protocolo clínico foi realizado com mediana de 1.14 dias e o cirúrgico com 1.32 dias de internação. O total de pacientes admitidos nos setores e no período estudado foi de 6350 e, embora o protocolo de profilaxia de TEV esteja inserido no PEP e seja de fácil preenchimento, somente 3341 (52,6%) dos pacientes tiveram o algoritmo finalizado. **Conclusão:** os pacientes clínicos possuíam mais fatores de risco para desenvolvimento de TEV que os cirúrgicos e somente metade dos pacientes hospitalizados nas áreas estudadas tiveram os protocolos preenchidos, comprometendo a segurança daqueles que não foram analisados.

Referências:

1. Damasceno MM et al. Protocolo Clínico: Prevenção do Tromboembolismo Venoso (TEV). Programa Brasileiro de Segurança do Paciente. Maio de 2016.
2. Piazza G, Hohlfelder B, Goldhaber SZ. Handbook for Venous Thromboembolism. Cham: Springer International Publishing; 2015.
3. Guyatt GH, Eikelboom JW, Gould MK, et al. Approach to outcome measurement in the prevention of thrombosis in surgical and medical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e185S-94S. doi:10.1378/chest.11-2289

Trabalho 207

GRUPO DE APOIO À GESTAÇÃO, PARTO, AMAMENTAÇÃO E MATERNAGEM SAUDÁVEIS FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19

Katia Gomes da Silva¹, Jamile Claro de Castro Bussadori², Monika Wernet², Danielle Ferreira de Sousa³, Anna Júlia Della Roza⁴

¹Mestranda. ²Doutor. ³Graduanda Terapia Ocupacional. ⁴Graduanda Enfermagem

Instituição: Universidade Federal de São Carlos

Email: katiags@estudante.ufscar.br

Introdução: O cuidado perinatal se constitui um dos mais importantes e difundidos serviços de atenção à saúde no mundo para se evitar a morbimortalidade materna e neonatal, dado seu potencial de impactar positivamente na saúde da mulher durante a gravidez e em seu curso de vida subsequente e de seus filhos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, este cuidado deve transcender a sobrevivência das mulheres e dos bebês, extrapolando para as dimensões socioculturais e emocionais, em que a autoestima, competência e autonomia da mulher seja valorizado. Com a pandemia mundial da COVID-19 fez-se necessário a criação de novas estratégias de práticas de cuidado e interações de forma a acolher as mulheres e proporcionar espaços de diálogo e trocas de saberes. **Objetivo:** Descrever a vivência das mulheres na participação de grupos online de apoio à gestação e ao pós-parto durante a Pandemia do Sars Cov-2. **Método:** Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo que utilizou grupo focal através da plataforma Google Meet. Foram convidadas mulheres que haviam participado, durante a Pandemia do Sars Cov-2, dos grupos online de apoio à gestação e pós-parto, parte de um projeto de extensão universitária interprofissional, coordenado por enfermeiras. O encontro foi gravado e transcrito na íntegra. Os dados extraídos das falas foram interpretados pela análise temática. Todas as recomendações éticas estabelecidas pela Resolução CNS no 510 de 2016 foram seguidas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, com parecer consubstanciado registrado sob o número 4.573.573, de 04/03/2021. **Resultados:** As falas das mulheres resultaram na construção de três categorias temáticas: 1. “Acolhimento e vínculo: um quentinho no coração”; 2. “Informação de qualidade e afetuosa” e 3. “Conscientização para Parto Normal”. **Conclusão:** Apesar dos desafios encontrados inicialmente com criação e realização do projeto em formato online, ficou evidente a importância das tecnologias leves como habilidades necessárias na oferta de cuidado integral e significativo. As mulheres apontaram que com as normas necessárias para contenção da pandemia, participar do grupo foi muito importante no combate à solidão e angústia. O manejo da troca de experiências de forma afetuosa foi apontado como o promotor de vínculo. O incentivo à autonomia das mulheres foi destacado como importante. Na última categoria, destacou-se a importância das informações acerca do panorama mundial em comparação com o brasileiro sobre o parto normal, além de atividades que permitiram a reflexão e a sensibilização das mulheres para encorajá-las a conhecer e escolher qual a melhor forma de nascimento de seus filhos e quais experiências desejavam experimentar. O parto normal após as atividades realizadas no grupo. Acredita-se que os resultados deste estudo, possam proporcionar importantes reflexões acerca de estratégias de implementação futuras do modelo de cuidado perinatal que vise

Referências:

1. Stofel NS, Christinelli D, Silva RCS, Salim NR, Beleza ACS, Bussadori JCC. Perinatal care in the COVID-19 pandemic: analysis of Brazilian guidelines and protocols. Rev Bras Saude Mater Infant [Internet]. 2021; 21 (Supl. 1): S99-S108. Available: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202100S100005>
2. Wiggins M, Sawtell M, Wiseman O, McCourt C, Greenberg L, Hunter R et al. Testing the effectiveness of REACH Pregnancy Circles group antenatal care: protocol for a randomised controlled pilot trial. Pilot Feasibility Stud 4 [Internet]. 2018;169. Available: <https://doi.org/10.1186/s40814-018-0361-x>
3. World Health Organization (WHO). WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: WHO; 2016. Available: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf?ua=1>

Trabalho 208

REVISÃO DE UM MATERIAL INFORMATIVO PARA ÀS FAMÍLIAS DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Keila Mara Ribeiro de Faria¹, Camila Cazissi da Silva², Erika Sana Moraes², Mariana Caselato Guimarães de Barros³, Elisandra de Oliveira Parada Pereira³

¹Especialista em Gestão de Enfermagem. ²Mestra em Ciências da Saúde. ³Especialista em Unidade de Terapia Intensiva e Gestão em Enfermagem

Instituição: Universidade Estadual de Campinas

Email: keila.faria@hc.unicamp.br

Introdução: No Brasil, a permanência de um dos pais ou responsáveis pela criança durante a sua hospitalização tornou-se um direito após a aprovação do artigo 12 da Lei n.º 8.069, de 1990 – Lei do Estatuto da Criança e de Adolescente, que valoriza a presença da família na recuperação da saúde da criança e do adolescente. Porém com o surgimento da pandemia do coronavírus, foi necessário que as instituições de saúde repensassem suas rotinas de permanência das famílias (¹). A Sociedade Brasileira de Pediatria reforça a importância das medidas de prevenção da transmissão do coronavírus nas unidades pediátricas, e que seus familiares devem receber orientações específicas sobre medidas de proteção(²). Neste contexto, coube às instituições de saúde realizar alguns ajustes para garantir a permanência da família, visando estratégias que minimizem o risco de disseminação do vírus. **Objetivo:** Descrever o processo de revisão de um material informativo para familiares de crianças internadas em uma Unidade de Terapia Intensiva pediátrica durante a pandemia do coronavírus. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo sobre as etapas de revisão e implantação de um material informativo para as famílias de crianças internadas, após início da pandemia do coronavírus, realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um hospital universitário do interior do estado de São Paulo. O material informativo, formato de folder, já existente na unidade foi revisado a fim de contemplar as novas normas sanitárias, para isso foi realizada uma revisão de literatura sobre o coronavírus, leitura de protocolos internacionais, nacionais e da instituição. As orientações oferecidas às famílias foram validadas pelo serviço de controle de infecção do hospital e eram atualizadas periodicamente. **Resultados:** O material informativo foi elaborado por enfermeiras da unidade, com linguagem clara e acessível às famílias, sucinto, assegurando os direitos da criança e sua família, disponível na versão impressa e digital acessada por meio de QR code, foram mantidas as informações sobre as normas e rotinas da unidade, itens pessoais da criança que são permitidos, além do horário de refeições dos familiares, seus deveres e responsabilidades, uso do celular nas dependências da unidade. Os novos itens acrescentados em decorrência da pandemia foram: uso obrigatório de máscara, cuidados ao entrar na UTI (baseados nos protocolos de prevenção do coronavírus), coleta de PCR para permanência da família, esquema de revezamento na sala de descanso. **Conclusão:** O folder informativo tem sido instrumento importante de comunicação entre a equipe e as famílias contribuindo, para a segurança e qualidade do cuidado, mostrando ser possível garantir o direito da criança mesmo em tempos de pandemia.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto da criança e do adolescente. Brasília: Ministério da Saúde, 1991. 110p.
2. Sociedade Brasileira de Pediatria. Nota de alerta: Sistematização da assistência de pacientes com COVID-19 no serviço de emergência pediátrica. [Internet]. 2021 [Acesso 11 set. 2021]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22463c-NA_-Sistematiz_Assist_Covid-19_Serv_EmergPed.pdf
3. Mandetta MA, Balieiro MMFG. A pandemia da COVID-19 e suas implicações para o cuidado centrado no paciente e família em unidade pediátrica hospitalar. Rev Soc Bras Enferm Ped. 2020(spe):77-84.

Trabalho 209

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE IMPRESSO DE PASSAGEM DE PLANTÃO PARA UMA UTI PEDIÁTRICA A PARTIR DA MNEMÔNICA SBAR

Keila Mara Ribeiro de Faria¹, Nathalia Martins Malaman², Marcelo Francisco Venâncio³, Mariana Salhab Dall Aqua Schweller⁴, Elisandra de Oliveira Parada Pereira⁵

¹Especialista em Gestão de Enfermagem. ²Mestre em Saúde Mental. ³Especialista em Terapia Intensiva. ⁴Mestre em Ciências da Saúde. ⁵Especialista em Terapia Intensiva e Gestão

Instituição: Universidade Estadual de Campinas

Email: keila.faria@hc.unicamp.br

Introdução: Uma das metas da segurança do paciente é a comunicação efetiva, onde o emissor consegue transmitir a mensagem e receptor compreende o conteúdo, diminuindo número de erros e melhorando a assistência ao paciente (1). A padronização da comunicação nos ambientes de saúde colabora para melhoria da transferência do cuidado entre as equipes, garantindo a continuidade do cuidado (2). A técnica da mnemônica SBAR (Situation-Background- Assessment-Recommendation), tem sido comumente usada em vários países para as passagens de plantão, pois é uma ferramenta simples e aplicável em diversas realidades (3). **Objetivo:** Descrever o processo de construção e implantação do impresso de passagem de plantão em uma UTI pediátrica, a partir da mnemônica SBAR. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de caso, realizado na UTI pediátrica de um hospital universitário do interior do estado de São Paulo, por meio da descrição das etapas de criação e implantação de um instrumento de passagem de plantão estruturado a partir da mnemônica SBAR. Inicialmente, o time de comunicação da instituição, propôs a construção do instrumento de passagem de plantão nas unidades de internação utilizando a mnemônica SBAR, considerando as especificidades de cada área. Foi realizada uma revisão de literatura sobre mnemônica SBAR e verificada a experiência de outras instituições de saúde. Na segunda etapa, foi realizada a construção do instrumento de passagem de plantão, baseado na revisão de literatura e adaptado às necessidades da equipe de enfermagem. Na terceira etapa, foi apresentado o instrumento aos enfermeiros da unidade, time de comunicação e supervisores de enfermagem da unidade. Após discussões e ajustes, o instrumento foi implantado na UTI pediátrica para teste, propostas de melhorias foram sugeridas como: alteração de design e formatação, ampliação dos espaços para atender as necessidades da equipe. **Resultados:** Na unidade de terapia intensiva pediátrica não havia instrumento de passagem de plantão. A partir da proposta do time de comunicação, foi elaborado instrumento utilizando mnemônica SBAR, foram realizados ajustes no conteúdo e estrutura do instrumento, alterados campos com check -list para campos de preenchimento dissertativo, de modo que os enfermeiros pudessem registrar elementos importantes para a continuidade da assistência de enfermagem e mantido um impresso por paciente que dura 5 dias. A equipe de enfermagem avaliou como positiva a implementação do instrumento, por proporcionar um registro mais estruturado e conciso, auxiliando na redução de falhas na comunicação. **Conclusão:** O instrumento de passagem de plantão baseado na mnemônica SBAR padroniza a passagem de plantão e reduz o risco de falhas no processo de transferência dos cuidados entre os plantões, contribuindo para a segurança e qualidade do cuidado.

Referências:

1. Silva MF, et al. Construction of the instrument for care transition in pediatric units. Texto & Contexto - Enfermagem [online]. 2021;30 [Acessado 11 Setembro 2021], e20180206. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0206>>
2. Ministério da Saúde (BR). Portaria Nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
3. Felipe TRL, Spiri WC. Construção de um instrumento de passagem de plantão. Enfermagem em Foco. 2019;10(7):76-82. Disponível em: <<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2451/553>>. Acesso em: 11 set. 2021. doi:<https://doi.org/10.21675/2357-707X.2019.v10.n7.2451>

Trabalho 210**O DESAFIO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES EM POSIÇÃO PRONA COM COVID-19 EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Kenia Aparecida Bernardelli¹, Sabrina Verjas de Almeida², Maria Edibilanea Rodrigues³, Arichele Feanco Padilha⁴, Fabio Ventura da Silva⁴

¹Gerente de Enfermagem. ²Diretora de Enfermagem. ³Supervisora de Educação Continuada. ⁴Enfermeiro Clínico

Instituição: Hospital Estadual de Diadema "Governador Orestes Quércia"

Email: keniabernardelli@gmail.com

Introdução: Após a declaração de pandemia por COVID-19 causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) pela Organização Mundial da Saúde (1), práticas não usualmente adotadas como a pronação foram empregadas a fim de otimizar a relação ventilação-perfusão pulmonar. Intervenções baseadas em evidências (2) mitigam os riscos relacionados à manobra de pronação, como o desenvolvimento de lesão por pressão de pele em regiões como face, tórax, pelve, joelhos e pés. **Objetivo:** Apresentar medidas preventivas para lesão por pressão em pacientes pronados com COVID-19. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre as principais medidas preventivas de lesão por pressão em pacientes em posição prona com COVID-19. **Resultados:** Os achados encontrados reiteram a necessidade do uso de coxins e coberturas protetoras nas áreas de maior pressão (3), mudança na posição de braços e cabeça, avaliação da pele, fixação e rodízio de dispositivos hospitalares, manter lençóis limpos e esticados, e a capacitação e engajamento da equipe multidisciplinar para o sucesso da prevenção de lesão por pressão (3-4). **Conclusão:** Demonstrou-se a necessidade de agrupar as recomendações baseadas nas evidências para o desenvolvimento de um protocolo institucional, sistematizando a prática pela equipe multidisciplinar e evitando eventos relacionados à assistência à saúde.

Referências:

1. Brasil. Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Especializada. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. 2020; 1(1): 48.
2. Borges DL, Rapello GVG, Andrade FMD. Posição prona no tratamento da insuficiência respiratória aguda na COVID-19. Comunicação oficial ASSOBRAFIR. 2020; 3(1):1-7.
3. Oliveira VM, Piekala DM, Deponti GN, Batista DCR, Minossi SD, Chisté M, SRR. Checklist da prona segura: construção e implementação de uma ferramenta para realização da manobra de prona. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2017; 29(2): 131-41.

Trabalho 211**IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR: SOS TRANSFER**

Lais de Oliveira Munhoz¹, Maria Celina dos Santos², Maria Fernanda de Araújo Moreira², Aparecida Rosângela Milanesi³, Camila Mariotto de Camargo⁴.

¹Especialista, Enfermeira de Educação Continuada. ²Enfermeira de Educação Continuada. ³Especialista, Gerente de Enfermagem. ⁴Especialista, Coordenadora de Enfermagem

Instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Email: maria.f.moreira@santacasasp.org.br

Introdução: O transporte intra-hospitalar é realizado com o objetivo deslocar o paciente que necessite de teste diagnóstico, intervenção terapêutica ou encaminhamento para outra unidade de internação. Para realizar o transporte é importante compreender as suas fases, sendo elas três: Fase Preparatória ou Pré Transporte, nessa deve ocorrer a classificação de risco para transporte e avaliação do paciente¹, podendo ser de baixo, médio ou alto risco², sendo possível planejar a equipe multidisciplinar necessária e os equipamentos que deverão acompanhar. A segunda fase é a Transferência, o momento em que movimentamos o paciente da unidade origem para destino, devendo essa estar em cumprimento do que foi planejado com segurança e qualidade. A terceira fase é a Estabilização Pós-Transporte, aplicado na unidade de destino, toda a equipe envolvida no cuidado ao paciente (origem e destino) devem estar presentes, verificando os dispositivos invasivos, realizando a monitorização, acompanhando o paciente e transferindo as informações¹. **Objetivo:** Implementar um sistema de transporte intra-hospitalar a fim de rastrear o processo da movimentação interna e tempo de entrega para unidade de destino. **Método:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado no decorrer da implantação do serviço de transporte intra-hospitalar: SOS TRANSFER em um hospital de ensino na região Central do Estado de São Paulo, dentre os meses Novembro/2020 à Agosto/2021. A equipe foi composta por enfermeiros, auxiliares de enfermagem e estagiários de enfermagem. Como estratégia para a rastreabilidade do transporte foi desenvolvido um documento informatizado no prontuário eletrônico do paciente com as seguintes informações: origem e destino de entrega, classificação do transporte, tipo de veículo, dispositivo, infusão de solução e tipo de precaução, após o preenchimento da área solicitante, ocorre à sinalização do transporte no painel de chamados assistenciais, onde o enfermeiro do SOS TRANSFER direciona o chamado para o celular corporativo do responsável pelo transporte, onde o mesmo realiza o check in (retirada do paciente) e o check out (entrega na área de destino). **Resultados:** Foi possível identificar que entre os meses de Novembro/2020 à Agosto/2021 houve 34.623 transportes intra hospitalares, sendo 26.658 atendimentos finalizados e 4.965 excluídos devidos os seguintes motivos: 1.319 por cancelamento da unidade solicitante, 370 foram transferidos pelo próprio setor, 625 por estarem fora do horário de funcionamento do serviço, 359 por serem chamados em duplicidade e 860 por ausência de colaboradores do serviço no momento do chamado. **Conclusão:** Com a implantação do serviço SOS TRANSFER foi possível padronizar, por meio de protocolo, a forma de transportar os pacientes, minimizando os erros e aumentando a segurança. Nos possibilitou rastrear e acompanhar a movimentação intra-hospitalar dos pacientes, assim como prever as situações de risco através do grau de complexidade.

Referências:

1. Oliveira AS et al. As implicações do transporte intra-hospitalar na segurança do paciente: revisão integrativa. Revista Ciência Plural. 2019; 103-19.
2. Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) – Ministério da Educação. Protocolo Assistencial Multiprofissional: Transporte intra-hospitalar de clientes – Uberaba: HCUFTM/Ebserh, 2017. 20 p.

Trabalho 212**IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA POTENCIALIZAR A APLICABILIDADE DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDAS**

Lais de Oliveira Munhoz¹, Rogério Daniel Moreira Rocha¹, Maria Fernanda de Araujo Moreira², Aparecida Rosangela Milanesi³, Maria Celina dos Santos⁴

¹Especialista, Enfermeira de Educação Continuada. ²Enfermeira de Educação Continuada. ³Especialista, Gerente de Enfermagem. ⁴Especialista, Coordenadora de Enfermagem

Instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Email: mfbazaglia@gmail.com

Introdução: A ocorrência de queda no ambiente hospitalar contribui para uma permanência prolongada e aumento dos custos assistenciais, frequentemente associadas a fatores intrínsecos e extrínsecos¹. A queda é definida como “deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade”². Em análise dos últimos anos é possível entender que a ocorrência de queda traduz as práticas assistenciais, sendo a enfermagem a principal, exigindo das instituições um olhar acurado na gestão desses eventos, buscando a promoção da segurança assistencial³. **Objetivo:** Reduzir a ocorrência de queda de pacientes nas unidades COVID e não COVID. **Método:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado nas unidades COVID e não COVID de um Hospital de ensino de grande porte, através da adoção da formação de uma Comissão de Prevenção de Queda composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem, que realizam reuniões mensais para fortalecimento das medidas preventivas; Folder de orientação para prevenção de quedas, inserido no sistema interno da instituição; Anexado aos computadores de todas as unidades tags com Qr-Code do copilado das informações pertinentes ao Protocolo de Prevenção de Quedas; Realizações de auditorias periódicas para verificar a aplicabilidade das medidas preventivas de queda nas unidades; Realizado Quiz junto a equipe assistencial para fortalecer as informações do protocolo; inserido nas unidades, calendários de controle “Dias Sem Queda” e a coleta dos Indicadores do Projeto chamado dia “D” que tem como finalidade acompanhar os resultados das medidas aplicadas e as oportunidades de melhoria. **Resultados:** Com o início da implementação das medidas do projeto e atuação da Comissão de Prevenção de Queda observamos uma diminuição da Incidência de Queda na unidade do projeto de 6,3% para 2,1% (gráfico 1). Gráfico 1: Incidência de Queda – Departamento de Cirurgia Através do indicador “Percentual de Adesão de Medidas Preventivas” analisamos que a primeira coleta evidenciou quais ações do protocolo tinham maior aplicabilidade como: grades elevadas, orientação para calçado adequado, iluminação adequada, sinalização de piso molhado, e as que tinham menor adesão: mobiliário adequado, corredores livres, campanha próxima ao paciente, orientação na admissão. Na segunda coleta percebemos que apesar das medidas de maior e menor adesão permaneceram, tínhamos alcançado uma melhora significativa na execução dos procedimentos (gráfico 2). Gráfico 2: Percentual de Adesão das Medidas Preventivas. **Conclusão:** Acreditamos que a implementação das medidas para fortalecer e acompanhar a aplicabilidade do Protocolo de Prevenção de Queda possibilitou maior envolvimento da equipe assistencial, refletindo uma maior adesão das medidas preventivas e diminuição do indicador de incidência, apesar dos resultados serem preliminares, acreditamos no potencial

Referências:

1. Ministério da Saúde. Protocolo Prevenção de Quedas. 2013.
2. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Projeto Diretrizes. Queda em Idosos: Prevenção. 2008.
3. Martinez MC et al. Adaptação Transcultural da Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool para avaliação do risco de queda. Rev Latino-Am. Enfermagem. 2016;24:e2783.

Trabalho 213**AValiação DA DOR EM PACIENTES GRAVES COM COVID-19 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA**

Laiza Silva Souza¹, Talita Pavarini Borges de Souza²

¹Estudante. ²Doutora

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Email: laizasilvasouza1998@gmail.com

Introdução: A dor é uma experiência individual, de característica subjetiva, com estreita relação com fatores sociais, ambientais, emocionais, psicossociais ou físicos, associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões 1. No cenário da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além da condição clínica do paciente, há diversos procedimentos dolorosos, inevitáveis para o manejo do paciente. Com o advento da pandemia de COVID-19, os pacientes graves evoluem para insuficiência respiratória aguda com necessidade da utilização de ventilação mecânica (VM) e a avaliação da dor permanece desafiadora. O Bundle ABCDEF2 para paciente COVID-19 grave direciona a prioridade das ações: avaliação e controle da dor (A), testes de despertar espontâneo e testes de respiração espontânea (B), escolha de analgesia e sedação (C), prevenção, avaliação e gerenciamento de delirium (D), mobilidade e exercícios precoces (E) e envolvimento e empoderamento da família (F). A prevalência de dor crônica pós UTI é de 14% a 77% e pacientes que sobrevivem ao COVID-19 estão particularmente sob risco de desenvolver dor crônica, pois a dor é um sintoma frequentemente negligenciado, recebendo baixa prioridade, avaliação e manejo 3. **Objetivo:** verificar como os enfermeiros que atuam em UTI avaliam a dor nos pacientes graves com COVID-19 submetidos à VM. **Método:** revisão integrativa, utilizando-se as bases de dados Pubmed, BVS e Scielo, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa e sem restrição para ano. A metodologia PICo foi utilizada tanto para criar a pergunta de pesquisa quanto para selecionar os descritores. Na plataforma Pubmed a estratégia foi: (Coronavirus Infections OR COVID-19) AND (pain) AND (nurse) AND (ICU)). Na BVS e Scielo: (Infecções por Coronavirus OR COVID-19) AND (dor) AND (enfermagem) AND (Unidades de Terapia Intensiva). Devido a novidade do tema, nenhum formato de literatura foi excluído e as listas de referências das fontes coletadas também foram consultadas. **Resultados:** A busca nas bases encontrou 22 artigos (21 na Pubmed, 1 BVS – Medline, 0 Scielo). Após leitura dos títulos, resumos e artigos na íntegra, nenhum artigo respondeu à pergunta de pesquisa. Os assuntos dos 22 artigos foram: gestão da pandemia (4); comprometimento da saúde física dos profissionais e uso de equipamentos de proteção individual (4); estresse laboral e emocional (3); assistência ao paciente grave (7); uso e manejo de ventiladores mecânicos (2); evento científico sobre Terapia Intensiva e Medicina de Emergência de 2016 (1) e manejo clínico na UTI, de 2003 (1). **Conclusão:** Esta revisão aponta a necessidade de realizar estudos específicos na avaliação da dor deste paciente, uma vez que está clara a importância desta avaliação, existência de estratégias farmacológicas e não-farmacológicas, clareza que a sedação não exclui a analgesia, impacto na recuperação do paciente e papel fundamental do enfermeiro frente a gestão do paciente crítico.

Referências:

1. Santana JM, Perissinotti DMN, Junior JOO, Correia LMF, Oliveira CM, Fonseca PRB. Tradução para a língua portuguesa da definição revisada de dor pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Diretoria da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor - Gestão 2020-2021.
2. Devlin JW, O'Neal Jr HR, Thomas C, Daly MAB, Stollings JL, Janz DR et al. Strategies to Optimize ICU Liberation (A to F) Bundle Performance in Critically Ill Adults With Coronavirus Disease 2019. *Crit Care Expl* 2020; 2:e0139.
3. Kemp HI, Corner E, Colvin LA. Chronic pain after COVID-19: implications for rehabilitation. *Br J Anaesth*. 2020 Oct;125(4):436-40. doi: 10.1016/j.bja.2020.05.021. Epub 2020 May 31. PMID: 32560913; PMCID: PMC7261464.

Trabalho 214

AS ADAPTAÇÕES DA ENFERMAGEM RELACIONADO À NOVA REALIDADE NA ASSISTÊNCIA ÀS GESTANTES, PARTURIENTES E PUÉRPERAS EM FRENTE A COVID-19

Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio¹, Mayara de Freitas Pereira², Paula Gabriela Jacob², Ana Luiza Ferreira Meres³, Julio Cesar Costa⁴

¹Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher. ²Enfermeira e Especialista em Saúde da Mulher pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. ³Diretora de Enfermagem do Hospital PUC-Campinas. ⁴Gerente de Enfermagem do Hospital PUC-Campinas

Instituição: PUC-Campinas

Email: larissa-techio@hospitaldapuc-campinas.com.br

Introdução: Em 2019, foi descoberto um novo vírus denominado SARS-COV-2. Relatórios sobre a nova doença previam um surto pandêmico devido a rápida disseminação global, através do contato direto de pessoa para pessoa ou por gotículas espalhadas pelo espirro ou tosse do infectado. Medidas de distanciamento foram adotadas para a tentativa de diminuição da transmissão entre indivíduos.³ Grávidas, que são geralmente os membros mais vulneráveis da sociedade durante o surto de uma doença infecciosa comparada a população em geral, apresentam maior risco da doença em estágio grave, assim como sua morbidade ou mortalidade. As manifestações clínicas variam de assintomáticas a sintomas muito graves, os sintomas principais são febre e fadiga, e tem dor de garganta e desconforto respiratório como os menos comuns.² A transmissão através do leite materno não é comprovada, porém sabe-se que uma mãe infectada pode transmitir o vírus através de gotículas respiratórias durante a oferta de leite materno em seio, por este motivo é recomendado a utilização de máscara para amamentação em livre demanda e rigorosa higiene de mãos ao contato com o recém-nascido (RN). A assistência de enfermagem prestada nos serviços de atenção obstétrica e neonatal é indispensável, portanto, os profissionais atuantes na atenção primária ou hospitalar devem estar atualizados e devidamente preparados para os enfrentamentos de cada caso, sejam eles suspeitas ou devidamente confirmados.² **Objetivo:** Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo principal descrever a assistência de enfermagem a gestantes, parturientes e puérperas, usuárias dos serviços de saúde durante a pandemia pela COVID-19. **Método:** Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo, realizado no período de janeiro de 2020 a junho de 2021, através da busca de referenciais nas bases de dados Scielo utilizando os descritores COVID-19, pandemia, gestação, parto e enfermagem. **Resultados:** Embora haja relatos na literatura que evidenciam que grande parte das gestantes apresentam quadros clínicos leves ou moderados, há casos que necessitam de suporte ventilatório e/ou cuidados em unidade de terapia intensiva (UTI). Foi verificado maior risco de complicações maternas principalmente no último trimestre da gravidez e no puerpério, inclusive com casos de morte materna. Em relação ao aleitamento materno, fragmentos de RNA viral foram encontrados em algumas amostras de leite de mulheres infectadas pelo COVID-19, mas na etapa de isolamento do vírus no leite, não foram encontrados vírus viáveis competentes para replicação e capazes de causar infecção. Apesar da possibilidade de contaminação, a OMS recomenda manter o aleitamento materno, tendo em vista o baixo risco da transmissão vertical. **Conclusão:** Observa-se que diversas alterações foram necessárias para a adequação a demanda para os enfermeiros de adaptação e adequação aos novos desafios a partir de um plano de cuidado especial e individualizado.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e Puérpera frente à Pandemia de Covid-19: nota informativa nº 13/2020 - SE/GAB/SE/MS [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2020 .
2. Marquardt MH, Bertoldi LF, Souza Carvalho FR. Assistência de enfermagem às gestantes atendidas nos serviços de saúde em tempos de pandemia: COVID-19. Unesc em Revista. 2020; 4(2): 1-10.
3. Nascimento JM, da Silva APM, Stuart MR, Junior ACP, Pimentel B, Costa R. O protagonismo da enfermagem de um centro cirúrgico/obstétrico COVID-19 nas adaptações do atendimento: Relato de experiência. Revista Research, Society and Development. 2021;10(8):1-7.

Trabalho 215**A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM PRONTO SOCORRO INFANTIL DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DE SÃO PAULO**

Larissa dos Santos Fernandes¹, Emilene Juliana Xavier², Andréa de Fátima Cornélio Mota², Letícia Fernandes Calixto dos Santos³, Renata Mantovani⁴

¹Enfermeira Clínica. ²Supervisora de Enfermagem. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence

Email: larissa.dsfernandes@gmail.com

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o ano de 2020 como o Ano Internacional da Enfermagem. Neste ano, Florence Nightingale, precursora da enfermagem, faria 200 anos. Neste mesmo ano, a pandemia se alastrou pelo mundo. O coronavírus (COVID-19) pandemia originada na China, em 2019, acometeu o mundo todo rapidamente, transmitindo-se principalmente entre humanos, através de gotículas respiratórias, ocasionando a síndrome respiratória aguda grave (SARS). Na população pediátrica, até o momento, as descrições de casos mostram um perfil de pacientes geralmente com comorbidades pré-existentes, apresentando doença leve, poucos relatos de hospitalizações, complicações e raríssimos casos com desfechos fatais. O Brasil destaca-se como o país latino que apresentou maior número de casos registrados, com cerca de 0,26% dos casos em crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Diante do aumento expressivo dos casos suspeitos em 2021, houve a necessidade de ações para identificação, diagnóstico e tratamento precoce no público pediátrico, tendo o Hospital em questão como referência para atendimento. **Objetivo:** Relatar as ações do enfermeiro em um Pronto Socorro Infantil frente ao aumento de casos durante a pandemia de Coronavírus (Covid-19). **Método:** Trata-se de um artigo de um relato de experiência das ações implementadas por enfermeiros no Pronto Socorro Infantil no período de aumento de casos. **Resultados:** Diante do volume crescente dos atendimentos relacionados ao COVID-19, a construção de um fluxograma e protocolos apresentou grande relevância para direcionamento das equipes. Foram implantados checklists para triagem dos casos, separação dos atendimentos de sintomáticos e assintomáticos, otimização da classificação de risco para identificação dos casos críticos, treinamento das equipes para atuação diante do novo perfil da doença, testagem para sintomáticos e uso adequado dos EPIS. **Conclusão:** A presença do enfermeiro frente à classificação de risco, definindo fluxos, implantando processos assistenciais e medidas adequadas de isolamento para os casos atendidos, trouxe maior organização e segurança à equipe e pacientes atendidos. A efetividade do atendimento e assertividade ficaram evidentes após as ações na unidade, e em ações de educação continuada sobre o uso de EPIS, demonstrando serem essenciais para segurança de toda equipe de enfermagem e como barreira de propagação do vírus.

Referências:

1. Silva JRA, Argentino ACA, Dulaba LD, Bernardelli RR, Campiolo EL. COVID-19 em pediatria: um panorama entre incidência e mortalidade. *Resid Pediatr.* 2020; 10(3): 1-4. DOI: 10.25060/residpediatr-2020.v10n3-383.
2. Costa DM. Os desafios do profissional de enfermagem mediante à COVID-19. 19. *Revista Gestão & Tecnologia, Faculdade Delta.* Jan/Jun 2020[revista em Internet]. Ano IX,V. 1 Edição 30. [acesso em 20 de agosto de 2021]; Disponível em: <http://www.faculdadedelta.edu.br/revistas3/index.php/gt/article/view/54/34>

Trabalho 216**FERRAMENTA A3 PARA CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS DO SETOR PEDIÁTRICO, NA APLICAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO INSTRUCIONAL EM CRIANÇAS SUBMETIDAS À PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA: CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE**

Liliane Rodrigues Melo Vaz¹, Edmara Bazoni Soares Maia², Ieda Aparecida Carneiro², Paloma Rubinato Perez³, Stela Maris Antunes Coelho¹

¹Mestre. ²Doutora. ³Mestranda

Instituição: Universidade Federal de São Paulo

Email: liliane.melo@huhsp.org.br

Introdução: A maioria das crianças em algum momento de sua vida deverá visitar o serviço de saúde para o controle de sua saúde, o que em muitas ocasiões envolve a realização de procedimentos terapêuticos. A falta de informações acessíveis favorece o aumento de ansiedade, medo e limitações no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento antes, durante e depois dos procedimentos. Todas as crianças, pais e profissionais de saúde identificam que a informação e o preparo exercem um papel importante na redução de incertezas e ansiedade sobre procedimentos. O uso do brinquedo terapêutico instrucional ajuda a diminuir os níveis de ansiedade da criança e aumentar a satisfação dos pais. O A3 é uma ferramenta de melhoria de processos difundida pela Lean Healthcare que visa identificar problemas e propor soluções de acordo com o perfil do local de implementação. **Objetivo:** construir um projeto A3 de capacitação dos enfermeiros para aplicação do Brinquedo Terapêutico Instrucional em crianças submetidas a punção venosa periférica. **Método:** estudo metodológico realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil, no período de abril a julho de 2021. A Instituição possui protocolo de aplicação de Brinquedo Terapêutico Instrucional, no entanto, muitos enfermeiros não o utilizam para o preparo das crianças. O A3 foi utilizado para conhecer a situação atual do local de implementação; analisar pontos passíveis de melhorias; propor contrapartidas para resolução do problema. Para o desenvolvimento do A3 foram utilizadas outras estratégias para delineamento do problema como o mapa de fluxo atual, árvore de análise de problemas, trabalho padronizado (TP) e planilha 5W2H. **Resultados:** nas observações de campo e no desenho do estado atual com a participação de enfermeiros verificou-se que não havia etapa de preparo da criança submetida a punção venosa periférica. Além disso, constatou-se que durante este procedimento havia um tempo de interrupção de cerca de 5 minutos. Na análise do problema, verificou-se que uma das causas de não implantação do brinquedo terapêutico é a falta de preparo dos profissionais em aplicar a técnica. O mapa do estado futuro foi desenhado a fim de eliminar o tempo de espera e inclusão da etapa de preparo da criança com o brinquedo terapêutico instrucional, o que promoveu uma diminuição no lead time de 62%. Para eliminação do tempo de interrupção foi elaborada placa de não interrupção, que foi colocada na porta da sala de procedimento, não ocorrendo mais interrupções durante a realização da punção venosa periférica. Para capacitação dos enfermeiros utilizamos como estratégia o Training Within Industry (TWI), com as etapas a serem seguidas na realização do preparo da criança com o brinquedo terapêutico instrucional. **Conclusão:** A ferramenta A3 contribuiu para o levantamento dos problemas e ações para melhorias no estado futuro, permitindo a inclusão do brinquedo terapêutico instrucional na prática da punção venosa periférica em crianças.

Referências:

1. Bray L, Appleton V, Sharpe A. 'If I knew what was going to happen, it wouldn't worry me so much': Children's, parents' and health professionals' perspectives on information for children undergoing a procedure. *J Child Health Care*. 2019;23(4):626-38. doi: 10.1177/1367493519870654. Epub 2019 Aug 20.
2. Kimsey DB. Lean methodology in health care. *AORN J*. 2010;92(1):53-60.
3. Cohen RI. Lean Methodology in Health Care. *Chest*. 2018;154(6):1448-54.

Trabalho 217

PERFIL DE PACIENTES COM COMPLICAÇÕES RENAIIS PÓS PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Luciana Soares Costa Santos¹, Joyce Ayres de Lucena², Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas¹, Anna Caroline dos Santos Moreira³, Alessandra Bongiovani Lima Rocha¹

¹Doutor. ²Bacharel em Enfermagem. ³Graduanda em Enfermagem

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Email: luciana.santos@fcmsantacasasp.edu.br

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é considerada um problema mundial de saúde pública devido a sua alta taxa de morbidade e mortalidade. Definida como uma falha da função da bomba cardíaca ocasionada pela diminuição ou ausência do fluxo sanguíneo cerebral adequado gerando uma perda abrupta da consciência. Portanto, para restabelecer o quadro do paciente é preciso intervir através de um conjunto de procedimentos nas atividades circulatórias e respiratórias, uma vez que, o cérebro quando está em condição de hipóxia, por um tempo superior a 5 minutos, torna-se exposto a lesões irreversíveis. Contudo, uma vez que é constatado estas condições deve-se iniciar as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) para aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes. **Objetivo:** Identificar complicações renais em pacientes clínicos ou cirúrgicos que tiveram parada cardiorrespiratória durante a internação nas Unidades de Clínica Médica, Cirúrgica e UTI adulto. **Método:** pesquisa de campo, retrospectiva, descritiva e com abordagem quantitativa. **Resultados:** A amostra foi predominante para o sexo masculino, média de 58 anos, onde 75% tinham como comorbidade doenças cardiovasculares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, coronariopatias e arritmias). Em relação à PCR, 93,8% do evento, aconteceram no ambiente intra-hospitalar, 56,3% das PCR foram causadas por hipóxia, 12,5% por hipovolemia e 12,5% por arritmias. No atendimento à PCR, foram realizadas intervenções como ventilação e compressões torácicas em 81,3%, 50% dos pacientes também foram submetidos a intubação, com tempo médio de 12,9 minutos de parada. Com relação aos exames laboratoriais: na admissão 18,75% dos pacientes apresentaram alteração nos valores de ureia e de creatinina. Na evolução da função renal observa-se que houve piora da função renal. O desfecho clínico para LRA confirmado nos pacientes pós PCR, foi encontrado em 12,5% da amostra. **Conclusão:** o tempo de PCR pode desencadear hipoperfusão sistêmica, resultando em danos teciduais e aumento da morbimortalidade. As condições clínicas dos pacientes prévias, como as cardiopatias, podem ser um fator que contribui para piora do quadro renal pós PCR, facilmente detectada através do acompanhamento da eliminação urinária e dosagem de biomarcadores da função renal, como ureia e creatinina, contudo, o melhor indicador da disfunção renal é a dosagem da creatinina sérica.

Referência:

1. Zandomenighi RC, Martins EAP. Análise Epidemiológica dos Atendimentos de Parada Cardiorrespiratória. Rev enferm UFPE. [periódico online] 2018; [citado 12 jan 2020]; 12(7):1912-22. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i7a234593p1912-1922-2018>

Trabalho 218**DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM COVID-19 SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA POR DISPOSITIVO DE HELMET**

Luciane Luz e Silva¹, Juliana Petila da Costa Santos Galdino², Eglineide Souza Greco³, Daiane Nunes de Almeida⁴, Ione Liz Paiotti⁵

¹Mestre em Infectologia pela Universidade Federal de São Paulo. ²Especialização em Centro Cirúrgico. ³Gestão da Qualidade.

⁴Especialização em Cardiologia. ⁵Especialização em Infecção Relacionada à Assistência à Saúde

Instituição: Hospital Professora Lydia Storópoli

Email: luciane.silva@hpls.spdm.org.br

Introdução: A pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2 teve seu início em dezembro de 2019 na China, já no Brasil o primeiro caso teve seu relato em fevereiro de 2020. Desde então, o Ministério da Saúde tem realizado alinhamentos e protocolos de atendimentos aos pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. O uso da ventilação não invasiva (VNI) com dispositivo de helmet, inclui a possibilidade de períodos mais prolongados de terapia, com maiores níveis de pressão expiratória positiva final (PEEP), essencial para melhorar a oxigenação e prevenção de injúria pulmonar durante a respiração espontânea. A avaliação clínica realizada pelo enfermeiro através da entrevista e exame físico é de fundamental importância para maior assertividade do diagnóstico de enfermagem e efetividade na terapêutica do paciente. **Objetivo:** Identificar os principais diagnósticos de enfermagem nos pacientes acometidos ou suspeitos com Covid-19 com SARA grave, submetidos a VNI com helmet. **Método:** Estudo descritivo qualitativo, com investigação de 45 sistematizações de assistência de enfermagem de pacientes no período de 25/06 a 30/07 de 2021 das unidades de cuidados semi-intensivos e intensivos em uma organização social de saúde (OSS), sendo que desta população tínhamos 29 pacientes do sexo masculino e 16 pacientes do sexo feminino, com idade variando entre 22 a 84 anos. Foi realizada busca ativa no banco de dados para verificar os principais diagnósticos de enfermagem, intervenções e resultados descritos pelos enfermeiros da instituição. **Resultados:** Foram avaliadas 45 Sistematização da Assistência de Enfermagem no período de 25/06 até 30/07 de 2021. Sendo identificados, 43 diagnósticos de enfermagem em pacientes com Covid-19, desses se destacaram 13 diagnósticos de enfermagem, sendo eles, risco de infecção (80%), padrão respiratório ineficaz (62%), risco de queda (73%), risco de sangramento (40%), troca de gases prejudicada (40%), integridade da pele prejudicada (33%), ventilação espontânea prejudicada (33%), risco de flebite (28%), risco de glicemia instável (28%), risco de lesão (24%), déficit autocuidado banho e higiene (22%), mobilidade física prejudicada (20%) e conforto prejudicado (20%). Os outros 30 diagnósticos variaram entre 2 e 15% dos casos. **Conclusão:** Evidenciamos que houve fragilidade do conhecimento do enfermeiro ao escolher os diagnósticos relacionados com a clínica do paciente. É de fundamental importância desenvolver o raciocínio clínico para uma melhor atuação e desenvolvimento científico da profissão.

Referências:

1. Croda J, Oliveira WK, Frutuoso RL, Mandetta LH, Silva DCB, Sousa JDB, et al. Covid-19 in Brazil: advantages of a socialized unified health system and preparation to contain cases. Rev Soc Bras Med Trop. 2020 [cited 2020 Apr 10];53:e20200167.
2. Ramalho Neto JM, Almeida ARM, Silva LM, Viana RAPP, Nóbrega MML. Paciente grave com sepse: concepções e atitudes de enfermeiros intensivistas. Enferm Bras. [Internet] 2019 [cited 2020 Apr 1];18(5):650-7.
3. NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA (North American Nursing Diagnoses Association). Definições e classificações (2018-2020).

Trabalho 219**SEGURANÇA DO PACIENTE NA UTI: PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA**

Luciene Barbosa Bispo Ferreira¹, Laleska Kimberly Lauxen², Paula de Moura Piovesana³, Fernanda Teixeira Oliveira⁴, Roberta Nazário Aoki⁵

¹Doutoranda em Ciências em Saúde na Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Enfermeira Assistencial da UTI adulto do HC-Unicamp. ²Técnica em Enfermagem e discente em Odontologia na Fundação Hermínio Ometto. ³Doutora em Ciências em Saúde - Unicamp, Supervisora de Enfermagem na UTI adulto do HC-Unicamp. ⁴Especialista em Terapia Intensiva, Supervisora de Enfermagem na UTI adulto do HC-Unicamp. ⁵Doutoranda em Ciências em Saúde - Unicamp, Supervisora de Enfermagem na UTI adulto do HC-Unicamp

Instituição: Hospital das Clínicas da Unicamp

Email: luciene.barbosa@hc.unicamp.br

Introdução: A disseminação de informação, referente às práticas seguras da assistência, alicerçadas nas 6 metas internacionais de segurança do paciente, favorecem a redução de iatrogenias na assistência em saúde(1,2). **Objetivo:** Relatar a experiência da construção de um vídeo educativo para abordar o tema “6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente” entre os profissionais de enfermagem. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de caso, realizado em um hospital universitário do interior do estado de São Paulo, por meio da descrição das etapas de criação de um vídeo educativo, visando divulgar ações e cuidados com enfoque na segurança do paciente. **Resultados:** Diante da pandemia em 2020, treinamentos presenciais e em ambientes fechados foram suspensos. Assim, diante da necessidade de abordar a temática “Segurança do Paciente” nas atividades educativas da instituição, foi proposto um concurso cultural pelo núcleo de qualidade, visando promover o tema. A equipe de enfermagem de uma UTI adulto foi instigada a desenvolver alguma ação para participar do concurso. Foi optado pela equipe, gravar cenas das ações de cuidado, sem tornar possível a identificação dos participantes, nas quais era abordado o tema “6 metas internacionais de segurança”, sendo que um enfermeiro e um técnico de enfermagem do próprio grupo, foram responsáveis pela compilação e edição das imagens gravadas pelos diversos membros da equipe de enfermagem. O material obtido foi editado por um aplicativo de edição de imagens disponível no celular, com a inclusão de trilha sonora, legendas e tratamento de imagens, na qual o estilo escolhido foi história em quadrinhos ilustrada no modo animado, possibilitando a construção de um vídeo de trinta e seis segundos que abordava as metas internacionais de segurança. Após a construção, o vídeo foi divulgado entre os profissionais de saúde, não somente da UTI, mas de todos os setores do hospital, contribuindo assim para a informação, reflexão e discussão do tema. **Conclusão:** Houve grande interação e discussão entre os profissionais de enfermagem durante o processo de produção do vídeo, de modo que o tema segurança do paciente e práticas seguras foi amplamente abordado. O vídeo foi um instrumento para a construção da análise crítica sobre as práticas seguras do cuidado, colaborando para o processo educativo não somente dos profissionais de enfermagem envolvidos com a gravação, mas também de todos que tiveram a oportunidade de assistir o vídeo. Ações como essa, contribuem para o desenvolvimento da cultura de segurança dentro da instituição.

Referências:

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Assistência Segura: Uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília: Anvisa, 2017.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 36, de 25 de julho de 2013. Institui sobre as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 Jul 2013.

Trabalho 220

COMUNICAÇÃO SEGURA NO HANDOVER DA ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO BASEADO NA METODOLOGIA ESTRUTURADA DE COMUNICAÇÃO - SBAR

Luciene Barbosa Bispo Ferreira¹, Lilian Teixeira Dias Monteiro², Paula de Moura Piovesana³, Daniele Aparecida da Silva⁴, Mariana Salhab Dall Aqua Schweller⁵

¹Doutoranda em Ciências da Saúde – Unicamp, Enfª Assistencial da UTI do Hospital das Clínicas da Unicamp. ²Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, Enfª Assistencial da UTI do Hospital das Clínicas da Unicamp. ³Doutora em Ciências em Saúde - Unicamp, Supervisora de Enfermagem da UTI adulto – Hospital das Clínicas da Unicamp. ⁴Enfª Assistencial da UTI do Hospital das Clínicas da Unicamp. ⁵Mestre em Tocoginecologia - Unicamp, Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp

Instituição: Hospital das Clínicas da Unicamp

Email: luciene.barbosa@hc.unicamp.br

Introdução: Visando melhorar a comunicação, objetividade, precisão, redução de erros e omissões, além de otimizar o tempo dispensado para passagem de plantão entre os diferentes turnos, também chamado de handover, foi desenvolvido um instrumento baseado na metodologia SBAR, visando proporcionar uma comunicação estruturada para segurança do paciente (1,2). O termo mnemônico SBAR (do inglês Situation, Background, Assessment and Recommendation), significa Situação, Breve Histórico, Avaliação e Recomendação(1,2). **Objetivo:** Descrever o processo de construção, validação e implantação de um impresso de handover entre turnos de enfermagem da UTI adulto, construído com base na ferramenta SBAR. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de caso e que foi realizado em um hospital de ensino do interior do estado de São Paulo. O instrumento foi construído por três enfermeiros com experiência em UTI e integrantes do Time de Comunicação da instituição. Inicialmente foi realizada revisão de literatura com os termos envolvendo a ferramenta SBAR, handover de enfermagem e busca por modelos de handover, disponíveis na literatura. A partir disso, foi realizada a construção do instrumento e os demais enfermeiros, foram apresentados e sensibilizados a discutirem a importância do uso da ferramenta SBAR e apresentados ao impresso, por meio da apresentação desse conteúdo em reunião online. Em seguida, iniciou-se o pré-teste da primeira versão do instrumento construído, que foi aplicado pelos enfermeiros em um posto de enfermagem com 10 leitos de UTI durante 2 meses. Após este período, foi solicitado aos enfermeiros que realizassem a validação de conteúdo, clareza e pertinência do instrumento, por meio de formulário online e reuniões presenciais, sem a participação dos construtores do instrumento, para coletar sugestões e apontamentos. As informações serviram para alterações, visando otimizar o instrumento. **Resultados:** O instrumento foi construído pelas quatro premissas do SBAR, em forma de checklist e com campos dissertativos, procurando-se apresentar clareza e pertinência, além de sintetizar a transferência de informações do paciente crítico entre turnos. Na validação do instrumento, houveram sugestões de melhoria do impresso. Com base nestas sugestões, foram realizadas novas modificações do instrumento, com redução de itens e novo design, de modo a atender as necessidades da equipe. Esta segunda versão do instrumento, encontra-se em uso no momento. **Conclusão:** O instrumento de handover entre turnos de enfermagem foi construído e modificado com expressa participação dos enfermeiros que o utilizam a beira leito, adequando o mesmo às particularidades da UTI. Houve uma avaliação positiva da equipe em relação a importância de ter padronizado um impresso que organize as informações e amenize a chance de omissões nas transferências de cuidado. Em breve, será expandido a implantação do instrumento de handover para as outras UTI's da instituição.

Referências:

1. Müller M, Jürgens J, Redaelli M, et al. Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open* 2018; 8: e022202. doi: 10.1136 / bmjopen-2018-022202.
2. Cropolato RC, Mantovani MF, Willig MH, Andrade LAS, Mattei AT, Arthur JP. Padronização do plantão de plantões em uma Unidade de Terapia Intensiva Geral Adulto. *Rev Bras Enferm.* [Internet]. 2019 Fev [citado 2021 Set 10]; 72 (Suplemento 1): 88-95. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672019000200088&lng=pt.

Trabalho 221**REVISÃO DE LITERATURA: PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE VÍTIMAS DE TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO NO ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR**

Magno Jose de Almeida¹

¹Pós Graduado em Urgência e Emergência

Instituição: SAMU Regional São Jose dos Campos

Email: magno.almeida37@yahoo.com.br

Introdução: O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde/processos da vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, ao indivíduo, família, grupo ou comunidade. Constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com objetivo de alcançar os resultados de melhora das condições de saúde do doente. O Traumatismo Cranioencefálico (TCE), constitui o principal trauma ocasionado por acidentes de trânsito. Pode ser definido como todo evento que envolve lesões no couro cabeludo, crânio ou cérebro. Pode ser classificado em leve, moderado ou grave, através da Escala de Coma de Glasgow (ECG). O atendimento primário é decisivo para o prognóstico da vítima de TCE. Por definição, o TCE é uma lesão resultante de um trauma no cérebro causada por uma força externa, que pode ocasionar alterações anatômicas no crânio como fratura ou laceração de couro cabeludo, ou também comprometimento funcional e alterações cerebrais, que podem ser momentâneas ou permanentes, de natureza cognitiva ou funcional. Ao prestar assistência a uma vítima de traumatismo cranioencefálico, o profissional enfermeiro cumpre as etapas do processo de sistematização da assistência de enfermagem, mesmo que com brevidade, como requer o atendimento pré-hospitalar. Após a avaliação primária o enfermeiro já consegue definir os diagnósticos de enfermagem prevalentes. Vale ressaltar a necessidade de o enfermeiro considerar, durante a avaliação, que pode existir o dano cerebral grave sem lesão externa detectável e lesão externa grave sem injúria do tecido cerebral. Neste cenário, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 se anuncia como uma potente instituição do SUS, que, com uma estratégia constituída com modelo padronizado de assistência, é capaz de ligar todos os pontos de atenção da Rede de Urgência e disponibilizar acolhimento e resposta às solicitações de agravos à saúde, especialmente o traumatismo cranioencefálico. **Objetivo:** Identificar os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes nos casos de traumatismo cranioencefálico, no atendimento pré-hospitalar. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, elaborada através de revisão da literatura. **Resultados:** Após a revisão da literatura, pode-se verificar que os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes relacionados ao traumatismo cranioencefálico no atendimento pré-hospitalar são: Perfusão Tecidual Cerebral Alterada; Risco de Sangramento; Padrão Respiratório Ineficaz; Risco de Infecção; Alteração sensorial perceptiva; Risco para aspiração. **Conclusão:** Os diagnósticos de enfermagem permitem identificar os principais agravos à saúde, aplicando ações e intervenções na assistência de vítimas de traumatismo cranioencefálico. Os enfermeiros envolvidos no atendimento pré-hospitalar devem avaliar a natureza e a gravidade dos déficits físico-funcionais, cognitivos, comportamentais com agilidade para melhor tomada de decisão em favor da vida.

Referências:

1. Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-2020 [recurso eletrônico] / [NANDA International]; tradução: Regina Machado Garcez; 11ªed. Porto Alegre: Artmed.
2. Marinho CSR, et al. Acidente de trânsito: análise dos casos de traumatismo cranioencefálico. Revista Eletrônica de Enfermagem: 2019. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v18n54/pt_1695-6141-eg-18-54-323.pdf.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2ª edição, 2016.

Trabalho 222

DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE RELACIONADA À ADESIVOS MÉDICOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Mara Cristina dos Santos Meneghelli Girotto¹, Fabiana da Silva Augusto²

¹Especialista em Gestão, Economia e Saúde. ²Mestre em Ciências

Instituição: Hospital São Paulo - HU/UNIFESP

Email: fabiana.augusto@huhsp.org.br

Introdução: O uso de adesivos para fixação de dispositivos é frequente nos ambientes de saúde, no entanto, a lesão de pele relacionada à adesivos médicos é pouco relatada e subestimada pelos profissionais. A construção de protocolo sobre o tema auxilia a dar notoriedade a esta lesão que é bastante dolorosa e de fácil prevenção. **Objetivo:** Desenvolver um protocolo sobre prevenção de lesão de pele relacionada à adesivos médicos para profissionais de Enfermagem. **Método:** Estudo descritivo realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. Feito levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos nas bases MEDLINE e LILACS com a palavra chave Medical Adhesive Related Skin Injury. Houve observações em campo para identificação de pontos de melhoria. **Resultados:** Foi construído um protocolo de 8 páginas com os itens: o que são as lesões por adesivos médicos, identificação de pacientes em risco, avaliação da pele, cuidados na aplicação e remoção do adesivo. O uso de adesivos resulta no desprendimento de quantidade variável de células da pele mesmo quando não há trauma visível. Todos pacientes em uso de adesivo tem risco para desenvolver essas lesões e o risco aumenta em pessoas com fragilidade cutânea, alterações de pele e aqueles que necessitam de frequente reaplicação de adesivos na mesma área. Os adesivos podem gerar diferentes tipos de feridas: descamação, bolha, lesão por fricção, dermatite, maceração, foliculite. É recomendado o monitoramento do adesivo à pele pelo menos uma vez por turno e a troca, se fixação inadequada. Dá-se preferência ao uso de adesivo microporoso para fixar dispositivos leves e evita-se o esparadrapo diretamente na pele. Em pacientes com pele frágil, considere o uso de barreiras, como o hidrocolóide extrafino, filme transparente ou protetor cutâneo, para evitar o contato direto do adesivo na pele. Para a aplicação de adesivos, recomenda-se: (a) aplicação em áreas sem hiperemia, alterações de coloração/textura, edema, descamação e/ou feridas; (b) limpeza e secagem prévia da pele antes da aplicação; (c) tricotomia com o uso de tesoura s/n; (d) aplicação do adesivo sem tensão sobre a fita e/ou a pele; (e) uma pequena dobra na extremidade auxilia a remoção do adesivo; (f) fixação de tubos, drenos ou extensões necessitam de uma plataforma de adesivo (“meso”); (g) pressão suave após a colocação da fita melhora a sua aderência. Para a remoção, recomenda-se: (h) iniciar remoção do adesivo puxando área de dobra ou com o auxílio de outro pedaço de fita adesiva; (j) remover a fita paralelamente à pele no sentido do crescimento dos pêlos e amparando a pele; (k) considere o uso e gaze umedecida com água, vaselina ou AGE, se dificuldade de remoção. **Conclusão:** Foi desenvolvido um protocolo de prevenção de lesão por adesivos médicos de acordo com a literatura vigente. Acredita-se que essa estratégia possa despertar os profissionais quanto essa situação frequente no ambiente de saúde.

Referências:

1. Fumarola S, Allaway R, Callaghan R, Collier M, Downie F, Geraghty J, et al. Overlooked and underestimated: medical adhesive-related skin injuries. *J Wound Care*. 2020;29(Sup3c):S1-S24.
2. Beeckman D, Campbell KE, LeBlanc K, Campbell J, Dunk AM, Harley C, et al. Best practice recommendations for holistic strategies to promote and maintain skin integrity. *Wounds Int*. 2020. [citado em 2021 ago 18]. Disponível em: <https://www.woundsinternational.com/resources/details/best-practice-recommendations-holistic-strategies-promote-and-maintain-skin-integrity>
3. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical adhesives and patient safety: state of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. *Orthop Nurs*. 2013;32(5):267-81.

Trabalho 223

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DAS LESÕES POR PRESSÃO EM HOSPITAL ESTADUAL REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA: ESTUDO TRANSVERSAL EM DOIS MOMENTOS - 2014-2019

Marcella Siqueira Oikawa¹

¹Enfermeira da Comissão de Auditoria do Instituto de Infectologia Emilio Ribas

Instituição: Instituto de Infectologia Emilio Ribas

Email: marcella.oikawa@emilioribas.sp.gov.br

Introdução: Lesão por pressão (LP) dano localizado na pele e/ou tecido subjacente, resultado de pressão/pressão em combinação com cisalhamento. Problema de saúde pública em todo o mundo. Dolorosas, frequentemente evitáveis sobrecarregam o sistema de saúde. **Objetivo:** demonstrar prevalência de LPs em dois períodos distintos em hospital estadual da cidade de São Paulo. **Método:** descritivo com delineamento transversal. Procedimentos éticos foram seguidos, aprovação parecer nº 4.354.854. **Resultados:** 2014: prevalência de pacientes com alterações da integridade cutânea - 31,54%. Destas, 56% LPs, sendo as maiores prevalências: UTI/Unidades de internação, 0% pediatria; faixa etária: 40-44 anos (21,4%), sexo masculino (52,4%); comorbidade: AIDS (71,42%) seguido de doenças neurológicas (40,47%); média feridas/paciente: 1 (57,1%); escore de risco (Braden): risco elevado (35,7%). Tempo médio permanência: 22-30 dias (28%). 2020: prevalência de pacientes com alterações da integridade cutânea - 47,94%. Destas, 97,14% LPs, sendo as maiores prevalências: UTI/Unidades de internação, 0% pediatria; faixa etária: 35-39/65-69 anos (14,3%); sexo masculino (54,3%); comorbidades: Doenças pulmonares (44%), seguido de Doenças neurológicas (17,6%) e DM (17,6%); média feridas/paciente: 1 (80%); escore de risco (Braden): Risco muito elevado (51,4%). Tempo médio de permanência: 8-30 dias (47%). **Conclusões:** Os diagnósticos situacionais refletem mudança de padrão (público/sequelas) nas internações em momentos distintos; 2014, levantamento retrata a realidade de um hospital referência em infectologia atendendo o principal público, pacientes em tratamento de AIDS e as doenças oportunistas. Em 2020 o levantamento foi realizado em meio à pandemia COVID-19, modificando perfil de atendimento institucional, que tornou-se referência para seu tratamento, gerando contrarreferência às demais doenças infectocontagiosas. Na COVID-19 ocorre coagulopatia sistêmica com hipercoagulação e oclusão microvascular, sendo consequência menor oxigenação tecidual; além das diversas complicações clínicas favorece o aparecimento de manifestações cutâneas 2,3. Devido a gravidade do quadro, o tempo de internação é prolongado e há dificuldade de reposicionamento 3. Como reflexo, vemos aumento significativo na prevalência de LP comparativamente ao período anterior à pandemia, bem como sua ocorrência em pacientes com menor tempo de internação, demonstrando impacto negativo da menor oxigenação dos tecidos. Diante deste panorama, o protocolo institucional de prevenção de lesões foi revisado e adequado incluindo estratégias específicas de prevenção na posição prona. Deflagrou ações educativas a fim de instrumentalizar/sensibilizar profissionais para as LPs. Somou-se aquisição de coberturas, superfícies de suporte com objetivo de aumentar a segurança na assistência. Estas ações são ganhos permanentes, visto que insumos e conhecimento continuarão beneficiando pacientes mesmo após o término da pandemia.

Referências:

1. European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
2. Black JM, Berke CT. Deep tissue pressure injury: A clinical perspective regarding a condition that evolves under the skin. In Innovations and Emerging Technologies in Wound Care. Elsevier. 2019. p. 171-81 <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815028-3.00010-9>
3. Ramalho AO, Sousa Silva Freitas P, Teixeira Moraes J, Cristina Nogueira P. Reflections on recommendations for the prevention of pressure injuries during the COVID-19 pandemic. ESTIMA [Internet]. 2020 Nov. 12 [cited 2021 Sep. 1];18. Disponível em: <https://www.revistaestima.com.br/estima/article/view/940>

Trabalho 224

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU USP) ARTICULADO AO PROTOCOLO DE COLETA DO EXAME TRANSCRIPTASE REVERSA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (RT-PCR) PARA PACIENTES PRÉ-OPERATÓRIO

Marcia de Souza Campos¹, Elisabete Finzch Sportello², Claudia Regina S. Ferrari³, Marilza Keiko Higashi¹, Teresa Cristina M. Coan¹

¹Especialista. ²Doutora. ³Mestrado

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: marciachuusp@gmail.com

Introdução: A pandemia do SARS-CoV-2 afetou drasticamente o sistema de saúde mundial. O Brasil, diante desse cenário, estabeleceu medidas de prevenção e controle da covid19. O Ministério da Saúde recomendou o cancelamento dos procedimentos cirúrgicos eletivos em todo país, considerando as características do paciente e sua doença, a segurança em relação à transmissão do vírus, a preservação e ocupação dos leitos e gestão de equipamentos de proteção(1). A Superintendência do HU-USP acatou esses critérios e manteve as cirurgias de emergências. Contudo, casos de morbidades e necessidades cirúrgicas continuaram a ocorrer durante a pandemia. A retomada das cirurgias seguiu as recomendações das autoridades municipais e estaduais de saúde conforme legislação(2) e, um dos planos adotados foi a elaboração do protocolo para coleta de exame de RT-PCR, considerado padrão ouro, recomendado até 72 horas antes da cirurgia. Paciente assintomático pode estar com exame positivo ou falso negativo(3). O início dos sintomas é em média de 5 a 6 dias, podendo chegar até 14 dias. Essa é uma preocupação dos membros da equipe e exige medidas de proteção. **Objetivo:** relatar a experiência da enfermagem do ambulatório na coleta de material para exame RT-PCR, cumprindo o protocolo institucional, articulado com a consulta de enfermagem. **Método:** estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado entre os meses de agosto a julho de 2021. Realizamos reuniões de planejamento, estabelecendo, cota de material para o exame, equipamentos de proteção individual, triagem de enfermagem com aferição de sinais vitais e oximetria, local da recepção e coleta, critérios para a consulta de enfermagem (momento) com perguntas e orientações direcionadas aos sinais e sintomas, esclarecimento da técnica utilizada para coleta, prevenção e contágios, necessidade de isolamento social, uso de máscara e higiene das mãos e forma do recebimento de resultado do exame RT-PCR. Realizado contato com os chefes do Serviço Atendimento Médico Estatístico, Laboratório de Análise Clínica e do Serviço de Higiene Especializada, equipes cirúrgicas, a fim de estarmos aliadas ao protocolo. **Resultados:** realizadas 1152 coletas para o exame RT-PCR, os dados foram informados no Sistema de Registro de Procedimentos. Durante a consulta de enfermagem 06 coletas foram suspensas por suspeita de Covid 19 e os pacientes foram para a unidade de pronto atendimento; detectados 16 (1,4%) exames positivos, mostrando que pacientes assintomáticos podem estar positivos para SARS-CoV-2 e 98,6% não detectados. **Conclusão:** esse estudo vem afirmar que mesmo sendo o exame RT-PCR considerado padrão ouro não se dispensa a avaliação das condições clínicas e epidemiológicas do paciente, nem as orientações de prevenção fornecidas pelo enfermeiro durante a consulta de enfermagem. Protocolos assistenciais são importantes ferramentas de trabalho, mas não substitui os esforços dos profissionais e pacientes no combate ao Coronavírus.

Referências:

1. Takeiti M, Oliveira R, Cruz A. Reestruturando o trabalho no bloco cirúrgico com a pandemia da COVID-19. Revista SOBEC [Internet]. 2021 Abr 1; [Citado em 2021 Ago 21]; 26(1). Disponível em: <https://revista.sobec.org.br/sobec/article/view/718>
2. Orientações para o retorno de cirurgias eletivas durante a pandemia de COVID-19: CBC, SBCO, SBOT, SBN, SBI, AMIB, SBCC, SBA, ABIH. Disponível em <https://cbc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/proposta-deretomada-das-cirurgias-eletivas-30.04.2020-revistocbcmibsbasbot-abih-sbi-e-demais.pdf>
3. Younes N, Al-Sadeq DW, AL-Jighefee H, Younes S, Al-Jamal O, Daas HI Challenges in Laboratory Diagnoses of the novel coronavirus SARS-CoV-2. Vírus. 2020; 12(6): 582. doi: 10.3390/v12060582

Trabalho 225

REESTRUTURAÇÃO DO BLOCO OPERATÓRIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Marcia Hitomi Takeiti¹, Jurema da Silva Herbas Palomo², Lucimar Aparecida Barrense Nogueira Samapio³, Giselia Maria dos Santos Barros Ferreira⁴, Alessandra Vanessa Lopes Quidim⁵

¹Mestre em Enfermagem, Especialização em administração hospitalar, Enfermagem de bloco operatório.

²Doutora em ciências - FMUSP. ³Doutora em Enfermagem. ⁴Especialização em Cardiologia. ⁵Mestre em Enfermagem

Instituição: Instituto do Coração HCFMUSP

Email: marcia.takeiti@hc.fm.usp.br

Introdução: Com a declaração da pandemia COVID-19 pela OMS estabeleceu-se medidas de prevenção e controle 1. O desafio do bloco operatório foi desenvolver estratégias de atendimento cirúrgico seguro, para o paciente infectado ou não pelo SARS-CoV-2, visando manter o ambiente livre de contaminação cruzada 2. **Objetivo:** Relatar a experiência da readequação estrutural e funcional do bloco operatório durante a pandemia do SARS-CoV-2. **Método:** Estudo descritivo, relato de experiência, realizado no Centro Cirúrgico (CC) de um hospital universitário, especializado em cardiopneumologia de São Paulo. Foram criados protocolos de segurança, fluxos exclusivos e adequação no transporte dentro do bloco operatório no sentido de definir ambientes separados para atendimento de pacientes contaminados e os não contaminados pelo SARS-CoV-2. **Resultados:** O CC foi reestruturado quanto à área física, recursos humanos e equipamentos, optando-se por definir o Bloco I COVID-19 e Bloco II COVID-19 FREE. Ambas as áreas foram identificadas com adesivos em três cores: verde-área COVID-19 FREE; área de transição, na cor cinza e a área COVID-19 foi sinalizada pela cor vermelha. A recepção dos pacientes infectados ou suspeitos de COVID-19 foi feita por uma entrada específica. Reservou-se 2 salas de operação (SO) isoladas com divisórias, do restante do CC. A área COVID-19 FREE, recebeu os pacientes por uma entrada específica. Reservou-se 8SO e 3 leitos de RPA. Reforçando as medidas de barreira, houve reforço da limpeza dos ambientes, testagem do paciente pelo método do swab de orofaringe RT-PCR SARS-CoV2 com 48h, tomografia computadorizada de tórax antes do procedimento, uso de máscara cirúrgica descartável pelo paciente e de máscara N95 pela equipe assistencial envolvida no ato operatório. **Conclusão:** O enfrentamento da pandemia promoveu aprendizado através de ações estratégicas realizadas com excelência e trabalho em equipe multiprofissional. Com o empenho de toda a equipe foi possível estabelecer protocolos de segurança para o atendimento dos pacientes durante a pandemia do SARS-CoV-2

Referências:

1. Clinical management of severe acute respiratory infection when COVID-19 is suspected. Available at: [https://www.who.int/publications-detail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected](https://www.who.int/publications-detail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected) (Accessed: 20th August 2021)
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020. Orientações para a prevenção da transmissão de COVID-19 dentro dos serviços de saúde. (complementar à nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020). Gerência de vigilância e monitoramento em serviços de saúde. Gerência geral de tecnologia em serviços de saúde. Agência nacional de vigilância sanitária. Brasília (DF); 2020. p33.

Trabalho 226

EFEITOS ADVERSOS APRESENTADOS POR PACIENTES ONCOLÓGICOS TRATADOS COM IMUNOTERAPIA: SCOPING REVIEW

Maria das Graças Silva Matsubara¹, Jeniffer Lourenço de Lira Balbino²

¹Mestre. ²Especialista

Instituição: A.C.Camargo Cancer Center

Email: graca.matsubara@gmail.com

Introdução: A imunoterapia ganha espaço no tratamento do câncer, demonstrando benefícios principalmente onde a cura parecia improvável com as terapêuticas disponíveis. Os efeitos adversos dessa terapia são menores quando comparado com a quimioterapia e radioterapia. Porém, mesmo com o conhecimento que esses efeitos adversos se apresentam em menor incidência e de forma menos grave, muitas vezes completamente diferente aos efeitos ocasionados pela terapia convencional, precisamos entender com clareza suas peculiaridades e seu grau de gravidade 1,2. Portanto, reconhecer e manejar os principais efeitos colaterais causados por imunoterapia no tratamento do paciente oncológico vem a ser o motivo de investigação deste estudo, a fim de esclarecer profissionais envolvidos nesse cuidado. **Objetivo:** Identificar os efeitos adversos resultado do tratamento com imunoterápicos em pacientes oncológicos. **Método:** revisão integrativa da literatura, denominada neste estudo por scoping review, realizado em seis etapas de execução, a partir de perguntas norteadoras e da estratégia de seleção: Sample, Phenomenon of interest, Design e Research type, aplicada a artigos disponíveis em bases de dados bases de dados LILACS, MEDLINE (PubMed), IBECs, SciELO e Biblioteca Cochrane e, posteriormente, classificados de acordo com o nível de evidência do Instituto Joanna Briggs. **Resultados:** Incluídos 20 estudos na língua inglesa. Os efeitos adversos incluem alterações gastrointestinais, dermatológicas, pulmonar, neurológicas e endócrinas, variando de leve a grave sendo classificadas de grau I a IV. As toxicidades imunológicas ocorrem nas primeiras semanas, cerca de 12 a 16 semanas durante o tratamento, mas também podem ocorrer meses após e até depois da descontinuação do tratamento. O gerenciamento inicial dos efeitos de grau I a II na fase aguda se dá com esteróides de 1 a 7 dias ou glicocorticóides em baixas doses, enquanto no grau III a IV são utilizados glicocorticóides em altas doses (1-2mg/kg) por 4 semanas. Para casos graves onde não ocorre melhora dos sintomas com a prescrição de esteróides são consideradas a imunossupressão como segunda linha, assim, como a descontinuação do tratamento. **Conclusão:** Os principais efeitos adversos, incluem alterações gastrointestinais, dermatológicas, pulmonar, neurológicas e endócrinas, variando de leve a grave. A indicação inclui várias neoplasias, no estágio III e IV, incluindo, Ipilimumabe pembrolizumabe, tremelimumabe, atezolizumab, nivolumumabe, durvalumab, aveluma. O gerenciamento dos efeitos adversos consistem no uso de imunoglobulina, droxidopa, plasmaferese, corticoide e descontinuação do tratamento.

Referências:

1. Bhandari S, Gill AS, Perez CA, et al. Management of immunotherapy toxicities in older adults. *Seminars in Oncology*. 2018; 45 (4): 226-31.
2. Weber JS. Challenging Cases: Management of Immune-Related Toxicity. *Am Am Soc Clin Oncol Educ Book*. 2018; 23;38:179-83.

Trabalho 227**DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE MANEJO DE ÁREA DOADORA DE ENXERTO DE PELE PARA UMA UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADURAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Maria Roseli Eleutério¹, Fabiana da Silva Augusto²

¹Especialista em Terapia Intensiva, Enfermeira do Ambulatório de Oftalmologia do Hospital São Paulo. ²Mestre em Ciências, Assessora da Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo

Instituição: Hospital São Paulo - HU/UNIFESP

Email: roseli.eleuterio@huhsp.org.br

Introdução: O autoenxerto é um tipo de enxerto de pele onde o paciente tem uma área de pele retirada de uma parte e aplicada em uma ferida em outro lugar do seu corpo. Essa situação forma uma nova lesão denominada área doadora (AD) de enxerto de pele que requer cuidados específicos e distintos da região que foi recoberta pela pele. O desenvolvimento de protocolos auxilia os profissionais a manejar de forma correta essas lesões. **Objetivo:** Desenvolver um protocolo sobre manejo de área doadora de enxerto de pele. **Método:** Estudo descritivo realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. Feito levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos nas bases MEDLINE e LILACS com a palavra chave “skin graft” e “donor site”. Houve observações em campo para identificação de pontos de melhoria. **Resultados:** Foi construído um protocolo de 5 páginas com os itens: o que é a AD, cuidados pré-operatórios, cuidados durante a 1ª semana, cuidados durante a 2ª semana e cuidados da AD após a 2ª semana do procedimento. A AD é uma ferida criada para obtenção de pele de uma área com boa vascularização para recobrir uma lesão pré-existente. Os cuidados pré-operatórios consistem na escolha do local de remoção e manutenção da integridade da área até o momento da cirurgia, preconizando a aplicação diária de emolientes no local 7 dias antes do procedimento. Este protocolo optou pelo uso de cobertura de malha de fibra de celulose (raiom®) como curativo não aderente até a total reepitelização da pele por ser uma cobertura eficiente, de fácil acesso, fácil manuseio e de baixo custo. Os cuidados da AD durante a 1ª semana são: (a) manter a malha do intraoperatório sem adição de outras coberturas; (b) repouso do membro/local com AD por 72h pós-procedimento, mantendo repouso e banho de leito durante o período; (c) usar do arco de proteção sobre a AD; (d) decúbito lateral ou ventral, caso AD em região dorsal; (e) banho de cadeira, se ausência de contra indicação, durante o 3º e 7º dia de pós-operatório; (f) usar de impermeáveis sobre AD durante banho de aspersão. No desenvolvimento de exsudato purulento sobre a malha, é recomendado o uso de antimicrobianos tópicos a serem definidos em conjunto com a equipe médica. Os cuidados da AD durante a 2ª semana são: (g) aplicar ácido graxo essencial (AGE) sobre a malha 3x/dia ou mais, caso ressecamento da cobertura; (h) recortar a malha nas áreas de descolamento; (i) evitar carga ou pontos de apoio sobre a AD. Os cuidados da AD após a 2ª semana são: (j) estimular o paciente à autoaplicação de AGE sempre que sentir a pele ressecada; (k) usar preferencialmente sabonete líquido com pH similar ao da pele para o banho; (l) evitar exposição solar e usar protetor solar; (m) usar de roupas de compressão quando apropriado e possível. **Conclusão:** Foi desenvolvido um protocolo de manejo de AD de enxerto de pele com o uso de estratégias e materiais efetivos e de baixo custo para auxiliar as condutas dos profissionais no atendimento a estes pacientes.

Referências:

1. Jorge JLG, Naif C, Marques EGSC, Andrade GAM, Lima, RVKS, Muller Neto BF et al. Malha de algodão parafinado versus malha de fibra de celulose salinizada como curativo temporário de áreas doadoras de pele parcial. Rev Bras Queimaduras. 2015;14(2):103-8.
2. Ribeiro RVE, Martuscelli OJD. Curativos tópicos para áreas doadoras de enxertos de pele parcial. Rev Bras Cir Plást. 2018;33(1):119-29.
3. Romanelli M, Serena T, Kimble R, Han S, Kim JT, Cruz JJV, et al. Skin graft donor site management in the treatment of burns and hard-to-heal wounds. Wounds Int. 2019. [citado em 2021 set 09]. Disponível em: <https://www.woundsinternational.com/resources/details/wuwhs-position-document-skin-graft-donor-site-management-treatment-burns-and-hard-heal-wounds>

Trabalho 228

FREQUÊNCIA DA ADESÃO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE: UMA REVISÃO RÁPIDA E META-ANÁLISE

Mariana Andrades Fiorini Monteiro Novo¹, Vânia dos Santos Nunes Nogueira²

¹Mestranda em Pesquisa Clínica. ²Professora Doutora Assistente

Instituição: Universidade Estadual Paulista/FMB-UNESP/Botucatu/SP

Email: maf.novo@unesp.br

Introdução: A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é essencial na prevenção de incidentes e doenças ocupacionais para os profissionais de saúde. **Objetivo:** Avaliar a taxa da adesão ao uso dos EPIs por profissionais da saúde no Brasil. **Método:** Foi realizada uma revisão rápida de estudos observacionais nos quais os profissionais de saúde foram avaliados quanto à taxa de adesão ao uso de avental, gorro, luvas, máscara e óculos quando necessários. As bases de dados eletrônicas utilizadas foram PubMed, Embase, Lilacs e Google Acadêmico. A seleção dos estudos foi realizada na plataforma Rayyan. O risco de viés foi analisado de acordo com o instrumento do Joanna Briggs Institute (JBI) para estudos de prevalência. A seleção dos estudos, a avaliação do risco de viés e a extração de dados foram realizados em pares e individualmente. A meta-análise proporcional foi realizada pelo software Stata 17. Foi realizado o registro na plataforma International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO), número de registro CRD42021265240. **Resultados:** as estratégias de busca resultaram em 1124 artigos, destes dez estudos foram incluídos nessa revisão. Os enfermeiros foram os profissionais de saúde mais avaliados. A taxa de adesão aos EPIs de uma maneira geral foi de 35% (IC 95%: 29% a 41%, 3 estudos, 223 participantes, Chi2 = 0). A adesão ao avental foi de 76% (IC 95%: 50% a 91%, 5 estudos, 998 participantes, Chi2 = 165,43, p = 0,00). A adesão ao uso de luvas foi de 92% (IC 95%: 77% a 97%, 7 estudos, 1757 participantes, Chi2 = 122,58). A adesão ao uso de máscara foi de 75% (IC 95%: 54% a 88%, 6 estudos, 970 participantes, Chi2 = 170,65, p = 0,00). A adesão ao uso dos óculos foi de 27% (IC 95%: 19% a 37%, 4 estudos, 767 participantes, Chi2 = 4,5, p = 0,017). Foram realizadas análises de subgrupos comparando os métodos de coleta de dados entrevista/observação versus questionário autorreferido. A taxa de adesão ao uso do avental (52%) e das máscaras (39%) foi menor quando utilizados os questionários autorreferidos. **Conclusão:** As taxas de adesão ao uso individual dos EPIs se mostraram satisfatórias. Porém, a proporção de adesão para máscaras e aventais foi menor quando pesquisado pelo método autorreferido.

Referências:

1. Silva CED, Santos IL, Cavaignac ALO, Gordon ASA, Carneiro ICC, Araújo FTM, et al. Utilização de Equipamento de Proteção Individual pela equipe de enfermagem em um hospital público em Imperatriz-MA: Um levantamento estatístico. *Brazilian Journal of Production Engineering*. 2009; 5(6): 61-85.
2. Barbosa ADA, Ferreira AM, Martins ENX, Bezerra AMF, Bezerra JAL. Percepção do enfermeiro acerca do uso de equipamentos de proteção individual em hospital paraibano. *REBES*. 2017;7(1);1-8.
3. Cunha QB. Adesão às precauções padrão por trabalhadores de enfermagem em um hospital universitário: estudo de métodos mistos. [Dissertação]. Santa Maria/RS: Universidade Federal de Santa Maria; 2017. 180p.

Trabalho 229

PADRONIZAÇÃO DO REGISTRO DO USO DA FOTOBIMODULAÇÃO COM O USO DE LASER DE BAIXO POTENCIAL E DE LED AZUL COMO ADJUVANTES NO TRATAMENTO DE FERIDAS

Mariana Caselato Guimarães de Barros¹, Keila Faria¹, Bruna Dias¹, Lívia Tibério¹, Vanessa Abreu da Silva²

¹Especialista. ²Doutora

Instituição: Hospital das Clínicas- UNICAMP

Email: mari_unicamp@hc.unicamp.br

Introdução: O uso terapêutico do laser ocorreu em meados de 1960, quando um médico dinamarquês, estudou os benefícios da luz vermelha e azul no tratamento do lúpus. Desde então, cientistas se empenharam em estudar os amplos espectros das luzes e as propriedades terapêuticas. Melhorias significativas na tecnologia permitiram que a terapia fosse implementada no tratamento de lesões, sendo denominada fotobiomodulação. Para seu uso seguro, faz-se necessário a padronização de protocolos, onde a terapia seja aplicada conforme a característica e necessidade de cada lesão e documentada para que através dos registros, os profissionais possam se nortear e estabelecer um plano terapêutico de excelência. **Objetivo:** Descrever a padronização do registro do uso da fotobiomodulação como o uso de laser de baixa potência (LBP) e do LED azul como adjuvantes no tratamento de feridas. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, onde foi realizada a padronização tanto da prescrição de enfermagem como do registro do uso da fotobiomodulação como adjuvantes no tratamento de feridas, em um hospital escola no interior do estado de São Paulo. **Resultados:** Foram elaboradas 3 prescrições de enfermagem, uma para o uso com a dose de laser vermelho e infravermelho em criança até 2 anos, outra com os mesmo comprimentos de onda, porém, para crianças maiores de 2 anos de idade e outra para o uso do LED azul, em seguida essas prescrições foram cadastradas no sistema de prontuário eletrônico do hospital e vinculadas ao diagnósticos de enfermagem "Integridade da pele prejudicada" e "Integridade tissular prejudicada". Em seguida foi elaborado um instrumento para registro de aplicação de laser e de LED, que contém as seguintes informações: tipo de equipamento, comprimento de onda, quantidade de energia, número de pontos aplicados na ferida e bordas. Sobre o LED azul, o tempo utilizado e o número de pontos aplicados na ferida. Além disso, todas as características foram registradas no instrumento de avaliação de feridas, padronizado na instituição, no prontuário eletrônico do paciente, sendo que o mesmo é de múltipla escolha, onde o enfermeiro seleciona a característica da ferida. As características são: etiologia, localização, classificação (apenas para lesão por pressão), medidas, tipo de tecido encontrado no leito da ferida, características e quantidade de exsudato, classificação do odor (escala de Teller), característica da borda, da pele ao redor, presença de espaço morto e por fim qual a prioridade no tratamento da ferida. O score da avaliação da ferida aparece no campo de evolução de enfermagem e além disso é possível gerar um relatório final com a avaliação da ferida, o score de cada característica e a pontuação total. **Conclusão:** Foi realizada a implementação da padronização do registro do uso de LBP e do LED azul como adjuvantes no tratamento de feridas, com a prescrição de enfermagem, instrumento de avaliação de feridas e instrumento do registro do uso do LBP e LED.

Referências:

1. Sibbald RG, et Al. Wound Bed Preparation. *Advances In Skin & Wound Care*. April 2021: 183-95.
2. Tang J, Li B, Gong J, Li W, Yang J. Challenges in the management of critical ill COVID-19 patients with pressure ulcer. *Int Wound J*. 2020;17(5):1523-24. doi:10.1111/iwj.13399
3. Moore Z, et al. Prevention of pressure ulcers among individuals cared for in the prone position: lessons for the COVID-19 emergency. *Journal of wound care*. 2020 Jun 2;29(6):312-20. doi: 10.12968/jowc.2020.29.6.312.

Trabalho 230

EFETIVIDADE DO USO DE COMPRESSAS MORNAS NA REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE CRIANÇAS FEBRIS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO PILOTO

Mariana Vieira de Souza¹, Danton Matheus de Souza², Elaine Buchhorn Cintra Damião³, Soraia Matilde Marques Buchhorn⁴, Lisabelle Mariano Rossato⁵

¹Enfermeira. ²Enfermeiro Residente em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. ³Professora Doutora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. ⁴Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo. ⁵Professora Associada da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: mariana.ee@usp.br

Introdução: A febre é uma entidade clínica comum na infância, responsável por grande procura dos serviços de saúde por pais de crianças(1). Seu manejo clínico ainda é diversificado, sobretudo com intervenções não farmacológicas, que, apesar de serem descritas na literatura(2), na prática assistencial ainda se nota a ausência de protocolos baseados em evidências. Consequentemente os enfermeiros fazem uso da experiência empírica no manejo não farmacológico da febre, sem considerar as evidências científicas(3), assim, nota-se a importância da realização de investigações sobre a efetividade dos métodos comumente utilizados. **Objetivo:** Avaliar o efeito da intervenção: “Compressas mornas”, em associação ao antitérmico prescrito, na redução da febre em crianças hospitalizadas e comparar as variações da temperatura corporal entre os Grupos Controle (GC) e Grupo Intervenção (GI). **Método:** Estudo experimental piloto, do tipo ensaio clínico randomizado, realizado em um Hospital de nível secundário no município de São Paulo-SP, nas unidades pediátricas, em crianças com temperatura axilar maior ou igual a 37,8°C. Previamente a coleta, foi realizada a randomização, com o GC (tratamento farmacológico) e GI (tratamento farmacológico + compressas mornas). O GI recebeu as compressas com a água entre 34-37°C, nas regiões frontal, axilar e inguinal, durante 15 minutos. A temperatura foi monitorada em ambos os grupos nos tempos (T): T0 (confirmação da febre com termômetro padronizado), T1 (30 minutos), T2 (60 minutos), e T3 (3 horas) após intervenção. A amostra foi realizada por conveniência, os dados foram coletados por meio de instrumentos padronizados e analisados por testes estatísticos. O estudo recebeu aprovação ética do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (CAAE N° 06472819.8.0000.5392) e do CEP da instituição coparticipante (Parecer N° 3.604.872), e registrado no Registro de Ensaio Clínicos. **Resultados:** 17 crianças compuseram o GC e 16 o GI, a maioria foi incluída na pesquisa no intervalo menor que 72 horas de sua internação, e as patologias respiratórias foram as mais prevalentes (64%). As temperaturas de todas as crianças febris diminuíram com o tempo, com atenuação progressiva. Apenas 12,1% das crianças permaneceram febris no M4, com média de temperatura de 37,9%. A temperatura das crianças no GC estava mais elevada no M1 do que as do GI, porém, o GC apresentou uma linha decrescente constante de queda da temperatura e obteve a média mais baixa no M4, apresentando um melhor desfecho. Além disso, no GI 12,5% apresentam irritabilidade e choro durante a intervenção. Após aplicação dos testes estatísticos, observou-se a ausência de significância estatística em comparação entre o GC e GI. **Conclusão:** Os desfechos sugerem que a medida “compressas mornas” como método coadjuvante não apresentou evidências do auxílio na redução da temperatura de crianças febris em comparação ao uso de medidas farmacológicas isoladas.

Referências:

1. Pavithra C. Effect of tepid vs warm sponging on body temperature and comfort among children with pyrexia at Sri Ramakrishna Hospital, Coimbatore. Int J Sci Applied Res. 2018; 5(6): 25-30.
2. Souza MV, Damião EBC, Buchhorn SMM, Rossato LM. Non-pharmacological fever and hypertermia management in children: An integrative review. Acta Paul Enferm. 2021; 34eAPE00743.
3. Alves JG, Almeida NDCM, Almeida CDCM. Tepid sponging plus dipyrone versus dipyrone alone for reducing body temperature in febrile children. São Paulo Med J. 2008; 126(2): 107-11.

Trabalho 231

IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO NO SETOR DE COLONOSCOPIA

Marta Arantes¹, Flavia Teles Marques², Ellen Cristina Zamberlan Milan³, Flavia Roberta Nagano³, Edneia Siqueira⁴

¹Enfermeira de ambulatório. ²Supervisora de Educação Continuada. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: A colonoscopia é um exame que avalia a mucosa do intestino grosso, sendo especialmente indicado para identificar a presença de pólipos, câncer intestinal ou outros tipos de alterações no intestino, como colite, varizes ou doenças diverticulares. Para a realização da colonoscopia, é necessário fazer um preparo especial com ajustes na alimentação e uso de laxantes, é necessário que o cólon esteja completamente limpo, ou seja, sem qualquer resíduo de fezes ou alimentos e, para isto, deve ser feito um preparo especial para o exame, que é indicado pelo médico e as alterações consigam serem visualizadas. Geralmente, o exame não causa dor, pois é feito sob sedação, no entanto, algumas pessoas podem sentir um desconforto, inchaço ou pressão no abdômen durante o procedimento. **Objetivo:** implantação da linha de cuidado e capacitação da equipe, para orientação e acompanhamento do paciente no período de internação ou orientações domiciliares para o preparo de colonoscopia. **Método:** relato de experiência da implantação da linha de cuidado para pacientes com indicação de internação hospitalar para realização do preparo pré colonoscopia. A implantação aconteceu em agosto de 2020, após observar que muitos pacientes não conseguiam seguir as orientações pré exame (por possuir comorbidades como obesidade, pouco grau de instrução, faixa etária - idosos). Importante ressaltar que o preparo deve ser seguido de forma rigorosa pois, caso não seja realizado adequadamente o intestino poderá apresentar resíduos fecais, o que impossibilita a visualização de sua parede, podendo o exame não se realizado ou ser inspecionado de forma parcial, fazendo com que o paciente tenha que realizar um novo agendamento, e realizar todo preparo O serviço de ambulatório do Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran, realizou um protocolo de atendimento que se inicia na consulta médica, o médico após avaliar o paciente opta em qual modalidade será realizado o preparo do exame, após receber esta informação o paciente realiza consulta de enfermagem, para ser orientado sobre os cuidados que deverá realizar em domicílio ou sobre os cuidados que serão realizados durante a internação. **Resultados:** Observou-se que o número de remarcações de exames por fragilidades de preparo, diminuíram significativamente para os pacientes com preparo domiciliar ou internados. **Conclusão:** conclui-se que a implantação da linha de cuidados para o preparo de colonoscopia, permitiu maior aderência a realização dos exames, diminuição da suspensão e remarcação de exames e adesão pela equipe de enfermeiros ao protocolo de forma efetiva garantindo a realização do exame, possibilitando um tratamento precoce, garantindo a segurança e a qualidade assistencial.

Referências:

1. Andrade LC, Baldin JA, Cardoso MN, Onibene BCA, Azevedo BBP. Explosão de cólon durante colonoscopia. Braz J Hea Rev. 2020; 3 (5): 12200-5.
2. Marcacini SFB, Barichello E, Barbosa MH. Perfil dos pacientes submetidos à colonoscopia em um hospital universitário. Enfermeira Global. 2015;14 (39): 62-71.

Trabalho 232

GUARDIÕES ASSISTENCIAIS: FORMULÁRIOS PRÁTICOS UTILIZADOS PARA SEGURANÇA DO CUIDADO EM SAÚDE NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Marta Macedo Silva¹, Fernanda Silva Brito², Sandra Regina Carboni²

¹Mestre em Ciências da Saúde. ²Especialista

Instituição: Hospital Geral de Pedreira

Email: martamacedo.gl@gmail.com

Introdução: Preservar uma assistência em saúde íntegra de eventos é o foco de toda instituição de saúde, seja ela nacional ou não, o anseio é perseverar no cuidado com qualidade ao paciente, assim sendo, a OMS, define segurança como: “redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável”.(1) E para alcance de tal desempenho é que cada vez mais, ferramentas são propostas e elaboradas, buscando reduzir o número de incidentes.(2) **Objetivo:** revisar a literatura nacional, buscando evidências de formulários aplicados na prática assistencial em saúde, como método de barreira, nos últimos 10 anos. **Método:** Foi realizada uma busca através da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde – BVS, onde foram identificados 333 estudos utilizando os termos de busca: segurança do paciente e formulários, 1 artigo utilizando os vocábulos: segurança do paciente e checklist e 79 artigos aplicando as palavras : segurança do paciente e ferramentas, e os que atenderam aos critérios foram empregados na pesquisa. **Resultados:** A síntese das evidências encontradas demonstraram um avanço nas principais ferramentas colocadas como método de barreira para segurança do paciente, destacando-se mais recentemente o uso da tecnologia em prol da prática assistencial protegida de eventos. **Conclusão:** A pesquisa possibilitou um olhar mais ampliado dos mecanismos inseridos nos últimos 10 anos no Brasil, para propiciar a seguridade no cuidado dirigido ao paciente, bem como induzindo ao raciocínio crítico para novos métodos.

Referências:

1. Organização Mundial da Saúde. Estrutura conceitual da Classificação Internacional sobre Segurança do Doente. Relatório técnico final. Lisboa: Organização Mundial da Saúde; 2011. Disponível em: <https://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/Estrutura%20Conceitual%20da%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20Int%20Seguran%C3%A7a%20do%20Paciente.pdf>. Acesso em: 17/03/21.
2. Santos E et al. Influencia das falhas administrativas na redução da segurança de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. R Gest Países Ling Port. 2019;17(2): 58–72. Disponível em http://www.scielo.mec.pt/scielo.pho?scrip=sci_arttext&pid=s1645-44642018000200005&Ing=pt&nrm=isso

Trabalho 233**O QUÊ E POR QUE COMPRAR? RELATOS DE COMPRADORES COMPULSIVOS**

Marta Macedo Silva¹, Jaques Waisberg², Gizelda Monteiro², Hermano Tavares², Tatiana Filomensky¹

¹Mestre em Ciências da Saúde. ²Doutor

Instituição: Hospital Servidor Público Estadual, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Email: martamacedo.gl@gmail.com

Introdução: A individualidade que foi transformada no decorrer dos anos nos levou a construir novos objetivos cotidianos, modificando até a nossa rotina diária, chegando aos dias atuais de sociedade de consumo, do ser humano dependente do que produz chegando a ficar doente por causa da necessidade por compras 1,2. **Objetivo:** descrever e analisar o quê os compradores compulsivos compram e qual a motivação. **Método:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório, que foi realizada com a metodologia da história oral, de gênero temático. A pesquisa foi submetida a dois comitês de ética em pesquisa, quais sejam, o do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, parecer: 1.909.760, e do comitê da USP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da universidade, parecer: 1.955.774, sendo aprovado por ambos. **Resultados:** Compradores compulsivos compram através de suas preferências individuais, que podem ser momentâneas e que, o que de fato importa é o ato de realizar as compras. Induz a acreditar que os gatilhos mentais, como sentimentos negativos, são fortes fatores condicionantes para comprar, chamando a atenção para o sentimento de depressão que antecede a compra. **Conclusão:** O estudo de forma inédita conseguiu através das falas das participantes, verificar que o estado subjetivo indica ser um fator condicionante importante, e que posteriormente poderá ser aprofundado através de mais pesquisas, levando em consideração todo o universo que envolve as compras e a sua dinâmica contribuindo para as futuras descobertas que levarão a encontrar a etiologia desse transtorno, e contribuindo para uma melhor assistência .

Referências:

1. Oliveira LJ, Souza O. Globalização e relações de consumo: servidão moderna e degradação ambiental. Revista Direito Ambiental e sociedade.2016;6(2):156-78.
2. Filomensky TZ, Vasconcelos AMC, Guimarães CMB, Requião MG, Maransaldi RF, Ferreira SME.Compras Compulsivas. Tavares H, Abreu CN, Seger L, Mariani MMC, Filomensky, editores. Psiquiatria,Saúde Mental e a Clínica da Impulsividade.São Paulo: Manole;2015.p.209

Trabalho 234**O PERFIL, A FAMÍLIA E A INFÂNCIA DE COMPRADORES COMPULSIVOS**

Marta Macedo Silva¹, Jaques Waisberg², Gizelda Monteiro², Hermano Tavares², Tatiana Filomensky¹

¹Mestre em Ciências da Saúde. ²Doutor

Instituição: Hospital Servidor Público Estadual, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Email: martamacedo.gl@gmail.com

Introdução: As compras compulsivas é considerada um transtorno de impulso que acomete uma parcela de indivíduos contemporâneos, cuja essência é a necessidade de comprar em excesso, incessantemente, o que leva à perdas significativas em sua vida cotidiana pessoal e familiar.¹ Tal doença não possui uma etiologia descrita, apenas fatores considerados como impulsionadores do transtorno dentre eles o de ordem subjetiva como a família e a infância **2. Objetivo:** descrever e analisar o perfil, a família e a infância de compradores compulsivos. **Método:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório, que foi realizada com a metodologia da história oral, de gênero temático. O estudo foi submetido a dois comitês de ética em pesquisa, quais sejam, o do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, parecer: 1.909.760, e do comitê da USP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da universidade, parecer: 1.955.774, sendo aprovado por ambos. **Resultados:** Sentimentos negativos, traumas, relacionados a acontecimentos na infância e juventude em compradores compulsivos foram descritos na maior parcela de participantes da pesquisa. Todas as participantes são do sexo feminino, a maior comorbidade descrita foi a depressão. **Conclusão:** A pesquisa possibilitou uma visão diferenciada do transtorno de compras a partir da perspectiva de quem sofre com essa doença, proporcionando melhora na assistência ao paciente, e olhar diferenciado para a construção do plano terapêutico singular.

Referências:

1. Dell’Osso B, Allen A, Altamura AC, Buoli M, Hollander E. Impulsive compulsive buying disorder: clinical overview. Aust N Z J Psychiatry;2008; 42(4):259-66.[acesso em 08/06/2017] Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00048670701881561>
2. Filomensky TZ, Vasconcelos AMC, Guimarães CMB, Requião MG, Maransaldi RF, Ferreira SME.Compras Compulsivas.Tavares H,Abreu CN, Seger L, Mariani MMC, Filomensky, editores. Psiquiatria,Saúde Mental e a Clínica da Impulsividade.São Paulo: Manole;2015.p.209.

Trabalho 235**EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FAZEDORES DE SONHOS COM CRIANÇAS NO PRÉ-OPERATÓRIO DE UM HOSPITAL ESCOLA**

Mayara Marques Torres de Jesus¹, Janaína Santos Brito², Julio Cesar Costa³, Patricia Silva Campos Bernardes⁴, Ana Luiza Ferreira Meres⁵

¹Enfermeira especialista em Saúde da Mulher. ²Enfermeira de Centro Cirúrgico. ³Enfermeiro Especialista em Central de Material e Esterilização. ⁴Enfermeira Especialista em Centro Cirúrgico. ⁵Diretora de Enfermagem

Instituição: Hospital PUC-Campinas

Email: larissa-techio@hospitaldapuc-campinas.com.br

Introdução: A internação e os procedimentos cirúrgicos podem ter um efeito negativo na vida de uma criança, para minimizar esses impactos está deverá estar preparada psicologicamente para que o processo seja realizado da melhor forma possível. A dificuldade de compreensão sobre esse momento pode causar pesadelos, choros, e alterações de humor. Quanto mais nova for a criança maior dificuldade terá de entender o processo é mais suscetível a desenvolver problemas futuros. ¹ **Objetivo:** Relatar a experiência do preparo cirúrgico infantil, com abordagem humanística. **Método:** Estudo qualitativo descritivo do tipo relato de experiência sobre a implementação do projeto fazedores de sonhos. **Resultados:** Quando a criança chega no quarto para o preparo pré-operatório é contada a história para ela: “Existe uma equipe de pessoas aqui no planeta conhecida como fazedores de sonhos, eles moram no último andar dos prédios mais altos das cidades. Tem que ser bem alto porque precisam ficar perto das nuvens e das estrelas, pois lá estão guardados os sonhos. Todas as noites os fazedores de sonhos vão para o telhado de seus prédios, ficam na ponta dos pés, pegam um pedacinho de cada nuvem e estrela e fazem um pacotinho contendo sonhos. De manhã eles vão para o trabalho e levam muitos destes pacotinhos, os quais são coloridos e iluminados. Dentro deles há um líquido mágico. No trabalho eles são chamados de médicos anesthesiologistas. A criança primeiro fica de barriga vazia, não come e não bebe nada. Depois escolhe o sonho que quer sonhar, todas as crianças dormem durante a operação, cada criança sonha um sonho. Tem criança que sonha em ser bailarina, outra que sonha em ser um avião, jogador de futebol, outra sonha em ser estrela do mar. Enquanto isso, a equipe de cirurgia está pronta para a operação. O pacotinho de sonho com o líquido mágico é então colocado na máquina de fazer dormir, uma máscara com um canudo comprido e um balão na ponta liga a criança à máquina. O sonho entra pelo nariz da criança quando ela respira fundo e chega até sua cabeça, no meio do sonho aparece uma estrela gigante e a criança faz os seus pedidos, pode pedir o que quiser! Depois disso a máquina de fazer dormir faz a criança acordar e acabou a operação, agora é só esperar o pedido acontecer.” Após o término da história, a equipe do centro cirúrgico vai buscá-la em um carrinho infantil elétrico, onde ela é conduzida até a sala operatória. Ao término do procedimento a criança é encaminhada para recuperação pós-anestésica onde já acorda ao lado de seu acompanhante. **Conclusão:** De modo geral pode-se perceber que todo o cenário criado em volta da criança traz maior segurança e permite que a entrada até o centro cirúrgico seja menos traumática, onde está entrará mais confiante sabendo o que irá encontrar, fazendo assim com que fique as lembranças positivas desse momento.

Referências:

1. Cassidy Juniot JF, Wysocki TT, Miller KM, Cancel DD, Izenberg N. Use of a preanesthetic video for facilitation of parental education and anxiolysis before pediatric ambulatory surgery. *Anesthesia and analgesia*. 1999;88: 246–50.
2. Castro EK, Moreno-Jiménez B. Competencia social y problemas emocionales/conductuales en niños trasplantados de órganos sólidos. *Psicologia Conductual*. 2008;16(2), 307-20.
3. Crepaldi MA, Hackbarth ID. Aspectos psicológicos de crianças hospitalizadas em situação pré-cirúrgica. *Temas de Psicologia*. 2002;10(2): 99-112.

Trabalho 236**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE LESÃO PERIOPERATÓRIA POR POSICIONAMENTO CIRÚRGICO: REVISÃO DE LITERATURA**

Meiry Herlen de Paula Souza¹, Larissa Pereira Martins da Silva¹

¹Enfermeira Residente

Instituição: UNIRIO - Instituto Nacional de Cardiologia

Email: meiryherlen@edu.unirio.br

Introdução: O enfermeiro perioperatório é responsável pelo planejamento e implementação de intervenções de enfermagem que minimizam ou possibilitam a prevenção de complicações aos pacientes decorrentes do procedimento anestésico-cirúrgico¹. As lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico são consideradas eventos adversos e podem ocorrer em qualquer fase da cirurgia e até 72 horas após a intervenção^{2,3}. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas sobre os cuidados de enfermagem na prevenção de lesão por pressão relacionado ao posicionamento cirúrgico. **Método:** Trata-se de revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados da Biblioteca Nacional de Saúde (BVS) e SciELO. Para seleção dos artigos, foram utilizados os descritores: “posicionamento do paciente” e “lesão por pressão” contemplados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizando o operador booleano AND. A amostra final constituiu-se de 16 artigos. **Resultados:** Nas evidências disponíveis dos estudos incluídos na revisão, nota-se que estes enfocaram três tópicos principais, a saber: fatores de risco associados ao desenvolvimento de lesão por pressão, intervenções tecnológicas e intervenções educacionais. Os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de lesão por pressão, incluem: o tipo de anestesia e de cirurgia, o tempo cirúrgico, a técnica utilizada, o posicionamento durante a cirurgia, a idade, as comorbidades e as condições gerais de saúde do paciente. Dentre as intervenções tecnológicas para prevenção de lesão por pressão, destacam-se: o uso de superfícies de apoio contendo polímero viscoelástico, curativos adesivos profiláticos e instrumentos validados específicos, para a classificação do risco de lesão por pressão em pacientes cirúrgicos, como o uso da Escala de Avaliação de Risco para Desenvolvimento de Lesão Decorrente do Posicionamento Cirúrgico (ELPO), validada para fornecer subsídios para a melhoria na assistência da enfermagem. A criação de protocolos institucionais, treinamentos das equipes e uso de simulação realística constituem ações de intervenções educativas. **Conclusão:** O enfermeiro perioperatório desempenha papel fundamental na segurança do paciente, garantindo ao paciente o posicionamento adequado e instituindo plano de cuidados individualizado e contínuo que possibilita a melhoria da qualidade da assistência prestada.

Referências:

1. Lopes CMM. Posicionamento cirúrgico: evidências para o cuidado de enfermagem. Tese (Mestrado) - Universidade de São Paulo - 2009 [online]. Acesso em: 10 setembro 2021. Disponível em: <https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_3c3f9be8f28f92002519b8540f69770e>
2. Davis SS. The Key to Safety: Proactive Prevention. AORN Journal, 2018 [online]. Acesso em 10 setembro de 2021. Disponível em: <<https://aornjournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aorn.12387>>
3. Trevilato DD. Posicionamento cirúrgico: prevalência de risco de lesões em pacientes cirúrgicos. Re SOBECC, São Paulo. 2018; 23(3): 124-9. Acesso em 10 setembro 2021. Disponível em: <https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/398/pdf_1>

Trabalho 237**IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO E CONTROLES DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES AMBULATORIAIS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Michele de Freitas Neves Silva¹, Camila Fernanda Lourençon Vegian¹, Letícia Martins de Albuquerque de Moura², Isabella Carvalho Ribeiro³, José Alexandre Pio Magalhães⁴

¹Enfermeira, Mestrado em Enfermagem. ²Enfermeira. ³Enfermeira, Mestre em Clínica Médica. ⁴Enfermeiro, Pós - Doutorado

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Email: mineves@hc.unicamp.br

Introdução: Os registros de enfermagem são fundamentais para o processo do cuidar e possibilitam uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, além de serem importantes para atividades de ensino e pesquisa, processos éticos e judiciais e, principalmente, para uma assistência de qualidade 1,2. A informatização dos registros do paciente possibilita otimização de processos, comunicação segura e sustentabilidade. **Objetivo:** Apresentar a implantação de um sistema informatizado para realização de anotação e controles de enfermagem nas unidades ambulatoriais de um hospital universitário. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo sobre a implantação de um sistema informatizado para a realização dos registros de enfermagem nas unidades ambulatoriais de um hospital universitário do interior do estado de São Paulo. Foram cadastrados os dados relevantes e específicos de cada ambulatório. Foi realizada capacitação dos profissionais de enfermagem das áreas envolvidas para a utilização do sistema informatizado. A capacitação foi realizada nos ambulatórios mediante demonstração prática do novo processo aos profissionais de enfermagem. **Resultados:** Foram cadastrados os dados de acordo com a necessidade de cada ambulatório, sendo: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, peso, altura, índice de massa corpórea, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, entre outros. Posteriormente, foram capacitados 67 profissionais, sendo 13 enfermeiros e 54 técnicos de enfermagem, para a utilização do sistema e, após a implantação do processo, 9 áreas ambulatoriais passaram a utilizar o sistema informatizado. Antes da implantação do sistema, as anotações e controles de enfermagem eram realizados em formulários específicos das áreas e a informação não era padronizada. **Conclusão:** A informatização dos registros de enfermagem no prontuário eletrônico do paciente possibilitou a padronização dos dados e reduziu o consumo de formulários impressos, contribuindo para a sustentabilidade. Além disso, facilitou o acesso à informação pelos profissionais de saúde, diminuindo a perda de dados e colaborando no processo de auditoria.

Referências:

1. Conselho Federal de Enfermagem. Guia de recomendações para registro de enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos de enfermagem. Brasília: COFEN, 2016.
2. Conselho Federal de Enfermagem. Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico. Resolução COFEN 429 de 8 de junho de 2012. Brasília: COFEN, 2012.

Trabalho 238

PROCESSO DE ENFERMAGEM INFORMATIZADO EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA, DE INTERNAÇÃO E DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Michele de Freitas Neves Silva¹, Vanessa Abreu da Silva², Mariana de Jesus Meszaros³, Érika Christiane Marocco Duran⁴, Giselli Cristina Villela Bueno⁵

¹Enfermeira, Mestre em Enfermagem. ²Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde. ³Enfermeira, mestranda em Enfermagem.

⁴Docente, Pós Doutorado. ⁵Enfermeira, doutoranda em Enfermagem

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Email: mineves@hc.unicamp.br

Introdução: A enfermagem tem buscado estratégias para fundamentar a prática baseada em ciência e destaca-se a necessidade de estabelecer uma linguagem padronizada a ser utilizada universalmente pelos profissionais.1 O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta, organiza e direciona o planejamento do cuidado de maneira sistematizada, baseada em método científico, sendo composto por cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento do cuidado, implementação e avaliação.2

Objetivo: Apresentar a implantação de um sistema informatizado para realização do Processo de Enfermagem nas unidades de emergência, de internação e de terapia intensiva de um hospital universitário. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo sobre a implantação de um sistema informatizado para realização do Processo de Enfermagem nas unidades de emergência, de internação e de terapia intensiva de um hospital universitário do interior do estado de São Paulo. A implantação envolveu três etapas: 1.Cadastro dos diagnósticos e intervenções; 2Curso de capacitação sobre o Processo de Enfermagem; 3.Capacitação para a utilização do sistema informatizado. **Resultados:** Foram cadastrados os diagnósticos de acordo com a Taxonomia da Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional (NANDA I) e os cuidados baseados na Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC), considerando as especificidades clínicas da instituição. Foi elaborado curso de capacitação sobre Processo de Enfermagem, por docente especialista e pesquisadora na temática da Faculdade de Enfermagem da Universidade, que abordou: 1.Gerações do Processo de Enfermagem, Teorias de Enfermagem e Etapas do Processo de Enfermagem; 2.Histórico de Enfermagem; 3.Raciocínio Clínico, Pensamento Crítico, Acurácia Diagnóstica e Diagnóstico de Enfermagem NANDA Internacional; 4. Planejamento de Enfermagem, Classificação dos Resultados e Intervenções de Enfermagem; 5.Implementação e Evolução de Enfermagem; 6.Discussão de Caso Clínico, do qual participaram 85 enfermeiros. Após, foram capacitados 184 enfermeiros para a utilização do sistema informatizado no período de dezembro de 2019 à agosto de 2020. O Processo de Enfermagem informatizado foi implantado em todas as unidades de internação e de terapia intensiva do hospital e nas emergências. Desta forma, a informação está disponível de maneira padronizada no prontuário eletrônico do paciente. No período de agosto de 2020 a junho de 2021 foram realizadas 84.963 prescrições de enfermagem. **Conclusão:** A informatização do processo de enfermagem padronizou os registros e reduziu o consumo de impressos, contribuindo para a sustentabilidade. Melhorou o acesso à informação e aumentou as possibilidades de auditoria. A capacitação dos enfermeiros foi efetiva, pois observa-se a aplicação desse conhecimento na prática, garantindo uma média de 65 % dos pacientes prescritos diariamente.

Referências:

1. Barros ALBL et al. Processo de enfermagem: guia para a prática / Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – São Paulo: COREN-SP, 2015. 113 p.
3. Santos LAG, Sousa AR, Félix NDC, Cavalcante LB, Valadares GV. Implications of Nursing Care Systematization in Brazilian professional practice.Rev Esc Enferm USP. 2021; 55: e03766.

Trabalho 239

IMPLANTAÇÃO DE FLUXO PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS COM SÍNDROMES GRIPAIS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO INÍCIO DA PANDEMIA POR COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mileide Morais Pena¹, Jocimara Aparecida das Neves Pereira², Maria de Lourdes Bertho Silva², Akemi Roberta Xavier Ikeda Bertim², Ana Luiza Ferreira Meres³

¹Doutora em Ciências - USP SP. ²Enfermeira Especialista. ³ Diretora de Enfermagem, Especialista

Instituição: Hospital PUC-Campinas

Email: mileidempena@gmail.com

Introdução: A COVID-19, tem demandado esforços e precauções de toda população, que tem sido fortemente orientada quanto ao distanciamento social como prerrogativa para controle da pandemia. No entanto, tal medida não pode ser aplicada àqueles envolvidos na oferta de serviços essenciais, como os profissionais da saúde 1. Em todo sistema de saúde a introdução de novos arranjos de trabalho tem sido exigida como forma de diminuir a exposição comunitária ao vírus. Além das medidas de reorganização de fluxos para separação de casos suspeitos e confirmados, provisão dos insumos para proteção individual e orientações sobre medidas de educação em saúde, faz-se necessário um olhar diferenciado para os profissionais de saúde que estão altamente expostos ao risco infeccioso 2. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de um hospital universitário na implantação de um fluxo para atendimento de profissionais com sintomas gripais, no início da pandemia. **Método:** A partir da formação de um Comitê de Gerenciamento de Crise, que teve como principais ações a elaboração de um plano de comunicação, protocolos, fluxos e estratégias para capacitação das equipes, foi constituído um grupo de trabalho para tratar do atendimento a profissionais com síndromes gripais. **Resultados:** Foi definido um fluxo específico em Unidade de Urgência e Emergência de Gripados, no qual os profissionais teriam prioridade no atendimento. As etapas foram descritas em formato de fluxograma contemplando: oferta de máscara e abertura de ficha pela Recepção; acolhimento e classificação de risco com verificação de sinais vitais e queixa principal e priorização do atendimento médico com solicitação de teste de Reação de Transcriptase Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR-RT), notificação do caso e afastamento do profissional por 14 dias, se positivo. Durante o período de afastamento, a Medicina do Trabalho fazia contato diariamente com o profissional para avaliação e orientações. Se piora dos sintomas, o profissional é orientado a retornar à Unidade de Emergência para reavaliação. Após o período do afastamento, a Medicina do Trabalho agendou retorno com médico do trabalho para retorno às atividades. O Serviço de Análises Clínicas foi estruturado para que os testes fossem liberados em até 2 horas e a Medicina do Trabalho organizou seu processo para priorizar o contato com esses profissionais, bem como o atendimento médico. **Conclusão:** Tais ações proporcionam agilidade no processo de detecção de profissionais infectados pelo SARS-COV-2 e, acima de tudo, tranquilidade para aqueles que atuavam na linha de frente que puderam ser atendidos com agilidade e segurança, com identificação precoce de piora no quadro clínico e intervenção em tempo hábil. Ações que proporcionem mais segurança física e emocional aos profissionais que atuam na linha de frente de combate à COVID-19 devem ser priorizadas, evitando o absenteísmo e o risco de desassistência da sociedade, bem como à falta dessa pessoa dentro do seu cunho familiar/social

Referências:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim U.S. Guidance for risk assessment and work restrictions for healthcare personnel with potential exposure to COVID-19 [Internet]. United States; 2020. [citado em 18 ago 2021]. Disponível em: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html>
2. Gallasch CH, Cunha ML, Pereira LAS, Silva-Junior JS. Prevenção relacionada à exposição ocupacional do profissional de saúde no cenário de COVID-19. Rev Enferm UERJ. [Internet]. 2020;28: e49596. [citado em 18 ago 2021]. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/49596>

Trabalho 240**IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COVID-19 PÓS-ALTA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

Mileide Morais Pena¹, Jocimara Aparecida das Neves Pereira², Maria de Lourdes Bertho Silva³, Renata Morais Teodoro Fini³, Ana Luiza Ferreira Meres⁴

¹Doutora. ²Enfermeira. ³Enfermeira Especialista. ⁴Diretora de Enfermagem, Especialista.

Instituição: Hospital PUC-Campinas

Email: mileidempena@gmail.com

Introdução: A COVID-19 é uma doença viral sistêmica, que pode se apresentar de forma leve, moderada, grave ou crítica. Ainda que as sequelas e as necessidades de reabilitação sejam mais evidentes nas pessoas que desenvolvem as formas grave e crítica da doença, as apresentações leve e moderada podem acarretar sintomas persistentes 1. Os sintomas mais prevalentes em pessoas com histórico de COVID-19 e hospitalização são fadiga, fraqueza muscular, dispnéia, dor, distúrbios do sono, disfunção cognitiva, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático 1-2. A ocorrência desses sintomas persistentes denomina-se Síndrome Pós-COVID-19 ou “COVID longa”. Felizmente, as pessoas acometidas por esses quadros apresentam uma boa resposta às intervenções de reabilitação, que devem ser individualizadas, precoces e oportunas 3. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi relatar a experiência na implantação de um programa para atendimento de pacientes PÓS-COVID. Formou-se um grupo de trabalho composto por representantes das equipes de Enfermagem, Médica, Fisioterapia e Nutrição para discussão e alinhamento do processo de acompanhamento de pacientes que estiveram internados em Unidade COVID de convênios privados e particulares. Foram estabelecidos profissionais e horários específicos para os atendimentos no Centro Clínico de Especialidades. Os atendimentos são eletivos e agendados previamente à alta do paciente. Definiu-se que todos os pacientes internados seriam informados, no momento da alta, sobre data e horário de consulta para acompanhamento pós-alta. O atendimento inicial consiste em triagem pela Enfermagem, seguido de consulta médica. Nessa, são levantados os problemas do paciente e as necessidades de intervenção, além da solicitação de exames, se pertinentes. Caso o paciente precise de intervenção fisioterápica e/ou nutricional, o médico encaminha o paciente para consulta e avaliação com as respectivas profissionais. Após atendimento ocorre discussão do caso entre a equipe multi para alinhamento das condutas. Em situações mais específicas podem ser necessárias intervenções de outras especialidades como Cardiologia, Pneumologia, etc, as quais serão agendadas com prioridade. O diferencial desse atendimento está na definição de profissionais de referência para o paciente (Enfermagem, Médica, Fisioterapia e Nutrição), os quais serão responsáveis por seu atendimento até o desfecho do caso. Além disso, ele terá prioridade em todos os agendamentos adicionais, tanto para exames como para consultas. O produto foi divulgado interna e externamente e apresentou grande adesão, tanto pela demanda interna como por procura de pacientes externos em Síndrome Pós-COVID-19. Os sintomas e os desfechos da COVID-19 são extremamente variáveis dependendo do indivíduo que é acometido. Estratégias para acompanhamento dos pacientes no período PÓS-COVID são essenciais para minimizar as sequelas e proporcionar retorno às atividades diárias no menor e melhor tempo possível.

Referência:

1. Huang C, Huang L, Wang Y, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. *Lancet*. 2021;397(10270):220-32. doi:10.1016/S0140-6736(20)32656-8

Trabalho 241

IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE MELHORIA NA REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DE CIRURGIAS CARDÍACAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO

Monique Araujo de Jesus¹, Silmara Gonçalves Soares², Fabiana Oliveira Alves³, Jane de Assis⁴

¹Supervisora de Enfermagem, MBA Gestão em SAÚDE USP. ²Enfermeira Clínica da Hemodinâmica, Pós Graduação em Cardiologia. ³Diretora de Enfermagem, MBA Executivo em Saúde FGV. ⁴Coordenadora de Enfermagem, MBA Gestão de Serviços de Saúde

Instituição: SPDM - Hospital Geral de Pirajussara

Email: monique.enfermeira@hotmail.com

Introdução: As doenças cardiovasculares são responsáveis, no mundo, por um terço do total de mortes e se tornam um problema de saúde pública de primeira grandeza. Cerca de 15 milhões de pessoas morrem, por ano, no mundo, vítimas de doenças cardiovasculares, correspondendo a 30% do total de óbitos, sendo uma das principais causas de morte no Brasil. 1 A cirurgia cardíaca é considerada um dos principais avanços na medicina do século 20, aumentando a sobrevivência de pacientes portadores de doenças cardiovasculares. A cirurgia cardíaca é geradora de estresse para o paciente e sua família, que são envolvidos por sentimentos de ansiedade e de medo. Além disso, desencadeia modificações fisiológicas que preparam o organismo do paciente para a realização da cirurgia. Quando a cirurgia é suspensa temos repercussão tanto para o paciente quanto para instituição, aumentando os custos hospitalares. Sendo assim, o acompanhamento e gerenciamento dos cancelamentos e suspensões de cirurgias cardíacas eletivas têm sido descritos como sinalizador da importância de traçar estratégias e melhorias na redução destes índices. **Objetivo:** Descrever a implantação de processos de melhoria na suspensão de cirurgias cardíacas eletivas em um Hospital Público. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, prospectiva realizada em um Hospital Público gerenciado por uma Organização Social de Saúde (OSS) no Município de Taboão da Serra, tendo como base a análise dos indicadores mensais com início da linha de base, sendo dados coletados entre Janeiro de 2020 até Julho de 2021. O projeto de melhoria incluiu: 1) Implantação Heart Team (grupo multidisciplinar de discussão dos casos) onde foram incluídos os gestores das áreas envolvidas na assistência 2) Revisão da linha de cuidado da cirurgia cardíaca. 3) Enfermeira gerenciando a fila cirúrgica e realizando o acompanhamento do preparo dos pacientes 4) Capacitação das equipes assistenciais visando entendimento do impacto da cirurgia cardíaca. O projeto teve início no mês de agosto de 2020 com o objetivo de diminuir em 30% as suspensões cirúrgicas extra pacientes. **Resultados:** A taxa de suspensão da cirurgia cardíaca era de 23,7% antes do projeto. Após a implantação das melhorias a taxa foi para 5%, uma redução acima da proposta inicial de 30% no início do projeto. **Conclusão:** Após 8 meses de ações de melhoria, alcançamos a redução nos índices das suspensões cirúrgicas, mantendo hoje o processo estável com mediana de realização de cirurgia cardíaca em 95%.

Referências:

1. Azevedo AR, Oliveira LD, Silqueira SM, Vieira JD, Rezende AM. Suspensão de procedimentos hemodinâmicos: um desafio para a gestão pública. Braz. J of Develop. 2020;6(3): 14069-83.
2. Modelo de melhoria/Gerald J. Langley...{et al.} tradução Ademir Petenate, -- Campinas, SP : Mercado de Letras , 2011.

Trabalho 242

IMPACTO DO PROTOCOLO DE PROTEÇÃO RENAL AO CONTRASTE EM UMA UNIDADE DE HEMODINÂMICA DE UM HOSPITAL PÚBLICO

Monique Araujo de Jesus¹, Silmara Gonçalves Soares², Fabiana Oliveira Alves³, Jane de Assis⁴

¹Supervisora de Enfermagem, MBA Gestão em SAÚDE USP. ²Enfermeira Clínica da Hemodinâmica, Pós Graduação em Cardiologia; ³Diretora de Enfermagem, MBA Executivo em Saúde FGV. ⁴Coordenadora de Enfermagem, MBA Gestão de Serviços de Saúde

Instituição: Hospital Geral de Pirajussara

Email: monique.enfermeira@hotmail.com

Introdução: A nefropatia induzida por contraste pela literatura acomete um quarto dos pacientes que são submetidos ao cateterismo ou angiografia, sem previsão de sua ocorrência variação sem variável que possa prever sua ocorrência e sem associação com óbito e/ou adventos adversos. A alta incidência aponta para a necessidade de estudos sobre medidas preventivas na nefropatia induzida por contraste após uso de contraste. Diante desse potencial risco pelo perfil epidemiológico com serviço de hemodinâmica, visando melhora na assistência prestada, foi elaborado em 2019 um protocolo para proteção renal pré e pós cateterismo em um hospital público localizado no município de Taboão da Serra. **Objetivo:** analisar o impacto do protocolo de proteção renal em pacientes submetidos a cateterismo e angioplastia. **Método:** Estudo descritivo, retrospectivo realizado em uma unidade de hemodinâmica de um hospital público gerenciado por uma OSS, através da análise dos dados de indicadores coletados no período de 2019 a 2021. **Resultados:** A efetividade do protocolo foi de 100 % nos pacientes alérgicos ao contraste. As farmacovigilâncias foram apontadas em pacientes com história negativa a alergias. Em 2021 não houve anafilaxias ao contraste na unidade. A média de pacientes que são submetidos ao protocolo atualmente é de 2% , sendo que pela literatura os eventos ocorrem em 1% a 3% dos exames que utilizam meios de contraste não iônico (hiposmolar). Risco de morte decorrente ao uso de meio de contraste iônico (1,0/400.00). **Conclusão:** A análises realizadas nos anos 2019,2020 e 2021 demonstram a eficácia do protocolo de proteção renal nos pacientes submetidos ao protocolo. Após entendemos que é importante o estudo sobre NIC visando melhora na segurança do paciente e estimular novos estudos a respeito do tema.

Referência:

1. Santos PR et al. Nefropatia induzida por contraste após angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio. *Jornal Brasileiro de Nefrologia* [online]. 2015;37(4): 439-45. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0101-2800.20150070>>

Trabalho 243

IMPACTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID-19

Nágila Fernanda dos Reis¹, Manoela Machado Gleke², Daniela de Sousa Barbosa³, Isaac Cardoso Vieira³

¹Mestrado em Enfermagem. ²Mestrado. ³Especialista

Instituição: Hospital de Campanha Cantareira

Email: nagila.fernanda.enf@gmail.com

Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, as quedas são eventos que podem agravar o quadro de saúde dos pacientes, prolongar períodos de internação, gerar danos permanentes aos pacientes e até mesmo óbitos.¹ Mediante esse contexto, a Covid-19, doença ocasionada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) representa um desafio para a saúde pública, visto que apresenta sintomas diversificados e ainda muitos riscos indefinidos. ² **Objetivo:** Descrever as medidas de prevenção adotadas pela equipe de enfermagem de um hospital de campanha da cidade de São Paulo. Identificar o índice de efetividade de prevenção de quedas na instituição. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, realizado em um hospital de campanha de média complexidade da cidade de São Paulo, no período de março a setembro de 2021, com o tempo médio de internação de 14 dias. **Resultados:** As estratégias utilizadas para prevenção de quedas utilizadas no hospital de campanha foram: realização da escala de Morse e identificação dos pacientes com risco de queda diariamente e reavaliação conforme necessidade, manter grades dos leitos elevadas, orientação do paciente com relação ao seu risco durante o período de internação, orientação do paciente para acionar a equipe de enfermagem ao sair do leito independente do grau de classificação do risco e uso ou não de suplemento de oxigênio, monitoramento e vigia no período noturno de um técnico de enfermagem em frente ao leito, para evitar que o paciente levantasse do leito sem auxílio. Aproximadamente 1092 pacientes atendidos durante o período de funcionamento, todos os pacientes apresentavam risco de queda, seja pela presença de comorbidades, idade, uso de suplemento de oxigênio, entre outros fatores de risco. A efetividade de prevenção de quedas na instituição foi de 99,6%. **Conclusão:** As medidas de prevenção de quedas adotadas pela equipe de enfermagem colaboraram para o número reduzido de incidentes de quedas na instituição referida, haja visto o número de pacientes com risco do evento ocorrer.

Referências:

1. [www.saude.mt.gov.br. Protocolo de prevenção de quedas. Disponível em : http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_prevencao.pdf.](http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-infeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_prevencao.pdf)
2. Souza et al. Quedas em idosos, atividade física e funcionalidade. Rev Bras Ativ Fis Saúde. 2020;25:e0179.

Trabalho 244

“HANDS ON”: UM MNEMÔNICO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO

Nathalia Malaman Galhardi¹, Carolina Zorzo Sestari², Fernanda Teixeira Oliveira³, Rafaela Batista dos Santos Pedrosa³

¹Mestre. ²Acadêmica de enfermagem. ³Enfermeira

Instituição: HC UNICAMP

Email: nathaliamalaman@gmail.com

Introdução: Pacientes gravemente doentes necessitam de cuidados especializados em unidades de terapia intensiva (UTI) e demandam cuidados de profissionais de saúde qualificados, além do uso de dispositivos e tecnologias necessários para diagnóstico, monitoramento e tratamento destas condições. O profissional enfermeiro desenvolve múltiplas tarefas no gerenciamento do paciente, atua diretamente no trabalho assistencial, gerencial e educacional. O trabalho assistencial requer atenção plena e observação minuciosa das condições dos pacientes, porém ao se envolver em atividades, além das assistenciais, o enfermeiro pode desviar a atenção plena e perder detalhes na avaliação podendo comprometer a qualidade. Diante desta problemática viu-se a necessidade de desenvolver uma solução prática que auxilie o enfermeiro na avaliação à beira leito, além de facilitar a elaboração da prescrição dos cuidados e o acompanhamento da evolução. **Objetivo:** Criar uma ferramenta do tipo mnemônico para auxiliar e qualificar a avaliação beira leito pelo enfermeiro na UTI. **Método:** Trata-se de um estudo metodológico¹ com elaboração de uma ferramenta que se dará em três etapas, sendo a primeira a elaboração de um protocolo de intervenção. Nesta foi realizada a construção de um mnemônico baseado no conhecimento teórico-científico e experiências práticas entre uma aluna de graduação, uma docente e duas enfermeiras através da troca de saberes. A segunda etapa será a validação do conteúdo e terceira validação do protocolo. **Resultados:** O mnemônico construído foi o que chamamos de “HANDS ON”. Adiante será explicado cada letra: H hemodinamic: Avaliação de drogas vasoativas para estabilização hemodinâmica, controle da velocidade e via de infusão. A air: Avaliação da respiração e ventilação, sinais de desconforto, além das medidas de prevenção à pneumonia. N neurologic: Avaliação pupilar, nível de consciência e conteúdo. Uso de sedação é rotineiro, desta forma avaliar grau de sedação/agitação e janela neurológica. D drains and catheters: Avaliação do débito dos drenos, condições do local de inserção, permeabilidade e necessidade dos cateteres, avaliar para remoção precoce dos dispositivos invasivos. S skin: Observar pele tanto de proeminências ósseas quanto de região perineal. Prescrição de mobilização do paciente e melhor conduta terapêutica em caso de lesões. O Off: controle de eliminações quantificando diurese, evacuação e perdas dialíticas. N nutrition and glucose: Observar aceitação da dieta seja via oral, enteral ou parenteral, observar via de administração. Caso jejum atentar ao controle glicêmico. Hiperglicemia deve ser corrigida. **Conclusão:** O paciente crítico de terapia intensiva demanda cuidados complexos e necessita de assistência qualificada e uso de tecnologias leve, leve-duras e duras. Acredita-se que o mnemônico “HANDS ON” será uma ferramenta útil para auxiliar a memorização do enfermeiro com o principal objetivo de melhorar a assistência e a segurança do paciente.

Referências:

1. Camelo SHH. Professional competences of nurse to work in Intensive Care Units: an integrative review. Revista Latino-Americana de Enfermagem [online]. 2012, v. 20, n. 1, pp. 192 - 200.
2. Polit DF, Beck CT, Hungles BP. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004.

Trabalho 245**IMPACTO DO PROJETO DE MELHORIA PROADI – SUS EM UTI ADULTO NA DIMINUIÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IRAS**

Nathalia Zanca de Moura¹, Marco Paulo Costa Neves², Annyelle Franco Moura³, Renata Mantovani⁴, Leticia Fernandes Calixto dos Santos⁵

¹Enfermeira Especialista, Supervisora de Ed. Continuada do HMJCF. ²Enfermeiro Especialista, Enfermeiro clínico do HMJCF.

³Enfermeira Especialista, Supervisora de Ed. Continuada do HMJCF. ⁴Enf Especialista, Diretora de Enfermagem do HMJCF. ⁵Enf Especialista, Gerente de Enfermagem do HMJCF.

Instituição: Hospital Municipal Dr Jose de Carvalho Florence

Email: nathalia.zanca@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: O Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) é uma ação do Ministério da Saúde (MS) dirigida ao fortalecimento do SUS em parceria com hospitais filantrópicos de qualidade reconhecida. Essas instituições apresentam projetos com temas determinados pelo MS com intuito de melhoria na qualidade da assistência da população brasileira. A presença de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde – IRAS se torna um problema de saúde pública, estando diretamente relacionadas com o aumento da morbidade e mortalidade hospitalar, prolongamento de dias de internação e aumento dos custos. Para que isso não ocorra é necessário um envolvimento multidisciplinar com implantação e manutenção de estratégias preventivas de boas práticas adotadas pelas instituições de excelência^{1,2}. **Objetivo:** Demonstrar a redução das taxas de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde – IRAS, com foque em três eixos: Pneumonia Associada à ventilação Mecânica (PAV), Infecção do Trato Urinário Associada a Cateter vesical de Demora (ITU) e Infecção Primária De Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central (IPCSL) melhorando a qualidade da assistência e demonstrar gasto economizado. **Método:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada em um Hospital Municipal de grande porte, 100% SUS, localizado no interior de São Paulo. A coleta dos dados ocorreu através do banco de dados da instituição, considerando o período de 2017 a 2021, com o apoio da equipe do Hospital do Coração – Hcor através do programa PROADI-SUS onde foram realizadas várias intervenções para redução de Pneumonia Associada à ventilação Mecânica (PAV), Infecção do Trato Urinário Associada a Cateter vesical de Demora (ITU) e Infecção Primária De Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central (IPCSL). **Resultados:** Em 2017 a distribuição das IRAS na UTI Adulto se deu com a média 6,19% PAV, 2,3% ITU e 9,67% IPCSL. A mediana foi de 2,38% PAV, 2,7% ITU e 8,93% IPCSL. Após três anos de implantação de medidas de melhorias obteve-se nova mediana de 2,08% PAV, 0% ITU e 2,83% IPCSL, quanto a média foi de 2,1% para PAV, 1,02% ITU e 4,2% IPCSL, finalizando com uma redução total de 65% para PAV, 56% ITU e 56% IPCSL. Com relação a economia financeira o hospital teve um gasto economizado de R\$:5.120.655,65 reais totalizando uma estimativa de 7674 infecções evitadas. Tendo grande impacto na qualidade da assistência. **Conclusão:** As medidas adotadas através do projeto de melhoria foram eficazes na redução de infecções, melhorando a qualidade da assistência bem como diminuição de custos.

Referências:

1. Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília: ANVISA, 2017.
2. Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária. PROADI-SUS Ações e Programas. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

Trabalho 246

DESENVOLVIMENTO DE COXIM PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE EM POSIÇÃO PRONA E SUA EFETIVIDADE NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO

Nathalia Zanca de Moura¹, Marco Paulo Costa Neves¹, Annyelle Franco Moura¹, Renata Mantovani², Leticia Fernandes Calixto dos Santos³

¹Enfermeira(o) Especialista. ²Enfermeiro Especialista, Diretora de Enfermagem do HMJCF. ³Enfermeira Especialista, Gerente de Enfermagem do HMJCF

Instituição: Hospital Municipal Dr Jose de Carvalho Florence

Email: nathalia.zanca@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: Devido a gravidade dos pacientes com Síndrome Respiratória Grave Aguda (SRGA) e intuito de melhorar o padrão respiratório é realizado a posição prona, que diminui a diferença entre as pressões transpulmonares dorsal e ventral, além de reduzir a compressão dos pulmões melhorando sua perfusão. Este mecanismo é importante para melhora do quadro do paciente, abreviando o tempo de ventilação mecânica e reduzindo a taxa de mortalidade. Uma das complicações relacionadas à posição prona é o desenvolvimento de Lesão Por Pressão (LP), tendo vários fatores influenciadores presentes como: nível de pressão aplicada em regiões de proeminências ósseas, principalmente em (malar, nasal e frontal, bem como na mandíbula, lábios, região esternal e cristas ilíacas), permanência por longo período chegando a mais de 20 horas, ocorrência de fricção e cisalhamento, umidade e temperatura do tecido. Para diminuir esse risco é necessário uma superfície de apoio que seja capaz de diminuir o nível de pressão exercida, suportar o peso do paciente e diminuir fricção e umidade, tendo como utilização padrão coxim¹. **Objetivo:** Desenvolver coxim para posição prona, fazendo com que a manobra seja segura para o paciente e equipe técnica envolvida, além de manter um posicionamento adequado por tempo prolongado e saber sua efetividade na redução de lesão por pressão (LP). **Método:** Trata-se de um relato de experiência que descreve e analisa os aspectos significativos na fabricação e implantação de coxim em posição prona durante tempo prolongado como fator redutor de lesão por pressão (LP). Foram realizados vários testes com vários modelos no intuito de achar o material, tamanho e formato adequado do coxim que fosse efetivo na prevenção de LP. O colchão piramidal com densidade 33 de altura 4 cm foi o mais efetivo em relação custo-benefício com formato diferente para cada área de maior risco (Face, tórax, pelve e panturrilhas). Tórax e Pelve: cortado colchão piramidal em formato retangular Largura: 26 cm / Comprimento: 90 cm. Após sobrepor três moldes formando coxim e envelopar com lençol. Panturrilhas: cortado colchão piramidal em formato retangular, este individual para cada paciente, medindo do joelho até tornozelo. Após sobrepor três moldes formando coxim e envelopar com lençol. Cabeça: cortado colchão piramidal em formato oval com abertura no meio. Comprimento: 43 / Largura :36 / Abas de: 14 cm. Este somente dois moldes sobrepostos e envelopados. **Resultados:** De janeiro a junho de 2021 tivemos um total de 10364 pacientes com risco para LP tendo uma taxa de LP por posição prona de 0,32%, após confecção e implantação do coxim padronizado em julho tivemos um total de 2066 pacientes com risco e uma taxa 0% de LP relacionada a posição prona. **Conclusão:** A confecção e padronização de coxim foi efetivo em 100% na redução de incidência de LP em pacientes pronados além de manter uma manobra mais segura e um posicionamento mais adequado.

Referências:

1. Borges DL, Rapello GVG, Deponti GN, Andrade FMD. Posição prona no tratamento da insuficiência respiratória aguda na covid-19. ASSOBRAFIR.2020;11(1):111-20.
2. Alhazzani W, Moller MH, Arabi YM, Loeb M, Gong MN, Fan E et al. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med. 2020 Mar 28:1–34. [acessado 2021 agosto 30]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7101866/>
3. National Pressure Injury Advisory Panel. Unavoidable pressure injury during COVID-19 pandemic: a position paper from the National Pressure Injury Advisory Panel. 2020.

Trabalho 247

UTILIZAÇÃO DE TERMINOLOGIAS PADRONIZADAS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nathiera Tuanne de Lima Araujo¹, Carolina Kiyomi Shiraisi Higuchi¹, Carolina Rodrigues Mendes Nogueira Cobra¹, Paulo César Garcia²

¹Residentes de Enfermagem em programa de Saúde do Adulto e do Idoso da Universidade de São Paulo/USP. ²Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo/HU-USP

Instituição: Universidade de São Paulo/USP

Email: nathiaralima@usp.br

Introdução: : A pandemia do coronavírus (COVID-19) se tornou um problema de saúde pública global. A enfermidade causada pelo SARS-Cov2 afeta o trato respiratório inferior, tem alta transmissibilidade, complicações e elevada mortalidade 1. A assistência de enfermagem a pacientes com COVID-19 é um desafio. Nesse sentido, o uso de linguagem padronizada pode orientar o raciocínio clínico, a tomada de decisão e o atendimento das necessidades de cuidados destes pacientes, possibilitando a troca e o compartilhamento do conhecimento em enfermagem. **Objetivo:** Descrever a aplicação do Processo de Enfermagem utilizando-se Sistema de Documentação eletrônica (PROCENF) a uma pessoa portadora do diagnóstico de COVID-19 utilizando-se as terminologias padronizadas de acordo com a classificação da NANDA-I2, NOC e NIC (NNN3) que representam os diagnósticos, resultados e intervenções do processo de enfermagem. **Método:** Estudo descritivo, do tipo relato de caso acerca da aplicação do Processo de Enfermagem (PE), de residentes de enfermagem do Programa de Saúde do Adulto e do Idoso, em unidade preparada para atender pacientes com COVID-19 no Hospital-Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), de março e abril de 2021. **Resultados:** O presente relato de caso descreve a assistência de enfermagem prestada para paciente do sexo feminino, portadora de multimorbidades, com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave por SARS-Cov2 e internada na unidade preparada para atender pacientes com COVID-19 no HU-USP. Analisando o quadro clínico, fontes de informações como histórico de enfermagem, exame físico, dados laboratoriais e uso das NNN3 foram levantados quatro diagnósticos de enfermagem, sendo um (1) diagnóstico focado no problema, Ventilação espontânea prejudicada (código 00033, atividade/repouso) e três (3) diagnósticos de risco, de domínio segurança/proteção, os quais são Risco de aspiração (código 39), Risco de tromboembolismo venoso (código 268) e Risco de lesão por pressão (código 249). Os diagnósticos levantados, conduziram à seleção de 4 resultados de enfermagem, os quais foram: estado respiratório: ventilação, detecção e controle de risco, cuidados na embolia - periférica e/ou pulmonar e integridade tissular: pele e mucosas. Por fim, foram prescritas 16 atividades de enfermagem pertencentes aos domínios acima mencionados. **Conclusão:** Os resultados de estudos como este são importantes para a organização de conteúdos de ensino para alunos e enfermeiros preparando-se para cuidar de pacientes em áreas específicas. Conhecer os diagnósticos mais frequentes podem orientar avaliações direcionadas para identificar esses diagnósticos e os resultados a eles relacionados, assim como para realizar as intervenções para atingi-los, avançando no uso de terminologias de enfermagem padronizadas para pacientes com COVID-19.

Referências:

1. Hussin S. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J. Autoimmun. 2020, Maio; 109: 102433.
2. Herdman TH, Kamitsuru S, Lopes CT. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2021-2023 12th ed. Thieme Medical Publishers; 2021.
3. Johnson M, Moorhead S, Bulechek G, Butcher H, Maas M, Swanson E. Ligações NANDA-NOC-NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e assistência de qualidade. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012.

Trabalho 248

TELECONSULTA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO ENVELHECIMENTO ATIVO DA USP DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nívia Giacomini Fontoura Faria¹, Ana Lúcia Mendes Lopes², Egídio Lima Dórea³, Vagner Cerqueira Fernandes da Costa⁴

¹Mestre em Enfermagem e Enfermeira da UBAS-HU. ²Doutora em Enfermagem e Enfermeira da UBAS-HU. ³Médico do Hospital Universitário da USP e Coordenador do Programa Envelhecimento Ativo. ⁴Aluno do 4º ano de graduação em Enfermagem da EEUSP

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: nivgiacomini2007@yahoo.com.br

Introdução: A pandemia do SARS-COV2 comprometeu os atendimentos das instituições de saúde, forçando os serviços de atenção primária a repensarem como conduzir atividades de promoção da saúde. No Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), há a Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS), que atende servidores do campus da capital, no Programa Envelhecimento Ativo (PEA), termo definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) onde a expectativa de vida saudável, autonomia e qualidade de vida positiva das pessoas idosas dependem da intervenção precoce em saúde, segurança, participação e educação ao longo da vida. O quadro de servidores técnicos da USP tem idade média acima de 45 anos, o que aliado aos recursos físicos e de programas da USP, oportuniza o acompanhamento e intervenções biopsicossociais. **Objetivo:** Relatar a experiência da teleconsulta como recurso de enfermagem no acompanhamento dos participantes do PEA. **Método:** Estudo descritivo, tipo relato de experiência, ocorrido entre maio e dezembro de 2020, vivenciado pelas enfermeiras, um médico e estagiários do programa de residência e graduação do Programa PET-Saúde Interdisciplinaridade. Considerou-se prioritário iniciar as abordagens pelas maiores faixas etárias. As enfermeiras desenvolveram um roteiro para conduzir a consulta de enfermagem à distância, que foi transformado em formulário na plataforma Google®, e a partir de planilha Excel® permitiu análise posterior. Foram realizados 216 teleconsultas, excluindo os retornos como critério, resultando em 162 consultas. **Resultados:** Entre as 162 abordagens 48% dos participantes eram do sexo masculino e 52% feminino. Faixa-etária: até 29 anos: 1%, de 30 a 39: 5%, de 40 a 44: 9%, 45 a 49: 7%, 50 a 54: 10%, 55 a 59: 36%, 60 a 64: 23%, 65 ou mais: 9%. Afirmaram trabalhar exclusivamente em casa, 65%, e 20% parcialmente. 76,5% referem se expor ao sol, enquanto 1,9%, eventualmente. 54,3% realizam atividade física. Sobre o consumo alimentar durante a pandemia: aumentou 37%; diminuiu 18,5%, e 44,5% sem alteração. 84% referiram ter comorbidades. 16% moram sozinhos. 6,7% são fumantes, e, entre estes, 54,7% relataram aumento de consumo. 35% afirmaram consumir bebida alcoólica. Entre estes, 36% relataram aumento do consumo durante a pandemia. 11% afirmaram que eles mesmos e/ou familiares em sua casa contraíram Covid. **Conclusão:** a aplicação do formulário proporcionou uma aproximação dirigida com os participantes do programa, favoreceu a prática didática, o atendimento das necessidades levantadas, marcando a presença do PEA entre seus participantes, neste período. Devem-se buscar estratégias de sensibilização, sendo a consulta de enfermagem o momento propício a estimular e apoiar a mudança de comportamento.

Referências:

1. WHO (World Health Organization). Active ageing: a policy framework [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2002 [citado 15 fev 2018]. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
2. Leão I. Projeto da USP motiva funcionários a viver e envelhecer com qualidade. Jornal da USP [Internet]. 2017;setembro [citado 15 fev 2018]. Disponível em: <http://jornal.usp.br/universidade/projeto-da-usp-motiva-funcionarios-a-viver-e-envelhecer-com-qualidade/>
3. WHO. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília/DF: OPAS, 2005.

Trabalho 249

ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIO E DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS/ INTERVENÇÕES PARA TELECONSULTA DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO SARS-COV2: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nívia Giacomini Fontoura Faria¹, Ana Lúcia Mendes Lopes², Egídio Lima Dorea³, Mayssa da Conceição Araújo⁴, Taires dos Santos Silva⁴

¹Mestre em Enfermagem e Enfermeira da UBAS-HU. ²Doutora em Enfermagem e Enfermeira da UBAS-HU. ³Médico, Coordenador do Programa Envelhecimento Ativo do HU-USP. ⁴Residente do Programa de Saúde do Adulto e do Idoso da EEUSP

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: nivgiacomini2007@yahoo.com.br

Introdução: A pandemia do SARS-COV2 exigiu novos processos de trabalho para o contato remoto enfermeiro-paciente e registro de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem na nova realidade. A Unidade Básica de Assistência à Saúde do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (UBAS-HU-USP) realiza com os trabalhadores ativos da USP o Programa Envelhecimento Ativo (PEA), que se baseia na proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de intervenção precoce para a qualidade de vida positiva das pessoas quando idosas. **Objetivo:** Relatar a experiência na formulação da abordagem para teleconsulta de enfermagem, bem como na elaboração do instrumento com os principais diagnósticos, resultados e intervenções (NANDA/NOC/NIC) das interações obtidas com os participantes do PEA, no contexto da pandemia do SARS-COV2.

Método: Relato de experiência ocorrida em maio de 2020, protagonizado pelas enfermeiras da UBAS e residentes do Programa de Saúde do Adulto e do Idoso. Foram realizadas discussões de caso e rodas de conversa a partir das consultas de enfermagem telefônicas com os participantes do PEA, adaptando-se a ficha de acompanhamento já existente. Após um teste-piloto, o formulário final foi registrado na plataforma Google. Também houve a eleição dos principais diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem (NANDA/NOC/NIC), com a criação do instrumento específico para o PEA, a partir do modelo existente nos Ambulatórios do HU. **Resultados:** o formulário incluiu temas como: trabalho remoto; diferenças da exposição ao sol, ingestão hídrica, sono e exercício físico em casa; comportamentos com influência no controle ponderal, tabagismo ou etilismo; controle de doenças crônicas na ausência de exames, receitas e consultas médicas; atualização do calendário vacinal durante a pandemia; sentimentos e estratégias de enfrentamento ao isolamento social. Já o instrumento de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem constou de 15 diagnósticos, com destaque para: ansiedade; sobrepeso/obesidade; envolvimento para atividades de recreação diminuída; insônia; constipação; eliminação urinária prejudicada; risco de sofrimento espiritual; comportamento de saúde propenso a risco; baixa autoestima situacional; disposição para o controle de saúde melhorado. Elegeram-se 22 resultados, como adaptação social-mudança de vida; enfrentamento; controle do peso; motivação; esperança; equilíbrio de líquidos. Elencaram-se as dez intervenções mais frequentes. O instrumento ficou organizado de modo a propiciar o registro impresso. **Conclusão:** a bagagem clínica das enfermeiras da UBAS, o interesse das residentes e o ambiente propício à discussão e criação de novos processos propiciaram importantes “insights” na captação das necessidades e orientações no contexto da pandemia e o seu registro adequado. São necessários novos estudos para análise e validação dos formulários aplicados e sua relação com os diagnósticos, resultados e intervenções eleitos no processo.

Referência:

1. Johnson M, et al. Ligações NANDA-NOC-NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e assistência de qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. WHO. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília/DF: OPAS, 2005.

Trabalho 250

ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS/ INTERVENÇÕES PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DO TABAGISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nívia Giacomini Fontoura Faria¹, Ana Lúcia Mendes Lopes², João Paulo Becker Lotufo³, Leticia Marques da Silva Neto⁴, Mônica França de Castro⁴

¹Mestre em Enfermagem. ²Doutora em Enfermagem. ³Médico Pediatra e Pneumologista. ⁴Residente de Enfermagem do Programa de Saúde do Adulto e do Idoso

Instituição: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

Email: nivgiacomini2007@yahoo.com.br

Introdução: A Unidade Básica de Assistência à Saúde do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (UBAS-HU-USP) desenvolve desde 2004 um serviço multidisciplinar de cessação do tabagismo (Grupo Antitabágico-GAT) e já atendeu mais de 5.000 pessoas. As diretrizes fundamentam-se nas recomendações do Ministério da Saúde, do INCA e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT. O primeiro contato se dá em consulta de enfermagem com entrevista motivacional, informando e esclarecendo dúvidas. Desde 2016, este processo diminuiu as desistências precoces de 30% para 3%. Para o registro da consulta utilizamos o instrumento geral de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem (NANDA/NOC/NIC), originário dos Ambulatórios do HU. Das especificidades da consulta de enfermagem ao tabagista e da necessidade de melhor expressar estas características, além do cancelamento das atividades em grupo devido ao SARS-COV2, surgiu a necessidade de um instrumento específico para o registro dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem no tratamento do tabagismo. **Objetivo:** Relatar o processo de elaboração do instrumento com os principais diagnósticos, resultados e intervenções (NANDA/NOC/NIC) para a consulta de enfermagem ao paciente tabagista. **Método:** Relato de experiência ocorrida em agosto de 2020, protagonizada pelas enfermeiras da UBAS e residentes do Programa de Saúde do Adulto e do Idoso através de discussões de caso e rodas de conversa a partir das consultas de enfermagem aos participantes do GAT, com a pesquisa e eleição dos principais diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem (NANDA/NOC/NIC) para um instrumento específico, inspirado no modelo dos Ambulatórios do HU. **Resultados:** O instrumento contém 10 diagnósticos: ansiedade; conhecimento deficiente; controle de impulsos ineficaz; sobrecarga de estresse; síndrome de abstinência de substâncias aguda; padrão respiratório ineficaz; processos familiares disfuncionais; disposição para resiliência melhorada; risco de sofrimento espiritual; disposição para processos familiares melhorados. Elegeram-se 10 resultados: controle da ansiedade; adaptação social-mudança de vida; conhecimento: regime de tratamento; enfrentamento; controle de sintomas; estado respiratório; apoio da família durante o tratamento; participação: decisões sobre cuidados de saúde; aceitação do estado de saúde; esperança. Elencaram-se as quatro intervenções mais frequentes. O instrumento ficou organizado de modo a propiciar o registro de outros diagnósticos, resultados e intervenções, se necessário. **Conclusão:** a bagagem clínica das enfermeiras no tratamento do tabagismo, o interesse das residentes e o ambiente propício à discussão e criação de novos processos propiciaram uma melhor captação do contexto do paciente tabagista em tratamento e um registro mais detalhado. São necessários novos estudos para análise e validação dos diagnósticos, resultados e intervenções eleitos no processo.

Referências:

1. Johnson M et al. Ligações NANDA-NOC-NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e assistência de qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
2. Zampier, VSB et al. Nursing approach to tobacco users in primary health care. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2019;72(4): 948-55. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0397>>. Epub 19 Ago 2019. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0397>

HUMANIZAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Pamella Maria Taryn Osorio Diaz¹, Rachel Helena Swanling da Silva Indranata Jonathan², Denise Alves de Brito³, Shirley dos Santos Kimura Kuratomi⁴, Toshie Tubone Martinelli⁵

¹Enfermeira, Supervisora de Educação Continuada. ²Enfermeira Clínica. ³Enfermeira, Supervisora de Enfermagem. ⁴Enfermeira, Coordenadora de Educação Continuada. ⁵Enfermeira, Diretoria de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Parelheiros - SPDM

Email: pamella.diaz@hmp.spdm.org.br

Introdução: Os riscos em que os profissionais de enfermagem estão expostos são altos devido a infecções e contaminações, o que os leva a exaustão física e mental, além de diminuir seu desempenho profissional e pessoal (1). No ano de 2020 mais de 30 mil foram contaminados pela Covid-19 no mundo, sendo 226 evoluindo a óbito, o que resultou em diversas homenagens como forma de agradecimento pela dedicação e cuidados prestados aos pacientes. A equipe de enfermagem foi vista como protagonista onde seus papéis são cada vez mais decisivos na identificação das necessidades de cuidados (2). **Objetivo:** Descrever as ações disponibilizadas pela instituição de saúde para diminuir o desgaste da equipe de enfermagem que atuou diretamente na assistência de pacientes da COVID-19. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva retrospectiva do tipo relato de experiência, realizada em um hospital público situado na zona sul do Município de São Paulo, referência no atendimento a pacientes COVID-19. **Resultados:** Durante todo ano de 2020 e neste primeiro semestre de 2021 foram realizadas na instituição medidas de acolhimento a fim de proporcionar aos profissionais da linha de frente do combate a Covid-19, momentos de relaxamento. Utilizou-se da técnica da escuta sensível, trabalhando os sintomas de estresse e ansiedades geradas pela pandemia. Através da técnica Mindfulness, uma enfermeira especialista em saúde mental realizou palestras, técnicas psicológicas e atendimento individual aos profissionais com sintomas de esgotamento e fragilidade emocional. Por outro lado, a Educação Continuada da instituição elaborou atividades com foco na segurança do paciente e dos colaboradores. Também foram realizadas exposições, dentre elas a “árvore retrospectiva”, onde as crianças das creches da região realizaram trabalhos lúdicos como forma de agradecimento e homenagens à enfermagem. A Diretoria de Enfermagem desenvolveu o projeto “Sob o Seu Olhar”, onde foram distribuídos impressos para que a equipe descrevesse voluntariamente histórias que os mantinham fortes, medos superados, experiências e dificuldades enfrentadas que os motivavam, resultando em um livro onde poderiam servir como exemplo a novos integrantes recém-contratados. **Conclusão:** A instituição organizou projetos para acolhimento psicológico da equipe de enfermagem: escuta sensível, atividades na semana da enfermagem, projeto “Sob seu Olhar”, acolhimento a colaboradores que mostravam necessidade de apoio, e diversas homenagens. Refletindo em momentos de descontração e integração, demonstrando a valorização do profissional de enfermagem.

Referências:

1. MMedeiros EA. A luta dos profissionais de saúde no enfrentamento da COVID-19. Acta Paul Enferm. 2020;33:e-EDT20200003. Disponível em: <<https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020EDT0003>>
2. Cesário JMS, Flauzino VHP, Mejia JVC, Lopes KCF. O protagonista da enfermagem no combate do COVID-19. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do conhecimento. Ano 05, Ed. 11, volume 25, pp. 149-168. Novembro de 2020.

Trabalho 252

O USO DE COBERTURA DE ESPUMA COM SILICONE PARA TRATAMENTO DE LESÃO POR ADESIVO EM PACIENTE COM FALÊNCIA AGUDA DE PELE: RELATO DE CASO

Paula de Moura Piovesana¹, Mariana Aparecida Castelani², Andrea Devidis Nascimento², Ana Paula Gadanhoto Vieira², Daniela Helena Neves de Jesus²

¹Doutora. ²Especialista

Instituição: Hospital de Clínicas. Universidade Estadual de Campinas

Email: paulamou@hc.unicamp.br

Introdução: A falência aguda de pele traz maior suscetibilidade para desenvolvimento de lesões de pele, sendo comumente experienciado em pacientes hepatopatas internados em Unidade de Terapia Intensiva. Neste ambiente, o paciente se expõe ainda ao risco de lesão de pele pela utilização de adesivo médico. Neste contexto, a utilização de tecnologias para tratamento e o planejamento individualizado às necessidades do paciente, são primordiais. **Objetivo:** Descrever por meio de relato de caso, realizado num hospital público terciário, o uso de uso de cobertura de espuma com silicone no tratamento de lesões por adesivos médicos em paciente com falência aguda de pele. **Método:** A paciente foi avaliada, prescrita, submetida a intervenções de enfermagem e acompanhada pela a equipe do grupo de cateteres e estomaterapia da instituição. Obteve-se o consentimento por meio do consentimento que consta no registro de internação hospitalar. Houve registro fotográfico da evolução da lesão de pele e manejo do curativo de dispositivos de acesso venoso. **Resultados:** Paciente do sexo feminino, 66 anos, devido a por uma cirrose hepática idiopática foi submetida á transplante hepático em 19/06/2021, com outros fatores de risco para falência aguda de pele. No início do desenvolvimento de lesões por adesivo ácidos optou-se pelo tratamento com ácidos graxos. Com o agravamento das lesões em região cervical D e E, concomitante com a dificuldade de manejo das inserções dos cateteres (cateteres de curta permanência em veia jugular direita e esquerda), optado por planejamento compartilhado de conduta e uso de terapia tópica considerada alternativa na nossa instituição. No dia 02/07 iniciou-se uso cobertura de espuma com silicone para tratamento das lesões e passagem de cateter de cateter central de inserção periférica, para retirada do cateter venoso central, minimizando o uso de adesivo médico na região. Após três dias da implementação da cobertura de espuma, verificou-se melhora das lesões com início de epitelização. **Conclusão:** Este caso ilustra possíveis alternativas no tratamento de lesão por adesivo em difíceis condições de pele. Devendo-se repensar nas terapias proporcionadas na instituição, por meio de uma análise mais pormenorizada dos custos envolvidos na terapia convencional ofertada e a alternativa aplicada neste caso.

Referência:

1. Santos El. Skin tear treatment and prevention by nurses: an integrative literature review. Revista Gaúcha de Enfermagem. 2014; 35(2): 142-9. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.02.45178>>

Trabalho 253**RELATO DE EXPERIÊNCIA: PLANO DE CONTINGÊNCIA DE UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO NA ADMISSÃO DE NOVOS PACIENTES DURANTE A PANDEMIA**

Priscila de Freitas Silva¹, Ana Carolina Siqueira², Maria Cecília Zarpellom Colognese³

¹MBA Gestão Estratégica em Saúde. ²MBA em Gestão em Saúde. ³MBA Executivo em Gestão Hospitalar

Instituição: SPDM - Hospital Lacan

Email: priscila.silva@hospitallacan.spdm.org.br

Introdução: A COVID-19 é uma doença infecciosa causada por uma nova cepa de coronavírus, identificada como 2019-nCoV após um surto na China e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como pandemia¹. Ao longo da história, as instituições destinadas aos cuidados de saúde mental passaram por transformações, a partir da lei 10.216/2001 e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), foi garantido o atendimento integral e humanizado a pacientes com transtornos psiquiátricos e uso de substâncias, implementando um novo modelo de assistência em saúde mental². A assistência deste paciente demanda um olhar do ser humano em sua plenitude, focando as suas intervenções no cuidado humanizado². Devido ao alto índice de transmissibilidade da covid-19, em março/20 foi emitido a Nota Técnica 2: Atuação e Funcionamento dos Serviços de Saúde Mental que compõe a RAPS quanto aos cuidados em relação ao coronavírus com diretrizes para conter a propagação do vírus³.

Objetivo: Relatar a experiência na admissão de novos pacientes durante a pandemia em um hospital especializado em Dependência química. **Método:** Relato de experiência. **Descrição da Experiência:** Após decreto de pandemia, foi realizado reunião entre a diretoria e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, foi instituído a unidade de acolhimento como quarentena dos novos pacientes admitidos, estes ficavam em observação clínica por 14 dias, e após encaminhados para a enfermaria com o perfil adequado, visando a proteção dos demais pacientes. Seguimos neste esquema até setembro, como a unidade contemplava 11 leitos, o giro de internação estava muito baixo. Resolvemos utilizar esta enfermaria exclusivamente para internação de adolescentes e mulheres e a enfermaria orquídea, com 15 leitos, para adultos masculino, tivemos um aumento na taxa de internação, mas notamos uma insatisfação dos pacientes pois havia muito conflito devido a divergência do perfil de pacientes. Tentamos minimizar, internando apenas um perfil, e surgiu outra barreira, para utilizar o máximo de leitos das enfermarias demoramos cerca de 5 dias, afinal a contagem de dias em quarentena se iniciava após a internação do último paciente. Em abril, após reforma e reestruturação da enfermaria alfazema, a quarentena foi transferida para lá, e criou-se um esquema de internação por quarto, fazendo pequenas quarentenas de 02 a 04 pessoas, aumentando assim o giro de internação. A oscilação da taxa de internação depende não só de fatores externos, temos ainda a falta de motivação e fatores socioeconômicos. **Conclusão:** Sabe-se que em um hospital psiquiátrico não é possível exigir do paciente que utilize a máscara de proteção de maneira adequada, respeite o distanciamento e devido a especificidade do atendimento em dependência química, não podemos disponibilizar álcool gel nos corredores das enfermarias. Entendemos que, foi necessário adotar medidas de educação, precaução e um sistema de coorte, para evitar a disseminação da covid-19.

Referências:

1. PAHO/WHO | Pan American Health Organization [Internet]. Coronavirus - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde; [citado 3 set 2021]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/coronavirus>
2. Zoldan LGV, et al. A rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e os caminhos no tratamento ambulatorial em Dependência Química no Brasil. In: In: CRATOD 15 anos: uma proposta de cuidado para o dependente químico. Orgs: Zoldan, L.G. V. & Ribeiro, M.2017; p.71-8.
3. ANVISA. Nota Técnica 2 de 25/03/2020, Assunto: Atuação e Funcionamento dos Serviços de Saúde Mental que compõe a Rede de Atenção Psicossocial quanto aos cuidados em relação ao coronavírus – COVID-19.

Trabalho 254**INSTRUMENTO DE PASSAGEM DE PLANTÃO COMO MELHORIA NA COMUNICAÇÃO DA PASSAGEM DE PLANTÃO DE UM PRONTO SOCORRO PARA UNIDADES DE INTERNAÇÃO**

Priscila Pavani¹, Ludimila de Melo¹, Andreia Afaz Bulgareli¹, Valdecir Monteiro Jardim¹

¹Enfermeiro

Instituição: Hospital das Clínicas da Unicamp

Email: priscila.pavani@hc.unicamp.br

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a segurança do paciente como a redução do risco de dano desnecessário a um mínimo aceitável, associada ao cuidado de saúde. Em 2006, a OMS criou as seis metas internacionais de segurança do paciente, as quais têm como propósito promover melhorias específicas em áreas problemáticas da assistência. Uma das metas inclui: melhorar a comunicação entre os profissionais; como na transferência de cuidado, que consiste na transferência da responsabilidade do cuidado do paciente para outro profissional, das informações essenciais nos momentos de passagem de plantão, visando à continuidade da assistência e à segurança do paciente. Pensando na segurança do paciente e na importância da continuidade dos seus cuidados e na transmissão da sua situação clínica atual na unidade do pronto socorro, foi proposta a utilização do SBAR como ferramenta na comunicação de enfermagem, melhorando a qualidade de informação transmitida entre nossa Unidade de Emergência e as unidades de internação. **Objetivo:** Construção e implementação de um instrumento de passagem de plantão utilizando a metodologia SBAR. O SBAR é um mnemônico de Situation (situação), Background (histórico/contexto), Assessment (avaliação/análise) e Recommendation (recomendação). Basicamente, é uma enumeração dos passos que devem ser seguidos para que a comunicação, entre as unidades, seja assertiva, eficiente e eficaz. **Método:** Estudo quantitativo, realizado na unidade de Emergência Referenciada do Hospital das Clínicas da Unicamp, com levantamento de dados avaliando a quantidade de notificações ao núcleo de segurança do paciente, antes e depois da implementação do instrumento SBAR. **Resultados:** O instrumento foi construído com base na literatura sobre o SBAR e na especificidade da unidade de Emergência Referenciada. Foram evidenciados após a implementação do SBAR uma grande melhoria na transmissão dos cuidados e na passagem da situação atual do paciente dentro da Unidade. Visto que houve apenas uma notificação após sua implementação em dezembro de 2020. **Conclusão:** Ressalta-se que a passagem de plantão do pronto socorro para as unidades de internação eram realizadas pelo telefone e não havia nenhum registro, ficando por muitas vezes, uma lacuna no que havia sido dito ou não na passagem de plantão, gerando algumas polêmicas e falta de informações entre as equipes. Com o instrumento o registro se torna oficial e uma maneira de buscar informações. Além disso, a utilização do instrumento atendeu a Organização Mundial da Saúde que refere ser importante existir uma forma padronizada de passagem de plantão e contempla, também, a comunicação efetiva, uma das metas da segurança do paciente. Destaca-se que as informações entre as equipes de enfermagem se tornaram mais objetivas e concisas e eficientes.

Referências:

1. Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP). Como usar o método SBAR na transição do cuidado. 2019. Acesso em 29 de agosto de 2021. Disponível em: <http://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/como-usar-ometodo-sbar-na-transicao-do-cuidado/>
2. Alves M, Melo CL. Transferência de cuidado na perspectiva de profissionais de enfermagem de um pronto-socorro. REME Revista Mineira de Enfermagem [revista em internet] 2019. [acesso em 29 de agosto de 2021]. 23:e-1194. Disponível em: <https://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1337>
3. Felipe TRL, Spiri WC. Construção de um instrumento de passagem de plantão. Revista de Enfermagem em Foco [revista em internet] 2019. [acesso em 29 de agosto de 2021]. 10 (7). Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2451/553>

Trabalho 255

CULTURA PERIÓDICA DE ENDOSCÓPIOS UTILIZADOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: UM IMPORTANTE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES

Rafael Silva Marconato¹, Eliane Molina Psaltikidis¹, Lilia Moraco², Nelisa Abe da Cruz Almeida², Alexandre Oliveira da Silva²

¹Doutor. ²Enfermeiro

Instituição: HC Unicamp Campinas

Email: marconato@hc.unicamp.br

Introdução: Endoscópios são considerados produtos para saúde semicríticos cujo potencial de transmissibilidade de doenças é alto e de processamento extremamente complexo. O monitoramento da eficácia da limpeza e desinfecção destes é uma boa prática a ser seguida. **Objetivo:** Descrever a técnica de cultura de endoscópios para monitoramento da limpeza e desinfecção. **Método:** Estudo descritivo baseado na apresentação da técnica de coleta de cultura de endoscópios em hospital universitário. **Resultados:** A técnica foi adaptada do FDA e elaborada em parceria entre o CCIH, Laboratório de Patologia e CME em 2018, ano do início das coletas. Padronizou-se que cada endoscópio seja testado ao menos uma vez por ano, sendo dois a cada mês. As enfermeiras do CCIH e do CME responsáveis pelo processamento de endoscópios foram capacitadas para coleta. OS materiais são: 2 frascos de cultura de 50 mL, 1 escova para o canal de biópsia estéril, adaptador estéril de canal, 8 ampolas de SF 0,9% de 10 mL, 4 seringas de 20 mL, 4 agulhas rombas, 2 pares de luvas estéreis, campo estéril e avental estéril, gorro, máscara cirúrgica. A coleta deve ocorrer com dois profissionais devidamente paramentados. O primeiro veste o avental e luvas estéreis, aplica o campo estéril em superfície plana e dispõe os materiais fornecidos pelo segundo com técnica asséptica e, preenche as seringas agulhadas com 20 ml de soro fisiológico (SF). O segundo calça luvas estéreis e posiciona o endoscópio em posição elevada com a extremidade distal próxima ao frasco. O primeiro injeta todo SF no canal de biópsia e o lavado deve ser depositado no frasco coletor. Ainda no canal de biópsia, deve-se inserir a escova estéril de modo a esfregar o seu interior e, quando a ponta sair na extremidade do endoscópio, é mergulhada no frasco com o lavado. Retirar a escova e injetar mais 20mL de SF. Esta é adaptação da técnica “flush, brush, flush”. Posteriormente, faz-se o lavado do canal de água e ar com adaptador estéril para facilitar a introdução do líquido (2 seringas de 20 mL) e, como este é mais estreito, nem todo SF injetado consegue ser coletado. Apesar do procedimento não ser estéril, adotou-se técnica asséptica para diminuir o risco de contaminação ambiental da amostra. Os lavados são encaminhados ao Laboratório de Microbiologia do Serviço e são acrescidos de caldo de cultura e incubados. Caso haja turvação, passa-se a fase de identificação do microrganismo. Esta técnica se mostrou efetiva para identificação de bactérias Gram negativas, Gram positivas e fungos. Em novembro de 2018, foi identificado endoscópio positivo para *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC) e foi necessária investigação das etapas do processamento, com identificação de falha na limpeza. **Conclusão:** O monitoramento do processo de limpeza e desinfecção com a técnica apresentada se mostrou efetivo e importante no controle do processamento de endoscópios, impactando na segurança da assistência.

Referências:

1. Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American Society for Microbiology (ASM). Working Group on Duodenoscope Culturing. Duodenoscope Surveillance Sampling and Culturing Protocols [Internet]. 2018 Feb. [cited 2021 Sep 07]. Available from: <https://www.fda.gov/media/111081/download>
2. Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde (APECIH). Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos em serviços de saúde. 4. ed. São Paulo: APECIH; 2021. 464 p.
3. Sociedade Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para saúde. 7. ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

Trabalho 256**RASTREABILIDADE MANUAL DOS PROCESSOS DE LIMPEZA, PREPARO E DEVOLUÇÃO PARA ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS EM UM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

Rafael Silva Marconato¹, Nelisa Abe da Cruz Almeida², Michelle Alves Pires², Daniela Nunes de Souza², Aline Maino Pergola Marconato³

¹Doutor. ²Enfermeira. ³Doutora

Instituição: HC Unicamp, Faculdade Hermínio Ometto - FHO

Email: marconato@hc.unicamp.br

Introdução: A limpeza dos produtos para a saúde (PPS) consiste na remoção de debris e sua eficiência depende de fatores corretamente empregados e é considerada uma das mais importantes etapas do processamento 1,2. As órteses, próteses e materiais especiais (OPME) são materiais complexos com alto custo e não pertencentes à instituição e, portanto, circulam em diversos serviços tornando difícil controle e padronização de fluxos. A RDC 15/2012 define que devem ser entregues limpos pela empresa, processados na instituição e devolvidos limpos, cujas etapas devem ser rastreáveis 3. **Objetivo:** Descrever a criação de um formulário para rastreabilidade do processo de limpeza, preparo e devolução dos materiais consignados de OPME. **Método:** Estudo descritivo sobre a criação e implantação de um instrumento para registro manual das etapas de limpeza e preparo de OPME em Centro de Material e Esterilização (CME) de hospital universitário paulista. **Resultados:** O instrumento foi criado em maio de 2021 pelos enfermeiros do CME e identifica: nome do material, empresa responsável pela entrega, data e hora do recebimento, seguido das etapas: recebimento e conferência; limpeza; secagem; preparo; limpeza pré devolução. O responsável por cada etapa assinar, carimbar e descrever se o PPS apresentou sujidade e se a apto para continuidade e anexa a nota de entrega que acompanhará o material durante sua permanência no Hospital. Por fim, após a saída do instrumental da instituição, o formulário é avaliado pela enfermeira do OPME e arquivado. O formulário foi implantado em junho de 2021, após capacitação da equipe, inicialmente apenas para materiais chamados transitórios, que são entregues para cirurgia específica e retirados após o procedimento. Em julho de 2021, foram recebidos 40 Kits de transitórios, destes 36 (90%) tiveram a nota de recebimento anexada ao formulário, 5 (12,5%) registraram sujidade, dos quais 2 no momento do preparo, 1 na secagem e 2 na devolução. No primeiro mês de implantação o CME recebeu uma notificação de evento adverso de sujidade e por meio do formulário foi possível identificar todas as etapas envolvidas e aplicar medidas educativas e administrativas direcionadas. **Conclusão:** O uso de formulário para rastreabilidade dos OPME foi uma ferramenta que se demonstrou eficaz no monitoramento do processo de limpeza e preparo, permitindo identificação de pontos críticos dos processos, favorecendo ações de orientação, educacionais e notificação aos profissionais e empresas envolvidas, fortalecendo a segurança dos pacientes. Outra percepção CME é que houve incremento na responsabilidade da equipe por cada etapa do processo, valorizando os protocolos de limpeza.

Referências:

1. Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde (APECIH). Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos em serviços de saúde. 4. ed. São Paulo: APECIH; 2021. 464 p.
2. Sociedade Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para saúde. 7. ed. São Paulo: SOBECC; 2017.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União [Internet]. 2012 Mar 12 [cited 2021 Sep 07]. Available from: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html

Trabalho 257

IMPLANTAÇÃO DE CHECKLIST PARA SISTEMATIZAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE EM PACIENTES NA POSIÇÃO DE PRONA DURANTE O TRATAMENTO PARA COVID-19

Raiza Silva Lobato Andrade¹, Luciana Favero Bonaparte², Maria Cristina Pose Guerra³, Luciana Bernadete Alves⁴

¹Supervisora de Educação Continuada. ²Enfermeira especialista em desenvolvimento gerencial. ³Diretora de Enfermagem.

⁴Gerente de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Universitário de Taubaté

Email: raiza.andrade@hmut.spdm.org.br

Introdução: No início de 2020 a China vivenciou o aparecimento de um tipo de pneumonia com causa etiológica desconhecida de evolução rápida e alta gravidade. Foi então identificado um novo vírus, SARS-CoV-2, causador da COVID-19 (1). Em meio a pandemia, os serviços de saúde constataram alta demanda de pacientes críticos percebendo o aumento de lesões de pele. Uma das formas de intervenção para melhora do quadro de deterioração da capacidade pulmonar foi a utilização de posição prona, visto que proporcionava melhora dos padrões respiratórios e melhora das trocas gasosas. Em março de 2020 essa técnica foi recomendada pela OMS (2). Com essa condição, as instituições de saúde, que atendiam pacientes portadores de Covid-19 perceberam o aumento de lesões de pele características dessa posição. **Objetivo:** O presente estudo tem o objetivo de relatar a experiência de implantação de um checklist de medidas de prevenção para lesões de pele relacionadas a posição de prona em uma UTI referência para COVID-19. **Método:** Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo sobre a elaboração e implantação de um checklist de medidas preventivas de lesões de pele em pacientes pronados. A elaboração e implantação ocorreu entre os meses de junho e agosto de 2021 em duas unidades de terapia intensiva referência para o atendimento de pacientes com COVID-19 em um Hospital Universitário do Interior de São Paulo, foram realizadas quatro reuniões entre a diretoria de enfermagem, educação continuada e equipe assistencial multidisciplinar sendo discutidos aspectos pertinentes a prevenção de lesões em todas as etapas do processo de pronação dos pacientes. **Resultados:** O checklist de pronação listou as medidas de prevenção de lesão de pele em todas as etapas do procedimento de pronação: antes de pronar, durante o procedimento, durante a manutenção do paciente pronado e as ações avaliações após supinar o paciente. Foram contemplados: avaliação da integridade da pele e hidratação, cuidados com tubo orotraqueal, fixação de dispositivos, atenção a mobilidade cervical, cuidados com sonda nasointestinal, proteção de proeminências ósseas com placas de hidrocolóide e usos de coxins. O instrumento deverá ser aplicado pela enfermeira assistencial juntamente com a equipe multidisciplinar, avaliando condições com potencial de causar danos ao paciente e implementando ações preventivas. **Conclusão:** A implantação do checklist de pronação pela equipe multidisciplinar surgiu da necessidade de melhoria da sistematização da assistência visando minimizar os efeitos adversos causados pela posição de prona. A implantação de um processo sistematizado é um importante recurso para a garantia da qualidade assistencial, garantindo que as etapas do processo de prevenção de lesões de pele relacionadas à posição prona sejam cumpridas.

Referências:

1. Cheng ZJ, Shan J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we know. Infection [Internet]. 2020 Apr [cited 2020 Apr 26];48(2):155-63. Available from: <https://doi.org/10.1007/s15010-020-01401-y>
2. Histórico da pandemia de COVID-19 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde (paho.org)

Trabalho 258**DESFECHO CLÍNICO: REABILITAÇÃO PÓS COVID-19 PARA ALTA EM UM AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM MOGI DAS CRUZES**

Roberta Kelly Oliveira Camargo¹, Ana Carolina de Assis², Gabriela Aparecida Maia³, Lidiane Sobral³, Poliana Campaner⁴

¹Assessora Técnica. ²Supervisora da Educação Continuada. ³Supervisora de Enfermagem. ⁴Enfermeira Sênior

Instituição: Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes

Email: annacarolassis@hotmail.com

Introdução: A reabilitação se determina por ações que possibilita pessoas com deficiência ou em situações iminentes a adquirir deficiência, assegura a funcionalidade ideal com seu ambiente e diminui várias situações de saúde 1. Dado o exposto foi implementado no Ambulatório Médico de Especialidades um modelo assistencial com o intuito de realizar o diagnóstico das sequelas pós covid-19 por meio das consultas médicas especializadas, bem como tratá-las através das terapias complementares acompanhar o desfecho clínico proposto e reinserir o paciente na sociedade lhe proporcionando maior qualidade de vida.

Objetivo: Apresentar desfecho clínico de alta dos paciente pós covid reabilitados em um ambulatório médico de especialidades. **Método:** Trata-se de um estudo de caso, da prática na gestão do cuidado integrado ao paciente com diagnóstico das sequelas pós covid-19 e do acompanhamento do desfecho clínico dos pacientes inseridos no modelo assistencial de Junho a Dezembro de 2020. **Resultados:** De Junho a Dezembro de 2020 foram inseridos no modelo 183 pacientes com sequelas pós covid-19, onde 159 deles (87%) realizaram a reabilitação dentro do desfecho clínico proposto e evoluíram de alta com melhora total/funcional e 18 deles (10%) evoluíram de alta com melhora parcial devido sequelas pré-existentes (neurológicas), cansaço e dor, porém, em melhora progressiva, e 06 (3%) evoluíram a óbito em reinternações decorrentes de agravos no quadro pós covid-19. **Conclusão:** Conclui-se que o alinhamento e execução do trabalho multiprofissional dentro do modelo assistencial têm papel fundamental na gestão dos recursos da capacidade instalada para promover o diagnóstico das sequelas pós covid-19, tratá-las e dentro do desfecho clínico proposto e esperado proporcionar ao paciente e familiares maior qualidade de vida e devolvê-lo a sociedade de uma forma funcional e produtiva.

Referência:

1. Filho AS, Dourado P, Lima A, Vieira L. Reabilitação pós Covid-19. Subsecretaria de Saúde Gerência de Informações Estratégicas em Saúde CONECTA-SUS, [s. l.], 17 nov. 2020. Disponível em: https://www.saude.go.gov.br/files//banner_coronavirus/protocolos-notas Acesso em: 05 set. 2021

Trabalho 259**MUDANÇAS DE FLUXO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EM PERÍODO DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ENFERMEIRO**

Rone da Silva Costa¹, Rodrigo Faria da Silva²

¹Enfermeiro pós graduado em Enfermagem de Urgência e Emergência. ²Enfermeiro, Gerente de Enfermagem

Instituição: SAMU 192 Regional São José dos Campos

Email: ronedscosta@gmail.com

Introdução: O enfrentamento do vírus SARS CoV-2 trouxe para a área da saúde inseguranças. O aumento do número de ocorrências relacionadas a COVID-19 impactou o atendimento pré-hospitalar (APH). Foi preciso redobrar a atenção ao uso dos EPIs, levando os profissionais de enfermagem a repensar as rotinas de trabalho, criando estratégias em busca de melhorar a prestação do serviço em saúde. A pandemia continua cobrando mudanças no modo de agir e de pensar, exigindo conhecimento do enfermeiro com propriedade. **Objetivo:** Demonstrar a mudança na demanda e no fluxo de atendimento pré-hospitalar; relatar as experiências vividas pelo profissional de enfermagem que atua no APH durante a pandemia. **Método:** Relato de experiência na assistência em saúde no APH, de caráter qualitativo, descritivo, vivido no período de pandemia que iniciou em março de 2020, trazendo transformações nos fluxos de atendimento e utilização dos EPIs. **Resultados:** A educação continuada realizou treinamentos sobre o uso dos EPIs, demonstrando na prática a paramentação e desparamentação, utilizando mnemônicos para facilitar a memorização. Além disso, houve reforço das técnicas de limpeza das viaturas após o atendimento e transporte de casos suspeitos e confirmados de COVID-19. O layout da viatura foi alterado com instalações de barreiras de proteção aos materiais, capas impermeáveis para os bancos, facilitando a limpeza terminal e minimizando as áreas de contaminação. Vivenciamos a necessidade de uso consciente dos EPIs, além de toda a carga emocional que o período propiciou ao profissional. O aumento de casos de COVID-19 refletiu no número de atendimentos no APH, fazendo com que os atendimentos por causas respiratórias superassem os demais. A Central de Regulação Médica do SAMU passou a identificar os chamados para causas respiratórias para orientar a paramentação dos profissionais da assistência, evitando a exposição ao vírus. Os colaboradores participaram de uma pesquisa on-line sobre o nível de esgotamento. Utilizado o instrumento “Maslach Burnout Inventory (MBI)” para Avaliação do Risco de Síndrome Burnout, caracterizada pela Exaustão Emocional, Despersonalização e Falta de Realização Pessoal. **Conclusão:** O enfrentamento da pandemia exigiu da enfermagem uma adaptação à nova realidade, trazendo a reestruturação dos métodos de atendimento, buscando novas formas de proteção individual e do coletivo, e as experiências devem ser compartilhadas para o crescimento profissional.

Referência:

1. Santiago FB, Silva ALA. Uso de Equipamento de Proteção Individual pela equipe de Enfermagem no enfrentamento à COVID-19 em cuidados paliativos oncológicos: relato de experiência. Revista Saúde em Redes. 2020; 6 (supl 2): 7-15. Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/viewFile/3197/553>

Trabalho 260

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “ÍNDICE DEL SELF-CARE PER PERSONE CON STOMIA” PARA A CULTURA BRASILEIRA

Samantha Perissotto¹, Vanessa Abreu da Silva², Renata Cristina Gasparino³

¹Enfermeira Estomaterapeuta. ²Enfermeira Estomaterapeuta Doutora. ³Professora Doutora

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Email: samantha@hc.unicamp.br

Introdução: O autocuidado é essencial para que pessoas com estomas de eliminação possam viver com autonomia, independência e segurança, pois permite que elas saibam prevenir e identificar precocemente possíveis complicações, impactando positivamente em sua qualidade de vida e reduzindo os custos do tratamento dessas complicações para o sistema de saúde (1,2). Em 2018 foi desenvolvido na Itália o Índice del Self-Care per Persone con Stomia (ISCPS), com o objetivo de avaliar o autocuidado em pessoas com estomas de eliminação (2). No Brasil, não existe um instrumento com esta finalidade. A disponibilização do ISCPS para nossa cultura contribui na criação de melhores estratégias para o autocuidado desses pacientes.

Objetivo: Disponibilizar o Índice del Self-Care per Persone con Stomia para a cultura brasileira.

Método: Estudo metodológico que seguiu os estágios: tradução, síntese, retrotradução, avaliação por um comitê de especialistas, pré-teste e submissão dos documentos para avaliação do autor do instrumento original (3). O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer número 4.450.261. **Resultados:** Foram realizadas três traduções (T1, T2 e T3) por tradutores brasileiros e fluentes em italiano e dois possuíam conhecimento dos objetivos do instrumento. A versão síntese (T123) foi realizada pelas pesquisadoras e, a partir dela, foram realizadas duas retrotraduções (BT1 e BT2) por tradutores italianos, fluentes na língua portuguesa e nenhum deles possuía conhecimento sobre os objetivos do estudo. As traduções e síntese foram enviadas para um comitê de seis especialistas. Neste estágio foi avaliada a validade de conteúdo, através do cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), do Coeficiente Kappa Modificado e do Content Validity Ratio (CVR). Todos os itens alcançaram IVC e Kappa dentro do estabelecido (acima de 0,80). Dezoito itens tiveram CVR abaixo do estabelecido (abaixo de 0,78), porém somente o item 27 recebeu sugestões de modificação pelo comitê. Após a modificação, a concordância foi de 100%. A versão final foi encaminhada para o pré-teste, junto a 30 pacientes internados ou em acompanhamento ambulatorial em um hospital público do interior do Estado de São Paulo. O tempo médio para resposta foi de 9,06 minutos, com mediana de 6,00 e desvio-padrão de 7,16. Neste estágio, 93,3% (n=28) dos pacientes concordaram totalmente ou parcialmente com as questões: “Foi fácil compreender os itens do instrumento?” e que “Foi fácil compreender e assinalar as respostas do instrumento?”. Nenhum paciente fez sugestões de modificação de itens por dificuldade de compreensão. **Conclusão:** A adaptação transcultural do ISCPS para a cultura brasileira foi concluída de maneira satisfatória. Apesar da validade de conteúdo ter sido assegurada, recomenda-se que outras avaliações das propriedades de medida sejam conduzidas para que esta ferramenta possa ser utilizada para um diagnóstico fidedigno do autocuidado das pessoas com estomias.

Referências:

1. Santos VLC de G, Cesaretti IUR. Assistência em estomaterapia: cuidando de pessoas com estomia. São Paulo: Atheneu; 2015.
2. Villa G, Vellone E, Sciara S, et al. Two new tools for self-care in ostomy patients and their informal caregivers: Psychosocial, clinical, and operative aspects. *Int J Urol Nurs*. 2018;1–8. <https://doi.org/10.1111/ijun.12177>
3. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Recommendations for the Cross-Cultural Adaptation of the DASH & QuickDASH Outcome Measures. *Inst Work Heal [Internet]*. 2007. [citado em 20 de agosto de 2021]; Disponível em: http://www.dash.iwh.on.ca/sites/dash/files/downloads/cross_cultural_adaptation_2007.pdf

Trabalho 261**DESMAME DA OXIGENOTERAPIA NO ÂMBITO DOMICILIAR, APÓS A ALTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR COVID 19. EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADO A UM HOSPITAL PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 2021**

Sandra LSG Pereira¹, Renato D Galibert², Luís AV Mesquita³, Marcelo F Silveira³, Leticia Fernandes Calixto dos Santos⁴

¹Enfermeira pós graduada em UTI, Enfermeira do programa de hospitalização domiciliar. ²Médico Geriatra. ³Fisioterapeuta pós graduado em Fisioterapia cardiopulmonar pela Faculdade Gama Filho. ⁴Enfermeira, Gerente de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence

Email: sandra.gomes@hmjcf.spdm.org.br

Introdução: Devido ao contexto de pandemia por COVID19 desde março de 2020, houve um aumento significativo na demanda por leitos de enfermagem hospitalar para pacientes infectados por COVID19. Dentro deste contexto, foi criado o programa de desmame de oxigenoterapia em domicílio para os pacientes internados no Hospital Municipal José Carvalho de Florence (HMJCF) devido infecção por coronavírus. Tal programa foi incluído na dinâmica do Programa de Hospitalização Domiciliar – PHD, já existente na instituição. **Objetivo:** Apresentar perfil demográfico dos pacientes incluídos no programa de desmame de oxigenoterapia em domicílio, bem como o desfecho destes pacientes após inclusão no programa. **Métodos:** Estudo descritivo de tipo série de casos; foram incluídos pacientes internados no HMJCF devido infecção por COVID19, desospitalizados em programa de desmame de oxigenoterapia em domiciliar, no período de 24/02/2021 à 10/09/21. Registros obtidos através do controle de pacientes atendidos pelo programa de desmame de oxigenoterapia em domicílio e revisão de prontuário. **Resultados:** Desde início do programa, foram incluídos 94 pacientes, sendo 54 do sexo masculino (57%), com média de idade de 55 anos. A média de permanência em internação hospitalar antes da inclusão no programa de desmame de oxigenoterapia foi de 11 dias. O tempo médio para o desmame da oxigenoterapia domiciliar foi de 10 dias, e a média de acompanhamento pelo programa foi de 13 dias. O número de pacientes acompanhados com necessidade de reinternação hospitalar foi de 6 pacientes. **Conclusão:** Perfil de internação dos pacientes em programa de desmame de oxigenoterapia domiciliar foi semelhante ao perfil dos pacientes que permaneceram internados, com uma taxa de reinternação hospitalar de 6,3%, sendo que 3,1% tiveram como desfecho, óbito hospitalar após alguns dias de reinternação devido complicações clínicas. O desmame de oxigenoterapia foi realizado em tempo considerado semelhante ao tempo necessário para desmame do suporte no hospital, com perfil de segurança considerado adequado em comparação ao desfecho dos pacientes não selecionados para desmame de oxigenoterapia em domicílio.

Referências:

1. Banerjee J, Canamar C, Voyageur C, et al; Mortality and readmission rates among patients with COVID 19 after discharge from acute care setting with supplemental oxygen. JAMA 2021.
2. Del Rio C, Malani PN. COVID 19 New insights on a rapidly changing epidemic. JAMA . 2020; 323(14): 1339-1340. doi:10.1001/jama.2020.3072
3. Del Rio C, Malani PN. 2019 Novel coronavirus important information for clinicians. JAMA . 2020; 323(11):1039-1040. doi:10.1001/jama.2020.1490

Trabalho 262

ATUAÇÃO E SUPERAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA NO ALTO TIETÊ

Sheila Pereira Mendes¹, Valéria Moreira Gonçalves¹, Roberta Rubia Nascimento¹, Roseli Gomes Cavalline¹, Elaine Aparecida Alves Melo¹

¹Graduação em Enfermagem

Instituição: Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

Email: sheila.mendes@hclpm.spdm.org.br

Introdução: O cenário mundial vivencia o desafio da luta contra a proliferação do novo coronavírus humano (SARS-CoV-2). Trata-se de um vírus recém-descoberto que, somado aos outros seis tipos da sua espécie, se constitui num agente etiológico responsável por desenvolver a COVID-19 (doença por coronavírus 2019), caracterizada como uma infecção viral aguda altamente disseminável e letal, com proporções cada vez maiores, cuja repercussão é sentida em diferentes realidades globais. 1. No decorrer da atuação profissional, lidar com o desconhecido foi desafiador, a suscetibilidade e exposição aos riscos fez com que refletissem o real sentido da nossa atuação. Profissionais que atuaram na linha de frente a COVID-19 superaram anseios, medos e inquietações, com foco principal na prestação da assistência com qualidade. 2. **Objetivo:** Apresentar a atuação e superação da enfermagem no enfrentamento da pandemia causada pelo COVID 19 em uma instituição pública do Alto Tietê.

Método: Trata-se de um ensaio reflexivo, de cunho descritivo acerca dos momentos vividos pelos profissionais de Enfermagem em unidade de internação hospitalar durante a pandemia. **Resultados:** Durante a pandemia foram realizadas ações com o objetivo de mitigar os impactos causados aos profissionais da saúde, tais como: adequação do conforto para equipe de enfermagem, adequação estrutural e implementação de fluxos para o mínimo de deslocamento dos profissionais atuantes no atendimento desse perfil de paciente. O impacto psicológico fez-se inevitável hora por afastamento de colegas, isolamento social, contaminação de familiares e falecimento de pessoas próximas ou conhecidas, nesse contexto a atuação da psicologia organizacional somado à força individual dos profissionais foi extremamente importante para suportar toda essa situação.

Conclusão: infelizmente não conseguiremos esquecer o que aconteceu, presenciamos em nossos próprios lares a dor do isolamento social, mas as perdas foram inúmeras, devastadoras. Usar máscara, álcool em gel e o distanciamento social seguindo os protocolos que colaboram para a superação da crise ocasionada pela pandemia. A enfermagem foi o protagonista principal vivenciado na pandemia que em meio a vários desafios vêm demonstrando suas competências e superando os desafios encontrados.

Referências:

1. Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. *Lancet Respir Med.* 2020;8(4):420–2. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30076-X.
2. Gallaschi CH, et al. Prevenção relacionada à exposição ocupacional do profissional de saúde no cenário de COVID-19. *Rev Enferm UERJ.* 2020; 28: e49596.
3. Silva FV. Enfermagem no combate à pandemia da COVID-19. *Rev Bras Enferm.* 2020;73(Suppl 2):e2020sup2.

Trabalho 263

TRANSIÇÃO DO CUIDADO: INSTRUMENTO PARA ORIENTAR A PASSAGEM DO CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA

Siliany de Fátima Jandotti Pesconi¹, Elisandra de Oliveira Parada Pereira², Giselli Cristina Villela Bueno³, Daniela Fernanda dos Santos Alves⁴, Ana Paula Gadanhoto Vieira⁵

¹Enfermeira, Especialista em Neonatologia. ²Enfermeira, Especialista em Terapia Intensiva. ³Enfermeira, Doutoranda em Ciências da Saúde. ⁴Enfermeira, Professora Doutora, Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas. ⁵Enfermeira, Especialista em Acessos Vasculares e Terapia Infusional.

Instituição: Hospital de Clínicas do HC - Unicamp

Email: siliiany@hc.unicamp.br

Introdução: Aprimorar a comunicação entre os profissionais da saúde é a segunda meta Internacional de Segurança do Paciente e seu objetivo é melhorar a efetividade na transição do cuidado, garantindo que as informações verbais referentes aos pacientes sejam precisas, completas, documentadas de forma clara, sem ambiguidades que levam à correta compreensão por parte do receptor da informação 1-2. A indicação do cateter central de inserção periférica em unidades pediátricas é sensível a falhas decorrentes do processo de comunicação, o que nos motivou a elaborar um instrumento para organizar e registrar as etapas que precedem a inserção do cateter dentro de um fluxo previamente estabelecido. **Objetivo:** Relatar a experiência da melhoria dos processos assistenciais com a introdução do instrumento de indicação, avaliação e inserção do cateter central de inserção periférica em unidade de internação pediátrica. **Método:** Trata-se de relato de experiência do processo de melhoria desenvolvido em uma unidade pediátrica de um hospital de ensino no interior do Estado de São Paulo. Os enfermeiros gestores das unidades pediátricas, terapia intensiva e enfermaria, criaram um instrumento que foi testado e avaliado pelos enfermeiros assistenciais, com objetivo de alinhar a comunicação entre equipe médica e de enfermagem. O instrumento de passagem do cateter central de inserção periférica foi estruturado em três seções: identificação do paciente, avaliação da rede venosa e programação da inserção. Todas as informações são registradas pelo enfermeiro e estão descritas no fluxo de solicitação do cateter central de inserção periférica, permitindo a transição do cuidado para o profissional que dará sequência ao procedimento. **Resultados:** Em 2020, foram solicitados pela enfermaria e inseridos na unidade de terapia intensiva pediátrica 28 cateteres, que foram indicados considerando a dificuldade na obtenção do acesso venoso (n=18, 64,4%), antibioticoterapia (n=8, 28,5%) e nutrição parenteral (n=2, 7,1%). Todas as avaliações para passagem de cateter foram registradas no instrumento de solicitação do cateter central de inserção periférica justificando a indicação ou não do procedimento. Após a implementação do instrumento, não houve cancelamentos de procedimentos decorrentes de falhas de comunicação entre as equipes médica e de enfermagem. O fluxo foi seguido em todos os casos, evitando atrasos no cuidado à criança. **Conclusão:** A implementação do instrumento e do fluxo de indicação, avaliação e inserção do cateter central de inserção periférica nas unidades de internação pediátrica proporcionou melhoria no processo assistencial à criança com indicação de terapia intravenosa, comunicação efetiva entre as equipes de enfermagem e médica, registro sistemático das etapas e contribui para a segurança da criança durante a transição do cuidado.

Referências:

1. World Health Organization (WHO). World alliance for patient safety. Forward Programme 2008-2009. [Internet]. Geneva (SZ). 2008 [Acesso em 9 de setembro de 2021]. Disponível em: <http://www.who.int/patientsafety/worldalliance/en/>
2. Olino L, Gonçalves AC, Strada JKR, Vieira LB, Machado MLP, Molina KL et al . Comunicação efetiva para a segurança do paciente: nota de transferência e Modified Early Warning Score. Rev Gaúcha Enferm. 2019; 40(esp):e20180341.

Trabalho 264

INSTRUMENTO DE CHECAGEM DAS ETAPAS CUMPRIDAS PARA ALTA SEGURA EM CRIANÇAS TRAQUEOSTOMIZADAS

Siliany de Fátima Jandotti Pesconi¹, Giselli Cristina Villela Bueno², Maria Carolina Merli Giantomassi³, Therezinha de Oliveira⁴, Taís Caroline Vieira Feichas Martins⁵

¹Enfermeira Especialista em Neonatologia. ²Enfermeira, Doutoranda em Ciências da Saúde, Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. ³Fisioterapeuta, Pós-Graduada em UTI Pediátrica e Neonatal, Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. ⁴Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia Pediátrica, Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. ⁵Enfermeira do Serviço de Enfermagem Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Email: siliany@hc.unicamp.br

Introdução: As crianças traqueostomizadas necessitam de vários cuidados e suprimentos a partir da confecção do estoma. Esses cuidados consistem na manutenção da via aérea pérvia, através do acompanhamento e continuidade da assistência mesmo após a alta hospitalar. Pensando nisso, houve a necessidade de garantir que todo processo de preparo do cuidador e suprimentos de equipamentos e insumos domiciliares fossem garantidos ainda no período de internação. Entende-se que, para uma desospitalização com maiores possibilidades de êxito, o estabelecimento de uma Linha de Cuidados se torna fundamental. A atenção domiciliar possui papel determinante para o sucesso deste processo, que possibilita promover a reinserção social e a integração ao ambiente familiar e melhora da qualidade de vida destas crianças, adolescentes e suas famílias. Sendo assim, criamos um check list das etapas cumpridas para a desospitalização garantindo a continuidade dos cuidados domiciliares de forma segura. **Objetivo:** Relatar a experiência de melhoria dos processos assistenciais com a introdução de um instrumento de checagem de todas as ações que envolvem as equipes multiprofissionais na alta segura da criança traqueostomizada. **Método:** Trata-se de um relato de experiência do processo de melhoria desenvolvido em uma unidade de internação pediátrica de um hospital de ensino no interior do Estado de São Paulo. Devido a um incidente causado por falha na comunicação na alta de uma criança traqueostomizada, criamos um instrumento de checagem, detalhando cada etapa necessária para alta segura. Esse instrumento é impresso e fica apresentado em um display no posto de enfermagem para que todos os membros da equipe acompanhem o que está sendo realizado até sua finalização e arquivamento no prontuário da criança. Cada profissional registra sua atividade, data, hora, nome e carimbo. Dessa maneira, garantimos que todos os passos sejam cumpridos sem esquecimentos. **Resultados:** O instrumento foi elaborado em maio de 2021. Desde então, passou por uma reformulação com sugestões dos membros da equipe multiprofissional. Realizamos quatro altas hospitalares utilizando esse instrumento. Todas as altas ocorreram de maneira organizada, garantimos a realização de todas etapas e o registro de todas as atividades desenvolvidas com a criança e seu cuidador. Observamos que essas crianças, não retornaram ao serviço decorrente de alguma falha no processo de alta hospitalar, como já ocorreu antes da implantação desse instrumento. **Conclusão:** A criação e implantação de um instrumento multiprofissional para realização da alta segura das crianças desospitalizadas com traqueostomia proporcionou melhoria no processo de comunicação e registro de todas as etapas realizadas no processo de alta.

Referência:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Desospitalização : reflexões para o cuidado em saúde e atuação multiprofissional. [Acesso em 9 de setembro de 2021]. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desospitalizacao_reflexoes_cuidado_atuacao_multiprofissional.pdf

Trabalho 265

IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NO SETOR DE HEMODINÂMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Silmara Gonçalves Soares¹, Fabiana Oliveira Alves², Jane de Assis³, Monique Araújo de Jesus⁴

¹Especialista em Enfermagem Cardiovascular pelo IDPC, Enfermeira clínica do setor de hemodinâmica do Hospital Geral de Pirajussara. ²Diretora de Enfermagem no Hospital Geral de Pirajussara. ³Gerente de Enfermagem no Hospital Geral de Pirajussara. ⁴Supervisora de Enfermagem no Hospital Geral de Pirajussara

Instituição: SPDM - Hospital Geral de Pirajussara

Email: silmara.soares@hgp.spdm.org.br

Introdução: A Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) é o método utilizado, através do Processo de Enfermagem, para subsidiar a tomada de decisões dentro do processo clínico apoiando-se nos passos do método científico.1 O Cofen regulamenta, em resolução, que o Processo de Enfermagem “deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem”.2 A SAE é constituída por 5 etapas interligadas que subsidiam a prática assistencial através de uma sistemática aceita em todo o mundo.1 Dentre as inúmeras vantagens da utilização da SAE destaca-se a elevação da qualidade da assistência de enfermagem, que beneficia tanto o paciente, estabelecendo um atendimento individualizado e direcionado, quanto o enfermeiro, denotando a importância do processo de enfermagem. O uso do prontuário eletrônico é capaz de oferecer inúmeros benefícios, entre eles pode-se elencar a redução do montante de papéis arquivados, capacidade de manter os dados armazenados por mais tempo, deixando-os acessíveis aos mais diversos profissionais participantes do processo do cuidado, deixando a intercomunicação mais segura e acessível e conseqüentemente culminando no aumento da satisfação dos usuários.3 **Objetivo:** Este artigo descreve a experiência de implementação da Sistematização de Assistência de Enfermagem dentro do Prontuário Eletrônico de um Sistema de formato Enterprise Resource Planning, dentro de uma instituição pública do Estado de São Paulo. **Método:** Relato de Experiência. **Resultados:** A implementação da SAE no prontuário eletrônico veio como um subterfúgio para aumentar a segurança da informação, centralizar os dados em um único lugar, otimizando aspectos como estrutura física e compartilhamento das informações entre os profissionais envolvidos no cuidado, além de subsidiar o cuidado individualizado e centralizado no levantamento dos problemas de enfermagem inerentes aos pacientes submetidos a procedimentos de cardiologia intervencionista. O processo foi iniciado através do levantamento do perfil do paciente atendido no setor de hemodinâmica, posteriormente, elencou-se os diagnósticos de enfermagem mais utilizados no setor, elencados por meio da NANDA, escolhidos conforme o perfil populacional atendido. Criou-se então um grupo específico de diagnósticos de enfermagem e atrelado aos diagnósticos levantou-se as intervenções de enfermagem pertinentes aos títulos de diagnósticos. **Conclusão:** O enfermeiro da hemodinâmica, ao admitir o paciente, consegue elencar os diagnósticos pertinentes conforme o histórico de saúde do paciente e o sistema permite a edição dos diagnósticos e intervenções, tornando assim o processo individualizado e seguro.

Referências:

1. Cunha SMB, Barros ALBL. Análise da implementação da sistematização da assistência de enfermagem, segundo o Modelo Conceitual de Horta. Rev Bras Enferm. 2005;58(5):568-72.
2. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução Cofen nº 358/2009. Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem [Internet]. [citado em 2021 Set 03]. Disponível em: <http://www.portalcofen.gov.br/Site/2007/materias.asp?ArticleID=10113&ionID=34>.
3. Gonçalves JPP et al. Prontuário Eletrônico: uma ferramenta que pode contribuir para a integração das Redes de Atenção à Saúde. Saúde em Debate. 2013;37(96): 43-50.

Trabalho 266

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS PSQUIÁTRICOS

Silvia Evangelista Santos¹, Claudia Aparecida Souza Mariano², Roseli Cavalini³

¹Especialista em Gestão em Enfermagem. ²Especialista em Psiquiatria. ³Especialista em Gestão em Saúde.

Instituição: Hospital Luzia de Pinho de Melo

Email: silviafashion1@yahoo.com.br

Introdução: A participação da família é fundamental para a recuperação e o tratamento de indivíduos com transtornos psicóticos. A demonstração de apoio ao doente, compartilhamento de sentimentos, trocas afetivas e percepção de alterações de comportamento são características positivas nessa trajetória do tratamento. A participação familiar tem sido um alvo das equipes multiprofissionais da saúde mental, reafirmando a necessidade de sua inclusão na produção do cuidado. “A presença do usuário de saúde mental desestabiliza a família, configura um desgaste físico, material, psicológico e social na família. Assim, é considerada a importância da família para os cuidados no campo da saúde mental e se discute acerca das ações voltadas aos familiares. Quando o serviço de saúde se mostrar parceiro da família, além de contribuir com o seu cuidado, fornece cuidado com a reabilitação psicossocial do usuário.” (COVELO & BADARÓ-MOREIRA, 2015). **Objetivo:** Relatar a experiência da importância dos familiares no acompanhamento do tratamento do paciente com transtorno mental internado em uma instituição psiquiátrica. **Método:** Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a vivência dos enfermeiros no cotidiano de uma unidade de internação psiquiátrica onde o desafio é a inserção das famílias no tratamento dos pacientes com transtornos mentais, desde a admissão até a alta hospitalar. **Resultados:** A inserção da família no tratamento dos pacientes com transtornos mentais é de extrema importância para a eficácia do tratamento, a equipe multiprofissional busca uma estratégia de empoderamento com introdução e capacitação da família no cuidado e na responsabilidade junto ao paciente, fazendo orientações em grupos ou individuais, esclarecimentos das normas e rotinas da unidade, diagnósticos, tratamento prescrito, ação medicamentosa, medicações de alto custo e focando a participação da família em todos os processos da internação. Embora não seja uma tarefa fácil da equipe multiprofissional é um desafio contínuo, neste contexto a melhora dos pacientes se tornam perceptíveis, diminuindo a permanência hospitalar, de contrapartida famílias descompromissadas com seus doentes durante a internação ocasionam um prejuízo no tratamento e evoluindo para um caso social. **Conclusão:** É notório quando há envolvimento familiar em todos os processos da internação de um paciente com transtorno mental, o tratamento do paciente e a comunicação entre a equipe multidisciplinar e os familiares se tornam efetiva, trazendo resultados positivos com a inserção do paciente no âmbito familiar e a confiança de sua recuperação.

Referências:

1. Covelo BSR, Badaró-Moreira MI. Links between family and mental health services: family members' participation in care for mental distress. *Interface (Botucatu)*[online]. 2015;19(55): 1133-44.
2. Spadini L, Souza M. A doença mental sob o olhar de pacientes e familiares. *Rev Esc Enferm USP*. 2006; 40(1):123-7.

Trabalho 267

RELATO DE EXPERIÊNCIA: MA MANEJO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE COVID-19

Silvia Evangelista Santos¹, Roseli Cavalini², Elaine Aparecida Alves Melo³, Marcia Domingos⁴, Claudia Mariano⁵

¹Especialista em Gestão em Enfermagem. ²Especialista em Gestão em Saúde. ³Especialista em Gestão em Enfermagem. ⁴Especialista em Estomaterapia. ⁵Especialista em Psiquiatria.

Instituição: Hospital das Clínicas Luzia de Pinho de Melo

Email: silviafashion@yahoo.com.br

Introdução: Em dezembro de 2019, foi identificado na China um surto de nova pneumonia em trabalhadores de um mercado de Frutos do Mar de Wuhan, após isso, identificou-se como agente etiológico um novo coronavírus, denominado SARS - CoV-2, este é causador da doença respiratória chamada de COVID-19, que se espalhou rapidamente (Araújo, Oliveira, Freitas, 2020). Os pacientes podem necessitar de atendimento hospitalar por causa do desenvolvimento de dificuldade respiratória. A assistência de enfermagem a este paciente está sendo prestada de maneira integral e diferenciada, diante de suas diversas necessidades biopsicossociais. **Objetivo:** Relatar a experiência da equipe de enfermagem ao paciente com Covid-19. **Método:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência em uma unidade de terapia intensiva. **Resultados:** Diante da vivência no cuidado com o paciente da unidade de terapia intensiva direcionada aos casos de covid-19 percebeu-se que este necessita de intervenções de enfermagem além das já convencionais nesta unidade. A unidade em que foi realizado o estudo apresenta 10 leitos, composta por um enfermeiro e cinco técnicos de enfermagem, que trabalham com equipamentos de proteção individual para precaução de contato e aerossóis. A enfermagem realiza cardiomonиторização e controle dos sinais vitais, atua na administração de drogas, prevenção de riscos assistenciais, higienização, aspiração orotraqueal, cuidado com dispositivos invasivos, preparação do corpo em caso de óbito, realização de chamada de vídeo aos familiares de pacientes conscientes, pronagem aos paciente intubados, que consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral e inserir placas de hidrocolóide na região da face, tórax, abdome e proeminências ósseas, visando a prevenção de lesões etc, enfim, diversos cuidados são executados pela enfermagem, sempre em busca da melhora do quadro e reestruturação de danos causados pela doença. **Conclusão:** A partir da vivência na assistência de enfermagem como o paciente portador de covid-19 percebeu-se que este é um paciente com necessidade de cuidados peculiares. O paciente de UTI já necessita de cuidados intensivos e invasivos, quando diagnosticado com Covid-19 apresenta especificidades próprias da doença, as quais houve a necessidade de adaptação por parte dos profissionais, visto que, a equipe de enfermagem está diretamente ligada ao cuidado integral.

Referências:

1. Araujo JLA, Oliveira KKD, Freitas RJM. Organização da assistência hospitalar de referência para COVID-19: Relato de experiência. Braz J of Develop [internet]. 2020 [acesso em 25 jul 2020];6(5):29326-39. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/10334/8648>
2. Silva FV. Enfermagem no combate à pandemia da COVID-19. Rev Bras Enferm. 2020;73(Suppl 2):e2020sup2.
3. Costa R, Lino MM, Souza AIJ, Lorenzini E, Fernandes GCM, Brehmer LCF, et al. Ensino de enfermagem em tempos de COVID-19: como se reinventar nesse contexto? Texto Contexto Enferm [Internet]. 2020; 29:e20200202. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0002-0002>

Trabalho 268

LESÕES POR PRESSÃO RELACIONADAS AO USO DE MÁSCARAS N95 EM TERAPIA INTENSIVA EM MEIO A PANDEMIA POR COVID-19

Suellen de Fátima Spadotto¹, Bruna Cristina Velozo², Meire Cristina Novelli e Castro³ Luciana Patricia Fernandes Abbade⁴

¹Estudante de graduação em Enfermagem. ²Doutoranda em Enfermagem. ³Doutora em Enfermagem.

⁴Doutora Dermatologista

Instituição: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp Botucatu

Email: suellen.spadotto@unesp.br

Introdução: Alguns equipamentos de uso individual utilizados pelos profissionais da saúde, principalmente as máscaras N95, podem causar lesões de pele relacionadas ao uso de dispositivo médico, classificação relativamente nova pela NPIAP em 2016, a qual visa a lesão que segue o formato do uso de dispositivo.¹ O uso dessas máscaras pelos profissionais aumentou exponencialmente na pandemia por COVID-19, devido seu uso ser imprescindível na prestação de cuidados por qualquer membro da equipe de saúde, principalmente em unidades de terapia intensiva ². **Objetivo:** Avaliar a incidência de lesões por pressão por uso máscaras N95 em profissionais de saúde do Setor Especializado em Terapia Intensiva. **Método:** Estudo transversal, que avaliou a incidência de lesão por uso de máscara N95 ao final de cada plantão de profissionais de saúde que estavam em atendimento a pacientes internados/suspeitos de COVID-19 em UTI. Foi criado um instrumento na forma de questionário a fim de avaliar cada profissional e suas particularidades da pele, assim como o desenvolvimento de lesão por pressão e sua classificação. A avaliação foi realizada pelas próprias pesquisadoras, identificando também variáveis quanto ao tempo de utilização da máscara. A amostra final compreendeu toda a equipe que aceitou o TCLE. O estudo teve aprovação do CEP: CAAE: 33530520.3.0000.5411. **Resultados:** Foram avaliados 85 profissionais, sendo 25(29,4%) enfermeiros, 45 (52,9%) técnicos de enfermagem, 3(3,5%) médicos e 12 (14,1%) fisioterapeutas. A idade variou de 20 a 52 anos com 37(43,5%) na faixa de 31-40 anos. Quanto ao turno de trabalho: diurno (42; 49,4%) e noturno (27;31,7%). A cor da pele (auto referida) foi branca (55;64,7%), e o aspecto da pele principalmente seca (55;64,7%) e oleosa (43; 50,5%). Com relação à permanência com a máscara N95 ininterruptamente, 43(50,5%) profissionais ficavam de 1-2 horas e 22 (25,8%) de 3-6 horas. Quanto ao uso de barreiras de proteção, 21(24,7%) relataram o uso de hidrocolóide para amenizar o desconforto da máscara em proeminências ósseas. Na avaliação da pele no término do plantão, obtivemos 71(83%) com hiperemia reativa, 3(3,5%) lesões por pressão estágio 1 e 1(1,2%) lesão tissular profunda considerada mais grave. As lesões foram principalmente no nariz (78;91,7%). Os pacientes que tiveram lesão em maxilar, o aspecto da pele influenciou em 3,8 vezes mais chance de desenvolver lesão com $p<0,07$. Aumento do risco de lesão em orelhas foi maior em funcionários de cor da pele branca ($p<0,07$) e turno de trabalho diurno (risco relativo 2,4 vezes maior; $p<0,1$). **Conclusão:** Independente das variáveis estudadas, a maioria da amostra de profissionais de saúde apresentou hiperemia reativa em dorso de nariz, com risco relativo maior em outras regiões como maxilar e orelhas. O uso contínuo da máscara N95 pode gerar lesões mais graves, como ocorreu em alguns funcionários estudados, porém o uso de barreiras de proteção pode amenizar esse risco pois foi utilizada em ¼ da amostra.

Referências:

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel. National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) announces a change in terminology from pressure ulcer to pressure injury and updates the stages of pressure injury. National Pressure Ulcer Advisory Panel Web. 2016.
2. Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Na UTI, a segurança da equipe é fundamental! São Paulo: AMIB; 2020. [citado em 11 set 2021]. Disponível em: https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/marco/07/COVID-19_seguranca_equipev14032020_18h16.pdf

Trabalho 269

IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO CIRÚRGICO PARA ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Susana Pereira de Souza¹, Flavia Teles Marques², Flavia Roberta Nagano³, Edneia Siqueira⁴, Marina Gonçalves Mota⁵

¹Enfermeira Especialista em Centro Cirúrgico. ²Supervisor de Educação. ³Gerente de Enfermagem. ⁴Diretoria. ⁵Supervisora de Enfermagem

Instituição: Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran

Email: flavia.marques@hmb.spdm.org.br

Introdução: A pandemia de COVID 19 afetou diretamente a prática cirúrgica, os procedimentos eletivos foram suspensos e a prioridade passou a ser para as cirurgias urgência e emergência. Em nosso serviço Hospital Municipal de Barueri - HMB foi direcionado uma sala para atendermos a demanda dos pacientes acometidos com a síndrome da COVID-19, seguindo as orientações técnicas e protocolos de segurança do paciente conforme a SOBECC (Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico) e Ministério da Saúde. A equipe multidisciplinar foi capacitada para prestar assistência humanizada ao paciente, este que neste momento se encontra fragilizado pela doença e necessita de intervenção cirúrgica. A humanização começa no transporte, paciente ao chegar no centro cirúrgico é conduzido para sala onde a equipe multidisciplinar já o aguarda devidamente paramentado e utilizando todos os EPI's conforme os protocolos institucionais, na sala cirúrgica equipe se apresenta ao paciente, realiza TIME OUT, tira as dúvidas pertinentes ao procedimento cirúrgico. Ao término da cirurgia se não houver a necessidade de transferência para unidade crítica o paciente permanece em sala onde é realizado sua recuperação anestésica e continua sendo assistido pela equipe multidisciplinar que participou do seu procedimento, no momento de sua alta ele é conduzido de volta para seu leito seguindo todas as normas de segurança para a não disseminação da COVID-19.

Objetivo: Capacitar a equipe multidisciplinar a prestar assistência humanizada e cumprir os protocolos de segurança para o COVID 19. **Método:** Trata-se de um estudo de caso tipo relato de experiência realizado no centro cirúrgico do HMB, durante o período crítico da pandemia COVID, onde observamos que demanda cirúrgica de paciente acometidos pela síndrome foi significativa. Para realização do relato utilizou a narrativas da equipe envolvida no processo médico cirúrgico. **Resultados:** A equipe envolvida no processo cirúrgico a princípio se mostrou apreensiva pelo fato do desconhecido, mas com decorrer dos dias e com normatizações para o cuidado estabelecidas pelos órgãos competentes ao atendimento ao cliente foi se tornando uma rotina que se fez cumprir com excelência. **Conclusão:** O atendimento ao paciente acometido por COVID deixou de ser um desafio para as equipes envolvidas no processo cirúrgico e se tornou uma rotina estabelecida, seguindo as normas e regimento interno evidenciado na plena recuperação dos pacientes dentro do quadro de sua patologia cirúrgica.

Referências:

1. Brasil Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada- RDC n°6 de 10 março de 2013.
2. SOBECC – Associação Brasileira de Enfermagem de centro cirúrgico e recuperação anestésica e centro de material esterilização – recomendações Relacionadas ao fluxo de atendimento para paciente com suspeita ou infecção confirmada pelo COVID – 19 em procedimento cirúrgico ou endoscópicos.

Trabalho 270**GUIA ILUSTRADO SOBRE A TÉCNICA DO CURATIVO EM PACIENTE QUEIMADO**

Susana Rodrigues De Melo Pieroni¹, Leila Blanes², Christiane Stepanovicius Sobral³, Lydia Masako Ferreira⁴

¹Enfermeira Mestre pela Unifesp. ²Doutora em Ciências pela Unifesp, Vice Diretora do Hospital São Paulo. ³Doutora em Ciências pela Unifesp. ⁴Doutora, Professora Titular da Unifesp.

Instituição: UNIFESP

Email: susanapieroni@uol.com.br

Introdução: Queimadura é um trauma grave que necessita da atenção dos órgãos governamentais¹. O tratamento desses pacientes sempre foi um grande desafio para os profissionais de saúde. O tratamento desses pacientes sempre foi um grande desafio para os profissionais de saúde. Material educativo é necessário para treinamento da realização de curativos, de forma a padronizar o procedimento/técnica, tornando assim a assistência mais segura para o paciente e para o profissional^{2,3}. **Objetivo:** Desenvolver e validar um guia sobre a técnica de curativo em paciente queimado. **Método:** O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP número1345/2017. Dividida em três etapas: 1ª) foi realizada revisão da literatura, seleção e fichamento do conteúdo; 2ª) consistiu no desenvolvimento do conteúdo com embasamento de literatura científica, textual e a seleção das imagens; 3ª) realizada a validação do guia Ilustrado com avaliação de especialistas em queimaduras. O método Delphi foi selecionado para validação do guia. O valor do IVC para a avaliação de um questionário deve ser maior ou igual a 0,78 quando ocorre a participação de seis ou mais especialistas foram considerados na avaliação do questionário com concordância mínima obrigatória de 0,90 ou mais. **Resultados:** O Guia Ilustrado sobre a técnica do curativo em paciente queimado foi elaborado com base na literatura. Está composto por 79 páginas e 86 imagens. Foi organizado em 10 partes sobre a técnica de realização do curativo no paciente queimado. O índice de validade de conteúdo alcançado entre os experts participantes foi de 0,99. **Discussão:** A assistência ao paciente com queimadura utilizando a técnica adequada durante o procedimento impacta positivamente na qualidade de vida, saúde e autoestima do doente. Intervenção precoce e segura é capaz de prevenir retrações de cicatrizes^{2,3}. **Conclusão:** Foi desenvolvido e validado o Guia Ilustrado a técnica de curativo em paciente queimado.

Referências:

1. Comini ACM, Lança PM, Antunes RB, Oliveira FFJ, Prearo SV, Vidal MA, Sanches JA, Vantine GR. Perfil epidemiológico dos pacientes internados em unidade de tratamento de queimados do Noroeste paulista. Rev Bras Queimaduras. 2017;16(2):76-80.
2. Lima ACMACC, Bezerra KC, Sousa DMN, Rocha JF, Oriá MOB. Construção e Validação de cartilha para prevenção da transmissão vertical do HIV. Acta Paul Enferm. 2017;30(2):181-9.
3. Zorita LA, Blanes L, Veiga DF, Augusto FS, Ferreira LM. Self-esteem Among Burn Patients. 2016;28(1):27-34.

Trabalho 271

AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19 EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA SOB A PERSPECTIVA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

Valdecir Monteiro Jardim¹, Rafael Silva Marconato², Ludimila de Melo³, Priscila Pavani⁴, Andreia Afaz Bulgareli⁵

¹Enfermeiro Especialista em Gestão Pública em Saúde. ²Doutor em Ciências - Unicamp. ³Enfermeiro Especialista em Estomaterapia. ⁴Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva. ⁵Enfermeira Especialista em Docência

Instituição: Hospital de Clínicas da Unicamp

Email: valdecir.jardim@hc.unicamp.br

Introdução: Em 2020 o mundo se deparou com um dos maiores desafios que a civilização moderna enfrentou, a pandemia de Covid, causada pelo vírus SARS-CoV-2 que atingiu pelo menos 124 países. Uma doença com alto índice de transmissibilidade, com manifestações potencialmente graves (3). Os serviços de saúde, em especial as unidades de emergência se viram obrigadas a redefinir seus fluxos de atendimento de modo a contemplar os aspectos peculiares dos processos de trabalho e acesso de paciente que a pandemia exigia, trazendo aos gestores o desafio de garantir recursos humanos e materiais para evitar contaminações nosocomiais, protegendo pacientes e trabalhadores da saúde (1, 2). **Objetivo:** Descrever as ações realizadas pela equipe de uma unidade de emergência para adequação estrutural e de processo de trabalho para o enfrentamento da pandemia de Covid 19. **Método:** Estudo descritivo sobre as principais ações realizadas entre os meses de fevereiro e dezembro de 2020 em uma Unidade de Emergência Referenciada de um Hospital Universitário de grande porte do interior de SP para enfrentamento da Pandemia de Covid 19. **Resultados:** Devido a alta transmissibilidade foi necessário algumas ações como: treinamento de toda a equipe quanto ao uso de EPs(paramentação/ desparamentação), implantação de tendas de atendimento exclusivo para o atendimento dos casos, entretanto, com o aumento dos casos, essas tendas foram extintas, consultório exclusivo para classificação de risco, transformação de uma área da urgência em isolamento, fluxo interno dos pacientes covids, segregação dos pacientes não covids, investigação dos pacientes não covids, pactuação de fluxo de internação com outras unidades, novo protocolo de medicamentos para intubação, remanejamento de funcionários susceptíveis a doença, mudanças em rotinas assistenciais como oxigenoterapia, alteração no local de EDA, rotina de preparo de óbito. Realocação de alguns serviços como CCI e serviço social e NIR. **Conclusão:** Conclui-se a necessidade de aperfeiçoar espaços de gestão da assistência, melhoria dos processos e fluxos para prestar assistência de qualidade e segura aos pacientes, evitar a contaminação da equipe multiprofissional e também dos pacientes não covids. Durante esses meses o maior desafio foi a tentativa de evitar o cruzamento de fluxo entre pacientes acometidos pela covid e os não covids, intensificar a vigilância com exames para detecção do vírus entre os pacientes e a equipe. Acreditamos que tais ações foram determinantes no enfrentamento da pandemia.

Referências:

1. Bellucci Júnior JA, Matsuda LM, Marcon SS. Análise do fluxo de atendimento de serviço hospitalar de emergência: estudo de caso. Rev Eletr Enferm. [Internet]. 31º de março de 2015;17(1):108-16. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/23823>
2. Oliveira BDD, Khoury SH, Martins VG, Arnaud FCS, Gaspardi AC, Rabêlo DRV. Triagem e adequação do fluxo de pacientes no departamento de emergência de um hospital terciário durante a pandemia de COVID-19: relato de experiência. Vigilância Sanitária Em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia (Health Surveillance under Debate: Society, Science & Technology) – Visa Em Debate.2020;8(3): 185-9. Disponível em <https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1632>
3. Emanuel EJ, Persad G, Upshur R, Thome B, Parker M, Glickman A, Zhang C, Boyle C, Smith M, Phillips JP. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. N Engl J Med. 2020 May 21;382(21):2049-55. doi: 10.1056/NEJMs2005114

Trabalho 272**RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO AMBULATORIAL DE ADESÃO NO TRATAMENTO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV**

Vivian Grandizoli Graças Rodrigues¹, Margarete Rodrigues de Carvalho², Nelson Alberto Freitas Guanez¹, Mariana Takahashi Ferreira Costa³

¹Especialista. ²Especialista Dermatológica. ³Mestre e especialista

Instituição: Instituto de Infectologia Emilio Ribas

Email: vigrandizoli@hotmail.com

Introdução: HIV sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana é causador da AIDS. Atinge linfócitos T CD4+, faz cópias alterando o DNA dessa célula(1). Com a terapia antirretroviral (TARV), a AIDS assumiu as características de uma doença crônica. O uso do TARV ajuda a reduzir a morbimortalidade e melhorar qualidade de vida, fazendo com que o paciente fique em supressão viral, o que permite retardar/evitar o surgimento da AIDS, o que tem sido associado à qualidade de vida (2). Adesão facilita a aceitação e integração de determinado regime terapêutico, pressupondo sua participação nas decisões sobre o mesmo(2). Estudos indicam que a eficácia do tratamento, expressas nos níveis de supressão viral, depende da adesão aos TARVs igual ou superior a 95% das doses. Falhas terapêuticas podem induzir à resistência viral(2). Visando apoiar as pessoas vivendo com HIV em tratamento com TARV em acompanhamento ambulatorial em serviço público estadual de referência para o tratamento do HIV, foi composta uma equipe multidisciplinar para atendimento aos pacientes com baixa adesão. **Objetivos:** Através de relato de experiência de implantação de serviço voltado à adesão, provocar a discussão acerca do desafio de apoiar pacientes com HIV na adesão aos TARVs, com assistência especializada e o objetivo de alcançar uma carga viral indetectável e manter-se em supressão viral. **Método:** estudo transversal observacional descritivo, todos os procedimentos éticos foram seguidos com aprovação pelo parecer nº 4.845.676. Realizado em serviço público estadual ambulatorial referência para tratamento do HIV/AIDS no qual foram utilizadas estratégias para estimular a adesão de pacientes com TARV e manter a supressão viral. **Resultados:** A partir da identificação de muitos pacientes não aderentes em nosso serviço, os enfermeiros elaboraram um projeto para a implantação do serviço de Adesão, estratégias de benchmarking e alinhamento com outros profissionais foram ferramentas para elaboração do serviço. Uma vez implantado, identificada dificuldade de adesão, enfermeiros e médicos encaminham o paciente ao enfermeiro da equipe de adesão para a formação de vínculo e início do acompanhamento. Este realiza avaliação individual, com análise: hábitos de vida diários, efeitos colaterais TARV, aspectos emocionais, sócios-econômicos e cognitivos são propostas ações com o paciente. Ações são acordadas relacionadas a causa da má adesão, estilo de vida e outros fatores identificados. Há possibilidade de encaminhar para outras especialidades. **Conclusões:** A implantação de um serviço ambulatorial de adesão resultou em maior vínculo dos profissionais e pacientes não aderentes e percepção ampliada destes sobre as dificuldades enfrentadas por cada indivíduo no enfrentamento de sua doença. Também maior sensibilização da equipe dando a assistência um olhar humanizado e individual. Percebemos um número maior de pacientes conscientes da importância de adesão ao tratamento de HIV para manter a supressão viral

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais. Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças. Brasília. Editora do Ministério da Saúde, 2016.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. p 13,14-28.

Trabalho 273

O DESENVOLVIMENTO E A AMPLIAÇÃO DA VISÃO SISTÊMICA, GERENCIAL E ASSISTENCIAL DOS ENFERMEIROS DA LINHA DE FRENTE DA COVID 19

Yasmin Balduino de Almeida¹, Sílvia Evangelista Santos², Roseli Cavalini³, Elaine Aparecida Alves Melo⁴, Erica Godoi⁵

¹Enfermeira. ²Supervisora de Enfermagem. ³Diretora de Enfermagem. ⁴Gerente de Enfermagem. ⁵Enfermeira Clínica do Bloco Crítico

Instituição: Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo

Email: yasmin.balduino@gmail.com

Introdução: O novo Coronavírus SARS-coV-2 causador da doença COVID-19 trata-se de um vírus RNA responsável por causar síndromes respiratórias. Em sua maioria pessoas que contraem o vírus sentem sintomas leves e moderados. Outra parte da população como idosos e pessoas com comorbidades podem desenvolver a forma mais grave da doença evoluindo para uma síndrome respiratória aguda grave (SRAG)¹. São considerados casos de SRAG pessoas com os seguintes sintomas: Febre alta (acima de 37,8°C), tosse ou dor de garganta, Dificuldade respiratória ou dispneia ou saturação de O₂ < 95% e necessidade de hospitalização ou veio a óbito tendo apresentado os sintomas referidos². A partir de fevereiro de 2020 o número de internações por SRAG causada pela COVID-19 cresceu exponencialmente, o que trouxe a sobrecarga dos hospitais. O enfermeiro como líder da unidade em que atua, teve que assumir um papel de protagonismo frente ao que logo se tornaria a maior pandemia da medicina moderna³. **Objetivo:** Refletir sobre as mudanças causadas na atuação dos enfermeiros de uma unidade de terapia intensiva COVID. **Método:** Trata-se de um estudo original, fundamentado na reflexão da prática diária da profissão em uma unidade de terapia intensiva COVID de um hospital público terciário, realizado ao longo de 2020. **Resultados:** A rápida ascensão da doença afetou todos os profissionais de saúde, a urgência de novos protocolos e rotinas, fizeram com que os enfermeiros à frente das unidades COVID ampliassem sua visão sistêmica, gerencial e assistencial. Saber lidar com o medo e frustração da equipe, dos pacientes e dos familiares, fez com que o enfermeiro desenvolvesse sua inteligência emocional. A urgência de profissionais devido ao aumento repentino de leitos nos hospitais trouxe um movimento de contratações emergenciais de profissionais recém formados e sem experiência. Esta condição obrigou os enfermeiros a realizarem uma educação continuada ativa para acolher e auxiliar a adaptação dos novos membros na equipe, criando formas de aprendizado na prática e dinâmicas de aprendizado simples e eficazes. Realizar o dimensionamento de pessoas nestas unidades também foi um grande desafio, visto a gravidade dos doentes e a sobrecarga dos colaboradores, exigindo do enfermeiro explorar suas habilidades gerenciais. **Conclusão:** Neste trabalho foram abordadas apenas algumas situações que permearam a vida da maioria dos enfermeiros atuantes nas unidades COVID. E todas exigiram entre outros, a atualização do próprio conhecimento, a adequação e a capacidade de transmitir conhecimento sobre novos protocolos, ter uma liderança assertiva e centrada em manter uma equipe produtiva mesmo lutando contra algo desconhecido e nunca vivido na medicina moderna, vivenciar perdas diárias de pacientes, e a altíssima gravidade dos casos. Obrigaram os enfermeiros a compreender a importância de uma liderança eficaz, da flexibilidade e adaptação, da comunicação assertiva e do desenvolvimento da inteligência emocional.

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Coronavírus COVID-19 [acessado em: 01/07/2021]. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/>
2. Bastos L, Niquini R, et al. COVID-19 e hospitalizações por SRAG no Brasil: uma comparação até a 12ª semana epidemiológica de 2020. Cad Saúde Pública. 2020 ;36(4): [acesso em: 01/08/2021]; disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00070120>
3. Duarte M, Santo M, et al. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc Saúde Coletiva. 2020; 25 (9): [acesso em: 15/08/2021]; disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.16472020>

LOCALIZADOR DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

APRESENTAÇÃO ORAL

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

	Título / Autores	Página
Trabalho 1	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA CRIANÇAS Angela de Carvalho	25
Trabalho 2	A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHATBOT PARA DISSEMINAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA COVID-19 EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA E DE ENSINO Angélica Olivetto de Almeida, Viviane Cristina Marques, Sérgio Ferreira do Amaral, Mônica Rovigati	26
Trabalho 3	ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO PREDITIVA DA FERRAMENTA CALCULATE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS Bruna Cristina Velozo, Emanuelli Giglioli Olivatto, Ana Carolina Rodrigues Bomfim, Meire Cristina Novelli e Castro, Luciana Patricia Fernandes Abbade	27
Trabalho 4	PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS Carolina Montagner Baptistella, Silvia Elena Ezidio da Silva dos Santos, Jaqueline da Silva Thomazini, Clesyane Alves Figueiredo, Aline Maino Pegola Marconato	28
Trabalho 5	CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR FRICÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Celina Mayumi Morita Saito, Leila Blanes, Ieda Aparecida Carneiro	29
Trabalho 6	AMBIENTE DE PRÁTICA PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM EM HOSPITAL DE ENSINO Dilzabeth Margot Imata Yanarico, Alexandre Pazetto Balsanelli, Elena Bohomol	30
Trabalho 7	FERRAMENTA TERMÔMETRO DE SEGURANÇA NA MATERNIDADE: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA O CUIDADO MATERNO E NEONATAL SEGURO E LIVRE DE DANOS Elizienne de Sousa Costa Horvath, Chennyfer Dobbins Abi Rached, Gislaine Eiko Kuahara Camiá, Márcia Mello Costa De Liberal	31
Trabalho 8	SINTOMAS DEPRESSIVOS, APETITE E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HOSPITALIZADOS : ANÁLISE DESCRITIVA PRELIMINAR Gabriela De Angeli De Martini, Fabio D'Agostino, Juliana de Lima Lopes, Vinicius Batista Santos, Camila Takáo Lopes	32
Trabalho 9	VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENFERMEIROS DE PRÁTICA AVANÇADA EM AMBIENTE HOSPITALAR Júlia Altafini, Flávia Carvalho Pena Dias, Renata Cristina Gasparino	33

Trabalho 10	FATORES ASSOCIADOS A REOPERAÇÃO POR SANGRAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA Larissa Bertacchini de Oliveira, Luana Maria Braz Benevides, Maria Aparecida Batistão Gonçalves, Jurema da Silva Herbas Palomo, Adriano Rogério Baldacin Rodrigues	34
Trabalho 11	MANEJO DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UM HOSPITAL PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CARDIOPNEUMOLOGIA: AUDITORIA ORGANIZACIONAL E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS Larissa Bertacchini de Oliveira, Maria Luiza Rodrigues Ferreira da Silva, Alessandra Rosa Costa, Patrícia Ana Paiva Correa Pinheiro, Jurema da Silva Herbas Palomo	35
Trabalho 12	SEGURANÇA DO PACIENTE DURANTE REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA Larissa Pereira Martins da Silva, Monaliza Gomes Pereira, Renato Dias Barreiro Filho	36
Trabalho 13	APLICANDO ESTRATÉGIA DE ENSINO EM GRUPO PARA DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS EM DISCENTES DE ENFERMAGEM Laura Andrian Leal, Mirelle Inácio Soares, Sílvia Helena Henriques	37
Trabalho 14	APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE ESPAGUETE EM PACIENTES DE BAIXA COMPLEXIDADE EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA REFERENCIADA Letícia Bianchini de Barros, Laura Passos Caldas, Renata Cristina Gasparino	38
Trabalho 15	TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE CRÍTICO EM POSIÇÃO PRONA NA PANDEMIA DE COVID-19 Luciana de Oliveira Marques, Regina Silva Santos, Claudia Cristina de Almeida Martins, Thais Oliveira da Silva, Cleide de Lima Carlos	39
Trabalho 16	ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “ÍNDICE DEL CONTRIBUTO DEL CAREVIGER AL SELF-CARE NELLE PERSONE CON STOMIA” PARA A CULTURA BRASILEIRA Maria Carolina Pinto Martins, Samantha Perissotto, Vanessa Abreu da Silva, Renata Cristina Gasparino	40
Trabalho 17	SOROPREVALÊNCIA DA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS, SÃO PAULO, SP Roberta Figueiredo Cavalin, Vanessa Neves de Almeida, Cleide Aparecida Guerra, José Angelo Lauletta Lindoso	41
Trabalho 18	IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERFIL DE PACIENTES CRÍTICOS SUBMETIDOS À TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Tatiana Garcia Viana, Claudia Gallota, Fabiana da Silva Augusto, Regina Elena Genovese, Ieda Aparecida Carneiro	42

APRESENTAÇÃO POSTER

EIXO TEMÁTICO: GERENCIAMENTO

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

	Título / Autores	Página
Trabalho 19	PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTÃO DO CUIDADO Ana Lúcia da Silva, Jeferson Daniel Soldera, Fernanda Teixeira Oliveira, Roberta Nazario Aoki, Paula de Moura Piovesana	44
Trabalho 20	IMPLEMENTAÇÃO DO GRUPO DE GERENCIAMENTO DE CATETERES VASCULARES E TERAPIA INFUSIONAL EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: EXPERIÊNCIA E RESULTADOS Ana Paula Gadanhoto Vieira, Eliete Boaventura Bargas Zeferino, Silvia Angélica Jorge, Sônia Regina Pérez Evangelista Dantas	45
Trabalho 21	RELATO DE EXPERIÊNCIA: ELABORAÇÃO DE MANUAL DE ORIENTAÇÕES E AGENDAMENTOS DE EXAMES NO CONTEXTO DA PANDEMIA EM UM AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES Andréa Aparecida da Fonseca Monteiro, Joana D'arc Ricardo dos Santos, Bibiana Marie Semensato Povinelli	46
Trabalho 22	O PROTAGONISMO DO LÍDER FRENTE AOS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DECORRENTES DA PANDEMIA COVID-19 Andréa de Fatima Cornélio Mota, Emilene Juliana Xavier, Letícia Fernandes Calixto dos Santos, Renata Mantovani	47
Trabalho 23	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO PARA AS EQUIPES ASSISTENCIAIS NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19 Andrea Mayumi Loureiro Hayashi, Paula Altimari, Edimara Dias, Thais Aparecida de Lucena, Tatiane Ferreira Izola	48
Trabalho 24	MONITORAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DE CASOS POSITIVOS PARA COVID-19 EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA Andreia Afaz Bulgareli, Ludimila de Melo, Priscila Pavani, Valdecir Monteiro Jardim	49
Trabalho 25	PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM AFASTADOS NA FASE INICIAL DA PANDEMIA PELA COVID-19 Celina Mayumi Morita Saito, Fabiana da Silva Augusto, Ieda Aparecida Carneiro	50
Trabalho 26	ESTRATÉGIAS LEAN PARA MELHORIA NO PROCESSO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Celina Mayumi Morita Saito, Ieda Aparecida Carneiro, Paloma Rubinato Perez, Stela Maris Antunes Coelho	51
Trabalho 27	USO DE FERRAMENTAS LEAN HEALTHCARE PARA MELHORIA NO FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRATÓRIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Cristina Hitomi Tagami, Ieda Aparecida Carneiro, Paloma Rubinato Perez	52

Trabalho 28	ADESÃO AO TREINAMENTO DE HIGIENE DE MÃOS ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UMA UTI COVID-19 Daline Vasconcelos de Oliveira, Danielle Xavier de Campos	53
Trabalho 29	AÇÕES DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CONTINUAR OS CUIDADOS APÓS A ALTA HOSPITALAR Danielle Fabiana Cucolo, Adriéli Donati Mauro, Marcia Galan Perroca	54
Trabalho 30	CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM E O PRODUTO DO CUIDAR EM UNIDADES HOSPITALARES Danielle Fabiana Cucolo, Marcia Galan Perroca	55
Trabalho 31	VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE ATIVIDADES DO ENFERMEIRO NA ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL Danielle Fabiana Cucolo, Tatiane Cristina Zanetoni, Marcia Galan Perroca	56
Trabalho 32	CONTINUIDADE DO CUIDADO: AÇÕES DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL NA ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL Danielle Fabiana Cucolo, Tatiane Cristina Zanetoni, Marcia Galan Perroca	57
Trabalho 33	A EXPERIÊNCIA DO COLABORADOR AO RECEBER FEEDBACK POSITIVO Danielle Xavier de Campos, Cynthia de Carvalho Bonato, Marileide Candido Alves, Luciana Cristina Tavares Caetano	58
Trabalho 34	A INSERÇÃO DO ENFERMEIRO EM UMA EQUIPE DE GESTÃO DE PROJETOS Denila Bueno Silva, Maria Lúcia Alves Pereira Cardoso	59
Trabalho 35	COBERTURA DO CUSTO DOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM AMBULATORIAIS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: ANÁLISE PERCENTUAL Elisabete Finzch Sportello, Antônio Fernandes Costa Lima, Valéria Castilho	60
Trabalho 36	AVALIAÇÃO DO PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 Elizienne de Sousa Costa Horvath, Alexandre Pazetto Balsanelli	61
Trabalho 37	CLUBE DE LEITURA COMO FERRAMENTA PARA A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE ENFERMEIROS GESTORES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA O TRATAMENTO DE COVID-19 Fabiana dos Santos Cardoso de Oliveira, Daline Vasconcelos de Oliveira, Danielle Xavier de Campos	62
Trabalho 38	O TRABALHO DE ENFERMEIRO SUPERVISOR NA PANDEMIA DA COVID 19 EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO - RELATO DE EXPERIÊNCIA Fabiana Tavares de Almeida, Rafael Leite Pacheco, Ieda Aparecida Carneiro, Leila Blanes	63
Trabalho 39	COMUNICAÇÃO EFETIVA COM A EQUIPE: IMPLANTAÇÃO DE UM QUADRO DE GESTÃO VISUAL Fernanda Teixeira Oliveira, Ana Lucia da Silva, Paula de Moura Piovesana, Jeferson Daniel Soldera, Roberta Nazário Aoki	64

Trabalho 40	METODOLOGIA LEAN SEIS SIGMA PARA MELHORIA DO FLUXO DE ALTA EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA Guilherme dos Santos Zimmermann, Elena Bohomol	65
Trabalho 41	ANÁLISE DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE UMA EQUIPE DE ENFERMAGEM POR MEIO DO INVENTÁRIO DE DAVID KOLB Janaina Esteves Rocha Silva, Danielle Xavier de Campos, Priscila Rodrigues Valle Lacerda, Edivane Marques Pereira, Marcelo José Correia	66
Trabalho 42	ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 Josmarí Valéria Pimentel Pacharoni, Rita de Cássia Duarte da Costa, Rodrigo Faria da Silva	67
Trabalho 43	GESTÃO NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO: REDUÇÃO DE CUSTO NO USO DO CAMPO DE MESA CIRÚRGICO Jucinara Araujo Lima, Sheila Pereira Mendes, Roseli Gomes Cavalline, Juliana Sales dos Santos Nagano, Elaine Aparecida Alves Melo	68
Trabalho 44	COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Jucinei Araújo de Jesus, Alexandre Pazetto Balsanelli	69
Trabalho 45	RELATO DE EXPERIÊNCIA: GESTÃO DE ADEQUAÇÃO DO FLUXO DE CIRURGIA ELETIVA EM ÉPOCA DE PANDEMIA EM UMA UNIDADE AMBULATORIAL Juliana Prado Lafonte Carvalho, Aline Ide de Camargo, Roseli Gomes Cavalline, Sheila Pereira Mendes, Patricia do Prado Costa Braga	70
Trabalho 46	UTILIZAÇÃO DO SWOT PARA DIMINUIR A OCIOSIDADE, GERAR VALOR E RECEITA EM UM CENTRO CIRÚRGICO DE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE Kamila Fachola, Danielly Negrão Guassu Nogueira, Cristiane Pavanello Rodrigues Silva, Paula Buck de Oliveira Ruiz, Marli de Carvalho Jericó	71
Trabalho 47	PADRONIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES: O ENFERMEIRO COMO AGENTE DE AÇÃO Karen Aline Batista da Silva, Telma Aparecida de Camargo, Andrezza Belluomini Castro, Lis Amanda Ramos Toso3, Ana Lúcia Gregório	72
Trabalho 48	ATUAÇÃO DA GESTÃO DE ENFERMAGEM NO REDESENHO E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO ASSISTENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS Katia Cristina Faustino Santos Cezario, Larissa Giardini Bruni, Berenice Queiroz de Lima, Joana Teixeira de Almeida Verenuci, Bruna Cristina Gondin Dallacqua	73
Trabalho 49	O PAPEL DO GESTOR DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA CORONAVÍRUS EM UM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO SÃO PAULO Kenia Aparecida Bernardelli, Sabrina Verjas de Almeida	74
Trabalho 50	PADRONIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE KITS CIRÚRGICOS COM FOCO NA DIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIOS DE INSUMOS, DECRÉSCIMO DE TEMPO E CUSTOS APOIADO NAS TECNOLOGIAS JUST IN TIME E LEAN HEALTHCARE FRENTE A COVID-19 Luana Rodrigues Alves dos Santos, Fabrizzio Batista Guimarães de Lima Souza, Leila Maria Albertini Reis, Leonardo Ribeiro Ferreira, Gisele Gomes Lima	75

Trabalho 51	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UM RECORTE TEMPORAL Lucas Garcia Lima, Alexandre Pazetto Balsanelli, Magaly Cecília Franchini Reichert	76
Trabalho 52	A IMPLANTAÇÃO DO HUDDLE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA Ludimila de Melo, Priscila Pavani, Andréia Afaz Bulgareli, Valdecir Monteiro Jardim	77
Trabalho 53	DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM EM UNIDADES PEDIÁTRICAS: REVISÃO DE LITERATURA Mara Cristina dos Santos Meneghelli Girotto	78
Trabalho 54	OS DESAFIOS DA GESTÃO DE ENFERMAGEM DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU-USP) NA IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO NA VIGÊNCIA DA EPIDEMIA COVID-19 Márcia de Souza Campos, Elisabete Finzch Sportello, Cláudia Regina S. Ferrari, Marilza Keiko Higashi, Teresa Cristina M. Coan	79
Trabalho 55	PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS AFASTADOS POR SUSPEITA E/OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DA DIVISÃO DE ENFERMAGEM DE PACIENTES EXTERNOS (DEPE) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU-USP) Márcia de Souza Campos, Nivia Giacomini Fontoura Faria, Adriana Nori, Cláudia Moraes, Elisabete Finzch Sportello	80
Trabalho 56	COMPARAÇÃO DA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL ENTRE PACIENTES CLÍNICOS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DE COVID-19 Maria Carolina Grandi de Oliveira, Guilherme dos Santos Zimmermann	81
Trabalho 57	CONSULTA DE ENFERMAGEM INDIVIDUALIZADA COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXAMES DE PACIENTES SUBMETIDOS A COLONOSCOPIA EM TEMPOS DE COVID-19 Maria Estela dos Santos, Carla Souza França	82
Trabalho 58	A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MINDFULNESS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS NO TRABALHO Maria Teresa Gomes Franco, Luiza Hiromi Tanaka, Isabel Cristina K.O. Cunha	83
Trabalho 59	DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO SOBRE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO Maria Valdenice Lopes dos Santos, Leila Blanes	84
Trabalho 60	CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS RESPIRATÓRIOS E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS NA CENTRAL DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA, EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO Maria Valdenice Lopes dos Santos, Maria Beatriz de Souza Batista, Ieda Aparecida Carneiro, Bruno Battaglia, Stela Maris Antunes Coelho	85

Trabalho 61	<p>APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN NO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RESULTADOS SURPREENDENTES</p> <p>Mariana Salhab Dall Aqua Schweller, Alessandra Nazareth Cainé Pereira Roscani, Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, Fabrício Ferreira dos Santos, Raíssa Soares Meschiatti</p>	86
Trabalho 62	<p>IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA PARA VIGILÂNCIA DAS NOTIFICAÇÕES DE PROBLEMAS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO</p> <p>Mariana Salhab Dall Aqua Schweller, Alessandra Nazareth Cainé Pereira Roscani, Raissa Soares Meschiatti</p>	87
Trabalho 63	<p>REESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FRENTE AO CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19</p> <p>Mileide Morais Pena, Maira Rezende Girardi, Akemi Roberta Xavier Ikeda Bertim, Maria Marciana Vieira Mariano, Ana Luiza Ferreira Meres</p>	88
Trabalho 64	<p>ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DO CUIDADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS: EXPERIÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA</p> <p>Mileide Morais Pena, Paula Rocco Gomes Lima, Ana Luiza Ferreira Meres, Akemi Roberta Xavier Ikeda Bertim, Evely Cristina Duarte Novo</p>	89
Trabalho 65	<p>AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS DE ENFERMEIROS NO ÂMBITO HOSPITALAR</p> <p>Mirelle Inácio Soares, Laura Andrian Leal, Zélia Marilda Rodrigues Resck, Fábio de Souza Terra, Silvia Helena Henriques</p>	90
Trabalho 66	<p>GERENCIAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA DE COVID-19</p> <p>Nágila Fernanda dos Reis, Márcia Regina Mazotti, Maria da Paz Vasconcelos Amorim, Deyvid Fernando Mattei da Silva, Luciane Sousa Silva</p>	91
Trabalho 67	<p>RELATO DE EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PAULO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19</p> <p>Nathalia Perazzo Tereran, Leila Blanes, Ieda Aparecida Carneiro, José Roberto Ferraro</p>	92
Trabalho 68	<p>A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS PARA DEMANDA COVID 19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO INTERIOR DE SÃO PAULO</p> <p>Nathalia Zanca de Moura, Annyelle Franco Moura, Renata Mantovani, Leticia Fernandes Calixto dos Santos</p>	93
Trabalho 69	<p>A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO ÀS PACIENTES NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID 19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP</p> <p>Nayla Marques Piorino, Andrea de Fatima Cornélio Mota, Emilene Juliana Xavier, Leticia Fernandes Calixto dos Santos, Renata Montavani</p>	94
Trabalho 70	<p>O IMPACTO DO ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO A COVID 19</p> <p>Pamella Maria Taryn Osorio Diaz, Rachel Helena Swanling da Silva Indranata Jonathan, Carolina Castilho Daniel Moreno, Shirley dos Santos Kimura Kuratomi, Toshie Tubone Martinelli</p>	95

Trabalho 71	<p>IMPLANTAÇÃO DE UTI PEDIÁTRICA REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO</p> <p>Raiza Silva Lobato Andrade, Aline Moreira Tiburcio dos Santos de Assis, Maria Cristina Pose Guerra, Luciana Bernadete Alves</p>	96
Trabalho 72	<p>USO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTE (FUGULIN) COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DIRETA DAS CONTRATAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19</p> <p>Raiza Silva Lobato Andrade, Maria Cristina Pose Guerra, Luciana Bernadete Alves, Debora Coelho Brunacio Santos</p>	97
Trabalho 73	<p>ANÁLISE DO AUMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 UTILIZANDO O RELATÓRIO A3</p> <p>Raiza Silva Lobato Andrade, Maria Cristina Pose Guerra, Luciana Bernadete Alves, Liliane Oliveira Bastos Gomes da Silva, Deuseli Daguano da Costa</p>	98
Trabalho 74	<p>SISTEMAS DE RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES DE INCIDENTES DE SEGURANÇA DO PACIENTE: REVISÃO DE ESCOPO</p> <p>Renata Lima Gonçalves Caroccini, Elena Bohomol, Geisa Colebrusco de Souza Gonçalves</p>	99
Trabalho 75	<p>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL: MODELO PROPOSTO PARA GERENCIAMENTO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES PÓS COVID</p> <p>Roberta Kelly Oliveira Camargo, Ana Carolina de Assis, Gabriela Aparecida Maia, Lidiane Sobral, Poliana Campaner</p>	100
Trabalho 76	<p>ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL QMENTUM DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)</p> <p>Rodrigo Faria da Silva, Rita de Cássia Duarte da Costa, Josmarí Valéria Pimentel Pacharoni</p>	101
Trabalho 77	<p>RELATO DE EXPERIÊNCIA: ABORDANDO ESTILOS DE COMUNICAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM ENFERMEIROS GESTORES DE UMA UTI COVID-19</p> <p>Rosangela Lima Elias da Silva, Rafael Matos</p>	102
Trabalho 78	<p>RELATO DE EXPERIÊNCIA DA SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM, NO SUPORTE À COLABORADORES ATUANTES NA LINHA DE FRENTE AO ATENDIMENTO DO COVID-19, EM UM HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS</p> <p>Rosemeire Barbosa Pereira de Sousa, Milene Aparecida Oliveira Coelho, Rosemeire Oliveira Martins, Daniele de Souza Barbosa Gomes</p>	103
Trabalho 79	<p>CUSTO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS COLCHÕES PIRAMIDAIIS POR COLCHÕES PNEUMÁTICOS: SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL</p> <p>Samantha Perissotto, Vanessa Abreu da Silva, Michele de Freitas Neves Silva, Renata Cristina Gasparino, Eliete Boaventura Bargas Zeferino</p>	104
Trabalho 80	<p>IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO PARA LESÃO POR PRESSÃO INFORMATIZADA PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NO CENTRO CIRÚRGICO</p> <p>Samantha Perissotto, Vanessa Abreu da Silva, Michele de Freitas Neves Silva, Renata Cristina Gasparino, Eliete Boaventura Bargas Zeferino</p>	105

Trabalho 81	INDICADORES DE DESEMPENHO DA ENFERMAGEM EM UNIDADES HOSPITALARES ANTES E DURANTE PANDEMIA COVID 19 Shirley dos Santos Kimura Kuratom, Ernandes Souza Silva, Cristiane Aparecida Betta, Vanessa Ceravolo Gurgel da Silva, Elizabeth Akemi Nishio	106
Trabalho 82	CAPTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 Shirley dos Santos Kimura Kuratomi, Ernandes Souza Silva, Cristiane Aparecida Betta, Vanessa Ceravolo Gurgel da Silva, Elizabeth Akemi Nishio	107
Trabalho 83	REFLEXÕES ACERCA DA LIDERANÇA EM ENFERMAGEM Tais Cristina Magalhães da Silva	108
Trabalho 84	UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE REGISTRO INTERNO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA GARANTIA DA QUALIDADE DOS MATERIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 Telma Aparecida de Camargo, Karen Aline Batista da Silva, Débora Cristina Paulela, Reinaldo Aparecido de Souza	109
Trabalho 85	COMPARAÇÃO DA RELAÇÃO PACIENTES SOBRE RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO E NÚMERO DE EVENTOS DE LESÃO POR PRESSÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DESTINADA A PACIENTES COM COVID-19 Thiago Negreiro Dias, Raquel de Oliveira Almeida, Plinio Marcos Basilio Garcia, Daniele de Azevedo Santana, Dirleia Dias Bittencourt	110
Trabalho 86	VALIDAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE GERENCIAMENTO DE CASO DURANTE A PANDEMIA COVID EM UM AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO Viviane Arantes Queiroz, Claudia Sales dos Santos, Ana Carolina Siqueira, Hannelore Speierl, Elisabeth Akemi Nishio	111

EIXO TEMÁTICO: ENSINO E PESQUISA

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

	Título / Autores	Página
Trabalho 87	O IMPACTO DA PANDEMIA NO ISOLAMENTO SOCIAL DO IDOSO Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas, Carla Maria Maluf Ferrari, Luciana Soares Costa Santos	113
Trabalho 88	USO DA GESTÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA EM INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE ESTUDO E ATENDIMENTO A PACIENTES AMBULATORIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA Adriana Paula Jordão Isabella, Magda Rodrigues Leal, Maria Wilsa Cabral Rodrigues de Sousa, Neusa Fukuya, Claudia Cristina Soares Muniz	114
Trabalho 89	PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM POR MEIO DO USO DE PORTFÓLIOS Aliny Simony Ribeiro Beneveni de Campos, Elaine Emi Ito, Regiane Mathias	115
Trabalho 90	AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E APRENDIZAGEM DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM NO ENSINO À DISTÂNCIA DO HSPM, DIANTE A PANDEMIA Amanda Barbosa Monteiro Vasques Pereira Antunes	116

Trabalho 91	CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE O USO DOS EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE RAIOS X EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA Ana Paula Soares da Silva, José Roberto Rogero	117
Trabalho 92	IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS REMOTOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE HOSPITAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA: EXPERIÊNCIA E RESULTADOS DE UMA ESCOLA CORPORATIVA Angélica Olivetto de Almeida, Mônica Rovigati, Matheus Marcheti, Vanessa Abreu da Silva, Mariana de Jesus Meszaros	118
Trabalho 93	PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Anna Cláudia Maurício Telles, Karina Sichieri, Nadia Nasser Follador, Nanci Cristiano Santos, Fabio José Silva	119
Trabalho 94	ESTRATÉGIA DE MELHORIAS PARA ADESÃO DE TREINAMENTO DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA COVID-19 Babila Rangel	120
Trabalho 95	COVID-19 – CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SOBRE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO Beatriz Higashi, Cássia Regina Vancini Campanharo, Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes, Ruth Ester Assayag Batista, Luiz Humberto Vieri Piacuzzi	121
Trabalho 96	PROTAGONISMO DOS PROFESSORES DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 Benedito Cherbéu Dlessandre Oliveira, Elaine Aparecida de Almeida, Sonia Aparecida dos Santos, Tereza Cristina da Silva, Cleuza Aparecida Vedovato	122
Trabalho 97	RELATO DE EXPERIÊNCIA: ENFERMEIRAS RESIDENTES EM INTENSIVISMO NA PANDEMIA DA COVID-19 Bruna Tayná Ortiz Moreira, Talitha Andrade, Danielle Fabiana Cucolo	123
Trabalho 98	CONHECIMENTO SOBRE AMAMENTAÇÃO ENTRE MÃES CEGAS Camilla Pontes Bezerra, Stefanie Maressa Oliveira Marques de Borba	124
Trabalho 99	PARCERIA ENTRE HOSPITAIS PÚBLICO E PRIVADO, PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 Caroline Daniele de Oliveira, Alessandra Marin, Rubia Cristina Bozza Schwenck, Luciana Meira	125
Trabalho 100	DESAFIOS NO TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM RECÉM CONTRATADOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 Caroline Daniele de Oliveira, Margarete Maria Rodrigues, Candida Marcia de Brito, Helena Scaranello Araújo Miyazato	126
Trabalho 101	DESAFIOS NA CAPACITAÇÃO DA ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL PRIVADO DE GRANDE PORTE PARA ATUAÇÃO NA PANDEMIA COVID-19 Caroline Daniele de Oliveira, Rubia Cristina Bozza Schwenck, Luciana Meira, Patrícia Claus Rodrigues	127

Trabalho 102	<p>READEQUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DURANTE PANDEMIA COVID-19</p> <p>Caroline Gianolla Santucci, Larissa Giardini Bruni, Aline Ávila Cordeiro, Jaqueline Francisca Prado</p>	128
Trabalho 103	<p>ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM GUIADAS POR TECNOLOGIA, COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DE SÃO PAULO RELATO DE EXPERIÊNCIA</p> <p>Claudia Cristina Soares Muniz, Adriana Paula Jordão Isabella, Fernanda Pitanga, Marcelo Marreira, Roberta Cristina da Rocha Sudré</p>	129
Trabalho 104	<p>CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM CANCER CENTER: RELATO DE EXPERIÊNCIA</p> <p>Daiane Arruda Saraiva, Estela Ferreira da Silva, Fernanda Cascapera, Aline Marinho Becker</p>	130
Trabalho 105	<p>CURSO DE EXTENSÃO EM ONCOLOGIA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: UM MÉTODO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</p> <p>Daiane Arruda Saraiva, José Luiz Gasparini Júnior, Aline Marinho Becker, Eliza Costa Cijevski, Juliane Aparecida Lima dos Santos</p>	131
Trabalho 106	<p>EDUCAÇÃO CONTINUADA E AÇÕES DE COMBATE DO COVID 19 EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA</p> <p>Daniele Vavruniak Diniz, Juliana Hossaki Ferreira, Hannelore Speierl, Thais Graziela Francisco Cavalcante</p>	132
Trabalho 107	<p>IMPACTOS DA INFECÇÃO POR COVID-19 NAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: OPORTUNIDADES DE ENSINO PARA O CUIDADO INTEGRAL</p> <p>Danton Matheus de Souza, Ana Paula Scoleze Ferrer, Sandra Josefina Ferraz Ellero Grisi</p>	133
Trabalho 108	<p>PERCEPÇÕES MATERNAS FRENTE A COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN DO FILHO</p> <p>Danton Matheus de Souza, Cecília Helena de Siqueira Sigaud</p>	134
Trabalho 109	<p>LIVRO SOBRE SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO</p> <p>Eder Alves Marques, Valéria Santos Insfran, Leila Blanes, Denise Nicodemo</p>	135
Trabalho 110	<p>PERCEPÇÃO DE DOCENTES E ALUNOS NA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO REMOTA NOS CURSOS TÉCNICO E DE GRADUAÇÃO NA ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ EM TEMPO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL IMPOSTA PELA PANDEMIA DA COVID-19</p> <p>Elaine Emi Ito, Daniela Aparecida Ramos Pimentel Damasceno Ferreira Motta, Maria Socorro Cardoso dos Santos, Letícia Faria Serpa, Kelly de Lira Machado Gonçalves</p>	136
Trabalho 111	<p>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E AUXÍLIO AO ALUNO: PARCERIA E INTEGRAÇÃO ENTRE FACULDADE, ESCOLA TÉCNICA E HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ</p> <p>Elaine Emi Ito, Sabrina Ottenio da Costa, Maria Socorro Cardoso dos Santos, Letícia Faria Serpa, Paula Zanellatto Neves</p>	137
Trabalho 112	<p>A APLICAÇÃO DO TREINAMENTO DE INTERPRETAÇÃO DA GASOMETRIA ARTERIAL COMO FORMA DE FORTALECER AS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS DO ENFERMEIRO - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19</p> <p>Fernando Bonin de Oliveira</p>	138

Trabalho 113	ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA VERSÃO BRASILEIRA DO INVENTÁRIO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ENFERMERAS DE PRÁCTICA AVANZADA Flávia Carvalho Pena Dias, Tamara Cristina Baitelo, Maria Silvia T.G. Vergílio, Ana Railka de Souza Oliveira Kumakura, Renata Cristina Gasparino	139
Trabalho 114	ESTUDO DE CASO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO DOS ENFERMEIROS Flavia Teles Marques, Ellen Cristina Zamberlan Milan, Flavia Roberta Nagano, Edneia Siqueira	140
Trabalho 115	CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE Isabela de Amorim da Silva, Lenir Honório Soares	141
Trabalho 116	PACIENTES PELA SEGURANÇA DO PACIENTE: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UM QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTO SOBRE PREVENÇÃO DE QUEDAS DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO Jaqueline Muniz Martins, Denise Miyuki Kusahara, Beatriz Murata Murakami, Camila Takao Lopes	142
Trabalho 117	EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS NA ELABORAÇÃO DE TREINAMENTOS TEÓRICO-PRÁTICOS ACERCA DA COVID 19 EM UM HOSPITAL ESCOLA Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio, Mayara Marques Torres de Jesus, Janaína Santos Brito, Julio Cesar Costa, Ana Luiza Ferreira Meres	143
Trabalho 118	AVALIAÇÃO DA ADEÇÃO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 PELA POPULAÇÃO: UMA PESQUISA ONLINE Laura Beatriz, Luiz Humberto Vieri Piacuzzi, Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes, Ruth Ester Assayag Batista, Cássia Regina Vancini Campanharo	144
Trabalho 119	CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO MANEJO DE PACIENTES COM DOR TORÁCICA EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA Leonardo Gabriotte de Campos Passos, Li Men Zhao, Rika Miyahara Kobayashi, Sérgio Henrique Simonetti	145
Trabalho 120	COMPLICAÇÕES RENAIIS DECORRENTES DE POLITRAUMATISMO: EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DE ENSINO Luciana Soares Costa Santos, Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas, Alessandra Bongiovani Lima Rocha, Giovana Pereira Cizili, Erick Loures	146
Trabalho 121	INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: RELATO DE UMA CLASSE HOSPITALAR VIRTUAL EM TEMPOS DE COVID-19 Luciane Rosa de Souza, Adriana Ferreira de Azevedo, Andrea Mayumi Loureiro Hayashi, Paula Dal Maso Altimari, Aline Cristina de Lima Caetano	147
Trabalho 122	ESTRATÉGIA LÚDICA PARA A MELHORIA DE PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ENTRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA Luciene Barbosa Bispo Ferreira, Laleska Kimberly Lauxen, Renata Fagnani, Mariana Salhab Dall Aqua Schweller, Paula de Moura Piovesana	148
Trabalho 123	CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A COVID-19: UMA PESQUISA ONLINE Luiz Camargo Neto, Cássia Regina Vancini Campanharo, Ruth Ester Assayag Batista, Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes, Luiz Humberto Vieri Piacuzzi	149

Trabalho 124	IDOSOS HOSPITALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA POR FRATURA DE FÊMUR: PERFIL E REINTERNAÇÃO NÃO PLANEJADA Marcela Bongiovani Rodrigues, Carla Roberta Monteiro Miura, Vanessa Yukie Kita	150
Trabalho 125	PROCESSO DE GRAVAÇÃO DE UM PODCAST PARA O TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA REFORÇO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 EM UM HOSPITAL DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO PAULO Maria Beatriz de Souza Batista, Cristiane Pereira dos Santos, Lilian Ludscher Martins, Caio Sussumu de Macedo Motoyama, Ieda Aparecida Carneiro	151
Trabalho 126	USO DA TAXONOMIA DE BLOOM NA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ONCOLOGIA Maria das Graças Silva Matsubara, Aline Marinho Becker, Benedito Aparecido da Silva, Juliane Aparecida Lima dos Santos, Fernanda Cascapera	152
Trabalho 127	CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 Maria das Graças Silva Matsubara, Eliza Costa Cijevschi, Daiane Arruda Saraiva, Juliane Aparecida Lima dos Santos	153
Trabalho 128	ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO ADMISSIONAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM CANCER CENTER DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 Maria das Graças Silva Matsubara, Estela Ferreira da Silva, Fernanda Cascapera, Daiane Arruda Saraiva, Benedito Aparecido da Silva	154
Trabalho 129	ESTRATÉGIA DE CAPACITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE LIDERANÇA PARA ENFERMEIROS EM TEMPOS DE PANDEMIA. (RELATO DE EXPERIÊNCIA) Maria Estela dos Santos, Carla Souza França	155
Trabalho 130	CAPACITAÇÃO INTERPROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO CRÍTICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM HOSPITAL DE ENSINO Maria Fernanda de Oliveira Faria, Karina Sichieri, Wagner de Aguiar Junior, Rosemary Cristina Marques Simoni, Alexandra Siqueira Colombo	156
Trabalho 131	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITES EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Mariana de Jesus Meszaros, Ana Paula Gadanhoto Vieira, Angélica Olivetto de Almeida, Priscila Silva Urquiza, Daniela Fernanda dos Santos Alves	157
Trabalho 132	INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA Mariana Oliveira Moraes, Acácia Maria Lima de Oliveira Devezes	158
Trabalho 133	PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DE ACADÊMICOS, RESIDENTES E DOCENTES DAS FACULDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA DA PUC-CAMPINAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA Marília Inês Magalhães Rios, Ana Luiza Ferreira Meres, Aline Togni Braga, Mileide Morais Pena, Maria Marciana Vieira Mariano	159
Trabalho 134	TREINAMENTO ADMISSIONAL DE ENFERMAGEM (MODELO HÍBRIDO) EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19 - RELATO DE EXPERIÊNCIA Marlon Góes de França, Paola Alves de Oliveira Lucchesi, Natasha de Lutiis Nedachi, Cibele Barão Gomes, Sylvia de Almeida	160

Trabalho 135	LIVRO SOBRE CUIDADOS COM DERMATITE ASSOCIADA À INCONTINÊNCIA EM RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA, ADULTO E IDOSO Mayara Letícia Matos de Menezes Rapôso, Leila Blanes, Denise Nicodemo, Lydia Masako Ferreira	161
Trabalho 136	CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E MEDICINA SOBRE EXPOSIÇÃO ÀS TOXINAS E MANEJO DE INTOXICAÇÕES Mayumi Waki Dias Covalenco, Adriana Safioti de Toledo Ricardi, Renata Cristina Gasparino	162
Trabalho 137	APLICAÇÃO DE JOGOS VIRTUAIS, PARA ESTIMULAR O APRENDIZADO EM QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE Meire Hellen Gonçalves Maciel, Andrea Mayumi Loureiro Hayashi, Thais Aparecida de Lucena	163
Trabalho 138	ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM DA COMPETÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Mirelle Inácio Soares, Laura Andrian Leal, Beatriz Regina da Silva, Zélia Marilda Rodrigues Resck, Sílvia Helena Henriques	164
Trabalho 139	ESTRATÉGIA EDUCATIVA DE HIGIENE ORAL EM PACIENTES PRONADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 Monie Thaise dos Santos, Ana Carolina Goulardins, Deyvid Fernando Mattei da Silva, Ivelise Giarolla, Marcos Marinho Bernardini	165
Trabalho 140	ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO E INDICADOR HORA-HOMEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP Nathalia Zanca de Moura, Annyelle Franco Moura, Renata Mantovani, Leticia Fernandes Calixto dos Santos	166
Trabalho 141	PROCESSOS DE TRABALHO EM ENFERMAGEM SOBRE COVID-19 EVIDENCIADOS NAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS Paula Maria Corrêa de Gouveia Araujo, Andresa Gomes de Paula, Elena Bohomol, Vanessa Ribeiro Neves	167
Trabalho 142	A ENFERMAGEM EM EVIDÊNCIA NAS MÍDIAS SOCIAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 Pedro Henrique de Souza Domingues, Keila Cristianne Trindade da Cruz	168
Trabalho 143	LETRAMENTO EM SAÚDE DE ADOLESCENTES NA PANDEMIA COVID-19: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA Rafaela Aparecida Prata de Oliveira, Tamara Barros Bicudo, Marla Andréia Garcia Ávila	169
Trabalho 144	CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA PARA PREVENÇÃO DE AFECÇÕES OSTEOMUSCULARES EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID-19 Rafaela Caroline Domingos, Marcela Bongiovani Rodrigues, Rodrigo Luiz Vancini, Cássia Regina Vancini Campanharo, Carla Roberta Monteiro Miura	170
Trabalho 145	ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS NA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA DE EQUIPE PRÉ-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A INCIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS Rita de Cássia Duarte da Costa, Rodrigo Faria da Silva	171

Trabalho 146	PAUSA PARA RESPIRAR – UMA PROPOSTA DE CUIDADO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM POR MEIO DA MINDFULNESS Thais Graziela Francisco Cavalcante, Viviam Ricardo Dias, Shirlene Aparecida Lopes, Ana Carolina Siqueira, Hannelore Speierl	172
Trabalho 147	USO DE METODOLOGIA MISTA COMO FERRAMENTA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMÁTICA DE LESÃO POR PRESSÃO E LESÕES DE PELE PÓS COVID-19 EM UM HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO PAULO Thiago Negreiro Dias, Dirleia Dias Bittencourt, José Wilson de Oliveira, Raquel de Oliveira Almeida, Daniele de Azevedo Santana	173

EIXO TEMÁTICO: ASSISTÊNCIA

Disponibilizados em ordem alfabética dos autores

	Título / Autores	Página
Trabalho 148	DIFICULDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM INFECÇÃO POR COVID-19 Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas, Amanda Caroline José da Silva, Carla Maria Maluf Ferrari, Luciana Soares Costa Santos	175
Trabalho 149	INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CIRÚRGICA CARDIOPNEUMOLÓGICA PEDIÁTRICA Adriano Rogério Baldacin Rodrigues, Jurema da Silva Herbas Palomo, Jeiel Carlos Lamonica Crespo	176
Trabalho 150	RELATO DE EXPERIÊNCIA: GESTÃO EMOCIONAL E RESILIENTE DE ENFERMEIROS QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE EM MEIO A PANDEMIA DE COVID 19 Alana Oliveira Pires, Ariane Borges da Costa, Cassia Regiane Maria Martins, Roseli Gomes Cavalline, Sílvia Evangelista Santos	177
Trabalho 151	REVISÃO INTEGRATIVA: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR FRICÇÃO Alexsandra Soares Lima, Sergio Ilário, Luciene Cristine de Oliveira Afonso, Leila Blanes	178
Trabalho 152	A IMPLEMENTAÇÃO DA PRÁTICA DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE COMO VARIÁVEL DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NA PANDEMIA Aline Ávila Cordeiro, Rafael Raszl, Jaqueline Francisca Prado, Caroline Gianolla Santucci, Gleice Silva Santos	179
Trabalho 153	INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM UTILIZANDO A FERRAMENTA DE TELECONSULTA NA LINHA DE CUIDADO DA ONCOLOGIA Aline Trindade de Almeida, Andiana Menezes da Silva, Andrea Aparecida da Fonseca Monteiro, Joana D'arc Ricardo dos Santos	180
Trabalho 154	O ENFERMEIRO FRENTE AOS RISCOS COM MATERIAL BIOLÓGICO NO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) Allvaro Cristiano Oliveira da Cunha, Renata Mantovani, Leticia Fernandes Calixto dos Santos	181

Trabalho 155	RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO DE PACIENTES CRÍTICOS AVALIADOS PELA FERRAMENTA CALCULATE Ana Carolina Rodrigues Bomfim, Bruna Cristina Velozo, Marcelli Cristine Vocci, Meire Cristina Novelli e Castro, Luciana Patricia Fernandes Abbade	182
Trabalho 156	MANEJO DE CONTINGÊNCIA – ESTRATÉGIAS ASSISTÊNCIAS E SUA ADAPTAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID 19 Ana Carolina Siqueira, Maria Cecília Zarpellom Colognese, Priscila de Freitas Silva, Sabrina Verjas de Almeida, Hannelore Speierl	183
Trabalho 157	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA: IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO Ana Paula Gadanhoto Vieira, Elisandra de Oliveira Parada Pereira, Silianny de Fátima Jandotti Pesconi, Plínio Trabasso, Daniela Fernanda dos Santos Alves	184
Trabalho 158	A ATENÇÃO DOMICILIAR (AD) UMA OPÇÃO PARA O CUIDADO DOS PACIENTES COM A COVID-19 Ana Paula Mansano, Leila Maria Albertini Reis, Daniele de Azevedo Santana, Paula Regina de Gan Rossi	185
Trabalho 159	ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES COM COVID-19 EM POSIÇÃO DE PRONA Ataiany Amancio, Renata Mantovani, Mônica Cristina Fernandes Nogueira	186
Trabalho 160	DESBRIDAMENTO INSTRUMENTAL CONSERVADOR EM LESÕES POR PRESSÃO NO PACIENTE CRÍTICO: RELATO DE CASO Bruna Dias, Carolina Zorzo Sestari, Natália Wilcesky Tosini Neves, Fernanda Teixeira Oliveira, Ivan Rogério Antunes	187
Trabalho 161	O USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA FOTOBIMODULAÇÃO DE LESÕES EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DENTRO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE CASO Bruna Dias, Jeferson Daniel Soldera, Fernanda Teixeira Oliveira, Carolina Zorzo Sestari, Natália Wilcesky Tosini Neves	188
Trabalho 162	CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO PADRONIZADO DE RODIZIAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO DE ANTICOAGULANTES: USO DA FILOSOFIA LEAN HEALTHCARE Caio Sussumu de Macedo Motoyama, Ieda Aparecida Carneiro, Celina Mayumi Morita Saito, Paloma Rubinato Perez, Stela Maris Antunes Coelho	189
Trabalho 163	REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM FRENTE AO AGENDAMENTO DE QUIMIOTERAPIAS COM MAIOR ESTABILIDADE Camila Fernanda Lourençon Vegian, Letícia Martins de Albuquerque de Moura, Luciana Lot, Michele de Freitas Neves Silva, Eliete Boaventura Bargas Zeferino	190
Trabalho 164	MANEJO DOS FREQUENTADORES EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA USUÁRIOS DE DROGAS NA CRACOLÂNDIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 Cátia Aparecida de Souza Hayashi, Hannelore Speierl, Thais Graziela Francisco Cavalcante	191
Trabalho 165	REVISÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DO TIME DE RESPOSTA RÁPIDA DE UM HOSPITAL ONCOLÓGICO DE SÃO PAULO A PACIENTES SUSPEITOS OU CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 Cintia Carla Silva Zapelini	192

Trabalho 166	MORTALIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA. UMA REVISÃO INTEGRATIVA Cintia Rachel Gomes Sales, Gabriela Correia Moisés , Matheus Caynan da Silva Silveira	193
Trabalho 167	A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE A PANDEMIA COVID-19 Clarice Aparecida Detomi Santana, Andréa de Fatima Cornélio Mota, Letícia Fernandes Calixto dos Santos, Renata Mantovani	194
Trabalho 168	A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO GERENCIAMENTO DE LEITOS FRENTE A PANDEMIA DE COVID 19 EM UM HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO Daiane Gabriela Mendes Pinto, Leila Maria Albertini Reis, Cristina Aparecida Simoni	195
Trabalho 169	RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ACOLHIMENTO A FAMILIARES E PACIENTES COM COVID-19 EM UM HOSPITAL DE CAMPANHA NA CIDADE DE SÃO PAULO Daniele de Souza Barbosa, Josefa Cesar Pinheiro, Simone Janaína da Silva Pinheiro	196
Trabalho 170	ADAPTAÇÕES NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA FRENTE À PANDEMIA COVID 19 – PLANO DE ENFRENTAMENTO Daniele Vavruniak Diniz, Ana Carolina Siqueira, Vanessa Lentini da Costa, Maria Cecília Zarpellom Colognese, Priscila de Freitas Silva	197
Trabalho 171	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO EM UMA UTI REFERENCIADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 Edimara Dias, Daniele de Souza Barbosa Gomes, Andrea Mayumi Loureiro Hayashi, Paula Dal Maso Altimari	198
Trabalho 172	CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 Elaine Simone de Barros, Rosa Takako Eguchi, Daniela Camila Carvalho Vanni	199
Trabalho 173	PERFIL DOS PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Elisabete Finzch Sportello, Adriana Nori, Andrea Lepos Ferrari, Karina Sichieri, Tatiane Martins de Matos	200
Trabalho 174	PERFIL DOS PACIENTES COM COVID-19 ATENDIDOS NA RETAGUARDA DO GRIPÁRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Elisabete Finzch Sportello, Adriana Nori, Andrea Lepos Ferrari, Karina Sichieri, Tatiane Martins de Matos	201
Trabalho 175	MANEJO DE ÚLCERA VARICOSA EM PACIENTE COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO Ellen da Silva, Flavia Teles Marques, Ellen Cristina Zamberlan Milan, Flavia Roberta Nagano, Edneia Siqueira	202
Trabalho 176	PERFIL DE PACIENTES CRÍTICOS AVALIADOS PELA FERRAMENTA CALCULATE EM PROCESSO DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL Emanuelli Giglioli Olivatto	203

Trabalho 177	FERRAMENTA A3 PARA CONSTRUÇÃO DE PACOTE DE MEDIDAS PARA PREVENIR O DESENVOLVIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS: CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE Fabiana da Silva Augusto, Camila Aparecida Soares Ferreira, Adriana de Souza Moura, Paloma Rubinato Perez, Stela Maris Antunes Coelho	204
Trabalho 178	USO DA PAPAÍNA EM FERIDAS CUTÂNEAS: REVISÃO INTEGRATIVA Fabiana da Silva Augusto, Leila Blanes, Juan Carlos Montano Pedroso, Lydia Masako Ferreira	205
Trabalho 179	ESTRATÉGIAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA REDUÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA EM UTI PEDIÁTRICA Fabiana Oliveira Alves	206
Trabalho 180	ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ALEITAMENTO MATERNO À PUÉRPERA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIRAS E RESIDENTES DE ENFERMAGEM Flávia Simphronio Balbino, Kelly Pereira Coca Cristiana Araújo Guiller Ferreira, Nicole Azevedo Alvarez, Lúcia Dammenhain Takano	207
Trabalho 181	CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE ASSISTENCIAL NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA FRENTE AOS CUIDADOS COM PACIENTES EM CASOS SUSPEITAS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 Flavia Teles Marques, Ellen da Silva, Isabel Cristina Rosa de Souza, Mauricio da Conceição, Edneia Siqueira	208
Trabalho 182	DESAFIOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19 EM UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO INTERIOR DE SÃO PAULO Franciele Faria Delatim, Roberto Lago, Paula Roberta Nogueira e Pereira, Meriza Tenório Federzoni Iyama, Vanessa de Borba Marchetti	209
Trabalho 183	TELESSAÚDE E A PANDEMIA COVID-19, PERFIS DE PACIENTES E ESTRATÉGIAS PARA ASSISTÊNCIA REMOTA: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA Gabriela Feitosa Esplendori, Isabella de Freitas Silva, Dinailson de Souza Oliveira Filho	210
Trabalho 184	PERFIL DOS BEBÊS DE UM AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DE PEDIATRIA DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA Gabiella Vasconcelos de Brito, Gabriela Cristina Ponessi Alves, Natália Cristina Barbosa, Felipe Bueno da Silva, Aline Maino Pergola Marconato	211
Trabalho 185	GUIA RÁPIDO DE CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES Geysiane Ferreira da Rocha, Aparecida Rosangela Milanesi, Camila Mariotto de Camargo	212
Trabalho 186	APLICABILIDADE DO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE LESÕES Geysiane Ferreira da Rocha, Lilian Lopes Casula, Aparecida Rosangela Milanesi, Camila Mariotto de Camargo	213
Trabalho 187	A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO PELO ENFERMEIRO NA PRÁTICA CLÍNICA E SEUS DESDOBRAMENTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA Giovana Soares Bortolote, Amanda Helen Sant Anna Ruiz, Berkiane Lima Maurício, Bianca Alves Fionda, Selma Cristina da Silva Borba	214

Trabalho 188	PERCEÇÃO DO ENFERMEIRO E DOS PACIENTES FRENTE AO ATENDIMENTO DE VISITAS DOMICILIARES Gisele Araujo de Pinho Almeida, Flavia Teles Marques, Edneia Siqueira, Ellen Cristina Zamberlan Milan, Flavia Roberta Nagano	215
Trabalho 189	CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS QUANTO À LESÃO POR FRICÇÃO Gisele Cabral da Silva, Leila Blanes, Celina Mayumi Morita Saito, Fabiana da Silva Augusto, Lydia Masako Ferreira	216
Trabalho 190	ÓBITO FETAL: ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL Gislaine Eiko Kuahara Camiá, Meire Cristina Scharmann de Moraes, Gabriela Menossi Grecco, Rosilene Pedro da Silva Facioli, Elizienne de Sousa Costa Horvath	217
Trabalho 191	ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DA ADMISSÃO DOS RECÉM-NASCIDOS DE MÃES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP Helen Amanda Silva Faria, Emilene Juliana Xavier, Letícia Fernandes Calixto dos Santos, Renata Mantovani	218
Trabalho 192	PROTOCOLOS E BARREIRAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E MITIGAÇÃO DE CONTÁGIO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 EM UM HOSPITAL DE CAMPANHA Isaac Cardoso Vieira	219
Trabalho 193	ENVOLVIMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ACOLHIMENTO A UMA GESTANTE COM DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA DA INTERNAÇÃO AO PARTO Isabel Cristina Rosa de Souza, Flavia Teles Marques, Mauricio Conceição Ellen Cristina Zamberlan Milan, Edneia Siqueira	220
Trabalho 194	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE CLORIDRATO DE FINGOLIMODE A PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA Ivone Regina Fernandes, Rosana Claudia Scramim Wakim, Tatiane Gutierrez, Aparecida Rosangela Milanesi	221
Trabalho 195	ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA NA PROMOÇÃO DA VISITA DE IRMÃOS DURANTE A PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Jade Cardoso Muniz, Flávia Simphronio Balbino, Érica Trovisco Martins	222
Trabalho 196	A AUTONOMIA DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 UTILIZANDO A FERRAMENTA NEWS Jane Alves Brasileiro, Daiane Bezerra Neves, Aretusa Izabel de Oliveira Carvalho, Leticia de Fatima Lasarini	223
Trabalho 197	FERRAMENTA A3 PARA A EFETIVA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA ENTERAL NA UTI: CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE Jane Cristina Dias Alves, Ieda Aparecida Carneiro, Paloma Rubinato Perez	224
Trabalho 198	IMPACTO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA ADESÃO À HIGIENE DAS MÃOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA Jeiel Carlos Lamonica Crespo, Adriano Rogério Baldacin Rodrigues, Fernanda Brandão Amaral Castellano, Larissa Bertacchini de Oliveira, Silvia Regina Secoli	225

Trabalho 199	MANEJO DA DOR EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: ESTUDO RETROSPECTIVO Joese Aparecida Carvalho, Danton Matheus de Souza, Lisabelle Mariano Rossato	226
Trabalho 200	A TELENFERMAGEM NO GERENCIAMENTO DE RISCO E CASOS SUSPEITOS DE COVID19 – RELATO DE EXPERIÊNCIA Johanna Laís Militão Fernandes de Barros, Deise de Santana Souza, Renata Borges da Costa	227
Trabalho 201	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CENTRO OBSTÉTRICO EM MEIO A PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Julia Ferraz Bassanelli de França, Raquel Cagliari, Mayara Marques Torres de Jesus, Fabiana Piccin de Almeida Souza, Jeniffer Cristina Lima de Oliveira Dionizio	228
Trabalho 202	REALIZAÇÃO DE VISITA VIRTUAL EM UMA UNIDADE INTERNAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMADO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO PÚBLICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA Juliana Nunes Gama, Eveline Aparecida dos Santos, Maria Rita da Silva	229
Trabalho 203	A HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA TELA DE UM CELULAR EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMADO DE COVID-19 EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA Juliana Nunes Gama, Solange dos Santos Matos Ferreira, Patricia Inês Candido, Elisangela Camargo Braga, Maria Rita da Silva	230
Trabalho 204	DESAFIO FRENTE AO ATENDIMENTO DE COVID- 19 PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ONCOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA Juliana Nunes Gama, Solange dos Santos Matos Ferreira, Patrícia Inês Candido, Elisangela Camargo Braga, Maria Rita da Silva	231
Trabalho 205	GESTÃO DE RISCOS: MAPEAMENTO DE FLUXO, RISCOS E ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA EM UM CENTRO CIRÚRGICO Kamila Fachola, Renata Prado Bereta Vilela, Angela Silveira Gagliardo Calil, Liliane Bauer Feldman, Marli de Carvalho Jericó	232
Trabalho 206	CARACTERIZAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO APÓS PREENCHIMENTO DE PROTOCOLO DE PROFILAXIA PELO ENFERMEIRO Karen Aline Batista da Silva, Carmem Maria Casquel Monti Juliani, Rodolfo Cristiano Serafim, Karina Alexandra Batista da Silva Freitas	233
Trabalho 207	GRUPO DE APOIO À GESTAÇÃO, PARTO, AMAMENTAÇÃO E MATERNAGEM SAUDÁVEIS FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19 Katia Gomes da Silva, Jamile Claro de Castro Bussadori, Monika Wernet, Danielle Ferreira de Sousa, Anna Júlia Della Roza	234
Trabalho 208	REVISÃO DE UM MATERIAL INFORMATIVO PARA ÀS FAMÍLIAS DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS Keila Mara Ribeiro de Faria, Camila Cazissi da Silva, Erika Sana Moraes, Mariana Caselato Guimarães de Barros, Elisandra de Oliveira Parada Pereira	235

Trabalho 209	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE IMPRESSO DE PASSAGEM DE PLANTÃO PARA UMA UTI PEDIÁTRICA A PARTIR DA MNEMÔNICA SBAR Keila Mara Ribeiro de Faria, Nathalia Martins Malaman, Marcelo Francisco Venâncio, Mariana Salhab Dall Aqua Schweller, Elisandra de Oliveira Parada Pereira	236
Trabalho 210	O DESAFIO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES EM POSIÇÃO PRONA COM COVID-19 EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE SÃO PAULO Kenia Aparecida Bernardelli, Sabrina Verjas de Almeida, Maria Edibilanea Rodrigues, Arichele Feanco Padilha, Fabio Ventura da Silva	237
Trabalho 211	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR: SOS TRANSFER Lais de Oliveira Munhoz, Maria Celina dos Santos, Maria Fernanda de Araújo Moreira, Aparecida Rosângela Milanesi, Camila Mariotto de Camargo	238
Trabalho 212	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA POTENCIALIZAR A APLICABILIDADE DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDAS Lais de Oliveira Munhoz, Rogério Daniel Moreira Rocha, Maria Fernanda de Araujo Moreira, Aparecida Rosangela Milanesi, Maria Celina dos Santos	239
Trabalho 213	AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES GRAVES COM COVID-19 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA Laiza Silva Souza, Talita Pavarini Borges de Souza	240
Trabalho 214	AS ADAPTAÇÕES DA ENFERMAGEM RELACIONADO À NOVA REALIDADE NA ASSISTÊNCIA ÀS GESTANTES, PARTURIENTES E PUÉRPERAS EM FRENTE A COVID-19 Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio, Mayara de Freitas Pereira, Paula Gabriela Jacob, Ana Luiza Ferreira Meres, Julio Cesar Costa	241
Trabalho 215	A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM PRONTO SOCORRO INFANTIL DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DE SÃO PAULO Larissa dos Santos Fernandes, Emilene Juliana Xavier, Andréa de Fátima Cornélio Mota, Letícia Fernandes Calixto dos Santos, Renata Mantovani	242
Trabalho 216	FERRAMENTA A3 PARA CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS DO SETOR PEDIÁTRICO, NA APLICAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO INSTRUCIONAL EM CRIANÇAS SUBMETIDAS À PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA: CONTRIBUIÇÃO DO LEAN HEALTHCARE Liliane Rodrigues Melo Vaz, Edmara Bazoni Soares Maia, Ieda Aparecida Carneiro, Paloma Rubinato Perez, Stela Maris Antunes Coelho	243
Trabalho 217	PERFIL DE PACIENTES COM COMPLICAÇÕES RENAIIS PÓS PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA Luciana Soares Costa Santos, Joyce Ayres de Lucena, Acácia Maria Lima de Oliveira Devezas, Anna Caroline dos Santos Moreira, Alessandra Bongiovani Lima Rocha	244
Trabalho 218	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM COVID-19 SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA POR DISPOSITIVO DE HELMET Luciane Luz e Silva, Juliana Petila da Costa Santos Galdino, Eglíneide Souza Greco, Daiane Nunes de Almeida, Ione Liz Paiotti	245

Trabalho 219	SEGURANÇA DO PACIENTE NA UTI: PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA Luciene Barbosa Bispo Ferreira, Laleska Kimberly Lauxen, Paula de Moura Piovesana, Fernanda Teixeira Oliveira, Roberta Nazário Aoki	246
Trabalho 220	COMUNICAÇÃO SEGURA NO HANDOVER DA ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO BASEADO NA METODOLOGIA ESTRUTURADA DE COMUNICAÇÃO - SBAR Luciene Barbosa Bispo Ferreira, Lilian Teixeira Dias Monteiro, Paula de Moura Piovesana, Daniele Aparecida da Silva, Mariana Salhab Dall Aqua Schweller	247
Trabalho 221	REVISÃO DE LITERATURA: PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE VÍTIMAS DE TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO NO ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR Magno Jose de Almeida	248
Trabalho 222	DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE RELACIONADA À ADESIVOS MÉDICOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Mara Cristina dos Santos Meneghelli Giroto, Fabiana da Silva Augusto	249
Trabalho 223	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DAS LESÕES POR PRESSÃO EM HOSPITAL ESTADUAL REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA: ESTUDO TRANSVERSAL EM DOIS MOMENTOS - 2014-2019 Marcella Siqueira Oikawa	250
Trabalho 224	CONSULTA DE ENFERMAGEM NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU USP) ARTICULADO AO PROTOCOLO DE COLETA DO EXAME TRANSCRIPTASE REVERSA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (RT-PCR) PARA PACIENTES PRÉ-OPERATÓRIO Marcia de Souza Campos, Elisabete Finzch Sportello, Claudia Regina S. Ferrari, Marilza Keiko Higashi, Teresa Cristina M. Coan	251
Trabalho 225	REESTRUTURAÇÃO DO BLOCO OPERATÓRIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 Marcia Hitomi Takeiti, Jurema da Silva Herbas Palomo, Lucimar Aparecida Barrense Nogueira Samapio, Giselia Maria dos Santos Barros Ferreira, Alessandra Vanessa Lopes Quidim	252
Trabalho 226	EFEITOS ADVERSOS APRESENTADOS POR PACIENTES ONCOLÓGICOS TRATADOS COM IMUNOTERAPIA: SCOPING REVIEW Maria das Graças Silva Matsubara, Jeniffer Lourenço de Lira Balbino	253
Trabalho 227	DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE MANEJO DE ÁREA DOADORA DE ENXERTO DE PELE PARA UMA UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADURAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Maria Roseli Eleutério, Fabiana da Silva Augusto	254
Trabalho 228	FREQUÊNCIA DA ADESÃO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE: UMA REVISÃO RÁPIDA E META-ANÁLISE Mariana Andrades Fiorini Monteiro Novo, Vânia dos Santos Nunes Nogueira	255
Trabalho 229	PADRONIZAÇÃO DO REGISTRO DO USO DA FOTOBIMODULAÇÃO COM O USO DE LASER DE BAIXO POTENCIAL E DE LED AZUL COMO ADJUVANTES NO TRATAMENTO DE FERIDAS Mariana Caselato Guimarães de Barros, Keila Faria, Bruna Dias, Lívia Tibério, Vanessa Abreu da Silva	256

Trabalho 230	EFETIVIDADE DO USO DE COMPRESSAS MORNAS NA REDUÇÃO DA TEMPERATURA DE CRIANÇAS FEBRIS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO PILOTO Mariana Vieira de Souza, Danton Matheus de Souza, Elaine Buchhorn Cintra Damião, Soraia Matilde Marques Buchhorn, Lisabelle Mariano Rossato	257
Trabalho 231	IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO NO SETOR DE COLONOSCOPIA Marta Arantes, Flavia Teles Marques, Ellen Cristina Zamberlan Milan, Flavia Roberta Nagano, Edneia Siqueira	258
Trabalho 232	GUARDIÕES ASSISTENCIAIS: FORMULÁRIOS PRÁTICOS UTILIZADOS PARA SEGURANÇA DO CUIDADO EM SAÚDE NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS Marta Macedo Silva, Fernanda Silva Brito, Sandra Regina Carboni	259
Trabalho 233	O QUÊ E POR QUE COMPRAR? RELATOS DE COMPRADORES COMPULSIVOS Marta Macedo Silva, Jaques Waisberg, Gizelda Monteiro, Hermano Tavares, Tatiana Filomensky	260
Trabalho 234	O PERFIL, A FAMÍLIA E A INFÂNCIA DE COMPRADORES COMPULSIVOS Marta Macedo Silva, Jaques Waisberg, Gizelda Monteiro, Hermano Tavares, Tatiana Filomensky	261
Trabalho 235	EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FAZEDORES DE SONHOS COM CRIANÇAS NO PRÉ-OPERATÓRIO DE UM HOSPITAL ESCOLA Mayara Marques Torres de Jesus, Janaína Santos Brito, Julio Cesar Costa, Patricia Silva Campos Bernardes, Ana Luiza Ferreira Meres	262
Trabalho 236	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE LESÃO PERIOPERATÓRIA POR POSICIONAMENTO CIRÚRGICO: REVISÃO DE LITERATURA Meiry Herlen de Paula Souza, Larissa Pereira Martins da Silva	263
Trabalho 237	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO E CONTROLES DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES AMBULATORIAIS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Michele de Freitas Neves Silva, Camila Fernanda Lourençon Vegian, Letícia Martins de Albuquerque de Moura, Isabella Carvalho Ribeiro, José Alexandre Pio Magalhães	264
Trabalho 238	PROCESSO DE ENFERMAGEM INFORMATIZADO EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA, DE INTERNAÇÃO E DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Michele de Freitas Neves Silva, Vanessa Abreu da Silva, Mariana de Jesus Meszaros, Érika Christiane Marocco Duran, Giselli Cristina Villela Bueno	265
Trabalho 239	IMPLANTAÇÃO DE FLUXO PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS COM SÍNDROMES GRIPAIS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO INÍCIO DA PANDEMIA POR COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA Mileide Morais Pena, Jocimara Aparecida das Neves Pereira, Maria de Lourdes Bertho Silva, Akemi Roberta Xavier Ikeda Bertim, Ana Luiza Ferreira Meres	266
Trabalho 240	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COVID-19 PÓS-ALTA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA Mileide Morais Pena, Jocimara Aparecida das Neves Pereira, Maria de Lourdes Bertho Silva, Renata Morais Teodoro Fini, Ana Luiza Ferreira Meres	267

Trabalho 241	IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE MELHORIA NA REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DE CIRURGIAS CARDÍACAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO Monique Araujo de Jesus, Silmara Gonçalves Soares, Fabiana Oliveira Alves, Jane de Assis	268
Trabalho 242	IMPACTO DO PROTOCOLO DE PROTEÇÃO RENAL AO CONTRASTE EM UMA UNIDADE DE HEMODINÂMICA DE UM HOSPITAL PÚBLICO Monique Araujo de Jesus, Silmara Gonçalves Soares, Fabiana Oliveira Alves, Jane de Assis	269
Trabalho 243	IMPACTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID-19 Nágila Fernanda dos Reis, Manoela Machado Gleke, Daniela de Sousa Barbosa, Isaac Cardoso Vieira	270
Trabalho 244	“HANDS ON”: UM MNEMÔNICO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO Nathalia Malaman Galhardi, Carolina Zorzo Sestari, Fernanda Teixeira Oliveira, Rafaela Batista dos Santos Pedrosa	271
Trabalho 245	IMPACTO DO PROJETO DE MELHORIA PROADI – SUS EM UTI ADULTO NA DIMINUIÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IRAS Nathalia Zanca de Moura, Marco Paulo Costa Neves, Annyelle Franco Moura, Renata Mantovani, Leticia Fernandes Calixto dos Santos	272
Trabalho 246	DESENVOLVIMENTO DE COXIM PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE EM POSIÇÃO PRONA E SUA EFETIVIDADE NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO Nathalia Zanca de Moura, Marco Paulo Costa Neves, Annyelle Franco Moura, Renata Mantovani, Leticia Fernandes Calixto dos Santos	273
Trabalho 247	UTILIZAÇÃO DE TERMINOLOGIAS PADRONIZADAS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA Nathiara Tuanne de Lima Araujo, Carolina Kiyomi Shiraisi Higuchi, Carolina Rodrigues Mendes Nogueira Cobra, Paulo César Garcia	274
Trabalho 248	TELECONSULTA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO ENVELHECIMENTO ATIVO DA USP DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19: RELATO DE EXPERIÊNCIA Nívia Giacomini Fontoura Faria, Ana Lúcia Mendes Lopes, Egidio Lima Dórea, Vagner Cerqueira Fernandes da Costa	275
Trabalho 249	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIO E DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS/ INTERVENÇÕES PARA TELECONSULTA DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DO SARS-COV2: RELATO DE EXPERIÊNCIA Nívia Giacomini Fontoura Faria, Ana Lúcia Mendes Lopes, Egidio Lima Dorea, Mayssa da Conceição Araújo, Taires dos Santos Silva	276
Trabalho 250	ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS/ INTERVENÇÕES PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DO TABAGISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA Nívia Giacomini Fontoura Faria, Ana Lúcia Mendes Lopes, João Paulo Becker Lotufo, Leticia Marques da Silva Neto, Mônica França de Castro	277
Trabalho 251	HUMANIZAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA Pamella Maria Taryn Osorio Diaz, Rachel Helena Swanling da Silva Indranata Jonathan, Denise Alves de Brito, Shirley dos Santos Kimura Kuratomi, Toshie Tubone Martinelli	278

Trabalho 252	O USO DE COBERTURA DE ESPUMA COM SILICONE PARA TRATAMENTO DE LESÃO POR ADESIVO EM PACIENTE COM FALÊNCIA AGUDA DE PELE: RELATO DE CASO Paula de Moura Piovesana, Mariana Aparecida Castelani, Andrea Devidis Nascimento, Ana Paula Gadanhoto Vieira, Daniela Helena Neves de Jesus	279
Trabalho 253	RELATO DE EXPERIÊNCIA: PLANO DE CONTINGÊNCIA DE UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO NA ADMISSÃO DE NOVOS PACIENTES DURANTE A PANDEMIA Priscila de Freitas Silva, Ana Carolina Siqueira, Maria Cecília Zarpellom Colognese	280
Trabalho 254	INSTRUMENTO DE PASSAGEM DE PLANTÃO COMO MELHORIA NA COMUNICAÇÃO DA PASSAGEM DE PLANTÃO DE UM PRONTO SOCORRO PARA UNIDADES DE INTERNAÇÃO Priscila Pavani, Ludimila de Melo, Andreia Afaz Bulgareli, Valdecir Monteiro Jardim	281
Trabalho 255	CULTURA PERIÓDICA DE ENDOSCÓPIOS UTILIZADOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: UM IMPORTANTE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES Rafael Silva Marconato, Eliane Molina Psaltikidis, Lilia Moraco, Nelisa Abe da Cruz Almeida, Alexandre Oliveira da Silva	282
Trabalho 256	RASTREABILIDADE MANUAL DOS PROCESSOS DE LIMPEZA, PREPARO E DEVOLUÇÃO PARA ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS EM UM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Rafael Silva Marconato, Nelisa Abe da Cruz Almeida, Michelle Alves Pires, Daniela Nunes de Souza, Aline Maino Pergola Marconato	283
Trabalho 257	IMPLANTAÇÃO DE CHECKLIST PARA SISTEMATIZAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE LESÃO DE PELE EM PACIENTES NA POSIÇÃO DE PRONA DURANTE O TRATAMENTO PARA COVID-19 Raiza Silva Lobato Andrade, Luciana Favero Bonaparte, Maria Cristina Pose Guerra, Luciana Bernadete Alves	284
Trabalho 258	DESFECHO CLÍNICO: REABILITAÇÃO PÓS COVID-19 PARA ALTA EM UM AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM MOGI DAS CRUZES Roberta Kelly Oliveira Camargo, Ana Carolina de Assis, Gabriela Aparecida Maia, Lidiane Sobral, Poliana Campaner	285
Trabalho 259	MUDANÇAS DE FLUXO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EM PERÍODO DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ENFERMEIRO Rone da Silva Costa, Rodrigo Faria da Silva	286
Trabalho 260	ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “ÍNDICE DEL SELF-CARE PER PERSONE CON STOMIA” PARA A CULTURA BRASILEIRA Samantha Perissotto, Vanessa Abreu da Silva, Renata Cristina Gasparino	287
Trabalho 261	DESMAME DA OXIGENOTERAPIA NO ÂMBITO DOMICILIAR, APÓS A ALTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR COVID 19. EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADO A UM HOSPITAL PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 2021 Sandra LSG Pereira, Renato D Galibert, Luís AV Mesquita, Marcelo F Silveira, Leticia Fernandes Calixto dos Santos	288
Trabalho 262	ATUAÇÃO E SUPERAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA NO ALTO TIETÊ Sheila Pereira Mendes, Valéria Moreira Gonçalves, Roberta Rubia Nascimento, Roseli Gomes Cavalline, Elaine Aparecida Alves Melo	289

Trabalho 263	TRANSIÇÃO DO CUIDADO: INSTRUMENTO PARA ORIENTAR A PASSAGEM DO CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA Siliany de Fátima Jandotti Pesconi, Elisandra de Oliveira Parada Pereira, Giselli Cristina Villela Bueno, Daniela Fernanda dos Santos Alves, Ana Paula Gadanhoto Vieira	290
Trabalho 264	INSTRUMENTO DE CHECAGEM DAS ETAPAS CUMPRIDAS PARA ALTA SEGURA EM CRIANÇAS TRAQUEOSTOMIZADAS Siliany de Fátima Jandotti Pesconi, Giselli Cristina Villela Bueno, Maria Carolina Merli Giantomassi, Therezinha de Oliveira, Taís Caroline Vieira Feichas Martins	291
Trabalho 265	IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NO SETOR DE HEMODINÂMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA Silmara Gonçalves Soares, Fabiana Oliveira Alves, Jane de Assis, Monique Araújo de Jesus	292
Trabalho 266	RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO DOS TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS Sílvia Evangelista Santos, Claudia Aparecida Souza Mariano, Roseli Cavalini	293
Trabalho 267	RELATO DE EXPERIÊNCIA: MA MANEJO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE COVID-19 Sílvia Evangelista Santos, Roseli Cavalini, Elaine Aparecida Alves Melo, Marcia Domingos, Claudia Mariano	294
Trabalho 268	LESÕES POR PRESSÃO RELACIONADAS AO USO DE MÁSCARAS N95 EM TERAPIA INTENSIVA EM MEIO A PANDEMIA POR COVID-19 Suellen de Fátima Spadotto, Bruna Cristina Velozo, Meire Cristina Novelli e Castro, Luciana Patricia Fernandes Abbade	295
Trabalho 269	IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO CIRÚRGICO PARA ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 Susana Pereira de Souza, Flavia Teles Marques, Flavia Roberta Nagano, Edneia Siqueira, Marina Gonçalves Mota	296
Trabalho 270	GUIA ILUSTRADO SOBRE A TÉCNICA DO CURATIVO EM PACIENTE QUEIMADO Susana Rodrigues De Melo Pieroni, Leila Blanes, Christiane Stepanovicius Sobral, Lydia Masako Ferreira	297
Trabalho 271	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID -19 EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA SOB A PERSPECTIVA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM Valdecir Monteiro Jardim, Rafael Silva Marconato, Ludimila de Melo, Priscila Pavani, Andreia Afaz Bulgareli	298
Trabalho 272	RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO AMBULATORIAL DE ADESÃO NO TRATAMENTO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV Vivian Grandizoli Graças Rodrigues, Margarete Rodrigues de Carvalho, Nelson Alberto Freitas Guanez, Mariana Takahashi Ferreira Costa	299
Trabalho 273	O DESENVOLVIMENTO E A AMPLIAÇÃO DA VISÃO SISTÊMICA, GERENCIAL E ASSISTENCIAL DOS ENFERMEIROS DA LINHA DE FRENTE DA COVID 19 Yasmin Balduino de Almeida, Sílvia Evangelista Santos, Roseli Cavalini, Elaine Aparecida Alves Melo, Erica Godoi	300